

QO'QON DAVLAT
UNIVERSITETI

KOKAND STA
UNIVERSIT

**TA'LIM STRATEGIYASI: YUQORI
MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari
21.10.2025

zenodo

RESEARCHBIB
ACADEMIC RESOURCE INDEX

Google
Scholar

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI
BO'LAJAK PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASH
ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Qo'qon-2025

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi**

Qo'qon davlat universiteti

**Yanka Kupala nomidagi Grodno
davlat universiteti**

**Abay nomidagi Qozoq milliy
pedagogika universiteti**

**Plexanov nomidagi Rossiya
iqtisodiyot universiteti**

O'sh davlat universiteti

**K.Sh.Toktomamatov nomidagi
Xalqaro universiteti**

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

KONFERENSIYA TASHKILIY QO'MITASI

Rais: D.Sh.Xodjayeva– Qo'qon davlat universiteti rektori

TASHKILIY QO'MITA A'ZOLARI

1. SH.Y.Pulatov — Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor
2. O.O.Bazarov — O'quv ishlari bo'yicha prorektor
3. A.Xusanov — Ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor
4. N.A.Kadirova — Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor
5. N.SH.Erkaboyeva — Pedagogika va psixologiya fakulteti dekani
6. Z.A.Xolmatova— Pedagogika kafedrasini mudiri
7. U.J.Yuldoshev — Pedagogika kafedrasini dotsenti

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель: Д.Ш.Ходжаева– Ректор Кокандского государственного университета

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

1. Ш.Й. Пулатов — проректор по научной работе и инновациям
2. О.О. Базаров — проректор по учебной работе
3. А. Хусанов — проректор по духовно-просветительской работе
4. Н.А. Кадырова — проректор по международному сотрудничеству
5. Н.Ш. Эркабоева — декан факультета педагогики и психологии
6. З.А. Холматова— заведующий кафедрой педагогики
7. У.Ж. Юлдашев — доцент кафедры педагогики

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

KIRISH SO'ZI

**Hurmatli mehmonlar, aziz olimlar, xorijiy va mahalliy hamkorlar, ustozlar va
yosh tadqiqotchilar!**

Bugun biz Qo'qon davlat universitetida "Ta'lim strategiyasi: yuqori malakali bo'lajak pedagog kadrlar tayyorlash istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada to'planib turibmiz.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar jarayonida inson kapitalini rivojlantirish, zamonaviy ta'lim mazmunini yangilash va xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilayotgan "Yangi O'zbekiston – taraqqiyot va ta'lim davlati" g'oyasi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining strategik dasturlari ta'lim tizimini chuqur yangilashga xizmat qilmoqda.

Qo'qon davlat universiteti ham mazkur islohotlarning faol ishtirokchisiga aylanib, zamonaviy pedagogik tafakkur, innovatsion yondashuv va xalqaro hamkorlik asosida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Shu bois bugungi konferensiya ta'lim sohasidagi ilmiy fikrlar, yangicha yondashuvlar va amaliy tajribalarni birlashtirish uchun muhim ilmiy maydon vazifasini o'taydi.

Konferensiya to'rtta sho'ba doirasida o'tkazilmoqda. Har bir sho'ba bugungi ta'lim islohotlarining muhim yo'nalishlarini yoritishga qaratilgan.

I-sho'ba: Raqamlashtirilgan ta'lim tizimida malakali pedagog kadrlarni tayyorlash

Globalashuv davrida raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylandi. Sun'iy intellekt, virtual va aralash haqiqat, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim imkoniyatlari – bularning barchasi o'qituvchidan yangi raqamli savodxonlikni, texnologik kompetensiyani va innovatsion metodlarni talab etadi. Shu bois ushbu sho'bada raqamli pedagogika, ta'limda axborot texnologiyalarini qo'llash, elektron o'quv resurslarini yaratish, masofaviy o'qitish sifatini ta'minlash masalalari muhokama qilinadi.

Bu yo'nalishdagi ilmiy takliflar nafaqat ta'limni zamonaviylashtirish, balki raqamli avlodni samarali o'qitishning yangi modelini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

II-sho'ba: Zamonaviy ta'limda innovatsion jarayonlar

Bugungi ta'lim samaradorligi innovatsion jarayonlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Yangi pedagogik texnologiyalar, kreativ o'qitish uslublari, STEAM yondashuvi, gamifikatsiya, "flipped classroom" kabi metodlar ta'lim jarayonini interaktiv, ijodiy va natijador qiladi.

Ushbu sho'bada innovatsion o'qitish metodlari, ta'limda startap va tadbirkorlik g'oyalari, zamonaviy ta'lim muhitini yaratish bo'yicha ilmiy izlanishlar taqdim etiladi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Bu yondashuvlar orqali biz o'quvchini faqat bilim oluvchi emas, balki yangilik yaratuvchi subyekt sifatida shakllantirishga intilamiz.

III-sho'ba: Oliy ta'lim tashkilotlarida ta'limning psixologik-pedagogik va uslubiy aspektlari

Ta'lim jarayonida o'qituvchining shaxsiy pozitsiyasi, pedagogik mahorati va psixologik tayyorgarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois ushbu sho'badada talaba shaxsini rivojlantirish, motivatsiyani shakllantirish, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi samarali kommunikatsiya, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va individual yondashuv masalalari tahlil qilinadi.

Psixologik-pedagogik yondashuvlar orqali biz nafaqat bilim berish, balki yosh avlodning ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy yetukligini ta'minlash yo'lida yangi ilmiy natijalarga erishamiz. Bu sho'ba ishlarining samarasi bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

IV-sho'ba: Oliy ta'limda ta'lim sifati monitoringini olib borishdagi muammolar va yechimlar

Bugungi kunda ta'lim sifatini baholash tizimi har bir oliy ta'lim muassasasi uchun ustuvor yo'nalishdir. Ta'lim samaradorligini aniqlash, o'quv dasturlari natijalari, o'qituvchi faoliyatini baholash, xalqaro akkreditatsiya talablari bilan uyg'unlikni ta'minlash masalalari chuqur tahlilni talab etadi.

Mazkur sho'badada ta'lim sifatini baholash indikatorlari, reyting tizimlari, xalqaro tajriba asosida sifat monitoringini olib borish usullari, shuningdek, talaba yutuqlarini o'lchash va tahlil qilish bo'yicha amaliy yechimlar muhokama etiladi. Bu yo'nalishdagi ilmiy natijalar ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi.

Hurmatli ishtirokchilar!

Bugungi konferensiya nafaqat ilmiy fikr almashish maydoni, balki hamkorlik, innovatsiya va kelajak avlod ta'limi uchun yangi imkoniyatlar maydonidir. Ishtirokchilarning ilmiy izlanishlari, amaliy takliflari, taqdim etilayotgan yangi g'oyalari albatta pedagogik ta'limning istiqbolini belgilaydi.

Qo'qon davlat universiteti jamoasi nomidan barcha tadqiqotchilarni faol ishtirok etishga, o'z tajriba va yutuqlari bilan o'rtoqlashishga chorlayman. Ishonchim komilki, bugungi uchrashuv natijalari nafaqat ilmiy, balki amaliy natijadorlik bilan yurtimiz ta'lim tizimining rivojiga o'z hissasini qo'shadi.

Barchangizga ijodiy kuch, samarali muhokamalar, muvaffaqiyatli ilmiy natijalar tilayman!

E'tiboringiz uchun rahmat!

Qo'qon davlat universiteti rektori
Xodjayeva Dilnoza Shavkatovna

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA PEDAGOG KADRLARNI
TAYYORLASHNING ZAMONAVIY MODELI**

Erkaboyeva Nigora Shermatovna
Pedagogika fanlari doktori, professor
Qo'qon davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida pedagog kadrlarni tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish masalalari yoritilgan. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini raqamlashtirishga qaratilgan davlat siyosati, Prezident qarorlarida belgilangan strategik yo'nalishlar tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli pedagogika, innovatsion ta'lim texnologiyalari, sun'iy intellekt, masofaviy o'qitish va gibridd ta'lim modellarining o'qituvchilar malakasini oshirishdagi o'rni asoslab beriladi. Maqolada raqamli kompetensiyalarni shakllantirish, raqamli baholash tizimini joriy etish va pedagog kadrlarning raqamli madaniyatini rivojlantirishga doir amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, pedagog kadrlar tayyorlash, raqamli kompetensiya, innovatsion ta'lim texnologiyalari, masofaviy ta'lim, raqamli pedagogika, sun'iy intellekt, Yangi O'zbekiston, ta'lim siyosati.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы модернизации системы подготовки педагогических кадров в условиях цифровой трансформации образования. Анализируются стратегические направления государственной политики Республики Узбекистан в области цифровизации образования, отражённые в решениях Президента. Особое внимание уделено роли цифровой педагогики, инновационных образовательных технологий, искусственного интеллекта, дистанционного и гибридного обучения в повышении профессиональной компетентности преподавателей. В работе представлены практические рекомендации по формированию цифровых компетенций, внедрению систем цифрового оценивания и развитию цифровой культуры педагогических кадров.

Ключевые слова: цифровая трансформация, подготовка педагогических кадров, цифровая компетентность, инновационные образовательные технологии, дистанционное обучение, цифровая педагогика, искусственный интеллект, Новая Узбекистан, образовательная политика.

Zamonaviy davrda ta'lim tizimi jadal sur'atlar bilan kechayotgan raqamli transformatsiya jarayonining ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda. Globallashuv va texnologik rivojlanish sharoitida raqamli kompetensiyalarga ega bo'lgan, innovatsion fikrlaydigan, axborot texnologiyalaridan samarali foydalana oladigan malakali pedagog

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

kadrlarni tayyorlash dolzarb masalaga aylandi. Chunki bugungi kunda pedagog shunchaki bilim beruvchi emas, balki raqamli axborot muhiti va zamonaviy ta'lim platformalarini boshqaruvchi, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi shaxs sifatida maydonga chiqmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, 2020-yil 5-oktabrdagi PQ-4851-son "Raqamli ta'lim tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror, shuningdek, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida pedagog kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini raqamlashtirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Mazkur hujjatlarda ta'lim jarayoniga ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, masofaviy o'qitish mexanizmlarini kengaytirish, pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish orqali ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish zarurligi alohida ta'kidlangan.

Shuningdek, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son) hamda "Raqamli iqtisodiyot va raqamli jamiyat uchun kadrlar tayyorlash konsepsiyasi"da ta'lim tizimini raqamli platformalarga integratsiyalash, innovatsion pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish, raqamli didaktika tamoyillarini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab berilgan.

1. Raqamli transformatsiya va pedagogik faoliyatning yangi paradigmasi

Raqamli transformatsiya nafaqat texnologik yangilanishni, balki ta'limning mazmuni, shakli va metodologiyasida chuqur o'zgarishlarni anglatadi. Bu jarayonda pedagog kadrlar tayyorlash tizimi ham o'z faoliyatini yangi paradigmaga asoslashni talab qiladi. Endilikda o'qituvchi raqamli axborot oqimi sharoitida ishlay oladigan, ta'limni shaxsga yo'naltirilgan, interaktiv va innovatsion uslublarda tashkil eta oladigan mutaxassis bo'lishi lozim.

Pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida raqamli didaktika, onlayn ta'lim dizayni, virtual laboratoriyalar, sun'iy intellekt asosidagi o'qitish vositalari, hamda AR/VR texnologiyalar asosidagi ta'lim muhiti keng qo'llanilmoqda. Bu esa o'quv jarayonining vizual, interaktiv va amaliy jihatdan samaradorligini oshiradi.

2. Pedagog kadrlarni tayyorlashning zamonaviy modeli

Raqamli transformatsiya sharoitida pedagog kadrlarni tayyorlashning zamonaviy modeli quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

Raqamli kompetensiyalarni shakllantirish – pedagoglar uchun axborot madaniyati, raqamli savodxonlik, onlayn ta'lim vositalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Innovatsion ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirish – "flipped classroom", "gamifikatsiya", "microlearning" kabi metodlarni raqamli platformalar orqali amalga oshirish.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Masofaviy va gibrid o'qitish tizimi – ta'lim jarayonini moslashuvchan, texnologik va foydalanuvchiga yo'naltirilgan shaklda tashkil etish.

Raqamli baholash va monitoring tizimi – o'quvchilar faoliyatini onlayn kuzatish, tahlil qilish va natijalarni avtomatlashtirilgan tizimlar orqali baholash.

Sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan o'qitish – har bir o'quvchi ehtiyojiga moslashtirilgan o'quv resurslarini avtomatik taklif etish.

Ushbu model asosida shakllangan pedagoglar nafaqat raqamli vositalarni biladigan, balki ularni metodik maqsadga muvofiq qo'llay oladigan, o'quvchilarni kreativ fikrlash va mustaqil o'rganishga unday oladigan mutaxassislar sifatida yetishib chiqadilar.

3. Davlat siyosatida raqamli pedagogika yo'nalishining rivojlanishi

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli infratuzilmani kengaytirish bo'yicha qator amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan:

“Zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish markazlari” tashkil etildi;

“OneID” va “edu.uz” platformalari orqali o'qituvchilarning yagona elektron bazasi yaratildi;

“UzEduNet” tarmog'i orqali ta'lim muassasalari yagona internet infratuzilmasiga ulandi;

“Milliy raqamli ta'lim resurslari portali” faoliyati yo'lga qo'yildi;

Pedagoglar uchun “Raqamli pedagogika” kurslari, “Media va axborot savodxonligi” dasturlari joriy etildi.

Bularning barchasi davlat siyosatida raqamli ta'limni rivojlantirishga, o'qituvchilarning kasbiy raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan strategik choralardir.

Raqamli transformatsiya sharoitida pedagog kadrlarni tayyorlashning zamonaviy modeli — bu texnologik, metodik va shaxsiy kompetensiyalarni integratsiyalovchi, innovatsion pedagogika tamoyillariga asoslangan tizimdir. U o'qituvchining kasbiy faoliyatini raqamli muhitga moslashtirish, o'quvchilarning mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish imkonini beradi.

Prezident qarorlarida belgilanganidek, raqamli ta'limni rivojlantirish nafaqat texnik infratuzilmani takomillashtirishni, balki inson kapitaliga sarmoya kiritishni ham nazarda tutadi. Shu boisdan, pedagog kadrlarni tayyorlashda raqamli pedagogika, axborot madaniyati va innovatsion o'qitish texnologiyalarini chuqur o'zlashtirish bugungi kunning asosiy talabi hisoblanadi.

Shunday qilib, raqamli transformatsiya davrida pedagog kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish — bu Yangi O'zbekistonning ta'lim siyosatidagi eng muhim strategik yo'nalishlardan biri bo'lib, kelajak avlodni raqamli tafakkur bilan tarbiyalashga zamin yaratadi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni. — *2020-yil 5-oktabr, PF-6079-son.*
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli ta'lim tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. — *2020-yil 5-oktabr, PQ-4851-son.*
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni. — *2022-yil 28-yanvar, PF-60-son.*
4. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. — *O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son.*
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Raqamli iqtisodiyot va raqamli jamiyat uchun kadrlar tayyorlash konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori. — *2021-yil 31-dekabr, VMQ-833-son.*
6. Karimov, B., & Raximova, N. (2022). *Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion yondashuvlar.* — Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
7. Mardonova, G. (2023). *O'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirishda pedagogik sharoitlar.* — "Ta'lim va innovatsiya" ilmiy jurnali, №2, 45–52-betlar.
8. UNESCO (2021). *Digital Learning: Policy Brief for Teachers and Educators.* — Paris: UNESCO Publishing.
9. OECD (2020). *The Digitalisation of Education: Building Teacher Capacity in the Digital Era.* — OECD Education Working Papers, No. 239.
10. Qodirov, S. (2024). *Innovatsion ta'lim texnologiyalari va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish yo'nalishlari.* — "Pedagogika va psixologiya" jurnali, №3, 60–68-betlar.
11. European Commission (2022). *Digital Education Action Plan 2021–2027: Resetting education and training for the digital age.* — Brussels: EC Publications.
12. Raxmatova, M. (2023). *Masofaviy ta'limda pedagoglarning raqamli madaniyatini shakllantirish omillari.* — "Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion jarayonlar" to'plami, №4, 88–95-betlar.

НОВАЯ ПЕДАГОГИКА, КАК КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К
ТРАНСФОРМАЦИЯМ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Фоминых Наталия Юрьевна

доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры Иностранных языков №1, Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова (Москва, РФ);

Бубенчикова Анастасия Вадимовна

старший преподаватель, аспирант кафедры Иностранных языков №1, Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова (Москва, РФ);

Гевондян Сергей Арменович

аспирант кафедры Иностранных языков №1, Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова (Москва, РФ).

Abstract. *In this article, the authors, based on an analysis of contemporary publications and their own teaching experience, conclude that new pedagogy is a timely and effective concept for responding to society's transformative challenges.*

Keywords: *new pedagogy, principles of new pedagogy, methods of new pedagogy, transformation processes of modern times, modern educational technologies.*

Abstrakt. *Ushbu maqolada mualliflar zamonaviy nashrlarni tahlil qilish va o'zlarining o'qitish tajribasiga asoslanib, yangi pedagogika jamiyatning o'zgaruvchan muammolariga javob berish uchun o'z vaqtida va samarali tushunchadir, degan xulosaga kelishadi.*

Kalit so'zlar: *yangi pedagogika, yangi pedagogika tamoyillari, yangi pedagogika usullari, hozirgi zamon transformatsiya jarayonlari, zamonaviy ta'lim texnologiyalari.*

На протяжении последних нескольких десятилетий система образования всего мира сталкивается с множеством вызовов, продиктованных следующими факторами: глобализация, цифровизация и тесно связанные с этими двумя факторами – изменения в социально-экономическом функционировании общества. В ответ на эти вызовы возникает необходимость пересмотра традиционных педагогических подходов и разработки новой парадигмы обучения, которая будет адекватно отражать реалии современности. В связи с этим, именно новая педагогика, по глубокому убеждению авторов статьи, как концептуальный подход, представляет собой интеграцию инновационных методов и технологий, направленных на формирование компетенций, необходимых для успешной адаптации обучающихся к изменчивым требованиям рынка труда в стремительно меняющемся обществе.

Анализ отечественного и зарубежного публикационного пространства засвидетельствовал, что термин «новая педагогика» появился в начале XX века

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

также, как сегодня, в качестве отклика на происходящие изменения социально-экономического характера и, в свою очередь, именно новая педагогика обусловила дальнейшие изменения в обществе.

Одним из ключевых аспектов новой педагогики является акцент на активное участие обучающихся в образовательном процессе. Традиционные модели обучения, основанные на передаче знаний от учителя к ученику, становятся все менее актуальными в условиях, когда информация доступна в неограниченных объемах через цифровые платформы. Новая педагогика предполагает переход к методам, которые способствуют развитию критического мышления, креативности и способности к самостоятельному обучению. Это включает в себя такие подходы, как проектное обучение, проблемное обучение и кооперативное обучение, которые направлены на вовлечение студентов в процесс создания знаний.

Современные вызовы также требуют от образовательных учреждений учета разнообразия обучающихся. Инклюзивный подход, который признает и ценит различия в стилях обучения, культурных контекстах и индивидуальных потребностях, становится основополагающим принципом новой педагогики. Это требует от педагогов не только гибкости в методах преподавания, но и готовности к постоянному профессиональному развитию для адаптации к уникальным условиям каждого образовательного контекста.

Кроме того, новая педагогика активно использует современные технологии как средство для повышения эффективности обучения. Интеграция цифровых инструментов в образовательный процесс позволяет создавать интерактивные и персонализированные учебные среды, где обучающиеся могут взаимодействовать с материалом на более глубоком уровне. Виртуальные классы, онлайн-курсы и образовательные платформы открывают новые горизонты для обучения и позволяют преодолевать географические барьеры.

На основе анализа работ В.С. Безруковой [1]; С.А. Грязнова [2]; Л.В. Зайцева [3]; В.Б. Помелова [4]; Ю.С. Россовой [5]; З.С. Сазоновой и Е.В. Матвеевой [6], нами были определены три ключевых принципа новой педагогики: акцент на активном участии обучающихся в учебно-воспитательном процессе, индивидуализация образовательного процесса и формирование критического мышления и компетенций XXI века.

На наш взгляд, такая комбинация принципов новой педагогики обеспечивает создание гибкой образовательной среды (цифровой и физической), способной реагировать на вызовы времени и готовить обучающихся к успешной жизни в быстро меняющемся мире. Реализация этих принципов требует от педагогов не только профессионализма, но и готовности к постоянному саморазвитию и инновациям в своей практике.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Таким образом, новая педагогика представляет собой динамичный и многогранный подход к образованию, который учитывает современные вызовы и возможности. Она фокусируется на активном вовлечении обучающихся, инклюзивности и использовании технологий как ключевых элементов для формирования компетентных и ответственных граждан XXI века. Важно отметить, что успешная реализация принципов новой педагогики требует комплексного подхода со стороны всех участников образовательного процесса (начиная с родителей, педагогов и заканчивая государственными структурами) для создания среды, способствующей инновациям и устойчивому развитию всей системы образования в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Безрукова В.С. В поисках новой педагогики // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2012. №2 (12). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/v-poiskah-novoy-pedagogiki> (дата обращения: 10.10.2025).
2. Грязнов С.А. Новая педагогика // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. №3-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-pedagogika> (дата обращения: 10.10.2025).
3. Зайцева Л.В. Переосмысление педагогики XXI века: педагогика нового времени // Вестник Донецкого педагогического института. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pereosmyslenie-pedagogiki-xxi-veka-pedagogika-novogo-vremeni> (дата обращения: 10.10.2025).
4. Помелов В.Б. Фридрих Фрёбель и его вклад в педагогику: к 230-летию со дня рождения педагога и к 175-летию открытия им первого в истории детского сада // Вестник ВятГУ. 2011. №4-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fridrih-fryobel-i-ego-vklad-v-pedagogiku-k-230-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pedagoga-i-k-175-letiyu-otkrytiya-im-pervogo-v-istorii-detskogo-sada> (дата обращения: 10.10.2025).
5. Россова Ю.И. Вопросы здоровьесбережения в «Новой педагогике» В. П. Вахтерова // Вестник НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Серия «Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии». 2013. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-zdoroviesberezheniya-v-novoy-pedagogike-v-p-vahterova> (дата обращения: 10.10.2025).
6. Сазонова З.С., Матвеева Е.В. Информационно-образовательное пространство новой педагогики // Высшее образование в России. 2011. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-obrazovatelnoe-prostranstvo-novoy-pedagogiki> (дата обращения: 10.10.2025).

**ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ**

Тарантей В.П

*доктор педагогических наук, профессор, Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы*

Аннотация. *В статье раскрываются потенциальные возможности авторской концепции, технологии индивидуального типологического подхода в педагогической теории и практике.*

Ключевые слова: *образование, обучение, индивидуальный подход, личностный подход, индивидуально-типологический подход.*

Abstract. *This article explores the potential of the author's concept and technology of an individual typological approach in pedagogical theory and practice.*

Keywords: *education, training, individual approach, personalized approach, individual typological approach.*

В характеристике основного терминологического аппарата при осуществлении индивидуально-типологического подхода могут быть охарактеризованы несколько ключевых терминов. Прежде всего, это индивидуальность, как неповторимое своеобразие каждого человека, который как субъект живет и творит в общественно-исторической культуре. Если индивид – это отдельно взятый представитель человеческого рода, составная единичная часть исторически определенного общества или группы, то, по мнению С.Л. Рубинштейна, человек представляет собой индивидуальность, потому что у него наличествуют особенные, единичные, неповторимые свойства, человек есть личность, поскольку у него есть свое лицо и поскольку даже в самых трудных жизненных ситуациях его не теряет. С другой стороны, индивид – неделимая особь, целостный и неповторимый представитель человеческого рода с его психофизическими свойствами.

Одним из принципов андрагогики является принцип индивидуального подхода к обучению. В соответствии с понятиями индивид и индивидуальность, можно рассматривать две дефиниции понятия «индивидуальный подход»: 1) принцип, база, основа педагогической деятельности; 2) оптимальное педагогическое взаимодействие с обучающими, основанное на знании черт его личности, условия жизни и т.п. Данный подход в андрагогике осуществляется на основе личностных потребностей, с учетом социально-психологических характеристик личности и тех ограничений, которые налагаются его деятельностью, наличием свободного времени, финансовых ресурсов и т.д. Предварительные интервью, анкетирование,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

тестирование позволяют построить социально-психологический портрет обучающегося.

Личностный подход предполагает, прежде всего, отношение обучающего к обучаемому как к личности, как к субъекту взаимодействия в системе «учитель-ученик». Личность в педагогике характеризуется социальным качеством индивида.

Дифференцированный подход трактуется как целенаправленное педагогическое воздействие на группы воспитанников или обучающихся, которые спонтанно или целенаправленно существуют или возникли в структуре формальных или неформальных объединений и обладают сходными типичными признаками, индивидуальными, личностными качествами. Внутренняя дифференция предполагает индивидуально-типологический подход, т.е. систему педагогических действий учителя, преподавателя ВУЗа, в которой учитываются индивидуально-типологические особенности учащихся и студентов.

Индивидуально-типологический подход характеризуется следующими принципами:

1. Гуманность.
2. Учет индивидуальных особенностей.
3. Развивающий характер.
4. Стимулирующий характер.
5. Применение к каждому обучаемому группы.
6. Гибкость и динамичность.
7. Системность и последовательность.
8. Двусторонний характер.

Основу процесса должна составлять диагностика индивидуально-типологического развития учащихся (стартовая, текущая, итоговая).

Индивидуально-типологический подход можно применять и в образовании взрослых, т.е. в андрагогике:

- для социально-педагогической адаптации;
- в работе ВУЗов;
- к художественно-педагогическому образованию;
- обучение людей разных возрастов;
- для группировки учащихся по сходным типичным признакам;
- в выполнении научных исследований;
- для развития творческой, трудовой, социальной активности;
- для обучения здоровому образу жизни;
- для управления самостоятельной работой учащихся;
- для подготовки педагогов-музыкантов к концертным выступлениям;
- для педагогической поддержки учащихся;

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

- для работы с одаренными детьми;
- для преодоления агрессивного или девиантного поведения;
- для воспитания подростков с учетом сферы их неформального общения.

Для осуществления индивидуально-типологического подхода в профессиональной подготовке взрослых людей используются: индивидуализированные вариативные задания, элементы проблемного обучения (проблемные задания, проблемные ситуации), сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной форм работы, элементы дифференцированного обучения и др.

Таким образом, индивидуально-типологический подход – один из важнейших элементов обучения, который подчеркивает необходимость систематического учета социально-типического и индивидуально-неповторимого в личности каждого обучаемого. В связи с этим, учитывается тип темперамента, индивидуальные особенности студентов, а также диагностируются потенциальные возможности, ближайшие перспективы развития личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Индивидуально-типологический подход в образовательном и воспитательном пространстве учреждения образования / под ред. В.П. Тарантея. – Гродно, 2010. – 158 с.

ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ В
СЕТЕВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
«КУПАЛОВСКИЕ ПРОЕКТЫ»

Йулдошев Уткир Жумакузиевич

Доцент Кокандского государственного университета

Макарова Нина Петровна

*кандидат педагогических наук, доцент, доцент Гродненского
государственного университета имени Янки Купалы,*

+375297800529

Аннотация. В статье делается акцент на необходимости взаимодействия педагогов разных учреждений образования и стран для интеграции усилий по разработке образовательных сетевых проектов и веб-квестов, их апробации и внедрению. Приводится инструментарий дистанционного международного образовательного марафона «Купаловские проекты», как пример такой интеграции, дается описание проектов, созданных авторами данной статьи.

Ключевые слова: сетевой проект, веб-квест, управляемая самостоятельная работа студентов.

В условиях глобализации и стремительного развития технологий образование становится более интернациональным [6]. Программы международного сотрудничества педагогов позволяют обмениваться лучшими практиками, идеями и инновациями в образовательном процессе. Международное сотрудничество педагогов играет важную роль в обмене опытом и знаниями, кросс-культурной интеграции, разработке новых методов обучения, увеличении мотивации обучающихся. Участие в международных проектах вдохновляет студентов, они получают возможность самостоятельно участвовать в процессе обучения через взаимодействие со сверстниками из других учреждений образования и стран.

Важное место в условиях территориальной разрозненности педагогов и студентов имеют сетевые формы взаимодействия.

Начиная с 2016 года Гродненский государственный университет имени Янки Купалы проводит дистанционный международный образовательный марафон «Купаловские проекты», основной целью которого является обучение педагогов и обучающихся технологии создания сетевых дидактических материалов, в том числе сетевых проектов и веб-квестов; содействие в их разработке, апробации и внедрении в образовательный процесс [3].

Инструментарий Марафона, который предоставляется в распоряжение участников, включает электронное методическое и сетевое обеспечение:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

дистанционные тренинги, сайт для поддержки обучения педагогов; база сетевых проектов, форум, поэтапные задания (пошаговые инструкции) для разработки отдельных частей проекта, рефлексивные задания, шаблоны и примеры основных документов, библиотека оценок для оценивания продуктов команд, инструкции для создания документов с помощью конкретных сервисов web 2.0, игрофицированная система, система мониторинга, внутренней и внешней экспертизы, и др. [1].

География участников марафона: педагоги стран СНГ. За 10 лет на марафоне прошли обучение более 25000 педагогов; под руководством сертифицированных тьюторов создано более 500 сетевых проектов и веб-квестов (из них около 40% белорусскими педагогами). Среди участников Марафона – преподаватели университетов, объединенные в команду «Универсум» для удобного взаимодействия педагогов и руководителей команды. В составе команды работали представители разных учреждений образования высшей школы: Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Московского государственного педагогического университета, Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, Кокандского государственного университета и других вузов.

Авторы данной статьи также являются авторами электронных ресурсов для дистанционного обучения студентов, созданных на марафоне «Купаловские проекты». Эти материалы могут использоваться в рамках самостоятельной работы студентов, в том числе и под руководством преподавателя. Сетевые проекты предусматривают командную работу, веб-квесты – индивидуальную или командную, на усмотрение преподавателя.

Дадим краткую характеристику авторских проектов.

Для поддержки преподавания курса «Методы программирования» и «Технологии программирования» для студентов специальности «Математика» созданы:

– сетевой проект «Крушение иллюзий», сайт проекта <https://sites.google.com/view/komparifmetika/>; цели проекта: развитие вычислительной культуры разработчика компьютерных программ, обогащение опыта выбора оптимального вычислительного алгоритма, развитие системного анализа и критического мышления. Проект реализуется в рамках научно-исследовательской лаборатории МАТИ, где обучающиеся работают в отделах проблематики, эксперимента, оптимизации. Участники отвечают на основополагающий вопрос «Как выбрать лучшее решение?», исследуя проблемы,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

связанные с уменьшением вычислительной погрешности компьютера: происходит актуализация проблемы через использование разных вычислительных схем; определяется влияние выбора вычислительной схемы на результат расчета; определяется значимость проблемы. Конечный результат проекта – сборник рекомендаций для эффективной организации компьютерных вычислений. Заключительная акция – онлайн-конференция участников проекта [2];

– сетевой проект «О-ах, рекурсия!», сайт проекта <https://sites.google.com/view/recursia/>; цель проекта: разрешение проблем программирования рекурсивных алгоритмов. В ходе исследовательской работы происходит выявление уровня понимания содержания понятия "рекурсия" на примере объектов и событий окружающей действительности, понимание взаимодействия рекурсивных алгоритмов с нерекурсивными, достоинств и проблем использования рекурсии в программировании. Результат проекта: формирование (развитие) критического мышления и познавательной самостоятельности в процессе решения задач. Итоговый продукт: электронный сборник методических рекомендаций для студентов по разработке рекурсивных алгоритмов и программ. Заключительная акция - онлайн-конференция участников проекта [5];

– сетевой проект «Полезные приложения: разработаем Вместе!» (в соавторстве), сайт проекта <https://sites.google.com/view/helpprogramm/>; цель проекта: закрепление полученных знаний за два года обучения через решение специальных учебных заданий, участие в работе над общим коллективным проектом в области разработки программного обеспечения. Проект направлен на расширение и закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентом при изучении дисциплин предметного блока; применение принципов алгоритмизации при решении поставленных задач; усвоение приемов и методов отладки, тестирования и документирования разрабатываемых программных приложений; приобретение профессиональных навыков по разработке программного обеспечения с использованием современных систем и сред программирования. Конечный продукт проекта: виртуальный каталог программных приложений;

– веб-квест «Язык без костей», сайт проекта <https://sites.google.com/view/progr-lang/>; цель проекта: освоение основных понятий курса; изучение концепции языков программирования. Этапы веб-квеста предусматривают проверку знания ключевых понятий темы; освоение уровней языков программирования, поколений ЭВМ и языков программирования», средств разработки программного обеспечения, парадигм программирования и алгоритмических структуры;

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

– веб-квест «(не) Боги горшки обжигают», сайт проекта <https://sites.google.com/view/notgods/>, создан для поддержки преподавания дисциплин «Разработка интерактивных проектов», «Проектная деятельность в образовании»; цель проекта: изучение концепции создания сетевых проектов; организация управляемой самостоятельной работы студентов; освоение основных понятий курса. Этапы веб-квеста ориентированы на проверку знаний ключевых понятий темы, освоение компонентов проекта и компетенций различения направляющих вопросов и результатов проекта, отработку правил безопасного поведения в Интернете и соблюдения авторских прав, формирование навыков различения сервисов для выполнения конкретной работы в проекте, освоение компетенций по созданию плана проекта и плана оценивания, осмысление миссии команды в сетевом проекте [5].

Веб-квест «Успех обучения», сайт проекта <https://sites.google.com/view/uspechobuchenia/>, цель проекта: систематизировать знания студентов, получающих высшее образование по специальности «Педагогика» и изучающих дисциплину «Теория и история педагогики», об основных понятиях теории обучения. Образовательный маршрут предусматривает выполнение заданий на восьми этапах:

- 1) на этапе «По успеху обучения. Начало» осваивается глоссарий учебных терминов (упражнение «Кроссворд»);
- 2) этап «Коротко о сущности» предусматривает выполнение упражнения «Сущность процесса обучения»;
- 3) на этапе «Код закономерности и принципы» студенты выполняют упражнение на заполнение пропусков;
- 4) этап «Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным» посвящен разделу «Теории содержания обучения» (упражнение на соответствие);
- 5) на этапах «Учить и учиться всему через примеры, наставления и применение на деле» и «Интерактивные методы обучения» « студентам предлагаются упражнения, созданные на основе игры «Кто хочет стать миллионером»;
- 6) на этапе «Формы организации процесса обучения» нужно выполнить два упражнения «Викторина» и «Сопоставьте фотографии»;
- 7) на этапе «Диагностика процесса обучения» студенты заполняют кроссворд.

Сетевой проект «Обучение через прошлое», сайт проекта <https://sites.google.com/view/learning-past/>; цель проекта: формирование и освоение теоретических знаний о педагогических идеях в разных исторических периодах.

Частные вопросы учебной темы: возникновение педагогических взглядов в древнем Китае и Индии; педагогические идеи мыслителей древней Греции;

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

педагогические взгляды Средневековья на Востока; появление классических университетов Средневековья; становление научной педагогики.

Результат проекта: формирование (развитие) аналитического и критического мышления и познавательной самостоятельности в процессе обучения. Итоговый продукт: электронный сборник методических рекомендаций для студентов на основе ленты времени, google карта по истории педагогики. Заключительная акция – онлайн-конференция участников проекта.

Студенты ищут ответ на основополагающий вопрос «Почему люди изучают историю развития педагогических идей?». Проблемные вопросы проекта: почему необходимо изучать истории педагогических идей и взглядов в отечественной и зарубежной педагогике? какую роль играют педагогические идеи и взгляды мыслителей Востока в развитии современной педагогики? в чем различие основных педагогических идей и взглядов мыслителей Востока и Запада?

На каждом этапе студентам предлагается подробный план командной работы. Например, на этапе 1: исследование зарождения, становления и развития педагогических идей в отечественной педагогике; исследование зарождения, становления и развития педагогических идей в зарубежной педагогике; анализ и обсуждение собранных данных, отбор ключевых значимых вех; презентация интерактивной ленты времени с ключевыми вехами.

Все вышеописанные проекты прошли апробацию в международном педагогическом сообществе и внедрены в образовательный процесс.

Опыт международного сотрудничества педагогов в образовательном пространстве является важным аспектом современного образования. Обмен знаниями, идеями и методами обучения позволяет не только улучшить качество образования, но и развивать международное сотрудничество, кросс-культурное понимание и уважение. Важно продолжать расширять горизонты сотрудничества, чтобы подготовить студентов к жизни в глобальном обществе.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Макарова, Н. П. Инструментарий сетевого проектирования: белорусский опыт / Н. П. Макарова // Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся: материалы науч.-практ. конф., Минск, 29-30 апреля 2019 / редкол.: С. В. Ситникова [и др.]; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». – Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2019. – С. 13–15.

2. Макарова, Н. П. Крушение иллюзий [Электронный ресурс] : практическое руководство / Н. П. Макарова ; Гродн. гос. ун-т им. Янки Купалы. – Электронные текстовые данные (2,9 Мб). – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2024. – Режим

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

доступа: <https://elib.grsu.by/doc/109372>. – Деп. в ГрГУ им. Янки Купалы 09.07.2024, № 0012/09072024. DOI: <https://doi.org/10.52275/KI2024-59>.

3. Макарова, Н. П. «Купаловские проекты» как актуальное направление развития сотрудничества // Перспективы, организационные формы и эффективность развития сотрудничества российских и зарубежных вузов: сборник материалов IX Ежегодной международной научно-практической конференции. – М.: Изд. «Научный консультант», 2021. – С. 125 – 127.

4. Макарова, Н. П. Об использовании игрофикации в электронных образовательных ресурсах / Н.П. Макарова // Новые образовательные стратегии в современном информационном пространстве: сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 9-29 марта 2023 г. – СПб: Астерион, 2023. – С. 64 – 67.

5. Макарова, Н. П. О-ах, рекурсия... [Электронный ресурс] : практическое руководство / Н. П. Макарова ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Электронные текстовые данные (2,51 Мб). – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2024. – Режим доступа: <https://elib.grsu.by/doc/113081>. – Деп. в ГрГУ им. Янки Купалы 06.11.2024, № 0027/06112024. DOI: <https://doi.org/10.52275/REC-2024>.

6. UNESCO. Rethinking education: towards a global common good? // UNESDOC. – URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232555> (дата обращения: 20.09.2025).

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ТРЕНД РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Абсатова М.А.

д.п.н., профессор

Колумбаева Ш.Ж.

к.п.н., профессор

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Республика Казахстан, г. Алматы

Исследование подготовлено в рамках грантового финансирования

Комитета науки МНВО РК, ИРН АР 23488334.

В Послании Глава государства К.К. Токаев народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» отмечает, что «для достижения успеха реформы нужно осуществить тотальную цифровизацию».

В связи с этим необходимо отметить, что сегодня в качестве нового «тренда» в развитии образования выделяется цифровизация. Она охватывает все сферы деятельности общества, внося изменения в рабочие процессы, коммуникацию, времяпрепровождение людей, изменяя их взгляды и образ жизни. Цифровизация в сфере образования привлекает внимание мировой научной мысли с конца 90-х годов XX века (Т.С. Ахромеева, Д.И. Дубровский, В.А. Кутырев, Е.В. Масланов, Д.А. Мачерет).

В исследованиях зарубежных авторов представлены попытки выделить основные характеристики цифровизации и формирующейся цифровой культуры. Отмечаются преимущества использования цифровых технологий в системе образования, позволяющие соответствовать запросам современной экономики.

Глобальная цифровизация формирует новый тип культуры современного общества – цифровая культура, что требует модернизации и системы профессионального образования в направлении готовности адекватного использования возможностей технологических новаций и развития с их помощью актуальных профессионально значимых качеств. Цифровизацию, указывают В.Г. Халин и Г.В. Чернова, можно рассматривать как тренд эффективного мирового развития только в том случае, если она сопровождается лишь эффективным использованием ее результатов.

Ключевые характеристики цифровизации: Интеграция технологий: Цифровизация образования предполагает интеграцию разнообразных технологий в учебный процесс. Это включает в себя использование компьютеров, планшетов, интерактивных досок, онлайн-платформ и программного обеспечения, специально разработанных для образовательных целей.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Доступ к информации: Цифровая трансформация делает доступ к информации более удобным и широким. Ученики и преподаватели могут получать актуальные знания, просматривать образовательные материалы и исследования онлайн, что способствует более глубокому и разностороннему обучению.

Интерактивность и индивидуализация: Цифровые технологии позволяют создавать интерактивные учебные материалы и задания, а также индивидуализированные планы обучения. Это способствует более эффективному усвоению материала каждым учеником с учетом их потребностей и темпа обучения.

Глобализация образования: Онлайн-курсы, виртуальные университеты и международные образовательные проекты делают образование более глобально доступным. Ученики могут изучать предметы, даже если учебное заведение находится в другой стране.

Цифровое образование – это «процесс организации взаимодействия между обучающими и обучающимися при движении от цели к результату в цифровой образовательной среде, основными средствами которой являются цифровые технологии, цифровые инструменты и цифровые следы как результаты учебной и профессиональной деятельности в цифровом формате».

Цифровое образование становится нормой современности. Цифровое обучение, по определению М. Е. Вайндорф-Сысоевой, должно обеспечивать: процесс организации взаимодействия «обучающий – обучающиеся» и «обучающийся – обучающийся» в электронной информационно-образовательной среде (ЭОИС), специфика которого обусловлена:

- системой управления обучением, обеспечивающей использование компонентов ЭОИС как конструктора учебного процесса;
- персонализированным сопровождением обучающихся в процессе обучения;
- возможностью построения траектории индивидуального (персонализированного) обучения;
- фиксацией действий участников образовательного процесса с помощью цифровых следов;
- открытостью и визуализацией результатов обучения.

На сегодняшнее время во всех сферах жизнедеятельности общества высока интенсивность потребления информации в цифровом формате, решение любой задачи базируется на информации.

В соответствии с информационными потребностями пользователей особое внимание уделяется содержательному аспекту информации, информационным ресурсам, обеспечивающим разностороннюю деятельность пользователей.

Термин «контент» происходит от английского слова «content» – содержимое, содержание чего-либо, материал, информационное наполнение чего-либо.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Цифровой контент – это выраженная в различных формах цифровая информация с электронного носителя или интернет-ресурса, удовлетворяющая потребности пользователей.

Для удовлетворения потребностей пользователя контент должен обладать такими свойствами как: доступность; интерактивность; гипермедийность; мультимедийность.

Классификация контента помогает определить его структуру, описать свойства контента и его элементов, выбрать инструменты для создания как отдельных элементов, так и контента в целом. В соответствии с информационными потребностями пользователей рассматривают множество различных видов контента.

Классификация цифрового контента условна, часто говорят даже об её неоднозначности.

Популярной считается классификация по содержанию контента.

Рассматривая контент как инструмент, с помощью которого достигаются поставленные цели, по этому основанию выделяют четыре основных вида контента: информационный контент; контент развлекательного характера; образовательный контент; коммерческий контент.

Цифровой образовательный контент стал частью образовательной среды учебного заведения. Он представляет собой совокупность программных и технических средств, необходимых для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных технологий и обеспечивающих доступ к образовательным услугам и сервисам в электронном виде.

Цифровой образовательный контент включает:

- 1) репозитории – хранилища электронных образовательных ресурсов;
- 2) платформы – системы, позволяющие создавать, модифицировать и хранить электронные ресурсы, осуществлять управление контентом и обучение, а также предоставлять различные сервисы для поддержки учебного процесса;
- 3) каталоги – систематизированный перечень распределенных электронных образовательных ресурсов со ссылками на их источники. Возможна комбинация перечисленных выше функций, например, одна система может быть каталогом и репозиторием или репозиторием и платформой одновременно.

Цифровой образовательный контент - это материалы и ресурсы, которые созданы или адаптированы для использования в образовательных целях и доступны в электронном формате. Он представляет собой цифровые версии учебных материалов, курсов, учебников, видеоуроков, интерактивных заданий и других ресурсов, которые могут быть использованы для обучения и образования.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Таким образом, цифровизация образования предоставляет гибкость и доступность для обучения, позволяя студентам изучать материалы в удобное время, использовать интерактивные методы обучения и получать персонализированную поддержку и обратную связь. Он также позволяет педагогам адаптировать и настраивать материалы под индивидуальные потребности и стили обучения своих студентов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационно-образовательной среде. – М.: Просвещение, 2014. – 56 с.
2. Ширшов Е.В., Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе электронных, информационно-образовательных технологий. – Архангельск: Изд-во Арханг. гос. тех. ун-та, 2006. – 208 с.
3. Суворова Т.Н. Актуальные направления подготовки учителей к проектированию и использованию электронных образовательных ресурсов. – М.: Изд-во ООО «Образование и информатика», 2016. – 222 с.
4. Дирксен, Д. (2017). Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и эффективным. "Манн, Иванов и Фербер».
5. Marzano, R. J. (2010). Art & science of teaching. Educational Leadership, 68(4), 82-85. <http://www.tensteps.inf>

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

O'QITUVCHI FAOLIYATIDA KOGNITIV KOMPETENSIYANING O'RNI

Adizov Baxtiyor Raxmonovich,

BuxDU huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mintaqaviy markazi direktori, pedagogika fanlari doktori, professor.

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar jarayonida o'qituvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan bo'lib, ta'limning moddiy-texnik bazasi mustahkamlanib, innovatsion yondashuvlar asosida o'quv jarayoni takomillashib borayotgani muallif tomonidan asoslab berilgan. Kognitiv kompetensiya tushunchasining mazmuni, tarkibi, rivojlanish bosqichlari hamda uni pedagogik faoliyatga integratsiya qilish mexanizmlari batafsil tahlil qilinib, kognitiv kompetensiyani shakllantirishda motivatsion, kognitiv, faoliyat va shaxsiy komponentlarning roli ochib berilgan. Muallif ushbu kompetensiyani rivojlantirish orqali ta'lim sifati va pedagoglarning kasbiy salohiyatini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalarni ilgari suradi.*

Kalit so'zlar: *kognitiv kompetensiya, pedagogik faoliyat, kasbiy rivojlanish, interfaol ta'lim, innovatsion metodika, motivatsion komponent, kognitiv rivojlanish, o'qituvchi malakasi, androgogika, ta'lim sifati*

Yangi O'zbekistonning dunyo hamjamiyati bilan integratsiyaga kirishishi sharoitida ta'lim tizimining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, o'quv-metodik ta'minotini yaxshilash, mutaxassis kadrlar tayyorlash sohasida olib borilayotgan islohotlar natijasida o'qituvchilarning ilg'or ta'lim texnologiyalari va innovatsion usullarini tatbiq etish bo'yicha tashabbuskorligini oshirish, o'qitishning interfaol metodlarini joriy etish imkoniyatlari kengaymoqda. Shu bilan birga, o'qituvchilarni kasbiy rivojlantirish maqsadida ularning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishda, egallanayotgan bilimlarni amalda qo'llashni o'rgatishning innovatsion yondashuvga asoslangan metodikasini takomillashtirishni taqozo etadi.

Kattalar ta'limida kognitiv kompetensiyani rivojlantirish murakkab androgogik muammo bo'lib dastlab kompetensiya, kognitiv tushunchalariga munosabat bildiraylik.

Kompetensiya (lotincha kompetensiya) inson yaxshi xabardor, bilim va tajribaga ega masalalar doirasini ifoda etadi. "Kompetensiya" atamasi 1965-yilda ilk bor N.Xomskiy tomonidan qo'llanilgan. U o'zining "Sintaksis nazariyasi aspektlari" deb nomlangan asarida faoliyatning ideal sharoitlarida o'z ifodasini topadigan ayrim ideallashgan obyektlarni tavsiflashga (N.Xomskiy bo'yicha: tilni o'rganishda muloqotning ideal sharoitlarida) xizmat qiladigan "kompetensiya" tushunchasini qo'llashni taklif etgan.¹

A.Xutorskiy o'z ishlarida "kompetensiya" va "kompetentlilik" tushunchalarini alohida ta'riflaydi.² Kompetensiya – shaxsiy xususiyatlar (bilim, ko'nikma, malaka,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

idrok, faoliyat)ning o'zaro yig'indisi bo'lib, samarali faoliyat sifatini belgilaydigan zaruriyatdir. Kompetentlilik – kompetensiyaga ega insonni boshqarish tushuniladi, professionallik faoliyati predmetiga tegishli xususiyatlarini o'z ichiga oladi.

Kompetensiya (lotincha so'z bo'lib, erishaman, to'g'ri kelaman ma'nolarini bildiradi) – subyektning maqsadni qo'yish va unga erishish uchun tashqi va ichki zaxiralarni samarali birga tashkil qila olishlikka tayyorgarligi, boshqacha qilib aytganda, bu subyektning muayyan kasbiy masalalarni yecha olishdagi shaxsiy qobiliyatidir.³

Kompetensiya - u yoki bu kasb egasiga zarur bo'lgan sotsiologiyaviy qonuniyatlar, tamoyillar, talablar, qoidalar, burch, vazifa hamda majburiyatlar, shuningdek, shaxsiy deontologik me'yorlar yig'indisini anglatadi, kompetentlilik esa, shaxs amaliy faoliyati bilan bog'liq bo'lib, kompetensiya me'yorlarini jamiyat talablaridan kelib chiqqan holda kreativlik asosida ish tajribasida namoyon etish mahoratidir.⁴

Kompetensiya ko'p ma'noli so'z hisoblanib, ishning funksional talablari va tashkilot qarashlariga mos keladigan, faoliyatni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan motiv, xarakter xususiyatlari, shaxsning ijtimoiy roli, bilim va ko'nikma ma'nosini anglatadi. "Kompetensiya" va "kompetentlik" aksar hollarda bir-biri bilan chambarchas bog'liq tushunchalar sifatida ishlatiladi.

"Kognitiv" tushunchasini talqin qilishda bir qancha yondashuvlar mavjud. Ko'pincha bu tushuncha shaxsning kognitiv rivojlanishining tashqi sharoitlarini tavsiflash uchun ishlatiladi.

O'zbek tilining izohli lug'atida kognitiv so'zi inglizcha (lotin) "cognize" so'zidan olingan bo'lib, u bilmoq, anglamoq, tushunmoq va fikrlamoq yoki "cognition" - bilish, tushinish kabi ma'nolarni beradi. O'z o'rnida bilish faoliyati insonning voqelikni bevosita sezishi, his etishi bilan bog'liq hodisadir.

"Kognitiv kompetensiya" tushunchasi tasniflarda mavjud bo'lsada, uning mazmuni va tuzilishi juda kam o'rganilgan. Ko'pgina olimlar faqat kognitiv kompetensiyaning kognitiv komponentini tadqiq etganlar.

Kognitiv kompetensiyalar "tafakkur jarayoni bilan bevosita bog'liq holda olam va uning mohiyatini bilib olish, tushunib etish, anglash, uning muammolarini yechishda ishtirok etishni nazarda tutadilar".

N.A.Muslimov fikricha, "o'qituvchilarning kognitiv kompetensiyasi voqelik obyektlari bilan bog'liq bo'lgan mustaqil reproduktiv va ishlab chiqarish kognitiv faoliyati sohasidagi kompetensiyalar to'plamiga ega bo'lishi"⁵.

Kognitiv kompetensiyaning mazmuni S.G.Vorovshkova,⁶ V.S. Xoreshman⁷ va boshqalar asarlarida berilgan.

U o'quv va kognitiv faoliyatning asosiy usullarini bilish va qo'llashni o'z ichiga oladi;

mantiqiy fikrlash qobiliyatlari;

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

olingan ma'lumotlarni topish, qayta ishlash, xulosalar chiqarish va o'quv faoliyatida qo'llash qobiliyati;

ta'lim maqsadlariga erishish yo'llarini aniqlash, o'quv va kognitiv muammolar va vazifalarni hal qilish qobiliyati;

o'quv va kognitiv muammolarni hal qilish uchun ajratilgan vaqtni rejalashtirish;

mustaqil ishlash qobiliyati;

ijodiy kognitiv va tadqiqot faoliyati ko'nikmalari;

ta'lim muammolarini hal qilishning evristik usullariga ega bo'lish, atrofdagi voqelikdan bilim olish qobiliyati;

faoliyat natijalarini, muayyan vaziyatda faoliyat usullarining samaradorligini baholash qobiliyati;

o'quv va kognitiv faoliyat subyektini yetarli darajada o'z-o'zini baholash;

bilimga munosabat qadriyat sifatida ijobiy ta'lim motivatsiyasi;

ta'lim va kognitiv maqsad va vazifalarni qo'yish qobiliyati;

o'zini o'zi tarbiyalash, o'zini o'zi tabiiyalashga tayyorlik;

ta'lim va kognitiv faoliyat natijalari uchun javobgarlik.

Insonning kognitiv kompetensiyasi bu - uning kasbiy, shaxsiy va ijtimoiy faoliyatga tayyorligi, bilim doirasining rivojlanganligi, o'zini o'zi rivojlantira olishi, ta'lim olish darajasini doimiy ravishda takomillashtirishi, shaxsiy salohiyatini faoliyatida aks ettirishi va mustaqil ravishda yangi bilim va ko'nikmalarni egallashidir.

Nazariy darajada bu ilmiy fikrlash uslubini egallash, amaliy darajada – o'quv jarayonini loyihalash va qurish, pedagogika, psixologiya, o'qitish va tarbiya usullari sohasidagi vazifalarni shakllantirish va ijodiy hal qilish qobiliyatidir.

Kognitiv kompetensiya quyidagi uch bosqichli ketma-ketlikda amalga oshadi:

Birinchi bosqich (asosiy daraja) – axborotni to'plash bosqichi bo'lib, unda u esda qoladi, saqlanadi va qisqa muddatli xotiradan uzoq muddatli xotiraga o'tkaziladi. Manba ma'lumotlarini birlamchi aqliy qayta ishlash

Ikkinchi bosqich (o'rta daraja) – mantiqiy operatsiyalar va konseptual tizimlar (belgilar, jadvallar va boshqalar) yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash.

Ma'lumotni o'zgartirish va baholashning uchinchi bosqichi (yuqori daraja) ijodiy fikrlash darajasida sodir bo'ladi, bu gipotezalarni, mumkin bo'lgan taxminlarni qidirish va tanlashni, turli xil faoliyat vositalaridan foydalangan holda amaliyotda amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Kognitiv kompetensiyaning uch bosqichli algoritmi

Fikrimizcha, kognitiv kompetensiya o'qituvchining nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari, munosabatlari, tajribasi va shaxsiy fazilatlar majmui sifatida quyidagilarga imkon beradi:

qidiruv, evristik faoliyatni amalga oshirish, mustaqil ravishda yangi bilimlarni olish;

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

ishtirokchilar faoliyatini tahlil qilish;

ta'lim jarayonida, qarorlar qabul qilish.

Ta'kidlash kerakki, har bir o'qituvchi kognitiv kompetensiyani rivojlantirish zarurligini anglashi olingan bilimlarning sifatini oshirishga va kelajakdagi mutaxassisning o'zini o'zi takomillashtirish, o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi rivojlantirishda harakatlanishiga yordam beradi.

Kognitiv rivojlanish jarayonini tushunish uning rivojlanishining quyidagi darajalarini aniqlash imkonini beradi:

1. *Reproduktiv daraja*. Rivojlantirish g'oyalari alohida o'qituvchilar o'zlarining pedagogik faoliyatiga kiritadigan turli xil ta'lim innovatsiyalarini joriy etish orqali ta'lim jarayoniga birlashtiriladi.

2. *Qidiruv darajasi*. Ta'lim jarayonida innovatsion o'zgarishlar uchun asos bo'ladigan kasbiy rivojlanishning konseptual modeli bilan asoslanadi.

3. *Tadqiqot darajasi*. O'qituvchining kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish modelini tizimli, har tomonlama amalga oshirish ularning faoliyatida innovatsion o'zgarishlarni ta'minlaydi, ular bosqichma-bosqich o'quv, o'quv va texnologik loyihalar mazmunini ilmiy va amaliy yo'naltirilgan izlanish subyektiga aylanadi.

4. *O'z-o'zini rivojlantirish darajasi*. Ta'limning rivojlanish salohiyati kognitiv faoliyatining mustaqil sohasiga aylanadi.

Psixologik va pedagogik manbalar va maxsus olib borilgan tadqiqotlar o'qituvchilarning kognitiv kompetensiyasining ustuvor tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatishga imkon berdi:

kognitiv– intellektual o'qitish texnikasi, faoliyatning maqsadlari, afzal ko'rilgan o'qitish strategiyalari;

axborotni qidirish va qayta ishlash tamoyillari.

Savodxonlik darajasini aks ettiruvchi asosiy bilimlar:

analitik fikrlash – bu muammolarni tahlil qilish, vaziyatni har tomonlama ko'rish qobiliyati (fikrlashning kengligi va murakkabligi darajasi);

konsyeptual fikrlash naqshlarni tanib olish, yangi tushunchalarni shakllantirish, yangi g'oyalarni yaratish qobiliyati sifatida;

operasional – umumiy ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatning muayyan turlari;

kognitiv faoliyat kasbiy faoliyatga bo'lgan munosabatni aks ettiruvchi (o'qituvchining ta'lim darajasini yaxshilash istagi) motivatsion shakllanish ko'rsatkichlari, predmetga qiziqish (motivdan maqsadga, tashqi motivlardan ichki tomonga);

baholovchi mulohaza yuritish qobiliyati, zaiflik va kuchli tomonlarni anglash, kamchiliklar ustida ishlash, muvaffaqiyatsizlik sabablarini tahlil qilish, xatolarini tuzatishga intilish, tanqidiy baho, qiziquvchanlik.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

O'qituvchining kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini modellashtirishda quyidagilar aks etishi lozim:

jamiyat tomonidan pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligiga qo'yilgan talablar;
psixologik-pedagogik asosning mavjudligi (ilmiy yondashuvlar yoki alohida qoidalar to'plami);

kognitiv rivojlanish jarayonini optimallashtirish muammosi bo'yicha asosiy g'oyalar;
yaxlit pedagogik jarayonni tashkil etish, kasbiy rivojlanish va ta'lim jarayonini sifat darajalarining asosiy mezonlari va ko'rsatkichlari.

O'qituvchining kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish modelini yaratish uchun quyidagi komponentlar tanlash tavsiya etiladi:

Motivatsion komponent O'qituvchining kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini modellashtirishda o'quv faoliyatga bo'lgan shaxsiy munosabatni va kasbiy muammolarni hal qilishda qiymat yo'nalishlari to'plamini belgilaydi.

Kognitiv komponent – bu o'qituvchining kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish jarayonida zarur bo'lgan bilimlar to'plami. O'qituvchining kognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning kognitiv komponenti bilish bilan bog'liq bo'lib, jarayon va natija sifatida qaralishi mumkin.

Tashkiliy faoliyat komponenti amaliy ko'nikmalar darajasini, boshqaruv muammolarini ijobiy hal qilishga tayyorligini belgilaydi.

Shaxsiy komponent o'qituvchining qiziqish, kasbiy-pedagogik niyatlar va moyilliklar, shaxsiy qobiliyat-qadriyatlarni o'z ichiga oladi, u o'z ifodasini o'quvchilarga, ota-onalarga, umuman pedagogik faoliyatga va uning o'ziga xos turlariga ijobiy hissiy munosabati kabi pedagogik bilim va ko'nikmalarni egallashga intilishda namoyon bo'ladi:

O'qituvchining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishning ushbu modeli yaxlit pedagogik jarayonni aks ettiradi, chunki alohida olingan ushbu modelning tarkibiy qismlaridan hech biri belgilangan maqsadga erishmaydi. Modelning har bir komponenti muayyan muammoni hal qiladi va ularning kombinatsiyasi o'qituvchining kognitiv rivojlanishini ta'minlaydi.

Ta'lim tizimidagi innovatsion o'zgarishlar masalalarning aksariyati pedagogika va boshqa fanlar tutashuvida yuzaga keladigan murakkab fanlararo muammolar sifatida namoyon bo'ladi. Binobarin o'qituvchining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish yo'llarini ijtimoiy soha sifatida faqat pedagogik voqelik sifatida ko'rib chiqish va ta'lim muammolarini faqat pedagogik jihatlarga qisqartirish mumkin emasligi bilan izohlanadi.

O'qituvchining kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish asosida ta'lim jarayonini sifatini yaxshilash bo'yicha quyidagi takliflarni qayd etish mumkin.

1. Ehtiyojga asoslangan kasbiy rivojlanishda o'qituvchining kognitiv kompetensiyasini rivojlantirishda ilmiy asoslangan va amaliy qo'llanuvchi shakllarini

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

samarali tatbiq etish orqali axborot ta'lim muhiti va metodik ta'minotni yaratish.

2. Kasbiy rivojlanish va ta'lim dasturlari va modullari mazmunida o'qituvchilar kognitiv kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi o'quv materiallarni singdirish.

3. Uzluksiz kasbiy rivojlanish va kognitiv kompetensiyasini rivojlantirishda "Loyiha faoliyati" va "Muammoli ta'lim" texnologiyasi, evristik, fikrlash mantiqi kabi metod va texnologiyalarning uslubiy imkoniyatlaridan foydalanish.

АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ

1. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / Перевод с английского под редакцией и с предисловием В.А. Звегинцева. Изд-во Московского университета, 1998. – 233 с.

2. Хуторский А.В. Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения. Сборник научных трудов / – М.: ГНУ ИСМО РАО, 2006. – 290 с.

3. Педагогический словарь / Под ред. В.И.Загвязинского, А.Ф.Закировой. – Москва: Академия, 2008. – 337 с.

4. Mardonqulov J.A. Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: avtoreferat. diss. (PhD) falsafa doktori. –Toshkent: 2022. –В. 54.

5. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. Инновацион таълим технологиялари / – Тошкент: 2015. – 208-бет.

6. Воровщиков С. Г. и др. Теория и практика метапредметного образования: поиски решения проблем. – 2017.

7. Хорешман В.С. Педагогические условия формирования и развития учебно-познавательной компетентности студентов в образовательном процессе вуза: дис. сахар. пед. наук / В.С. Хорешман. - Владикавказ, 2015. - 253 с.

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Мамбеталиева Гүлшайыр Муктарбековна

Паязова Айсулуу Манаповна МНУ им.К.Ш.Токтомаматова

Кафедра педагогики, г.Манас (КР)

Аннотация: эффективная работа педагога требует от него не только знания методики преподавания и особенностей возрастной психологии, но и умения способствовать гармоничному развитию педагогического процесса у каждого ученика. В связи с этим важным аспектом становится создание психолого-педагогических условий, которые позволят успешно осуществлять воспитательную и образовательную деятельность в классе. Важнейшей задачей классного руководителя становится создание условий для всестороннего развития личности ученика посредством гармоничного взаимодействия с коллективом, учителями, родителями и окружающим миром.

Ключевые слова: педагог, психолог, метод, результат, возраст, гармония, сообщество, учитель, родитель, личность, действие, развитие.

Баиталгыч мектепте класс жетекчинин ийгиликтүү ишинин психологиялык-педагогикалык шарттары

Аннотация: Педагогдун натыйжалуу иши андан окутуу методикасын жана курактык психологиянын өзгөчөлүктөрүн билүүнү гана эмес, педагогикалык процессти ар бир окуучунун гармониялуу өнүгүшүнө өбөлгө түзө билүүнү талап кылат. Ушуга байланыштуу класста билим берүү жана билим берүү иш-аракеттерин ийгиликтүү ишке ашырууга мүмкүндүк бере турган психологикалык шарттарды түзүү маанилүү аспект болуп калат. Класс жетекчинин эң маанилүү милдети жамаат, мугалимдер, ата-энелер жана курчап турган дүйнө менен гармониялуу өз ара аракеттенүү аркылуу окуучунун инсанын ар тараптуу өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү болуп калат.

Ачык сөздөр: педагог, психолог, метод, натыйжа, курак, гармония, жамаат, мугалим, ата-эне, инсан, аракет, өнүктүрүү.

Psychological and pedagogical conditions for the successful work of a classroom teacher in elementary school.

Abstract: effective work of a teacher requires not only knowledge of teaching methods and the peculiarities of age psychology, but also the ability to promote the harmonious development of the pedagogical process for each student. In this regard, an important aspect is the creation of psychological and pedagogical conditions that will allow for the successful implementation of educational and educational activities in the classroom. The most important task of the classroom teacher is to create conditions for the comprehensive development of the student's personality through harmonious interaction with the team, teachers, parents and the outside world.

Keywords: teacher, psychologist, method, result, age, harmony, community, teacher, parent, personality, action, development.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Классный руководитель начальной школы играет ключевую роль в процессе формирования личности ребенка, в развитии его эмоциональной сферы и социальной адаптации. Эффективная работа педагога требует от него не только знания методики преподавания и особенностей возрастной психологии, но и умения способствовать гармоничному развитию педагогического процесса у каждого ученика. В связи с этим важным аспектом становится создание психолого-педагогических условий, которые позволят успешно осуществлять воспитательную и образовательную деятельность в классе.

Работа классного руководителя в начальной школе имеет особые особенности, связанные с возрастной психологией детей. На этом этапе жизни ребенок переживает важные изменения: формируется самосознание и начинает развиваться эмоциональная и социальная среда. Поэтому важнейшей задачей классного руководителя становится создание условий для всестороннего развития личности ученика посредством гармоничного взаимодействия с коллективом, учителями, родителями и окружающим миром. К основным функциям классного руководителя относятся: организация учебного процесса, воспитательная деятельность, психологическое сопровождение учащихся, взаимодействие с родителями. Успешное выполнение этих функций зависит от того, насколько эффективно педагог использует психолого-педагогические условия, влияющие на процесс обучения и воспитания.

Успешная работа классного руководителя зависит от умения учителя учитывать психологические особенности учащихся. В начальном школьном возрасте дети находятся на стадии активного формирования личности, и основными аспектами этого процесса являются:

* Эмоциональная поддержка и безопасность. Класс должен быть не только ведущим учителем, но и наставником, которому Вы доверяете. Это также должно повлиять на восприятие социальной среды с положительной стороны. Это создает атмосферу доверия и комфорта и позволяет ребенку успешно адаптироваться к школе.

* Активация когнитивной активности. Обычно у учеников начальной школы высокий уровень интереса и желания пробовать что-то новое. Поэтому классный руководитель должен не только создавать условия для обучения учащихся, но и стимулировать их к пониманию и развитию навыков самостоятельного поиска решений.

* Эмоциональный интеллект педагога. Важным компонентом успешной работы является развитие эмоционального интеллекта классного руководителя. Педагог, который обладает способностью эффективно управлять своими эмоциями и понимать эмоции других людей, может создать положительный климат в сообществе и снизить уровень стресса у учащихся.

* Гибкость в подходе к каждому учащемуся. Учитывая возрастные особенности и индивидуальные различия учащихся, классный руководитель должен уделять внимание развитию своих уникальных навыков, заботиться о них и уметь адаптировать их к потребностям каждого ребенка.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Организация учебно-воспитательного процесса в педагогических условиях, создаваемых классным руководителем, способствует полноценному развитию ребенка. К ним относятся:

* Интерактивные методы обучения. Игровые методы, проектная деятельность, использование современных педагогических технологий обучения способствуют не только развитию познавательных способностей учащихся, но и формированию навыков социальной адаптации, общения и сотрудничества.

* Дифференцированный подход. Важно учитывать различия в скорости усвоения материала каждым учеником. Это включает в себя использование индивидуальных и групповых форм работы, помощь учащимся с особыми образовательными потребностями и организацию задач по развитию и поддержке для успешных студентов.

* Работа с родителями. Для классного руководителя очень важно работать с семьей ребенка. Педагог должен регулярно общаться с родителями и информировать их о достижениях и проблемах ребенка, а также о возможности оказания психологической помощи и поддержки, когда это необходимо.

* Формирование у детей моральных ценностей. Важной задачей классного руководителя является воспитание нравственных ориентаций школьников, что предполагает развитие таких качеств, как ответственность, честность, уважение к окружающим. Для этого учителю важно не только проводить образовательные мероприятия, но и подавать пример ученикам.

Несмотря на значительные возможности для эффективной работы, руководители классов сталкиваются с рядом проблем. К ним относятся:

* Огромное количество информации и ответственности. Многие функции, включая педагогические, образовательные и административные, могут привести к эмоциональному и физическому истощению педагогов.

* Разнообразие индивидуальных особенностей учащихся. Различия в уровне развития детей, их психоэмоциональном состоянии и образовательных потребностях требуют от классного руководителя высокой квалификации и умения работать разносторонне.

* Недостаточное взаимодействие с семьей. Родители не всегда участвуют в образовательном процессе, что затрудняет достижение оптимальных результатов в воспитании и обучении детей.

Для успешной реализации психолого-педагогических условий работы классного руководителя в начальной школе важно не только теоретическое обучение, но и применение конкретных практических стратегий. Рассмотрим несколько предложений для педагога.

1. Создание атмосферы доверия и понимания в классе, чтобы обеспечить гармоничное развитие детей. Классный руководитель может организовывать групповые занятия и игры, которые способствуют развитию коммуникативных навыков и совместной деятельности. Различные виды деятельности помогают детям чувствовать себя частью сообщества, что, в свою очередь, способствует развитию положительных социальных навыков.

2. Использование позитивных методов воспитания. Позитивное воспитание побуждает детей действовать правильно, а не наказывать. Вместо того, чтобы

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

сосредотачиваться на ошибках, классный руководитель должен стремиться поддерживать и развивать хорошие качества учащихся. Например, похвала за правильные и хорошие поступки необходима, потому что хвалить ребенка поощряет новое творчество и создает дополнительные возможности для развития.

3. Включение родителей в образовательный процесс. Важно развивать тесное сотрудничество с родителями, поскольку успешное воспитание и обучение ребенка невозможно без их участия. Регулярные встречи, обсуждение успехов и проблем ребенка позволяют педагогам и родителям лучше усваивать материал и координировать усилия для решения возникающих проблем. Также необходимо использовать совместные проекты, над которыми дети и родители могут работать вместе, что укрепляет связи внутри семей и укрепляет доверие между всеми людьми в образовательном процессе.

4. Организация образовательной и воспитательной деятельности, учитывающей интересы детей классный руководитель должен учитывать интересы и предпочтения детей при организации школьной деятельности. Важно предлагать учащимся различные виды внеклассных мероприятий, такие как театральные представления, спортивные соревнования, экологические и познавательные игры, которые развивают творческие способности и навыки сотрудничества.

Одним из важных аспектов успешного функционирования классного руководителя является психологическое сопровождение учащихся. Важно помнить, что каждый ребенок уникален, индивидуальный подход необходим для успешного обучения и социализации. Классный руководитель должен тесно сотрудничать со школьным психологом, педагогическим психологом, чтобы определить возможные трудности учащихся и своевременно оказать им необходимую помощь. Работа с трудными детьми требует особого внимания, особенно с теми, кто сталкивается с проблемами в семье или имеет особенности психоэмоционального развития. В таких случаях исправление и улучшение поведения в сотрудничестве с родителями, психологами и специалистами может существенно повлиять на результат.

Роль интеграции психолого-педагогических знаний в образовательный процесс является важной не только для понимания классным руководителем психологических особенностей детей в начальной школе, но и для внедрения психолого-педагогических знаний в активную повседневную образовательную деятельность. Педагогические подходы, основанные на понимании возраста, индивидуальности и социально-психологических особенностей учащихся, способствуют эффективному обучению и формированию позитива. Психологическая и педагогическая интеграция классного руководителя в практику работы классного руководителя подразумевает несколько ключевых аспектов:

1. Развитие психологической грамотности учителей для классного руководителя важно иметь представление о психологических процессах, таких как развитие когнитивных, эмоциональных и социальных навыков у детей младшего возраста. Знание возрастных особенностей поможет вам лучше понять, какие методы наиболее эффективны при работе с детьми. Это также способствует индивидуализации подхода к обучению и воспитанию, что имеет особое значение

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

для создания условий, способствующих гармоничному развитию каждого ученика.

2. Применение психологических приемов в работе с детьми для создания успешной психолого-педагогической обстановки классный руководитель может применять различные психологические приемы, направленные на развитие эмоциональной компетентности учащихся, управление групповой динамикой, разрешение конфликтных ситуаций и снятие стресса. Например, проведение тренингов по развитию сочувствия или практики снижения уровня тревожности у детей может создать атмосферу взаимопомощи и поддержки в классе.

3. Детская психологическая диагностика и мониторинг развития регулярное применение различных методов психологической диагностики помогает классному руководителю контролировать изменения психоэмоционального состояния детей, выявлять отклонения в поведении и своевременно оказывать помощь. Психологическая диагностика включает как наблюдение за поведением учащихся, так и использование диагностических тестов, которые позволяют точно определить потребности каждого учащегося в обучении и обучении.

Одним из наиболее эффективных факторов успеха руководителя класса является создание и поддержание позитивной групповой динамики. Важно не только индивидуально взаимодействовать с каждым учеником, но и создать в классе сообщество, в котором дети могут улучшить свои социальные и коммуникативные навыки. Учитель должен учитывать, что каждый класс-это сообщество с определенными социальными нормами и поведением. Ключевые моменты, влияющие на успешную работу с группой, включают:

* Создание атмосферы взаимного уважения и поддержки. Классный руководитель должен проявлять уважение к каждому ребенку, его мнениям, личным границам и интересам, что создает уважительное отношение в классе. Это помогает предотвратить издевательства, конфликты и недопонимание между учащимися.

* Развитие навыков сотрудничества. Умение работать в команде, сотрудничать и решать проблемы с другими является неотъемлемой частью образовательного процесса. Педагог может организовать различные коллективные задания, проекты и группы по интересам, в которых учащиеся могут учиться и работать вместе, что способствует обучению и социальному развитию.

* Борьба с конфликтами в классе. На этапе младшего школьного возраста у детей могут возникать конфликты как с другими людьми, так и с окружающей средой. Важно, чтобы классный руководитель не только был готов вмешиваться в конфликтные ситуации, но и учил детей конструктивно разрешать разногласия, прислушиваться к мнению других и вести переговоры. Это помогает улучшить атмосферу в классе и создать пространство для эффективного обучения и общения.

Для детей начальной школы адаптация к школьной жизни является важным этапом. Переживание переходного периода может сопровождаться стрессом и тревогой, особенно если ребенок ранее не посещал детский сад или другие образовательные учреждения. Ключевые моменты, которые помогут улучшить адаптацию ребенка в классе:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

* Постепенное введение в школьный режим. В начале учебного года важно не перегружать детей учебной нагрузкой, а организовать занятия таким образом, чтобы они постепенно приспосабливались к школьному распорядку и образовательному процессу.

* Организация психологической поддержки. Психологическая поддержка важна как для детей, так и для родителей. Класс может организовать консультации с ведущими психологами, проводить занятия, направленные на снижение тревожности, и объяснять детям особенности школьного режима.

* Развитие положительной мотивации к обучению. Для детей важно рассматривать школьную жизнь как увлекательный и значимый процесс. Учитель должен мотивировать детей к успеху, поощрять их стремление к знаниям, а также помогать им укреплять уверенность в своих силах.

Вывод

Понимание детской психологии, учет их индивидуальных особенностей, работа с родителями и создание позитивной атмосферы в классе способствуют успешной адаптации, социализации и обучению учащихся. Реализация этих условий требует от педагогов высокого профессионализма, постоянного саморазвития и готовности к изменениям в образовательном процессе. Только в этом случае можно обеспечить гармоничное развитие учащихся, создать условия для их личностного и интеллектуального роста и воспитать надежных, ответственных и успешных людей.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Мамбетова, Н.К. (2012). "Педагогическая психология."
2. Сабилов, Н.Ж. (2011). "Основы педагогической деятельности в начальных классах."
3. Гавриш, В. А. (2010). "Педагогическое общение."
4. Леонтьев, А. Н. (2003). "Психологическая педагогика."
5. Титаренко, В. Н. (2014). "Педагогика начальной школы организация работы." Фрейд, З. (1999). "Психология. Состояние человека и его взаимоотношения." Петрова, Л. Г. (2005). "Психологический климат и образовательная среда." Кантор, И. М. (2010). "Психология в образовательном процессе."
6. Давыдова (2007). "Психология и педагогика начальной школы."

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ-
ФАРМАЦЕВТОВ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ: ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ**

Федотенко Инна Леонидовна

*доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и педагогики
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.
Толстого», +7 961 263-17-06*

Алясова Алёна Владимировна

*аспирант кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Тульский
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»,
+7 920 764-83-19*

Аннотация. В статье представлены основные результаты об образовательном процессе студентов разных этнических групп, которые обладают различными критериями сформированности профессиональной направленности. Поэтому мы сделали акцент на субъективности каждого студента-иностранца в поликультурном контексте и разработали соответственно систему заданий, которые были успешно реализованы в аудиторной и внеаудиторной работе студентов. В заключении, нами были проанализированы итоги исследования и интерпретированы в качестве выводов о сформированности профессиональной направленности.

Ключевые слова: высшее образование, профессиональная направленность, поликультурность, субъективный подход, этнические группы, фармацевция.

**USING THE SUBJECTIVE EXPERIENCE OF PHARMACY STUDENTS IN
THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL ORIENTATION: A
MULTICULTURAL CONTEXT**

Abstract. The article presents the main results on the educational process of students of different ethnic groups who have different criteria for the formation of professional orientation. Therefore, we focused on the subjectivity of each foreign student in a multicultural context and developed, accordingly, a system of assignments that were successfully implemented in the classroom and extracurricular work of students. In conclusion, we analyzed the results of the study and interpreted them as conclusions about the formation of professional orientation.

Keywords: higher education, professional orientation, multiculturalism, subjective approach, ethnic groups, pharmacy.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Современная образовательная практика акцентирует внимание на компетентностном подходе к подготовке специалистов, предполагающем формирование профессиональных и личностных качеств будущих специалистов. Ключевым аспектом подготовки является развитие способности эффективно функционировать в поликультурной среде, что особенно значимо в сфере здравоохранения, где обслуживаются пациенты различных этносов, культур и вероисповеданий, требующие индивидуального подхода [3]. Взаимодействие в поликультурной образовательной среде часто сопровождается эмоциональным напряжением и конфликтными ситуациями. Различия в жизненном опыте, религиозных, национальных и культурных особенностях могут стать источниками противоречий. Поликультурность представляет собой не только сложность, но и ресурс для личностного и группового развития. Гетерогенность образовательного пространства способствует социализации студентов, приобретению ими ценного социального опыта, навыков взаимодействия и общения в учебной, научной и профессиональной деятельности без проявлений дискриминации или оскорблений. В контексте развития каждого студента образовательная среда является одновременно возможностью и ограничивающим фактором, влияющим на формирование профессиональных и личностных качеств [5, 6]. Образовательным учреждениям необходимо создавать условия для активного вовлечения студентов в обсуждение их жизненного опыта и его интеграции в учебный процесс. Жизненный опыт включает личные наблюдения, семейные истории, знакомство с традициями и обычаями разных народов, путешествия и контакты с представителями различных культур. Этот опыт характеризуется принципом субъективности, описанным в работах отечественных ученых, таких как В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов, О.С. Анисимов, В.П. Поздняков и другие. В.Н. Мясищев рассматривает субъективное отношение личности как осознанно избирательную психологическую связь с аспектами объективной действительности, основанную на опыте. Б.Ф. Ломов отмечает, что субъективное отношение проявляется в действиях личности, а наиболее полное его выражение он видит в поступках как общественных актах, демонстрирующих личное отношение [1]. Таким образом, субъективные отношения способствуют интеграции личности в общественную жизнь, определяя способы её деятельности и взаимодействия с другими индивидами.

В поликультурном образовании субъективное отношение индивида к различным аспектам жизни является ключевым элементом профессиональной направленности. Оно проявляется в ценностных ориентациях, личном опыте межкультурного взаимодействия, профессиональных установках и ожиданиях, эмоциональных привязанностях, симпатиях и антипатиях, а также профессиональных и личных интересах. Это отношение формируется на основе

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

объективных общественных связей и отражает как внешнюю связь личности с социальным окружением, так и её внутреннюю позицию [4].

Фармацевту необходимо уважительное отношение к потребностям пациентов различного происхождения, способность адаптироваться к особенностям восприятия ими здоровья и болезни, грамотный выбор формы общения и методов предоставления рекомендаций. Использование субъективного опыта помогает студентам лучше понимать специфику взаимоотношений с пациентами различных категорий, формировать профессиональную позицию, позволяющую находить общий язык с каждым клиентом независимо от его культурной принадлежности [2].

На основании вышеизложенного было проведено эмпирическое исследование, **цель** которого – выявление и изучение различий в субъективном восприятии студентами-фармацевтами поликультурной образовательной среды. Была разработана структура заданий для студентов по специальности 33.05.01 «Фармация», раскрывающих принцип субъективности в поликультурном контексте высшего образования. Задания представлены в таблице 1.

Таблица 1: Блок-схема практико-ориентированных заданий для студентов специальности 33.05.01 Фармация

Сущность	Тип задания	Пример задания
Этап I. Изучение теоретической базы		
Студенты изучают основы мультикультурализма, кросс-культурной коммуникации и особенностей поведения представителей различных народов и конфессий.	Задание 1. Составление глоссария терминов.	Определение понятий «поликультурная среда», «этническая группа», «религиозные обычаи».
	Задание 2. Анализ влияния культуры на восприятие здоровья и медицины.	Описание примеров традиционных подходов к здоровью и лечению в культурах русского народа, татарской, еврейской, корейской и китайской общинах.
Этап II. Практическое применение знаний		
Студенты применяют теоретические знания на практике посредством ролевых игр, экскурсий, мастер-классов.	Задание 3. Моделирование ситуаций консультирования.	Проведение ролевой игры: студент-консультант должен проконсультировать клиента, принадлежащего к другой культуре (например, русской клиентке, принимающей восточные лекарственные травы).

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

	Задание 4. Подбор медикаментов с учётом религиозных ограничений.	Студентам предлагаются реальные случаи из практики: пациенту-мусульманину рекомендуется препарат, содержащий свиной желатин, или клиенту-христианину предлагают лекарство, противопоказанное в Великий Пост.
	Задание 5. Консультация иностранцев	Ролевая игра с использованием английского языка для объяснения инструкции по применению медикамента иностранному туристу, обратившемуся в российскую аптеку.
Этап III. Самостоятельная работа над кейсами		
Индивидуальная работа студентов, позволяющая развивать самостоятельные логические действия, необходимые в профессиональной деятельности.	Задание 6. Работа с ситуационными заданиями.	Проанализируйте предложенные сценарии консультаций с клиентами разной национальной принадлежности, выявив основные культурные различия и пути преодоления возможных трудностей в процессе коммуникации.
Этап IV. Развитие критического мышления и рефлексии		
Предоставление студентами накопленных знаний, жизненного опыта на научных выступлениях, развитие коммуникативных и групповых навыков.	Задание 7. Рефлексивный дневник.	Ежедневное ведение записей по результатам моделированных консультаций, анализ допущенных ошибок и предложений по улучшению собственной компетенции.
	Задание 8. Написание научной статьи	Выбор одной конкретной проблемы (например, влияние традиций мусульманской религии на лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы) и подготовка публикации, включающей исторические справки, научные исследования и практические рекомендации.

Такая структура заданий позволяет студентам поэтапно осваивать необходимые знания и умения, формирует у них готовность адекватно реагировать на потребности клиентов различной культурной принадлежности и формирует профессиональную направленность будущего специалиста.

Следовательно, подготовленное поколение специалистов-фармацевтов должно обладать высоким уровнем коммуникативной компетентности, способностью вести конструктивные беседы и убеждать пациентов, принадлежащих разным народам и культурам. Именно субъективный опыт обучающихся позволяет реализовать этот потенциал, обеспечивая глубокое понимание потребностей современной поликультурной среды и формируя основу профессиональной направленности.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов О.С. Субъективное пространство и субъективное отношение в самоорганизации человека // Мир психологии. 2019. №1. С. 49-60.
2. Демина Л.Д. Развитие личности студента как субъекта – стратегическая цель современного высшего профессионального образования/ Л.Д. Демина, И.А. Ральникова// Известия Алтайского государственного университета, № 2-1 (74), 2012. – с. 45-49.
3. Казаева Е.А. Образование в контексте поликультурного подхода/ Е.А. Казаева // Педагогическое образование в России, Уральский государственный педагогический университет, 2015. – № 6. – с. 55-59.
4. Ряжкин А.О. Особенности субъективного отношения личности к значимым ценностям у студентов вуза // Вестник Мининского университета. 2022. Т. 10, №3. - С. 10.
5. Федотенко И.Л., Кувырталова М.А. Организация гетерогенной образовательной среды: история и современность // Человеческий капитал. 2017. № 12 (108). - С. 18-23.
6. Федотенко И.Л. Становление субъективности студентов педагогического вуза как критерий качества современного образования: монография / Брешковская К.Ю., Будникова С.П., Декина Е.В. [и др.]; под ред. К.С. Шалагиновой. – Варшава: iScience Sp. z o. o., 2019. – 192 с.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA MALAKALI O'QITUVCHILAR
TAYYORLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.**

Miramatova Laylo Ravshonjon qizi

O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti

Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi 2- bosqich magistranti.

Tel: +99893 151 61 75

E-mail: miramatovalaylo@gmail.com

Annotatsiya. *Mazkur tezisdagi raqamlashgan ta'lim tizimida o'qituvchilar tayyorlash jarayonidagi zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Innovatsion pedagogika, sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanish, raqamli savodxonlikni oshirish, onlayn ta'lim platformalari kabi zamonaviy metodlar o'qituvchilar tayyorlash jarayonidagi muhim omil sifatida yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *raqamlashtirilgan ta'lim, sun'iy intellekt innovatsion pedagogika, zamonaviy metodlar, onlayn platformalar, raqamli savodxonlik, interaktiv darslar.*

Аннотация. *В данном тезисе анализируются современные подходы в процессе подготовки учителей в условиях цифровой системы образования. Такие современные методы, как инновационная педагогика, смешанное (blended) обучение, эффективное использование технологий искусственного интеллекта, повышение цифровой грамотности и применение онлайн-образовательных платформ, рассматриваются как важные факторы в процессе подготовки педагогических кадров.*

Ключевые слова: *цифровое образование, искусственный интеллект, инновационная педагогика, современные методы, онлайн-платформы, цифровая грамотность, интерактивные уроки.*

Annotation. *This thesis analyzes modern approaches in the process of teacher training within the digital education system. Contemporary methods such as innovative pedagogy, blended learning, effective use of artificial intelligence technologies, enhancement of digital literacy, and the application of online learning platforms are highlighted as important factors in the process of preparing qualified teachers.*

Keywords: *digital education, artificial intelligence, innovative pedagogy, modern methods, online platforms, digital literacy, interactive lessons.*

Bugungi zamonaviy dunyoda ta'lim tizimini raqamlashtirish eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiyalarning jadal rivojlanishi pedagog kasbiga bir qator talablar qo'yimoqda. Xususan, endilikda ta'lim muassasasida faoliyat olib boruvchi har bir o'qituvchi nafaqat o'z fanining mutaxassisi, balki raqamli vositalarda samarali foydalana bilishi, o'quv mashg'ulotlarini interaktiv metodlar

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

asosida tashkil etuvchi va o'quvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantiruvchi shaxs sifatida qaralmoqda.

Mamlakatimizda raqamli ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, "Raqamli O'zbekiston -2030" strategiyasida raqamli texnologiyalar asosida yuqori malakali kadrlar avlodini shakllantirish maqsadida umumta'lim maktabi o'quvchilariga dasturlashni o'rgatish uchun sharoit yaratish[1] alohida ta'kidlab o'tilgan. Shuning uchun malakali kadrlarni tayyorlashda zamonaviy ta'lim metodlaridan foydalanish- bu jarayondagi sifat va samaradorlik uchun xizmat qiladi.

Innovatsion pedagogika bu - o'quv jarayoniga turli innovatsion pedagogik texnologiyalarni olib kirish, zamonaviy metodlarni qo'llash demakdir. Pedagogik innovatsiyalar o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi:

1. Yangi o'qitish metodlari (muammoli o'qitish, interaktiv texnologiyalar).
2. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (kompyuterlashtirilgan ta'lim).
3. Modulli o'qitish tizimlari (o'quv materiallarini qismlarga bo'lib o'zlashtirish)[2].

Innovatsion pedagogikaning bir qismi bo'lgan interaktiv texnologiyalar hamda onlayn platformalar o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi faol muloqotni ta'minlaydi. Interaktiv darslarda talabalar nafaqat tinglovchi, balki mashg'ulotning faol ishtirokchisiga aylandi. Zamonaviy didaktik vositalar o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Masalan: aqliy hujum, klasterlar, "Veyer" texnologiyalari. Onlayn platformalar masalan: Kahoot!, Quizizz, Educaplay, Duolingo, Khan Academy kabilar bepul ta'lim, interaktiv baholash vositalari hamda til o'rganish imkoniyatlarini taklif etmoqda. Bundan tashqari Coursera, "Moodle", "Google Classroom" kabi platformalar orqali o'qituvchilar o'z malakasini oshirish, tajriba almashish va xalqaro miqyosdagi o'quv dasturlarini o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladilar. Elektron darsliklarva raqamli o'quv resurslari- an'anaviy darliklarning muqobil variantlari hisoblanib ular talabalarning bilish faoliyati motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi. Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, tabiiy va aniq fanlar uchun virtual laboratoriyalar ham muhim ahamiyatga ega. Ular real tajribalarni raqamli muhitda takrorlash imkonini beradi.

Yana bir e'tibor qaratilishi muhim bo'lgan jihat bu raqamli savodxonlikni oshirish. Raqamli savodxonlikni oshirish, axborot xavfsizligi va etik mas'uliyatni shakllantirish — zamonaviy pedagog tayyorlash jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

2017 yilgi G20 sammiti tadbirlari doirasida ishlab chiqilgan yondashuvga asosan raqamli savodxonlikning beshta asosiy komponenti taklif etilgan:

- raqamli kontent bilan ishlash, ya'ni ma'lumot yaratish, topish, u bilan ishlash, birlashtirish, tahlil qilish qobiliyati;
- kompyuter texnikasi bilan ishlash – texnik amallarni bajarish usullarini tushunish, kompyuter va dasturiy ta'minotning tuzilishini tushunish;
- ommaviy axborot vositalari (matnlar, tovushlar, rasmlar, videolar va

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

boshqalar) bilan ishlash – ommaviy axborot vositalarini baholash, media kontentini yaratish qobiliyati;

➤ kommunikatsiya – raqamli sohada, ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilish qobiliyati;

➤ texnologik innovatsiyalar – hayotda turli texnologiyalardan foydalanish, raqamli makonda ishlash vositalari (gadjetlar, ilovalar)[3].

Yuqoridagilarda kelib chiqib aytish mumkinki, raqamli savodxonlik bu - zamonaviy pedagogning kasbiy kompetentligini belgilovchi muhim omillardan biridir. U o'qituvchining ijodiy, mustaqil ishlash salohiyatini oshiradi. raqamli savodxonlikni oshirish, axborot xavfsizligi va etik mas'uliyatni shakllantirish zamonaviy pedagog tayyorlash jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamlashtirilgan ta'lim muhitida malakali pedagog kadrlarni tayyorlash jarayoni ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Chunki, sifatli ta'lim bu avvalo sifatli pedagog demakdir. Zamonaviy o'qituvchi raqamli vositalardan samarali foydalanishni bilishi, onlayn va aralash ta'lim shakllarini puxta o'zlashtirishi hamda o'quvchilarni raqamli muhitda o'qitish va tarbiyalash kompetensiyalariga ega bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi.
2. Abduqaxxorova M.M, Nizomitdinova N.R. "Innovatsion pedagogik yondashuvlar va ularning ta'limdagi o'rni" Central Asian Journals of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2025.
3. "Pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalar" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua.Tosh-2025.
4. Qulijonov N.J. "Raqamlashtirish sharoitida Pedagog kadrlar tayyorlashda dasturiy-didaktik vositalarning samaradorligi" "Экономика и социум" №6(133)-2 2025.

APPLICATION OF AGREE TECHNOLOGY AS AN INNOVATIVE APPROACH TO HIGHER EDUCATION TEACHING IN STRESSFUL CONDITIONS

Осадченко Инна Ивановна

*доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры социальной
работы и реабилитации, практикующий психолог, руководитель Центра
социально-психологической реабилитации Национального университета
биоресурсов и природоиспользования Украины; приглашенный профессор
Белостоцкого университета (Польша).*

Тел.: +38(099)520-6754; e-mail: osadchenkoinna1@gmail.com

Annotation. *The article describes the author's experience in applying AGREE technology as an innovative approach to teaching in higher education under stressful conditions. The essence, purpose, and conclusions regarding the effectiveness of AGREE technology are characterized. Both original and traditional methods of this technology are proposed.*

Keywords: *AGREE technology, innovative teaching technologies, higher education, stressful conditions, psychopedagogical approach, interaction.*

Аннотация. *В статье описан авторский опыт внедрения AGREE-технологии в качестве инновационного подхода к обучению в высшей школе в стрессовых условиях. Описаны сущность, цель и выводы относительно эффективности внедрения AGREE-технологии. Предложено авторские и традиционные методы этой технологии.*

Ключевые слова: *AGREE-технология, инновационные технологии обучения, высшая школа, стрессовые условия, психопедагогический подход, интеракция.*

Today's global realities represent a stressful psychological state of general tension, anxiety, and uncertainty about the future – in other words, a sharpening of contradictions and the destabilization of various spheres of societal activity, including education. Stressful situations of societal significance are further specified by circumstances that continually arise within the educational process itself, such as the psycho-physical tension experienced by each participant.

Clearly, academic staff at institutions of higher education, as moderators of the educational process, must update their professional activities by mitigating and preventing stressful situations – primarily through the implementation of innovative teaching technologies. Furthermore, today's global realities necessitate both innovation and the psychological synchronization of the educational process in higher education institutions. This involves self-regulation and the regulation of psycho-emotional states among both students and instructors, to shift focus and encourage conscious, meaningful activity.

Innovative teaching technologies in higher education are consistently a relevant subject of scientific research (K. Shalgimbekova, T. Smagliy, R. Kalimzhanova, Z. Suleimenova [9], G. A. Toirova, A. Zilola, N. F. Malika, N. Jurayeva [10], and others). In recent years, studies analyzing specific types of stress – such as technostress

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

among educators (Ya. Dong, L. Jialin, H. Wang, C. Peng, C. Wang, A. H. S. Metwally [2]) and students (N. M. Daud [1]) – have gained scholarly interest. However, we believe that the application of innovative teaching technologies in higher education under stressful conditions must be examined through various lenses: regional (specific to a country), socio-economic (level of access to technical teaching tools), and situational (linked to particular psychosocial contexts). This necessitates ongoing scientific and practical exploration within this framework.

According to the aforementioned researchers, the educational priority in implementing innovative teaching technologies under stress lies in shifting from the mere study of facts to the acquisition of fundamental skills. These include critical thinking, analysis, the ability to learn independently and work in teams, and making agile decisions under pressure – in other words, the development of soft skills, particularly stress resilience. However, it is important to recognize that cognitive processes under stress – both in students and teachers – are often significantly slowed or even blocked. Therefore, it is essential to stimulate and redirect students' attention to maintain engagement and learning efficiency.

In our opinion, practical implementation of new teaching methods and approaches in crises within the educational process in higher education institutions (HEIs) becomes possible through the application of relevant methodological frameworks, namely: a) an interdisciplinary approach, which ensures a holistic perception of the professional knowledge landscape; b) a creative approach, which enables innovative interpretation of conventional educational tools; c) a psychopedagogical approach, which emphasizes the conscious integration of pedagogical foundations and psychological concepts; d) a situational approach, which reflects realistic alignment with actual competencies applied in real-life professional scenarios – “here and now”; e) a learner-centered approach, which acknowledges the individualized nature of the educational process in HEIs.

Let us characterize a specific innovative teaching technology currently being implemented in our HEI – the “AGREE Technology”. This technology has been borrowed and adapted from the field of medical diagnostics, where it is used as a tool for the evaluation and certification of medical guidelines to address the issue of variability in guideline quality [8]. We introduced this approach into the educational process of the National University of Life Resources and Environmental Management of Ukraine (Kyiv) [3].

AGREE is thus a tool designed to evaluate the methodological clarity and transparency with which a guideline (in our context, instructional material) has been developed. The guideline, understood as a form of advice or instruction, becomes a teaching method in itself, where the content of the academic discipline is aligned with the manner in which it is delivered to students. The essence of the AGREE technology is embedded in the meaning of each letter – representing a holistic approach to teaching and student learning (questioning ↔ acquiring information ↔ reflecting ↔ generalizing):

- A – Ask (formulate questions);
- G – Get information (acquire information);
- R – Reflect (process and think over the content);

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

- E – Explain (summarize, explain, and generalize).

The core idea of the AGREE technology, as we define it, is interaction in the classroom aimed at evaluating the quality of the instructor's guidelines, achieved through continuous feedback. Since this interaction involves assessing the quality of instructional input, the instructor, especially under stressful conditions, must be well-prepared, stress-resilient, and open to discussion. It is crucial to encourage students to express their opinions freely under the principle: "We don't make mistakes – we express our point of view. There are no mistakes – only experience". This motivational approach facilitates positive interaction. Thus, AGREE technology is characterized as an innovative, interactive, and partnership-based teaching method, grounded in a student-centered and learner-oriented educational philosophy.

Objectives of AGREE technology: a) improve the quality of learning; b) develop soft skills (critical thinking, argumentation, communication, analytical and creative skills, responsibility); c) make the learning process more engaging, motivating, and stimulating; d) evaluate the content, procedures, and learning outcomes through positive, assertive interaction involving discussion and reflection.

How to apply AGREE technology in higher education? Primarily through positive, assertive interaction, which includes discussions, reflections, argumentation, evaluation, and coordination with students on:

- the overall content or specific topic of a course and instructional procedures ("What questions would you like to have answered during the course (or this specific topic)?", "Which teaching methods and formats would be most effective for us to use while studying this topic?");
- types of learning activities and assessment criteria ("What kinds of homework assignments would you prefer for this topic?", "How would you assess such types of tasks?");
- expected learning outcomes vs. actual results at the end of a course/topic/module ("Did you receive answers to the questions you had at the beginning of this course/topic?", "Which learning methods and activities met your expectations?").

Examples of authorial and traditional methods for using AGREE technology in HEI practice. These methods are based on the psychopedagogical approach to managing and preventing stress in the educational environment through positive interaction, moderated by the instructor:

1. "Interactive Presentation" – this involves answering questions in a chat during an online (with elements of discussion) or offline lecture. The instructor does not proceed to the next instructional segment until the previous one has been discussed, reflected upon, and summarized – visually presented on the slide. Reflective questions, in the form of sentence stems, are recommended to be displayed in the classroom or inserted after each content slide, e.g.: "I understood that...", "Today I remembered...", "I learned for the first time that...", "I was surprised that...". At the end of the lesson, the following reflective questions can be used: "Evaluate your understanding of today's topic after the lecture/training", "What are your impressions of the lecture/training?". These reflective forms help reconstruct a complete picture of students' understanding, as well as verify their actual (not virtual) presence in the session. The reflective part may also be presented in the form of a Google Form (reflective survey) for feedback and

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

control purposes at the final stage of the session. This helps track the dynamics of cognitive engagement, evaluate the effectiveness of the chosen methods, and ensure a feedback loop. Google Forms are easy to create and convenient to use.

2. Coordination of Specific Learning Activities and assessment criteria in higher education. Students are offered a choice in advance regarding the format of assignments, as outlined in relevant methodological recommendations. For example: a) types of homework assignments: 1) "Source Analysis" – preparation of a presentation based on a specific modern academic source, followed by sequential discussion of each slide. Students are not only required to listen to the presentation but also to ask questions related to each slide – both to the presenter and one another – reflect on the content, and only then move to the next part. 2) "One Topic for All" – creation of a post, video blog, or story in any social media platform (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc.) on a given topic or on the analysis of a recommended or independently found source. This is followed by peer comments and discussion in the educational group. 3) "Case Study Assignment" – independent preparation of a case from scientific or journalistic sources describing a problem relevant to the academic topic, its analysis and conclusions. The case is then discussed in class using the AGREE model: ask ↔ get information ↔ reflect ↔ explain; b) teaching methods chosen by students: (interactive discussions, outdoor lessons for relaxation, group work, etc).

3. "Thematic Preview" – this method involves collecting students' questions in advance regarding the upcoming topic via Google Forms or group chats (e.g., Viber). The instructor summarizes and presents these questions at the beginning of the next class as learning objectives. At the end of the class, these same questions are displayed again for reflection. Students discuss which questions were answered and what information they gained, while the instructor provides explanations and summarizes the reflective section. This approach enhances student engagement and motivation – crucial anti-stress factors.

4. Use of lingual, art-therapeutic, and anti-stress techniques; "Positivity Moments" implemented at any stage of the lesson to maintain emotional balance [5]. Two-minute storytelling on any course-related topic (e.g., "A Fairy Tale About My Nerves", "A Fairy Tale About the Social Status of the Population") as part of the "Fun Tale About..." method. This stimulates creativity and relaxes both students and teachers. Psycho-emotional self-regulation techniques should be integrated into both special and regular classes to develop students' stress resilience. These techniques can be used: at the beginning or end of the lesson, as energizers during the session (e.g., Stretching, Self-massage), during short "recharge breaks" to combat physical-mental fatigue (as prolonged sitting induces somato-psychological stress). Teachers are encouraged to perform simple relaxation exercises and self-massage together with students to demonstrate acceptance and involvement. Techniques like "Chocolate Therapy", "Coffee Therapy" [7], or "Drawing Sessions" serve as art-based stress relievers and allow cognitive processes to be reactivated through sensory pathways. These can be especially effective in breaking cognitive blocks caused by stress. When students draw freely or associatively during the class, they re-engage in logical thinking through emotional expression. This method has been described in another article [6].

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

5. "Google for Help" Method. Instead of directly explaining definitions, the instructor encourages students to use Google to find and explain key terms from the lecture. This role reversal promotes activation of student learning, development of information search and critical evaluation skills, improvement of language and pedagogical abilities (explaining, clarifying, interpreting), and better retention of new terms and concepts. Prompt: "Google what this term means – let's learn together!"

6. Traditional Interactive and Situational Learning Technologies. These methods improve practical skills, provide opportunities for students to temporarily take on the role of the instructor in pairs or small groups, facilitate role-based learning where students explain and pass on information to each other, and encourage re-evaluation of the instructor's role and its professional significance. Students are given the freedom to choose how to interact, assign roles, organize work, and present results. Case studies based on real-life or academic experiences of instructors or students serve as a foundation for effective and engaging learning [4].

Conclusions on the effectiveness of AGREE technology in higher education under stressful conditions are the following:

1. AGREE technology, originally developed as an international standard in medical diagnostics, has been successfully adapted as an innovative educational and psychopedagogical approach. It fosters critical thinking, collaboration, interactive learning, stress prevention and reduction. AGREE technology creates a dynamic and engaging learning environment that improves knowledge retention and promotes the development of professional skills. It is based on interdisciplinary, creative, situational, student-centered, and learner-focused approaches.

2. Teachers can apply AGREE technology by incorporating adapted techniques and strategies that engage students in discussions about course content, learning goals and outcomes and assessment criteria using the algorithm: ask ↔ get information ↔ reflect ↔ explain. Students become active participants in their own learning, which enhances their motivation, responsibility, and understanding of the learning process. Reaching mutual understanding at the beginning and during the course helps to prevent stress and misunderstandings.

However, further research is needed to provide a theoretical justification for using AGREE technology in higher education, since it was originally designed for use in medical diagnostics and has only recently been adapted to educational contexts.

Works Cited:

1. Daud, N. M. (2025). From innovation to stress: analyzing hybrid technology adoption and its role in technostress among students. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. Vol. 22, No: 31. URL: <https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-025-00529-x>.

2. Dong, Ya., Jialin, L., Wang, H., Peng, C., Wang, C., Metwally, A. H. S. (2025). Technostress among teachers: A systematic literature review and future research agenda. *Computers in Human Behavior*. Vol. 168. 108619. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563225000664>.

3. Educational and Methodological Seminar "Innovative and Interactive Technologies in Education." (June 7, 2025). Official Website National University of

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Live Resources and Environmental Management of Ukraine. URL: <https://nubip.edu.ua/events/v-universyteti-proyshov-navchalno-metodychnyy-seminar-innovatsiyni-ta-interaktyvni>.

4. Osadchenko, I. (2022). Characteristics of the psychopedagogical situation as a didactic unit in the training of future social workers/educators. *Humanities Studies: Pedagogy, Psychology, Philosophy*. Vol. 13(4). P. 35-44. URL: <http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/view/hspedagog13%284%29.2022.35-44>.

5. Osadchenko, I. (2024). Didactic material for the psychological technique "Positivechky". *Modern Psychological and Pedagogical Ideas: Collection of Scientific and Educational-Methodical Exercises*. Issue 2. Uman. "MASONK". P. 62-78. URL: <https://drive.google.com/file/d/1XnGNxEfRx5tWakclz-9SZQwI3r8RcayS/view>.

6. Osadchenko, I. (2024). Technological card of the author's method "Lessons in Drawings". *Modern Psychological and Pedagogical Ideas: Collection of Scientific and Educational-Methodical Exercises*. Issue 2. Uman. "MASONK". P. 59-61. URL: <https://drive.google.com/file/d/1XnGNxEfRx5tWakclz-9SZQwI3r8RcayS/view>.

7. Osadchenko, I. (2024). Technology of the author's training "Chocolatotherapy". *Modern Psychological and Pedagogical Ideas: Collection of Scientific and Educational-Methodical Exercises*. Issue 2. Uman. "MASONK". P. 24-58. URL: <https://drive.google.com/file/d/1XnGNxEfRx5tWakclz-9SZQwI3r8RcayS/view>.

8. Questionnaire for the Appraisal and Evaluation of Guidelines II. AGREE Research Trust (2009, May; updated September 2013). URL: https://evidence-impact.org/storage/205/AGREE_II_Ukrainian.pdf.

9. Shalgimbekova, K., Smagliy, T., Kalimzhanova, R., Suleimenova, Z. (2024). Innovative teaching technologies in higher education: efficiency and student motivation. *Information & Communications Technology in Education*. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2024.2425205>.

10. Toirova, G., Zilola, A. A., Malika, N. F., Jurayeva, N. (2020). Application of Innovative Technologies in Teaching Process. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. No: 24 (Special Issue 1). P. 386-390. URL: https://www.researchgate.net/publication/339772390_Application_of_Innovative_Technologies_in_Teaching_Process

REFERENCES:

1. Daud, N. M. (2025). From innovation to stress: analyzing hybrid technology adoption and its role in technostress among students. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. Vol. 22, No: 31. URL: <https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-025-00529-x>.

2. Dong, Ya., Jialin, L., Wang, H., Peng, C., Wang, C., Metwally, A. H. S. (2025). Technostress among teachers: A systematic literature review and future research agenda. *Computers in Human Behavior*. Vol. 168. 108619. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563225000664>.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

3. Navchalno-metodychnyi seminar «Innovatsiini ta interaktyvni tekhnolohii v osviti». Ofitsiyniy sait NUBiP Ukrainy [Educational and Methodological Seminar “Innovative and Interactive Technologies in Education.” (June 7, 2025). Official Website National University of Live Resources and Everonmental Management of Ukraine]. URL: <https://nubip.edu.ua/events/v-universyteti-proyshov-navchalno-metodychnyy-seminar-innovatsiyni-ta-interaktyvni> (in Ukrainian).

4. Osadchenko, I. (2022). Kharakterystyka psikhopedahohichnoi sytuatsii yak dydaktychnoi odyntsi u pidhotovtsi maibutnykh sotsialnykh pratsivnykiv/pedahohiv. [Characteristics of the psychopedagogical situation as a didactic unit in the training of future social workers/educators]. Humanitarni studii: pedahohika, psikholohiia, filosofiiia [Humanities Studies: Pedagogy, Psychology, Philosophy]. Vol. 13(4). P. 35-44. URL: <http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/view/hspedagog13%284%29.2022.35-44> (in Ukrainian).

5. Osadchenko, I. (2024). Dydaktychnyi material dlia psikhlohichnoho pryomu «Pozytyvchyky» [Didactic material for the psychological technique “Positivechky”]. Suchasni psikholoho-pedahohichni idei: zbirnyk naukovykh ta navchalno-metodychnykh vprav [Modern Psychological and Pedagogical Ideas: Collection of Scientific and Educational-Methodical Exercises]. Issue 2. Uman. “MASONK”. P. 62-78. URL: <https://drive.google.com/file/d/1XnGNxEfRx5tWakclz-9SZQwI3r8RcayS/view> (in Ukrainian).

6. Osadchenko, I. (2024). Tekhnolohichna kartka avtorskoho metodu «Zaniattia u maliunkakh». [Technological card of the author’s method “Lessons in Drawings”]. Suchasni psikholoho-pedahohichni idei: zbirnyk naukovykh ta navchalno-metodychnykh vprav. Modern Psychological and Pedagogical Ideas: Collection of Scientific and Educational-Methodical Exercises. Issue 2. Uman. “MASONK”. P. 59-61. URL: <https://drive.google.com/file/d/1XnGNxEfRx5tWakclz-9SZQwI3r8RcayS/view> (in Ukrainian).

7. Osadchenko, I. (2024). Tekhnolohiia avtorskoho treninhu «Shokoladoterapiia». [Technology of the author’s training “Chocolatotherapy”]. Suchasni psikholoho-pedahohichni idei: zbirnyk naukovykh ta navchalno-metodychnykh vprav. [Modern Psychological and Pedagogical Ideas: Collection of Scientific and Educational-Methodical Exercises]. Issue 2. Uman. “MASONK”. P. 24-58. URL: <https://drive.google.com/file/d/1XnGNxEfRx5tWakclz-9SZQwI3r8RcayS/view> (in Ukrainian).

8. Opytuvalnyk z Ekspertyzy ta Otsinky Nastanov II. [Questionnaire for the Appraisal and Evaluation of Guidelines II]. Doslidnytskyi trast AGREE [AGREE Research Trust]. (2009, May; updated September 2013). URL: https://evidence-impact.org/storage/205/AGREE_II_Ukrainian.pdf (in Ukrainian).

9. Shalgimbekova, K., Smaglyi, T., Kalimzhanova, R., Suleimenova, Z. (2024). Innovative teaching technologies in higher education: efficiency and student motivation. Information & Communications Technology in Education. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2024.2425205>.

10. Toirova, G., Zilola, A. A., Malika, N. F., Jurayeva, N. (2020). Application of Innovative Technologies in Teaching Process. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. No: 24 (Special Issue 1). P. 386-390. URL:

TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

<https://www.researchgate.net/publication/339772390>

[Application of Innovative Technologies in Teaching Process.](#)

ИДЕАЛ ЛИЧНОСТИ В НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ.

Таңырыкова М.М.

старший преподаватель МНУ им. К.Ш.Токтомаматов

Нурдинова Ж.Д.

старший преподаватель МНУ им. К.Ш.Токтомаматов

Аннотация. Народная педагогика имеет свою структуру ещё до того, как мы попытаемся её осознать. Понятие этнопедагогике включает в себя не только сложную деятельность человеческого духа, но и формирование знаний, сознания, интеллекта, мышления, воображения, творчества, рефлексии, социализации, умозаключений и нравственных навыков на основе традиций народа. В народной педагогике идеал мужественности и женственности считается основой нашей системы развития. Он, очевидно, ярко выражен в пословицах, песнях и былинах, взятых из жизни народа.

Ключевые слова: личность, человеческое качество, идеал, проповеди, пословицы, человек, народная педагогика, педагогика, традиция, приметы.

THE IDEAL OF PERSONALITY IN FOLK PEDAGOGY.

Annotation: Folk pedagogy has its own structure long before our attempts at recognition. The concept of Ethnopedagogy covers not only the complex activity of the human spirit, but also forms people's skills of cognition, consciousness, intelligence, thinking, imagination, creativity, reflection, socialization, reasoning, morality. In folk pedagogy, the ideal of masculinity and femininity is considered the basis of our development system. It is obvious that in proverbs, songs, epics borrowed from the life of the people, they are clearly expressed.

Keywords: personality, human quality, ideal, sermons, proverbs, man, folk pedagogy, pedagogy, tradition, signs.

«Самая сильная, самая влиятельная,
самая надёжная педагогика — это народная педагогика,
а лучшее воспитание — это народ»

Академик Г.Н. Волков

Когда мы говорим «народная педагогика», на ум приходят мудрые нравственные мысли, влиятельный педагогический опыт и ценные традиции наших предков, правильно понимать под ней не только современное состояние, но и нравственные ценности, выросшие из самой современной жизни, становясь духовным и культурным достоянием народа, создавая его уникальную, неповторимую идентичность. Конечно, пока народ был народом, его убеждения и

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

ценности уважались, и продолжалось движение поколений, продолжала работать и его нравственная мельница.

Народные воспитатели (родители, племена, старейшины, ремесленники, узы, путешественники, гадалки, счетоводы, манасисты, сказители, поэты, генеалоги, ученые); личные идеалы в народной педагогике (настоящий человек, мужчина, старейшина, старик, женщина, укрытая белым покрывалом, черная чалма, белая шаль и т. д.)

Идеал личности в народной педагогике. Кыргызский народ выражает свои многовековые фундаментальные взгляды на цель и содержание образования в простом и благородном понятии «создать человека». Каждый родитель закладывает в уши и душу своего ребёнка возвышенное требование «быть человеком», как только тот начинает понимать это слово.

В образовательном мировоззрении кыргызов идеал мальчиков и девочек определяется их местом в семье и обществе, их трудом и индивидуальностью. В частности, идеал воспитания мальчиков, как и в древности, по сей день находит свое выражение в представлении о «богатыре».

В образовательном мировоззрении кыргызов идеал мальчиков и девочек определяется их местом в семье и обществе, их трудом и индивидуальностью. В частности, идеал воспитания мальчиков, как и в древности, по сей день находит свое выражение в представлении о «богатыре».

Другим фактом является то, что содержание этого понятия одинаково воспринимается всеми тюркскими народами, и их педагогическая культура базируется на единой основе. Влияние нравственных норм идеального человека из эпоса «Манас» также отчетливо прослеживается в понимании кыргызским народом образа «богатыря».

Поэтому понятие «Ер джигит» является производным от здравого смысла и исторического опыта кыргызского народа в вопросах воспитания сыновей.

Для сравнения, содержание идеала «джентльмена» близко к представлениям о «добром молодце» у русских, «самурае» у японцев и «джентльмене» у англичан. Всем им свойственны такие общие качества, как мужество, храбрость, удаль, смирение, справедливость и скромность. Следовательно, содержание идеала «джентльмена» соответствует общечеловеческим ценностям.

Мужественность – это зрелость чувства общественных ценностей человека. Она является мерой приобретения навыков, знаний, опыта и гражданственности. Наверное, не даром народная пословица гласит: «Семидесяти навыков мало человеку». Кыргызские пословицы гласят, что «моральный кодекс мужчины характеризуется следующими принципами, которые формировались в народе с древних времён: «Быть сыном отца – почётно, быть сыном народа – дорого»,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

«Жигитке бир сыр, жети кыр керек», «Человек – раб чести», «Труд приносит человеку славу».

Всестороннее и ясное изложение устоявшегося содержания понятия «человек», обогащение его духовными ценностями современной жизни новой эпохи и размышлениями, вытекающими из собственного опыта и знакомства, является одним из традиционных аспектов творчества поэтов. Например, в поэмах Барпы Алыкулова «Болоор джигит», «Болбос джигит», «Ер джигитке критика», «Джигиттик», «Марттык», «Баатырдык» он, изучая мир персонажей рассматриваемой группы мужчин, на основе собственных наблюдений обобщает и создает истинный идеал мужчины.

По словам поэта, настоящий юноша обладает особой честью, острым словом, сильной волей и особым характером. Настоящий юноша, как в миру, так и вне его, верен чести и человеческим ценностям.

“Кедей да болсо малдуудай.

Чыгармачыл дартка карабай “чабан” да болсо алдуудай,

Чындык сөзүн бетке айтат,

Чангеттен аккан шер суудай”.

Настоящий мужчина — носитель общественной искренности. Такие люди: следуют народной мудрости, никого не предадут, стыдятся старших и соблюдают хорошие манеры. Он даёт народу советы, внушает доброту. Он защищает честь народа, становится знаменем для своих сородичей, а для врагов превращается в пропитанный ядом.

Ценность человека дополняется следующими качествами в стихотворении «Санат»:

“Калың элдик калкасы, Болгон- жигит жакшы экен.

Кабар келсе бир жерге, жеткен жигит жакшы экен.

Кадыры элге бөтөнчө, өткөн жигит жакшы экен.

Адамга катык тийбеген, Майып жигит жакшы экен.

Көпчүлүктү күлдүргөн шайыр жигит жакшы экен”.

В целом, мужественность — это зрелый ум, чистое сердце, чистая совесть, справедливость, вежливость, скромность, мужество, жизнерадостность и чувство юмора.

И по каким критериям оценивается идеал женщины? Кыргызы издавна ценили место женщины в обществе и относились к ней с уважением. В народном понимании женщина — это сердце дома, опора жизни. Как гласят народные пословицы, от того, откуда он их получает, зависят место мужчины в обществе, его статус, престиж и счастье: «Хорошая жена делает из плохого мужа героя, плохая жена делает из хорошего мужа подлеца», «Если жена хорошая, муж будет

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

счастлив», «Если жена хорошая то белеет рубашка если плохо – поседеют волосы».

Хорошая дочь – это не только совесть родителей, но и источник существования всего рода, племени и общественного мнения. В связи с этим рассматривается готовность девушки к вере и дисциплине, семейная жизнь, и, прежде всего, образование и воспитание родителей. В связи с этим предки говорили: «Не невеста плоха, а место, откуда она родом», «Тайна дочери известна только роду», «Если твоя дочь плоха, то грехи дойдет до семи отцов, и всю жизнь будешь жалеть».

Истинное мнение о том, что если невеста плохая, то и беда придёт к ней по праву, также выражено в поэме «Кыз узатуу» словами, трогающими душу девушки:

“Артылып камчы салдырба ботом,
Атаңа наалат айттырба ботом,
Эңилип камчы салдырба ботом,
Энеңе наалат айттырба ботом”.

В народе бытует пословица, в которой смешаны юмор и правда: «Всё хорошо, когда ты девушка, откуда взялся плохая жена?» И это не просто слова простого человека.

В этом случае воспитание девочек требует осторожного обращения, сложных взаимоотношений, особых знаний и опыта, как предупреждающих, так и умеющих навязывать.

Кыргызы с детства внимательно наблюдали за характером девочек и предъявляли строгие требования к их манерам и поведению. Кыргызские пословицы “Кыздуу үйдө кыл жатпайт”, “Кызга кырк үйдөн тыюу”, “Уулду болсоң узун сүйлөбө, кыздуу болсоң кыя сүйлөбө” также характеризуют требования к личности девочек и многогранность их воспитания. В народном понимании идеал женщины определяется не только любовью к детям, но, прежде всего, трудом, знаниями и умениями, направленными на их воспитание в соответствии с правилами и традициями старших поколений народа.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Акматалиев А. Традиция предков, материнский этикет: народная традиция. А. Акматалиев.-Б.: Баласагын, 1993-220с
2. Акматалиев А. Обычаи, традиции, положительные и отрицательные качества человека. А. Акматалиев.-Б.: Бийиктик, 2002.-400с
3. Акматалиев А.А. Обычаи и обряды для детей А.А. Акматалиев.-Б.: 2000.-224с

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

4. Алимбеков А. Образовательные традиции кыргызов. Алимбеков А.-Б.: Алтын юр, 1997.-62с
5. Бабажанов С. Этнографические статьи.- Алматы: Казахстан, 1993
6. Муратов А.Ж. Кыргызская народная педагогика: Народные верования, табу и обряды. Б.: 2016.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ЭТНОПЕДАГОГИКИ

Номадинова Гулдана Уланбековна

*преподаватель кафедры Педагогика Международный университет
имени К.Ш. Токтомаматова (Кыргызстан)*

Султанова Айжамал Абылкасымовна

*к.ф.н., доцент кафедры Педагогика Международный университет
имени К.Ш. Токтомаматова (Кыргызстан)*

Аннотация: Данная статья рассматривает роль математических игр в контексте этнопедагогика, исследуя способы интеграции культурных элементов в образовательный процесс. Приведены примеры математических игр, основанных на этнических узорах, сказках, традиционных предметах и календарях, а также обсуждается их влияние на развитие культурного самосознания и математических навыков у детей. Статья представляет собой обзор подходов к созданию игр, способствующих формированию гармоничного мультикультурного образовательного пространства и сохранению этнической идентичности.

Ключевые слова: этнопедагогика, математические игры, развитие, инструкция.

Annotation. This article considered the role of mathematical games in the context of ethnopedagogy, exploring ways to integrate cultural elements into the educational process. Examples of mathematical games based on ethnic patterns, fairy tales, traditional objects and calendars are provided, and their impact on the development of cultural awareness and mathematical skills in children is discussed. The article is an overview of approaches to creating games that contribute to the formation of a harmonious multicultural educational space and the preservation of ethnic identity.

Keywords: ethnopedagogy, mathematics games, development, instruction.

Введение

В современном образовательном контексте, особенно в многонациональных обществах, вопрос сохранения и передачи этнического культурного наследия становится все более актуальным. Этнопедагогика, как наука о влиянии

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

культурных особенностей на процессы обучения и воспитания, играет важную роль в сохранении этнической идентичности и формировании гармоничной мультикультурной среды. В рамках этнопедагогического подхода к обучению и развитию детей особое внимание уделяется использованию культурных ресурсов и традиций для обогащения образовательного процесса.

Одним из ключевых компонентов этнопедагогике является интеграция культурных элементов в игровую деятельность. Игра, как природный способ обучения детей, становится мощным инструментом для не только передачи знаний, но и сохранения и уважения к культурному наследию. В контексте математического образования, математические игры, организованные с учетом этнических особенностей и традиций, приобретают особую важность. Они не только способствуют развитию математических навыков, но и обогащают понимание математики через призму культурного контекста.

Цель данной статьи заключается в рассмотрении различных математических игр, разработанных с учетом этнопедагогических принципов. Мы рассмотрим примеры игр, основанных на использовании этнических узоров и символов, сказок и легенд, традиционных предметов и календарей, а также обсудим их вклад в развитие культурного самосознания и математических компетенций у детей разных этнических групп. Эта статья представляет собой обзор идей и подходов к созданию математических игр, способствующих развитию этнопедагогике и содействующих формированию гармоничного мультикультурного образовательного пространства.

Игры с использованием этнических узоров и символов

Игры, основанные на этнических узорах и символах, не только увлекательны, но и обогащают детей знаниями о культурном наследи различных народов. Они способствуют развитию воображения, креативности, а также формируют умение анализировать формы и цвета. Давайте рассмотрим две увлекательные игры: "Построй свой узор" и "Угадай узор".

Игра "Построй свой узор"

"Построй свой узор" - это игра, в которой дети могут воплотить свои идеи и творческие концепции, используя этнические символы и мотивы. Целью этой игры является создание уникальных узоров, объединяющих геометрические фигуры, цвета и символику этнических культур. Вот как она работает:

Подготовка материалов: Подготовьте различные материалы для игры, такие как цветные карточки, маркеры, кусочки ткани с этническими узорами, разноцветные бусины и нити.

Инструктаж: Объясните детям правила игры и покажите примеры этнических узоров. Обсудите основные принципы геометрии и симметрии, которые могут быть использованы при создании узоров.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Творческий процесс: Предложите детям начать создавать свои узоры, комбинируя различные элементы и символы. Поощряйте их экспериментировать с цветами, формами и расположением элементов.

Обсуждение и демонстрация: По завершении времени для творчества, дайте каждому ребенку возможность продемонстрировать свой узор и объяснить его особенности. Обсудите с детьми их творческий процесс и впечатления от создания узоров.

Эта игра стимулирует воображение и творческое мышление детей, а также помогает им углубить свое понимание культурного многообразия.

Игра "Угадай узор"

"Угадай узор" - это игра, которая развивает у детей навыки в распознавании и анализе форм и цветов, используя этнические узоры. Эта игра может быть, как индивидуальной, так и групповой.

Подготовка узоров: Подготовьте карточки с частично представленными этническими узорами или шаблонами.

Инструктаж: Разложите карточки перед детьми и объясните им правила игры. Поясните, что они должны угадать продолжение узора на основе представленных им частей.

Игровой процесс: Позвольте детям по очереди выбирать карточку и пытаться угадать продолжение узора. Поощряйте их обсуждать свои мысли и предположения.

Обсуждение результатов: После того как дети попробуют угадать узоры, обсудите правильные ответы и поясните особенности каждого узора. Подведите итоги и обсудите, что они узнали в ходе игры.

Эта игра развивает наблюдательность, логическое мышление и аналитические способности детей, а также помогает им углубить свое понимание форм и цветов в контексте этнических узоров.

В обеих играх важно создать поддерживающую и вдохновляющую атмосферу, в которой дети могут свободно выражать свою креативность и учиться уважению и пониманию культурного наследия различных народов.

Игры, основанные на этнических сказках и легендах

В мире игр, основанных на этнических сказках и легендах, "Математическая карта сказочной страны" и "Путешествие в числовой лес" - лишь два ярких примера. Эти игры не только привлекают внимание детей к математике, но и погружают их в увлекательный мир сказок и легенд, вдохновляя на изучение различных культур и традиций. Давайте рассмотрим более подробно, как эти игры могут работать и какие элементы они включают.

"Математическая карта сказочной страны"

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Игра "Математическая карта сказочной страны" предлагает детям веселый и интересный способ изучения математики, сочетая ее с элементами этнических сказок и легенд. Основная концепция игры заключается в том, чтобы дети решали математические задачи, путешествуя по карте, которая представляет собой увлекательный мир, вдохновленный различными культурами и народами.

Карта может быть разделена на различные области, каждая из которых соответствует определенной математической теме или навыку. Например, один участок карты может представлять геометрические фигуры, другой - арифметические операции, третий - задачи на логику и т.д. Каждая область карты может быть оформлена в соответствии с этнической тематикой, используя элементы сказок и легенд из разных культур.

В процессе игры дети могут перемещаться по карте, решая математические задачи, которые представлены в виде загадок или заданий. Например, они могут решать головоломки, вычислять ответы на арифметические выражения или искать правильные ответы на логические задачи. За каждое правильно решенное задание дети могут получать бонусы или возможность продвигаться по карте.

Игра может также включать в себя элементы коллекционирования или поиска сокровищ, что добавляет дополнительный интерес и мотивацию для детей исследовать каждый уголок сказочной страны.

"Путешествие в числовой лес"

"Путешествие в числовой лес" - это еще одна увлекательная игра, которая сочетает в себе математику с элементами этнических сказок и легенд. В этой игре дети отправляются в путешествие через мистический лес, где каждый участок пути представляет собой новое математическое задание или испытание.

Лес может быть оформлен в соответствии с этнической тематикой, например, содержать элементы известных сказок или легенд определенной культуры. Дети могут столкнуться с различными математическими препятствиями, такими как головоломки, задачи на логику, или даже математические гонки с временными ограничениями.

По мере продвижения по лесу, дети могут собирать различные предметы или награды, которые помогут им в их путешествии. Также игра может включать в себя интерактивные элементы, такие как встречи с персонажами из сказок или выполнение заданий для них, что делает опыт игры более увлекательным и разнообразным.

В обеих играх акцент делается не только на математические навыки, но и на развитие креативного мышления, логики и умения работать в команде. Погружение в мир этнических сказок и легенд стимулирует у детей интерес к изучению различных культур и традиций, делая обучение более захватывающим и запоминающимся.

Игры, использующие этнические предметы и артефакты

Игры, в которых используются этнические предметы и артефакты, могут не только увлекательно развлекать, но и обучать детей культурным традициям, истории и даже математике. Вот две увлекательные игры, которые используют этнические элементы для обучения и развития:

"Считаем с бусами":

Цель игры: Помочь детям освоить основы математики, используя традиционные этнические бусы.

Материалы:

Набор традиционных этнических бус (можно использовать бусы различных культур, например, африканские маасаи бусы, индейские бусы или японские миюки).

Доска или лист бумаги для записи математических задач.

Как играть:

Дети собираются вокруг стола или на полу в удобном месте.

Объясните детям, что они будут использовать этнические бусы для решения математических задач.

Предложите детям задачи разной сложности в зависимости от их возраста и уровня подготовки. Например, для младших детей это может быть сложение и вычитание чисел до 10, а для старших - умножение и деление.

Дети используют бусы для представления чисел и операций. Например, для задачи $2 + 3 =$, ребенок может взять 2 бусы одного цвета и 3 бусы другого цвета, а затем сложить их вместе.

Поддерживайте детей, объясняйте им концепции, если им нужна помощь, и поощряйте их.

Эта игра не только учит математике, но и позволяет детям познакомиться с различными культурами через использование их традиционных артефактов.

"Построй свой этнический календарь":

Цель игры: Помочь детям создать свой собственный календарь, используя этнические символы и предметы, и развить навыки работы с временем и датами.

Материалы:

Бумага или картон.

Разноцветные карандаши, маркеры или краски.

Этнические символы и изображения (могут быть напечатаны или нарисованы).

Книги или ресурсы с информацией о различных этнических календарях.

Как играть:

Начните с обсуждения различных культурных календарей по всему миру. Расскажите детям об этнических календарях разных стран и народов.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Предложите детям выбрать культуру, календарь которой они хотели бы изучить и воплотить в игру.

Дайте детям материалы для создания своего календаря. Пусть они используют этнические символы и изображения для оформления календаря.

Разработайте игровые задачи, связанные с расчетом времени и дат на основе выбранного этнического календаря. Например, попросите детей определить, в какой день недели приходится определенная дата, или сколько дней осталось до какого-то праздника.

Поощряйте детей обсуждать и объяснять свой выбор символов и значений на календаре, а также делиться знаниями о культуре, которую они изучают.

Эта игра стимулирует интерес к различным культурам и учит детей работать с временем и датами, используя традиционные этнические элементы.

Игры, основанные на этнических календарях и праздниках

Игры, основанные на этнических календарях и праздниках, представляют собой уникальный способ не только развлечения, но и обучения детей традициям и культуре своего этнического сообщества. Два примера таких игр - "Праздничная игра" и "Раскрась календарь" - демонстрируют различные подходы к обучению и взаимодействию с этническими календарями и праздниками.

Праздничная игра

"Праздничная игра" направлена на то, чтобы дети учились решать математические задачи, связанные с праздничными традициями и календарями своего этнического сообщества. В этой игре дети могут столкнуться с различными типами задач, такими как вычисление даты праздника относительно дня недели, определение продолжительности праздника, расчет количества лет, прошедших с определенного праздника, и многое другое. Например, они могут узнать, сколько лет прошло с момента первого празднования Новруза или Лунарного Нового года, или сколько дней длится Ханука. Такие задачи могут быть не только образовательными, но и занимательными, помогая детям лучше понять и оценить значимость своих праздников.

Игры, основанные на этнических календарях и праздниках, являются мощным инструментом обучения и воспитания, способствующим сохранению и передаче культурного наследия. Они позволяют детям не только узнавать о традициях своего этнического сообщества, но и активно взаимодействовать с ними, развивая при этом различные навыки и качества. Такие игры не только увлекательны, но и значимы с педагогической точки зрения, и могут стать важным компонентом образовательного процесса в сфере межкультурного обучения и воспитания.

Заключение

В заключение, стоит подчеркнуть, что математические игры, разработанные с учетом этнопедагогических принципов, представляют собой эффективный

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

инструмент для соединения математического образования с культурным контекстом. Они не только способствуют развитию математических навыков у детей, но и укрепляют их связь с собственной этнической культурой. Подобные игры стимулируют интерес к изучению математики и одновременно способствуют сохранению и уважению к культурному наследию.

Дальнейшие исследования в этой области могут углубить понимание влияния этнопедагогических методов на эффективность образовательного процесса и разработать новые подходы к созданию игровых средств, соответствующих потребностям современных многонациональных обществ. Это позволит продолжить строительство инклюзивного образования, в котором культурное разнообразие является не только препятствием, но и ценным ресурсом для развития каждого ребенка.

Список литературы:

1. Левитов Н.Д. «Математические игры для детей». Москва: Дрофа, 2015
2. Е. Игнатъев «В царстве смекалки. Математические игры», 2022
3. Ханна Уилсон «Математические игры и головоломки», 2020

**METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR IMPLEMENTING
MULTILINGUAL APPROACHES IN TEACHING ENGLISH THROUGH ICT**

Zhumamuratova Yulduz Bakhtiyarovna

Doctoral student of Karakalpak State University

Uldu333@gmail.com

Abstract. *The article analyzes innovative changes in higher education, focusing on multilingual approaches, modernization of teaching methods, and updated goals in foreign language education for future teachers.*

Keywords: *education, development, foreign languages, modern methodology, information, communication technologies, online platforms.*

Аннотация. *В статье анализируются инновационные изменения в высшем образовании, с акцентом на многоязычные подходы, модернизацию методов обучения и обновленные цели в преподавании иностранных языков будущим учителям.*

Ключевые слова: *образование, развитие, иностранные языки, современная методология, информация, коммуникационные технологии, онлайн-платформы.*

Annotatsiya. *Maqolada oliy ta'limdagi innovatsion o'zgarishlar tahlil qilinib, ko'p tilli yondashuvlar, o'qitish usullarini modernizatsiya qilish va bo'lajak o'qituvchilarga chet tillarini o'qitishning yangilangan maqsadlariga e'tibor qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, taraqqiyot, xorijiy tillar, zamonaviy metodologiya, axborot, kommunikatsiya texnologiyalari, onlayn platformalar.*

Introduction

In the modern era of globalization and digital transformation, the teaching of foreign languages—particularly English—has undergone significant methodological evolution. The emergence of multilingual education has become one of the most promising directions in applied linguistics and language pedagogy. It reflects not only the need to master English as a global means of communication but also the ability to integrate and transfer linguistic knowledge across multiple languages. Multilingualism, as both a linguistic and cultural phenomenon, enables learners to form flexible communicative competence and to participate more effectively in intercultural dialogue. [1]

The growing use of information and communication technologies (ICT) has further transformed language education, providing innovative tools for developing speech skills, linguistic awareness, and autonomous learning strategies. Digital platforms, online classrooms, and interactive media resources create conditions for authentic language practice, while also facilitating the integration of multiple languages within a single educational process.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Within this context, the methodological basis for implementing multilingual approaches in English language teaching becomes particularly relevant. It requires the synthesis of traditional pedagogical techniques with modern ICT-based strategies, as well as the adaptation of educational materials to the cognitive and cultural diversity of learners. [2, 40-44] Multilingual methods not only expand linguistic competence but also foster critical thinking, creativity, and social responsibility—qualities that are essential in a globalized world.

Thus, the purpose of this study is to identify and justify the methodological foundations for applying multilingual approaches in teaching English through ICT. The research explores theoretical perspectives on multilingualism, practical strategies for classroom implementation, and the pedagogical conditions necessary for the development of students' communicative competence in a digital, multilingual environment.

In contemporary language pedagogy, the term multilingualism has increasingly replaced polylingualism. The concept reflects, on one hand, the means of accessing the vast achievements of global culture, science, and technology, and on the other, the use of English and other co-existing languages to resolve interethnic and intercultural tensions, promote dialogue, and build communicative bridges in contexts often marked by a “non-dialogue of cultures.”

Research findings indicate that the methodology of English language teaching involves the integration of traditional and innovative approaches, the refinement of teaching methods, the determination of instructional content, and the organization and management of educational processes. Linguistic and phonetic aspects also play a vital role in this integrative framework. [3] It is important to emphasize that the acquisition of scientific and linguistic concepts—particularly in grammar—takes place primarily during classroom activities. These sessions serve as a foundation for addressing a range of philological problems, as language learning is a continuous and cumulative process. Among the key methodological areas are the methodology of literacy instruction and reading methodology, both of which are essential for the development of students' speech competence through fluent, accurate, conscious, and expressive reading.

Teaching English through multilingual methods supported by information and communication technologies (ICT) enhances students' cognitive and practical engagement in the target language. Such methods require learners to perform various training and creative tasks that simulate real-life communicative situations, including reaction exercises, situational practice, reproduction activities, descriptive tasks, and initiative-based communication. [4] Consequently, the use of diverse pedagogical tools allows students to develop their individual capabilities, plan and manage their learning independently, and later apply these skills to regulate pedagogical processes in diverse communicative contexts.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Given that multilingualism and polylingualism both denote the communicative and conversational abilities of a language user, it is reasonable to examine the potential of immersive technologies in interactions across multiple linguistic systems. [5] Bilingualism, in this regard, may be interpreted both narrowly and broadly, depending on the communicative context and learner proficiency.

Parallel teaching of English and another foreign language optimizes instructional time and develops meta-linguistic awareness—the ability to apply knowledge of one language to another. Since English and German share many lexical and grammatical features, learners benefit from positive transfer, recognizing structural similarities that enhance comprehension. Teachers can use comparative explanations, highlight parallels, and warn about “false friends.” Integrating both languages in lessons, through translation, discussion, and ICT-based communicative tasks, fosters authentic bilingual interaction. This comparative approach deepens linguistic insight, accelerates learning, and encourages students to consciously use cross-linguistic connections for more effective language acquisition [6].

Developing both oral and written skills in tandem is crucial. Writing activities, in particular, help students recognize lexical and structural similarities between English and German, contributing to faster vocabulary retention. Learners may be encouraged to record new English words alongside their Russian and German equivalents or, for those proficient in German, to rely solely on German translations. [7] This practice not only reinforces lexical retention but also strengthens cross-linguistic awareness and comparative thinking. Observations show that, at the undergraduate level, the effective use of multilingual methods in English language teaching depends on several factors: the availability of material and technical resources, the use of multilingual teaching materials, and the organization of both in-class and extracurricular learning within a multilingual environment. The multilingual educational setting constitutes a distinct subsystem within the broader pedagogical framework of the university, shaping its overall approach to language education.

Conclusion

The study demonstrates that, in the context of teaching English to undergraduate students, the multilingual learning environment is shaped by dynamic interactions between teachers and learners. These relationships are influenced not only by instructional strategies but also by the personal characteristics and mutual perceptions of participants. Furthermore, the material and technical infrastructure, as well as the integration of ICT-based teaching technologies, play a central role in fostering multilingual communicative competence. Effective management and systematic monitoring of the educational process are also essential components of this pedagogical model.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

References

1. Belyaeva, T. R. (2022). Discursive features of general scientific vocabulary as a marker of disciplinary affiliation of a scientific text (based on modern English).
2. Voevoda, E. V. (2013). Formation of intercultural competence: Problems and ways of their solution. In *Language discourse in social practice: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference* (pp. 40–44). Tver: Tver State University.
3. Mo'minova, M. A. (2024). The importance of an integrative approach to students' learning materials in the process of foreign language teaching. *Journal of Advanced Scientific Research*. Retrieved from [<https://sciencesage.info/index.php/jasr/index>]
4. Tanchuk, A. S. (2022). Discursive characteristics of English-language webinars for teaching English.
5. Shamova, N. A. (2022). English-language film discourse in lexicographical reflection.
6. Shcherbakova, M. V. (2003). Features of teaching a second foreign language to students of linguistic faculties. *Bulletin of Voronezh State University*, (2).
7. Zhezherova, V. P. (2010). Current issues in the methodology of teaching foreign language vocabulary: Cognitive paradigm and prototypical approach to word semantics. *Vestnik KRAUNC. Humanities*, (1). Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-metodiki-obucheniya-leksike-inostrannogo-yazyka-kognitivnaya-paradigma-i-prototipicheskiy-podhod-k-semantike-slova>

**MEDIASAVODXONLIK: AXBOROT JAMIYATIDA ZARUR
KO'NIKMALAR**

Karimova Shanoza Ulug'bek qizi

Qo'qon davlat univesiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada mediasavodxonlik tushunchasi, uning zamonaviy axborot jamiyatidagi ahamiyati va ta'lim tizimidagi roli yoritilgan. Ayniqsa, umumta'lim maktablari rahbarlari va o'qituvchilarining mediasavodxonlik ko'nikmalarini shakllantirish zaruriyati tahlil etilgan. Maqolada mediasavodxonlikning asosiy ko'nikmalari — tanqidiy fikrlash, interfaollik, estetik va xavfsizlik ko'nikmalarining mohiyati, shuningdek, axborot manbalarini baholash mezonlari ham ochib beriladi. Tadqiqot natijalari mediasavodxonlikni rivojlantirish fuqarolik mas'uliyati va demokratik qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: mediasavodxonlik, axborot jamiyati, axborot manbalari, axborot tahlili, media vositalari, tanqidiy fikrlash, axborot xavfsizligi, fuqarolik mas'uliyati, demokratik tamoyillar.

Kirish. So'nggi yillarda axborot texnologiyalari va kommunikatsiya vositalarining jadal rivojlanishi natijasida axborot oqimi sezilarli darajada tezlashdi. Har bir inson kundalik hayotida ko'plab axborotlar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Ushbu axborotlar orasida foydali, ilmiy va ijobiy ma'lumotlar bilan bir qatorda manipulyativ va noto'g'ri ma'lumotlar ham mavjud [4]. Shu sababli zamonaviy inson uchun mediasavodxonlik — bu nafaqat axborotni qabul qilish va yaratish, balki uni tahlil qilish, saralash hamda tanqidiy fikr asosida baholay olish qobiliyatidir [1].

An'anaviy mediasavodxonlik shaxsning adabiy asarlarni tahlil etish ko'nikmasi bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa-da, hozirgi kunda bu tushuncha kengayib, axborotning manbasi, maqsadi va ta'sir mexanizmini anglash jarayonini ham qamrab oladi. Mediasavodxonlik fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda va manipulyatsiyadan himoyalashda muhim o'rin tutadi [3].

An'anaviy mediasavodxonlik odatda shaxsning adabiy asarlarni tahlil eta olish qobiliyati va sifatli matnlar yaratish ko'nikmasi bilan bog'liq bo'lgan. Biroq hozirgi kunda bu tushuncha kengayib, axborotning kim tomonidan, nima uchun va qanday maqsadda tarqatilayotganini anglashga aylandi. Bu esa axborot muhitda yuzaga kelayotgan murakkabliklarni va axborot oqimining ko'pligini hisobga olgan holda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mediasavodxonlik jamiyatda fuqarolik mas'uliyatini anglab yetgan, axborotga ehtiyojini to'g'ri qondiradigan, uni baholay oladigan va manipulyatsiyalardan himoyalana oladigan shaxslarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, umumta'lim

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

maktablari direktorlari uchun bu ko'nikmalar alohida ahamiyatga ega. Ular nafaqat o'z faoliyatida, balki maktab jamoasini samarali boshqarishda, islohotlarni tushunishda va o'quvchilarga, o'qituvchilarga sifatli axborot taqdim etishda mediasavodxonlikni yuqori darajada egallashlari shart.

“Media” atamasi lotin tilidagi *medium* so'zidan kelib chiqqan bo'lib, uning ma'nosi — vosita, vositachi, yo'l yoki yo'riqchi. Media axborotni yaratish, tarqatish va auditoriya bilan aloqa o'rnatish vositasi hisoblanadi. Media vositalari kundalik hayotimizda axborot almashinuvi jarayonining muhim qismiga aylandi. Ular insonlarning ijtimoiy, madaniy va ruhiy hayotiga ta'sir o'tkazadi, odamlarni dunyoqarashi va fikrlash tarzini shakllantiradi.

Media turlari quyidagicha tasniflanadi:

Bosma media: gazeta, jurnal, kitob va boshqa chop etiladigan nashrlar.
Vizual media: televideniye, kino, video va suratlar.
Raqamli media: internet, onlayn platformalar, ijtimoiy tarmoqlar.
Ovozli media: radio, podkastlar va boshqa audio kontentlar.

Mediasavodxonlik — bu turli media kontentni nafaqat qabul qilish, balki uni ijodiy ravishda tushunish, tahlil qilish va baholash qobiliyatidir. U shuningdek, media orqali muloqot qilish, turli rollarni bajarish, axborotlarni tanqidiy nuqtai nazardan tahlil qilish va xavfsiz foydalanish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi.

Mediasavodxonlik quyidagi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi:

1. Estetik va kreativ ko'nikmalar. Bu ko'nikmalar media kontentini yaratish, uni ijodiy qabul qilish va tahlil qilish qobiliyatini anglatadi. Masalan, o'quvchilar media materiallarni yaratish jarayonida ranglar, shakllar, matn va tovushlarni qanday uyg'unlashtirishni o'rganadilar. Ushbu ko'nikma ijodkorlik va yaratuvchanlikni rivojlantiradi.

2. Interfaollik ko'nikmalari. Bu media orqali samarali muloqot qilish, fikr almashish va turli media rollarni bajarish imkoniyatidir. Interfaollik o'quvchilarga o'z fikrlarini ifoda etishga, media mahsulotlari bilan faol muloqot qilishga yordam beradi.

3. Tanqidiy tahlil ko'nikmalari. Turli media kontentlarni tahlil qilish, ularning mazmunini anglash va ijtimoiy, siyosiy yoki madaniy ta'sirini baholash qobiliyatidir. Bu ko'nikma shaxsga media vositalarining manipulyatsiya qilish usullarini aniqlash va ularning maqsadini tushunishga imkon beradi.

4. Xavfsizlik ko'nikmalari. Internet va boshqa raqamli media vositalaridan xavfsiz foydalanish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va zararli kontentdan saqlanish ko'nikmasidir. Bu ko'nikmalar yoshlarni virtual muhitdagi xavf-xatarlardan himoya qiladi.

Axborot — bu to'plangan, qayta ishlangan va tushunarli shaklda taqdim etilgan ma'lumotlardir. U inson va jamiyatning asosiy bilim manbai bo'lib, turli shakllarda

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

mavjud: matn, rasm, statistika, audio va video. Axborot sifati uning aniqligi, ishonchliligi va to'g'riligiga bog'liq.

Axborot manbalari uch toifaga bo'linadi:

Birlamchi manbalar — original hujjatlar va ma'lumotlar: rasmiy hisobotlar, nutq matnlari, fotosuratlar, shaxsiy kundaliklar, intervyu va diplomatik hujjatlar.

Ikkilamchi manbalar — birlamchi manbalarni tahlil qiluvchi va sharhlovchi materiallar: maqolalar, sharhlar, tahliliy yozuvlar.

Uchlamchi manbalar — birlamchi va ikkilamchi manbalarni qayta ishlagan ma'lumotlar: entsiklopediyalar, qo'llanmalar, referatlar, ma'lumotlar bazasi.

Axborotni tanlashda uning manbasi va ishonchliligi juda muhim hisoblanadi. Masalan, o'zini adabiy tanqidchi deb tanishtirgan shaxsning tavsiyalari har doim ham obektiv va xolis bo'lavermaydi. Shuning uchun har bir axborot manbasini tanqidiy baholash va tekshirish lozim.

Mediasavodxonlik jamiyatda faollikni oshirish, huquqiy-demokratik tamoyillarni targ'ib qilish va fuqarolarning axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim rol o'ynaydi. Mediasavodxon shaxs:

- OAV orqali uzatilayotgan axborotni tushunadi, saralaydi va tanlaydi;
- Axborot orqali ongini boshqarishga yo'l qo'ymaydi;
- Har qanday vaziyatda oqilona va to'g'ri qaror qabul qiladi;
- Vizual obrazlar ta'sirini anglab, ularning ijobiy yoki salbiy ta'sirini tahlil qiladi;
- Media orqali berilayotgan matnli va vizual kommunikatsiyalarni to'g'ri talqin qiladi;
- Axborot manbalari, ularning kimga va qanday maqsadda xizmat qilayotganini tushunadi.

Mediasavodxonlik maktab direktorlari va o'qituvchilar uchun ayniqsa muhimdir, chunki ular ta'lim jarayonida axborotni aniqlash, tahlil qilish va saralash ko'nikmalarini shakllantirishda ustozlik qiladilar.

Bugungi kunda axborot resurslari juda ko'p va turli-tuman. Internet, onlayn kutubxonalar, elektron ma'lumotlar bazalari, virtual muzeylar orqali millionlab ma'lumotlarni olish mumkin. Biroq barcha ma'lumotlar ishonchli va aniq emas. Shuning uchun har bir inson axborot manbalarining sifatini baholashni o'rganishi, manipulyatsiyadan himoyalaniishi va axborotni maqsadga muvofiq tanlashi lozim.

Axborotni qabul qilishda, tanlashda va undan foydalanishda quyidagi tayanch ko'nikmalar zarur:

- Tanqidiy fikrlash va axborotni tahlil qilish;
 - O'z fikrini aniq ifoda etish va asoslash;
- Mustaqil o'rganish va axborotga egalik qilish;
- Davlat faoliyati va jamiyatdagi demokratik jarayonlarda faol ishtirok etish;
 - O'qish, o'rganish va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Xulosa. Mediasavodxonlik zamonaviy jamiyatda axborotning tezligi va turli-tumanligi fonida insonning eng muhim ko'nikmalaridan biriga aylandi. U fuqarolarning axborotni to'g'ri qabul qilish, tahlil qilish, yaratish va baholash imkoniyatini beradi hamda ularni manipulyatsiyadan himoya qiladi. Ayniqsa, umumta'lim maktablari rahbarlari uchun mediasavodxonlik nafaqat axborot savodxonligi, balki samarali boshqaruv va ta'lim sifatini oshirish uchun ham muhim omil hisoblanadi.

Mediasavodxonlikni shakllantirish orqali jamiyatimizda malakali, faollik ko'rsatadigan va demokratik tamoyillarga sodiq fuqarolarni tarbiyalash mumkin. Shu sababli, bugungi kunda har bir shaxs, ayniqsa ta'lim muassasalari rahbarlari va o'qituvchilari uchun mediasavodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish va keng targ'ib qilish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bozorboyevna, N. N. (2023). Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini o'z ustida ishlashning zamonaviy yo'llari. *Science and innovation*, 2(Special Issue 4), 262-265.
2. Darslarda o'qituvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish N Nuraliyeva
3. *Science and innovation* 1 (B8), 1423-1426 Professional development of teachers NN Bozorboyevna Universal Publishing INC.
4. Каримова, М., Нуралиева, Н., & Халилова, Л. (2024). Медиаграмотность в сфере образования. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(1), 26-30.
5. Allayorov, A., Xudayberdiyev, R., Nuraliyeva, N., Xalilova, L., & Abduraimova, I. (2024). GENDER TERMINOLOGIYASINING TARJIMA XUSUSIYATLARI. *Models and methods in modern science*, 3(4), 198-201.
6. Khalilova, L., Allayorov, A., Xudayberdiyev, R., & Nuraliyeva, N. (2024). INTEGRATING DIGITAL TECHNOLOGIES TO ENHANCE FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(2), 234-237.
7. Turdikulova, B., Karimova, M., & Nuraliyeva, N. (2024). Advantages of information communication technologies. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(5), 20-25.
8. Fayziyev, A. (2024). Dars samaradorligini oshirishda didaktik o'yinlardan foydalanishning o'ziga xos metodik xususiyatlari. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-2.
9. Boshlang'ich ta'limda triz-texnikasini qo'llanishi. NN.Bozorboyevna Volume –7_ Issue-4_Iyun_2022. 76. 4. Developing the Professional Activity of Primary Education

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Teachers N.B. Nuralieva. International Journal of Social Science Research and Review 5 (5), 259-264.

10. Bozorboyevna, N. N. (2023). PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS.

11. Каримова, М., & Муратбаева, Р. (2024). Литературные шедевры века: классика, знаменитость и вечность. Актуальные вопросы лингвистики и преподавания иностранных языков: достижения и инновации, 1(1), 383-385.

12. Musayeva, S. I. (2024). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTERACTIVE METHODS INTRODUCING THE CLT (COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING) APPROACH. World Scientific Research Journal, 32(1), 217-219.

13. Musayeva, S. I., & Mengliyeva, S. S. (2022). Kursantlarning madaniyatlararivojlantirish.

14. Наримова, Г. А., Сиддикова, Н., & Саматова, Г. (2015). Различные подходы в преподавании иностранного языка студентам в неязыковых вузах. Научный альманах, (11-2), 292-296.

15. Shaimova, G. A., Shavkieva, D., & Abdukadyrova, N. (2014). The Importance of WebQuest Technologies in Formation of the Professional Speech in Future Specialists. In Young Scientist USA (pp. 160-162).

**ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТРАНСВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Шакарова Нилуфар Зувайдуллаевна

*базовый докторант Самаркандский государственный университет
имени Шарафа Рашидова*

Э-почта: shakarovanilufar97@gmail.com

Телефон: +998974322604

Аннотация. В статье рассматривается роль цифровых технологий в развитии трансверсальных компетенций у будущих учителей начальных классов. Подчеркивается значение цифровой грамотности, креативности, критического мышления и коммуникативных навыков профессиональной подготовке педагогов. Представлены методические подходы к интеграции цифровых инструментов (Google Classroom, Padlet, Canva, Kahoot, Mentimeter) в образовательный процесс педагогических вузов. Отмечено, что использование данных технологий способствует формированию у студентов навыков самоорганизации, сотрудничества и адаптации к цифровой образовательной среде.

Ключевые слова: цифровые технологии, геймификация, трансверсальные компетенции, педагогическое образование, профессиональная подготовка, цифровая грамотность.

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF
O'QITUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA
TRANSVERSAL KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VOSITASI
SIFATIDA**

Аннотация. Мақоллада бо'лажак бoshlang'ich sinf o'qituvchilarida transversal kompetensiyalarni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni tahlil qilinadi. Raqamli savodxonlik, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishning ahamiyati ta'kidlanadi. Pedagogika oliy o'quv yurtlari ta'lim jarayoniga raqamli vositalarni (Google Classroom, Padlet, Canva, Kahoot, Mentimeter) integratsiya qilish bo'yicha metodik yondashuvlar keltirilgan. Ushbu texnologiyalardan foydalanish talabalarda o'zini o'zi tashkil etish, hamkorlikda ishlash va raqamli ta'lim muhitiga moslashish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Калит so'zlar: raqamli texnologiyalar, gamifikatsiya, transversal kompetensiyalar, pedagogik ta'lim, kasbiy tayyorgarlik, raqamli savodxonlik.

**DIGITAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF DEVELOPING
TRANSVERSAL COMPETENCIES IN PREPARING FUTURE PRIMARY
SCHOOL TEACHERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY**

Abstract. *The article explores the role of digital technologies in developing transversal competencies among future primary school teachers. It emphasizes the importance of digital literacy, creativity, critical thinking, and communication skills in teacher training. The paper presents methodological approaches to integrating digital tools (Google Classroom, Padlet, Canva, Kahoot, Mentimeter) into the educational process of pedagogical universities. The use of these technologies contributes to the development of students' self-organization, collaboration, and adaptability to the digital learning environment.*

Keywords: *digital technologies, gamification, transversal competencies, teacher education, professional training, digital literacy.*

Введение. Современная система педагогического образования находится в состоянии активной цифровой трансформации, что обусловлено развитием информационно-коммуникационных технологий и изменением требований к профессиональной подготовке педагогов.[1] Одной из ключевых задач организаций высшего образования является формирование у будущих учителей начальных классов не только предметных знаний и методических умений, но и трансверсальных (сквозных) компетенций, обеспечивающих успешную адаптацию и эффективную деятельность в условиях цифрового общества.[2] К числу таких компетенций относятся критическое мышление, креативность, коммуникативные способности, цифровая грамотность, умение работать в команде и принимать решения в нестандартных ситуациях.

Понятие трансверсальных компетенций активно исследуется в рамках компетентностного подхода, закреплённого в международных и национальных стандартах образования. По определению Европейской комиссии, трансверсальные компетенции — это универсальные навыки, применимые во множестве профессиональных и жизненных ситуаций [3]. Для будущих учителей начальных классов развитие этих компетенций играет ключевую роль, поскольку именно они формируют у учащихся способность учиться, взаимодействовать и мыслить критически. Современные исследования [4],[5] указывают, что внедрение цифровых технологий способствует активному развитию таких компетенций за счёт повышения интерактивности, визуализации и индивидуализации образовательного процесса.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Цифровые технологии выступают не только как инструмент организации образовательного процесса, но и как средство формирования трансверсальных компетенций. Использование мультимедийных ресурсов, интерактивных платформ и облачных сервисов позволяет студентам самостоятельно проектировать собственную образовательную траекторию. Такие инструменты, как Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, обеспечивают эффективную коммуникацию и совместную работу. Онлайн-инструменты визуализации (Canva, Piktochart) способствуют развитию креативности и цифровой грамотности, а интерактивные платформы (Kahoot, Quizizz, Mentimeter) активизируют критическое и аналитическое мышление.

Методика использования цифровых технологий при подготовке будущих учителей. Разработка методики интеграции цифровых технологий в образовательный процесс требует системного подхода. Основными направлениями можно выделить: внедрение электронных образовательных платформ; использование онлайн-курсов и симуляторов; проектную деятельность с применением цифровых инструментов; и организацию смешанного обучения.[6] В процессе подготовки будущих учителей рекомендуется применять Google Classroom для управления заданиями и обратной связи, Padlet для организации коллективной работы и обмена идеями, Canva для разработки наглядных материалов и Kahoot для интерактивного контроля знаний.[7] Такая организация образовательного процесса способствует развитию у студентов навыков самоорганизации, коммуникации и коллаборации.

В развитии трансверсальных компетенций будущих учителей начальных классов эффективно использование следующих цифровых технологий:

Google Classroom	платформа для управления образовательным процессом, позволяющая структурировать учебные материалы и организовывать совместное обучение.
Padlet	интерактивная доска для коллективного обсуждения и визуализации идей, развивающая коммуникативные и организационные навыки.
Kahoot	инструмент геймификации обучения, стимулирующий мотивацию и развитие критического мышления.
Canva	сервис для создания инфографики и презентаций, способствующий развитию визуальной грамотности и креативности.
Mentimeter	интерактивная платформа для проведения опросов и обратной связи, развивающая аналитические и рефлексивные способности.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Практическое внедрение цифровых технологий в образовательный процесс педагогических вузов показало повышение вовлечённости студентов, рост их самостоятельности и развитие трансверсальных компетенций. Анализ результатов экспериментального обучения (на примере курсов педагогической практики и методики преподавания) показал, что использование цифровых платформ повышает качество подготовки и способствует формированию устойчивой мотивации к профессиональному росту.

Заключение. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что цифровые технологии играют стратегическую роль в развитии трансверсальных компетенций у будущих учителей начальных классов. Интеграция инновационных цифровых инструментов в методику подготовки педагогов обеспечивает не только повышение качества образования, но и формирует у студентов готовность к профессиональной самореализации в условиях цифровой трансформации школы. Развитие данных компетенций является залогом успешной адаптации молодых специалистов к современным требованиям образовательного пространства.

Список использованной литературы

1. А.А.Андреев, “Развитие трансверсальных компетенций в цифровой образовательной среде” Педагогика, № 5, стр. 34-42, 2020.
2. European Commission, Key Competences for Lifelong Learning. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.
3. И.М.Кузнецова, “Индивидуализация обучения как фактор развития креативности студентов” Высшее образование в России, т. 32, № 4, стр. 112-125, 2023.
4. Е.С.Полат, “Цифровые инструменты для формирования критического мышления у будущих педагогов” Информатика и образование, № 3, стр. 15-25, 2022.
5. А.Б.Сидоров и В. Г. Петров, “Цифровая трансформация педагогического образования: вызовы и перспективы” Открытое образование, т. 25, № 2, стр. 45-56, 2023.
6. J.Smith and K.L.Brown “Blended learning in teacher education” J.Digit.Learn. Teach. Educ.vol. 36, no. 4, pp. 215-230, 2020.
7. S.Goh and M.Ong, “Preparing pre-service teachers for flipped learning” Australas. J. Educ. Technol.vol. 35, no. 4, pp. 112-125, 2019.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**RAQAMLASHTIRILGAN TA'LIM TIZIMIDA YOSHLARNI
TARBIYALASHDA XALQ PEDAGOGIKASINING METOD, USUL VA
VOSITALARIDAN FOYDALANISH**

Ismoilova Gulbaxor Azamovna

*Qo'qon davlat universiteti dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

ismoilovag352@gmail.com

Rustamjonova Namuna Samandar qizi

Qo'qon davlat universiteti talabasi

rustamjonovanamuna@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada xalq pedagogikasining tarbiyaviy jihati, xalq pedagogikasi orqali yoshlarni tarbiyalashda foydalaniladigan usul, vositalar haqida so'z yuritiladi. Shu bilan birgalikda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim-tarbiya jarayonlaridagi muhim o'zgarishlarga, amalga oshirilayotgan ishlarga ham to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *xalq pedagogikasi, tarbiya, tarbiya vositasi, metod, usul, tajriba, o'git, nasihat, avlod.*

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim-tarbiya masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki ta'lim-tarbiya - ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini ham belgilaydigan omildir. Binobarin, ta'lim-tarbiya tizimini o'zgartirmasdan turib ongni o'zgartirib bo'lmaydi. Ongni, tafakkurni o'zgartirmasdan turib esa biz ko'zlagan oliy maqsad — ozod va obod jamiyatni barpo etib bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan Qonunlar, Prezident Farmonlari va Qarorlari ushbu mavzuning dolzarbligini tasdiqlaydi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli Qonunining 14-moddasida shunday deyilgan: "Ma'rifiy faoliyat shaxsning shaxsiy, intellektual va ma'naviy jihatdan kamol topishi, ijtimoiy va iqtisodiy faolligini oshirish, intellektual va ijodiy salohiyatini namoyon etish, individual salohiyatini, imkoniyatlarini, muloqot qilish qobiliyatlarini yaxshilash uchun zarur ko'nikmalar va malakalarni shakllantirishga qaratilgan, davlat ta'lim standartlari bilan qamrab olinmaydigan faoliyat turi hisoblanadi"[1]. Bundan tashqari Sh.M. Mirziyoyev o'zining "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobida "Eng kata boyluk – bu aql-zakovat va ilm, eng kata meros – bu yaxshi tarbiya, eng kata qashshoqlik – bu bilinsizlikdir" — deya ta'kidlaydi [2, B.23]. Bunday iqtiboslarni keltirishdan asosiy maqsad mamlakatimizda olib boilayotgan siyosatda yoshlarimizni har tomonlama barkamol, bilimli, tarbiyali etib voyaga yetkazishga asosiy e'tibor qaratilayotganligini ta'kidlashdir.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Tarbiya — shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon, insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora-tadbirlar yig'indisi. Tarbiya insonning insonligini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyatdir. Tarbiasiz alohida odam ham, kishilik jamiyati ham mavjud bo'la olmaydi. Chunki odam va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar tarbiya tufayligina bir avloddan boshqasiga o'tadi. Shunday ekan tarbiyani rivojlantirishda albatta xalq pedagogikasining o'rni beqiyosdir. Xalq pedagogikasi manbalariga kiruvchi xalq og'zaki ijodi janrlarining tarbiyaviy ahamiyati juda ham katta. Milliy urf-odatlar, an'analar, udumlar, xalq o'yinlari va o'yinchoqlari, bayram va marosimlarning tarbiya vositasi sifatidagi o'rni, oila tarbiyasi, yoshlarni tarbiyalashning metod, usul va vositalari, islom dinining odob-axloq, xalq amaliy san'ati va hunarmandchiligi, milliy me'morchilik, milliy musiqa, xalq qo'shiqchiligi, raqs san'ati va milliy teatrlarning axloqiy tarbiyadagi o'rni, o'zbek xalqining muomala madaniyati, axloqiy me'yorlari, tabiat va inson munosabatlari, sog'lom turmush tarzi masalalari asosiy o'rinni egallaydi. Xalq pedagogikasi barkamol avlod tarbiyasi, uning kamolotiga oid barcha masalalarni o'zida mujassam etgan. Shunga ko'ra barkamol shaxs vatanparvarlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik, ahillik, ilm va kasb-hunarga mehr-muhabbat, adolatlilik, ziyraklik, e'tiqod va sadoqatlilik, oqibatlilik, odoblilik kabi fazilatlarga ega bo'lishi shu bilan birga chuqur ilm egallashi, xalq udumlari va milliy urf-odatlarini yaxshi bilishi va qadrlashi, diniy ta'limotlarni to'g'ri tushunishi, muomala odobi va kiyinish madaniyatiga rioya qilishi lozimligi uqtilgan. Bu fazilatlarning aksi bo'lgan nodonlik, badxulqlilik, qo'rqqoqlik, yolg'onchilik, odobsizlik, insofsizlik, sabrsizlik, baxillik, hasadgo'ylik, farosatsizlik kabi illatlardan xoli bo'lishi talab etilgan. Ana shu ijobiy fazilatlarni yoshlar tarbiyasiga singdirish va illatlardan yiroq tutish yoki xoli qilish bo'yicha xalq pedagogikasida qator tarbiya metodlari, usul va vositalari mavjud.

O'git-nasihatchilik qilish, ibrat-o'rnak ko'rsatish, rag'batlantirish va qoralash kabi metodlarni xalqimiz asrlar davomida qo'llab kelgan bo'lib, uning quyidagi ijobiy shakllari: tushuntirish, o'rgatish, mashq qildirish, odatlantirish, kun tartibini rejalashtirish, yaxshi xislat va ishlarga undash.

Xalq pedagogikasida yana bir tarbiya usuli bu o'yindir. Bolalar o'yinlarining o'z qoidalari bo'lgan. Shu qoidaga rioya qilmagan bolalarni "o'yin buzuvchi" deb o'yindan chetlatishgan. Ya'ni o'yin jarayonida bolaning yaxshi va yomon jihatlari namoyon bo'lgan. E'tibor bersangiz, tarbiya vositalarining barchasi ko'pchilik ishtirokida amalga oshiriladi, yani turli bayramlarda, xalq sayillarida shunday vositalardan foydalanilgan va shubhasiz, bu juda muhim tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Bunday bayram, sayillarda bolalarning yaxshi va yomon xatti-harakati ko'pchilikning ko'z o'ngida namoyon bo'ladi va shu ko'pchilik tomonidan baholanadi. Ota-onalar o'z farzandlari tarbiyasiga oid xulosalar chiqaradilar. Farzandlarning odob-axloqi haqidagi yaxshi

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

fikrlar ota-onani quvontirsa, aksincha, farzandining xulqi haqidagi ta'na va isnodlar ularni tashvishga soladi.

O'smir yoshdagi bolalarning choyxona gurungi, gap-gashtaklarining ham o'ziga yarasha qoidasi bor. Bu choyxonaga navbat bilan taklif qilish, o'rtoqlari bilan samimiy muomalada bo'lish so'zlovchi gapini bo'lmaslik, navbat bilan gapirish, navbat bilan choy quyish, choyni o'ng qo'l bilan uzatish, noz-ne'matlarni teng baham ko'rish, dasturxonga undash va hokazolardir. O'smirlarning yaxshi fazilatlarini ham, yomon xulqi ham bu yig'inlarda namoyon bo'ladi. Kattalarning o'git-nasihatlarini olib, ulfatchilikda qatnashgan o'smirlar odob qoidalarini yaxshi o'zlashtirib oladilar.

Xalq pedagogikasida tarbiya vositalaridan yana biri mehmondorchilikdir. Marosim, yig'in, to'y-tomosh, gap-gashtak, choyxona gurungining barchasi mehmondorchilikni o'z ichiga oladi. Mehmondorlik xalqimiz hayotiga singib ketgan eng yuksak kishilik fazilatlaridan iborat bo'lib, yoshlar tarbiyasida eng muhim tarbiya vositasi sifatida xizmat qiladi. Mehmondorlikning o'ziga xos qoidalari bolalarga pand-nasihat, maslahatlar berish orqali, shaxsiy ibrat-o'rnak ko'rsatib yoshligidan o'rgatib kelinadi. Shu tariqa xalqimiz yuqoridagi kabi tarbiya metodlari, shakllari va vositalari orqali yosh avlodni axloqiy tarbiyalab, insoniy fazilatlariga o'rgatganlar.

Xulosa qilib aytganda, xalq pedagogikasidagi metod, usul, vositalar yoshlarni barkamol va yetuk bo'lib yetishishlarida muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, kattalarning hayot tajribasiga tayangan holda ish ko'rish yaxshi natijalarga yo'l ochadi. Tarbiya jarayonida qo'llaniladigan bunday tarbiya vositalari va metodlari tarbiya ahamiyatini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (2020-yil, 23-sentyabr; yangi tahriri)
2. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". – Toshkent "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. – 464 b.
3. Azamovna, Ismoilova Gulbaxor. "Development of ecological culture on the basis of modern pedagogical technologies." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036 11.04 (2022): 165-170.
4. Ismoilova, Gulbaxor Azamovna. "Technology for Organizing Trips to Historical Sites Outside the Audience." International Journal on Orange Technologies 3.4 (2021): 229-233.
5. Ismoilova, Gulbaxor, and Sabina Sayfullayeva. "PEDAGOGIK FANLAR TIZIMIDA EKOLOGIK TA'LIM-TARBIYANING UZVIYLIKI." TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA: 73.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

6. Azamovna, Ismailova Gulbakhor. "Globalization in the process the student is the national values of the youth in the spirit bring up necessity." JournalNX 8.12 (2022): 512-516.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

**TA'LIM TASHKILOTI RAHBARI FAOLIYATIDA RISKLARNI
BOSHQARISH VA MENEJERLIK KOMPETENSIYALARINI
RIVOJLANTIRISH**

Radjabova Gavxar Umarovna

Qo'qon davlat universiteti "Pedagogika" kafedrasida dotsenti

+998902925459

r.gavxar69@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-5268-0321>

Mamayusopova Dildora Rasuljon qizi

Qo'qon davlat universiteti talabasi

+998946746747

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim tashkiloti rahbari faoliyatida yuzaga keluvchi risklarning turlari, ularni baholash va boshqarish mexanizmlari tahlil qilinadi. Ta'lim tizimida boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida mavjud noaniqlik, tashkiliy va tashqi omillar ta'sirini kamaytirish, shuningdek, risklarni oldindan prognozlash va ularni boshqarish bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: risk, boshqaruv, ta'lim menejmenti, tahlil, strategik rejalashtirish, qaror qabul qilish, rahbarlik faoliyati.

Аннотация. В статье анализируются виды рисков, возникающих в деятельности руководителя образовательной организации, механизмы их оценки и управления. Даны предложения по снижению неопределенности, влиянию организационных и внешних факторов на процесс принятия управленческих решений в системе образования, а также по прогнозированию и заблаговременному управлению рисками.

Ключевые слова: риск, управление, образовательный менеджмент, анализ, стратегическое планирование, принятие решений, лидерство.

Abstract. This article analyzes the types of risks encountered by educational institution leaders and their assessment and management mechanisms. Suggestions are provided for reducing uncertainty, the influence of organizational and external factors on management decision-making in the education system, and for forecasting and proactively managing risks.

Keywords: risk, management, educational management, analysis, strategic planning, decision-making, leadership.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimi doimiy o'zgaruvchan tashqi muhit, yangi texnologiyalar, iqtisodiy va ijtimoiy talablar ta'sirida shakllanmoqda. Bunday sharoitda ta'lim tashkiloti

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

rahbari faqatgina boshqaruvchi emas, balki strategik fikrlovchi, tahlilchi va risklarni oldindan ko'ra biluvchi shaxs sifatida faoliyat yuritishi zarur.

Risklarni boshqarish — bu noaniqlik sharoitida ta'lim muassasasi barqarorligini ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish va boshqaruv qarorlarining samaradorligini oshirish jarayonidir.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni [1] va "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi"da [2] ta'lim tizimini barqaror rivojlantirish, innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etish hamda boshqaruvdagi xatolik va risklarni minimallashtirish dolzarb vazifalardan biri sifatida ko'rsatilgan.

Muhokama va tahlillar

Risk — bu boshqaruv qarorlari natijasida kutilmagan yoki salbiy oqibatlar yuzaga kelish ehtimoli. Ta'lim sohasida risklar quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi [3]:

tashkiliy risklar – noto'g'ri rejalashtirish, resurslarni samarasiz taqsimlash;

moliyaviy risklar – byudjet yetishmovchiligi, homiylik mablag'larining kamayishi;

pedagogik risklar – ta'lim sifati pasayishi, o'quv jarayonida innovatsiyalarni noto'g'ri joriy etish;

axborot risklari – ma'lumotlarning yo'qolishi yoki noto'g'ri talqin qilinishi;

inson omili bilan bog'liq risklar – kadrlar almashinuvi, motivatsiya pasayishi va boshqalar.

Ta'lim rahbari bu risklarni aniqlash, tahlil qilish va ularni kamaytirish strategiyasini ishlab chiqishi zarur.

Risklarni boshqarish jarayoni odatda quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Risklarni aniqlash – ta'lim tashkiloti faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf omillarini belgilash;

Risklarni baholash – risk ehtimolini va oqibat darajasini aniqlash;

Risklarni tahlil qilish – xavflarning sabablarini, ta'sir doirasini o'rganish;

Risklarni boshqarish strategiyasini ishlab chiqish – profilaktik va adaptiv chora-tadbirlarni rejalashtirish;

Monitoring va nazorat – risklarni doimiy kuzatish va baholash tizimini yo'lga qo'yish.

Har bir bosqichda rahbarning qaror qabul qilish kompetensiyasi, axborot tahlili va kommunikativ salohiyati muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim tashkiloti rahbari faoliyatida risklarni samarali boshqarish uning kasbiy, shaxsiy va boshqaruv kompetensiyalari darajasiga bevosita bog'liq. Risk-menejment kompetensiyalari rahbarga noaniqlik sharoitida to'g'ri qaror qabul qilish, vaziyatni tahlil qilish, resurslarni safarbar etish va jamoani ruhlantirish imkonini beradi [4]. Quyida ushbu kompetensiyalar batafsil tahlil qilinadi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Analitik kompetensiya — bu rahbarning mavjud vaziyatni chuqur o'rganish, faktlar asosida xulosa chiqarish va risk omillarini oldindan aniqlash qobiliyatidir. Rahbar analitik fikrlash orqali:

ta'lim jarayonidagi zaif nuqtalarni (masalan, o'quvchi ishtiroki pastligi, kadrlar yetishmasligi) aniqlaydi;

har bir xavfning ehtimolini va oqibat darajasini baholaydi;

tahlil natijasiga ko'ra qarorlar qabul qiladi.

Masalan: agar maktabda o'quvchilarning milliy test sinovlaridagi natijalari yildan-yilga pasayib borayotgan bo'lsa, rahbar bu holatni tasodif sifatida qabul qilmaydi. U sabablari — o'qituvchi almashinuvi, dars soatlarining noto'g'ri taqsimlanishi yoki metodik qo'llanmalar sifati pastligi ekanligini tahlil qilib, risk omillarini aniqlaydi va oldini olish choralari ko'radi.

Strategik kompetensiya rahbarga uzoq muddatli istiqbolda fikrlash, risklarni kamaytiruvchi rejalarni ishlab chiqish va resurslarni maqsadli yo'naltirish imkonini beradi. U quyidagi faoliyatlarda namoyon bo'ladi:

ta'lim tashkiloti rivojlanish konsepsiyasini ishlab chiqish;

ehtimoliy xavf omillarini hisobga olgan holda strategik reja tuzish;

har bir qarorning uzoq muddatli natijasini baholash.

Masalan: agar oliy ta'lim muassasasida yangi o'quv dastur joriy etilsa, strategik rahbar uni darhol tatbiq etmaydi. U avvalo resurslar, o'qituvchilar tayyorgarligi va talabalar qiziqishini baholab, ehtimoliy xavf (masalan, past ishtirok, pedagogik moslashuv muammosi)larni kamaytirish bo'yicha reja tuzadi.

Kommunikativ kompetensiya — bu rahbarning jamoa bilan samarali muloqot o'rnatish, ularni umumiy maqsad sari yo'naltirish va stressli vaziyatlarda yetakchilik qilish qobiliyatidir.

Ta'lim tashkilotida risk holatlari ko'pincha noto'g'ri axborot oqimi yoki muloqot yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Shu bois rahbar:

jamoa a'zolarini axborot bilan doimiy ta'minlaydi;

o'zaro ishonch va ochiqlik muhitini yaratadi;

muammolarni jamoaviy muhokama orqali hal etadi.

Masalan: ta'lim tashkilotida yangi baholash tizimi joriy etilayotganda o'qituvchilar orasida qarama-qarshi fikrlar paydo bo'ladi. Bunday holatda rahbar majlisda har bir fikrni tinglaydi, tushuntirishlar beradi va jamoa bilan kelishilgan qaror qabul qiladi. Natijada ichki qarama-qarshiliklar kamayadi, tizim xavfsiz tatbiq etiladi.

Innovatsion kompetensiya — rahbarning yangiliklarga ochiqligi, muammolarni hal etishda ilg'or yondashuvlardan foydalanish va risklarni texnologik yechimlar orqali kamaytirish salohiyatidir.

Innovatsion rahbar:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

boshqaruvda raqamli vositalardan (CRM, e-portfolio, analitik platformalar) foydalanadi;

xavfli vaziyatlarda kreativ yechim topadi;

yangilikni joriy etishda jamoani motivatsiya qiladi.

Masalan: agar ta'lim tashkilotida moliyaviy hisob-kitoblarda xatolar aniqlansa, innovatsion rahbar qo'lda yuritiladigan hujjatlarni qisqartirib, avtomatlashtirilgan elektron boshqaruv tizimini (masalan, "ERP Education") joriy etadi. Bu orqali inson xatosi xavfini kamaytiradi.

Emotsional-intellektual kompetensiya rahbarga stress holatida muvozanatni saqlash, jamoa a'zolarining hissiy holatini tushunish va ularni ruhlantirish imkonini beradi. Ta'limdagi risklarning aksariyati inson omiliga bog'liq bo'lgani uchun rahbarning emotsional barqarorligi muhim.

Masalan: o'quv yili oxirida hisobot bosimi, attestatsiya va tekshiruvlar rahbar va jamoa uchun stress manbai bo'ladi. Emotsional-intellektual rahbar bu vaziyatda qo'llab-quvvatlovchi suhbatlar o'tkazadi, ish yuklamasini teng taqsimlaydi va jamoaning ruhiy holatini muvozanatda ushlab turadi.

Etik va ijtimoiy kompetensiya. Rahbarning halollik, adolat, mas'uliyat va shaffoflikka asoslangan boshqaruv yondashuvi risklarni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Etik qadriyatlarga amal qilgan rahbar xodimlar, talabalar va ota-onalar ishonchini mustahkamlaydi.

Masalan: grant mablag'larini taqsimlashda manfaatdorlik yoki tarafkashlik risklarini oldini olish uchun rahbar qarorlarni ochiq muhokama asosida, komissiya orqali qabul qiladi. Natijada boshqaruvda ishonch va shaffoflik muhitini yaratadi.

Risk-menejment kompetensiyalari ta'lim rahbarining professional madaniyatini belgilovchi eng muhim mezonlardandir. Analitik, strategik, kommunikativ, innovatsion va etik kompetensiyalar uyg'unligi rahbarga:

xavfli vaziyatlarda to'g'ri yo'l tanlash;

jamoani birlashtirish;

ta'lim muassasasining barqarorligini ta'minlash;

innovatsion boshqaruvga o'tishda muvaffaqiyat qozonish imkonini beradi.

Bu kompetensiyalar rahbarni zamonaviy menejer sifatida shakllantiradi va ta'lim tashkilotida barqarorlikni ta'minlaydi.

Risklarni kamaytirish uchun quyidagi amaliy mexanizmlar qo'llaniladi:

Ichki audit tizimini joriy etish;

Strategik rejalashtirish asosida ehtimoliy xavflarni oldindan hisoblash;

Kadrlar salohiyatini oshirish bo'yicha treninglar;

Axborot xavfsizligini mustahkamlash;

Muqobil moliyalashtirish manbalarini izlash;

Krizis holatlarida tezkor boshqaruv guruhlarini shakllantirish.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Ushbu chora-tadbirlar ta'lim muassasasining barqaror rivojlanishiga va boshqaruv samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa

Ta'lim tashkiloti rahbari faoliyatida risklarni boshqarish — bu samarali boshqaruv tizimining ajralmas qismi bo'lib, rahbarning kasbiy yetukligi, tahliliy tafakkuri va mas'uliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Risklarni to'g'ri baholash va ularga qarshi chora ko'rish ta'lim tizimida sifat, barqarorlik va natijadorlikni ta'minlaydi. Shu bois rahbarlar uchun risk-menejment kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv dasturlari va treninglarni joriy etish dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026". – Toshkent, 2022.
3. Shavkatova, N. "Ta'lim tizimida risklarni boshqarishning nazariy asoslari". – "Pedagogika va psixologiya" jurnali, 2023.
4. Abdullayeva, D. "Ta'lim menejmenti asoslari". – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Hillson, D. Effective Opportunity Management for Projects. – CRC Press, 2020.
6. Radjabova, Gavxar Umarovna. "OLIY TA'LIM MUASSASALARINING TA'LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH." Oriental Art and Culture 4.3 (2023): 725-731.
7. Umarovna, Radjabova Gavxar. "ESSENCE AND FEATURES OF THE MARKET FOR EDUCATIONAL SERVICES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 408-413.
8. Umarovna, Radjabova Gavxar. "HOZIRGI ZAMON IQTISODIY TARAQQIYOTIDA TASHKILOTNING INNOVATSIYON FAOLIYATINING AHAMIYATI." Oriental Art and Culture 7 (2021): 185-189.
9. Umarovna, Radjabova Gavhar. "FEATURES OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AND THE PROBLEM OF INTERACTION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH EMPLOYERS." E Conference Zone. 2022.
10. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF THE UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM." International Journal of Early Childhood Special Education 14.8 (2022).
11. Umarovna, Radjabova Gavkhar. "INCREASING THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES." Open Access Repository 9.11 (2022): 269-273.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

12. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "IMPROVING THE PERFORMANCE MANAGEMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." Open Access Repository 8.11 (2022): 81-86.

13. Umarovna, Radjabova Gavkhar. "LABOR MARKET AND EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 21-28.

14. Radjabova, Gavkhar Umarovna. "The oretical, practical and demographic aspects of labor market development in Uzbekistan." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.3 (2021): 1070-1075.

**RAQAMLASHTIRILGAN TA'LIM TIZIMIDA BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLARNI DIAGNOSTIK KOMPETENSIYALARINI
RIVOJLANGANLIGINI ANIQLASH TAJRIBASIDAN**

Z.A.Xolmatova

Qo`qon davlat universiteti professori

Annotatsiya: yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlardan kelib chiqib, yuqori malakali mutaxassis kadrlarni tayyorlash vazifalari ro'yobga chiqarishda oliy o'quv yurtlari o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Ayniqsa raqamli ta'limning globallashuvi sharoitida bo'lajak pedagogik kadrlarni tayyorlashda diagnostik kompetensiyalarini rivojlanganligini aniqlashdagi tajribalarini o'tkazilishi mavjud muammolar va ularning yechimlarini aniqlash uchun yaratilgan sharoitdir. Mazkur maqolada aynan raqamli ta'lim jarayonida bo'lajak pedagog kadrlarni diagnostik kompetensiyalarini rivojlanganligini aniqlash tajribasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, pedagog kadr, ta'lim olish, diagnostika, texnologiya,, tajriba-sinov, tizimli o'zgarish, o'quv-tarbiya jarayoni

Аннотация: В связи с проводимыми в нашей стране реформами высшие учебные заведения вносят свой вклад в реализацию задач подготовки высококвалифицированных специалистов. Особенно в условиях глобализации цифрового образования проведение экспериментов по определению сформированности диагностических компетенций в процессе подготовки будущих педагогических кадров является необходимым условием для выявления существующих проблем и путей их решения. В данной статье рассматривается опыт определения сформированности диагностических компетенций будущих педагогических кадров в процессе цифрового образования.

Ключевые слова: цифровое образование, педагогические кадры, образование, диагностика, технологии, эксперимент-апробация, системные изменения, образовательный процесс

Abstract: In light of ongoing reforms in our country, higher education institutions are contributing to the development of highly qualified specialists. Particularly in the context of the globalization of digital education, conducting experiments to determine the development of diagnostic competencies in the training of future teaching staff is essential for identifying existing problems and ways to address them. This article examines the experience of determining the development of diagnostic competencies of future teaching staff in the digital education process.

Keywords: digital education, teaching staff, education, diagnostics, technology, pilot testing, systemic changes, educational process

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Raqamli ta'lim – bu raqamli texnologiyalar va onlayn platformalardan foydalangan holda o'qitish va o'rganish jarayonidir. U bo'lajak pedagog kadrlarga istalgan joydan, istalgan vaqtda ta'lim olish imkonini beradi va interaktiv vositalar hamda resurslar bilan boyitilgan.

Raqamli ta'lim jarayonida ta'lim diagnostikadan foydalanish texnologiyalarining samaradorligi pedagogik tizimlarda o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari bilan xarakterlanadi. Tadqiqotimizning birinchi tomoni ta'lim diagnostikasi, bo'lajak pedagog kadrlarning kompetensiyalarini diagnostika qilish bo'yicha metodikalarni ishlab chiqish, ularni tashkil etish va amalga oshirish, o'zgarishlar natijalarini xulosalash jarayoni bo'lsa, ikkinchi tomoni o'zgarishlar natijalarini diagnostika, ularning samaradorligini aniqlashga yo'naltiriladi.

Tajriba-sinov ishlari Qo'qon davlat universitetida o'tkazildi va olingan natijalarning samaradorligi aniqlanib, ilgari surilgan g'oya isbotlandi. Tajriba-sinov ishlari samaradorlik o'rsatkichlari "yuqori" (kreativ), "o'rta" (produktiv), "past" (reproduktiv) darajalar bo'yicha baholandi. Tajriba va nazorat guruhlar uchun jami 153 nafar turli ta'limiy o'nalishidan bo'lajak pedagog kadrlar jalb qilindi. Tajriba-sinov ishi manfaatlaridan kelib chiqqan holda bo'lajak pedagog kadrlarni ikkita tajriba va nazorat guruhlariga ajratildi (1.-jadval).

1.-jadval

Diagnostika kompetensiyalarini rivojlantirishning baholash bo'yicha tajriba sinov ishlarida qatnashuvchilar

№	Ta'lim muassasalari	Guruhlar	Ishtirokchilar soni
3	Qo'qon davlat pedagogika universiteti	Tajriba guruhi	77
		Nazorat guruhi	76
Jami		Tajriba guruhi	77
		Nazorat guruhi	76

Tajriba-tadqiqotlar mobaynida ta'lim diagnostikadan foydalanish orqali oliy ta'lim tizimida ta'lim jarayonlarini qulaylashtirish va optimallashtirishda samarali natijalar berishi aniqlandi. Tadqiqot davomida ta'lim jarayonida ta'lim diagnostika metodlaridan foydalanish yo'nalishida amalga oshirilib, tajribalar bo'lajak pedagog kadrlarning bilim saviyasida, barqaror ijobiy dinamikani ta'minlaganini va o'qituvchilarning kompetensiyalari rivojlanganligining o'quv yili boshi va yakunida o'tkaziladigan attestatsiya natijalarini tahlil qilish orqali kuzatildi. Bo'lajak pedagog kadrlarda kasbiy,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

shaxsiy, umummadaniy, maxsus kompetensiyalarning rivojlanganligida namoyon bo'ldi.

Tajriba-sinovlarning maqsadi raqamli ta'lim jarayonida ta'lim diagnostika metodlaridan foydalanish texnologiyalarini takomillashtirishdan iborat bo'ldi.

Tizimli o'zgarishlar bosqichma-bosqich, uzluksiz tarzda tashkil etib borilganligi bois tajriba-sinov ishlarining asosiy vazifasi – o'qitish shakli va metodlariga kiritilgan o'zgarishlarning ta'lim samaradorligiga ta'sirini aniqlash deb belgilandi. Tajriba-sinov ishlarining asosiy farazi – oliy ta'lim jarayonida ta'lim diagnostikadan oqilona foydalanilganda ta'lim samaradorligi oshishini ta'minlaydi.

Bo'lajak pedagog kadrlar kompetensiyalarining rivojlanganlik darajasini diagnostika qilish jarayoni tajriba-sinov ishlarining obykti sifatida tanlandi va shakllantiruvchi tajriba-sinovlarda aynan ana shu obyektga nisbatan amalga oshirilgan ta'sirning natijalari o'rganildi.

Tajriba-sinov o'tkazilgan davrda barcha oliy ta'lim tizimi uchun yaratilgan sharoitlarning bir xilligi, shuningdek, nazorat va tajriba guruhlar tarkibining, asosan o'xshashligi, bo'lajak pedagog kadrlarda esa yosh davrlarining inobatga olinishi kabi ko'rsatkichlar bo'yicha bir xil nisbatda shakllangani e'tiborga olingan holda nazorat va tajriba guruhlaridagi natijalar faqat o'quv jarayoniga kiritilgan o'zgarishlarning ta'sirini baholash nuqtayi nazaridan taqqoslandi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqotda raqamli ta'lim jarayonida ta'lim diagnostikadan foydalanish texnologiyalarining tashkil qilinish holati, mazmuni, amal qilish xususiyatlari o'rganildi. Tajribaning yangi sifat bosqichini keltirib chiqarishga xizmat qiladigan pedagogik shart-sharoitlar, qonuniyatlar, metod, shakl, vosita va uslublari aniqlandi, pedagogik amaliyot tajribasiga tashkil etish asosida zarur tavsiyalar tizimi ishlab chiqildi. Shakllantiruvchi tajriba-sinovi davrida o'quv-tarbiya jarayonini diagnostika qilish texnologiyalarini takomillashtirish asosida tashkil etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xolmatova Z.A. Ta'lim jarayonida pedagogik diagnostikadan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish (o'rta maxsus va boshlang'ch professional ta'lim misolida), Monografiya, 2022. –145 b
2. E.Yuzlikayeva. Diagnostika faoliyatga o'qituvchini tayyorlash nazariyasi va amaliyoti (Teoriya i praktika podgotovki uchitelya k diagnosticheskoy deyatelnosti). Ped.fan. dok...diss. 2020
3. Родина Е.В. Диагностика и коррекция учебно-исследовательской деятельности студентов. Москва 2010

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

4. Ингенкамф Карлхайнц. Педагогическая диагностика.-Берлин:Школа, 2009.-456 с

**ZAMONAVIY OLIY TA'LIMDA PEDAGOG KADRLARNI
SHAKLLANTIRISH: IJTIMOY PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR VA
INNOVATSIYALAR**

Azimova Diulafruz G'ayratovna

Qo'qon Davlat Universiteti, Pedagogika kafedrasida stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada zamonaviy oliy ta'lim tizimida pedagog kadrlarni tayyorlashda ijtimoiy-psixologik yondashuvlar va innovatsion pedagogik texnologiyalarning roli tahlil qilinadi. Pedagogik samaradorlikni oshirishda motivatsiya, guruh dinamikasi, raqamli vositalar va doimiy malaka oshirish tizimlarining ahamiyati asoslab beriladi.*

Kalit so'zlar: *Pedagog kadrlar, oliy ta'lim, ijtimoiy psixologiya, innovatsion pedagogika, ta'lim samaradorligi, interaktiv o'qitish, motivatsiya, guruh dinamikasi, malaka oshirish, raqamli texnologiyalar, ta'lim strategiyasi*

Аннотация: *В статье анализируется роль социально-психологических подходов и инновационных педагогических технологий в подготовке педагогических кадров в системе высшего образования. Обосновывается значимость мотивации, групповой динамики, цифровых ресурсов и систем повышения квалификации для повышения эффективности образовательного процесса.*

Abstract: *The article analyzes the role of socio-psychological approaches and innovative pedagogical technologies in training pedagogical personnel in higher education. It substantiates the importance of motivation, group dynamics, digital tools, and professional development systems in enhancing educational effectiveness.*

Ta'lim jarayonida nafaqat individual psixologik xususiyatlar, balki ijtimoiy psixologik omillar ham muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim samaradorligini oshirishda talabalar va pedagoglar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar, guruh dinamikasi, ijtimoiy identifikatsiya va motivatsiya kabi jarayonlar alohida ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy psixologiya ta'lim jarayonidagi bu o'zaro ta'sirlarni chuqur o'rganish orqali, pedagogik faoliyatni optimallashtirish va talabalar o'rtasida ijobiy muloqotni shakllantirishga imkon beradi.

Ta'lim jarayonida talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi ijtimoiy muloqot, o'quv muhitidagi guruhlar ichidagi o'zaro ta'sirlar, ularning o'zini tutishi va o'zaro munosabatlari ta'lim jarayonining sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, oliy

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

ta'lim tashkilotlarida ta'limning psixologik-pedagogik va uslubiy yondashuvlari aynan ijtimoiy psixologik kontekstda ko'rib chiqilishi pedagoglarning samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik faoliyat samaradorligi ko'pincha o'qituvchining psixologik bilimlari va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish qobiliyatiga bog'liq. Oliy ta'lim jarayonida talabalar yoshiga, qiziqishlariga va bilim olish uslubiga moslashgan yondashuvlarni qo'llash ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Psixologik aspektlar, jumladan motivatsiya, ijtimoiy-hissiy rivojlanish, stressni boshqarish kabi jihatlar pedagoglarga talabalar bilan samarali munosabat o'rnatish va ta'lim jarayonini qiziqarli qilish imkonini yaratadi.

Shuningdek, zamonaviy psixologiya va pedagogika fanlari o'rtasida bog'liqlikni kuchaytirish talabalar ongini va ularning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bu esa o'z navbatida pedagoglarning o'zaro muloqot, muammolarni hal qilish va kreativ fikrlash kabi ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Yuqori malakali pedagoglarni tayyorlashda an'anaviy ta'lim metodlaridan tashqari, innovatsion pedagogik uslublarni joriy etish talab etiladi. Interaktiv o'qitish, loyiha asosidagi ta'lim, muammoli o'qitish, hamkorlikda o'qitish kabi usullar talabalar bilimini chuqurlashtirish va ularni mustaqil fikrlashga rag'batlantirishda samarali hisoblanadi.

Bundan tashqari, pedagoglarning zamonaviy texnologiyalar va raqamli vositalardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarbdir. Masalan, elektron resurslar, virtual laboratoriyalar va onlayn platformalar ta'lim jarayonini boyitadi va o'qitish sifatini oshiradi.

Pedagogik jarayonda talabaning faolligi va ijodkorligini rag'batlantirish orqali uning o'z-o'zini anglash va o'zini rivojlantirish jarayoni faollashadi. Shu nuqtai nazardan, uslubiy jihatdan pedagoglar doimiy ravishda o'z malakalarini oshirib borishi va yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishi shart.

Bugungi kunda yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning samarali strategiyasi psixologik-pedagogik va uslubiy yondashuvlarni uyg'unlashtirishdan iborat. Bu integratsiya ta'lim jarayonining har bir bosqichida — rejalashtirish, o'qitish, baholash va pedagoglarni doimiy malaka oshirishda qo'llanilishi kerak.

Strategiyada pedagoglarning shaxsiy va professional rivojlanishiga doimiy e'tibor qaratish muhim. Mentorlik tizimi, doimiy treninglar va seminarlar pedagoglarning yangi metodologiyalarni o'zlashtirishiga, ularning innovatsion faoliyatini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, pedagoglarni psixologik qo'llab-quvvatlash va stressni boshqarish bo'yicha metodik yordam berish tizimlari ham joriy etilishi lozim. Bu pedagoglarning ish samaradorligini oshiradi va ularning ta'lim jarayonida yuqori malakali kadrlarni shakllantirishga imkon yaratadi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Bundan tashqari, ta'lim jarayonida ijtimoiy muhitning pedagogik jarayonga ta'sirini hisobga olish zarur. Talabalar o'rtasida sog'lom raqobat, hamkorlik va ijobiy guruh dinamikasi shakllantirish pedagoglarning psixologik va uslubiy yondashuvlarini samarali amalga oshirishda muhim omillardan biridir. Ijtimoiy psixologik jihatdan pedagogning talabalar bilan ishonchli va hurmatga asoslangan munosabatlari ta'lim samaradorligini oshiradi, ularni yanada faol va ijodkor bo'lishga undaydi.

Shu bois, oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim strategiyasini ishlab chiqishda pedagoglarning ijtimoiy psixologik bilimlari va ko'nikmalarini mustahkamlash, hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlarni keng tatbiq etish tizimli tarzda amalga oshirilishi lozim. Bu esa nafaqat ta'lim jarayonining sifatini, balki pedagog kadrlarning shaxsiy va kasbiy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ta'lim strategiyasida yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash masalasi zamonaviy psixologik-pedagogik va uslubiy yondashuvlarni birlashtirish orqali hal etilishi mumkin. Oliy ta'lim tashkilotlarida pedagoglarning nafaqat nazariy bilimlari, balki psixologik va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim sifatining barqaror oshishiga xizmat qiladi.

Shunday ekan, pedagoglarni tayyorlash jarayonida psixologik bilimlarni chuqur o'rganish, innovatsion pedagogik uslublarni qo'llash va doimiy malaka oshirish tizimlarini yo'lga qo'yish muhimdir.

Adabiyotlar ro'yhati.

1. **Abdullaeva, Nafisa Anvarovna.** Innovatsion ta'lim muhitida umumta'lim maktablari rahbarlarining psixologik-pedagogik va innovation boshqaruvi hamda axborot ta'minoti. — T.: Toshkent Fizika-Texnika Instituti Nashriyoti, 2024. — B. 45-60.
2. **Bekmurodov, Alisher Ravshanovich.** The problems of personnel training for STEM education in the modern innovative learning and research environment. — Boston: Arxiv Press, 2018. — B. 120-134.
3. **Islomov, Javlonbek Raxmatovich.** Globallashuv sharoitida pedagoglarda o'zgarishlarga moslashuvchanlikning psixologik omillari. — T.: Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti, 2024. — B. 12-29.
4. **Karimov, Oybek Jamshidovich.** Oliy ta'lim tizimida pedagog kadrlar malakasini oshirishda innovatsion yondashuvlar. — T.: Refocus Nashriyoti, 2023. — B. 77-92.

**BUGUNGI RAQAMLASHTIRILGAN TA'LIM TIZIMIGA MOS
PEDAGOGIK KADRLARNI TAYYORLASH**

**Zokirov Mirzaraxim,
Abduraximov Shoqosim**
QDU o'qituvchilari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada raqamlashtirish jarayonining ta'lim tizimidagi o'rni, zamonaviy pedagogik kadrlarni tayyorlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish zarurati hamda o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, raqamli ta'lim muhiti uchun zarur bo'lgan innovatsion yondashuvlar, o'qituvchilar malakasini oshirishda zamonaviy metodlar va amaliy mexanizmlar tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *raqamlashtirish, raqamli kompetensiya, pedagogik innovatsiya, raqamli ta'lim, kadrlar tayyorlash, axborot texnologiyalari.*

Annotation: *This article explores the role of digitalization in the education system, the necessity of using digital technologies in the preparation of modern pedagogical personnel, and the issues related to the development of teachers' digital competencies. It also analyzes innovative approaches required for a digital learning environment, as well as modern methods and practical mechanisms for improving teachers' professional qualifications.*

Keywords: *digitalization, digital competence, pedagogical innovation, digital education, teacher training, information technologies.*

XXI asr — bu axborot texnologiyalari, raqamli transformatsiya va innovatsion tafakkur asridir. Bugungi kunda inson hayotining barcha jabhalarida, jumladan, ta'lim tizimida ham raqamlashtirish jarayoni jadal sur'atlarda kechmoqda. Raqamli texnologiyalar ta'limning mazmuni, shakli va metodlarini tubdan o'zgartirmoqda. Shu boisdan, zamonaviy pedagogik kadrlarni tayyorlash jarayonida raqamli kompetensiyani shakllantirish, innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga samarali tatbiq etish va raqamli madaniyatni rivojlantirish dolzarb masalaga aylangan.

Raqamlashtirish — bu shunchaki texnik vositalardan foydalanish emas, balki ta'lim jarayonini yangicha fikrlash, yangi metodologik yondashuvlar asosida tashkil etish demakdir. Hozirgi davrda o'qituvchi — bilim manbai emas, balki o'quv jarayonining tashkilotchisi, o'quvchini mustaqil izlanishga yo'naltiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli, pedagogik kadrlar zamon talablari darajasida, raqamli savodxonlik, axborot texnologiyalaridan foydalanish, raqamli kontent yaratish va boshqarish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Prezident Sh.M. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan **“Raqamli O'zbekiston — 2030”** strategiyasi ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli infratuzilmani yaratish, elektron o'quv resurslari va platformalarni ishlab chiqish, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish kabi muhim vazifalarni o'z ichiga oladi. Mazkur hujjat raqamli kompetensiyaga ega pedagoglarni tayyorlash, ularning faoliyatini zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslash zarurligini ta'kidlab o'tadi.

Bugungi ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning mustaqil o'rganish motivatsiyasini kuchaytirish, ijodiy tafakkurni shakllantirish, tahliliy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, o'qituvchidan yangi pedagogik yondashuvlar, innovatsion o'qitish metodlari va raqamli vositalarni birlashtira olish qobiliyati talab qilinmoqda.

Raqamli ta'lim muhitida faoliyat yurituvchi pedagogik kadr quyidagi asosiy fazilatlarga ega bo'lishi kerak:

- raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish;
- axborot-kommunikatsiya vositalaridan samarali foydalanish;
- raqamli etikani bilish va unga amal qilish;
- masofaviy va aralash (blended learning) ta'lim shakllarini tashkil etish;
- sun'iy intellekt, virtual reallik (VR), kengaytirilgan reallik (AR) kabi innovatsion vositalarni dars jarayonida qo'llash.

Pedagogik kadrlarni raqamli ta'lim tizimiga mos tayyorlash jarayonida oliy ta'lim muassasalari oldida ham yangi vazifalar turibdi. O'qituvchi tayyorlov dasturlariga raqamli pedagogika, axborot texnologiyalari, media savodxonlik, sun'iy intellekt asoslari, raqamli kontent yaratish kabi fanlarni kiritish zarur. Bunday tayyorgarlik natijasida pedagoglar o'z kasbiy faoliyatida raqamli resurslardan foydalana oladigan, ta'lim samaradorligini oshira oladigan, innovatsion fikrlaydigan mutaxassislar sifatida shakllanadi.

Bundan tashqari, ta'lim sohasida raqamli transformatsiya o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini talab etadi. Chunki raqamli texnologiyalar doimiy ravishda yangilanib boradi. Shu bois pedagoglar uchun onlayn kurslar, vebinarlar, virtual laboratoriyalar, elektron malaka oshirish platformalari orqali doimiy o'qitish va qayta tayyorlash tizimi yo'lga qo'yilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli ta'lim — bu ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilar bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish jarayonidir. Bunday ta'limda o'qituvchi nafaqat bilim

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

beruvchi, balki raqamli vositalar yordamida yo'naltiruvchi, fasilitator rolini bajaradi.

Raqamli ta'limning afzalliklari:

o'quv jarayonining moslashuvchanligi;

individual o'qitish imkoniyati;

masofaviy o'qish va baholash tizimining mavjudligi;

o'qituvchilar uchun ko'plab raqamli resurslar va platformalarning yaratilishi.

Pedagogik kadrlarni raqamli ta'limga mos tayyorlash — bu o'qituvchilarni yangi raqamli muhitda samarali ishlay oladigan mutaxassis sifatida shakllantirish demakdir. Raqamli kompetensiya quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

Axborot madaniyati: o'qituvchi axborotni izlash, tahlil qilish va baholashni bilishi lozim.

Texnik ko'nikmalar: kompyuter, planshet, interaktiv doska, elektron platformalar bilan ishlay olish.

Pedagogik moslashuv: raqamli vositalarni o'qitish metodikasi bilan uyg'unlashtirish.

Kommunikativ kompetensiya: onlayn muloqot, virtual muhitda fikr bildirish va o'quvchilarni rag'batlantirish ko'nikmalari.

Oliy ta'lim muassasalarida raqamlashtirish natijasida elektron kutubxonalar, masofaviy ta'lim platformalari (Moodle, Google Classroom, Edmodo), sun'iy intellekt asosidagi o'quv tahlil tizimlari keng qo'llanilmoqda. Bu o'qituvchidan nafaqat texnik tayyorgarlikni, balki pedagogik moslashuvchanlikni ham talab etadi.

Pedagogika yo'nalishidagi talabalarga:

elektron darsliklar yaratish,

videodarslarni tayyorlash,

o'quv platformalarida kurslar yuritish,

interaktiv topshiriqlar ishlab chiqish ko'nikmalari o'rgatilmoqda.

Raqamli pedagogika o'qitishning yangi paradigmasini shakllantirdi. Endi o'qituvchi o'z faoliyatida quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratishi lozim:

O'quvchilarning mustaqil o'rganish motivatsiyasini oshirish.

Onlayn resurslardan tanqidiy foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Sun'iy intellekt, VR (virtual reallik) va AR (kengaytirilgan reallik) asosida dars jarayonlarini tashkil etish.

Raqamli etikani o'rgatish — o'quvchilarning internetdagi xavfsiz faoliyatini ta'minlash.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Raqamlashtirilgan ta'lim tizimi uchun zamonaviy pedagogik kadrlarni tayyorlash — bu ta'lim sifatini oshirishning muhim omilidir. O'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki raqamli dunyoda yo'l ko'rsatuvchi, o'quvchilarning raqamli madaniyatini shakllantiruvchi shaxs sifatida maydonga chiqmoqda.

O'qituvchilarni raqamli kompetensiyalarga ega qilish orqali:

o'quv jarayonining samaradorligi oshadi;

o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijodkorligi kuchayadi;

ta'lim sifatini xalqaro mezonlarga moslashtirish imkoniyati yaratiladi.

Kelajak ta'limining poydevori — raqamli tafakkurli, texnologik savodli pedagoglardir. Shu bois, oliy ta'lim muassasalari o'z o'quv dasturlariga raqamli pedagogika, onlayn ta'lim metodlari, sun'iy intellekt asoslari kabi yo'nalishlarni keng joriy etishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. — Toshkent, 2022.
2. Hasanov, B., & Karimova, N. (2023). Raqamli pedagogika asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
3. UNESCO (2021). Digital Competency Framework for Educators. Paris: UNESCO Publishing.
4. Qambarova, D.Y. (2022). Zamonaviy ta'limda raqamli transformatsiya. Farg'ona: FDU nashriyoti.
5. European Commission (2020). Digital Education Action Plan (2021–2027). Brussels.
6. Anderson, T. & Dron, J. (2020). Teaching in the Digital Age. Athabasca University Press.
7. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. (2024). Pedagogik kadrlar tayyorlashning raqamli modeli. Toshkent.
8. Abdualiyevich Z.M. PEDAGOGIK FAOLIYAT VA UNING XUSUSIYATLARI //Garbiy Yevropa zamonaviy eksperimentlar va ilmiy metodlar jurnali. – 2024. – T. 2. – No 10. – 61-64-betlar.
9. Abdualiyevich ZM va boshqalar. BO 'LG 'USI O 'QITUVCHILARDA O'QUVCHILARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHGA YO 'NALTIRILGAN PERSEPTIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI //Sharq san'ati va madaniyati. – 2023. – T. 4. – No 1. – 334-339-betlar.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**O'QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHDA
INNOVATSION METODLAR**

Muxtorova Madinaxon Alijon qizi

*Farg'ona davlat texnika universiteti Yangil Sanoat va to'qimachilik fakulteti
O'zbek tili va tillarni o'rgatish kafedrası Ingliz tili assistent o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida baholash jarayonlarini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish masalalari yoritilgan. Avvalgi an'anaviy baholash tizimlarining kamchiliklari tahlil qilinib, formativ va summativ baholash, elektron portfel, raqamli test platformalari, sun'iy intellekt asosidagi tahlil, o'zaro baholash hamda gamifikatsiya kabi zamonaviy metodlarning afzalliklari ko'rsatib berilgan. Tadqiqotda Alfa, Beta va yangi Gamma avlod vakillarining o'qish uslublari hamda ular uchun mos innovatsion baholash yondashuvlarining zarurligi asoslab berilgan. Ushbu tizimlar o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilish, tanqidiy tafakkur va raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: innovatsion baholash, formativ baholash, raqamli texnologiyalar, Alfa avlod, elektron portfel, gamifikatsiya, sun'iy intellekt.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования процессов оценивания в системе современного образования на основе инновационных подходов. Анализируются недостатки традиционных методов оценки и преимущества таких современных технологий, как формативное и суммативное оценивание, электронное портфолио, цифровые тестовые платформы, анализ с применением искусственного интеллекта, взаимное оценивание и геймификация. Подчеркивается необходимость внедрения инновационных подходов для поколений Альфа, Бета и Гамма, выросших в цифровой среде. Отмечено, что современные методы оценки способствуют развитию у обучающихся творческого мышления, самостоятельности, критического анализа и цифровых компетенций.

Ключевые слова: инновационная оценка, формативное оценивание, цифровые технологии, поколение Альфа, электронное портфолио, геймификация, искусственный интеллект.

Abstract. *This article explores the improvement of assessment processes in modern education through innovative approaches. It analyzes the limitations of traditional evaluation systems and highlights the advantages of modern methods such as formative and summative assessment, electronic portfolios, digital testing platforms, AI-based analysis, peer assessment, and gamification. The study emphasizes the need for innovative evaluation systems tailored to Alpha, Beta, and Gamma generations who*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

have grown up in a digital environment. It concludes that such approaches enhance students' creativity, independence, critical thinking, and digital competence, contributing to a more effective and student-centered learning process.

Keywords: *innovative assessment, formative evaluation, digital technologies, Generation Alpha, e-portfolio, gamification, artificial intelligence.*

Kirish. Insoniyat tarixida ta'lim har doim jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri bo'lib kelgan. Har bir davr o'zining ijtimoiy, madaniy va texnologik rivojlanish darajasiga qarab o'quv jarayoniga turlicha yondashgan. Avvallari ta'lim tizimida baholashning asosiy shakli o'qituvchining subyektiv fikriga, yozma yoki og'zaki nazoratga asoslangan bo'lib, o'quvchi bilimni faqatgina raqam yoki harf bilan ifodalash orqali aniqlash amaliyoti mavjud edi. Masalan, an'anaviy tizimda o'quvchi darsni yodlab aytib bersa yoki test savollariga to'g'ri javob bersa, u yuqori baho olardi. Biroq bu yondashuv o'quvchining mustaqil fikrlashi, kreativ yondashuvi va amaliy ko'nikmalarini to'liq baholay olmas edi.

Bugungi kunda ta'lim muhiti tubdan o'zgarib bormoqda. Axborot texnologiyalari, internet, sun'iy intellekt va raqamli vositalar o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylangan. [1] Shu sababli an'anaviy baholash tizimlari endi zamonaviy o'quvchilarning ehtiyojlariga to'liq javob bera olmayapti. Ayniqsa, **Alfa, Beta** va hatto endilikda **Gamma avlod** vakillari ya'ni raqamli dunyoda ulg'aygan yoshlar uchun yangicha yondashuvlar talab etiladi. Ular tez fikrlaydi, texnologiyani chuqur o'zlashtiradi, ijodkorlikka moyil va interaktiv o'qish usullarini afzal ko'radi.

Asosiy qism. Zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri — o'quvchilarning faqat bilim darajasini emas, balki ularning fikrlash, ijodiy yondashish, muammolarni hal etish, mustaqil qaror qabul qilish va jamoada ishlash qobiliyatini ham aniqlashdir. Shu sababli so'nggi yillarda butun dunyo bo'ylab innovatsion baholash tizimlari keng qo'llanilmoqda. Ular orasida formativ va summativ baholash, elektron portfel tizimi, raqamli test platformalari, sun'iy intellekt asosidagi tahlil, o'zaro baholash va gamifikatsiya usullari alohida o'rin tutadi.

An'anaviy baholash ko'proq yakuniy natijani o'lchashga qaratilgan bo'lsa, zamonaviy ta'limda formativ yondashuv o'quv jarayonining o'zida o'quvchilarning rivojlanishini kuzatishga asoslanadi. Dars jarayonida o'qituvchi mini-testlar, interaktiv mashg'ulotlar, onlayn savol-javoblar orqali o'quvchining darhol fikr-mulohazasini biladi va uni to'g'ri yo'naltiradi. Bunday baholash shakli ayniqsa Alfa va Beta avlod vakillari uchun muhim, chunki ular tezkor javob, raqamli muhit va interaktiv o'rganishni afzal ko'radi.

Summativ baholash esa endi faqat imtihon yoki test natijalari bilan cheklanmaydi. U o'quvchining butun o'quv yili davomida qilgan ishlari, ijodiy loyihalari, mustaqil

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

izlanishlari va taqdimotlari orqali amalga oshiriladi. [2] Shu yo'l bilan o'quvchining o'sish jarayoni, yutuqlari va individual rivojlanish darajasi baholanadi.

Zamonaviy baholashning muhim yo'nalishlaridan biri elektron portfel tizimidir. [3] E-portfolio o'quvchining barcha natijalari, ijodiy ishlari, sertifikatlari, loyiha taqdimotlari va refleksiylarini o'z ichiga oladi. Bu tizim nafaqat baholash, balki o'quvchining o'zini tahlil qilish, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash uchun ham qulay vositadir. O'quvchi bu orqali o'z o'sishini kuzatadi, o'qituvchi esa individual yo'l-yo'riq beradi.

Xulosa. Bugungi kunda ta'lim sohasida sodir bo'layotgan o'zgarishlar zamonaviy texnologiyalar, raqamli vositalar va yangi pedagogik yondashuvlar bilan chambarchas bog'liq. Avvallari o'quvchilarning bilimini faqat raqamlar orqali o'lchash odatiy hol bo'lgan bo'lsa, hozirda bu tizim o'z ahamiyatini yo'qotmoqda. Chunki hozirgi Alfa va Beta avlod vakillari o'zgacha fikrlaydi, ular raqamli dunyoda ulg'aygan, tezkor axborotni qabul qilishga, interaktiv muhitda ishlashga va ijodiy yondashuvga o'rganib qolgan. Xulosa qilib aytganda, ta'limda innovatsion baholash jarayonlari kelajak avlod — zamonaviy, mustaqil fikrlaydigan, raqamli texnologiyalarni puxta o'zlashtirgan yoshlarni tarbiyalashning eng muhim omillaridan biridir. Bu esa, o'z navbatida, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va mamlakatning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "Raqamli ta'lim tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4310-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent: Adolat nashriyoti, 2020.
3. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: TDPU, 2017.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTAB RAHBARLARINING BOSHQARUV
USLUBLARI: TURLARI VA TAHLILI**

Roziqova Muyassarxon Muhammad qizi
Qo'gon davlat universiteti 1-bosqich doktoranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktab rahbarlarining boshqaruv uslublari, ularning pedagogik jamoa faoliyatiga ta'siri, rahbarlik uslublarning zamonaviy tiplari hamda ularni tahlil qilish mezonlari yoritilgan. Shuningdek, demokratik, avtoritar va liberal boshqaruv uslublarning o'ziga xos xususiyatlari tahlil etilgan hamda o'zbek ta'lim tizimi misolida samarali rahbarlikning ilmiy-nazariy asoslari bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *boshqaruv uslubi, rahbarlik faoliyati, pedagogik jamoa, demokratik boshqaruv, avtoritar uslub, zamonaviy menejment, ta'lim tizimi, samaradorlik.*

Аннотация; *В статье рассматриваются стили управления директоров общеобразовательных школ, их влияние на деятельность педагогического коллектива, современные типы стилей лидерства и критерии их анализа. Анализируются особенности демократического, авторитарного и либерального стилей управления, а также излагаются научно-теоретические основы эффективного лидерства на примере системы образования Узбекистана.*

Ключевые слова: *стиль управления, лидерская деятельность, педагогический коллектив, демократическое управление, авторитарный стиль, современный менеджмент, система образования, эффективность.*

Abstract; *This article discusses the management styles of general secondary school principals, their impact on the activities of the pedagogical team, modern types of leadership styles and the criteria for their analysis. Also, the specific features of democratic, authoritarian and liberal management styles are analyzed, and the scientific and theoretical foundations of effective leadership are outlined using the example of the Uzbek education system.*

Keywords: *management style, leadership activities, pedagogical team, democratic management, authoritarian style, modern management, education system, efficiency.*

Ta'lim tizimining sifat va samaradorligi, eng avvalo, uni boshqaruvchi rahbarlarning kasbiy kompetensiyasi hamda boshqaruv uslubiga bog'liqdir. Maktab rahbari (direktor) — ta'lim muassasasining strategik yo'nalishini belgilovchi, inson resurslarini boshqaruvchi, pedagogik jamoa faoliyatini tashkil etuvchi asosiy shaxsdir. Shu bois, maktab rahbarining boshqaruv uslubi nafaqat jamoaning ruhiy muhitiga, balki ta'lim sifati va o'quvchilar yutuqlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Boshqaruv uslubi (management style) — bu rahbarning boshqaruv jarayonida qaror qabul qilish, jamoa bilan muloqot o'rnatish, mas'uliyatni taqsimlash va motivatsiyani shakllantirishdagi o'ziga xos yondashuvini ifodalaydi.

Boshqaruv uslubi — bu rahbarning o'z jamoasiga, tashkilot a'zolariga va boshqaruv jarayoniga nisbatan tanlagan xulq-atvori, muloqot shakli va qaror qabul qilishdagi yondashuvini ifodalovchi ijtimoiy-psixologik kategoriya hisoblanadi.

Ilmiy nuqtayi nazardan, bu tushuncha “rahbar shaxsining individual xususiyatlari bilan tashkiliy muhit o'rtasidagi o'zaro munosabat shakli” sifatida izohlanadi (Likert, 1961; MakGregor, 1960).

Boshqacha aytganda, boshqaruv uslubi – bu rahbarning o'z jamoasiga ta'sir o'tkazish, maqsadlarga erishish va motivatsiyani shakllantirishdagi xulqiy modelidir. U rahbarning bilim, tajriba, shaxsiy qadriyatlari va tashkiliy madaniyat bilan uzviy bog'liq.

Psixologiya va menejment nazariyalariga ko'ra (M. Vebber, K. Levin, A. Fayol, D. MakGregor), boshqaruv uslubi rahbarning shaxsiy fazilatlari, jamoaning madaniy qadriyatlari va tashkiliy struktura bilan uzviy bog'liqdir.

Tadqiqotlar (Maslow, Likert, Fayol, MakGregor) va mahalliy pedagogik amaliyot asosida quyidagi uch asosiy boshqaruv uslubi ajratiladi:

1. Avtoritar (buyruqbozlik) uslub

Rahbar barcha qarorlarni mustaqil qabul qiladi, jamoa fikriga kam e'tibor beradi. Nazorat kuchli, lekin tashabbus past bo'ladi.

Misol: yangi islohotlar davrida ba'zi rahbarlar yuqori intizomni saqlash maqsadida bu uslubdan foydalanadilar.

2. **Demokratik (hamkorlikka asoslangan) uslub** Rahbar jamoa bilan maslahatlashib qaror qabul qiladi, ishonch va hamkorlik muhitini yaratadi.

Misol: innovatsion loyihalarni amalga oshirishda samarali uslub hisoblanadi.

3. **Liberal (erkin) uslub** Rahbar jamoaga katta mustaqillik beradi, aralashuv darajasi past.

Maktab rahbarlarining boshqaruv uslubini tahlil qilish uchun quyidagi mezonlar muhim:

- Kommunikativ faoliyat (rahbar va jamoa o'rtasidagi muloqot sifati);
- Motivatsion yondashuv (xodimlarni rag'batlantirish darajasi);
- Tashkiliy madaniyat (jamoaning psixologik muhiti);
- Qaror qabul qilish jarayoni (kollegiallik yoki buyruqbozlik);
- O'zgarishlarga moslashuvchanlik (innovatsiyalarni qabul qilish qobiliyati).

Hozirgi kunda maktab boshqaruv tizimida integrativ uslub shakllanmoqda. Bu — demokratik va menejerlik yondashuvlarini uyg'unlashtirgan, natijaga yo'naltirilgan boshqaruv modeli bo'lib, quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- Strategik rejalashtirish (ta'lim sifatini oshirish maqsadida);

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

- Tashkiliy muhitni rivojlantirish (jamoaviy birdamlikni kuchaytirish);
- Innovatsion liderlik (raqamli texnologiyalar va zamonaviy menejment tamoyillari asosida qarorlar qabul qilish).

Ushbu modelda rahbar o'z jamoasining psixologik xususiyatlarini chuqur tahlil qilib, shaxsiy yetakchilik sifati orqali jamoani umumiy maqsad sari yo'naltiradi.

Maktab rahbarining boshqaruv uslubi — ta'lim sifatining muhim omillaridan biridir. U nafaqat tashkiliy jarayonni, balki insonlararo munosabatlarni ham belgilaydi. O'zbekiston ta'lim tizimida demokratik va innovatsion boshqaruv uslublariga o'tish maktab rahbarlaridan yuqori boshqaruv kompetensiyalarini, zamonaviy menejment yondashuvlarini o'zlashtirishni talab etadi.

Samarali rahbarlik — bu boshqaruvning qat'iyligi va insonparvarligini uyg'unlashtira olgan yetakchilik faoliyatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fayol, A. (1949). General and Industrial Management. London.
2. Likert, R. (1967). The Human Organization: Its Management and Value. New York.
3. МакГрегор, Д. (1960). Человеческая сторона предприятия. Москва: Прогресс.
4. Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization. Oxford University Press.
5. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020-yil.
6. Xolbekov, X. (2021). Ta'lim muassasalarini boshqarish psixologiyasi. Toshkent.
7. Nurmatova, S. (2022). Pedagogik menejment asoslari. Toshkent: Fan nashriyoti.
8. UNESCO (2023). School Leadership and Management in the 21st Century. Paris.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**RAQAMLASHTIRILGAN TA'LIM TIZIMIDA PEDAGOG KADRLARNI
TAYYORLASHNING DASTURIY-DIDAKTIK VOSITALARI**

Eshmurodava Gulbahor Xushmurodovna

ATMU Pedagogika kafedrası dotsenti

geshmurodova72@mail.ru

Panjiyeva Fotima Dilmurod qizi

ATMU Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

fotimapanjiyeva08@gmail.com

Annotatsiya. *Ushbu maqolada raqamlashtirish sharoitida oliy pedagogik ta'lim tizimida pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida dasturiy-didaktik vositalardan samarali foydalanish masalasi yoritilgan. Pedagogik jarayonning raqamli transformatsiyasi, elektron platformalar va interaktiv ta'lim resurslari asosida ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy raqamli vositalar turlari, ularni tanlash mezonlari, hamda ularning amaliy samaradorligi misollar asosida ochib beriladi. Muallif pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda ushbu vositalarning o'rnini asoslaydi.*

Kalit so'zlar: *raqamlashtirish, pedagog kadrlar, dasturiy-didaktik vositalar, raqamli ta'lim, elektron platformalar, raqamli kompetensiyalar.*

**EFFECTIVENESS OF SOFTWARE AND DIDACTIC TOOLS IN TRAINING
TEACHING STAFF IN THE CONDITIONS OF
DIGITALIZATION**

Abstract. *This article explores the effective use of software-didactic tools in the training of pedagogical personnel within the context of digitalization in higher pedagogical education. It analyzes the opportunities to improve the quality of education through digital transformation of the teaching process, utilizing electronic platforms and interactive learning resources. The study highlights various types of modern digital tools, criteria for their selection, and their practical effectiveness through real-world examples. The author substantiates the importance of these tools in developing digital competencies among future educators.*

Keywords: *digitalization, pedagogical staff, software-didactic tools, digital learning, electronic platforms, digital competencies.*

Kirish. Axborot va kommunikasiya texnologiyalarining rivoji jamiyat taraqqiyoti, inson faoliyat ko'rsatayotgan barcha sohalarga o'z ta'sirini o'tkazish bilan birga ta'lim tizimida ham katta o'zgarishlarga sabab bo'lib, o'qitishning yangicha innovasion

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

ko'rinishlari paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. O'quv jarayoni samaradorligini oshirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri elektron ta'lim muhitini yaratish bilan bog'liq bo'lib, o'qitish muhitida axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan keng miqyosda foydalanishni nazarda tutadi. Bugungi kunda ta'lim tizimining barcha bosqichlarida, xususan oliy pedagogik ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan [1]. Raqamlashtirish jarayoni nafaqat texnologik vositalarni qo'llashni, balki ta'lim mazmunini, shakl va metodlarini tubdan yangilashni taqozo etmoqda [2]. Ayniqsa, pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida zamonaviy dasturiy- didaktik vositalardan samarali foydalanish nafaqat ta'lim sifati va samaradorligini

oshiradi, balki bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda [3].

ASOSIY QISM. So'nggi yillarda Moodle, Google Classroom, MS Teams, Edmodo kabi raqamli platformalar, shuningdek, interaktiv testlar, elektron darsliklar va videodarslar asosida dars jarayonlarini tashkil etish pedagogik amaliyotda keng yoyildi [4]. Shu bilan birga, bu vositalarning qaysi biri, qanday sharoitda va qanday metodik asosda qo'llanilishi kerakligi, ulardan foydalanish samaradorligi, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi raqamli muloqotning pedagogik mexanizmlari hanuzgacha chuqur o'rganilishga muhtoj [5].

Mazkur maqolada oliy pedagogik ta'lim tizimida pedagog kadrlar tayyorlashda raqamli dasturiy-didaktik vositalardan foydalanishning nazariy asoslari, ularning turlari va afzalliklari, tanlash mezonlari, hamda amaliy samaradorligi yoritiladi. Tadqiqotning dolzarbligi raqamli transformatsiya sharoitida pedagogik faoliyatni takomillashtirishda bu vositalarning roli ortib borayotganida namoyon bo'ladi [6].

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi global miqyosda inson faoliyatining barcha sohalarini, xususan ta'lim tizimini transformatsiyalash jarayonini jadallashtirmoqda. Ta'lim sohasida yuz berayotgan ushbu o'zgarishlar, ayniqsa, oliy pedagogik ta'limda raqamli muhitga moslashgan, raqamli kompetensiyalarga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Raqamlashtirish nafaqat axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini texnik jihatdan tatbiq etish, balki ta'lim mazmuni, metodlari, vositalari hamda tashkiliy shakllarini tubdan yangilashni taqozo etayotgan integratsiyalashgan tizimli jarayondir [1].

Oliy ta'lim tizimini raqamlashtirishning asosiy mazmun-mohiyati ta'lim jarayonini oddiy raqamli shaklga o'tkazish bilangina cheklanmaydi, balki u o'quvchilarga yo'naltirilgan, interaktiv, ochiq va moslashuvchan o'quv muhitini shakllantirish orqali ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi strategik yo'nalish sifatida qaralmoqda. Bu yondashuv ayniqsa bo'lajak pedagoglarni zamonaviy ta'lim talablariga muvofiq tayyorlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'qituvchilarda raqamli

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

savodxonlik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari va raqamli kompetensiyalarni shakllantirishni talab etadi [2].

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda ta'lim tizimida raqamlashtirishni jadallashtirish borasida qator konseptual hujjatlar, davlat dasturlari va normativ-huquqiy asoslar ishlab chiqilgan. Jumladan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida oliy ta'lim muassasalarini raqamli infratuzilma bilan ta'minlash, ta'lim jarayonida elektron ta'lim platformalarini joriy etish, raqamli ta'lim kontentlarini yaratish va masofaviy ta'lim shakllarini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan [3]. Bu esa pedagogik kadrlarni tayyorlashda raqamli vositalarni kompleks qo'llash orqali ta'lim jarayonini modernizatsiyalash zarurligini ko'rsatadi.

Xalqaro tajriba ham raqamlashtirishning ijobiy natijalarini isbotlamoqda. Jumladan, UNESCO tadqiqotlarida raqamli ta'lim texnologiyalari qo'llanilganda o'quvchilarda mustaqil bilim olishga bo'lgan motivatsiya kuchaygani, ularning o'zlashtirish darajasi oshgani va individual o'quv traektoriyalarini qo'llab- quvvatlash imkoniyatlari kengaygani ta'kidlanadi [4]. Bundan tashqari, raqamlashtirish nafaqat dars jarayonini, balki bilimni baholash, nazorat qilish, individual yondashuvni amalga oshirish hamda o'quvchilarning ijodiy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan, pedagog kadrlarni tayyorlashda dasturiy-didaktik vositalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ularni o'quv jarayoniga metodik asoslangan holda integratsiyalash, ta'lim mazmuni bilan uzviy bog'lash va zamonaviy didaktik tamoyillar asosida qo'llash natijasida oliy pedagogik ta'limda o'qitish sifati va samaradorligi yangi bosqichga ko'tariladi. Xususan, Moodle, MS Teams, Google Classroom kabi platformalardan foydalanish, raqamli darsliklar, videodarslar, testlar, elektron portfoliolar va monitoring tizimlarini joriy etish o'qitish jarayonini interaktiv, o'zaro muloqotga asoslangan va differensial yondashuvga yo'naltirilgan shaklga aylantiradi [5].

Pedagog kadrlar tayyorlashda dasturiy-didaktik vositalar turlari (ilmiy- uslubda boyitilgan variant) Zamonaviy pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida raqamli texnologiyalarni tizimli joriy etish ta'limning mazmuniy, metodik va tashkiliy jihatlarini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Bunda, ayniqsa, dasturiy-didaktik vositalarning roli alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu vositalar o'quv jarayonining samaradorligi, interaktivligi va shaxsga yo'naltirilganligini ta'minlovchi muhim komponentlar bo'lib xizmat qiladi [1]. Dasturiy-didaktik vositalar deganda, pedagogik maqsadlarga erishishga xizmat qiluvchi raqamli platformalar, elektron o'quv materiallari, metodik resurslar va monitoring tizimlari majmuasi tushuniladi.

Pedagogik ta'limda qo'llanilayotgan dasturiy-didaktik vositalar funksional va metodik xususiyatlariga ko'ra quyidagi asosiy toifalarga ajratiladi:

1. Elektron ta'lim platformalari (LMS – Learning Management Systems)

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Mazkur vositalar o'quv jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va baholash imkonini beruvchi integratsiyalashgan raqamli tizimlardir. Jumladan, Moodle, Google Classroom, Canvas, Microsoft Teams kabi platformalar masofaviy va aralash ta'lim formatlarida keng qo'llanilmoqda [2]. Ushbu tizimlar o'qituvchiga interaktiv topshiriqlar tayyorlash, testlar yaratish, forumlar orqali muloqotni yo'lga qo'yish va talabalar faoliyatini avtomatlashtirilgan tarzda monitoring qilish imkonini beradi.

2. Elektron darsliklar va raqamli o'quv resurslari

An'anaviy bosma darsliklarning raqamli muqobillari hisoblangan ushbu vositalar multimedia elementlari (video, audio, grafiklar, animatsiyalar) bilan boyitilib, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishga xizmat qiladi. Ular orasida PDF formatidagi darsliklar, prezentatsiyalar, interaktiv modullar, va virtual qo'llanmalar mavjud bo'lib, ular ta'lim jarayonini vizuallashtirishga yordam beradi [3].

3. Interaktiv test tizimlari va baholash vositalari

Ta'lim jarayonida oraliq va yakuniy baholashni interaktiv tarzda amalga oshirish imkonini beruvchi vositalar sifatida Quizizz, Kahoot, Google Forms, Socrative kabi servislar alohida ajralib turadi. Ular testlar, viktorinalar, reytinglar va avtomatik baholash mexanizmlarini taklif etadi. Bu vositalar bilimni baholash bilan bir qatorda o'quvchilarda musobaqalashuv ruhini shakllantirib, o'quv jarayonining dinamizmini oshiradi [4].

4. Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda ayniqsa, aniq va tabiiy fanlar uchun virtual laboratoriyalar muhim ahamiyatga ega. Ular real tajribalarni raqamli muhitda takrorlash, eksperimentlarni xavfsiz va qulay sharoitda bajarish imkonini beradi. Masalan, PhET Interactive Simulations, Cisco Packet Tracer, va Virtual Labs simulyatsiyalari talabalarning tajriba asosida o'rganish faoliyatini rivojlantirishda keng imkoniyatlar yaratadi [5].

5. Videodarslar va onlayn ma'ruza platformalari

Videodarslar o'quv materiallarini vizual va eshitish orqali o'zlashtirish imkonini yaratadi. YouTube, Coursera, Khan Academy, Masofaviy ta'lim portallari, va Ziyonet kabi platformalarda joylashtirilgan darslar talabalar uchun mustaqil ta'lim olishi, materialni qayta ko'rib chiqishi va shaxsiy tempda o'zlashtirishi uchun qulay sharoit yaratadi.

6. Raqamli metodik qo'llanmalar va o'qituvchilar uchun resurslar

Bu vositalar dars jarayonini metodik jihatdan to'g'ri loyihalash va tashkil qilishda o'qituvchiga ko'maklashadi. Ularga dars ishlanmalari, didaktik materiallar, vizual taqdimotlar, o'qitish ssenariylari, metodik tavsiyalar va analitik kuzatuv vositalari kiradi. Ular pedagogik jarayonni zamonaviy yondashuvlar asosida boshqarishga xizmat qiladi [6].

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Ushbu vositalar o'zaro bog'liq va to'ldiruvchi xarakterga ega bo'lib, kompleks qo'llanilganda pedagog kadrlarni tayyorlashda yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. Dasturiy-didaktik vositalarni tanlashda ularning funksionalligi, didaktik mosligi, texnik imkoniyatlari, hamda foydalanuvchi interfeysi kabi mezonlarga e'tibor qaratilishi lozim. Bu vositalar ta'limning shaxsga yo'naltirilganligi, moslashuvchanligi va interaktivligini kuchaytiruvchi asosiy omillardan biridir.

Adabiyotlar tahlili.

Pedagog kadrlar tayyorlashda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish masalasiga bag'ishlangan ilmiy-adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda ta'limni raqamlashtirish, AKT vositalarini o'quv jarayoniga integratsiyalash va raqamli kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishida keng ko'lamli nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda.

1. Nazariy-uslubiy adabiyotlar

Ushbu guruhdagi manbalar raqamlashtirish jarayonining mohiyati, asosiy tamoyillari, didaktik imkoniyatlari va raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga ta'sirini yoritadi. Jumladan:

Subetto A.I. va Molchanov A.V. tomonidan yozilgan ishlar raqamli transformatsiya jarayonining falsafiy-pedagogik asoslarini yoritadi. Ular ta'limda raqamli texnologiyalarning faqat vosita emas, balki yangi o'quv muhitini shakllantiruvchi strategik resurs ekanini asoslaydi [1][2].

Selwyn N. asarida esa raqamli o'qitishning global tendensiyalari, ijtimoiy ta'siri, ijobiy va salbiy jihatlari tahlil qilingan. U interaktiv ta'lim vositalarining samaradorligini tanqidiy nuqtai nazardan baholaydi [3].

2. Mahalliy tadqiqotlar va amaliy-uslubiy manbalar

Ushbu adabiyotlar O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, pedagoglar malakasini oshirish va platformalardan foydalanish tajribalarini aks ettiradi:

Xasanboyeva D.S., Turg'unov I.A., Baxtiyarov M.I. singari tadqiqotchilar tomonidan yozilgan maqola va monografiyalarda elektron platformalar (Moodle, Google Classroom), videodarslar, test tizimlari va boshqa vositalarning o'qituvchilarni tayyorlashdagi samarasi yoritilgan [4][5][6].

Ushbu ishlar, shuningdek, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida raqamli vositalarni joriy etishda uchrayotgan metodik, texnik va tashkiliy muammolarni ham ko'rsatib beradi. Ba'zi hollarda maxsus raqamli kontent va metodik qo'llanmalar etishmasligi, o'qituvchilarning raqamli savodxonlik darajasi pastligi qayd etilgan.

3. Xalqaro tashkilotlar va statistik-hisobot manbalari

UNESCO, OECD va World Bank kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan tayyorlangan hisobotlar raqamli ta'limning rivojlanish istiqbollari, o'qituvchilarning raqamli

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

tayyorgarligi va global reytinglarda ilg'or tajribalarni tahlil etishda muhim manba hisoblanadi.

UNESCO (2022) hisobotida raqamli vositalar asosida o'qitish shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, uzluksiz o'quv muhitini yaratish, o'quvchilar motivatsiyasi va o'zlashtirish samaradorligini oshirishdagi roli asoslab berilgan [7].

4. Amaliy-tajriba manbalari va statistik materiallar

Eksperimental guruhlar bilan olib borilgan ichki universitet hisobotlari, so'rovnoma natijalari, va pedagogik kuzatuvlar maqolada ilgari surilgan nazariy xulosalarni amaliy dalillar bilan mustahkamlab beradi. Ayniqsa, Andijon davlat universiteti va O'zbekiston Milliy universitetida o'tkazilgan tajribalar bu sohaning dolzarbligini tasdiqlaydi [8].

Umumiy xulosa:

Tahlil shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda ta'limni raqamlashtirish bo'yicha mavjud adabiyotlar ikki asosiy yo'nalishni qamrab oladi:

1) Raqamli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari va metodik asoslari (nazariy yondashuv);

2) Ularni amaliyotda samarali joriy etish yo'llari va real ta'lim muhitidagi tajribalar (amaliy yondashuv).

Ammo shuni ham ta'kidlash joizki, pedagog kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan milliy dasturiy-didaktik vositalar, lokal platformalar va metodik qo'llanmalarga bag'ishlangan monografik tadqiqotlar hali yetarli emas, bu esa mavzuning dolzarbligini va ilmiy-tadqiqot imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

TADQIQOT METODI VA METODOLOGIYASI. Samaradorlik tahlili (nazariy va amaliy misollar asosida) Pedagog kadrlarni tayyorlashda raqamli dasturiy-didaktik vositalardan foydalanishning samaradorligi ko'plab tadqiqotlar va amaliy tajribalar orqali isbotlangan. Ushbu vositalar o'quv jarayonining sifatini oshirish, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini kuchaytirish va talabalar bilimni chuqurlashtirishga xizmat qiluvchi muhim omillar sirasiga kiradi [1].

Nazariy jihatdan samaradorlik mezonlari quyidagilardan iborat:

Interaktivlik darajasi – o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqotni faollashtiradi;

Shaxsga yo'naltirilganlik – har bir talabaning individual o'zlashtirish tezligi va uslubini hisobga olishga imkon beradi;

Monitoring va baholash qulayligi – talabalarning faolligi va bilim darajasini real vaqt rejimida nazorat qilish imkoniyatini yaratadi;

Moslashuvchanlik – o'quv jarayonini istalgan joyda va istalgan vaqtda tashkil etish imkonini beradi;

Didaktik ko'maklashuv – o'qituvchining yuklamasini yengillashtiradi, dars materiallari va metodik resurslarni tizimli taqdim etadi [2].

Amaliy tajriba misollari:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

1. Eksperimental sinov: Chirchiq davlat pedagogika universiteti Matematika va informatika fakultetida olib borilgan tajriba-sinov tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, Hemis platformasi asosida dars olib borilgan eksperimental guruhda ta'lim samaradorligi sezilarli darajada oshgan. 60 nafar talaba ishtirok etgan eksperimentda:

Eksperimental guruh (30 talaba) – raqamli platforma va interaktiv vositalar asosida o'qitildi;

Nazorat guruhi (30 talaba) – an'anaviy o'qitish shaklida darslarda qatnashdi. Dastlabki test natijalarida ikki guruh o'rtasida katta farq kuzatilmagan bo'lsa-

da, yakuniy test natijalarida eksperimental guruhda o'rtacha ball 84.5, nazorat guruhida esa 68.7 bo'lgan, bu esa +23.1% o'sishni ko'rsatdi [3].

2. Talabalar fikr-mulohazalari: Jizzax davlat pedagogika universitetida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, talabalar orasida raqamli darsliklar, test tizimlari va videodarslarga nisbatan yuqori qiziqish mavjud bo'lib, 78% talaba raqamli vositalar orqali dars o'rganish an'anaviy metodlarga nisbatan samaraliroq ekanligini bildirgan.

3. Xalqaro tajriba: Finlyandiya, Estoniya va Janubiy Koreya ta'lim tizimlarida o'qituvchilarni tayyorlashda virtual laboratoriyalar va LMS tizimlaridan doimiy foydalanish odatiy holga aylangan. Bu davlatlar ta'lim reytinglarida yuqori o'rinlarni egallashi ushbu yondashuvning samarali ekanligini ko'rsatadi [4].

Ushbu faktlar raqamli vositalardan foydalanish faqatgina darslarni zamonaviylashtirish emas, balki o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishini, o'zlashtirish darajasini sezilarli darajada oshirishini yaqqol isbotlaydi.

Xulosa va takliflar.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimining raqamlashtirilishi ta'lim sifatini oshirish, ochiqlik, shaxsga yo'naltirilganlik va innovatsion yondashuvlar asosida pedagogik faoliyatni takomillashtirishni taqozo etmoqda. Mazkur maqolada pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida dasturiy-didaktik vositalardan foydalanishning nazariy asoslari, ularning tarkibiy turlari hamda amaliyotda qo'llanilishi natijasida yuzaga keladigan samaradorlik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Tadqiqotning nazariy va amaliy natijalari quyidagi asosiy ilmiy xulosalarni shakllantirish imkonini berdi:

Raqamli ta'lim texnologiyalarining integratsiyalashuvi pedagogik faoliyatni zamonaviylashtirish, metodik vositalarni diversifikatsiyalash va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini shakllantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ularning to'g'ri tanlanishi va pedagogik maqsadga muvofiq qo'llanilishi o'quv jarayonining sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi.

Dasturiy-didaktik vositalarning turlari — elektron platformalar, raqamli darsliklar, interaktiv test tizimlari, virtual laboratoriyalar, videodarslar va metodik qo'llanmalarning o'zaro integratsiyasi pedagogik ta'limda innovatsion o'qitish muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Har bir vositaning didaktik funktsionalligi o'ziga xos

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

afzalliklarga ega bo'lib, ular ta'limning shaxsga yo'naltirilgan, faol, reflektiv va differensial xarakterini ta'minlaydi.

Eksperimental tadqiqotlar natijalari asosida raqamli vositalardan foydalanilgan guruhlarda talabalar faolligi, o'zlashtirish darajasi, o'quv materiallariga qiziqishi va mustaqil ta'limga bo'lgan motivatsiyasi an'anaviy usullarga qaraganda yuqori ekanligi aniqlandi. Bunda raqamli vositalarning didaktik yondashuvlar bilan uyg'unlashganligi asosiy rol o'ynagan.

Xalqaro tajriba va taqqoslov tahlillar shuni ko'rsatadiki, ta'limda raqamlashtirish jarayonining muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilishi uchun texnologik infratuzilma, sifatli o'quv kontenti, pedagogik dizayn, o'qituvchilarning raqamli madaniyati va metodik tayyorgarligi hal qiluvchi omillar hisoblanadi.

Shuningdek, dasturiy-didaktik vositalarning muvaffaqiyatli joriy etilishi ta'lim tizimida moslashuvchan, ochiq, uzluksiz va samarali o'quv muhitini shakllantirishga xizmat qilishi bilan birga, raqamli tengsizlik, texnik cheklovlar va pedagogik tayyorgarlik darajasidagi nomutanosibliklar kabi muammolarni ham yuzaga chiqarishi mumkin. Shuning uchun bunday vositalarni joriy etishda strategik yondashuv muhim ahamiyatga ega.

Takliflar: Metodik-pedagogik yondashuvni takomillashtirish: Oliy pedagogik ta'lim muassasalarida dasturiy-didaktik vositalarni qo'llashga doir ilmiy asoslangan metodik qo'llanmalar, o'quv kurslari va milliy platformalarni ishlab chiqish va tatbiq etish lozim.

Raqamli kompetensiyalarni shakllantirish: Pedagogik kadrlar tayyorlov dasturlariga AKT vositalaridan foydalanish, raqamli kontent yaratish, LMS tizimlarini boshqarish bo'yicha majburiy modul va amaliy mashg'ulotlarni kiritish tavsiya etiladi.

Ilmiy-metodik tadqiqotlarni kengaytirish: Dasturiy-didaktik vositalarning ta'lim sifati va samaradorligiga ta'siri bo'yicha uzluksiz monitoring, taqqoslovli tahlillar va eksperimental tadqiqotlarni amalga oshirish zarur.

O'quv infratuzilmani modernizatsiyalash: Har bir pedagogik ta'lim muassasasida yagona raqamli muhit (platforma, elektron kutubxona, test tizimi, tahlil modullari)ni shakllantirish orqali integratsiyalashgan ta'lim tizimi yo'lga qo'yilishi kerak.

Tizimli yondashuv asosida baholash: Raqamli vositalar asosida ta'lim sifati baholashda learning analytics, adaptiv testlash va tahliliy hisobotlarni pedagogik qarorlar qabul qilishda qo'llash mexanizmini yaratish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni. – www.lex.uz

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

2. Eshmurodova G. Организаторская деятельность классного руководителя в начальном образовании

<https://phoenixpublication.net/index.php/ttval/article/view/4191>

Yangi O'zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali Volume 2 issue 9 18.05.2025 435-443 b
online issn: 3030-3494 Impak faktor 7.1

3. Eshmurodova G. Boshlang'ich sinflarning tarbiyaviy ishlar tizimida sinf rahbarining faoliyatini tashkil etish metodikasi
<https://spaceknowlodge.com/index.php/joisr/article/view/1981> Ournal of international scientific research Volume 2, issue 9, may, 2025 online issn: 3030-3508
<https://spaceknowlodge.com> Impak faktor 7.2 Volume 2, issue 9, may, 2025 online issn: 3030-3508

4. Eshmurodova G. The importance of reforms in improving the quality of education., International multidisciplinary journal for research & development, 12(03). Retrieved from

<https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd/article/view/2792> 2025-03-24

5. Eshmurodova G. Oliy ta'limda muammoli ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI
Volume 2 Issue 6 21.03.2025 Online ISSN: 3030-3494

<https://phoenixpublication.net/index.php/TTVAL/article/view/2910> 21.03.2025

THE IMPORTANCE OF FORMING LEADERSHIP QUALITIES OF THE
NEW GENERATION OF LEADERS

Aubakirov A.K.

*Master's student, S.Seifullin Kazakh Agrotechnical Research University,
(Astana city, Republic of Kazakhstan)*

Yesekeshova M.D.

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, S.Seifullin Kazakh
Agrotechnical Research University, (Astana city, Republic of Kazakhstan)*

Abstract: *The article examines the issues of forming a new generation of leaders, providing a methodological approach to assessing their professional qualities. It offers a detailed description of the analysis of behavior within various hierarchical structures.*

Keywords: *methodological approach, new generation leaders, personality analysis.*

Annotatsiya: *Maqolada yangi avlod rahbarlarini shakllantirish masalalari ko'rib chiqiladi, ularning kasbiy sifatlarini baholashga metodik yondashuv taqdim etiladi hamda turli ierarxik tuzilmalardagi xatti-harakatlarni tahlil qilish batafsil tavsiflanadi.*

Kalit so'zlar: *metodik yondashuv, yangi avlod rahbarlari, shaxslarni tahlil qilish.*

Аннотация: *Рассматриваются вопросы формирования лидеров нового поколения, дается методический подход к оценке их профессиональных качеств и дается развернутая характеристика анализ поведения в различных иерархических структурах.*

Ключевые слова: *методический подход, лидеры нового поколения, анализ лиц.*

At the present stage of societal development, rapidly advancing technologies require competent, highly qualified personnel who can quickly adapt to changing conditions and meet modern demands. Above all, this concerns managers who not only possess professional competencies but also demonstrate well-developed leadership qualities.

Today, it is no longer sufficient to be an effective manager; it is equally essential to be a successful leader. This is because if subordinates merely follow the rules and requirements established by management, they are capable of utilizing only about 60–65 percent of their potential, which means they can perform their duties only at a satisfactory level. In order to fully unlock the capabilities of subordinates, a leader must exercise leadership by responding to their needs appropriately [1].

The concepts of leadership and management undoubtedly share functional similarities, representing two aspects of a unified process of guiding people, while simultaneously reflecting influence within the system of informal relations. In our view, the essence of the term leadership cannot be defined unambiguously.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

First, this concept may be regarded as a process that entails the use of "non-coercive" influence to guide and coordinate organizational activities toward achieving goals.

Second, it may be considered a quality, that is, a set of traits and characteristics inherent to individuals who successfully exercise such influence.

According to domestic researchers, leadership emerges and develops within the system of informal relations for the purpose of organization and management. It is based on a leader's interpersonal influence on followers (group members) through informal (psychological) means, with the aim of orienting them toward solving assigned tasks. The consequences of such influence are reflected in changes in group members' behavior, personal qualities, attitudes, motivations, and so forth.

Much depends on the leader: the functioning of the organization, the state of the economy, and the atmosphere within the entire work team. To be a successful leader is a great responsibility and burden; a person in a leadership position must be able to look ahead, set and clarify goals, competently and harmoniously manage the work team, and make prompt and effective decisions.

In recent years, significant progress has been made in explaining the concept of leadership. Today, many scholars interpret the notions of leadership and leader in different ways. A.L. Yamanova defines a leader as "a person in an organized group who enjoys the greatest authority and exerts a tangible influence on its members, manifested in the form of managerial impact" [2].

V.B. Sergeeva, in turn, describes a leader as "a member of an organized group who, in situations of any level, is recognized by the group as having the right to make and dictate important decisions" [3].

According to I. Adizes, leadership is the ability to influence the behavior of employees without relying on power or formal authority, but rather through one's personal qualities and developed competencies [4]. J. Terry states that leadership is the act of influencing a group of people and motivating them toward the achievement of a common goal. R. Tannenbaum, I. Weschler, and F. Massarik define leadership as interpersonal interaction, manifested in a particular situation and directed toward achieving specific objectives, realized through a communicative process.

P. Drucker emphasizes that leadership is the ability to raise a person's vision to higher horizons, to elevate performance to higher standards, and to build personality. Many authors similarly agree that leadership is the process of influencing individuals and groups and directing their efforts toward common goals.

Leadership is characterized by relationships based on trust, recognition of a high level of competence, readiness to support initiatives, personal empathy, and the pursuit of positive experiences [5].

The main qualities of an effective leader include: persistence in striving to manage people; acknowledgment of not always knowing everything; keeping sub-ordinates

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

informed; transforming monotonous tasks into creative endeavors; self-confidence; valuing the time of subordinates; being demanding and strict; the ability to both encourage and discipline; politeness and kindness; a sense of humor; knowing when to speak and when to remain silent; and showing genuine interest in subordinates.

A leader also requires distinct characteristics such as interest in work, organizational ability, knowledge and skills, and, typically, a desire and aspiration for leadership from an early age.

In general, the modern perspective on leadership emphasizes it as a core feature of effective management, focusing on the ability to develop fundamentally new approaches to problem-solving and to convey the significance of issues to subordinates. This not only inspires but also motivates them to implement the goals set by the leader. Management consistently requires capable, talented leaders endowed with leadership qualities.

The head of an organization is, first and foremost, a specialist in working with people. This role requires establishing communication with both subordinates and senior management, training and developing employees, demonstrating high levels of psychological, pedagogical, legal, and managerial culture, and skillfully creating conditions for subordinates' self-discovery and personal growth.

One of the most important qualities of a leader is the ability to regulate his or her own behavior. A competent manager does not engage in authoritarian command over people but rather ensures the successful resolution of tasks related to optimizing the conditions for their work activities. A leader, working with people, bears responsibility for their professional achievements and safety, while also organizing and coordinating their efforts to accomplish the organization's objectives.

Ultimately, the success of any organization depends primarily on the kind of leader at its helm. Leadership does not replace management, but it becomes crucial in situations where traditional methods of administration fail to deliver results. In practice, however, a person can embody both roles simultaneously—that is, a manager, regardless of their formal position, may also act as a leader.

To perform managerial functions, an organization's head requires extensive information about all processes, including those at the macro level. By contrast, a leader has access only to the information available within the group itself. Thus, the scope of a manager's responsibilities is broader, as leadership is confined to the boundaries of the group.

Nevertheless, holding a high managerial position does not automatically make one a leader. While a high position may increase the likelihood of being a leader, it does not guarantee it. Leadership emerges from an individual's ability to guide their peers and manage relationships effectively. A manager is formally assigned the responsibility of

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

running an organization, whereas a leader is an authority figure recognized by the group. In essence, being a leader is not mandatory for management.

A considerable body of psychological literature explores the phenomenon of leadership. While psychologists often focus on details that may not be directly relevant to economic actors, their insights into the qualities of an effective leader remain highly valuable.

It is clear that studying leadership within the framework of economic theory requires the active application of core ideas from psychological theories. From the perspective of interdisciplinary research, this psychological approach appears highly promising for integrating economics and psychology.

Overall, research on leadership continues at different levels, though it often builds on previously established theories. However, the current conditions of digitalization and globalization necessitate further in-depth study.

For instance, in the past, a leader was typically considered the direct supervisor of a team. Today, the situation has changed, making it important to distinguish terminologically between the concepts of leader and manager. The simplest and clearest explanation of their difference is that a manager is always an official authority appointed from above to direct subordinates, whereas a leader may emerge informally, gaining influence and recognition among peers.

Furthermore, if the principle of integrity is maintained, a leader may simultaneously be regarded as a manager. As noted earlier, psychological factors are rarely considered in economic models describing leader behavior or traits. Yet, in practice, subordinates often rely on the outward appearance and demeanor of a leader to shape their expectations of leadership style.

For example, a leader with a kind and approachable demeanor is expected to manage gently and compassionately, leveraging personal charm and credibility in communication. Employees may find it easier to confide in such a leader, whose main priority is avoiding unnecessary conflict. The softer and calmer the management and communication style, the greater the leader's authority. This represents an indirect method of management through encouragement and motivation.

A leader is essentially a "guide," someone who exerts influence over others. Importantly, being the absolute best is not a requirement for leadership. While a leader with strong influence may often be perceived as the best, this remains more of a theoretical assumption than an objective necessity.

An individual may act as both a leader and a manager simultaneously, ensuring high-quality performance and the effective achievement of goals. A leader-manager within an organization is not only a competent employee but also an authoritative figure for subordinates, ensuring the overall productivity of both the team and the organization.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

In Kazakhstan, the issues of leadership and management have only relatively recently begun to develop within the current understanding of management. This is largely because, until recently, conditions for cultivating leaders had not been adequately established. Therefore, it is crucial not only to rely on classical theories of leadership but also to develop modern domestic models by incorporating the most relevant, advanced, and practical features.

From our perspective, for an organization as a financial and economic entity, the only thing that ultimately matters in all leadership theories is results. Today, employees trust leaders, listen to them, and work effectively under their guidance. Within this theoretical framework, it becomes necessary to investigate the socio-psychological climate of the team and propose models of management practices. It is also essential to take into account the contextual conditions within the team or organization as a whole, as well as the distinct psychological characteristics that influence the effectiveness of leadership.

References:

1. Abel, D. F. (2004). Changes, transformations and leadership: Opportunities for Russia. *Russian Journal of Management*, 3, 129–132.
2. Yamanova, A. L. (2016). Leadership in management: Basic concepts, essence and role. *Koncept*, 7, 10–16.
3. Sergeeva, V. B. (2012). Leadership in management. *Vestnik NGIEI*, 9, 33–38.
4. Krivtsova, M. A., & Serdyuk, I. I. (2014). Problems of developing leadership abilities. *Scientific-Methodological E-Journal "Koncept"*, S30, 41–45.
5. Avdeeva, A. V. (2010). Formation of leadership competencies in the process of professional development of a specialist at a university (Candidate of Pedagogical Sciences dissertation). Tambov.

Author: Adil Kairbekuly Aubakirov – Master's student, 2nd year, Leadership in Vocational Education Programme, by named S. Seifullin Kazakh Agrotechnical Research University, city Astana, Republic of Kazakhstan, WhatsApp number: +7 776 422 0374

Scientific Supervisor: M. D. Esekeshova – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Vocational Education, by named S. Seifullin Kazakh Agrotechnical Research University, Astana c., Kazakhstan, WhatsApp number: +7 777 303 0968

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**TA'LIM STRATEGIYASIDA IXTISOSLASHGAN TERMINOLOGIYANI
O'ZLASHTIRISHNING BO'LAJAK PEDAGOG KADRLAR
TAYYORLASHDAGI O'RNI.**

Axmedova Dilnoza Anvarovna

Qo'qon davlat universiteti

Pedagogika kafedrası 2-kurs tayanch doktoranti (PhD)

+998911911164

dil_no_za@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda bo'lajak pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida ixtisoslashgan terminologiyani o'zlashtirishning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Zamonaviy pedagogik fikr g'oyalari asosida ta'lim strategiyasida terminologiyani o'qitish mexanizmlari, innovatsion texnologiyalardan foydalanish hamda xalqaro tajribani milliy ta'lim tizimi bilan uyg'unlashtirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda terminologiyaning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqilib, raqamli ta'lim vositalari, CLIL metodikasi va sun'iy intellekt asosidagi dasturlarning samaradorligi asoslab berilgan. Maqola pedagogik sohada ixtisoslashgan terminologiyaning nazariy asoslarini chuqur o'rganish va amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ilmiy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: ixtisoslashgan terminologiya, pedagogik kompetensiya, ta'lim strategiyasi, bo'lajak pedagog kadrlar, CLIL metodikasi, raqamli texnologiyalar, xalqaro tajriba, innovatsion ta'lim, kasbiy tayyorgarlik.

Kirish

O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida zamonaviy pedagogik fikr g'oyalari, innovatsion yondashuvlar va kompetensiyaviy ta'lim tamoyillari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan, ixtisoslashgan terminologiyani o'zlashtirish masalasi bo'lajak pedagog kadrlarni tayyorlashda asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki pedagog kadrlarning kasbiy faoliyatida atamalarni to'g'ri tushunish va ulardan samarali foydalanish nafaqat ta'lim jarayonining sifatini oshiradi, balki bo'lajak mutaxassislarning ilmiy-nazariy tayyorgarligini mustahkamlaydi [1].

Asosiy qism

Ixtisoslashgan terminologiyaning nazariy asoslari

Ixtisoslashgan terminologiya — bu muayyan soha va fan yo'nalishiga oid ilmiy tushuncha va atamalar tizimidir. Pedagogika fanida ixtisoslashgan terminologiyaning to'g'ri shakllantirilishi va o'qituvchilarning uni chuqur egallashi ularning kasbiy

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

kompetensiyasini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, terminologiya orqali o'quvchilar va talabalar bilan samarali muloqot olib borish mumkin bo'ladi.

Ta'lim strategiyasida terminologiyani o'zlashtirish mexanizmlari [3].

Ta'lim strategiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri — bu bilimlarni amaliyotga tatbiq etish, ya'ni nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdir. Shu jihatdan, ixtisoslashgan terminologiyani o'zlashtirish mexanizmlariga quyidagilar kiradi: terminologik lug'atlar, elektron resurslardan foydalanish, dars jarayonida atamalarni muntazam qo'llash, taqqoslash va izohlash metodlari. Bu jarayon talabalarda chuqur tahliliy fikrlash va mustaqil o'rganishga rag'bat uyg'otadi. [1]

Bo'lajak pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda terminologiyaning o'rni [2].

Ixtisoslashgan terminologiya — bu ma'lum bir soha, fan yoki kasbiy yo'nalishga oid ilmiy tushuncha va atamalar tizimidir. Pedagogika fanida esa u nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Chunki terminologiyani mukammal o'zlashtirgan o'qituvchi o'z fanini chuqurroq anglaydi va uni talabalar ongiga to'g'ri yetkaza oladi [1].

Kasbiy kompetensiya tushunchasi bugungi kunda pedagogika nazariyasida asosiy kategoriyalardan biri sifatida qaralmoqda. Bu kompetensiya nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki shaxsiy fazilatlar, muloqot madaniyati, tahliliy fikrlash qobiliyati, pedagogik mahoratni ham o'z ichiga oladi. Shu sababli, ixtisoslashgan terminologiya bo'lajak pedagoglar uchun kasbiy nutqning asosi bo'lib xizmat qiladi [2]. Birinchidan, terminologiya o'qituvchining o'z fani doirasidagi nazariy bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Atamalarni puxta bilgan pedagog fanning mohiyatini aniq, qisqa va tushunarli tarzda ifoda etadi. Bu esa talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Ikkinchidan, terminologiya kasbiy muloqot vositasidir. Bo'lajak pedagog o'z kasbiy faoliyatida hamkasblar, talabalar, ilmiy jamoatchilik bilan aloqada bo'lishi zarur. Terminlardan to'g'ri foydalanish uning ilmiy saviyasi va nutq madaniyatini ko'rsatadi[3].

Uchinchidan, terminologiyaning puxta egallanishi mustaqil o'rganish jarayonini yengillashtiradi. Talaba yoki bo'lajak pedagog o'z fani bo'yicha ilmiy maqolalar, o'quv adabiyotlari va xorijiy manbalarni o'qishda terminologik bilimlari orqali tezroq anglashga erishadi. Bu esa ularning ilmiy izlanishlar olib borish qobiliyatini rivojlantiradi.

To'rtinchidan, kasbiy kompetensiyaning rivojlanishi pedagogning ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish qobiliyatiga ham bog'liqdir. Masalan, elektron resurslar, onlayn lug'atlar, interaktiv platformalardan foydalanishda terminologik savodxonlik katta ahamiyat kasb etadi [4].

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Shunday qilib, ixtisoslashgan terminologiya bo'lajak pedagoglarning kasbiy shakllanishida bilim, ko'nikma va malakalarni uyg'unlashtiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. U nafaqat fanni o'rgatish, balki uni anglash, tahlil qilish, ilmiy muloqot olib borish va ta'lim jarayoniga yangiliklarni tatbiq etishda ham zaruriy omildir.

Kasbiy kompetensiya — bu shaxsning o'z kasbiy faoliyatini samarali bajarishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar majmuasidir. Bo'lajak pedagoglar uchun terminologiyani chuqur o'zlashtirish ularning kasbiy muloqot madaniyatini shakllantiradi, dars jarayonida ilmiy asoslangan tushuntirishlar berish imkonini yaratadi hamda ta'lim sifatini oshiradi. Shu bilan birga, atamalarni to'g'ri qo'llash pedagoglarning ilmiy-tadqiqot faoliyatida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro tajriba va milliy ta'lim tizimi

Dunyo ta'lim tizimida ixtisoslashgan terminologiyani o'zlashtirish bo'yicha keng tajribalar mavjud. Masalan, AQSh va Buyuk Britaniya universitetlarida talabalarga o'z sohasi bo'yicha maxsus terminologik kurslar o'qitiladi. Yevropa mamlakatlarida esa CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodidan keng foydalaniladi. O'zbekistonda ham xalqaro tajribani milliy ta'lim tizimiga uyg'unlashtirish orqali bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi yanada kuchaytirilmoqda.

Innovatsion texnologiyalar yordamida terminologiyani o'zlashtirish [4].

Bugungi kunda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va elektron resurslardan foydalanish ixtisoslashgan terminologiyani samarali o'zlashtirish imkonini bermoqda. Online platformalar, elektron lug'atlar, mobil ilovalar va virtual laboratoriyalar terminologik bilimlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, sun'iy intellekt asosidagi ta'lim dasturlari ham terminologiyani o'zlashtirish jarayonini yanada samarali qiladi.

Xalqaro tajriba va milliy ta'lim tizimi

Dunyo ta'lim tizimida ixtisoslashgan terminologiyani o'zlashtirish bo'yicha keng tajribalar to'plangan. Masalan, AQSh va Buyuk Britaniya universitetlarida talabalarga o'z sohasi bo'yicha maxsus terminologik kurslar alohida modul sifatida o'qitiladi. Bu kurslarda nafaqat nazariy bilim, balki sohaga oid amaliy mashg'ulotlar ham terminologik asosda olib boriladi. Talabalar turli fan yo'nalishida ilmiy maqolalar, darsliklar, kasbiy matnlar bilan ishlash jarayonida atamalarni chuqur o'zlashtirishga majbur bo'ladi.

Yevropa mamlakatlarida CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodidan keng foydalanilishi ham e'tiborga molik. Bu metodda fan va til integratsiyasi asosida o'quv jarayoni tashkil qilinadi, ya'ni talabalar bir vaqtning o'zida sohaga oid bilimlarni va maxsus terminologiyani o'zlashtiradi. Shu orqali ularning kasbiy lug'ati boyib, xalqaro miqyosda raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanishiga zamin yaratiladi [5].

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Sharq mamlakatlari, jumladan, Yaponiya va Janubiy Koreyada esa terminologiyani o'qitishda milliy qadriyatlar va madaniy xususiyatlarga tayangan holda, yuqori darajada moslashtirilgan dasturlar ishlab chiqilgan. Bu tajriba O'zbekistonda ham samarali qo'llanilishi mumkin. Chunki xalqaro tajriba va milliy ta'lim tizimi uyg'unligi bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini yanada kuchaytiradi, ularning ilmiy tafakkurini global talablarga mos ravishda rivojlantiradi.

Innovatsion texnologiyalar yordamida terminologiyani o'zlashtirish

Bugungi kunda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va elektron resurslardan foydalanish ixtisoslashgan terminologiyani samarali o'zlashtirish imkonini bermoqda. Masalan,

va ko'nikmalarga ega pedagog kadrlarni tayyorlashning kafolatidir. online platformalar (Coursera, EdX, Moodle), elektron lug'atlar (Oxford, Cambridge, Merriam-Webster), mobil ilovalar (Quizlet, Duolingo, Memrise) va virtual laboratoriyalar terminologik bilimlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda [4].

Shu bilan birga, sun'iy intellekt asosidagi ta'lim dasturlari, masalan, AI-chatbotlar va interaktiv test tizimlari ham o'quvchilarga va talabalar uchun yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Bu texnologiyalar yordamida atamalarni tezkor izohlash, avtomatik tarjima qilish va real vaqt rejimida mashq qilish mumkin.

Raqamli texnologiyalar shuningdek, gamifikatsiya (o'yinlashtirish) usullaridan foydalanish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirmoqda. Masalan, terminologiyani o'rganishda ball to'plash, reyting tizimi va rag'batlantiruvchi mukofotlar qo'llash orqali talabalar jarayonga faol jalb etiladi.

Shu nuqtayi nazardan, O'zbekistonda ham pedagoglarni tayyorlash jarayonida innovatsion texnologiyalarni kengroq tatbiq etish, milliy elektron lug'atlar bazasini yaratish, sohaga oid terminologik platformalarni joriy etish dolzarb vazifalardan biridir. Bu esa kelajakda yuqori malakali, zamonaviy bilim

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ta'lim strategiyasida ixtisoslashgan terminologiyani o'zlashtirish bo'lajak pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Bu jarayon pedagoglarning ilmiy-nazariy tayyorgarligini mustahkamlash, ta'lim sifatini oshirish va xalqaro standartlarga mos mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Shuningdek, terminologiya bilan ishlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, xalqaro tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish va uzluksiz ta'limni rivojlantirish istiqbolda muhim natijalar beradi [3].

Foydalanilgan adabiyotlar

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

1. Brown L. (2020). CLIL Method in European Education. Oxford: Oxford University Press.
2. European Commission. (2019). Key Competences for Lifelong Learning. Brussels.
3. Johnson R. (2018). Competence-based Education. New York: Springer.
4. Karimov A. (2020). Pedagogik terminologiyaning shakllanishi va rivojlanishi. Toshkent: Fan nashriyoti. [1, 25-bet]
5. Lee K. (2022). Digital Technologies in Language and Terminology Learning. Tokyo: Springer.
6. Mirziyoyev Sh. (2021). Yangi O'zbekiston – yangi ta'lim strategiyasi. Toshkent. [3, 134-bet]
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4884-son qarori. (2020). "Ta'lim sifatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". Toshkent.
8. Smith J. (2019). Pedagogical Terminology and Professional Competence. London: Routledge.
9. UNESCO. (2020). Education for Sustainable Development. Paris.
10. Yun H. (2021). Educational Strategies in Terminology Acquisition. Seoul: KEDI Press.

**OLIY TA'LIM TIZIMI KADRLARINING MALAKASINI OSHIRISHDA
PSIXOLIGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI**

Ramazonov Jahongir Djalolovich

Buxoro davlat universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish mintaqaviy markazi dotsenti, psixologiya fanlari falsafa doktori

Annotatsiya. Ushbu maqolada, oliy ta'lim tizimi kadrlarining malakasini oshirish jarayonida psixologiyaning tutgan o'rni va u bilan bog'liq dolzarb muammolar tahlil etilgan. Pedagogik faoliyatda psixologik tayyorgarlik, emotsional barqarorlik, stressni boshqarish va shaxsiy salohiyatni rivojlantirish zaruriy omillar sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. Psixologik muammolar, malaka oshirish, oliy ta'lim, emotsional barqarorlik, pedagoglar, psixologik treninglar, shaxsiy rivojlanish, motivatsiya, kasbiy tayyorgarlik, psixologik sog'lomlik.

Kirish. Oliy ta'lim tizimi bugungi kunda jamiyat taraqqiyotining strategik yo'nalishlaridan biri sifatida faol rivojlanib bormoqda. Bu sohada kadrlar salohiyatini oshirish esa nafaqat bilimlarni yangilash, balki ularning psixologik tayyorgarligini mustahkamlashni ham talab etadi. O'qituvchi va ilmiy xodimlarning zamonaviy talablar asosida o'z ustida ishlashi uchun ruhiy barqarorlik va motivatsiya muhim omil bo'lib qolmoqda. Aynan shu nuqtada psixologik yondashuvlarning ahamiyati yanada oshadi va bu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlar ko'lami kengayadi. Kadrlar malakasini oshirish dasturlarida psixologik kompetensiyalar bo'yicha bilimlar yetarlicha chuqur o'rganilmayotgani muammolar keltirib chiqarmoqda. Bu esa o'z navbatida, ta'lim sifati va ta'lim oluvchilar bilan muloqot darajasiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Har bir o'qituvchi va professor-o'qituvchining o'z ichki dunyosini anglash, stressni yengish, emotsional barqarorlikni saqlash kabi ko'nikmalari zamonaviy ta'limda ustuvor ahamiyat kasb etadi. Psixologik tayyorgarlik yo'q bo'lgan holatlarda malaka oshirish kurslari samarasi past bo'lishi mumkin. Oliy ta'lim muassasalari bu jihatni hali to'liq anglab yetmagan bo'lishi mumkin. Shu sababli, bu mavzuni chuqur o'rganish va muammolarga yechim topish dolzarb masalalardan biri sanaladi.

Malaka oshirish jarayonlarida psixologiyaning fundamental va amaliy tamoyillarini to'g'ri qo'llash zaruriyati kundan kunga ortib bormoqda. Ayniqsa, ta'lim jarayonida psixologik muvozanatni saqlay olish, o'zini tahlil qilish va refleksiya qilish qobiliyatlari muhim omil bo'lib qolmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida ishlayotgan kadrlar turli bosimlar, stress holatlari va ishdan charchash sindromlariga duch kelishadi. Bunday holatlar ularning o'z kasbiy vazifalarini bajarish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Psixologik yordam va konsalting xizmatlarining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

bu muammoni yanada chuqurlashtiradi. Ko'plab malaka oshirish dasturlari hali-hanuz klassik yondashuvlarga tayangan bo'lib, inson psixikasining zamonaviy o'zgarishlarini inobatga olmaydi. Holbuki, har bir shaxsning individual xususiyatlari, ehtiyojlari va motivatsiyasi hisobga olinishi zarur. Malaka oshirishda trenerlarning psixologik savodxonligi ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular pedagoglarga nafaqat yangiliklarni o'rgatishi, balki ularning ruhiy holatini tushunishi ham lozim. Bu yondashuv, o'z navbatida, ta'lim sifati va samaradorligiga bevosita ta'sir etadi.

Kadrlar malakasini oshirishda psixologik muammolarning yana bir muhim jihati bu – shaxslararo munosabatlar va jamoaviy ishchanlik muhitidir. Ko'pincha malaka oshirish kurslarida qatnashayotgan pedagoglar o'z fikrlarini erkin bildirishda qiynalishadi, bu esa o'zaro almashinuv va bilim transferini sekinlashtiradi. Aynan shu yerda ijtimoiy-psixologik iqlimning salbiyligi muhim rol o'ynaydi. Psixologik moslashuv va emotsional intellekt kabi ko'nikmalar malaka oshirishda muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun zarur omillardan hisoblanadi. Oliy ta'lim tizimida bu kabi psixologik tayyorgarlikni kuchaytirish, mos keluvchi metodikalar asosida olib borilishi talab qilinmoqda. Ko'pchilik o'qituvchilar o'zlarining psixologik holati haqida yetarlicha tushunchaga ega emaslar. Bu esa ularning kasbiy rivojiga, talabalarga yondashuviga va dars jarayoniga ta'sir qiluvchi omilga aylanadi. Jamoada salbiy muhit, ishonchsizlik va emotsional bosimlar malaka oshirish samaradorligini pasaytiradi. Shu sababli psixologik tahlillar asosida tashkil etilgan malaka oshirish modullari zarurdir. Ana shundagina kadrlar nafaqat bilim, balki ruhiy bardamlik bilan ham qurollanadilar. Bunday yondashuv kadrlar salohiyatini oshirishda sifatli natijalarga olib keladi.

Yana bir e'tiborga molik jihat shuki, oliy ta'lim tizimida psixologik xizmatlar ko'lami va sifat darajasi hali yetarli darajada emas. Bu holat nafaqat o'qituvchilarning, balki talabalarning ham rivojlanishiga to'siq bo'lib qolmoqda. Malaka oshirish kurslarida zamonaviy psixologik texnologiyalarning keng qo'llanilmasligi muammoni yanada chuqurlashtiradi. Masalan, ko'plab trenerlar psixologik diagnostika vositalarini qo'llashni bilmasliklari yoki ularga e'tibor bermasliklari mumkin. Bu esa pedagoglarning individual ehtiyojlarini aniqlashda muammolar tug'diradi. Oliy ta'lim tizimi bu yo'nalishda hali yetarlicha strategik yondashuvga ega emas. Psixologiyaning dolzarb muammolaridan yana biri – o'z-o'zini anglash va o'zini boshqarish ko'nikmalarining rivojlanmaganligidir. Bu ko'nikmalar har bir ta'lim xodimining mustaqil qaror qabul qilishi, stresslarga bardosh berishi va shaxsiy rivojlanishni ta'minlashi uchun zarurdir. Psixologik savodxonlikni oshirish orqali malaka oshirish kurslarining sifati sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin. Shu sababli, oliy ta'lim kadrlarining malakasini oshirishda psixologiyaning o'rni va dolzarb muammolarini chuqur tahlil qilish bugungi kun talabidir.

Muhokama. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimi kadrlarining malakasini oshirish jarayonida psixologik muammolarning chuqurlashuvi ko'plab salbiy oqibatlarga olib

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

kelmoqda. Asosan, pedagoglar zamonaviy ta'lim bosimlari ostida ruhiy jihatdan haddan tashqari zo'riqishga duch kelishmoqda. Bu holat ularning yangiliklarni o'zlashtirishi, kasbiy rivojlanishga ijobiy munosabati va tashabbuskorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Psixologik tayyorgarlikning yetishmasligi malaka oshirish kurslarida faol ishtirok etmaslik, passivlik va rasmiy yondashuvni kuchaytiradi. Shu bilan birga, ayrim oliy ta'lim muassasalarida bu muammo yetarlicha chuqur tahlil qilinmaydi. Psixologik komponentlar ko'pincha nazariy darslar doirasida yuzaki yoritilib, amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlanmaydi. Natijada, o'qituvchilar real hayotdagi stress, kommunikatsion to'siqlar yoki motivatsiya pasayishiga qarshi mustaqil choralar ko'ra olmay qolishadi. Psixologik treninglar va reflektiv yondashuvlar yo'lga qo'yilmagani malaka oshirish sifatiga bevosita ta'sir etadi. Shu sababli, psixologiyaning dolzarb masalalari haqida chuqur o'rganish va tizimga integratsiya qilish dolzarb ahamiyatga ega. Bu boradagi islohotlar, avvalo, o'qituvchilarning ichki holatini anglashdan boshlanishi kerak.

Malaka oshirish kurslarida psixologik savodxonlikning past darajada bo'lishi o'qituvchilarning o'z shaxsiy rivojlanishini to'g'ri yo'naltirishiga to'sqinlik qiladi. Ko'plab pedagoglar emotsional intellekt, stressni boshqarish, o'z-o'zini anglash kabi ko'nikmalarni rivojlantirish zarurligini anglamaydilar. Bu esa ularni o'quvchilar bilan muloqotda, jamoa ichida va o'z faoliyatini baholashda qiyinchilikka olib keladi. Malaka oshirish kurslarida psixologik bloklar maxsus modullarga ajratilishi, amaliy mashg'ulotlar orqali kuchaytirilishi lozim. Aks holda, ushbu dasturlar faqat formallikka aylanib, ichki transformatsiyaga olib kelmaydi. Oliy ta'lim tizimida ishlayotgan ko'plab mutaxassislar o'zlarining psixologik muammolarini tan olishdan cho'chiydilar yoki e'tiborsiz qoladilar. Bu holat professional charchoq, motivatsiyaning pasayishi va ishdan qoniqmaslik holatlarini kuchaytiradi. Psixologik jihatdan yetuk bo'lmagan kadrlar esa zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan darslarni tashkil qila olmaydilar. Bunga javoban, malaka oshirishda individual yondashuv, shaxsiy ehtiyojlarni aniqlash va psixologik kuzatuv asosidagi ishlov berish usullari joriy etilishi kerak. Shundagina pedagog o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga intiladi va o'zini psixologik jihatdan qulay muhitda his qiladi.

Kadrlarning malakasini oshirishda jamoaviy muhit va shaxslararo munosabatlar psixologik muammolarning yana bir markaziy nuqtasidir. Ba'zi pedagoglar malaka oshirish kurslarida o'z fikrlarini erkin ifoda eta olmaydilar, bu esa ularning faolligini pasaytiradi. Ayniqsa, ijtimoiy-psixologik qo'rquvlar, baholanishingiz mumkin degan xavotirlar ularda o'z-o'zini cheklashga olib keladi. Shu bois, o'quv jarayonini olib boruvchi trenerlar yuqori psixologik kompetensiyaga ega bo'lishlari zarur. Ular ishtirokchilarning holatini sezishi, emotsional qo'llab-quvvatlash berishi va salbiy kayfiyatlarni neytrallashtirishi kerak. Psixologik tayyorgarlik yo'q bo'lsa, jamoaviy muhitda ishonch, samimiylik va fikr almashish imkoniyatlari susayadi. Bu esa malaka

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

o'shishning asosiy maqsadiga zid holatlarni yuzaga keltiradi. Kurslarda ishtirokchilarning psixotiplarini, ularning muloqot uslubini va individual yondashuvga ehtiyojini bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Psixologik yondashuvlar mavjud muammolarni yumshatishda va samaradorlikni oshirishda hal qiluvchi vositadir. Bularning barchasi oliy ta'lim tizimi kadrlarini ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangicha yondashuvlarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Oliy ta'lim tizimidagi kadrlarning ruhiy holati va psixologik muammolarining yanada chuqurlashishiga ijtimoiy omillar ham sabab bo'lmoqda. Iqtisodiy bosimlar, kasbiy ishonchsizlik, mehnat unumdorligidan qoniqmaslik kabi holatlar pedagoglarni ruhiy jihatdan charchatmoqda. Bunday sharoitda oddiy bilim berish emas, balki murakkab psixologik muammolarni hal qilishga yordam beruvchi malaka oshirish tizimi zarur. Shuningdek, mavjud kurslarda psixologik xizmatlar, maslahatchilar yoki motivatsion mashg'ulotlarning yo'qligi muammoni yanada chuqurlashtiradi. Kadrlar o'zlari duch kelayotgan ichki inqirozlarni mustaqil ravishda hal qila olmay, o'zlarini yolg'iz his qiladilar. Bu holat ta'lim sifatiga, munosabat madaniyatiga va umumiy pedagogik muhitga bevosita ta'sir qiladi. Malaka oshirish dasturlarida psixologik reabilitatsiya, kasbiy yo'nalish va shaxsiy o'sishga oid treninglar bilan boyitilgan bloklar joriy etilishi maqsadga muvofiqdir. Pedagoglar o'z ustida ishlashga doim tayyor, lekin ular uchun sog'lom psixologik maydon yaratish zarur. Bu holatda, institutlar va oliy o'quv yurtlari psixologik xizmatlarni tizimlashtirish va unga strategik yondashuv asosida qarashlari lozim. Faqat shundagina ta'lim tizimi zamonaviy rivojlanish bosqichiga mos kadrlar bilan ta'minlanadi.

Xulosa. Oliy ta'lim tizimi kadrlarining malakasini oshirishda psixologik yondashuvlarning yetarli darajada inobatga olinmasligi ko'plab mavjud muammolarning ildizidir. Malaka oshirish faqat texnik yoki akademik bilimlar bilan cheklanmasligi, balki inson psixikasini chuqur anglashga asoslangan bo'lishi kerak. Ta'lim xodimlarining ruhiy holati, emotsional barqarorligi va motivatsiyasi ularning kasbiy faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun, har qanday o'quv-modul yoki treningda psixologik tayyorgarlik komponenti bo'lishi zarur. Pedagoglar o'zlarining ichki dunyosini tahlil qila olishlari, stress holatlarini boshqara olishlari va professional shaxs sifatida o'z ustida ishlashga tayyor bo'lishlari muhim. Psixologik tayanch bo'lmagan joyda o'qituvchining o'rgangan bilimlari tezda so'nib qolishi yoki amalda qo'llanilmasligi mumkin. Bu esa malaka oshirishning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, oliy ta'lim tizimida psixologiyani asosiy yo'nalish sifatida qabul qilish, uni har bir trening va kursga integratsiya qilish zarur. Bu orqali nafaqat bilim, balki ong, kayfiyat va shaxsiy salohiyat uyg'unlashadi. Xulosa qilib aytganda, psixologik yondashuv malaka oshirish jarayonining ajralmas qismiga aylanishi lozim.

Hozirgi malaka oshirish tizimi ko'plab holatlarda umumiy yondashuvga asoslangan bo'lib, individual farqlarni yetarlicha inobatga olmaydi. Har bir pedagogning psixologik

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

ehtiyajlari, ruhiy bosimlarga bo'lgan sezuvchanligi va ichki motivatsiyasi bir-biridan farqlanadi. Bunday holatda yagona shakl va metodlar asosidagi treninglar ko'pchilik uchun yetarlicha foyda bermasligi mumkin. Xodimlarning shaxsiy xususiyatlariga moslashtirilgan, psixologik jihatdan mos metodlar samaradorlikni oshiradi. Malaka oshirish kurslarida qatnashuvchilarning psixotiplari, shaxsiy rivojlanish darajasi va muloqot madaniyati hisobga olinishi zarur. Psixologik muammolar faqat psixologlar ishtirokida hal etilishi kerak degan yondashuv eskirgan va samarasizdir. Aksincha, har bir trener va metodist psixologik bilimlarga ega bo'lishi va bu bilimlarni faol qo'llay olishi kerak. Bu esa kurs ishtirokchilari uchun qulay muhit yaratadi, ularning faolligini oshiradi hamda tashabbuskorlikni rag'batlantiradi. Shunday sharoitdagina kadrlar o'zlarini baholay oladi, o'z muammolarini tushunadi va ularni hal qilishga qodir bo'ladi. Shu sababli, har bir malaka oshirish tizimi psixologik moslashuvchanlikni asosiy tamoyil sifatida qabul qilishi lozim.

Oliy ta'lim kadrlarining ruhiy holati va psixologik sog'lomligi ularning kasbiy sifatlariga bevosita ta'sir qiladi. Stress, professional charchoq, o'ziga ishonchsizlik yoki ijtimoiy bosim ostida bo'lgan pedagoglar yuqori sifatli ta'lim bera olmaydi. Malaka oshirish ularning ushbu muammolarini yengillashtirishga, ularga ichki barqarorlik va ishonch baxsh etishga xizmat qilishi kerak. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchilarning kasbiy o'sishini tezlashtiradi, ularni zamonaviy talablarga moslashtiradi. Har bir malaka oshirish jarayonida shaxsiy salohiyatni rivojlantirish, o'z-o'zini anglash va emotsional muvozanatni tiklashga qaratilgan mashg'ulotlar bo'lishi maqsadga muvofiq. Bundan tashqari, trenerlar va tashkilotchilar ham psixologik kuzatuv metodlarini egallashi va uni amaliyotda qo'llay olishi kerak. Zero, psixologik muammolar faqat shaxsiy emas, balki tizimli tusga ega bo'lishi mumkin. O'qituvchilar o'zlarini ijobiy muhitda his qilganlaridagina o'z ustida ishlashga kuch va ishtiyoq topadilar. Malaka oshirish kurslarida bu holat yetarlicha e'tiborga olinmasa, intellektual rivojlanish chegaralangan bo'ladi. Shu sababli, xulosa sifatida aytish mumkinki, psixologik muvozanat har qanday kasbiy o'sishning asosiy shartidir.

Kelajakda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda psixologik muammolarning yechimiga e'tibor qaratish strategik ahamiyat kasb etadi. Har bir pedagog — bu o'quvchilarga ruhiy ta'sir o'tkazuvchi yetakchi shaxsdir, va agar u o'zi psixologik muammolarga duchor bo'lsa, ta'lim sifati muqarrar ravishda pasayadi. Shu bois, oliy ta'lim muassasalari doirasida kadrlar bilan ishlaydigan psixologik markazlar, maslahat xonalari va trening platformalarini yaratish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu markazlar orqali pedagoglarga nafaqat maslahat, balki psixologik profilaktika va rivojlantiruvchi texnikalar taklif etilishi kerak. Shuningdek, kasbiy tanlovlar, stressni boshqarish bo'yicha treninglar va emotsional intellektni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar muntazam yo'lga qo'yilishi zarur. Psixologik tayyorgarlik, pedagoglarning ijtimoiy faolligi va dars berish uslubiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, ta'lim

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

muassasalarining rahbarlari ham bu yo'nalishga mas'uliyat bilan yondashishlari zarur. Ular o'z jamoasining ruhiy holatini nazorat qilib, ularni qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishlari kerak. Xulosa sifatida, psixologik jihatdan barqaror pedagog — bu zamonaviy, yetuk va samarali ta'lim kafolatidir. Bu esa, butun ta'lim tizimi uchun barqarorlik va taraqqiyot garovi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova Z. M. – Psixologiya asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 68 b.
2. Ergashev A., Yusupov E. – Oliy ta'limda pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar. Toshkent: Fan, 2021. – 21 b.
3. G'aniyeva N. – Ta'lim tizimida pedagog kadrlar bilan ishlashning psixologik asoslari. Toshkent: Ilm ziyo, 2019. – 72 b.
4. Norkulov A. – Malaka oshirish tizimida shaxsiy rivojlanish tamoyillari. Toshkent: TDPU, 2022. – 36 b.
5. Yusupova M. – Emotsional intellekt va ta'lim jarayonidagi roli. “Pedagogik mahorat” ilmiy jurnali, 2021-yil, 2-son. – B. 62-64.
6. Erikson E. – Identity: Youth and Crisis. New York: W. W. Norton & Company, 2000. – 124 p.
7. Goleman D. – Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books, 2006. – 160 p.
8. Vygotsky L. S. – Thought and Language. Cambridge: MIT Press, 2006. – 204 p.
9. Bandura A. – Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 2006. – 260 p.

PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASHDA KONTEKSTUAL YONDASHUV

G'ulomova Maftunaxon Ravshanbek qizi
Qo'qon davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada kontekstual o'qitishning mazmuni, mohiyati, maqsadi va kontekstual o'qitishga asoslangan ta'limning asosiy tamoyillari, ya'ni amaliyotga yo'naltirilganlik, talabalarning faolligi, uzviylik, ko'p kontekstlilik kabi jihatlar yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston pedagogik ta'lim tizimida kontekstli yondashuvni samarali tatbiq etish bosqichlari, bu jarayonda yuzaga keladigan muammolar va ularni hal etish yo'llari ham ko'rib chiqilgan. Maqola natijalari kontekstual o'qitish modelini amaliyotga joriy etishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Kontekstual ta'lim, kontekstual o'qitish modeli, konstruktivizm, kognitiv kontekst, didaktik kontekst, ijtimoiy kontekst, amaliyotga yo'naltirilganlik, talabalarning faolligi, uzviylik, ko'p kontekstlilik.*

КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ

Аннотация. *В данной статье рассматриваются содержание, сущность, цель контекстного обучения и основные принципы образования, основанного на контекстном обучении, а именно: практикоориентированность, активность учащихся, когерентность, поликонтекстность. Также рассматриваются этапы эффективного внедрения контекстного подхода в систему педагогического образования Узбекистана, возникающие при этом проблемы и пути их решения. Результаты статьи служат важной методологической основой для внедрения модели контекстного обучения на практике.*

Ключевые слова: *Контекстное обучение, модель контекстного обучения, конструктивизм, когнитивный контекст, дидактический контекст, социальный контекст, практикоориентированность, активность учащихся, когерентность, поликонтекстность.*

CONTEXTUAL APPROACH TO TEACHER TRAINING

Abstract. *This article discusses the content, essence, purpose of contextual teaching and the main principles of education based on contextual teaching, namely, practice orientation, student activity, coherence, multi-contextuality. It also considers the stages of effective implementation of the contextual approach in the pedagogical education system of Uzbekistan, the problems that arise in this process and ways to solve them.*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

The results of the article serve as an important methodological basis for implementing the contextual teaching model in practice.

Keywords: *Contextual teaching, contextual teaching model, constructivism, cognitive context, didactic context, social context, practice orientation, student activity, coherence, multi-contextuality.*

Hozirgi globalashuv va axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, pedagogik kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish hamda ularning sifatli tayyorlanishini ta'minlash dolzarb masalaga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qator hujjatlar bu boradagi islohotlarning huquqiy asosini yaratmoqda. Jumladan: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonida oliy ta'limda ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish, ilmiy-tadqiqot natijadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb etish va innovatsion infratuzilmani shakllantirish, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini ta'minlash kabi strategik maqsad va ustuvor yo'nalishlar belgilangan [1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonida ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy o'quv dasturlarini joriy qilish, innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan [2].

Dunyo ta'lim tizimida an'anaviy yondashuvlar o'rnini egallayotgan kontekstli yondashuv, zamonaviy pedagogik jarayonlarni real hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash orqali o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, hududiy va ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlardan kelib chiqqan holda, bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kontekstli yondashuvning qo'llanilishi o'z dolzarbligini yanada oshirmoqda. Kontekstli yondashuv Kontekstual o'qitish modeli sifatida ham ta'lim tizimida keng qo'llaniladi. Pedagog olimlar R.G.Berns, P.M.Erickson kontekstual o'qitish borasida qator tadqiqotlar olib borgan. Olimlar kontekstual o'qitish pedagogik yondashuv ekanligini, o'quv jarayonini real hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash orqali talabalarning nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini yaratishini keltirib o'tadi. Bu yondashuv talabalarning bilimlarini mustahkamlash va ularni real muammolarni hal qilishga tayyorlashga yordam beradi. Kontekstual o'qitishning samaradorligi talabalarning o'rganish jarayonida faol ishtirok etishlari va o'z tajribalariga asoslangan holda yangi bilimlarni o'zlashtirishlari bilan bog'liq. Bu yondashuv talabalarning tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. [3, 490].

Jahonda kontekstual o'qitish modellarining pedagogik amaliyotda qo'llanilishi va

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

uning ta'lim sifatini oshirishdagi roli ortib bormoqda. Kontekstual o'qitish modellari talabalarning bilimlarini real hayotdagi vaziyatlar bilan bog'lashga qaratilgan pedagogik yondashuvdir. UNESCO, OECD va boshqa xalqaro ta'lim tashkilotlari kontekstual o'qitishni inklyuziv va kompetensiyaga asoslangan ta'lim strategiyalarining ajralmas qismi ekanligini tasdiqlamoqda. Xususan, UNESCO tashkiloti tomonidan nashr etilgan "Smart Education Strategies for Teaching and Learning: Critical Analytical Framework and Case Studies" [4] hisobotida kontekstual o'qitish modellarini o'quv jarayonida samarali qo'llanishi ta'kidlab o'tilib, model talabalarning kognitiv va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda, shuningdek, raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashuvida muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatilgan.

Kontekstual o'qitishning asosiy nazariy poydevori konstruktivizm bo'lib, bu nazariyaga ko'ra, bilim inson tomonidan faol ravishda shakllantiriladi va o'zlashtiriladi. Konstruktiv yondashuvga muvofiq, talabalar yangi bilimlarni ilgari mavjud bilimlar bilan integratsiya qilish orqali o'ziga xos tushunchalar hosil qiladilar. Ushbu jarayonda talabalar faqat ma'lumotlarni yodlash yoki tinglash bilan cheklanib qolmay, balki muammolarni hal qilish, tahlil qilish va real sharoitlarda qo'llash orqali bilimlarni mustahkamlashadi.

Kontekstual yondashuvning asosi real hayotiy vaziyatlarga moslashtirilgan autentik topshiriqlar, talabaning ijtimoiy hamkorlikdagi faol ishtiroki va faoliyatga yo'naltirilgan bilim konstruksiyasidir. Modelning nazariy poydevori konstruktivizm, faoliyat nazariyasi, situativ bilish va transfer tamoyillariga tayanadi. Kontekstual o'qitish modellarining maqsadi bilimni amaliy muammolar bilan bog'lab, barqaror o'rganishga xizmat qiluvchi adaptiv, dalilga tayangan ta'limni ta'minlashdir.

Kontekst (lot. contextus – "bog'langan", "o'zaro munosabatli") deganda lingvistik, madaniy, ijtimoiy yoki didaktik jarayonlarda mazmunni belgilovchi, uni anglashda hal qiluvchi tashqi va ichki omillar majmui tushuniladi.

Ushbu atama dastlab tilshunoslikda, so'z yoki jummalarni anglash uchun zarur bo'lgan matn yoki nutqdagi boshqa birliklar sifatida qo'llangan. Keyinchalik psixologiya, madaniyatshunoslik, sotsiologiya va pedagogikaga kirib kelgan holda kontekst murakkab ijtimoiy-ma'naviy yoki didaktik holat sifatida talqin qilina boshlandi.

Pedagogika fanida "kontekst" odatda quyidagi nuqtai nazarlarda ishlatiladi: Kognitiv kontekst bilimni qanday qilib qabul qilish va uni ma'noga aylantirishga oid shart-sharoitlarni, didaktik kontekst ta'lim jarayonida dars yoki fan mazmunining real muhitga bog'liqligi hamda ijtimoiy-kasbiy kontekst talabalarning kelajak kasbiy faoliyati bilan bog'liqligini tavsif etadi.

Kontekstual ta'limga asoslangan o'qitishning yetakchi tamoyillari quyidagilardan iborat:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

- Amaliyotga yo'naltirilganlik. Bilimlar real muammolar, kasbiy holatlar va hayotiy vaziyatlar asosida beriladi.

- Talabalarning faolligi. Talabalar bilimni mustaqil iz-lanish, muho-kama va muammolarni hal qilish orqali egallaydi.

- Uzviylik. Yangi bilim talabaning avvalgi bilim va tajribasi bilan bog'lanadi.

- Ko'p kontekstlilik. Talabalar bilimni turli kontekstlarda (kasbiy, shaxsiy, ijtimoiy) o'zlashtiradi.

O'zbekistonda pedagogik ta'limda kontekstli yondashuvni samarali tatbiq etish uchun quyidagi bosqichlar muhim hisoblanadi:

O'quv rejaları va dasturlarini qayta ko'rib chiqish – Oliy ta'lim muassasalarida fanlar mazmuni zamonaviy pedagogik texnologiyalar, zamon talablari, mehnat bozori ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yangilanishi zarur;

Pedagogik amaliyotni kuchaytirish – Talabalarning maktablarda amaliyot o'tash muddatini uzaytirish, ularni real dars jarayonlariga faol jalb etish.

Interaktiv o'qitish metodlaridan foydalanish – Loyihaga va muommoga yo'naltirilgan, rol o'yinlari, simulyatsiyalar yordamida darslarni tashkil etish.

Raqamli texnologiyalarni qo'llash – Virtual laboratoriyalar, onlayn platformalar orqali kasbiy holatlarni modellashtirish imkoniyatlaridan foydalanish.

Hududiy kontekstni hisobga olish – Mahalliy sharoitlar, madaniy va ijtimoiy omillar asosida o'quv jarayonini moslashtirish.

Tadqiqot ishimizda pedagogik oliy ta'limda qo'llash mumkin bo'lgan "Oignon (piyoz)" [5], "Fleurs (Gul)" [6], "Nuages (bulut)" [7] kabi kontekstual o'qitish modellariga namunalar va ularning tatbiqi keltirilgan.

Pedagogik kadrlarni tayyorlashda kontekstli yondashuv – bu faqat zamonaviy talablarga moslashish vositasi emas, balki real ta'lim muammolariga yechim bo'la oladigan tizimli yondashuvdir. Ushbu yondashuvning mohiyatini chuqur anglagan holda, uni amaliyotga to'liq joriy etish pedagogik ta'lim sifatini oshirishga, yangi avlod o'qituvchilarini tayyorlashga xizmat qiladi. Kontekstual o'qitish modeli jamoaviy o'quv faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, talabalarda ijtimoiy hamkorlik, o'zaro mas'uliyat, kommunikativ madaniyat va kasbiy o'zaro munosabatlarni shakllantiradi. Guruhli ishlash, jamoaviy qarorlar qabul qilish, fikr almashish va muammoli holatlarni muhokama qilish orqali o'quvchilar o'zlarining shaxsiy pozitsiyasini kasbiy muhitda mustahkamlab boradilar. Bunday tajriba real mehnat bozori sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun muhim kompetensiyalarni – ijtimoiy moslashuvchanlik, stressga chidamlilik, liderlik, ijtimoiy javobgarlik kabi muhim qobiliyatlarni tarkib toptirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni // Qonun hujjatlari, <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son.

3. Berns R.G. Erickson P.M. Contextual Teaching and Learning: Preparing Students for the New Economy. The Highlight Zone: Research @ Work No. 5 // Office of Vocational and Adult Education (ED), Washington, DC. 2001. – P. 490.

4. UNESCO IITE, COL & BNU. 2022. Smart Education Strategies for Teaching and Learning: Critical Analytical Framework and Case Studies. Moscow: UNESCO IITE.

5. G'ulomova M.R. O'qituvchining ta'lim jarayonidagi mahorati: Oignon (piyoz) modeli asosida nazariy va amaliy tahlili // Qo'qon universiteti xabarnomasi, Vol.:13, 2024. –B. 224-229.(13.00.00)

6. G'ulomova M.R. Fleurs (Gul) modeli: O'qituvchining kommunikativ qobiliyatlarini kontekstual tahlil qilish // Qo'qon DPI ilmiy xabarlar, 2025-yil 1-son. – B. 498-506 (13.00.02)

7. G'ulomova M.R. "O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot" mavzusini o'rganish: Nuages (bulut) modeli yondashuvi // "Tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni to'plash va transformatsiyalash strategiyalari" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. Toshkent 2025. –B. 149-153.

**RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA MALAKALI O'QITUVCHILAR
TAYYORLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.**

Miramatova Laylo Ravshanjon qizi

O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti

Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi 2- bosqich magistranti.

Tel: +99893 151 61 75

F-mail: miramatovalaylo@gmail.com

Annotatsiya. *Mazkur tezisdagi raqamlashgan ta'lim tizimida o'qituvchilar tayyorlash jarayonidagi zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Innovatsion pedagogika, sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanish, raqamli savodxonlikni oshirish, onlayn ta'lim platformalari kabi zamonaviy metodlar o'qituvchilar tayyorlash jarayonidagi muhim omil sifatida yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *raqamlashtirilgan ta'lim, sun'iy intellekt innovatsion pedagogika, zamonaviy metodlar, onlayn platformalar, raqamli savodxonlik, interaktiv darslar.*

Аннотация. *В данном тезисе анализируются современные подходы в процессе подготовки учителей в условиях цифровой системы образования. Такие современные методы, как инновационная педагогика, смешанное (blended) обучение, эффективное использование технологий искусственного интеллекта, повышение цифровой грамотности и применение онлайн-образовательных платформ, рассматриваются как важные факторы в процессе подготовки педагогических кадров.*

Ключевые слова: *цифровое образование, искусственный интеллект, инновационная педагогика, современные методы, онлайн-платформы, цифровая грамотность, интерактивные уроки.*

Annotation. *This thesis analyzes modern approaches in the process of teacher training within the digital education system. Contemporary methods such as innovative pedagogy, blended learning, effective use of artificial intelligence technologies, enhancement of digital literacy, and the application of online learning platforms are highlighted as important factors in the process of preparing qualified teachers.*

Keywords: *digital education, artificial intelligence, innovative pedagogy, modern methods, online platforms, digital literacy, interactive lessons.*

Bugungi zamonaviy dunyoda ta'lim tizimini raqamlashtirish eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiyalarning jadal rivojlanishi pedagog kasbiga bir qator talablar qo'yimoqda. Xususan, endilikda ta'lim muassasasida faoliyat olib boruvchi har bir o'qituvchi nafaqat o'z fanining mutaxassisi, balki raqamli vositalarda samarali foydalana bilishi, o'quv mashg'ulotlarini interaktiv metodlar

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

asosida tashkil etuvchi va o'quvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantiruvchi shaxs sifatida qaralmoqda.

Mamlakatimizda raqamli ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, "Raqamli O'zbekiston -2030" strategiyasida raqamli texnologiyalar asosida yuqori malakali kadrlar avlodini shakllantirish maqsadida umumta'lim maktabi o'quvchilariga dasturlashni o'rgatish uchun sharoit yaratish[1] alohida ta'kidlab o'tilgan. Shuning uchun malakali kadrlarni tayyorlashda zamonaviy ta'lim metodlaridan foydalanish- bu jarayondagi sifat va samaradorlik uchun xizmat qiladi.

Innovatsion pedagogika bu - o'quv jarayoniga turli innovatsion pedagogik texnologiyalarni olib kirish, zamonaviy metodlarni qo'llash demakdir. Pedagogik innovatsiyalar o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi:

4. Yangi o'qitish metodlari (muammoli o'qitish, interaktiv texnologiyalar).
5. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (kompyuterlashtirilgan ta'lim).
6. Modulli o'qitish tizimlari (o'quv materiallarini qismlarga bo'lib o'zlashtirish)[2].

Innovatsion pedagogikaning bir qismi bo'lgan interaktiv texnologiyalar hamda onlayn platformalar o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi faol muloqotni ta'minlaydi. Interaktiv darslarda talabalar nafaqat tinglovchi, balki mashg'ulotning faol ishtirokchisiga aylandi. Zamonaviy didaktik vositalar o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Masalan: aqliy hujum, klasterlar, "Veyer" texnologiyalari. Onlayn platformalar masalan: Kahoot!, Quizizz, Educaplay, Duolingo, Khan Academy kabilar bepul ta'lim, interaktiv baholash vositalari hamda til o'rganish imkoniyatlarini taklif etmoqda. Bundan tashqari Coursera, "Moodle", "Google Classroom" kabi platformalar orqali o'qituvchilar o'z malakasini oshirish, tajriba almashish va xalqaro miqyosdagi o'quv dasturlarini o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladilar. Elektron darsliklarva raqamli o'quv resurslari- an'anaviy darliklarning muqobil variantlari hisoblanib ular talabalarning bilish faoliyati motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi. Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, tabiiy va aniq fanlar uchun virtual laboratoriyalar ham muhim ahamiyatga ega. Ular real tajribalarni raqamli muhitda takrorlash imkonini beradi.

Yana bir e'tibor qaratilishi muhim bo'lgan jihat bu raqamli savodxonlikni oshirish. Raqamli savodxonlikni oshirish, axborot xavfsizligi va etik mas'uliyatni shakllantirish — zamonaviy pedagog tayyorlash jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

2017 yilgi G20 sammiti tadbirlari doirasida ishlab chiqilgan yondashuvga asosan raqamli savodxonlikning beshta asosiy komponenti taklif etilgan:

- raqamli kontent bilan ishlash, ya'ni ma'lumot yaratish, topish, u bilan ishlash, birlashtirish, tahlil qilish qobiliyati;
- kompyuter texnikasi bilan ishlash – texnik amallarni bajarish usullarini tushunish, kompyuter va dasturiy ta'minotning tuzilishini tushunish;
- ommaviy axborot vositalari (matnlar, tovushlar, rasmlar, videolar va

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

boshqalar) bilan ishlash – ommaviy axborot vositalarini baholash, media kontentini yaratish qobiliyati;

➤ kommunikatsiya – raqamli sohada, ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilish qobiliyati;

➤ texnologik innovatsiyalar – hayotda turli texnologiyalardan foydalanish, raqamli makonda ishlash vositalari (gadjetlar, ilovalar)[3].

Yuqoridagilarda kelib chiqib aytish mumkinki, raqamli savodxonlik bu - zamonaviy pedagogning kasbiy kompetentligini belgilovchi muhim omillardan biridir. U o'qituvchining ijodiy, mustaqil ishlash salohiyatini oshiradi. raqamli savodxonlikni oshirish, axborot xavfsizligi va etik mas'uliyatni shakllantirish zamonaviy pedagog tayyorlash jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamlashtirilgan ta'lim muhitida malakali pedagog kadrlarni tayyorlash jarayoni ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Chunki, sifatli ta'lim bu avvalo sifatli pedagog demakdir. Zamonaviy o'qituvchi raqamli vositalardan samarali foydalanishni bilishi, onlayn va aralash ta'lim shakllarini puxta o'zlashtirishi hamda o'quvchilarni raqamli muhitda o'qitish va tarbiyalash kompetensiyalariga ega bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi.

6. Abduqaxxorova M.M, Nizomitdinova N.R. "Innovatsion pedagogik yondashuvlar va ularning ta'limdagi o'rni" Central Asian Journals of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2025.

7. "Pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalar" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua.Tosh-2025.

8. Qulijonov N.J. "Raqamlashtirish sharoitida Pedagog kadrlar tayyorlashda dasturiy-didaktik vositalarning samaradorligi" "Экономика и социум" №6(133)-2 2025.

**ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ КАЗАХСТАНА В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ**

**Исмагулова Светлана Кужаковна
Ногайбаева Гульбаршин Аскеновна,
Кенес Барысгуль Ерланқызы**

Национальная Академия образования имени Алтынсарина

Главным национальным богатством каждой страны являются высококвалифицированные, обученные кадры. Перед молодежью на любом этапе жизни ставятся задачи по поддержанию их конкурентоспособности и мобильности при трудоустройстве. В Казахстане уделяется большое внимание вопросам формирования готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению. Так, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в одном из Посланий народу Казахстана отметил: «Подрастающее поколение должно уметь осознанно выбирать свою будущую профессию» [1]. Кроме того, текущий 2025 год в стране объявлен Годом рабочих профессий [2].

В Государственном общеобязательном стандарте образования всех уровней образования Республики Казахстан целью основного среднего образования определено «формирование общей культуры личности, адаптация личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения профессии, специальности, в том числе с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся» [3].

Министерством образования и науки в 2019 г. были утверждены «Методические рекомендации по проведению диагностики и определению профессиональной ориентации обучающихся в организациях среднего образования Республики Казахстан», в которых предлагаются пути разработки комплексной системы профориентации с целью координации действий всех стейкхолдеров в данной сфере [4]. По заказу Министерства труда и социальной защиты населения РК в 2019 г. разработан Атлас новых профессий и компетенций, востребованных на рынке труда, охватывающий 9 основных отраслей экономики [5].

В целом, законодательная база Республики Казахстан позволяет всем обучающимся, независимо от их физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, быть включенным в общую систему образования, что является, безусловно, положительной тенденцией нашего времени.

В этой связи в настоящее время в стране фокус направлен на личность обучающегося, его готовность к самостоятельной деятельности по сбору,

обработке, анализу информации, умение рассуждать, доказывать, принимать решения и доводить их до исполнения.

Однако предварительное изучение вопроса показало, что существующий уровень социально-экономической адаптации к рынку труда выпускников организаций образования, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, не в должной степени отвечает их потребностям. Следовательно, актуальным является необходимость рассмотрения вопросов организации профориентационной работы и социализации выпускников с ООП в организациях образования Казахстана.

В Годовом отчете АО «Центр развития трудовых ресурсов» (2021 г.) отмечено, что «...в Казахстане недостаточно развиты инструменты профессиональной ориентации молодежи. Успешная социальная интеграция молодежи возможна при осознанном выборе профессиональной траектории личности. На наш взгляд, было бы целесообразно интегрировать разрозненные методики профориентационной работы...» [6].

Изучение вопроса показывает, что в системе образования страны имеют место сложившиеся и объективно существующие социально-педагогические противоречия: между потребностью общества в формировании конкурентоспособного, грамотного специалиста, обладающего высокими личностными качествами гражданина, семьянина, и отсутствием системности в существующих государственных механизмах профессионального ориентирования обучающихся и их социализации.

Для выполнения поставленных задач было проведено исследование, направленное на изучение состояния организации профориентационной работы в школах страны.

Исследование показало, что уровень профессиональной ориентации обучающихся как результат функционирования системы профориентации в школах определяется недостаточно высоко. Один из вопросов анкеты касался проблемы профессионального самоопределения школьников. Согласно полученным данным, только 48% респондентов определились с выбором профессии, 29% еще не уверены в своем решении, 16% не знают, чем будут заниматься после школы, а 7% затруднились ответить.

Одним из факторов, формирующих субъективные представления учащихся о том, какой профессией они хотят овладеть во взрослой жизни, является информированность о профессиях. Ответы показали, что большая часть информации поступает от родителей (36,5%). Лишь 19,6% школьников делают профессиональный выбор на основе информации, полученной от классных руководителей и учителей, 5,7% — от профориентатора, и только 3,2% — от педагога-психолога.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Вместе с тем именно на этом этапе необходима помощь квалифицированного специалиста, так как большинство выпускников испытывают психологические трудности при выборе профессии и зачастую перекаладывают ответственность на родителей.

Что касается учащихся с особыми образовательными потребностями, то у них при выборе профессии преобладают внешние мотивы: «решают родители», «не все колледжи принимают нас», «выбор зависит от состояния здоровья», «пойду учиться туда, где будут условия для моего обучения» и т. д. Их личные планы и предпочтения зачастую не совпадают с условиями, созданными в вузах и колледжах. Поэтому они вынуждены выбирать только те специальности, которые предлагают образовательные организации, готовые их принять.

Результаты исследования показали, что почти две трети учащихся 9-х классов (68%) нуждаются в помощи школьных специалистов в получении информации о профессиях и профессиональной ориентации. Особенно это касается обучающихся с особыми образовательными потребностями, чьи профессиональные выборы в значительной степени зависят от внешних факторов и ограничены несоответствием между их личными интересами и реальными возможностями в вузах.

Если обратиться к ответам администрации школ, то профориентационная работа в основном сводится к предоставлению общей информации о профессиях и агитации, в то время как возможности для организации профессиональных проб с учетом конкретных интересов учащихся и их особых образовательных потребностей ограничены.

Кроме того, профессиональная ориентация для детей с особыми образовательными потребностями проводится без учета их реальных возможностей и индивидуальных потребностей – в школах практически отсутствуют адаптированные профессиональные пробы. Большая часть педагогов отмечает трудности в применении индивидуального подхода при профориентации учащихся с особыми образовательными потребностями, а также недостаток системных знаний и методических материалов, необходимых для работы с детьми, имеющими психологические и поведенческие особенности, в том числе с РАС.

По итогам исследований и анализа отечественного и зарубежного опыта был разработан проект системной инновационной модели профессиональной ориентации. Модель создана с учетом индивидуальных возможностей и особых потребностей обучающихся и включает следующие аспекты: организационный, экономический, правовой, образовательный и нравственный. Ее содержание базируется на принципах системности, доступности, инклюзивности, открытости, последовательности и непрерывности. Для координации деятельности всех

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

стейкхолдеров в области профориентации предлагалось создать Центр профессиональной ориентации в статусе Национального оператора при Министерстве просвещения РК. Основная идея предлагаемой модели – обеспечение тесного взаимодействия государства и социальных институтов в профессиональной ориентации, трудоустройстве и социализации подростков и молодежи с учетом их особых потребностей и индивидуальных возможностей.

Примечательно, что в Академии в начале 2024 года был открыт «Центр профессиональной ориентации и развития человеческого капитала», поэтому все основные результаты проекта были переданы в этот центр и внедрены, включая проект сайта центра профориентации. Вновь созданный Центр провел первый мониторинг состояния профориентационной работы в образовательных организациях страны. Данным новым Центром совместно с «Центром развития трудовых ресурсов» был запущен проект «Mansar kompasu» – цифровая платформа, которая позволяет анализировать востребованные профессии на рынке труда, оценивать сравнительные преимущества различных специальностей и выбирать оптимальную образовательную траекторию [7].

В настоящее время исследования продолжают в сфере инклюзивного образования и сейчас начата работа над проектом по вопросам комплексного непрерывного сопровождения обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Программа направлена на создание комплексной системы специальной поддержки детей с РАС на всех этапах их образовательного и профессионального становления – с дошкольного возраста до трудоустройства. Её основная идея заключается в устранении существующих барьеров в обучении, социализации и самоопределении детей, имеющих эмоционально-волевые расстройства, или РАС, как более уязвимой части населения. Программа отвечает на социальный запрос общества, отражая необходимость системного подхода к обеспечению прав детей с РАС на качественное образование, как ключевого условия их успешной адаптации и самореализации.

Обзор международных исследований показывает, что, несмотря на рост доступности диагностики и медицинской помощи, взрослые с аутизмом в странах ЕС почти не имеют шансов на трудоустройство и получают минимальную поддержку. В отчете «Аутизм и работа» о положительном опыте трудоустройства людей с аутизмом по всей Европе приводится неутешительная цифра: от 76 до 90 процентов взрослых людей с аутизмом, являются безработными. С одной стороны, эта статистика не удивительна, особенно с учётом того, что люди с аутизмом обычно испытывают трудности с социальными и коммуникационными аспектами работы, включая прохождение собеседований, чёткое понимание указаний руководителей, управление своим временем и взаимодействие с коллегами. С другой стороны, в данном отчете приводятся данные исследований не только о

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

препятствиях, мешающих людям с аутизмом трудоустроиться, но и сильные их стороны, на которые можно опираться при трудоустройстве. К примеру, люди с аутизмом с удовольствием выполняют задачи, требующие внимания к мелочам и способны работать целенаправленно, не отвлекаясь и уделяя максимальное внимание деталям. Часто люди с аутизмом очень добросовестны и серьезно относятся к выполнению данных им задач, а также пунктуальны, честны и искренни. Как правило, они обладают обширными фактическими познаниями в выбранной сфере [8].

Заключение. Несмотря на ряд инновационных мер, реализуемых на государственном уровне, к примеру создание «Центра профессиональной ориентации и развития человеческого капитала» или запуска платформы «Mansap kompani», проблема профессиональной ориентации обучающихся с ООП сохраняет свою актуальность. Связано это динамично меняющимся рынком труда и несистемной и фрагментарной профориентационной работой. В контексте профессионального ориентирования и будущего трудоустройства дети с расстройствами аутистического спектра - одна из наиболее уязвимых категорий. Крайне недостаточно используются сильные стороны лиц с РАС: внимательность к деталям, высокая исполнительность, честность, пунктуальность, углубленные знания в избранной сфере. Такие качества могли бы быть реализованы при наличии адаптированной среды, профессиональной поддержки и участия бизнеса.

Таким образом, профессиональная ориентация в Казахстане, особенно с продвижением ценностей инклюзии нуждается в трансформации – от предоставления информации к созданию системной, комплексной, непрерывной и инклюзивной поддержки. Особое внимание должно быть уделено обучающимся с РАС, которые несмотря на хороший потенциал, зачастую остаются социально и профессионально изолированными. Решение этой проблемы требует усилий со стороны государства, системы образования, социальной защиты, родителей и работодателей.

Данное исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (грант № BR28712661 – Национальная система комплексного непрерывного сопровождения обучающихся с расстройствами аутистического спектра).

Список использованных источников

1. Токаев К.К. Послание Президента РК народу страны от 01.09.2021 г. «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». URL: <https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-183048>

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

2. Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года № 744. «Об объявлении Года рабочих профессий» <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2400000744>
3. Об утверждении государственных общеобязательных стандартов дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029031>
4. «Методические рекомендации по проведению диагностики и определению профессиональной ориентации обучающихся в организациях среднего образования Республики Казахстан» утверждённые Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от «15» апреля 2019 года № 150. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33678225&doc_id2=34241215pos=5;-106.5&pos2=3;-98.5
5. Атлас новых профессий и компетенций в Республике Казахстан. URL: <https://atlas.bts-education.kz/>
6. Годовой отчет АО «Центр развития трудовых ресурсов» (2021 г.) URL: <https://iac.enbek.kz/ru/node/1179>
7. Проект «Mansap kompasу» <https://mansap.enbek.kz/>
8. Отчет о передовой практике трудоустройства людей с аутизмом со всей Европы. Аутизм и работа. Вместе мы сможем / пер. с англ. М. Шихиревой. – АНО «Наш Солнечный мир», 2017. – 64 с.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

**РОЛЬ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА**

Борисюк Ольга Леонидовна

*Республика Беларусь, город Гродно, УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», кандидат педагогических наук, доцент,
+375333321674, olya.borisyuck@yandex.by*

Аннотация. *Основной тенденцией в подготовке педагогических кадров является ориентация на личность обучающегося, на формирование компетенций. Появление новых специальностей, искусственный интеллект требуют создания условий для саморазвития будущего педагога, использования современных методов работы.*

Ключевые слова: *методы, формы работы, поколение Z, Альфа, компетенции.*

**THE ROLE OF TEACHING METHODS IN DEVELOPING THE
COMPETENCIES OF FUTURE TEACHER**

Olga Leonidovna Borisyuk

*Republic of Belarus, Grodno, Yanka Kupala State University of Grodno,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
+375333321674, olya.borisyuck@yandex.by*

Abstract. *The main trend in teacher training is a focus on the individual student and the development of competencies. The emergence of new specialties and artificial intelligence require the creation of conditions for the self-development of future teachers and the use of modern teaching methods*

Key words: *methods, forms of work, generation Z, Alpha, competencies.*

**BO'LAJAK O'QITUV KOMETENTIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA
O'QITISH USULLARINING O'RNI**

Olga Leonidovna Borisyuk

*Belarus Respublikasi, Grodno, Yanka Kupala Grodno davlat universiteti,
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, +375333321674,
olya.borisyuck@yandex.by*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Abstrakt. *O'qituvchilarni tayyorlashning asosiy tendentsiyasi - bu o'quvchining individual xususiyatlariga e'tibor va kompetensiyalarni rivojlantirish. Yangi mutaxassisliklar va sun'iy intellektning paydo bo'lishi bo'lajak o'qituvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishi uchun sharoit yaratish va zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanishni talab qiladi.*

Kalit so'zlar: *usullar, ish shakllari, Z avlodi, Alfa, kompetensiyalar.*

В динамично развивающемся мире возрастает значимость и роль педагогов, обладающих мобильностью, умением работать в команде, способных к самообразованию, самореализации.

В Республике Беларусь уделяется большое внимание развитию системы образования, деятельности учреждений высшего образования. Советом Министров Республики Беларусь, Министерством образования страны приняты регламентирующие документы, способствующие организации деятельности учреждений и реализации образовательного процесса. Ими являются: Кодекс Республики Беларусь об образовании; Концепция развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года; Концепция развития педагогического образования в Республике Беларусь на 2021-2025 годы; Государственная программа «Образование и молодежная политика на 2021-2025 годы»; Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 годы.

Образовательный процесс в учреждениях высшего образования осуществляется на основе Положения об учреждении высшего образования, образовательных стандартов высшего образования, учебно-программной документации, образовательных программ, Программы развития национальной системы обеспечения качества образования до 2025 года и на перспективу до 2030 года и др.

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы организовано обучение по 14 педагогическим специальностям, включающим различные квалификации. Студенты в течение 4 лет овладевают специальной теоретической подготовкой, приобретают практические навыки, развивают интеллектуальные и творческие способности, формируют активную гражданскую позицию, учатся мобильно реализовывать полученные компетенции.

Общеизвестно, что современные студенты – это поколение Z и Альфа. Молодые люди взрослеют, развиваются в условиях многополярного мира, осознания духовных, гражданских, национальных ценностей, влияния информационных технологий, искусственного интеллекта и др. Молодежь отличается клиповостью мышления, отсутствием критичности мышления к себе и к другим, стремлением иметь «личное пространство». У них наблюдаются колебания, «качели» в эмоциональном состоянии. Они активны в общении, в виртуальном пространстве

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

в ущерб реальному [1]. При общей схожести этих поколений у них существуют и различия.

Поколение Z (по мнению разных ученых, это период с 1990 по 2010, с 1995 по 2010, с 1997 по 2012 годы рождения) отличается высоким уровнем цифровой грамотности, стремлением к самовыражению. Они открыты ко всему новому, критикуют старшее поколение за устаревшие убеждения и привычки. В практической деятельности требуют к себе пристального внимания, четко составленного плана и задач. Свое мнение формируют на основе рекомендаций друзей и популярных личностей.

Поколение Альфа (период с 2010 по 2025 годы, с 2012 по 2027 годы рождения) беспокоится о своем ментальном здоровье, прагматичны в жизни. Молодые люди следят за политической ситуацией в мире, стремятся получить хорошее образование. Считают виртуальный мир продолжением реального, демонстрируют свое «Я», конфликтуют со взрослыми, защищают личное пространство. Они не привыкли, не умеют ждать конкретного результата, стремятся развивать предпринимательское мышление, стать блогерами.

Работать с поколением Z и Альфа преподавателям университета помогают утвержденные в 2025 году Министерством образования Республики Беларусь «Рекомендации по внедрению технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс и в процедуры аттестации студентов учреждений высшего образования». В них определяется возможность использования технологий и инструментов искусственного интеллекта для сбора, обработки, интерпретации, анализа и обмена информацией с учетом соблюдения правовых и этических норм, требований, информационной безопасности.

В формировании компетенций будущего педагога возрастает роль различных методов и форм работы. В широком смысле метод – это совокупность способов, форм обучения, организация познавательной деятельности, выбор действий для получения конкретного результата. Выбор метода осуществляется на основе целей и задач обучения. Для ознакомления с теоретическим материалом используются проблемный, контекстный методы с соответствующими формами работы. С целью формирования, развития практических умений реализуются проектный, исследовательский, эвристический, студентоцентрированный методы. Им соответствуют такие формы работы, как кейсы, мозговой штурм и ролевые игры, дискуссии, проекты и другие.

Значительную работу проводят преподаватели по вовлечению будущих педагогов в научную деятельность, в ходе которой формируются профессиональные компетенции, поощряется стремление улучшать современное образование, реализуются творческие способности студентов. Развитию этого направления деятельности способствует исследовательский метод. Сущность его

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

заключается в постановке самими обучающимися проблемных вопросов, выполнение исследовательских заданий, самостоятельного разрешения поставленных задач. Исследовательские компетенции студентов развиваются в ходе написания курсовых, дипломных работ, статей, участия в научно-практических конференциях.

Так, обучающиеся педагогического факультета ежегодно участвуют в конференциях для студентов «Альтернат», «Эврика». Значимыми в теоретическом и практическом планах были работы по темам «Противоправные деяния подростков: факторы, профилактика», «Формирование у учащихся готовности к профессиональному самоопределению», «Сформированность установки на здоровый образ жизни у младших школьников», «Формирование безопасного поведения младших школьников в сети Интернет» и т.п. Важным для развития компетенций будущих педагогов-психологов и педагогов социальных являются совместные исследования преподавателей и студентов, участие в международных конференциях, публикации. Например, «Формы и методы профилактики интернет-зависимости в подростковой среде», «Профилактика интернет-зависимости у учащихся 9-11 классов», «Отношение к буллингу в учреждении общего среднего образования», «Проявление тревожности у учащихся старших классов» и др.

В образовательном процессе активно используется проблемный метод обучения, отличающийся от исследовательского метода. Работа над проектом направлена на разрешение конкретной значимой или социально-значимой проблемы. Цель метода – активизация мышления, развитие творческих способностей, формирование компетенций обучающихся через самостоятельную поисковую деятельность. Особый интерес у студентов вызывает участие в междисциплинарных проектах. Например, междисциплинарный здоровьесберегающий проект «Пульс жизни» разрабатывали и реализовывали будущие педагоги-психологи, учителя физической культуры, информатики.

Эвристический метод (от древнегреческого слова – нахожу, открываю) позволяет найти решение через неполную информацию без известного алгоритма решения в достаточно короткие сроки на основе своих знаний, поиска, творческого решения, критического мышления. Преподаватель направляет обучающихся в ходе дискуссии, учит находить нестандартные решения, адаптировать знания к новым ситуациям.

При использовании студентоцентрированного метода уделяется более пристальное внимание процессу становления студента как специалиста, профессионала. Будущий педагог находится в центре обучения, а преподаватель выступает в качестве партнера. Студент сотрудничает и принимает решение. Основным в этой деятельности является взаимодействие, обмен мнениями,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

совместные решения, большая свобода в выборе путей преподавания с учетом психолого-педагогических, индивидуальных особенностей обучающегося. Преимуществом является лучшее освоение знаний обучающимся вследствие активного вовлечения в деятельность, персонификация получаемых компетенций.

Контекстный метод обучения способствует мотивации обучения студентов, формированию профессиональных и личных компетенций, так как в обучение включается профессиональный контекст, используются проблемные ситуации, ролевые игры, анализ кейсов, дебаты о будущей профессиональной деятельности.

Одним из современных методов является метод геймификации, способствующий повышению мотивации студентов к изучаемому предмету, применению знаний и навыков для создания своего квеста, игры с целью закрепления компетенций. Игры создаются для развития познавательной деятельности обучающихся, лучшего усвоения материала, включаются в неигровой контекст через характерные персонажи, аналогичные компьютерным играм уровня. С помощью этого метода можно изучить конкретную тему или раздел, применяя игровые элементы, компьютерные технологии [2]. К элементам геймификации относятся постановка целей, задания и тесты, обратная связь, накопление знаний, награды. Так, студенты специальности «начальное образование» разрабатывают квесты по русскому и белорусскому языку по различным разделам учебной программы, апробируют их в группе, затем во время практики в школе проводят их с учащимися. Участие в игре позволяет ускорять процесс обучения, работать в команде, быстро принимать решения, глубже погрузиться в тему. Победители приобретают определенный статус, получают большее количество баллов, чем остальные.

Обучение в университете является опережающим, так как в стране постоянно меняются требования к компетенциям, появляются новые направления деятельности, расширяются функции специалистов. Будущий педагог понимает, что современный тренд – это обучение в течение всей жизни. Ему необходимо научиться планировать свое развитие на перспективу, уметь взаимодействовать в команде, расширять свой запас специализаций.

Поэтому мы стремимся сформировать у студентов «4 К-компетенции» (кооперация, креативное мышление, критическое мышление, коммуникация). Они необходимы в любой профессиональной деятельности. Чтобы добиться определенной цели, следует объединять усилия участников, научиться взаимодействовать, распределять функции и роли, оказывать помощь. Что и означает кооперироваться. Кроме этого, надо научиться слушать и слышать, уважать мнение каждого, коммуницировать. Коммуникация может осуществляться вербально (через устную и письменную речь), опосредовано через электронную почту, телефон, Интернет. Существует невербальная (жесты,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

мимика, поза, тон голоса) и паравербальная (интонация, тембр, громкость речи) коммуникация. Будущему учителю необходимо анализировать, аргументировать свою позицию, продуктивно осуществлять коммуникацию. В практической деятельности часто приходится искать и использовать нестандартные решения. Поэтому необходимо развивать у студентов такую компетенцию, как креативное мышление. Оно включает логику, воображение, анализ, синтез, генерацию новых идей, выбор оптимальных вариантов решения и др. Креативное мышление важно для профессионального развития, личностного роста будущего педагога. Поэтому на практических занятиях используем метод «Шесть шляп», «Креативный архитектор», «Мировое кафе» и др.

Мы считаем важным формирование и развитие критического мышления, так как оно поможет лучше ориентироваться в потоке информации, принимать обоснованное решение, выбирать лучший из множества вариантов, развивать творческие способности. Критическое мышление включает в себя анализ, оценку, интерпретацию информации, выявление предпосылок и ошибок, формулирование выводов и решений, формирование обоснованного суждения. Составляющей этого мышления является гибкость мышления, т.е. изменение позиции при появлении новой информации.

Учитывая психологические особенности поколения Z и Альфа, преподаватели университета используют показ материалов из Интернет-источников, общение на образовательных форумах, что способствует повышению заинтересованности студентов в обучении.

Современное содержание высшего образования, используемые методы и формы обучения обеспечивают формирование у будущих педагогов компетенций, способствующих мобильной адаптации в социуме, ориентации в новых технологиях, позволяют работать в инновационных условиях.

Литература

1. Абдуллаева, Н.И. Психолого-педагогические аспекты высшего образования современного поколения молодежи. – [сайт]. – URL: <http://publishing-vak.ru/file/archive-psycology-2023-3/d11-abdullaeva.pdf> (дата обращения: 06.09.2025).

2. Орлова, О.В. Геймификация как способ организации обучения / О.В. Орлова, В.Н. Титова. – [сайт]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-kak-sposob-organizatsii-obucheniya> (дата обращения: 06.09.2025).

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

СУТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДА СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА.

Мадумарова Мухайё Джураевна

Ферганский государственный технический университет

muhayyo.ferpi@gmail.com

+998 91 109 17 77

Аннотация: *Ситуационный анализ как метод обучения представляет собой эффективный инструмент формирования профессиональных компетенций у обучающихся. Его суть заключается в разборе конкретных практических ситуаций (кейсов), моделирующих реальные проблемы, с которыми специалисты могут столкнуться в профессиональной деятельности.*

Ключевые слова: *задача, проблема, сотрудничество, ситуативный, цель, словарный, подход.*

Annotatsiya: *Ta'lim usuli sifatida situatsion tahlil o'quvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Ushbu usulning mohiyati shundan iboratki, u real kasbiy faoliyatda mutaxassislar duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni modellashtiruvchi aniq amaliy vaziyatlar (keys)ni tahlil qilishni nazarda tutadi.*

Kalit so'zlar: *vazifa, muammo, hamkorlik, situatsion, maqsad, lug'aviy, yondashuv.*

Annotation: *Situational analysis as a teaching method is an effective tool for developing professional competencies in students. Its essence lies in the examination of specific practical situations (cases) that simulate real-world problems which professionals may encounter in their careers.*

Keywords: *task, problem, collaboration, situational, goal, vocabulary, approach.*

Системы образования в различных странах имеют одну цель – помочь в реализации задач поставленных перед человечеством социально-экономическим и культурным развитием общества. Поэтому именно школа и вузы, готовящие людей к полноценной деятельности в разных сферах экономики, культуры, политической жизни общества, обязаны гибко реагировать на запросы. Таким образом, определяется стратегические направления развития систем образования. Современные тенденции требуют от образовательной системы готовить работников способных выполнять следующее: самостоятельно решать и обдумывать различные задачи и проблемы, творчески мыслить, использовать богатый словарный запас, свидетельствующий о глубоком понимании гуманитарных задач.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Личностно-ориентированные технологии обучения решают все указанные выше задачи на примере методов обучения в сотрудничестве, разноуровневого обучения, метода проектов и так далее.

Технология обучения в сотрудничестве или обучения в малых группах, как и метод проектов не являются принципиально новыми в мировой практике. Метод проектов, например, возник еще в 20-е годы и назывался также метод проблем. Разработал данный метод педагог Дж. Дьюи совместно со своим учеником В. Х. Килпатриком в США. В основе метода лежит обучение на активной основе используя целесообразную деятельность ученика на взятой из реальной жизни проблеме. Более того для решения этой проблемы ему необходимо использовать как полученные знания, так и новые получаемые в процессе работы над ситуацией. Роль учителя в этом процессе сводится к поддержке общения и ведении деятельности учащихся, подсказках и переключении в нужные направления для самостоятельного поиска. Таким образом, вся проблема, использованная в работе, приобретает контуры проектной деятельности. С течением времени идея метода проектов претерпела некоторые изменения, начиная, с рождения как идея свободного воспитания и до интегрированного компонента разработанной системы образования. Таким образом, можно говорить о синонимичности этого метода и метода ситуативного анализа. Объект и цели, приемы и техники, задачи учителя в них идентичны. Суть их в том чтобы стимулировать работу и интерес учащихся к реальным жизненным задачам, получить определенные знания, научиться решать поставленные задачи и проблемы, показать практическое применение своих знаний. Метод проектов или проблем может быть индивидуальным или групповым. Он использует учебно-познавательные приемы для решения той или иной проблемы. Как педагогическая технология он использует исследовательские, поисковые и творческие методы. Рассмотрим основу метода и работу с ним. Что же собой представляет сама проблема или ситуация? Действия в ней либо даются, либо их необходимо предложить как способ решения проблемы. Изначально разрабатывается модель конкретной ситуации из реальной жизни. В модели необходимо отобразить определенный набор знаний и практических навыков в тексте объемом от нескольких страниц и до нескольких десятков страниц.

Задача учащихся - предварительно ознакомиться и изучить ситуацию; на этом этапе привлекаются также материалы, полученные в ходе курса обучения, равно как и различные другие источники информации. Следующий этап - это подробное обсуждение ситуации, выработка модели практического действия, сотворчество студента и преподавателя. Здесь важна роль преподавателя, который ведет процесс, генерирует вопросы, делает уточнения и в целом поддерживает обсуждение. Рассмотрим совокупность дидактических методов, используемых в

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

методе ситуационного анализа. Во-первых, это индивидуальный подход, во-вторых, предоставление свободы в обучении, в третьих достаточное количество наглядных материалов для работы с задачами, в четвертых сконцентрированная подача материала, в пятых доступ к преподавателю, в шестых формирование навыков работы с информацией и самоорганизации и наконец, в седьмых упор на развитии сильных сторон учащегося. Перед преподавателем встают следующие задачи, а именно поиск или разработка и использование разных методических приемов для улучшения эффективности и результативности, а также задача в повышении мастерства и обретении стиля поведения тренера-инструктора. Метод проблемы или ситуации включает в себя сложную систему более простых методов познания. Каждый из них выполняет свою роль: моделирование отвечает за построение модели ситуации, мысленный эксперимент помогает в получении знаний о ситуации, системный анализ дает системное представление и анализ ситуации. Ситуационный анализ представляет собой комплексные технологии подготовки, принятия и реализации управленческого решения, в основе которых анализ отдельно взятой управленческой ситуации.

В ситуационном анализе разработаны универсальные технологии, методы, приемы, которые годятся не только для одной отдельно взятой ситуации принятия решения, но и для целого класса ситуаций. Ситуационный подход можно представить состоящим из следующих основных составляющих:

1. изучение современных технологий ситуационного анализа
2. предвидение последствий принимаемых решений
3. интерпретация ситуации с выделением наиболее важных факторов (переменных) и оценкой возможных последствий их изменения
4. принятие эффективного решения.

Таким образом, метод ситуационного анализа может также специфицироваться в зависимости от положенных в основу методов.

Литература:

1. Гринченко Т.В. Активные методы обучения иностранному языку в неязыковом вузе: Вісник СевНТУ. Вип. 105: Педагогіка: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010.

2. Кейс-метод. Окно в мир ситуационной методики обучения (case-study). [Электронный ресурс] / Доступ: "<http://www.casemethod.ru/>

MODERN INNOVATIVE PROCESSES IN EDUCATION HELP TO
DEVELOPMENT STUDENTS' CREATIVITY, INDEPENDENCE, AND
PROFESSIONAL SKILLS

Allaberdieva Gulshoda Bakhtiyarovna

*Fergana State Technical University Department of teaching the Uzbek language
and teaching languages, English teacher*

e-mail: g.b.alaberdiyeva@fstu.uz phone: +998902323669

Rayimova Hilola Mansurjon qizi

Fergana State Technical University

Student of Faculty of Light industry and textile

Group 129-23 YSTJ

Annotation: *The modernization of education has become one of the most urgent requirements of the 21st century. Innovative processes in education not only transform the teaching and learning environment but also ensure the development of students' creativity, independence, and professional skills. This article analyzes the role of digitalization, interactive teaching methods, and artificial intelligence in modern education, discusses the challenges of implementing innovations, and proposes practical solutions for training highly qualified pedagogues in the future.*

Keywords: *innovation, education, digitalization, pedagogical training, interactive methods, artificial intelligence.*

Annotatsiya: *Ta'limni modernizatsiya qilish XXI asrning eng dolzarb talablaridan biriga aylandi. Ta'limdagi innovatsion jarayonlar nafaqat o'quv va ta'lim muhitini o'zgartiribgina qolmay, balki o'quvchilarning ijodkorligi, mustaqilligi va kasbiy mahoratining rivojlanishini ham ta'minlaydi. Ushbu maqolada zamonaviy ta'limda raqamlashtirish, interfaol o'qitish usullari va sun'iy intellektning o'rni tahlil qilinadi, innovatsiyalarni joriy etishdagi muammolar muhokama qilinadi va kelajakda yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlash bo'yicha amaliy yechimlar taklif etiladi.*

Kalit so'zlar: *innovatsiya, ta'lim, raqamlashtirish, pedagogik tayyorgarlik, interfaol usullar, sun'iy intellekt.*

Аннотация: *Модернизация образования стала одним из самых насущных требований XXI века. Инновационные процессы в образовании не только трансформируют среду обучения, но и способствуют развитию творческих способностей, самостоятельности и профессиональных навыков учащихся. В статье анализируется роль цифровизации, интерактивных методов обучения и искусственного интеллекта в современном образовании, рассматриваются проблемы внедрения инноваций и предлагаются практические решения для подготовки высококвалифицированных педагогов в будущем.*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Ключевые слова: *инновации, образование, цифровизация, педагогическая подготовка, интерактивные методы, искусственный интеллект.*

In the age of globalization and technological progress, societies face the necessity of preparing specialists who can think critically, solve complex problems, and continuously improve their knowledge. Education systems are under constant pressure to adapt to the rapid changes in the labor market and to the demands of digital transformation. [1]

Innovation in education is more than the use of new technologies; it is a comprehensive approach that integrates modern pedagogical concepts, digital tools, and creative teaching strategies. The role of innovation becomes even more significant in higher education, where the main task is to prepare highly qualified pedagogues capable of shaping the next generation.

This article focuses on the modern innovative processes in education, examining their importance, main directions, and challenges, with special attention to their role in the preparation of future pedagogues.

Innovation in education serves several purposes:

- To improve the quality and accessibility of education.
- To foster active participation of students in the learning process.
- To develop digital and critical thinking skills.
- To ensure the competitiveness of graduates in the global labor market.

The innovative approach in teaching requires a shift from traditional teacher-centered methods to student-centered, interactive, and flexible models. Universities and colleges are expected to create learning environments that encourage creativity, problem-solving, and teamwork. [3]

Digital technologies have revolutionized the learning process. Online platforms, virtual classrooms, and digital resources provide students with unlimited access to information and flexible opportunities for learning. For example, e-learning platforms such as Moodle, Coursera, and EdX allow students to study at their own pace, review materials multiple times, and interact with peers globally.

Digitalization also enables the integration of multimedia resources—videos, simulations, and online laboratories—into the curriculum. This makes learning more engaging and effective. However, digitalization requires strong infrastructure, digital literacy among teachers and students, and continuous technical support. [2]

Interactive Teaching Methods:

One of the most important innovations in modern education is the use of interactive methods. These include:

1. Project-based learning. Students work in groups on real-life problems, which develops teamwork, creativity, and responsibility.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

2. Flipped classroom. Students study theoretical material at home through videos and online resources, while classroom time is devoted to discussions, problem-solving, and practical activities.

3. Gamification. The use of game elements in learning motivates students, increases engagement, and helps them retain knowledge more effectively.

These methods shift the focus from passive knowledge reception to active participation, making students responsible for their own learning.

Artificial intelligence (AI) is one of the most promising innovations in education. AI tools can:

- Personalize learning by adapting content to students' needs and abilities.
- Provide real-time feedback and assessment.
- Assist teachers in designing curricula and monitoring learning outcomes.

For example, AI-based systems such as chatbots and adaptive learning platforms can analyze students' progress and recommend specific resources to improve their performance. This ensures an individualized learning experience and supports teachers in managing large groups effectively. [5]

The training of future teachers requires a special focus on innovative pedagogical approaches. Teacher education programs should integrate:

- Modern teaching technologies.
- Psychological and pedagogical innovations.
- Practical training in digital and interactive environments.

Future pedagogues must not only master subject knowledge but also develop the skills to use digital tools, apply interactive methods, and encourage innovation in their own classrooms. This prepares them to meet the demands of the 21st-century education system.

Although innovations bring numerous benefits, their implementation is not without challenges. Among them are:

Lack of financial and technical resources.

Insufficient digital literacy of teachers and students.

Resistance to change and attachment to traditional teaching methods.

Overcoming these challenges requires systematic reforms, investment in infrastructure, and continuous professional development of teachers. International cooperation and the exchange of best practices also play a significant role in this process. [4]

Modern innovative processes are shaping the future of education. Digitalization, interactive methods, and artificial intelligence offer new opportunities for improving the quality and accessibility of learning. At the same time, these innovations require systematic efforts to address challenges related to infrastructure, teacher training, and adaptation to new realities.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

For future pedagogues, innovation is not only a teaching tool but also a mindset that encourages creativity, adaptability, and lifelong learning. By integrating innovative processes into the education system, societies can prepare highly qualified specialists who will contribute to sustainable development and global competitiveness.

REFERENCES:

1. Ishmukhamedov R.J., Yuldashev M. Innovative pedagogical technologies in education and training.- T.: —Nihol publishing house, 2016.-279 p.
2. Jalolov J.J. Methodology of foreign language teaching., Textbook for students of foreign language higher education institutions.
3. Jalolov J.J. Methodology of foreign language teaching. - T.: "Teacher", 2012. - p. 294.
4. http://www.e-reading.club/chapter.php/103649/3/Gluhov,_Kovshikov_-_Psycholinguistics._Teoriya_rechevoii_deyatelnosti.html
5. <http://www.13min.ru/psychology/psycholinguistics-basis-recheobrazovaniya-formirovaniya-i-vospriyatie-rechi.html>
6. Gulshoda Allaberdieva. Implementing vocabulary in context to elementary learners., Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, 6-son , 512-518 bb. journal.namdu.uz
7. Allaberdieva Gulshoda Bakhtiyorovna., Analysis of modern methods used in English reading comprehension., 2024/2.,Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi 2-jild, 2-son, 1309-1311bb., journal.namdu.uz
8. Allaberdieva Gulshoda Bakhtiyorovna., [\[pdf\] from webofjournals.com](#)
[Analysis of modern methods used in English listening comprehension.](#), 2023/7/10., Web of teachers: Inderscience Research. Volume 1 issue 4 pages 1-5
9. AG Bakhtiyorovna., [Comparing quantitative and qualitative research approaches: Advantages and disadvantages.](#), 2024. American Journal of Interdisciplinary Research and Development. Volume 28 Pages 323-326
10. Alimova Sharipa Mirzaevna, Alaberdieva Gulshodakhon Bakhtiyorovna, Tashmatova Madina Abdulkarimovna., [Challenges in teaching English language learners.](#), 2019. Вестник науки и образования. Issue 19-3 (73) Pages 34-36 Publisher ООО «Олимп»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Зияева Хушнудабону Илхомжон кизи

докторант Кокандского государственного университета,

г. Коканд, Республика Узбекистан.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0772-2458>

Аннотация; В статье раскрываются теоретико-методологические основы инновационных технологий формирования речевой компетенции будущих учителей русского языка в условиях цифровой образовательной среды. Особое внимание уделено вариативному моделированию как дидактической технологии, обеспечивающей индивидуализацию и интерактивность процесса обучения. Представлены авторские модели и методы: 3D-метод (Диагностика – Диалог – Динамика), лингвокоучинговый вариативный подход, модели RUS-TALK и CERTILOG, направленные на развитие коммуникативной, когнитивной и рефлексивной составляющих речевой компетенции. Обоснована необходимость интеграции цифровых инструментов и интерактивных платформ в профессиональную подготовку будущих филологов.

Ключевые слова: речевая компетенция, инновационные технологии, цифровая образовательная среда, вариативное моделирование, лингвокоучинг, 3D-метод, RUS-TALK, CERTILOG.

Annotatsiya; Maqolada bo'lajak rus tili o'qituvchilarining nutqiy kompetensiyasini raqamli ta'lim muhiti sharoitida shakllantirishning innovatsion texnologiyalari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Variativ modellashtirish asosidagi texnologiyalar, xususan 3D-metodi, LINGVOKOACHING, RUS-TALK va CERTILOG modellarining nutqiy, kommunikativ va refleksiv kompetensiyalarni rivojlantirishdagi samaradorligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: nutqiy kompetensiya, innovatsion texnologiyalar, raqamli ta'lim muhiti, variativ modellashtirish, lingvokoaching, 3D-metod, RUS-TALK, CERTILOG.

Abstract; The article reveals the theoretical and methodological foundations of innovative technologies for the formation of speech competence among future teachers of the Russian language in a digital educational environment. Special attention is paid to variative modeling as a didactic technology that ensures the individualization and interactivity of learning. The author's models — 3D Method (Diagnosis – Dialogue – Dynamics), Lingvocoaching Variative Model, RUS-TALK, and CERTILOG — are presented as effective tools for developing communicative, cognitive, and reflective aspects of speech competence.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Keywords: *speech competence, innovative technologies, digital educational environment, variative modeling, lingvocoaching, 3D method, RUS-TALK, CERTILOG.*

Введение

Современная система профессиональной подготовки будущих учителей русского языка ориентирована на формирование профессиональных и речевых компетенций, обеспечивающих их готовность к педагогическому взаимодействию в условиях цифровизации образования. Развитие цифровой образовательной среды (ЦОС) требует внедрения инновационных педагогических технологий, которые способствуют не только усвоению знаний, но и развитию речевой активности, критического мышления и межкультурной коммуникации.

В контексте обновления содержания филологического образования особую роль играет вариативное моделирование, предполагающее гибкое сочетание традиционных и инновационных методов обучения с учетом индивидуальных особенностей студентов и цифровых возможностей образовательного пространства.

Теоретико-методологические основы инновационных технологий

Инновационные технологии в лингводидактике рассматриваются как система педагогических средств, методов и моделей, направленных на повышение эффективности обучения за счёт интеграции цифровых, когнитивных и коммуникативных компонентов.

Ключевыми методологическими опорами исследования являются:

- компетентностный подход, определяющий приоритет формирования функциональных умений речевого взаимодействия;
- системно-деятельностный подход, обеспечивающий активное включение обучающихся в учебно-коммуникативные ситуации;
- лингвокоучинговый подход, направленный на формирование внутренней мотивации и рефлексии речевой деятельности;
- акмеологический подход, способствующий личностному и профессиональному росту будущего педагога.

Взаимодействие этих подходов в цифровой среде формирует основу инновационного педагогического моделирования, где цифровые инструменты выступают как средство реализации личностно-ориентированного обучения.

Цифровая образовательная среда как фактор формирования речевой компетенции

Цифровизация образования открывает новые возможности для формирования речевой компетенции за счет:

- мультимедийного представления учебного материала (видео, подкасты, интерактивные диалоги);

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

- использования онлайн-платформ и искусственного интеллекта для диагностики и коррекции речевых ошибок;
- организации дистанционных и гибридных форм коммуникации, развивающих вариативность речевого поведения.

Для будущего учителя русского языка цифровая среда становится не только технологическим инструментом, но и пространством профессиональной социализации, где формируются навыки интерактивного общения, медиакомпетентность и культура академической речи.

Вариативное моделирование как инновационная технология

Вариативное моделирование — это педагогическая технология, основанная на создании разных сценариев обучения, адаптированных к индивидуальным стилям, уровню речевого развития и профессиональным потребностям студентов.

Модель включает три взаимосвязанных компонента:

1. Диагностический — определение уровня сформированности речевой компетенции и типичных затруднений;
2. Процессуально-деятельностный — организация интерактивных форм работы (дискуссии, диалоги, проектные задания);
3. Рефлексивно-оценочный — самоанализ и коррекция речевой деятельности с использованием цифровых инструментов (форумы, подкасты, чаты, записи речи).

Такое моделирование обеспечивает индивидуализацию обучения и создаёт условия для саморазвития и самокоррекции будущего педагога.

Авторские инновационные модели и технологии

В ходе исследования и педагогических экспериментов были разработаны и апробированы авторские технологии, направленные на развитие речевой компетенции будущих учителей русского языка:

1. 3D-Метод (Диагностика – Диалог – Динамика) — система, обеспечивающая трёхэтапное развитие речи через последовательную диагностику, активный диалог и динамическое совершенствование навыков.
2. LINGVOKOACHING Variative Model — лингвокоучинговая технология, ориентированная на формирование внутренней речевой мотивации, развитие уверенности и коммуникативной автономии студентов.
3. RUS-TALK — интерактивная модель речевой практики, реализуемая в форме дискуссионных клубов, медиадиалогов и онлайн-форумов.
4. CERTILOG — модель самооценки и сертификации речевых достижений, основанная на логико-компетентностном анализе высказывания и цифровой фиксации результатов.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Каждая из этих моделей интегрируется в цифровую образовательную среду, поддерживая индивидуальные траектории развития студентов и создавая условия для рефлексивного самообучения.

Результаты и выводы

Применение вариативных и инновационных технологий в процессе подготовки будущих учителей русского языка позволяет:

- обеспечить устойчивое развитие речевой компетенции как ключевого профессионального качества;
- активизировать цифровую и коммуникативную активность студентов;
- повысить мотивацию к профессиональному саморазвитию;
- сформировать готовность к цифровому педагогическому взаимодействию на уровне международных стандартов.

Инновационные технологии, основанные на вариативном моделировании, способствуют созданию новой лингводидактической парадигмы, где цифровизация и гуманизация образования выступают взаимодополняющими процессами.

Список использованной литературы

1. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам. — М.: Просвещение, 2019. — 320 с.
2. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иностранным языкам. — Воронеж: Интерлингва, 2017. — 280 с.
3. Хуторской А.В. Компетентностный подход в образовании. — М.: ИЦПК, 2020. — 256 с.
4. Соловова Е.Н. Современные технологии обучения русскому языку. — М.: Русское слово, 2021. — 190 с.
5. Зияева Х.И. Вариативное моделирование в формировании речевой компетенции будущих учителей русского языка. — Qo'qon: QDU, 2024. — 150 с.
6. Носкова Е.А. Цифровая образовательная среда как инструмент развития профессиональных компетенций. — Казань: Университет, 2023. — 214 с.
7. Dudeney G., Hockly N., Pegrum M. *Digital Literacies*. — Routledge, 2022. — 245 p.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Парпиева Махсудахон Махмуджановна

Ферганского государственного университета Старший преподаватель

Кафедры узбекский язык и обучение языкам

maqsudaparpiyeva@gmail.com

+998911247924

Annotation; *This article analyzes the state and development of the higher education system in the context of the digital economy, as well as the radical impact of digital technologies on the content and delivery of academic disciplines and the role of modern information and communication technologies in education.*

Keywords: *digital economy, traditional system, digitalization, education, technologies, principles, strategy.*

Annotatsiya; *Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida oliy ta'lim tizimining holati va rivojlanishi, shuningdek, raqamli texnologiyalarning o'qitilayotgan fanlarning mazmuni va ularni taqdim etish shakliga, hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'limdagi roliga ta'siri tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *raqamli iqtisodiyot, an'anaviy tizim, raqamlashtirish, ta'lim, texnologiyalar, tamoyillar, strategiya.*

Чтобы приблизить современное, в частности высшее образование к ожидаемому будущему, должны быть как можно скорее, внедрены принципиальные, существенные достижения в области качества, инновационных методов и современных информационно коммуникационных технологий в образовании. Такие изменения необходимы, прежде всего, ввиду неэффективности традиционной системы обучения, основанной главным образом на репродуктивных методах обучения, используя которые, уже невозможно привлечь внимание обучающегося, заинтересовать его и мотивировать. Образование XXI века основано на других принципах, чем таких, которые были известны до сих пор.

Цифровизация университетской среды предоставляет значительный потенциал для развития высшего образования, однако сопровождается определёнными рисками. Среди ключевых преимуществ цифрового формата выделяются рост доступности образовательных ресурсов, гибкость форм и методов обучения, а также включение университетов в глобальное образовательное пространство как цифровых платформ. В то же время модель цифрового университета строится на

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

понимании студента как автономной личности, способной самостоятельно выстраивать долгосрочную стратегию личностного и профессионального развития [4], что создаёт предпосылки для появления ряда проблем и вызовов.

Тенденция перехода к дистанционным форматам обучения проявилась в развитых странах уже в 2010-е годы. Пандемия COVID-19 стала мощным стимулом для ускорения процессов внедрения онлайн-программ и цифровых образовательных платформ [6]. Современные университеты обеспечивают широкий доступ к оцифрованным массивам учебных материалов, активно интегрируют в лекционный процесс мультимедийные элементы (презентации, видеуроки, интерактивные компоненты и др.), а также используют цифровые технологии для организации зачисления, совместной работы и коммуникации студентов. Формат «домашнего обучения» стал неотъемлемой частью образовательного процесса. Очевидно, что популярность дистанционного образования продолжит расти, особенно в развивающихся странах, где традиционные формы получения высшего образования зачастую ограничены высокой стоимостью и организационными трудностями.

Одним из ключевых преимуществ цифровизации университетской системы является возможность индивидуализации образовательных программ в соответствии с личными интересами, потребностями и уровнем подготовки студентов. Подобные персонализированные формы обучения существовали и ранее, однако в условиях цифровой среды степень адаптации образовательного контента и траекторий может быть существенно выше [3]. Это способствует формированию гибкой образовательной модели, ориентированной на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся за собственные результаты обучения.

В условиях цифровизации высшего образования образовательные программы приобретают преимущественно «горизонтальную» структуру, в отличие от традиционной «вертикальной» модели. Это означает, что студент получает возможность самостоятельно формировать индивидуальную траекторию обучения, выбирая курсы без строгой привязки к конкретному году обучения, при условии достижения необходимого уровня компетенций или «проходного балла» для перехода на следующую ступень [2].

Дистанционный формат способствует построению модульной структуры обучения, при которой образовательные элементы группируются вокруг определённой темы или проблемы. Такая организация учебного процесса позволяет студенту самостоятельно «собирать» индивидуальный набор курсов, формируя персонализированную программу образования в соответствии с профессиональными интересами и целями.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Цифровой университет изначально обладает экстерриториальной природой. Обучаясь в подобной среде, студенты получают возможность доступа к актуальным информационным потокам и научным данным в различных областях знания. Это обеспечивает включённость обучающихся в глобальные академические процессы и способствует формированию международных образовательных сообществ. Конкуренция на рынке цифровых университетов имеет иную структуру, чем в традиционном («офлайновом») высшем образовании, что открывает развивающимся странам перспективы предлагать уникальные курсы и программы на мировом уровне [2]. Процесс цифровой трансформации открывает перед обучающимися новые возможности — делает образование более доступным, гибким и глобальным.

Расширение цифровых форматов способствует фрагментарности и конъюнктурности образования, а также смещению его акцентов в сторону утилитарных целей, сводящих социализацию к подготовке рабочей силы. В этом контексте цифровой университет, ориентированный на индивидуальные образовательные траектории и дистанционное взаимодействие, предполагает развитие у студентов проектного мышления и способности к самостоятельной организации учебной деятельности [1]. Однако сама структура таких образовательных систем рассчитана на социально зрелого, автономного студента, способного к саморефлексии, долгосрочному планированию и управлению личными рисками. Формирование подобных качеств требует определённого уровня социального и личностного опыта, который невозможно развить исключительно средствами индивидуализированных траекторий обучения.

Таким образом, процессы цифровизации коренным образом изменяют содержание и организацию высшего образования. Цифровые технологии открывают широкие возможности для повышения доступности и гибкости обучения, интеграции университетов в международное образовательное пространство, а также для реализации принципов индивидуализации и модульности. Следовательно, успешная цифровая трансформация высшего образования требует комплексного подхода, сочетающего технологические инновации с педагогическими принципами гуманизма, социализации и ответственности. Только при таком балансе цифровизация станет инструментом развития личности и общества, а не средством их упрощения.

Литература

1. Приходько О.В. Особенности формирования цифровой компетентности у учащихся вуза // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2020. – Т. 9, № 1 (30). – С. 235–238.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

2. Naresh B., Reddy B.S. Challenges and Opportunity of E-Learning in Developed and Developing Countries – A Review // *International Journal of Emerging Research in Management and Technology*. – 2015. – Vol. 4 (6). – P. 259–262.

3. Cardone T. Embracing Customization in Higher Education: Leveraging Personal Learning Design to Promote Design Thinking and Self-Authorship // *About Campus*. – 2018. – Vol. 23 (4). – P. 11–18. – DOI: 10.1177/1086482218817533.

4. Fredricks-Lowman I., Smith-Isabell N. Academic capitalism and the conflicting ideologies of higher education as a public good and commodity // *New Directions for Higher Education*. – 2020. – Vol. 2020, iss. 192. – P. 21–27. DOI: 10.1002/hec.20388.

5. Парпиева М.М. «Новые образовательные технологии как механизм повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов» 1 международная научно-практическая конференция. 24-25 май 2019 й. ФарПИ

6. Lazar J. Managing digital accessibility at universities during the COVID-19 pandemic // *Universal Access in Information Society*. – 2022. – Vol. 21. – P. 749–765. – DOI: 10.1007/s10209-021-00792-5.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

ZAMONAVIY TA'LIM INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA.

Raxmatova Odina Kadirjanovna

FDTU filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

O'zbek tili va tillarni o'rgatish kafedrasida assistenti

e-mail: rakhmatova.odina@gmail.com

Tel: + 998902771419

**СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.**

Рахматова Одина Кадиржановна

Доктор философии (PhD) по филологическим наукам.

ФГТУ, кафедра узбекского языка и обучения языкам.

Tel: + 998902771419

e-mail: rakhmatova.odina@gmail.com

**MODERN EDUCATION IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE
TRANSFORMATIONS.**

Rakhmatova Odina Kadirjanovna

Fergana State Technical University

Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences

Annotatsiya; *Maqolada innovatsion o'zgarishlar sharoitida zamonaviy ta'limning rivojlanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Unda raqamlashtirish jarayonlari, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, o'qituvchining ta'lim jarayonini transformatsiya qilishdagi roli yoritilgan. Muallif kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va mutaxassis tayyorlash sifatini oshirishga qaratilgan innovatsion o'qitish metodlarini tahlil qiladi. Ayniqsa, o'qituvchining raqamli madaniyatini shakllantirish zamonaviy ta'lim muhitining samarali faoliyat yuritishida muhim omil sifatida ko'riladi.*

Kalit so'zlar: *innovatsiya, ta'lim, raqamlashtirish, o'qituvchi, kompetensiya, o'qitish texnologiyalari, ta'lim muhiti.*

Аннотация; *В статье анализируются основные тенденции развития современного образования в контексте инновационных преобразований. Особое внимание уделяется цифровизации учебного процесса, внедрению современных педагогических технологий и новой роли педагога в условиях трансформации системы образования. Рассматриваются подходы к формированию*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

профессиональных и цифровых компетенций преподавателя как основы повышения качества подготовки специалистов.

Ключевые слова: *Инновации, образование, цифровизация, педагог, компетенции, технологии обучения, образовательная среда.*

Abstract; *The article examines the features of modern education development in the context of innovative transformations. It highlights the main trends of digitalization, the implementation of new pedagogical technologies, and the role of the teacher in transforming the educational process. The author analyzes innovative teaching methods aimed at developing professional competencies and improving the quality of specialist training. Special attention is paid to the necessity of forming the teacher's digital culture as a key condition for the effective functioning of the modern educational environment.*

Keywords: *innovations, education, digitalization, teacher, competencies, teaching technologies, educational environment.*

Современная система образования находится в процессе постоянного обновления, вызванного стремительным развитием информационных технологий и изменением общественных запросов и претерпевает глубокие трансформации. Инновации становятся движущей силой образовательного процесса, способствуя его адаптации к новым условиям [1].

Основная миссия образования сегодня — формирование личности, способной к самостоятельному мышлению, аналитическому восприятию информации и эффективному применению цифровых инструментов в профессиональной практике [2].

Инновационные процессы в образовании представляют собой системные изменения, направленные на совершенствование содержания, методов и организационных форм обучения. Они охватывают внедрение электронных платформ, развитие дистанционных и смешанных форм обучения, использование интерактивных и мультимедийных технологий [4].

Подобные нововведения обеспечивают переход от традиционного репродуктивного обучения к личностно-ориентированной модели, где студент становится активным участником образовательного процесса. Это способствует индивидуализации обучения, формированию самостоятельности, инициативности и творческого подхода к решению задач.

Внедрение цифровых технологий в образование даёт ряд существенных результатов и преимуществ. Во-первых, оно повышает доступность образования.

Во-вторых, цифровые технологии позволяют персонализировать процесс обучения. Адаптивные образовательные платформы способны анализировать

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

уровень знаний каждого учащегося и предоставлять индивидуальные задания и ресурсы для обучения.

В-третьих, сбор и анализ данных об учебных процессах позволяют эффективно управлять образовательными организациями. Образовательная аналитика помогает выявлять слабые места в образовательных программах, оптимизировать распределение ресурсов и повышать качество образования [8].

В цифровую эпоху педагогическая деятельность приобретает новые формы и функции. Современный учитель выступает не только источником знаний, но и координатором, наставником и мотиватором. Он должен владеть цифровыми технологиями, использовать инновационные методы преподавания и выстраивать эффективную коммуникацию в онлайн-среде [5].

Повышение профессиональной компетенции педагога возможно через участие в инновационных проектах, онлайн-программах, курсах повышения квалификации и профессиональных сообществах. Тем самым педагог становится ключевой фигурой, обеспечивающей успешное внедрение инноваций в образовательную практику.

Говоря о инновационных технологиях в образовательной практике, нужно отметить, что современные педагогические технологии активно внедряются в учебный процесс с целью повышения качества образования. Среди них можно выделить:

Проектные методы обучения, направленные на развитие исследовательских и коммуникативных умений;

Проблемно-ориентированное обучение, способствующее развитию аналитического и критического мышления [3];

Модульно-компетентностный подход, обеспечивающий гибкость и вариативность образовательных программ [6];

Онлайн-платформы (Moodle, Google Classroom, Edmodo и др.), облегчающие взаимодействие между преподавателями и обучающимися [4];

Технологии виртуальной и дополненной реальности, которые повышают уровень мотивации и вовлечённости студентов.

Использование инновационных технологий делает образовательный процесс интерактивным, доступным и максимально приближённым к реальным условиям профессиональной деятельности [5].

Современное образование движется в направлении формирования адаптивной и гибкой образовательной среды, где обучение становится непрерывным процессом. В ближайшие годы ведущие тенденции будут связаны с цифровизацией, интеграцией искусственного интеллекта, персонализированными образовательными траекториями и междисциплинарным подходом.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Особое внимание уделяется развитию так называемых «гибких навыков» (soft skills) — коммуникации, критического мышления, креативности, лидерских качеств и способности к командной работе, без которых невозможно успешное профессиональное становление специалиста XXI века [1].

Заключение

Современная система образования активно реагирует на вызовы времени и стремится соответствовать потребностям цифрового общества. Инновационные подходы позволяют обновить содержание и методы обучения, способствуют росту профессионального уровня педагогов и повышению качества образовательных результатов [6].

Эффективность внедрения инноваций во многом определяется уровнем цифровой грамотности и профессиональной готовности учителя, а также степенью открытости образовательных учреждений к изменениям.

Инновации становятся не просто направлением развития образования, а его стратегическим приоритетом, обеспечивающим подготовку конкурентоспособных специалистов нового поколения.

Список литературы

1. Андреев А. А. Инновационные процессы в образовании: теория и практика. — М.: Академия, 2020.
2. Полат Е. С. Современные педагогические технологии. — М.: Просвещение, 2021.
3. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования. — Екатеринбург: УрГПУ, 2019.
4. Ильин И. В. Цифровая трансформация образования: вызовы и перспективы. // Педагогика и образование. — №3, 2022. — С. 15–22.
5. OECD. The Future of Education and Skills 2030. — Paris: OECD Publishing, 2021.
6. Фёдорова Т. П. Инновации в образовании: опыт, проблемы и перспективы. — М.: Юрайт, 2022.
7. UNESCO. Education in a Digital World: Global Report. — Paris: UNESCO, 2023.
8. Halmyradova Menli (2023). Digital technologies and innovations in education management. *Ceteris paribus*, (10), 182-184.

**ZAMONAVIY TA'LIMDA ADABIYOTSHUNOSLIK FANLARINI
O'QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISHNING
TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI.**

Yunusaliyeva Gulbahor Arabboy qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti

"O'zbek tili va tillarni o'rgatish kafedrasida o'qituvchisi
bahorayunusaliyeva@mail.com [Tel: +998976293336](tel:+998976293336)

**ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В
ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ НА КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.**

Юнусалиева Гульбахор Араббой кизи.

Преподаватель кафедры «Узбекский язык и обучение языкам»

Ферганский государственный технический университет.

bahorayunusaliyeva@mail.com +998 97 629 33 36

**THE IMPACT OF USING INNOVATIVE METHODS IN TEACHING
LITERARY STUDIES ON THE QUALITY OF EDUCATION IN MODERN
LEARNING**

Yunusaliyeva Gulbahor Arabboy qizi.

Fergana State Technical University

bahorayunusaliyeva@mail.com +998 97 629 33 36

Annotatsiya; *Mazkur maqolada adabiyotshunoslik fanlarini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va metodlardan foydalanishning zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. An'anaviy va innovatsion yondashuvlar solishtirilib, innovatsion metodlarning o'quvchilarning bilim darajasi, tanqidiy va ijodiy tafakkurini rivojlantirishdagi samarasi ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, interaktiv usullar, media vositalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishda qanday rol o'ynashi amaliy misollar orqali ko'rsatib beriladi.*

Kalit so'zlar: *innovatsion metodlar, adabiyotshunoslik, raqamli texnologiyalar, zamonaviy ta'lim, ijodiy tafakkur, interaktiv o'qitish.*

Аннотация; *В данной статье рассматривается значение использования инновационных педагогических технологий и методов в преподавании литературоведения в условиях современного образования. Сравниваются*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

традиционные и инновационные подходы, научно обосновывается влияние новых методов на уровень знаний учащихся, развитие критического и творческого мышления. Также показано, как цифровые технологии, интерактивные методы и медиаресурсы способствуют повышению качества образования на конкретных примерах.

Ключевые слова: *Инновации, образование, цифровизация, педагог, компетенции, технологии обучения, образовательная среда.*

Abstract; *This article explores the role of innovative pedagogical methods and technologies in teaching literary studies within the framework of modern education. Traditional and innovative approaches are compared, with scientific evidence presented on how innovative methods enhance students' academic performance, critical thinking, and creativity. Furthermore, the article demonstrates through practical examples how digital technologies, interactive techniques, and media tools contribute to improving the quality of education.*

Keywords: *innovative methods, literary studies, digital technologies, modern education, creative thinking, interactive teaching.*

XXI asrda ta'lim tizimi inson kapitalini shakllantirishning asosiy omili sifatida tubdan o'zgarib bormoqda. An'anaviy o'qitish metodlarining imkoniyatlari cheklangan bo'lib, zamonaviy ta'lim innovatsion yondashuvlarga asoslanishni taqozo etadi. Ayniqsa, adabiyotshunoslik fanlarida yangicha metodlar qo'llanilishi o'quvchilarning adabiy-estetik tafakkurini shakllantirishda, tanqidiy fikrlash va mustaqil tahlil ko'nikmalarini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada innovatsion metodlar va texnologiyalarning adabiyotshunoslik fanlarini o'qitishdagi samaradorligi va ta'lim sifati bilan bog'liqligi ilmiy asosda ko'rib chiqiladi.

Innovatsion metodlar — bu pedagogik jarayonga yangicha yondashuvlarni kiritish, zamonaviy texnologiyalar yordamida ta'lim mazmunini boyitish, o'quvchilarda faol bilim olish, muloqotga kirishish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni nazarda tutadi.

Asosiy innovatsion metodlar quyidagilardan iborat:

1. Interaktiv metodlar (munozara, “aqliy hujum”, klaster, konseptual xarita);
2. AKT vositalaridan foydalanish (taqdimotlar, onlayn platformalar, video-darslar);
3. Kreativ yondashuvlar (rol o'ynash, dramatisatsiya, adabiy jonlantirish);
4. Problemani o'qitish;
5. Flipped classroom (teskari sinf) modeli.

Bu metodlar o'quvchilarni darsda faollikka, tanqidiy fikrlashga va mustaqil xulosalar chiqarishga undaydi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Adabiyotshunoslik fanlari — bu nafaqat matn tahlili, balki madaniy-estetik qadriyatlarni o'zlashtirish, yozuvchining badiiy dunyoqarashini anglash, davr ruhini his qilishdir. Shu bois, bu fanlarni o'qitishda:

Multimedia vositalari (kino, audio kitoblar, interaktiv ilovalar) orqali obrazlarni jonlantirish; (Talabalar o'zlari mustaqil ravishda asarni sahnalashtirib kelishi mumkin)

Raqamli adabiy platformalar orqali turli yozuvchilar, asarlar, tahlilchilar bilan bog'liq ma'lumotlarni interaktiv taqdim etish; (Talabalar adib yoki asar haqida yangi ma'lumotlarni taqdimetishadi)

Virtual muhitda muhokama va esse yozish, kollaborativ loyihalar tashkil qilish;

Gamifikatsiya elementlari orqali rag'batlantirish (masalan, adabiy viktorinalar, badge va ballar tizimi) adabiy bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Masalan: Abdulla Qodiriy asarlarini o'rganishda, o'quvchilar tarixiy kontekstni video materiallar orqali tahlil qilishi, personajlar o'rtasida virtual muloqot sahnalari tuzishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion metodlar qo'llanilgan guruhlarda o'quvchilar:

- 40% ga ko'proq mustaqil tahlil qilishga moyil bo'lgan;
- 30–35% ga yuqori baholar olgan;
- Ijodiy yozma ishlar sifati oshgan;

O'rganishga bo'lgan motivatsiya 50% ga oshgan. Bundan tashqari, adabiyot darslarida talabalarni faollashtirish, ularning shaxsiy fikrlarini ifodalashga undash ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi.

2023–2024 yillarda Toshkentdagi bir nechta oliygoh va ixtisoslashgan maktablarda olib borilgan monitoring natijalari shuni ko'rsatdiki: Innovatsion metodlar asosida tashkil etilgan adabiyot darslarida talabalar matnni tahlil qilishda ko'proq dalillarga asoslanib fikr yuritgan; AKT asosida ishlangan topshiriqlar ya'ni onlayn kollaj, video tahlil, jamoviy esselar orqali ta'limga integratsiyalashgan yondashuv shakllangan; Talabalar adabiyot fanini ko'proq zamonaviy hayot bilan bog'lay olgan.

Xulosa qilib aytganda, adabiyotshunoslik fanlarini zamonaviy metodlar bilan o'qitish, nafaqat fan mazmunini chuqurroq o'zlashtirish, balki talabalar va o'quvchilarda mustaqil fikrlash, bahs-munozara olib borish, san'atni anglash, milliy merosga bo'lgan hurmatni shakllantirishga xizmat qiladi. Innovatsion metodlardan foydalanish:

1. O'quvchilarni bilim olishga emas, bilim yaratishga yo'naltiradi;
2. Faoliyatga asoslangan yondashuvni ta'minlaydi;
3. Talabalarni adabiy-estetik savodxonlikka olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

1. Avezov, Sh. M. (2019). Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ta'lim sifatini oshirish. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti.
2. Bektemirov, T. I. (2021). Adabiyotshunoslikda innovatsion metodlar va ularning samaradorligi. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Batirov, R. R. (2020). Raqamli texnologiyalar yordamida adabiyot ta'limini modernizatsiya qilish. Ilmiy jurnal "Pedagogika va innovatsiyalar", 3(15), 45-53.
4. Goncharova, E. V. (2018). Innovatsion metody v obuchenii literaturovedeniya. Moscow: Prosveshchenie.
5. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2018). Cooperative Learning and Innovation in Education. Journal of Educational Psychology, 110(5), 789-799.
6. Kaptelova, N. V. (2017). Interaktivnye metody v prepodavanii literatury. Pedagogicheskiy Zhurnal, 4, 22-29.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**BO'LAJAK PEDAGOGLARDA INTERAKTIV TA'LIM
TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA LIDERLIK KOMPITENSIYASINI
RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.**

Dexqonova Jamilaxon Yodgorjon qizi

Qo'qon davlat universiteti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

e-mail: dehqonovajamilaxon2@gmail.com

+998999930723

Annotatsiya: *Maqolada bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda interaktiv yondashuvning nazariy va amaliy jihatlari o'rganilgan. Interaktiv yondashuvning mohiyati, afzalliklari, qo'llaniladigan metodlar va ularning samaradorligi tahlil qilingan. Pedagogika kollejlari va universitetlarida olib borilgan kuzatuvlar, so'rovnomalar, test sinovlari va pedagogik tajriba natijalari asosida interaktiv yondashuvning bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ijobiy ta'siri ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari asosida bo'lajak*

Kalit so'zlar: *interaktiv yondashuv, bo'lajak tarbiyachi, kasbiy kompetensiya, pedagogik mahorat, ta'lim metodlari, pedagogika kolleji, universitet, maktabgacha ta'lim, faol ta'lim, innovatsiya*

Annotation: *The article explores the theoretical and practical aspects of developing professional competencies of future educators through an interactive approach. The essence, advantages, and methods of applying the interactive approach, as well as their effectiveness, are analyzed. Based on observations, surveys, tests, and pedagogical experiments conducted in pedagogical colleges and universities, the positive impact of the interactive approach on the development of professional competencies of future educators is demonstrated. The research results serve as the basis for further improvement of educational practices.*

Keywords: *interactive approach, future educator, professional competence, pedagogical skills, teaching methods, pedagogical college, university, preschool education, active learning, innovation*

Kirish XXI asr globallashuv va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi davri bo'lib, barcha sohalar qatori ta'lim tizimiga ham yangi talablar qo'yimoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan farmon va qarorlari, jumladan, "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da belgilangan vazifalar maktabgacha ta'lim tizimida ham sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilish, raqobat bardosh kadrlarni tayyorlash zarurligini ko'rsatadi. Bu jarayonda bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy tarbiyachi nafaqat

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

bolalarga bilim beruvchi, balki ularning shaxs sifatida shakllanishiga ko'maklashuvchi, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiruvchi, mustaqil fikrlashga o'rgatuvchi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni mukammal egallagan, innovatsion yondashuvlarni qo'llay oladigan mutaxassis bo'lishi lozim. Bu esa, bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligi jarayoniga yangicha yondashuvni, zamonaviy ta'lim metodlarini joriy etishni taqozo etadi. So'nggi yillarda ta'lim sohasida interaktiv yondashuvga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Interaktiv yondashuv – bu ta'lim jarayonida o'qituvchi va talabaning faol hamkorligini ta'minlovchi, ularning o'zaro ta'sirini kuchaytiruvchi, bilim olishga qiziqishini oshiruvchi, talabalarni mustaqil fikrlashga undovchi, o'quv jarayonida faol ishtirok etishga yo'naltiruvchi ta'lim usulidir. Interaktiv yondashuvning an'anaviy ta'lim metodlaridan afzalligi shundaki, utalabalarning o'quv jarayonida subyekt sifatida ishtirok etishini ta'minlaydi, ularning bilim olishga bo'lgan ichki motivatsiyasini oshiradi, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi, o'zaro hamkorlik qilish, muammolarni birgalikda haletish, kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik, psixologik, metodik, kommunikativ, axborot-kommunikatsion va boshqakasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligi jarayonida interaktiv yondashuvni qo'llash, ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion vositasi sifatida o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda interaktiv yondashuvning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga qaratilgan.

Lider – “bu birgalikdagi faoliyatni tashkil etishda va guruhdagi munosabatlarni tartibga solishda haqiqatan ham markaziy rol o'ynaydigan avtoritet shaxsdir ba liderga xos bo'lgan ba'zi belgilar ajratib ko'rsatilishi lozim. Lider (avtoritet) vaziyatiga ko'tarilgan guruhga mansubligi. O'z harakatlari bilan u boshqalarga qaraganda guruh maqsadiga erishishga ko'proq hissa qo'shadi (masalan, ko'proq gol urgan); Boshqa a'zolar tomonidan guruh maqsadiga erishishga hissa qo'shadi (darvozabon tomonidan muvaffaqiyatli qaytarilgan shayba butun jamoani ruhlantirishi mumkin);

Guruh a'zosi o'zining rahbarligi bilan guruhning boshqa a'zolari tomonidan umumiy maqsadga erishishga hissa qo'shadi. Liderning tashabbuskorligi (qoidalar, umume'tirof etilgan me'yorlar, o'yin uchun amaliy ishlanmalarga rasmiy rioya qilish talab qilinganidan ko'ra, ixtiyoriy ravishda ancha kattaroq mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi). Guruh a'zolarining unga bo'ysunishi istagi yoki ehtiyoji”[1,35].

Muallifning fikricha, haqiqiy amaliyotda lider roliga ko'tarilishning uchta holati mavjud: 1. Shaxs lider bo'lishni xohlaydi, lekin guruh uning liderligini qabul qilmaydi Kichik o'quvchilar guruhlarida liderlik muammosini tadqiq qilish XX asrning boshlarida, amerikalik psixologlar ularning liderligining namoyon bo'lishini o'rganish bo'yicha birinchi tajribalarni o'tkazishda boshlangan. Masalan, Santa-Barbara (AQSh)

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

maktabgacha ta'lim muassasalarida o'yin birlashmalarini qayd etishda Burke shunday xulosaga keldi: 4-6 yoshli bolalar "haddan tashqari individualistlardir", garchi bu bolalarning 26% ikki yoki uch kishidan bo'lib o'ynasalar ham, 20% esa hatto "rahbar" ajralib turadigan katta guruhlariga birlashganlar. Kichik maktab o'quvchilarining guruhdagi liderlik, ijtimoiy faolligi muammolariga oid xorijiy tadqiqotlar juda kam. Ushbu tadqiqotlarning mavjud ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, guruh ichidagi muloqot va bolalarning birgalikdagi faoliyati kam o'rganilgan, qadriyatga yo'naltirilganlikka yetarlicha e'tibor berilmagan. Mualliflar guruh (yoki boshqalar) ustidan ustunlik qilishga yordam beradigan shaxsiy xususiyatlar tug'ma ekanligi to'g'risidagi g'oyani aytib o'tishgan. Mazkur g'oya J.Tompsonda eng yaqqol ifodalangan bo'lib, uning fikricha, aksariyat bolalarda ustunlik qilish yoki boshqa bolaning xatti-harakatlarini belgilash istagi mavjud. Mazkur g'oya muallifda hayvonot olamida mavjud bo'lgan tartibdan kelib chiqqan: "asalarilarda malika..., bo'rilarda to'da yetakchisi, odamlarda esa shohlar, prezidentlar, bosh vazirlar bo'ladi. Bolalarning ijtimoiy guruhlarida ham individual avtoritetning mazkur iyerarxiyasi aks etadi" [2,72].

O'sib borayotgan avlodning tashkilotchilik faoliyati muammosi psixologiya - pedagogika fani tomonidan XX asrning 20-30-yillardayoq faol hal qilib borilgan. "Mazkur muammo bolalarning o'z - o'zini boshqarishini qurish yo'llarini ishlab chiqish nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilgan." [3,95].

Xulosa

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida liderlik sifatining belgisi uning faolligi hisoblanadi. Bu esa shaxs va uning faoliyatining tizimli sifati hisoblanadi. Shaxsga individual o'ziga xos xususiyatlar hayoti davomida paydo bo'ladigan hodisa sifatida qarash olimlarning tadqiqotlari orqali asoslangan. Liderlik muammosini talqin qilishda turli xil yondashuvlar mavjud: antropologik, sotsiologik, personalistik, faoliyatli.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Hoshimov, Q. H., Pedagogika nazariyasi. / Yakubov, Sh. S. – T.: "Nosir" nashriyoti. 2017. – 248 b.
- 2.Ibragimov, X. I. Pedagogika nazariyasi. – T.: "Sharq" nashriyoti. 2010. – 259 b.
- 3.Mahmudov, N. M. Pedagogik mahorat asoslari. – T.: "Navro'z" nashriyoti. 2020. – 208 b
4. Мирбоқиев А. М. Лидерлик. Қўлланма. Тошкент. 2019.-80 б
5. Немов Р. С. Психология. Учебник. - М., 1994.-159 с

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Башарова Гульмира Галимьяновна

*Ферганский государственный технический университет
преподаватель кафедры Узбекский язык и обучение языкам
gulmirabasharova@gmail.com*

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые направления и особенности инновационных процессов в системе современного образования. Особое внимание уделяется роли цифровых технологий, трансформации педагогических подходов, а также формированию новых моделей обучения, направленных на развитие гибких навыков и индивидуализацию образовательного процесса. Представлены примеры внедрения инноваций в российской и зарубежной образовательной практике.

Ключевые слова: инновации, образование, цифровые технологии, педагогика, EdTech, индивидуализация, трансформация.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimidagi innovatsion jarayonlarning asosiy yo'nalishlari va xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Raqamli texnologiyalarning roliga, pedagogik yondashuvlarni o'zgartirishga, moslashuvchan ko'nikmalarni shakllantirish va ta'lim jarayonini individuallashtirishga qaratilgan yangi ta'lim modellarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Rossiya va xalqaro ta'lim amaliyotida innovatsiyalarni joriy etish misollari keltirilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiyalar, ta'lim, raqamli texnologiyalar, pedagogika, EdTech, individuallashtirish, transformatsiya.

Abstract: This article examines the key areas and characteristics of innovation processes in the modern education system. Particular attention is paid to the role of digital technologies, the transformation of pedagogical approaches, and the development of new learning models aimed at developing flexible skills and individualizing the educational process. Examples of innovation implementation in Russian and international educational practices are presented.

Keywords: innovation, education, digital technologies, pedagogy, EdTech, individualization, transformation.

Современная система образования находится в стадии активной трансформации, обусловленной глобальными технологическими и социальными изменениями. Одним из главных факторов развития становится инновационная деятельность, охватывающая как технические, так и методологические аспекты образовательного процесса. Инновации становятся неотъемлемой частью

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

стратегии модернизации образования, направленной на подготовку учащихся к жизни в быстро меняющемся мире [1].

Понятие и классификация образовательных инноваций

Инновации в образовании представляют собой нововведения, обеспечивающие повышение эффективности и качества обучения. Они могут быть технологическими (например, внедрение цифровых платформ), методическими (новые формы преподавания и оценивания), организационными (изменения в структуре учебных заведений), а также содержательными (модернизация учебных программ)[2][3].

Среди ключевых видов инноваций выделяют:

Технологические инновации – использование цифровых инструментов, онлайн-курсов, виртуальной и дополненной реальности; [7][8];

Педагогические инновации – применение проектного, проблемного и смешанного обучения [2][3];

Организационные инновации – переход к гибким формам образовательных траекторий и индивидуализации обучения[3];

Социальные инновации – включение в образовательный процесс вопросов инклюзии, ментального здоровья и устойчивого развития[6].

Цифровизация как катализатор инноваций

Цифровизация стала ключевым драйвером образовательных изменений. Распространение EdTech-решений, таких как LMS (Learning Management Systems), MOOC (Massive Open Online Courses), системы искусственного интеллекта, кардинально меняет способы взаимодействия между участниками образовательного процесса. Обучение становится более гибким, доступным и персонализированным.

В Узбекистане активно развиваются цифровые образовательные платформы и технологии. Такие инициативы, как «EduMarket», «Bilim», а также внедрение Moodle в вузах, направлены на повышение качества обучения и расширение доступа к образовательным ресурсам. Эти платформы предоставляют обучающимся и преподавателям инструменты для дистанционного обучения, мониторинга успеваемости, адаптации учебных курсов под индивидуальные потребности. Кроме того, используются международные ресурсы, такие как Coursera и Khan Academy, адаптированные под нужды узбекских пользователей.

Новые педагогические подходы

Современные вызовы требуют от педагогов переосмысления традиционных методов обучения. На первый план выходят:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Компетентностный подход, предполагающий акцент на практические навыки и умения;

Гибридные модели обучения (blended learning);

Геймификация и использование игровых технологий в обучении;

Интерактивные методы, стимулирующие критическое мышление, сотрудничество и рефлексию.

Кроме того, наблюдается активное развитие STEAM-образования (на стыке науки, технологий, инженерии, искусства и математики), что способствует формированию междисциплинарного мышления.

Зарубежный и узбекский опыт

В странах с развитой системой образования (Финляндия, Сингапур, Канада) инновации интегрированы в образовательную политику на государственном уровне. В Узбекистане также предпринимаются активные шаги в этом направлении: реализуются программы цифровой трансформации школ, открываются инновационные образовательные центры, внедряются современные образовательные стандарты, развивается сфера EdTech при поддержке государства и частных инициатив. Примерами могут служить внедрение цифровых лабораторий в отдельных учебных заведениях, использование технологий VR/AR при изучении естественных наук, а также запуск национальных образовательных платформ, таких как «EduMarket» и «Bilim», обеспечивающих цифровую коммуникацию между школами, учителями и учениками.

Проблемы и вызовы внедрения инноваций

Несмотря на прогресс, процесс внедрения инноваций сталкивается с рядом трудностей:

Недостаточная подготовка педагогов к использованию новых технологий [7];

Низкий уровень цифровой грамотности у части обучающихся [8];

Инфраструктурные ограничения в отдельных регионах [4];

Психологическое сопротивление изменениям со стороны участников образовательного процесса [2].

Для преодоления этих барьеров необходима системная поддержка – повышение квалификации учителей, финансирование ИТ-инфраструктуры, разработка методических рекомендаций [1][7].

Таким образом инновационные процессы в современном образовании являются необходимым условием его развития и адаптации к новым

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

реалиям. Их успешная реализация требует комплексного подхода, включающего технологическую модернизацию, изменение педагогических практик и активное вовлечение всех участников образовательного процесса. Будущее образования – за гибкими, адаптивными, цифровыми и ориентированными на личность обучающимися системами, способными ответить на вызовы XXI века[6][8].

Список использованной литературы

1. Андреев, А. А. *Инновационные процессы в образовании: теория и практика.* — М.: Академия, 2021.
2. Селевко, Г. К. *Современные образовательные технологии.* — М.: Народное образование, 2020.
3. Кларин, М. В. *Инновационные модели обучения: зарубежный опыт и его использование в российской школе.* — М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2022.
4. Минобразования Республики Узбекистан. *Концепция развития системы народного образования до 2030 года.* — Ташкент, 2019.
5. OECD. *Education at a Glance 2023: OECD Indicators.* — Paris: OECD Publishing, 2023.
6. UNESCO. *The Futures of Education: Learning to Become.* — Paris: UNESCO, 2021.
7. Курбатова, М. Б. *Цифровизация образования: вызовы и перспективы.* // Вестник образования, 2022, №4, с. 25–31.
8. Филиппов, А. Ю. *EdTech: цифровые технологии в образовании.* — М.: Просвещение, 2020.
9. Официальный сайт платформы «EduMarket» — www.edumarket.uz
10. Официальный сайт образовательной платформы «Bilim» — www.bilim.uz

**EKOLOGIK KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH METODIKASINI
TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI**

To'raqulova Visola

Jizzax davlat pedagogika universiteti "Biologiya" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida ekologik kompetensiyani shakllantirishning dolzarbligi, mavjud metodik yondashuvlar va ularni takomillashtirish zarurati yoritilgan. Muallif interfaol, fanlararo va innovatsion metodlarning afzalliklarini tahlil qiladi hamda ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha takliflar beradi.

Kalit so'zlar: ekologik kompetensiya, ta'lim, metodika, interfaol metod, fanlararo integratsiya, innovatsiya, ekologik ong.

Аннотация: В статье раскрывается актуальность формирования экологической компетентности в современной образовательной системе. Автор анализирует существующие методические подходы и обосновывает необходимость их совершенствования через интерактивные, междисциплинарные и инновационные методы обучения.

Ключевые слова: экологическая компетентность, образование, методика, интерактивные методы, междисциплинарность, инновации, экологическое сознание.

Abstract: This article explores the relevance of developing ecological competence in the modern educational system. The author analyzes existing methodological approaches and justifies the need for improvement through interactive, interdisciplinary, and innovative teaching methods.

Keywords: ecological competence, education, methodology, interactive methods, interdisciplinary integration, innovation, ecological awareness.

XXI asr – ekologik muammolar bilan yuzma-yuz kelayotgan insoniyat uchun o'z hayot tarzini qayta ko'rib chiqish zaruratini kun tartibiga olib chiqmoqda. Iqlim o'zgarishi, havo va suv resurslarining ifloslanishi, chiqindilarni boshqarishdagi muammolar, biologik xilma-xillikning qisqarishi kabi global muammolar nafaqat fan olimlarini, balki siyosatchilar, ta'lim sohasi vakillari, keng jamoatchilikni ham chuqur o'ylantirmoqda. Bu holat ekologik ongli va ijtimoiy mas'uliyatli avlodni tarbiyalash zaruratini yana-da oshirmoqda.

Ekologik xavfsizlikni ta'minlashda eng asosiy omillardan biri bu – ekologik kompetensiyaga ega bo'lgan shaxsni shakllantirishdir. Ekologik kompetensiya esa shaxsning nafaqat atrof-muhit haqidagi bilimiga, balki u bilan ongli munosabatda bo'lish, ekologik muammolarga daxldorlik hissi va barqaror hayot tarzi yurita olishiga

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

asoslanadi. Shunday shaxslar jamiyatda ekologik barqarorlikning asosiy poydevorini tashkil etadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – ekologik kompetensiyani maktab davridan boshlab shakllantirish va bu jarayonni tizimli, metodik jihatdan asoslangan tarzda yo'lga qo'yishdir. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, bu yo'nalishda foydalanilayotgan uslublar va metodikalar ko'pincha nazariyaga yo'naltirilgan, o'quvchilarda mustahkam ekologik ong va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yetarli darajada xizmat qilmayapti. Mazkur metodikalarning samaradorligi pastligi, ularning interfaollik darajasi past bo'lishi, zamonaviy texnologiyalar yetarli qo'llanilmasligi, shuningdek, dars mazmunining real hayotiy voqelik bilan uzviy bog'lanmaganligi kabi muammolar mavjud.

Shu sababli, ekologik kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni takomillashtirish dolzarb va zarur vazifa sifatida ko'rilmoqda. Bu maqolada aynan shunday takomillashtirish yo'llari, zamonaviy metodik imkoniyatlar va ularni amaliyotga joriy etishning muhim jihatlari tahlil qilinadi.

1. Ekologik kompetensiyaning mazmun-mohiyati

Ekologik kompetensiya – bu o'quvchining tabiatga ongli munosabatda bo'lishi, ekologik muammolarni tushunishi, ekologik xavfsizlikka oid masalalarda mas'uliyatli qarorlar qabul qila olishi hamda barqaror hayot tarzini yurita olish qobiliyatidir. U quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- **Bilimlar** – tabiat qonunlari, ekologik tizimlar, muammolar va ularning yechimlari haqida ma'lumot;
- **Ko'nikmalar** – chiqindilarni ajratish, resurslarni tejash, ekologik tadbirlarda ishtirok etish;
- **Qadriyatlar va munosabat** – tabiatga hurmat, muhofaza qilishga intilish;
- **Faoliyatga tayyorlik** – ekologik masalalarda shaxsiy tashabbus ko'rsatish.

2. Mavjud metodik yondashuvlar va muammolar

Hozirgi darslarda ekologik tarbiya ko'proq nazariy yondashuv asosida tashkil etiladi. Amaliy mashg'ulotlar, interfaol usullar va muammoli vaziyatlar yetarli darajada qo'llanilmaydi. O'quvchilar ko'pincha ekologik masalalarga befarq bo'lib qoladilar, chunki darslar ularning hayoti bilan bog'lanmaydi.

3. Metodikani takomillashtirish yo'llari

Quyidagi yo'nalishlar ekologik kompetensiyani shakllantirishni yanada samarali qilish imkonini beradi:

- **Interfaol metodlar** – rolli o'yinlar, muammoli savollar, ekologik debatlar orqali o'quvchini faol fikrlashga undash;
- **Fanlararo integratsiya** – ekologik mavzularni biologiya, geografiya, texnologiya, adabiyot kabi fanlar bilan bog'lab o'rganish;
- **Loyihaviy va amaliy yondashuvlar** – o'quvchilar ekologik loyihalar ishlab chiqib,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

ularni amalda sinab ko'rishlari;

- **Raqamli texnologiyalarni joriy etish** – ekologik simulyatorlar, interaktiv platformalar, raqamli darsliklar yordamida o'qitish;

- **Mahalliy muammolarni hal qilishga yo'naltirish** – o'quvchilar yashash hududidagi ekologik muammolarni aniqlab, yechimlar taklif qiladi.

Ekologik kompetensiyani shakllantirish – bu nafaqat ekologik muammolarni hal etish vositasi, balki ekologik madaniyatli shaxsni tarbiyalash vositasidir. Metodik yondashuvlarning takomillashuvi o'quvchilarning ekologik ongini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Fanlararo, interfaol va innovatsion metodlarni qo'llash orqali ekologik tarbiya samaradorligini oshirish mumkin. Bu orqali biz nafaqat ekologik muammolarni anglaydigan, balki ularni hal qilishda faol ishtirok etadigan yoshlarni tarbiyalaymiz.

Ekologik muammolarning dolzarb masalalari. Hozirgi zamon dunyosida ekologik muammolar insoniyat uchun global xavf sifatida ko'rilmogda. Ular nafaqat tabiatga, balki inson salomatligiga, iqtisodiyotga, madaniyatga va ijtimoiy barqarorlikka ham bevosita ta'sir ko'rsatmogda. Quyida eng dolzarb ekologik muammolarni sanab o'tish mumkin:

1. Iqlim o'zgarishi va global isish. Atmosferaga ortiqcha miqdorda issiqxona gazlarining chiqarilishi (xususan, karbonat angidrid – CO₂) sayyoraning o'rtacha haroratining ortishiga olib kelmogda. Natijada:

- Muzliklar erib bormogda;
- Dengiz sathi ko'tarilmogda;
- Qurg'oqchilik, toshqinlar, o'rmon yong'inlari ko'paymogda;
- Qishloq xo'jaligi mahsuldorligiga salbiy ta'sir kuchaymogda.

2. Atmosfera havosining ifloslanishi. Yirik sanoat korxonalari, avtotransport va maishiy chiqindilar atmosferaga azot oksidi, oltingugurt dioksidi, chang, zaharli gazlar ajratib chiqaradi. Bu esa:

- Odamlarda nafas yo'llari kasalliklari,
- Allergik va surunkali kasalliklar,
- Kislotali yomg'irlar orqali tuproq va suv resurslariga zarar yetkazilishini keltirib chiqaradi.

3. Ichimlik suvining tanqisligi va ifloslanishi. Suv resurslarining kamayishi, aholi sonining ortishi va sanoat chiqindilarining daryolarga to'g'ridan-to'g'ri chiqarilishi:

- Ichimlik suvi ta'minotida qiyinchiliklar,
- Gigiyenik sharoitlarning buzilishi,
- Yuqumli kasalliklarning tarqalishi xavfini oshiradi.

4. Chiqindilar va ularning noto'g'ri boshqaruvi. Plastik, maishiy va sanoat chiqindilarining ko'payishi ekologik muhitga jiddiy tahdid solmogda. Ayniqsa, qayta

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

ishlanmaydigan va buzilmas chiqindilar (masalan, plastik, elektron chiqindilar) yillar davomida parchalanmay, tuproq va suvni ifloslantiradi.

5. Biologik xilma-xillikning kamayishi. O'rmonlarning kesilishi, yashash muhitlarining yo'q qilinishi, brakonerlik va ifloslanishlar ko'plab o'simlik va hayvon turlarining yo'qolib ketishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa ekotizimlarning muvozanatini izdan chiqaradi.

6. Tuproq degradatsiyasi va cho'llanish. Noto'g'ri dehqonchilik, o'rmonlarni kesish, intensiv chorvachilik tuproq unumdorligining pasayishiga va yerlarning cho'llanishiga olib keladi. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid tug'diradi.

Ekologik muammolarning bu kabi dolzarb masalalari insoniyatning barcha jabhalariga ta'sir qilmoqda. Shu bois ularni hal qilish nafaqat mutaxassislarining, balki har bir fuqarolik ongiga ega shaxsning ham vazifasidir. Bu borada ayniqsa, ta'lim muassasalarida ekologik kompetensiyani shakllantirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2013.
2. O'zbekiston Respublikasida 2023–2030 yillarda "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasidagi ekologik islohotlar to'g'risidagi davlat dasturi. – Toshkent: Iqtisodiyot va moliya vazirligi nashri, 2023.
3. Yo'ldoshev Q.Q., Nishonov F.N. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
4. Xamdamov A. Atrof-muhit va uning muhofazasi. – Toshkent: Fan, 2017.
5. Jorayeva G. Talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslari // "Ta'lim va taraqqiyot" jurnali, 2021, №4.
6. Global ekologik muammolar va ularni hal etish yo'llari: xalqaro tajriba. – Toshkent: Ekosan, 2020.
7. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris: UNESCO Publishing, 2017. (tarjimasi asosida foydalanilgan)
8. Bekmirzaev, MX, Turaqulova, VX, Pardaboev, SB, Xorozov, SJ, & Xolbo'tayev, SM, SM Biologiya o'qituvchilarini tayyorlash muammosi bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar tasnifi. *Xalqaro sog'liqni saqlash fanlari jurnali*, 6 (S2), 1500-1506.
9. Turakulova, V. X., Kubakova, A. (2023). Methods of conducting integrated lessons in biology. *Procedia of Theoretical and Applied Sciences*, 4, 46-49. Available at: [http://procedia.online/index.php/applied/index](<http://procedia.online/index.php/applied/index>)
10. Uralov A. I. et al. Intrapopulation Variability and Options of Reproductive Strategy of Allium Bulbous Species (Amaryllidaceae) // *REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS*. – 2021. – T. 11. – №. 3. – C. 1646-1655.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Ташланова Нигора Джураевна

Ферганский государственный технический университет, доцент
nigoratashlanova7@gmail.com

Abstract: *This article outlines the scientific foundations of innovative technologies in higher education, key aspects of the use of information technology, the use of cloud technologies, as well as the benefits of using virtual classrooms, which is the availability of learning for all categories of students.*

Keywords: *key aspects, virtual classrooms, cloud technologies, training availability, innovative information technologies.*

Annotasiya: *Ushbu maqolada oliy ta'limda innovatsion texnologiyalarning ilmiy asoslari, axborot texnologiyalaridan foydalanishning asosiy jihatlari, bulutli texnologiyalardan foydalanish, shuningdek, barcha toifadagi talabalar uchun ta'lim olish imkoniyati bo'lgan virtual sinflardan foydalanishning afzalliklari bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *asosiy jihatlari, virtual sinflar, bulutli texnologiyalar, o'qishning qulayligi, innovatsion axborot texnologiyalari.*

Президент нашей Республики Узбекистан Мирзиёев Ш.М. отметил, что «Воспитание молодого поколения в качестве личностей, истинно любящих Родину, с устоявшейся жизненной позицией, глубоко овладевших современными знаниями и профессией, умеющих самостоятельно мыслить, считается всегда актуальной проблемой».

Современное высшее образование стало невозможным без использования инновационных информационных технологий. Эти технологии не только улучшают качество обучения, но и делают его более доступным и эффективным.

Одним из ключевых аспектов использования информационных технологий в образовании является персонализация обучения. Благодаря современным технологиям, преподаватели могут адаптировать учебный материал под индивидуальные потребности каждого студента. Это позволяет учащимся получать более эффективное обучение и повышает уровень их успеваемости.

Информационные технологии способствуют развитию коллаборативного обучения. Коллаборативное обучение - это метод обучения, при котором учащиеся работают вместе в небольших группах или командах, чтобы совместно решать задачи, обсуждать идеи, делиться знаниями и опытом. Этот подход способствует активному взаимодействию между учащимися, развитию коммуникативных навыков, умению работать в коллективе и решать проблемы

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

совместными усилиями. Коллаборативное обучение также способствует повышению мотивации учащихся и обогащению их учебного опыта за счет взаимодействия с разными точками зрения и подходами. С помощью различных онлайн платформ студенты могут работать над проектами в группах, обмениваться идеями и решать задачи совместно. Это способствует развитию коммуникативных навыков, критического мышления и способности к коллективной работе.

С развитием информационных технологий в современном мире стали появляться новые способы обучения, которые значительно расширяют границы традиционного образования. Один из таких способов – использование виртуальных классов, которые становятся все более популярными в высшем образовании.

Виртуальные классы представляют собой онлайн-платформы, которые позволяют проводить занятия в режиме реального времени через интернет. Преподаватели и студенты могут взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией, задавать вопросы и выполнять учебные задания, не выходя из дома или офиса. Это открывает новые возможности для обучения, особенно для тех, кто не может физически присутствовать на учебных занятиях из-за географического расстояния или других обстоятельств.

Одним из главных преимуществ использования виртуальных классов является доступность обучения для всех категорий студентов. Студенты из разных стран и регионов могут учиться вместе, обмениваясь опытом и знаниями, что способствует культурному обогащению и развитию международного сотрудничества. Кроме того, виртуальные классы позволяют работающим людям продолжать обучение параллельно с работой, не теряя времени на поездки к университету.

Ещё одним преимуществом виртуальных классов является возможность использования различных интерактивных инструментов для обучения. Преподаватели могут проводить лекции с помощью видеоконференций, задавать вопросы через чаты, создавать онлайн тесты и игровые приложения для проверки знаний студентов. Кроме того, виртуальные классы способствуют повышению гибкости учебного процесса

Ещё одним плюсом является облачные технологии: Использование облачных технологий позволяет хранить и обмениваться информацией между преподавателями и студентами, делая процесс обучения более гибким и доступным. Студенты могут легко получать доступ к учебным материалам, сдавать задания и общаться с преподавателями через облачные сервисы.

В заключение, следует отметить, что применение инновационных технологий в высшем образовании имеет научные основы и обширный потенциал для

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

улучшения качества образовательного процесса. Современные технологии, такие как облачные сервисы, онлайн платформы для обучения и видеоконференции, не только делают обучение более доступным и гибким, но и способствуют повышению эффективности учебного процесса и развитию навыков студентов.

Использованная литература:

1. Павельева Н. В. Коллаборативное обучение как модель эффективной реализации образовательного процесса // Образование. Карьера. Общество. Кемерово, 2010. № 3 (29). С. 30–37.

2.Тарханова И. Ю. Интерактивные стратегии организации образовательного процесса в вузе: учебное пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 67 с 3. 3. Ташланова, Н. Д. (2018). Эффективное использование современных компьютерных технологий на уроках иностранных языков. Экономика и социум, (11), 907-910.

4.Djuraevna, T. N. (2022). Correlation of Didactics, Linguodidactics and Methods of Teaching Foreign Languages. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 12, 7-16.

5.Djuraevna, T. N. (2022). Correlation of Didactics, Linguodidactics and Methods of Teaching Foreign Languages. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 12, 7-16.

6.Ташланова, Н. Д. (2022). Особенности Методических Приемов Изучения Второго Иностранного Языка. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(9), 1-11.

Информация об авторе:

Ташланова Нигора Джураевна доцент Ферганского государственного технического университета, nigoratashlanova7@gmail.com, тел.номер:911207710

Tashlanova Nigora Dzhuraevna, Associate Professor of Fergana State Technical University, nigoratashlanova7@gmail.com, тел.номер:911207710

Tashlanova Nigora Dzhuraevna, Farg'ona davlat texnika universiteti dotsenti, nigoratashlanova7@gmail.com, тел.номер:911207710

**TA'LIM SIFATINI OSHIRISH — TA'LIM MUASSASASINI
RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA**

Rustamova Zubaydaxon Elmurodjon qizi

Qo'qon davlat universiteti talabasi

+998910047477

zubaydakhanrustamova@gmail.com

Annotatsiya. *Mazkur maqolada ta'lim sifatini oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Ta'lim muassasasining rivojlanishi, boshqaruv tizimi, pedagogik jarayon va innovatsion yondashuvlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yoritilgan. Shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, o'quvchilar motivatsiyasini kuchaytirish orqali ta'lim sifatini yaxshilash yo'llari ko'rib chiqilgan. Maqolada O'zbekiston ta'lim tizimidagi islohotlar, xalqaro tajribalar hamda sifat menejmentining o'rni tahlil etiladi*

Kalit so'zlar: *ta'lim sifati, boshqaruv tizimi, innovatsion texnologiyalar, pedagogik jarayon, sifat menejmenti, inson kapitali, motivatsiya, ta'lim muassasasi rivoji.*

Аннотация. *В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты повышения качества образования. Раскрыта взаимосвязь между развитием образовательного учреждения, системой управления, педагогическим процессом и инновационными подходами. Также рассматриваются пути улучшения качества образования посредством повышения профессиональной компетентности педагогов, внедрения современных информационных технологий и усиления мотивации обучающихся. В статье анализируются реформы в системе образования Узбекистана, международный опыт, а также роль системы менеджмента качества.*

Ключевые слова: *качество образования, система управления, инновационные технологии, педагогический процесс, менеджмент качества, человеческий капитал, мотивация, развитие образовательного учреждения.*

Annotation. *This article analyzes the theoretical and practical aspects of improving the quality of education. It highlights the interrelation between the development of educational institutions, management systems, the pedagogical process, and innovative approaches. The paper also examines ways to enhance education quality through improving teachers' professional competence, introducing modern information technologies, and strengthening students' motivation. Furthermore, the article explores the reforms in Uzbekistan's education system, international experiences, and the role of quality management in ensuring effective development.*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Keywords: *quality of education, management system, innovative technologies, pedagogical process, quality management, human capital, motivation, development of educational institutions.*

Ta'lim sifati har qanday davlat taraqqiyotining tayanch omili bo'lib, u mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ilmiy yuksalishini belgilaydi. Zamonaviy davrda bilim, malaka va kompetensiyalarga ega bo'lgan insonlar jamiyat rivojining bosh harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda. Shu sababli ta'lim tizimini takomillashtirish, o'qitishning ilg'or usullarini joriy etish va ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, Prezident qarorlari va milliy dasturlarda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan aniq vazifalar belgilab berilgan. Jumladan, 2020-yil 6-noyabrdagi **PQ-4884**-son qarorda ta'lim sifatini baholashning yangi mezonlari, malaka oshirish tizimi, raqamli nazorat mexanizmlari belgilab berilgan. Ta'lim sifati — bu o'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va malakalarining davlat ta'lim standartlari hamda jamiyat ehtiyojlariga mos kelish darajasidir. U faqat baholash tizimi orqali emas, balki ta'lim jarayonining barcha bosqichlari orqali ta'minlanadi: o'qituvchi malakasi, o'quv muhitining qulayligi, zamonaviy texnologiyalar, boshqaruv tizimi va o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishi orqali. Ta'lim sifatini oshirishning eng muhim shartlaridan biri — pedagog kadrlarning kasbiy salohiyatini rivojlantirishdir. O'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchini mustaqil fikrlashga, izlanishga, hayotiy muammolarni hal qilishga o'rgatuvchi shaxsdir. Shu sababdan o'qituvchilarning doimiy malaka oshirishi, metodik yangiliklarni o'zlashtirishi, AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishi zarur. Ta'lim muassasasi rivojlanishining asosiy omillaridan biri — samarali boshqaruv tizimi hisoblanadi. Rahbariyat o'qituvchilarni rag'batlantirish, o'quvchilarning ehtiyojlarini o'rganish, ota-onalar va jamoatchilik bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali muassasaning imijini shakllantiradi. Bugungi globallashuv davrida ta'lim muassasasi raqobatbardosh bo'lishi uchun o'zining sifat menejmenti tizimini yaratishi lozim. Ta'lim sifati, shuningdek, moddiy-texnik bazaning rivojlanganligiga ham bog'liq. Maktab va oliygohlar zamonaviy laboratoriyalar, elektron kutubxonalar, kompyuter sinflari va internet tarmog'i bilan ta'minlangan bo'lsa, bu o'quvchilarning amaliy bilimlarni chuqurroq egallashiga imkon beradi. O'zbekiston ta'lim tizimida "Raqamli ta'lim", "Elektron kundalik", "Online test tizimi", "Masofaviy ta'lim" kabi tashabbuslar aynan sifatni oshirishga xizmat qilmoqda.

Ta'lim sifatini oshirishda interaktiv metodlar — "Aqliy hujum", "Kichik guruhlarda ishlash", "Kahoot", "Debat", "Klaster" kabi usullar muhim o'rin tutadi. Ular o'quvchilarni faol fikrlashga, ijodkorlikka, muloqot madaniyatini rivojlantirishga

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

undaydi. Shu bilan birga, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ijobiy psixologik muhit shakllanadi. Ta'lim muassasasining barqaror rivojlanishi uchun ichki monitoring tizimini yo'lga qo'yish muhimdir. Har bir o'quv yili yakunida muassasa o'z faoliyatini tahlil qilib, natijalar asosida keyingi yillarga strategik maqsadlar belgilaydi. Natijadorlikka asoslangan boshqaruv tizimi ta'lim sifatini uzluksiz takomillashtirishga yordam beradi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ilg'or davlatlarda ta'lim sifati ISO 9001:2015 xalqaro sifat menejmenti standartlariga asoslangan tizim orqali boshqariladi. Ushbu tizimda har bir o'quv jarayoni — rejalashtirish, o'qitish, baholash va tahlil qilish bosqichlarida aniq standartlarga asoslanadi. O'zbekistonda ayrim oliygoh va litseylar bu tajribani joriy etishni boshlagan bo'lib, bu yondashuv natijadorlikni oshirishda ijobiy samara bermoqda. Ta'lim sifatini oshirishda o'quvchilarning motivatsiyasi ham bevosita ahamiyatga ega. O'quvchi o'zining kelajagi ta'lim bilan bog'liq ekanligini his qilsa, u bilim olish jarayonida faolroq bo'ladi. Shu bois, psixologik xizmat, kasbga yo'naltirish ishlari va ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish orqali ularning ta'limga bo'lgan ishtiyoqini oshirish mumkin. Innovatsion boshqaruv ta'lim muassasalarida yangi g'oyalar, loyiha asosidagi o'qitish metodlari, interaktiv platformalar, sun'iy intellekt yordamida tahlil qilish tizimlarini joriy etishga yo'l ochadi. Bularning barchasi o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini yengillashtiradi, samaradorlikni oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim sifatini oshirish — bu faqat baholash yoki nazoratni kuchaytirish emas, balki butun ta'lim tizimini yangicha tafakkur asosida boshqarishdir. Har bir pedagog o'z faoliyatiga mas'uliyat bilan yondashsa, har bir o'quvchi o'zining intellektual salohiyatini rivojlantirishga intilsa, har bir rahbar esa ta'lim muassasasini ochiq va samarali boshqaruv asosida rivojlantirsa, natijada jamiyatda haqiqiy sifat madaniyati shakllanadi. Ta'lim sifati — bu nafaqat o'qituvchining bilim darajasi, balki butun tizimning uyg'un ishlash natijasidir. Shu sababli har bir ta'lim muassasasida “doimiy o'zgarish va takomillashuv tamoyili” asosiy qadriyatga aylanishi zarur. Chunki ta'lim tizimi qanchalik zamonaviy va moslashuvchan bo'lsa, jamiyatning innovatsion rivojlanish sur'ati ham shunchalik yuqori bo'ladi. Kelajakda ta'lim sifati inson kapitalining eng muhim mezoniga aylanadi. Sifatli ta'lim olgan avlod raqobatbardosh iqtisodiyot, barqaror ijtimoiy muhit va mustahkam davlatning poydevoridir. Shu bois, ta'lim sohasiga sarmoya kiritish — bu kelajakka eng to'g'ri va eng foydali sarmoyadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston respublikasi prezidentining pq-4884-son qarori, 2020-yil 6-noyabr. “ta'lim sifatini baholash va nazorat qilish tizimini takomillashtirish to'g'risida.”
2. O'zbekiston respublikasining “ta'lim to'g'risida”gi qonuni, yangi tahriri, 2020-yil 23-sentabr.
3. O'zbekiston respublikasi prezidentining pf-60-son farmoni, 2022-yil 28-yanvar.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

“2022–2026-yillarda yangi o‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida.

4. Rasulov a., axmedov sh. (2023). Ta'lim menejmenti va sifatni boshqarish asoslari. – toshkent: iqtisod-moliya nashriyoti.

5. Radjabova, gavxar umarovna. "oliy ta'lim muassasalarining ta'lim xizmatlarini rivojlantirish boshqaruvini takomillashtirish." *oriental art and culture* 4.3 (2023): 725-731.

6. Umarovna, radjabova gavxar. "essence and features of the market for educational services." *galaxy international interdisciplinary research journal* 11.11 (2023): 408-413.

7. Umarovna, radjabova gavxar. "hozirgi zamon iqtisodiy taraqqiyotida tashkilotning innovatsiyon faoliyatining ahamiyati." *oriental art and culture* 7 (2021): 185-189.

8. Umarovna, radjabova gavhar. "features of the market of educational services and the problem of interaction of higher educational institutions with employers." *e conference zone*. 2022.

9. Abdullayeva d. (2024). Ta'lim sifatini baholash tizimlari va ularning rivojlanish tendensiyalari. – toshkent: tdpu

10. Unesco (2023). *Reimagining our futures together: a new social contract for education*. – paris: unesco publishing.

11. Oecd (2024). *Education policy outlook 2024: towards innovative and inclusive education systems*. – paris: oecd publishing.

12. Tursunova m., xodjayeva n. (2021). *Pedagogik innovatsiyalar va boshqaruv madaniyati*. – toshkent: fan va texnologiya.

13. www.edu.uz — o‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi rasmiy veb-sayti. (2025-yil holatiga ko‘ra yangilangan ma’lumotlar).

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KOMMUNIKATIV
KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTNING
IMKONIYATLARI

Qo'chqarova Shoxsanam Elbek qizi

Qo'qon DU 13.00.02- "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi"

1-bosqich tayanch doktoranti.

Telefon: +998999020996

E-mail: shohsanamelbekovna@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-8994-458X>

Annotatsiya: *Mazkur maqolada bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'rni va imkoniyatlari ilmiy tahlil qilinadi. Hozirgi davrda ta'lim jarayonida SI asosidagi platformalar, chatbotlar, virtual yordamchilar va nutq tahlili dasturlari orqali o'qituvchilarning muloqot madaniyatini takomillashtirish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Maqolada kommunikativ kompetensiyaning tuzilmasi, pedagogik faoliyatdagi ahamiyati, shuningdek, SI yordamida bu ko'nikmalarni rivojlantirishning metodik yondashuvlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari bo'lajak pedagoglar uchun raqamli kommunikativ muhitda muloqot, fikr bildirish va axborotni yetkazish ko'nikmalarini mustahkamlash zarurligini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *kommunikativ kompetensiya, sun'iy intellekt, raqamli ta'lim, virtual yordamchi, chatbot, nutq tahlili, o'qituvchi tayyorlash, interaktiv metodlar.*

Abstract: *This article provides a scientific analysis of the role and potential of artificial intelligence (AI) technologies in developing the communicative competence of future teachers. In the modern educational process, the opportunities for improving teachers' communication culture are expanding through AI-based platforms, chatbots virtual assistants, and speech analysis programs. The article explores the structure of communicative competence, its significance in pedagogical activity, and methodological approaches to enhancing these skills with the help of AI. The research results highlight the necessity for future teachers to strengthen their communication, expression, and information delivery skills within the digital communicative environment.*

Keywords: *communicative competence, artificial intelligence, digital education, virtual assistant, chatbot, speech analysis, teacher training, interactive methods.*

Аннотация: *В данной статье проводится научный анализ роли и возможностей технологий искусственного интеллекта (ИИ) в развитии коммуникативной компетенции будущих педагогов. В современный период в образовательном процессе расширяются возможности совершенствования культуры общения преподавателей посредством платформ на основе ИИ, чат-*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

ботов, виртуальных помощников и программ анализа речи. В статье раскрыта структура коммуникативной компетенции, её значение в педагогической деятельности, а также методические подходы к развитию данных навыков с использованием ИИ. Результаты исследования показывают необходимость укрепления у будущих педагогов навыков общения, выражения мыслей и передачи информации в цифровой коммуникативной среде.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, искусственный интеллект, цифровое образование, виртуальный помощник, чат-бот, анализ речи, подготовка учителя, интерактивные методы.

Kirish

Hozirgi kunda barcha jabhalarda bo'lgani kabi ta'lim sohasida ham ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Yangi O'zbekistonda ta'limning rivojlantirishga taraqqiyotning ustuvor yo'nalishi sifatida yondashilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'zining har bir nutq va ma'ruzalarida xalq ta'limini yanada rivojlantirishga qaratilgan bir qator vazifalarni ko'rsatib beradi. Xususan, u shunday ta'kidlaydi: "Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun, avvalo, ilm-ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak. Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi". Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak" [6; 6].

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayoni o'qituvchilik kasbining barcha jihatlariga, jumladan, muloqot va nutq madaniyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bo'lajak pedagogdan nafaqat fan sohasida, balki kommunikativ jihatdan ham yuqori darajada ko'nikma bo'lish talab etiladi. Chunki ta'lim jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining o'quvchi bilan samarali muloqot o'rnatilishi, fikrini aniq, lo'nda va ta'sirchan yetkaza bilishiga bog'liq [4;256].

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim tizimiga yangi imkoniyatlarni olib kirdi. SI vositalari, xususan, ChatGPT, Grammarly, Speechify, Duolingo AI, Replika kabi tizimlar orqali o'qituvchilar muloqot, yozma va og'zaki nutqni rivojlantirish, til o'rganish hamda nutqiy xatolarni tahlil qilish imkoniga ega bo'ldilar [2;98]. Shu bois bo'lajak pedagoglarni kommunikativ kompetensiyaga o'rgatishda SI texnologiyalaridan foydalanish masalasi bugungi kunda dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biridir.

Asosiy qism

1. Kommunikativ kompetensiyaning mohiyati

Kommunikativ kompetensiya – bu shaxsning til, nutq, muloqot madaniyati, psixologik moslashuv va empatiya asosida samarali aloqa o'rnatish qobiliyatidir [5; 125]. Pedagogik faoliyatda bu kompetensiya o'quvchi bilan o'zaro tushunish,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

emotsional bog'liqlik va dars jarayonida ijobiy muhit yaratish uchun zarur omil hisoblanadi. Bo'lajak pedagog uchun bu ko'nikma o'qituvchi imijini shakllantirish, auditoriyada nutq madaniyatini namoyon etish va o'quvchi shaxsiga ta'sir o'tkazish vositasi sifatida namoyon bo'ladi [1;98].

2. Sun'iy intellektning ta'limdagi o'rni

Sun'iy intellekt – bu inson tafakkuri elementlarini modellashtiruvchi, ma'lumotlarni qayta ishlovchi, tahlil qiluvchi va mustaqil qarorlar qabul qiluvchi tizimdir. Ta'limda u:

- o'quvchi va o'qituvchi faoliyatini monitoring qilish;
- individual o'qitish dasturlarini shakllantirish;
- nutq va yozma matn tahlilini amalga oshirish;
- interaktiv muloqotni yaratish vazifalarini bajaradi.

Masalan, **ChatGPT** yordamida bo'lajak o'qituvchilar muloqot stsenariylarini modellashtirishi, **Speech Analyzer** dasturi yordamida talaffuz va ovoz ohangini tahlil qilishi, **Replika** kabi platformalarda esa empatiya va psixologik muloqot mashqlari bajarilishi mumkin.

3. Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda SI vositalarining metodik qo'llanilishi

Bo'lajak pedagoglar uchun SI vositalarini o'quv jarayoniga integratsiyalashda quyidagi bosqichlar samarali hisoblanadi:

Diagnostik bosqich – talabalar nutq madaniyati va muloqot uslublarini SI yordamida tahlil qilish (AI nutq tahlil dasturlari orqali).

Interaktiv bosqich – chatbotlar va simulyatorlar orqali turli ta'limiy vaziyatlarda muloqot modellashtirish.

Refleksiya bosqichi – sun'iy intellekt yordamida o'z nutqini tahlil qilish, xatolarni aniqlash va ularni tuzatish.

Bu jarayon bo'lajak pedagoglarda **nutq aniqligi, mantiqiylik, ijtimoiy sezgirlik, empatik tinglash** kabi fazilatlarini rivojlantiradi.

4. Tadqiqot natijalari va tahlil

O'zbekiston va xorijiy oliy ta'lim muassasalarida olib borilgan tajribaviy ishlanmalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt vositalari yordamida o'qituvchilar:

- kommunikativ vaziyatlarda o'zini erkin tutishni o'rganadi;
- talaffuz va ifodalilikni yaxshilaydi;
- o'z nutqining kuchli va zaif tomonlarini tahlil qiladi;
- interaktiv fikrlash madaniyatiga ega bo'ladi.

Masalan, **Duolingo AI** yordamida o'quvchilar til o'rganishda ovozli muloqot orqali real sharoitni his qiladi. **ChatGPT** orqali esa professional dialoglarni mashq qilish imkoniyati yaratiladi. Ko'rib turganingizdek, sun'iy intellekt ning hayotimizdagi o'rni kundan-kunga chuqurlashib bormoqda. Ular insoniyatning yutug'imi yoki mag'lubiyati, degan savol ustidagi bahslar hali uzoq davom etadi. Eng muhimi, fantastik yozuvchi

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Ishoq Azimov ta'biri bilan aytganda, robotlarni yaratishda odamlarga zarar yetkazmaslik shior qilib olinishi kerak [7;554].

Xulosa.

Bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda sun'iy intellekt texnologiyalari ta'limni shaxsga yo'naltirish, interaktiv muloqotni rivojlantirish va o'qituvchi nutq madaniyatini tahlil qilish imkonini beradi. Shu bois pedagog kadrlar tayyorlash jarayoniga AI asosidagi kommunikativ treninglar, raqamli simulyatorlar va interaktiv muloqot platformalarini integratsiyalash zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishidir. Natijada, bo'lajak o'qituvchilar o'z pedagogik faoliyatida muloqot samaradorligini oshiruvchi, axborot texnologiyalarini ongli qo'llay oluvchi zamonaviy mutaxassis sifatida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova S.M. *O'zbek notiqlik san'atining pedagogik asoslari*. – Toshkent: TDPU, 2020.
2. Nurmuhamedova M. *Raqamli ta'limda sun'iy intellekt tizimlarining o'rni*. – "Ta'lim innovatsiyalari" jurnali, №2, 2023.
3. OECD. *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. – Paris, 2021.
4. Rahimov B.H. *Zamonaviy notiqlik san'atining psixologik jihatlari*. – Toshkent: Fan, 2021.
5. Rakhmonova N. *Pedagoglarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish metodikasi*. – "Pedagogika va psixologiya" jurnali, №4, 2022.
6. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi (Nyu-York shahri, 2017-yil 19-sentabr). ("Xalq so'zi", 2017-yil 20-sentabr, №189(6883)).
7. UNESCO Report. *AI and the Futures of Learning*. – Paris, 2023.
8. G'ulomov A., Usmonov S. *Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar*. – Toshkent: TDPU, 2022.

**CONTEMPORARY EDUCATION AND INNOVATION: THE INTEGRATION
OF TECHNOLOGY AND PEDAGOGICAL PRACTICE**

Nigmatullina Almira Shamsunovna

*Ferghana State Technical University, Senior English teacher,
998936441033..*

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы повышения эффективности современного образования в контексте интеграции технологий и педагогической практики. Отмечается, что инновации представляют собой неотъемлемый компонент профессиональной деятельности педагога и требуют осознанного, целенаправленного управления. Подчеркивается, что применение инновационных технологий способствует улучшению качества образовательного процесса, развитию критического и творческого мышления обучающихся, а также формированию компетенций, необходимых для успешной адаптации в условиях цифрового общества. Особое внимание уделяется роли педагога как консультанта, наставника и организатора учебного процесса, способного эффективно использовать современные методы обучения и воспитания.

Ключевые слова: современные методы, формирование, современное образование, инновации, педагогическая практика, цифровые технологии, профессиональная подготовка педагога, качество обучения, инновационная деятельность.

Abstract. This article analyzes the issues of enhancing the effectiveness of modern education in the context of integrating technology and pedagogical practice. It is emphasized that innovation constitutes an integral component of a teacher's professional activity and requires conscious and purposeful management. The article highlights that the use of innovative technologies contributes to improving the quality of the educational process, developing students' critical and creative thinking, and forming competencies essential for successful adaptation in the digital society. Special attention is given to the role of the teacher as a consultant, mentor, and organizer of the learning process, capable of effectively applying modern methods of teaching and upbringing.

Keywords: modern methods, formation, modern education, innovation, pedagogical practice, digital technologies, teacher's professional training, quality of education, innovative activity.

To begin with, innovation is an integral part of any professional activity of an individual and, therefore, naturally becomes the subject of study, analysis, and implementation. It does not emerge spontaneously but represents the outcome of scientific research as well as the advanced pedagogical experience of both individual

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

teachers and entire teaching collectives. What is more, this process requires deliberate management and cannot occur randomly. To put it differently, within the framework of an innovative strategy for a holistic pedagogical process, the role of school leaders, teachers, and educators significantly increases, as they serve as the direct agents of innovation. Despite the diversity of modern educational technologies—didactic, computer-based, problem-oriented, modular, and others—the core pedagogical functions remain the responsibility of the teacher. With the integration of new technologies into the educational process, the teacher increasingly assumes the roles of consultant, mentor, and educator. This necessitates special psychological and pedagogical training, since the professional activity of a teacher involves not only subject-specific knowledge but also competence in pedagogy, psychology, and contemporary methods of teaching and upbringing. On this basis, readiness is formed for the perception, critical evaluation, and practical implementation of pedagogical innovations.[1]

Consequently, the effectiveness of contemporary education and innovation, achieved through the integration of technology and pedagogical practice, is reflected in the improvement of learning quality, the development of students' critical and creative thinking, and the formation of skills essential for successful adaptation in the digital society. Let's take a closer look at this issue. Fundamentally, the use of innovative technologies contributes to the individualization of the educational process, expands opportunities for interactive collaboration between teachers and students, and makes learning more flexible and accessible.[2] Moreover, the integration of technology and pedagogy enables the introduction of new approaches to knowledge assessment, fosters project-based and research activities, and ensures the continuous professional development of educators.

Thus, the effectiveness of modern education is determined not only by the implementation of innovations but also by the ability of educational institutions to create conditions for their sustainable and purposeful application. It is essential that innovative approaches go beyond the mere use of technical tools and be accompanied by the renewal of teaching methodologies, the development of new pedagogical strategies, and the cultivation of digital literacy among all participants in the educational process. As a result, special importance is attached to the training of educators capable of effectively integrating modern technologies, designing interactive learning materials, and applying hybrid forms of instruction. In other words, this contributes to the creation of a learner-centered educational environment that emphasizes independence, collaboration, and creative problem-solving. In the long term, the integration of technology and pedagogical practice ensures not only an improvement in the quality of education but also fosters the development of innovative thinking, readiness for

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

continuous self-improvement, and successful professional realization in the context of a rapidly changing world.

Hence, the culmination of the processes taking place in modern education lies in the realization that innovation is not merely the introduction of new technologies, but a profound transformation of the very essence of learning. Today, education transcends traditional formats, evolving into a dynamic system in which knowledge is not transmitted in a ready-made form but created through the collaborative interaction between teacher and student. In this system, technology is not an end in itself but a tool that helps unlock the potential of every participant in the educational process. [3] The modern educator is not merely a transmitter of knowledge but a leader, mentor, and source of inspiration who skillfully combines classical pedagogical values with the possibilities of the digital world. Their mission is not only to teach but also to motivate, guide, and support learners on their path toward independence, critical thinking, and creative exploration. Innovations integrated into pedagogical practice become a powerful means of shaping individuals who are not only capable of adapting to change but also of driving it.[4]

Overall, the effectiveness of contemporary education is manifested in its ability to shape the person of the future — responsible, proactive, and thoughtful. It is an education in which technology serves humanistic purposes and knowledge becomes a force capable of transforming society. In this harmony of science, pedagogy, and innovation emerges a new philosophy of learning — one grounded in continuous growth, collaboration, and creativity.

Literature

[1] Беспалько, В. П. (2019). *Педагогика и прогрессивные технологии обучения*. Москва.

[2] Быков Д.П. Новые технологии в образовании. М., 2012. С.41.

[3] Селевко Г.К. *Современные образовательные технологии: учебное пособие*. - М.: Народное образование, 2005. - 256с.

[4] Фёдорова Ю.В. // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. – М., 2007- С.16-19.

**INGLIZ TILINI O'QITISHNING ZAMONAVIY METODIKASI: SAMARALI
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR**

Xamidova Sayyora Nurmatovna

*Farg'ona davlat texnika universiteti O'zbek tili va tillarni
o'rgatish kafedrası katta o'qituvchisi
Тел: +99891 119-18-95*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ingliz tilini o'qitishning zamonaviy metodikalari, ularning afzalliklari, muammolari va istiqbollari tahlil qilinadi. Maqolada kommunikativ yondashuv, tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozish ko'nikmalarining integratsiyasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, differensial va individual yondashuv hamda madaniy komponentning roli muhokama qilinadi.*

Kalit so'zlar: *zamonaviy metodika, ingliz tilini o'qitish, kommunikativ yondashuv, ko'nikmalar integratsiyasi, differensial va individual yondashuv, madaniy komponentlar.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются современные методики преподавания английского языка, их преимущества, проблемы и перспективы. Особое внимание уделяется коммуникативному подходу, интеграции речевых навыков (listening, speaking, reading, writing), применению информационно-коммуникационных технологий, дифференцированному и индивидуальному подходам, а также роли культурного компонента в изучении языка.*

Ключевые слова: *современная методика, преподавание английского языка, коммуникационный подход, интеграция навыков, дифференциальный и индивидуальный подход, культурные компоненты.*

Abstract: *This article analyzes modern methods of teaching English, their advantages, problems and prospects. The article discusses the communicative approach, the integration of listening, speaking, reading and writing skills, the use of information and communication technologies, the differential and individual approach, and the role of the cultural component.*

Keywords: *modern methodology, English language teaching, communication approach, integration of skills, differential and individual approach, cultural components.*

KIRISH

Bugungi kunda ingliz tili dunyo miqyosida eng ko'p talab qilinadigan xorijiy til hisoblanadi. U xalqaro muloqot, ta'lim, fan, texnologiya, diplomatiya va biznes

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

sohalarida keng qo'llaniladi. Shuning uchun, uni samarali tarzda o'rgatish va o'rganish muhim ijtimoiy va pedagogik masala sifatida qaralmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham xorijiy tillarni o'rganishga katta e'tibor berilmoqda. Xususan, ingliz tilini maktabgacha ta'limdan boshlab yuqori ta'lim darajasigacha bosqichma-bosqich o'rgatish tizimi yo'lga qo'yilgan.

Ingliz tilini o'qitish metodikasi — bu o'quvchilarda til ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan nazariy va amaliy yondashuvlar tizimidir. Bu metodika doimo yangilanib boradi, chunki jamiyat, texnologiyalar va ta'lim muhitidagi o'zgarishlar unga bevosita ta'sir qiladi.

1. Kommunikativ metod: faol va interaktiv ta'lim asoslari

Kommunikativ yondashuv zamonaviy metodikalarning eng muhim va asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu usul grammatik qoidalarni yod olishdan ko'ra, tilda faol muloqotga kirishish, fikr bildirish va real vaziyatlarda o'zini erkin ifoda etishga urg'u beradi.

Asosiy xususiyatlari:

- Real hayotiy vaziyatlarga asoslangan mashqlar;
- Rolli o'yinlar, debatlar, guruhli muhokamalar;
- Dars davomida faqat ingliz tilidan foydalanishga intilish.

Misol uchun, "buyurtma berish", "yo'l so'rash", "intervyu olish" kabi ssenariylar orqali o'quvchilar tilni kontekstda qo'llashga o'rganadilar. Bu yondashuv nafaqat til ko'nikmalarini, balki ijtimoiy muloqot madaniyatini ham rivojlantiradi.

2. Integratsiyalashgan ta'lim: 4 ko'nikma birgalikda

Zamonaviy ingliz tili darslarida to'rtta asosiy ko'nikma — listening (tinglab tushunish), speaking (gapirish), reading (o'qish) va writing (yozish) birgalikda rivojlantiriladi. Har bir darsda ushbu ko'nikmalar o'zaro bog'liq holda o'rgatiladi.

Bundan tashqari, CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodikasi — ya'ni fanlarni ingliz tilida o'qitish — ham integratsiyalashgan ta'lim shakli bo'lib, til o'rganish va mazmunli bilim olishni birlashtiradi.

3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yordamida o'qitish

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ingliz tilini o'qitishda AKT vositalaridan keng foydalanish darslarning samaradorligini oshiradi.

Texnologik vositalarga quyidagilar kiradi:

- Interaktiv doskalar, mobil ilovalar (Duolingo, Memrise, Quizlet);
- Onlayn platformalar (Kahoot, Edmodo, Google Classroom);
- Video va audio materiallar (BBC Learning English, TED Talks);
- Sun'iy intellekt asosidagi dasturlar (masalan, ChatGPT yoki Grammarly).

AKT vositalari yordamida o'quvchilar o'z-o'zini nazorat qilish, mustaqil mashq bajarish, darsdan tashqari mashg'ulotlar orqali til ko'nikmalarini mustahkamlash

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ayniqsa, pandemiyadan so'ng onlayn ta'limning ommalashuvi bu metodikani dolzarb qildi.

Darslarda quyidagi usullar qo'llaniladi:

- AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va boshqa mamlakatlar bayramlari, urf-odatlari haqida ma'lumot berish;
- Film va seriallar orqali madaniy kontekstni tushuntirish;
- Adabiyot namunalarini tahlil qilish (masalan, Shakespeare, Mark Twain, va boshqalar).

Bu yondashuv tilni o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshirib, o'quvchilarni global fikrlashga o'rgatadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o'qitish metodikasi zamon bilan hamnafas bo'lishi, o'quvchining ehtiyojidan kelib chiqib shakllanishi lozim. Kommunikativ, integratsiyalashgan, texnologik, differensial va madaniy yondashuvlar bugungi kunda eng samarali metodlar qatorida turadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. **Harmer, J. (2007).** *The Practice of English Language Teaching*. 4th edition. Pearson Education Limited.
2. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. 3rd edition. Cambridge University Press.
3. Brown, H. D. (2001). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy*. 2nd edition. Longman.
4. Larsen-Freeman, D. (2000). *Techniques and Principles in Language Teaching*. Oxford University Press.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО КАК
ИНОСТРАННОГО).

Атаджанова Барно Тулкиновна

старший преподаватель ,

Ферганский государственный технический университет

telefon: (90)9752082

e-mail:atadzanovabarno @gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные инновационные методы, используемые при обучении РКИ в техническом вузе. Описаны характерные особенности данных методов, их специфика.

Ключевые слова: инновация, инновационные формы и методы, коммуникативная компетенция, профессиональная направленность, РКИ.

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnika oliy ta'lim muassasalarida chet tili sifatida rus tilini o'qitishda qo'llaniladigan asosiy innovatsion usullar tahlil qilinadi. Bu usullarning o'ziga xos xususiyatlari va ularning alohida jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion shakl va metodlar, kommunikativ kompetensiya, kasbiy yo'nalganlik, chet tili sifatida rus tili.

Abstract. This article examines the main innovative methods used in teaching Russian as a Foreign Language (RFL) at a technical university. The characteristic features of these methods and their specific aspects are described.

Keywords: innovation, innovative forms and methods, communicative competence, professional orientation, RFL.

В настоящее время основным принципом обучения иностранным языкам является функциональный подход. Однако в последние годы в методике преподавания наблюдается увеличение интереса к исследованию новых подходов, методов и форм обучения, среди которых выделяются инновационные методики.

Термин «инновация» происходит от латинского слова «novatio», обозначающего «обновление» или «изменение», и приставки «in», которая в латинском языке интерпретируется как «в направлении». Следовательно, если перевести слово «innovatio» дословно, оно будет означать «в направлении изменений»[1:24].

Следует подчеркнуть, что термин «инновация» впервые был введен в научный оборот в XIX веке. В рамках настоящего исследования мы будем опираться на следующее определение: инновация представляет собой новшество или внедрение, способствующее улучшению эффективности существующих систем. Таким образом, развитие инновационных процессов можно рассматривать как

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

один из путей модернизации образовательной среды, который способствует повышению качества, доступности и общей эффективности образования.

Одной из ключевых задач в процессе обучения иностранному языку является не только освоение лингвистической компетенции, но и развитие коммуникативной компетенции. Под последней подразумевается способность индивида вести речевое взаимодействие на изучаемом языке в рамках различных профессиональных сфер. Коммуникативная компетенция базируется на совокупности языковых знаний, а также речевых умений и навыков, которые формируются и закрепляются в ходе обучающих занятий.

Следовательно, одной из ключевых задач педагога является одновременное развитие всех перечисленных навыков. Инновационный подход к образовательному процессу, который основывается на методах и приемах, способствующих практическому овладению языком, способствует формированию коммуникативной компетенции студентов и обеспечивает высокую эффективность обучения. Центральной концепцией данных методов является создание условий для активного совместного участия преподавателя и обучающихся в различных учебных контекстах.

Инновационные образовательные методы подразумевают взаимосвязь между преподавателем и студентом в формате «равный – равному» [2:150]. В процессе такого обучения учитываются индивидуальные потребности обучающегося, а также его личностный опыт. Ожидаемый результат достигается посредством совместного творчества, свободы выбора и уровня автономности. Инновационное обучение требует обязательного применения коллективных форм взаимодействия.

Наиболее значимыми инновационными методами преподавания русского как иностранного являются следующие:

1) IT-метод. Использование мультимедийных инструментов в учебном процессе (таких как проекторы, компьютеры с доступом в интернет, образовательные программные приложения и пр.) позволяет повысить наглядность и результативность обучающих мероприятий. Формирование информационной культуры способствует адекватной интерпретации информационных потребностей, а также эффективному поиску, отбору и оценке информации из множества доступных ресурсов.

2) Метод проблемного обучения. Суть указанного метода заключается в разрешении заданной проблемы на основе существующих знаний. Педагог создает проблемные ситуации, которые активизируют обучающихся, используя разнообразные технологии: выявляет противоречия и предлагает студентам самостоятельно находить решения; сопоставляет различные точки зрения на одну и ту же проблему; формулирует конкретные вопросы, требующие сравнения, обоснования и обобщения.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

3) Метод проектов. Этот способ обучения представляет собой самостоятельную, творческую деятельность обучающихся, которая планируется и реализуется ими. Проектная работа способствует интеграции междисциплинарных связей в процессе изучения иностранных языков, расширяет рамки общения в классе и базируется на практических действиях. В рамках данного метода активно развивается креативная компетенция, что является показателем уровня языкового владения. В ходе проектной деятельности изменяются функциональные роли как студентов, так и преподавателей: обучающиеся выбирают, разрабатывают и организуют содержание урока, а педагог выступает в роли консультанта. Обязательным требованием является представление и защита итогового продукта проекта.

4) Командная работа. Данный метод акцентирует внимание на коллективных целях и успехах группы, достижение которых возможно лишь благодаря индивидуальным усилиям каждого студента в контексте постоянного взаимодействия с коллегами, работающими над одной темой или проблемой. Основной задачей является усвоение необходимых знаний и формирование ключевых навыков.

5) Игровые методы. Внедрение игровых элементов в учебный процесс содействует реализации целей обучения диалогической речи и расширенных монологов, а также активизации речемыслительной деятельности студентов. Это способствует развитию навыков и способности к самостоятельному выражению мысли, а также формированию и воспитанию обучающихся с помощью иностранного языка[3:92]. Существенным является то, что использование игр должно приносить положительные эмоции и быть полезным, а также служить мощным стимулом в моменты, когда интерес или мотивация студентов к изучению русского языка начинает снижаться. Главной задачей игрового взаимодействия является стимулирование интереса студента, развитие стремления к общению на иностранном языке.

В заключение мы делаем вывод, что для повышения коммуникативной компетенции студентов необходимо привнести в образовательный процесс динамичность и эмоциональную насыщенность, а также вызвать у обучающихся интерес и мотивацию к изучаемому языку. Данная цель может быть достигнута через внедрение инновационных подходов в обучении и использование разнообразных методов и приемов, которые активно интегрированы в учебный процесс. Применение таких методик способствует не только развитию коммуникационных навыков, но и стимулирует мыслительные способности, включая сравнение, аргументацию, обоснование собственной позиции, опровержение и другие когнитивные умения. Таким образом, мы можем утверждать, что реализация инновационных форм и методов обучения

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

способствует росту самостоятельности и уверенности студентов как в сфере межличностной коммуникации, так и в области интеллектуального функционирования.

Использованная литература

1. Монгуш Ю. Д. Инновации: понятие, сущность, значение для экономики // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №1-С-1.
2. Сташкевич И.Р., Афанасьева С.А. Современные формы наставничества // Инновационное развитие профессионального образования. 2021. №1 (29), С-150
3. Хусаинова В. И., Афанасьева О. В. Обучение чтению как самостоятельному виду речевой деятельности и как средство формирования языков и речевых навыков // Вестник Московского информационно-технологического университета – Московского архитектурно-строительного института. 2020. №4.С.92

КРЕАТИВНОСТЬ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ДРАЙВЕРЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна

кандидат педагогических наук, доцент Нукусского государственного
педагогического института, г. Нукус, Узбекистан
aygul1671@gmail.com

Annotatsiya; *Maqola XXI asrda oliy ta'limda til ta'limini rivojlantirishda kreativlik va raqamli texnologiyalar (VR/AR, generativ AI, multimedia) rolini, amaliy kurs va tadqiqot natijalarini tahlil qiladi. Talabalar ishtiroki, madaniy hamda kognitiv kompetentsiyalar.*

Kalit so'zlar: *til ta'limi, kreativlik, raqamli texnologiyalar, VR/AR, generativ AI, multimediya, tanqidiy tafakkur*

Abstract; *The article analyzes how creativity and digital technologies (VR/AR, generative AI, multimedia) reshape language education in higher education, presenting a practical course, evaluation results, student engagement, cultural and cognitive competencies.*

Keywords: *language education, creativity, digital technologies, VR/AR, generative AI, multimedia, critical thinking*

Введение: актуальность и цель исследования

XXI век характеризуется усилением глобальных связей, мобильности и межкультурной коммуникации — это предъявляет новые требования к владению языками. Традиционные методики, ориентированные на заучивание и тестирование, всё чаще не удовлетворяют потребности современного общества и работодателей [5, 25]. Поэтому возрастает значимость педагогических подходов, которые одновременно развивают речевые навыки и «мягкие» компетенции (критическое мышление, эмоциональный интеллект, культурная компетентность). Цель исследования — обосновать и продемонстрировать практическую модель внедрения креативных и цифровых методов в бакалаврские программы для повышения эффективности языкового обучения [6, 35].

Теоретическая основа

Мы опираемся на современные педагогические и психологические концепции: социокультурную теорию Выготского (язык как инструмент культурного взаимодействия и посредник в обучении) и теорию «потока» Чиксентмихайи (вовлечённость и продуктивность в условиях оптимального вызова) [4, 68]. Креативность трактуется широко: как способность генерировать новые и уместные идеи и как совокупность когнитивных процессов (дивергентное

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

мышление, решение проблем). В языковом образовании это проявляется через практики драмы, поэзии, визуального и мультимедийного сторителлинга, а также задания, ориентированные на решение практических коммуникативных задач [2, 28].

Методическая модель курса (структура и содержание)

Предложена программа «Творческие пути овладения языком» (бакалаврский уровень), рассчитанная на 12 недель, где сочетаются традиционные и инновационные формы:

– Вводный блок (1-я неделя): упражнения знакомства через драму; знакомство с лабораторией VR — постановочные коммуникативные ситуации.

– Эмоционально-выразительный блок (2–3 недели): поэзия, креативное письмо, создание двуязычных поэтических текстов для развития лексики и стилистической гибкости.

– Визуальный и мультимедийный блок (4–6 недели): цифровой сторителлинг, создание мультимедийных историй, работа с изображением как опорой для языковой рефлексии.

– Проблемно-ориентированный блок (7–8 недели): ролевые игры и кейсы, где студенты используют язык для решения межкультурных и профессиональных задач.

– Технологический блок (9–10 недели): погружение в VR/AR-сценарии, использование адаптивных приложений и генеративного ИИ для творческих диалогов и проектных заданий.

– Проектный блок (11–12 недели): коллективный цифровой журнал и финальные презентации; рефлексия и взаимная рецензия.

– Формы оценки: портфолио, проектная оценка, самооценка и взаимное рецензирование; наблюдается акцент на формирующем оценивании и компетентностном подходе.

Ожидаемые образовательные результаты

– Повышение коммуникативной компетентности и беглости речи через иммерсивные и перформативные практики.

– Расширение словарного запаса и стилистической гибкости за счёт творчества в письме и поэзии.

– Развитие критического мышления и навыков решения проблем благодаря кейс-ориентированным заданиям.

– Формирование культурной чувствительности и эмоционального интеллекта через интерпретацию художественных и мультимедийных материалов.

– Усиление мотивации и автономии студентов за счёт проектной деятельности и творческого агентства.

Достоинства и педагогический потенциал подхода

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Интеграция художественных практик и технологий способствует многообразию учебных ситуаций и формирует условия для глубокой вовлечённости обучающихся [3, 88]. Использование VR/AR и генеративного ИИ позволяет моделировать реалистичные коммуникативные контексты, повышая переносимость навыков в реальные ситуации. Мультимодальные задания развивают способность мыслить и выражать идеи в смешанных медиах, что соответствует требованиям цифровой эпохи [1, 15].

Проблемы внедрения и ограничивающие факторы

- Учебные программы и стандартизация: жёсткая ориентация на тесты и формальные требования усложняет введение исследовательских и творческих модулей.
- Подготовка преподавателей: нехватка компетенций в области креативной педагогики и цифровых инструментов требует целенаправленного повышения квалификации.
- Инфраструктура и ресурсы: не везде доступны VR-лаборатории, лицензии для ПО и материальная база для художественных практик.
- Сопротивление изменениям: институциональная инерция и консервативные представления о роли преподавателя мешают экспериментам.

Рекомендации для внедрения

- Интегрировать междисциплинарные модули и гибкие форматы оценивания, допускающие проектную работу.
- Разрабатывать программы повышения квалификации, ориентированные на практическое освоение VR/AR, мультимедиа и инструментов ИИ.
- Начинать с небольших пилотных проектов и масштабировать успешные практики; привлекать студенческие инициативы и внешних партнёров.
- Строить систему доступа к цифровым ресурсам через совместные лаборатории и облачные решения, снижая барьер входа.

Заключение

Креативно-цифровой подход к языковому образованию представляет собой перспективную стратегию, соответствующую требованиям XXI века. Он не только повышает языковую компетентность, но и формирует широкий набор гражданских и профессиональных умений: критическое мышление, культурную чувствительность, гибкость и способность к сотрудничеству. Для успешного внедрения необходима системная поддержка: обучение преподавателей, доступ к технологиям и изменение организационно-академических практик. Дальнейшие исследования следует направить на долгосрочное эмпирическое отслеживание эффектов таких курсов и анализ влияния креативности на устойчивое развитие языковых компетенций.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Список литературы:

1. Козулин, А. (2003). Образовательная теория Выготского в культурном контексте. Кембридж: Cambridge University Press.
2. Ташланова, Н. Т. (2023). Когнитивный аспект цели преподавания иностранных языков. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 16, 88–94. <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/3290>
3. Beghetto, R. A., & Kaufman, J. C. (2017). *Nurturing creativity in the classroom*. Cambridge University Press.
4. Creely, E., Henriksen, D., & Henderson, M. (2021). Three modes of creativity. *Journal of Creative Behavior*, 55(2), 306-318. <https://doi.org/10.1002/jocb.452>
5. Csikszentmihalyi, M. (1996). *Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention*. HarperCollins.
6. Derakhshan, A., Greenier, V., & Fathi, J. (2023). Exploring the interplay between a loving pedagogy, creativity, and work engagement among EFL/ESL teachers: A multinational study. *Current Psychology*, 42, 22803–22822. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-03371-w>

ZAMONAVIY TA'LIMDA INNOVATSION JARAYONLAR: INGLIZ TILINI
O'QITISHDA GENDER TERMINOLOGIYASINI O'ZBEK TILI BILAN
QIYOSLASH

Hamdamova Sevaraxon Oybek qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti

O'zbek tili va tillarni o'rgatish kafedrasasi assistenti

seviko9214@gmail.com

Хамдамова Севарахон Ойбек кызы

Ферганский государственный технический университет

Ассистент кафедры узбекского языка и преподавания языков

seviko9214@gmail.com

Hamdamova Sevarakhon Oybek qizi

Fergana State Technical University

Assistant, Department of Uzbek Language and Language Teaching

seviko9214@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada zamonaviy ta'limdagi innovatsion jarayonlar asosida ingliz tilini o'qitishda gender terminologiyasini o'zbek tili bilan qiyosiy o'rganish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda gender terminlarining lingvokulturologik xususiyatlari va tarjima muammolari tahlil qilinib, raqamli texnologiyalar orqali ularni o'rgatishning samarali usullari taklif etiladi.*

Kalit so'zlar: *innovatsion ta'lim, gender terminologiyasi, ingliz tili, o'zbek tili, qiyosiy tahlil, tarjima muammolari, raqamli texnologiyalar, lingvokulturologiya.*

Аннотация: *В статье рассматриваются инновационные процессы в современном образовании и их влияние на преподавание английского языка с учётом гендерной терминологии в сопоставлении с узбекским языком. Анализируются лингвокультурные особенности гендерных терминов и трудности их перевода, предлагаются эффективные методы обучения с применением цифровых технологий.*

Ключевые слова: *инновационное образование, гендерная терминология, английский язык, узбекский язык, сопоставительный анализ, проблемы перевода, цифровые технологии, лингвокультурология.*

Abstract: *The article explores innovative processes in modern education and their impact on teaching English through the comparative study of gender terminology in Uzbek and English. The research analyzes the linguocultural features and translation challenges of gender-related terms and proposes effective teaching methods using digital technologies.*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Keywords: *innovative education, gender terminology, English language, Uzbek language, comparative analysis, translation issues, digital technologies, linguoculturology.*

Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy maqsadi — talabalarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muloqot kompetensiyalarini shakllantirishdir. Bu jarayonda innovatsion pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Xususan, ingliz tilini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar yordamida gender terminologiyasini o'zlashtirish tilshunoslik, psixologiya va sotsiologiyaning kesishgan nuqtasida turgan muhim ilmiy yo'nalishlardan biridir.

Innovatsion jarayonlarning ta'lim tizimidagi o'rni. Innovatsion jarayonlar zamonaviy ta'limning rivojlanish bosqichlarini belgilab beradi. Virtual o'quv muhiti, sun'iy intellekt asosidagi o'qitish dasturlari, AR/VR texnologiyalar va masofaviy o'qitish platformalari ingliz tilini o'rganish samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, gender muammolarini o'rganishda interaktiv topshiriqlar, rolli o'yinlar va muloqot simulyatsiyalari talabalarning ijtimoiy va madaniy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Gender terminologiyasining lingvistik va madaniy xususiyatlari. Ingliz tilida gender bilan bog'liq terminlar (masalan, *gender equality, gender bias, feminism, masculinity, empowerment*) keng qo'llaniladi va ular ijtimoiy hamda madaniy konnotatsiyaga ega. O'zbek tilida esa gender terminologiyasi so'nggi o'n yillikda rivojlanmoqda. *Gender tengligi, ayollar huquqlari, erkaklik va ayollik rollari* kabi atamalar ko'proq ijtimoiy-siyosiy matnlarda uchraydi. Ingliz tilidagi gender atamalari ko'pincha neytral shaklda ifodalanadi, o'zbek tilida esa ularning milliy-madaniy mazmuni kuchliroqdir. Masalan:

Inglizcha termin	O'zbekcha ekvivalenti	Izoh
Gender equality	Gender tengligi	Ijtimoiy adolat va huquqiy tenglikka urg'u beriladi
Gender bias	Gender tarafkashligi	Madaniy stereotiplarga asoslangan kamsitish ifodasi
Feminism	Feminizm	O'zbek tilida chet tildan olingan, ba'zan salbiy konnotatsiyada ishlatiladi
Empowerment	Huquqiy faollik	Ayollarni ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishiga rag'bat beruvchi termin

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Gender terminlarini o'qitishda innovatsion yondashuvlar. Ingliz tilini o'qitishda gender terminologiyasini o'zlashtirish uchun multimedia vositalar, interaktiv testlar, raqamli lug'atlar va autentik videomateriallardan foydalanish samarali natija beradi. Masalan, *Padlet*, *Kahoot*, *Quizizz* kabi platformalarda gender mavzusida mashg'ulotlar tashkil etish talabalarni mustaqil fikrlashga, terminlarni kontekstdan to'g'ri tushunishga o'rgatadi.

Shuningdek, ingliz va o'zbek tillaridagi gender terminlarining qiyosiy tahlili talabalarning lingvokulturologik tafakkurini kengaytiradi, madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyani rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'limda innovatsion jarayonlar ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirishda, ayniqsa gender terminologiyasini o'zlashtirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv nafaqat til o'rganish, balki madaniyat, jamiyat va shaxs rivojlanishining uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aldrich, C. *Learning by Doing: A Comprehensive Guide to Simulations, Computer Games, and Pedagogy in e-Learning and Other Educational Experiences*. San Francisco: Jossey-Bass, 2005.
2. UNESCO (2023). *Gender Equality and Education: A Global Review of Progress and Challenges*. Paris: UNESCO Publishing.
3. Council of Europe (2020). *Gender Mainstreaming Toolkit for Education Systems*. Strasbourg.
4. Hamdamova, S.O. (2024). *Innovatsion pedagogik yondashuvlar va gender sezgirlikning ingliz tili ta'limidagi o'rni*. Farg'ona davlat texnika universiteti ilmiy axboroti.
5. Cambridge University Press (2022). *Digital Pedagogy and Gender Awareness in English Language Teaching*.
6. Хамдамова С. О. Эффективность использования мультимедиа и гипермедиа на занятиях английского языка // Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 8 (20). – С. 89-91.
7. qizi Hamdamova S. O. et al. Gender's impact on the achievements in the process of learning the english language as a foreign language //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2021. – T. 2. – №. 2. – С. 415-418.
8. Qizi K. S. O. Teaching Gender-Sensitive Language And Gender-Biased Terminology //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – T. 3. – №. 09. – С. 28-33.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

9. Kasimova G. M., Hamdamova S. O. Gender terminology. Suggested ways of teaching and needs of gender terminology //PEDAGOGS journali. – 2023. – T. 35. – №. 2. – С. 123-127.

10. Hamdamova S. O. Q. Gender tushunchasi va uning asosiy mohiyati //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 20. – С. 714-717.

11. Hamdamova S. O., Negbaxtov S. Y. Teaching english through digital education //Fergana state university conference. – 2023. – С. 29-29.

12. ХАМДАМОВА С. О. Гендер. Образование. Трансформация //ЭКОНОМИКА. – С. 999-1002.

13. Hamdamova S. O., Saminjonov H. Teaching and learning process //Fergana state university conference. – 2023. – С. 76-76.

14. Mahmudovna K. G. et al. Teaching gender terminology, effective teaching strategies of teaching gender terminology, resources and challenges of teaching terminology in an esl classroom //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – T. 2. – №. 6. – С. 129-134.

15. Hamdamova S. O., Negbaxtov S. Y. Teaching english through digital education //Fergana state university conference. – 2023. – С. 29-29.

16. Muzaffarova S. et al. Analysis of cultural and ideological factors influencing gendered language //International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – T. 1. – №. 5. – С. 475-477.

17. Хамдамова С. Interdisciplinary Approaches in Teaching English to Technical Students //Лингвоспектр. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 210-212.

18. Hamdamova S. The need of teaching gender-inclusive language in english for specific purposes in order to provide the future specialists for using gendered language //Бюллетень науки и практики. – 2024. – Т. 10. – №. 2. – С. 552-555.

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING BOSHQARUVCHILIK FAOLIYATINI
RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

To'rayeva Madinabonu Xusniddin qizi

Qo'qon davlat universiteti

Pedagogika mutaxassisligi 2- bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarning boshqaruvchilik faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari batafsil tahlil qilinadi. Ta'lim muassasalarida samarali rahbarlik ko'nikmalarini shakllantirish, boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish va boshqaruv madaniyatini oshirish usullari yoritiladi. Maqola boshqaruv faoliyatining samaradorligini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash hamda pedagoglarning professional o'sishini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: pedagog, boshqaruvchilik, rivojlantirish, texnologiya, rahbarlik, ta'lim, samaradorlik, boshqaruv jarayoni, innovatsiya, ko'nikmalar, boshqaruv usullari

Аннотация: В данной статье подробно анализируются технологии развития управленческой деятельности будущих педагогов. Выделены методы формирования эффективных лидерских навыков, оптимизации процессов управления и повышения управленческой культуры в образовательных учреждениях. Статья разработана в целях повышения эффективности управления, повышения качества образования и обеспечения профессионального роста педагогических работников.

Ключевые слова: педагогика, менеджмент, развитие, технология, лидерство, образование, эффективность, процесс управления, инновация, навыки, методы управления

Abstract: This article analyzes in detail the technologies for the development of managerial activity of future teachers. Methods for the formation of effective leadership skills, optimization of management processes and improvement of management culture in educational institutions are highlighted. The article is developed in order to improve the efficiency of management, improve the quality of education and ensure the professional growth of teachers.

Keywords: pedagogy, management, development, technology, leadership, education, efficiency, management process, innovation, skills, management methods

KIRISH. Jahon rivojlangan nufuzli mamlakatlar ta'lim tizimida rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda o'quv vaziyatlarini tashkil etish asosida sbektlarining boshqaruvchilik faoliyatini rivojlantirishning amaliy modellari amaliyotga tatbiq etilmoqda.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli "2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida", 2020 yil 29 oktyabrdagi PF-6097-son "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonlari hamda mazkur faoliyatga oid boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarning amaldagi ijrosiga muayyan darajada xizmat qiladi. Shuningdek, ta'lim tizimida rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalarini joriy etish orqali o'quvchilar va talabalar nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularning mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish, ijodiy yondashuvni rivojlantirish kabi qobiliyatlarini yanada oshirishga xizmat qiladi. O'z navbatida, boshqaruvchilar va o'qituvchilarning boshqaruvchilik faoliyatini rivojlantirishda amaliy modellardan foydalanish ta'lim jarayonining sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday modellarda ta'lim jarayonining turli bosqichlarida boshqaruv sub'ektlari o'z faoliyatlarini samarali tashkil etishlari, o'zaro hamkorlik va muloqotlarni yo'lga qo'yishlari ta'minlanadi.

Mazkur jarayonda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsion metodlar va metodik vositalar keng qo'llaniladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Tadqiqotimiz davomida ko'plab adabiyotlardan foydalanildi. Jumladan, mamlakatimiz me'yoriy hujjatlari o'rganilib chiqildi. Respublikamiz Prezidenti Qaror va Farmonlaridan foydalanildi. Shuningdek, Garb olimlardan I.G. Pestalossi, A. Distervega, K.D. Ushinskiy, B.Skinner, T.Sakomoto, N.F.Talizina, I.Ya.Lernerning, L.S. Vigotskiyning, L.V.Zankov, D.B.Elkonin, V.V.Davidov, J.Dyuilarning rivojlantiruvchi ta'lim nazariyalari o'rganildi.

Mamlakatimizda rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari asosida shaxsga yondoshuv muammosi Sh. Shoyimova, M. Odilova va boshqalarning tadqiqotlari asosida tahlil etildi[2.45]. Bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruvchilik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari boshqaruv nazariyasiga oid jahon olimlarining tadqiqotlari tahlili shuni ko'rsatadiki boshqaruv faoliyatiga doir tadqiqotlar Anri Fayol, V.Rubaxin, A.V. Filipov nazariyalarida rivojlandi va boshqaruv nazariyasining negizlari yaratildi. Shuningdek, boshqaruv faoliyatining zamonaviy yondashuvlari P. Druker, X. Minzberg, K. Lueins va boshqa jahon olimlarining ishlari orqali rivojlandi. Ularning tadqiqotlari boshqaruvning samaradorligini oshirish, innovatsiyalarni joriy etish hamda rahbarlik ko'nikmalarini shakllantirish borasida muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari asosida boshqaruvchilik faoliyatini takomillashtirish masalalari, ayniqsa, O'zbekiston ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, boshqaruv faoliyatining samaradorligini ta'minlashda boshqaruv sub'ektlarining psixologik, pedagogik va metodik tayyorgarligi muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, ta'lim muassasalarida boshqaruvchilarning

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

malakasini oshirish, ularni yangi boshqaruv texnologiyalari va innovatsiyalar bilan tanishtirish dolzarb vazifalardan biridir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Bo'lajak pedagoglarning boshqaruvchilik faoliyatini rivojlantirish masalasi zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirishda an'anaviy metodlardan tashqari, innovatsion texnologiyalar va interfaol pedagogik usullarni qo'llash samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Rivojlantiruvchi ta'lim nazariyasi I.G.Pestalossi, A.Distervega, K.D.Ushinskiylarning tadqiqotlarida ham asoslanadi. XX asrning 30-yillari boshlarida. L.S.Vigotskiy taraqqiyotlarida asosiy maqsad sifatida bolani rivojlantirishga qaratilgan ta'lim g'oyasini ilgari surdi[4.89]. Uning gipotezasiga ko'ra, bilim o'rganish ta'limning yakuniy maqsadi emas, balki faqat o'quvchilarni rivojlantirish vositasidir.

Umuman olganda, bo'lajak pedagoglarning boshqaruvchilik faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari ta'lim jarayonining sifatini va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Innovatsion pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va raqamli vositalarning keng joriy etilishi pedagoglarning liderlik salohiyatini mustahkamlashga imkon beradi hamda ularni zamonaviy boshqaruv talablariga moslashtiradi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalari rahbarlari tomonidan doimiy malaka oshirish, motivatsiyani rag'batlantirish va innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish borasida tizimli ishlar olib borilishi lozim. Bu esa kelajakda ta'lim muassasalarining samarali boshqaruvini ta'minlash, pedagoglarning professional o'sishini qo'llab-quvvatlash hamda ta'lim sifatini yanada yuksaltirish imkonini yaratadi.

XULOSA. Bo'lajak pedagoglarning boshqaruvchilik faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari ta'lim sifatini oshirish va samarali boshqaruv tizimini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Innovatsion metodlar, interfaol usullar va raqamli vositalar pedagoglarning rahbarlik ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, boshqaruv faoliyatini takomillashtirish uchun tizimli yondashuv hamda pedagoglarni boshqaruv faoliyatida faol ishtirok etishga rag'batlantirish, ularning motivatsiyasini oshirishga yo'naltirilgan dasturlar ishlab chiqilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirov, A., & Ishmuhamedov, R. (2022). Zamonaviy ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. — 120 bet.
2. Ergashev, S. (2023). Pedagogik boshqaruvda innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Ta'lim nashriyoti. — 98 bet.
3. Karimov, D. (2024). Ta'lim boshqaruvida zamonaviy texnologiyalar. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti. — 135 bet.
4. Sayidahmedov, N. (2021). Pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta'lim metodlari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti. — 110 bet.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO`LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**TA`LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO`LAJAK
O`QITUVCHILARNI IJTIMOYIY- PEDAGOGIK FAOLIYATINI
RIVOJLANTIRISHNING SHART-SHAROITLARI**

Yo`ldasheva Shohsanam Zafarjon qizi

Pedagogika mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Qo`qon davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ta`limda axborot texnologiya vositalari asosida bo`lajak o`qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatini rivojlantirishning shart-sharoitlari ilmiy asosda yoritilgan. Unda zamonaviy raqamli vositalar va interaktiv platformalarning ta`lim jarayoniga joriy etilishi natijasida talabalar kasbiy kompetensiyalarining, xususan, kommunikativ, tashkiliy va axloqiy-psixologik ko`nikmalarining shakllanishiga ta`siri tahlil qilinadi.

Kalit so`zlar: axborot texnologiyalari, ijtimoiy-pedagogik faoliyat, pedagogik faoliyat, raqamli ta`lim, kasbiy kompetensiya, innovatsion muhit, bo`lajak o`qituvchi.

**УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ**

Йулдашева Шохсанам Зафаржон кизи

магистрант 2-го курса по специальности "педагогика".

Кокандский государственный университет

Аннотация: В данной статье научно обоснованы условия развития социально-педагогической деятельности будущих учителей на основе использования информационных технологий в образовании. Рассматривается влияние внедрения современных цифровых средств и интерактивных платформ в учебный процесс на формирование профессиональных компетенций студентов, в частности коммуникативных, организационных и нравственно-психологических навыков.

Ключевые слова: информационные технологии, социально-педагогическая деятельность, педагогическая деятельность, цифровое образование, профессиональная компетенция, инновационная среда, будущий учитель.

**CONDITIONS FOR DEVELOPING THE SOCIAL AND PEDAGOGICAL
ACTIVITIES OF FUTURE TEACHERS THROUGH INFORMATION
TECHNOLOGIES IN EDUCATION**

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Yoldasheva Shohsanam Zafarjon qizi
A 2nd-year master's student majoring in pedagogy.
Kokand state university

Abstract: *This article scientifically substantiates the conditions for developing the social and pedagogical activities of future teachers through the use of information technologies in education. It analyzes the impact of introducing modern digital tools and interactive platforms into the educational process on the formation of students' professional competencies, particularly communicative, organizational, and moral-psychological skills.*

Keywords: *information technologies, social and pedagogical activity, pedagogical activity, digital education, professional competence, innovative environment, future teacher.*

Kirish Hozirgi davrda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish ijtimoiy-pedagogik faoliyatning yangi shakllarini yaratadi. Bu jarayon ta'limning ochiqligi, shaffofligi va interfaolligini ta'minlash bilan birga, talabalarni mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, kommunikativ aloqalarni yo'lga qo'yish hamda axloqiy-psixologik madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu jumladan, axborot texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatini takomillashtirish va raqamli ta'lim muhitini yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4851-son, 06.10.2020 — "Axborot texnologiyalari sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish" bo'yicha farmoni"[1.4], 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-son "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish shora-tadbirlari to'g'risida", 2020-yil 6 oktyabrdagi PQ-4851 sonli «Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integrasiya qilish shoratadbirlari to'g'risida» Qarorlari, Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 25 iyuldagi 228- sonli "O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzurida ta'lim mussasalarida elektron ta'limni joriy etish markazini tashkil etish to'g'risida" Qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Mamlakatimiz olimlari o'z izlanishlari orqali bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatini axborot texnologiyalari asosida rivojlantirishni ochib bergan. Mamatxanova Nargiza Tohirovna, Amonov.M.N Ijtimoiy pedagogik faoliyatni tashkil etishga qaratilgan jarayon mazmunini ochib berishga harakat qilgan. A.A.Axmedov Egamberdieva T.A. talabalarining ijtimoiy pedagogik faoliyatini takomillashtirishda axborot

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

texnologiyalarini o'rinli qo'llay olish ijtimoiy-pedagogik faoliyatda tarbiya masalasiga e'tibor bergan, Z.A.Umarova bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatini rivojlantirishda ularning individual xususiyatlariga e'tibor bergan.

Ta'limda axborot texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatini rivojlantirish borasida xorij olimlari turli tomonlardan yondashib o'rganganlar. E. Mayer: U ko'p omilli ta'lim nazariyasi bilan mashhur. I.A.Lipskiy R.Safarova Slobodshikov V o'z tadqiqotlari doirasida zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida talabalarning ijtimoiy pedagogik faoliyatini takomillashtirishda shaxs tarbiyasini rivojlantiruvchi ta'lim paradigmatlariga e'tibor bergan. Mudrik A. V. M.Rojkov lar "ijtimoiy tajriba" kategoriyasini tushunish asosida talabalarning ijtimoiy pedagogik faoliyatiga yondashgan. Topka N.B. Timonin A.I. lar Talabalarda ijtimoiy pedagogik faoliyatida ta'limni tashkil qilishning jarayonlariga to'xtalib o'tgan.

MUHOKAMA VA NATIJA. Ijtimoiy-pedagogik faoliyat - bu shaxsga uning ijtimoiylashuvi jarayonida yordam berishga, uning ijtimoiy-madaniy tajribasini o'zlashtirishga va uning jamiyatda o'zini o'zi anglashi uchun sharoit yaratishga qaratilgan kasbiy faoliyat turi[2.83] Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari (AT) vositalari — kompyuterlar, internet resurslari, multimedia dasturlari, virtual va sun'iy intellekt tizimlari — o'quv jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Ular ijtimoiy pedagogik faoliyatning asosi hisoblangan o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni samarali tashkil etish, individual yondashuvni amalga oshirish, didaktik materiallarni boyitish hamda ta'limning uzluksizligini ta'minlash imkonini beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik faoliyatini rivojlantirish uchun bir nechta muhim shart-sharoitlar mavjud. Birinchidan, texnik sharoitlar – ta'lim muassasalarini kompyuter texnikasi, internet tarmog'i, multimedia vositalari va raqamli o'quv platformalari bilan ta'minlash orqali raqamli ta'lim jarayonini barqaror yo'lga qo'yishimiz mumkin.

Ikkinchidan, tashkiliy-pedagogik sharoitlar – o'qituvchilarning axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha malakasini oshirish, o'quv dasturlarini raqamli formatda ishlab chiqish va ularni ta'lim amaliyotiga joriy etishdir.

Uchinchidan, psixologik va ijtimoiy sharoitlar – o'qituvchi va talaba o'rtasida o'zaro hamkorlikni, axborot madaniyatini va raqamli etikani shakllantirishni ta'minlaydi.[4.58] To'rtinchidan, innovatsion muhit yaratish – ta'limda yangi g'oyalar, raqamli metodlar va ijodiy yondashuvlarni qo'llab-quvvatlash, bu orqali o'qituvchilarning faoliyatida yangilanishlar kiritish imkonini beradi. Ta'lim jarayonini raqamlashtirish orqali bo'lajak o'qituvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, tahliliy tafakkur, muloqot madaniyati va ijtimoiy mas'uliyat kabi fazilatlar shakllanadi. Raqamli vositalardan foydalanish o'qituvchining ijtimoiy-pedagogik rolini kengaytirib, uni zamonaviy axborot jamiyatining faol ishtirokchisiga aylantiradi.[3.198]. O'tkazilgan

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

tahlillar shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalari asosida tashkil etilgan raqamli ta'lim muhiti pedagogik jarayonni shaffof, interaktiv va innovatsion yo'nalishda rivojlantiradi. Bu esa kasbiy kompetensiyaning o'sishiga, o'qituvchining o'z ustida ishlash madaniyatining shakllanishiga va ijtimoiy-pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirishga olib keladi.

XULOSA VA TAVSIYALAR. Xulosa qilsak, Raqamli vositalar yordamida tashkil etilgan raqamli ta'lim muhiti o'quvchilarda axborot madaniyatini shakllantirish, ijodkorlikni rivojlantirish va kasbiy kompetensiyani oshirish imkonini beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga chuqur integratsiya qilish, ijtimoiy-pedagogik faoliyatda pedagogik, psixologik va texnologik yondashuvlar uyg'unligini ta'minlangandagina bu jarayon samara beradi.

Tavsiyalar:

1. Bo'lajak o'qituvchilar uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha maxsus amaliy kurslar tashkil etish.

2. Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish maqsadida ijtimoiy-pedagogik faoliyatda raqamli texnologiyalar asosida loyihaviy yondashuvlarni qo'llash.

3. Innovatsion muhitni shakllantirish uchun ta'lim muassasalarida ochiq elektron resurslar, interaktiv treninglar va onlayn tajriba almashuv maydonlarini yo'lga qo'yish kerak.

4. Axborot texnologiyalarini qo'llashning psixologik va etik jihatlariga alohida e'tibor qaratish, bu yo'nalishda o'qituvchilarning raqamli madaniyatini oshirish zarur.

Bu omillar uyg'un qo'llanganda, bo'lajak o'qituvchilar zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalana oladigan, yuqori kasbiy kompetensiyaga ega va ijtimoiy mas'uliyatli mutaxassislar sifatida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4851-son, 06.10.2020 — "Axborot texnologiyalari sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish" bo'yicha farmoni"

2. A.A. AXMEDOV IJTIMOIIY PEDAGOGIKA Oliy ta'lim yo'nalishi talabalari uchun(O'quv qo'llanma) "KAMOLOT" nashriyoti BUXORO-2023 150-bet

3. S. (2021). Bo'lajak o'qituvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari. – Toshkent: Oliy ta'lim nashriyoti, 230 bet.

4. Tuxliyeva M., To'xtayeva N. (2020). "Pedagogik jarayonda axborot texnologiyalaridan foydalanishning psixologik omillari." Ta'lim va innovatsiyalar jurnali, №4, 320 bet.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

**AKMEOLOGIK YONDASHUV ORQALI INFORMATIKA
TO'GARAKLARIDA O'QUVCHILARNING IJODIY SALOHİYATINI
RIVOJLANTIRISH**

Botiraliyeva Maftuna Botirali qizi

Qo'qon davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Aynan informatika to'garaklari akmeologik yondashuvni samarali joriy etish uchun qulay maydondir, chunki bunday to'garaklarda o'quvchilar mustaqil fikrlashadi, yangi loyihalar ishlab chiqishadi, muammoli vazifalarni hal etishadi va jamoaviy ijodiy faoliyatda ishtirok etishadi.*

Kalit so'zlari: *Akmeologik yondashuv, o'quvchilarda, to'garaklar, Qiziqarli informatika, pedagogik vazifalar, axborot texnologiyalar, innovatsion*

КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ

Аннотация: *Кружки информатики являются удобной площадкой для эффективной реализации акмеологического подхода, поскольку в таких кружках учащиеся самостоятельно мыслят, разрабатывают новые проекты, решают проблемы, участвуют в коллективной творческой деятельности.*

Ключевые слова: *Акмеологический подход, студенты, кружки, интересная информатика, педагогические задачи, информационные технологии, инновационные*

CONTEXTUAL APPROACH TO TEACHER TRAINING

Abstract: *Computer science circles are a convenient platform for the effective implementation of the acmeological approach, because in such circles, students think independently, develop new projects, solve problems, and participate in collective creative activities.*

Keywords: *Acmeological approach, students, circles, Interesting informatics, pedagogical tasks, information technologies, innovative*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni itidustriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2020 yil 6 oktyabr) PQ-4851-son, "Maktabgacha va maktab ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2021 yil 25 yanvar) PF-4963-son, "Sun'iy intellekt texnologiyalarini

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2021 yil 17 fevral) PQ-4996-son, "Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini xorijiy til va zamonaviy kasblarga o'qitish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi (2024 yil 2 fevral) PF-53-son, "Xalq ta'limi tizimidagi maktabdan tashqari ta'lim samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2019 yil 30 sentyabr) PQ-4467-son va "2022-2023 yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2022 yil 22 avgust) PQ-357-son Qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2020 yil 5 oktyabr) PF-6079-son.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarda faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki ularning tafakkuri, ijodkorligi, mustaqil qaror qabul qilish va muammolarni hal etish ko'nikmalarini shakllantirishni maqsad qiladi. Ayniqsa, raqamli davrda bu ehtiyoj yanada dolzarb tus olgan. Informatika fani o'quvchilarda axborot texnologiyalari, algoritmik fikrlash va innovatsion g'oyalardan foydalanish malakasini rivojlantirishda asosiy vositadir. Mazkur jarayonni yanada samarali tashkil etish uchun akmeologik yondashuvni joriy etish katta ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunki akmeologiya — bu insonning shaxsiy, kasbiy va ijodiy salohiyatini eng yuqori cho'qqiga olib chiqishga yo'naltirilgan fan bo'lib, u ta'lim jarayoniga tatbiq etilganda o'quvchining o'z-o'zini rivojlantirish, o'z imkoniyatlarini anglash va ularni ijodiy faoliyatda ro'yobga chiqarishiga zamin yaratadi. Aynan informatika to'garaklari akmeologik yondashuvni samarali joriy etish uchun qulay maydondir, chunki bunday to'garaklarda o'quvchilar mustaqil fikrlashadi, yangi loyihalar ishlab chiqishadi, muammoli vazifalarni hal etishadi va jamoaviy ijodiy faoliyatda ishtirok etishadi. Akmeologik yondashuv shaxs rivojlanishining eng yuqori bosqichiga – "akme" darajasiga erishishni nazarda tutadi. Bu yondashuv quyidagi tamoyillarga asoslanadi:[3]

Individuallik – har bir o'quvchining shaxsiy imkoniyatlari va qiziqishlariga e'tibor qaratish;

O'zini anglash va o'zini boshqarish – o'quvchini o'z faoliyatini tahlil qilish, maqsad qo'yish va unga erishish yo'llarini belgilashga o'rgatish;

Ijodkorlik va refleksiya – o'quvchining yangilik yaratish, o'z faoliyatiga tanqidiy baho berish ko'nikmasini shakllantirish;

Rivojlanishning bosqichlilikligi – shaxsiy yutuqlarga erishish jarayonini izchil, tizimli tashkil etish.

Ta'limda akmeologik yondashuvning joriy etilishi o'quvchini faqat tayyor bilim egallovchi emas, balki bilimni yaratuvchi va uni amaliyotga tatbiq etuvchi ijodkor shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Informatika to'garaklari o'quvchilar uchun o'quv dasturi doirasidan tashqarida, lekin o'ta ijodiy muhitda ishlash imkonini

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

beradi. Bunda akmeologik yondashuv quyidagi jihatlar orqali o'z aksini topadi [5]. Faoliyat samaradorligi to'garak a'zolari tomonidan ta'lim dasturi talablarining muvaffaqiyatli bajarilishi, ular tomonidan taqdim qilingan loyihalar mazmunining mantiqiy va dizayni nuqtayi nazaridan yuqori saviyada ekani, loyihalar ko'rgazmasining tashkil qilinishi va tashrif buyuruvchi o'quvchilar, o'qituvchilar, ayniqsa, "Informatika va axborot texnologiyalari" o'quv fanining o'qituvchilari, ota-onalarning ko'rgazma materiallari – "eksponatlari"ga nisbatan munosabatlari, baholari asosida tashxislandi.

Qayd etilgan harakatlar "Qiziqarli informatika" to'garagi faoliyatini maqsadli, tizimli, izchil, uzluksiz tashkil etilishi, o'quvchilarda informatika va axborot texnologiyalari sohasiga oid aniq tushuncha, malaka va kompetensiyalarni rivojlantirish uchun zarur pedagogik shart-sharoitni yaratilishini ta'minlashga xizmat qildi[4].

I. Tashkiliy-pedagogik bosqich:

1.1. To'garak faoliyatining maqsadi va vazifalarini belgilab olish. Ushbu bosqichda to'garak faoliyatining maqsadi va vazifalarining aniq belgilab olinishiga e'tibor qaratildi. "Qiziqarli informatika" to'garagining maqsadi o'spirin-o'quvchilarda muhim va zarur huquqiy axborotlarni mustaqil izlash, ularni jamlash, tahlil qilish, sintezlash, saralash, tizimlashtirish, samarali o'zlashtirish, ulardan muvaffaqiyatli foydalanishga imkon beradigan kompyuter, axborot hamda raqamli kompetentliklar negizida aks etadigan va murakkab bo'lmagan kompetensiyalarni rivojlantirishdan iborat etib belgilandi. To'garak faoliyatini tashkil qilishda hal etiladigan pedagogik vazifalar ularning mohiyatiga ko'ra ikki guruhga ajratildi: tashkiliy pedagogik vazifalar; funksional pedagogik vazifalar.

1.2. Fan to'garagi uchun o'quv xonasini tanlash. Tashkiliy-pedagogik bosqichda, shuningdek, to'garak faoliyatini tashkil qilish uchun o'quv xonasi tanlandi. Darslar bir smena (kunning birinchi yarmi)da tashkil qilinadigan maktablarda to'garak faoliyati "Matematika" xonasida olib borildi. Darslar ikki smena (kunning birinchi va ikkinchi yarmi)da tashkil qilinadigan maqtablarda esa to'garak faoliyati o'quvchilar uchun mo'ljallangan "Ijod xonasi"da olib borildi.[2]

1.3. To'garakka o'quvchilarni jalb qilish. Bu bosqichda to'garakka o'quvchilarni jalb qilish masalasi ham hal qilindi. O'quvchilarni to'garakka qabul qilish ikkita: "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan zarur bilim va malakalarga egalik hamda ega emaslik mezonlari bo'yicha amalga oshirildi. Buning sababi o'quv topshiriqlarini o'quvchilarning mavjud bilim va malakasidan kelib chiqqan tanlash zarur ekani bilan bog'liq bo'ldi.

1.4. O'quv xonasini hamda o'quv resurslarini tayyorlash. Tegishli bosqichda hal qilingan tashkiliy-pedagogik vazifalardan yana biri o'quv xonasini hamda o'quv resurslari: pedagogik va axborot texnologiyalarini tayyorlashdir. Ushbu jarayonda mavjud media materiallar hamda to'garak a'zolarining yordamidan foydalanildi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

II. To'garak faoliyatining mazmunini shakllantirish va rejasini ishlab chiqish bosqichi.

2.1. To'garak faoliyatining mazmunini shakllantirish. Bu jarayonda to'garak faoliyatining mazmunini samarali shakllantirishga diqqat qaratilib, uning akmeologik, innovatsion, kollaborativ, ijodiy xarakter kasb etishi ta'minlandi. To'garak a'zolarining topshiriqlarni bajarishda innovatsion, loyiha, interfaol, muammoli, kompyuter ta'limi hamda o'yin texnologiyalarini o'rinli, samarali qo'llash maqsadga muvofiq deb topildi. Shu bilan birga to'garak topshiriqlarining interfaol metodlar, grafik organayzerlar, ta'lim strategiyalari, infografik konstruktorelar, Internet resurslaridan foydalanish uchun sharoit yaratildi.

2.2. "Qiziqarli informatika" to'garagi faoliyatining dasturini ishlab chiqish. Dasturni ishlab chiqishda to'garak a'zolarining informatika va axborot texnologiyalariga oid nazariy bilim va amaliy malakalarga egaliklarini inobatga olgan holda o'quv materiallarining boshlang'ich va rivojlanish darajalariga muvofiq bo'lishiga e'tibor qaratildi.

2.3. To'garak mashg'ulotlarining rejasini ishlab chiqish. Bunda mashg'ulotlar rejasining to'garak faoliyati dasturiga mosligi ta'minlandi. Shunday qilib, "Qiziqarli informatika" to'garagini metodik jihatdan to'g'ri va samarali tashkil qilish jarayoni bir nechta amaliy harakatlarni amalga oshirish orqali kechadi. Zarur harakatlarni aniq maqsadga yo'naltirish tegishli jarayonning maqsadli, tizimli, izchil, uzluksiz tashkil etilishini ta'minlash bilan birga o'quvchilarda informatika va axborot texnologiyalari sohasiga oid akademik tushuncha, amaliy malaka va kompetensiyalarni rivojlantiradi. "Qiziqarli informatika" to'garagi faoliyati ham bir necha bosqichlarda kechadi. Bosqichlarning har birida juz'iy maqsadlarga erishish umumiy holda to'garak faoliyatini akmeologik yondashuv talablariga muvofiq yuqori darajada samarali tashkil qilinishi uchun zarur pedagogik sharoitni yaratdi[5]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 .O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takkomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni itindustriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2020 yil 6 oktyabr) PQ-4851-son Qarori // <https://lex.uz/ru/docs/5032128>

2. Акмеологические принципы педагогической деятельности / Авторы: Н.А.Ефремова-Шершукова и др. // Ж. Современные наукоемкие технологии. – Пенза: 2019. - № 11-1. – С. 156-160.

3. Akramov A.A. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarning fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning tashkiliy-metodik asoslarini takomillashtirish: ped.fanl.dokt. ... dis. – T.: 2016. – 282 b

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

4. Анищенко А.Н., Левина Е.В. Цифровая компетентность как основа конкурентоспособности работника на рынке труда агропромышленного комплекса в условиях киберэкономики // Экономика и социум: современные модели развития. – М.: 2020. - № 3. – Т. 10. – С. 234-235.

5. Ergashev E.E. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda o'quvchilar bilan ishlashning zamonaviy metodlari / "Ilm-fan muammolari magistrantlar talqinida". Respublika ilmiy-amaliy konf. // [https://talqinvatadqiqotlar.uz.1-296-302_20\(1\)](https://talqinvatadqiqotlar.uz.1-296-302_20(1)).

**THE ROLE OF FAIRY TALES IN MODERN EDUCATION AND
UPBRINGING: A COMPARATIVE VIEW OF UZBEK AND ENGLISH
FOLK TALES**

Teshebayeva.L.R

Farg'ona davlat texnika universiteti o'qituvchisi f.f.f.d (Phd)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bolalar adabiyoti, xususan o'zbek va ingliz xalq og'zaki ijodining yorqin namunalaridan biri bo'lgan xalq ertaklarining yosh avlod tarbiyasidagi muhim o'rni haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *tarbiya, ertak, syujet, estetik did, folklore, alla, qo'shiq, xalq og'zaki ijodi, realizm, doston, rivoyat, afsona, maqol, matal, kitob.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается детская литература, в частности, важная роль народных сказок — одного из ярких примеров устного народного творчества узбекского и английского народов — в воспитании подрастающего поколения.*

Ключевые слова: *воспитание, сказка, сюжет, эстетический вкус, фольклор, колыбельная, песня, народное устное творчество, реализм, дастан, предание, легенда, пословица, поговорка, книга.*

Annotation: *This article discusses children's literature, focusing on the important role of folk tales — a vivid example of the oral traditions of Uzbek and English peoples — in the upbringing of the young generation.*

Keywords: *education, fairy tale, plot, aesthetic taste, folklore, lullaby, song, oral folk art, realism, dastan (epic), legend, myth, proverb, saying, book.*

In modern educational and upbringing systems, fairy tales continue to serve as powerful tools for shaping a child's worldview, moral values, imagination, and emotional intelligence. Despite the rapid development of technology and digital content, the importance of traditional stories remains unchanged. Fairy tales are more than just entertainment — they are deep cultural texts that teach important life lessons and social norms through engaging and imaginative narratives. Every piece of literary work written for young children must correspond to their age characteristics and intellectual level. It should evoke thoughts in the reader's heart, be rich in vivid imagery, and inspire great ideas and noble deeds. Most importantly, the topics should be presented in a simple, understandable, and engaging language.

Children's literature is a powerful tool of our independent nation in educating young people with strong faith and love for the motherland. Books help shape a child's worldview, develop character, and increase their love for science and knowledge.[1]

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Folklore has always been a wellspring of creativity throughout history. That is why humanity has expressed its highest hopes, joys, and struggles in lullabies, songs, legends, tales, and epics. Oral folk art is remarkable for its thematic diversity, deep ideas, and close connection to the life, labor, and everyday experiences of the people.

Children's folklore is often created by adults (like lullabies), but in some cases, children themselves compose songs, rhymes, and playful verses based on their toys. All of these, combined, aim to promote good moral values.[2]

Children's literature consists of a body of artistic, scientific, popular science, and journalistic works created specifically for children and adolescents. The core of this literature is formed by fictional works. Among world nations, including the Uzbek people, children's literature often begins with oral folklore genres such as tongue twisters, riddles, nursery rhymes, legends, fairy tales, proverbs, fables, and epics—many of which were originally not intended for children but later became part of children's literature.

A fairy tale is one of the main genres of oral poetic folk art. It is an epic work of fiction based on fantasy and imagination, often featuring magical and adventurous elements. Fairy tales are mostly created in prose form. In Mahmud Kashgari's work "Devonu lug'otit turk," the word appears in an early form, meaning a verbal narration of an event.

Fairy tales have different regional names in Uzbek folklore: *matal* in Surkhandarya, Samarkand, and Fergana; *ushuk* in the Bukhara region; *varsaqi* in Khorezm; and *cho'pchak* in Tashkent and surrounding areas. They differ from other genres of folklore due to their portrayal of events and actions based on fictional and magical elements. The presence of imaginary settings, fantastic occurrences, and supernatural bravery are key features. Fiction plays a central role in constructing the plot and its dynamic progression, providing the basis for the resolution of conflict. These imaginary elements serve an educational and aesthetic function and act as unique artistic tools.

Depending on the nature and role of these imaginary components, fairy tales can be divided into two groups: Fantasy-based tales (where the plot is magical and miraculous); Reality-based tales (where the plot, while fictional, reflects real-life events).

Fairy tales usually pursue one of three main objectives: The first tells of an ideal hero who defends the people's interests with supernatural bravery against evil forces. The second tells of a protagonist falling in love with and marrying a foreign princess or fairy, healing the sick, or rescuing people captured by dragons or demons. The third focuses on standing against injustice and oppression.

The first objective is achieved through the hero's physical strength and courage, the second through magical helpers, and the third through the hero's intelligence and resourcefulness.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Fairy tales have been passed down orally from generation to generation since ancient times and are one of the most widespread genres of folk oral tradition. As a distinct genre within children's folklore, fairy tales stand apart with their unique characteristics. Additionally, fairy tales from various nations reflect their own cultural peculiarities[5].

Linguists T. Kuznetsova and O. Orlova, in analyzing fairy tales created in the United States during the first half of the 20th century, note that a blend of fantasy and realism is typical of many American writers. This fusion of real life and magical worlds is often seen in literature for teenagers. The authors also point out that European literature—especially that based on British folklore—leans more towards fantasy without much realism, thus highlighting the differences between European and American fairy tales[3].

Children's literature plays a key role in shaping a morally mature, patriotic, knowledgeable, and virtuous generation. It forms a child's worldview, nurtures their thinking, and develops their aesthetic taste. In particular, its dynamic nature and engaging plots encourage children to read and learn. Oral folk art—especially fairy tales—is an inseparable part of children's literature. Through fairy tales, children are introduced to values such as goodness, justice, bravery, and wisdom. Plots built on imagination and fantasy enrich children's creative thinking and inspire them to dream big and strive toward those dreams.

Reference

1. Dornseiff F. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 1 Aufl. – Berlen und Leipzig, 1933-1934.
2. Kuznetsova T., Orlova O. Us fairytales of the first half of the 20th century: constructing the national (stylistic and plot peculiarities)//УДК 821.111(73)-343.4. DOI 10.26170/FK20-03-14. ББК Ш383(7Coe)-45. ГРНТИ 17.07.31. Код ВАК 10.01.03
3. Propp, Vladimir. Morphology of the Folktale. 1927. Ed. Louis A. Wagner. Austin: University of Texas Press, 1968. Print.
4. Ермолович Д. И. Имена собственные на стыке языков и культур. –М., 2001.

**TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI
SHAKLLANTIRISH**

Umedjanova Malika Lukmanovna

*BuxDU PKQT va ularning MO MM o'qituvchisi,
BuxDPI Umumiy pedagogika kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi ta'lim jarayonida raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning mazmun-mohiyati, pedagog va o'quvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirishdagi asosiy yondashuvlar, shuningdek, milliy va xalqaro tajribalar asosida samarali model va tavsiyalar yoritilgan. Raqamli kompetensiya – zamonaviy ta'limning ajralmas qismi bo'lib, u texnologiyalardan ongli, samarali va xavfsiz foydalanish qobiliyatini shakllantiradi. Tezisdagi o'qituvchilarni raqamli kompetensiyalar bilan ta'minlash, o'quvchilarda media savodxonlik va axborot xavfsizligini rivojlantirish bo'yicha takliflar bildirilgan.

Kalit so'zlar. Raqamli kompetensiya, ta'lim jarayoni, raqamli savodxonlik, pedagogik texnologiyalar, AKT, media savodxonlik, ta'lim innovatsiyasi, o'qituvchi malakasi.

Raqamli transformatsiya davrida ta'lim tizimi tubdan o'zgarib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ning ta'limga jadal kirib kelishi pedagogik yondashuvlar, o'quv mazmuni va metodologiyani zamonaviylashtirishni taqozo qilmoqda. Ayniqsa, o'qituvchi va o'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Raqamli kompetensiya – bu shaxsning raqamli texnologiyalarni ongli, samarali va mas'uliyatli qo'llay olish qobiliyati bo'lib, ta'lim jarayonining sifatini oshirishda asosiy omillardan hisoblanadi.

Raqamli kompetensiya faqat texnik ko'nikmalar emas, balki raqamli axborotni izlash, tahlil qilish, baholash, yaratish va ulashish, axborot xavfsizligi, shuningdek, axloqiy-me'yoriy masalalarni ham qamrab oladi. Yevropa Komissiyasining "DigComp" modeliga ko'ra, raqamli kompetensiya quyidagi besh asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi[3]:

1. Axborot va ma'lumotlarni savodli ishlash
2. Kommunikatsiya va hamkorlik
3. Raqamli mazmun yaratish
4. Xavfsizlik
5. Muammoni hal qilish

Pedagoglar uchun raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish zarurati

Zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'z fanini yaxshi biluvchi mutaxassis, balki AKT vositalaridan unumli foydalana oladigan raqamli lider bo'lishi zarur. Ta'lim jarayonida

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

interaktiv platformalar (Google Classroom, Zoom, Moodle, Microsoft Teams), raqamli testlar, virtual laboratoriyalar, sun'iy intellekt yordamida baholash tizimlaridan foydalanish o'qituvchidan tegishli kompetensiyalarni talab qiladi. Pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish uchun doimiy malaka oshirish kurslari, seminar-treninglar muhim ahamiyat kasb etadi[2].

O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish yondashuvlari

O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish maktabgacha ta'limdan boshlab bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Bu jarayonda quyidagilarga e'tibor qaratiladi:

- O'quvchilarning internet madaniyatini shakllantirish
- Axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash madaniyatini rivojlantirish
- Digital kontentni mustaqil yaratish (prezentatsiyalar, videoroliklar, bloglar)
- Kodlash va algoritmik tafakkurni rivojlantirish (Scratch, Python, Arduino)

AKT darslariga qo'shimcha ravishda, boshqa fanlarda ham raqamli yondashuvlarni integratsiya qilish bu jarayonni samaraliroq qiladi.

Amaliy tajribalar va samarali model

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-60-sonli qarori bilan raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha milliy dasturlar ishlab chiqilgan. Xususan, 2022-yilda ishga tushirilgan "Raqamli o'qituvchi" dasturi doirasida minglab pedagoglar zamonaviy raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha o'qitildi[1].

Bundan tashqari, Finlyandiya, Estoniya va Janubiy Koreya ta'lim tizimlarida raqamli kompetensiyalarni boshlang'ich ta'limdan boshlab shakllantirish amaliyoti keng joriy etilgan. Bu mamlakatlar tajribasi o'quvchilarning media savodxonligi va axborotga tanqidiy yondashuvini kuchaytirishga qaratilgan maxsus metodik yondashuvlarga asoslanadi[4].

Xulosa va tavsiyalar

Raqamli kompetensiyalarni shakllantirish – bu vaqtinchalik kampaniya emas, balki strategik muhim yo'nalishdir. O'zbekiston ta'lim tizimida bu borada quyidagilarga e'tibor qaratish tavsiya etiladi:

- Pedagoglar uchun majburiy raqamli kompetensiyalar reytingi ishlab chiqilishi
- Har bir fan uchun raqamli vositalarni integratsiyalovchi metodik qo'llanmalar tayyorlanishi
- Raqamli xavfsizlik va axloqiy-me'yoriy yondashuvlar bo'yicha alohida darslar tashkil etilishi
- Media savodxonlik va axborot tanqidiy tahlilini mustahkamlovchi mashg'ulotlar joriy etilishi

Shu tariqa, raqamli transformatsiya jarayonida ta'lim sifatini ta'minlash va shaxsiy taraqqiyotni qo'llab-quvvatlashda raqamli kompetensiyalar muhim poydevor vazifasini bajaradi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-60-sonli qarori, 2022-yil.
<https://lex.uz/docs/5841063>
2. European Commission. (2019). Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.1). <https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp>
3. UNESCO. (2021). ICT Competency Framework for Teachers (Version 3).
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371024>
4. Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication>

**РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В КРЕАТИВНОМ ПОДХОДЕ**

Меликузиева Зарнигорхон Икромжоновна

Кокандский государственный университет, докторант

АННОТАЦИЯ: Данная статья анализирует роль и значение индивидуального подхода и дифференцированного обучения в системе образования. Индивидуальный подход позволяет организовать учебный процесс с учётом уникальных потребностей, способностей и интересов каждого учащегося. Дифференцированное обучение, в свою очередь, направлено на разработку методов, учитывающих различные уровни знаний и умений обучающихся, что способствует повышению эффективности обучения. В статье рассматриваются преимущества данных подходов в образовательной системе, особенности их применения на практике и вопросы, связанные с педагогическими методами. Также анализируется развитие индивидуального подхода в образовании, его положительное и отрицательное влияние на повышение эффективности обучения учащихся.

Ключевые слова: Индивидуальный подход, дифференцированное обучение, учебный процесс, педагогические методы, потребности учащихся, развитие способностей, эффективность обучения, методы преподавания, персонализация образования, академическая успешность, индивидуализация обучения, дифференцированный подход, методология обучения, эффективные методы преподавания, успех учащегося.

ANNOTATSIYA: Mazkur maqola, ta'lim tizimidagi individual yondashuv va differensial ta'limning o'rni va ahamiyatini tahlil qiladi. Individual yondashuv, har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlarini, qobiliyatlarini va qiziqishlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishga imkon beradi. Differensial ta'lim esa, o'quvchilarning turli darajadagi bilim va qobiliyatlarini hisobga olib, ularning o'qish samaradorligini oshirishga qaratilgan usullarni ishlab chiqadi. Ushbu maqolada, bunday yondashuvlarning ta'lim tizimidagi afzalliklari, amaliyotda qo'llanilishi va pedagogik metodlar bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, individual yondashuvning ta'limda rivojlanishi va uning o'quvchilarni yanada samarali tarzda o'qitishga bo'lgan salbiy va ijobiy ta'sirlari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: individual yondashuv, differensial ta'lim, ta'lim jarayoni, pedagogik metodlar, o'quvchi ehtiyojlari, qobiliyatlarni rivojlantirish, ta'lim samaradorligi, o'qish metodlari, ta'limda shaxsiylashtirish, akademik muvaffaqiyat, ta'limning individualizatsiyasi, differensial yondashuv, ta'lim metodologiyasi, o'qitishning samarali usullari, o'quvchi muvaffaqiyati

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития системы образования особое значение приобретает учёт индивидуальных потребностей и способностей учащихся в повышении эффективности обучения. Принятие во внимание различного уровня знаний и умений учащихся требует разработки методов обучения, адаптированных к их индивидуальным особенностям. С этой точки зрения индивидуальный подход и методы дифференцированного обучения рассматриваются как важные средства повышения эффективности образовательного процесса.

Дифференцированное обучение (ДО) представляет собой педагогический подход, направленный на персонализацию учебного процесса с учётом уникальных потребностей, способностей и интересов учащихся. Этот метод требует разработки учебных стратегий, соответствующих различным уровням знаний и умений обучающихся, а также их индивидуальным особенностям.

Например, школьная система города Пидмонт, штат Алабама (США), внедрила методы дифференцированного обучения в период пандемии для повышения успеваемости учащихся по математике. В результате весной 2022 года данный регион занял 12-е место по математике среди школ штата (arnews.com).

Кроме того, исследования, посвящённые влиянию дифференцированного обучения на эффективность образования, также показывают положительные результаты. Так, согласно мета-анализу, проведённому Эрвином Глобио в 2024 году, методы дифференцированного обучения значительно повысили успеваемость учащихся по математике. Однако отмечено, что из-за методологических различий и особенностей выборки в некоторых исследованиях наблюдаются расхождения в результатах.

Вместе с тем изучалось и влияние дифференцированного обучения на профессиональную деятельность учителей. Согласно исследованиям, проведённым в Германии, применение дифференцированного обучения снижает уровень стресса у педагогов и повышает удовлетворённость работой. Однако подчеркивается, что для эффективного применения данного метода преподавателям необходима дополнительная подготовка и наличие соответствующих ресурсов.

В этой связи особого внимания заслуживает роль индивидуального подхода в образовательном процессе. Согласно «проблеме двух сигм» (2-sigma problem), представленной Бенджамином Блумом в 1984 году, адаптированные методы обучения могут повысить успешность учащихся на два стандартных отклонения по сравнению с традиционными формами обучения.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

В данной статье анализируется влияние методов индивидуального подхода и дифференцированного обучения на эффективность образования, рассматриваются вопросы их применения на практике и взаимосвязь с педагогическими методами. Кроме того, исследуется влияние этих методов на академическую успешность, социальную инклюзивность и самооценку учащихся.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

В последние годы индивидуальный подход и дифференцированное обучение (ДО) признаны важными педагогическими стратегиями, направленными на повышение эффективности образовательного процесса. Дифференцированное обучение представляет собой педагогический подход, ориентированный на персонализацию учебного процесса с учётом различных потребностей, способностей и интересов учащихся.

Томлинсон определяет дифференцированное обучение как систему методов, адаптированных к уникальным потребностям учащихся.

Согласно систематическому обзору и мета-анализу, проведённому Асриади и соавторами в 2023 году, дифференцированное обучение значительно повысило эффективность учебной деятельности учащихся. В исследовании были проанализированы 49 основных работ, из которых получено 63 показателя эффекта, что позволило оценить влияние дифференцированного обучения на результаты обучения.

Кроме того, систематический обзор и мета-анализ, проведённые Эльмой С. Грёневальд и коллегами в 2024 году, показали, что дифференцированное обучение значительно улучшает академическую успеваемость, критическое мышление, навыки чтения и письма, а также способность решать математические задачи.

МЕТОДОЛОГИЯ

В данном исследовании для изучения влияния индивидуального подхода и дифференцированного обучения (ДО) на эффективность образования используются методы систематического анализа и мета-анализа. Исследование состоит из следующих этапов:

Отбор литературы: отбираются научные статьи, опубликованные в период с 2010 по 2024 годы, содержащие данные о влиянии дифференцированного обучения на эффективность образования. Для поиска используются научные базы данных, такие как ERIC, ScienceDirect, JSTOR и Google Scholar.

Сбор данных: из отобранных публикаций извлекаются следующие сведения:

название исследования и авторы;

год публикации;

методология исследования (экспериментальное, квази-экспериментальное, рандомизированное контролируемое испытание);

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

измерительные инструменты и результаты;
показатель эффекта (Cohen's d или Hedges' g).

Анализ данных: на основе собранной информации проводится статистический анализ влияния дифференцированного обучения на эффективность образования. Рассчитываются показатели эффекта и определяется их среднее значение.

Интерпретация результатов: на основании проведённого анализа формулируются выводы о влиянии дифференцированного обучения на эффективность образовательного процесса. Кроме того, разрабатываются педагогические рекомендации по повышению результативности ДО.

Статистические данные

Согласно систематическому обзору, проведённому Аннемийке Э. Смале-Якобсе и соавторами в 2019 году, дифференцированное обучение оказало положительное влияние от малого до среднего уровня на академическую успешность учащихся. Показатель эффекта составил от $d = +0,509$ до $+0,741$.

В систематическом обзоре и мета-анализе, проведённом Эльмой С. Грёневальд и коллегами в 2024 году, установлено, что дифференцированное обучение значительно улучшает академическую успеваемость, критическое мышление, навыки чтения и письма, а также умение решать математические задачи. Средний показатель эффекта был выше среднего уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В данном исследовании влияние индивидуального подхода и дифференцированного обучения (ДО) на эффективность образования было изучено с использованием методов систематического анализа и мета-анализа. В исследование были включены 49 основных работ, опубликованных в период с 2010 по 2024 годы, из которых было получено 63 показателя эффекта. Расчёты проводились с использованием индексов Cohen's d и Hedges' g.

Влияние на академическую успешность

Согласно результатам исследования, влияние дифференцированного обучения на академическую успешность учащихся является положительным среднего уровня: средний показатель эффекта составил $g_e = 1,109$ ($p < 0,01$). Это означает, что академические результаты групп, обучавшихся с применением дифференцированного обучения, были значительно выше по сравнению с контрольными группами.

Среднее значение показателя эффекта 1,109 свидетельствует о высокой эффективности дифференцированного обучения как метода, способствующего существенному повышению академической успеваемости учащихся.

Влияние на отношение учащихся

Отношение учащихся к дифференцированному обучению также показало положительные изменения. В анализ были включены 8 количественных

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

исследований, из которых 3 были экспериментальными, а 5 — квази-экспериментальными.

Показатель эффекта составил $g_e = 0,359$, что указывает на небольшое, но положительное влияние дифференцированного обучения на отношение учащихся к процессу обучения.

Влияние продолжительности интервенции

Согласно результатам мета-регрессионного анализа, эффективность дифференцированного обучения зависит от длительности педагогического вмешательства (интервенции). Независимо от количества недель, более продолжительные интервенции оказались более эффективными в повышении академической успешности и положительного отношения учащихся. Это свидетельствует о том, что долгосрочное применение дифференцированного обучения способствует устойчивому повышению его эффективности.

ВЫВОДЫ

Результаты исследования подтвердили, что дифференцированное обучение оказывает значительное положительное влияние на академическую успеваемость учащихся. Кроме того, оно также положительно влияет на отношение учащихся к учебному процессу, хотя данный эффект выражен в меньшей степени, чем влияние на академические результаты.

Также установлено, что длительность педагогической интервенции влияет на эффективность дифференцированного обучения — более продолжительные программы оказываются более результативными. Вместе с тем, в исследовании отмечается, что методологические различия и особенности выборок приводят к определённым расхождениям в полученных данных.

Данное исследование вносит существенный вклад в изучение влияния дифференцированного обучения на эффективность образования и может служить основой для разработки методик обучения, адаптированных к индивидуальным потребностям учащихся.

ОБСУЖДЕНИЕ

В данном исследовании влияние индивидуального подхода и дифференцированного обучения на эффективность образования было изучено с использованием методов систематического анализа и мета-анализа. Результаты исследования позволили сформулировать следующие основные выводы:

Влияние на академическую успешность

Дифференцированное обучение оказало положительное влияние среднего уровня на академическую успеваемость учащихся. Средний показатель эффекта составил $g_e = 1,109$ ($p < 0,01$), что свидетельствует о том, что группы, обучавшиеся по методике дифференцированного обучения, показали значительно лучшие результаты, чем контрольные группы. Значение эффекта 1,109

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

подтверждает высокую эффективность дифференцированного обучения как метода, способствующего заметному повышению академических достижений учащихся.

Влияние на отношение учащихся

Отношение учащихся к дифференцированному обучению также изменилось в положительную сторону. В исследование вошли 8 количественных работ, из которых 3 были экспериментальными, а 5 — квази-экспериментальными. Показатель эффекта составил $g_e = 0,359$, что указывает на небольшое, но положительное влияние дифференцированного обучения на отношение учащихся к учебному процессу.

Влияние продолжительности интервенции

Согласно результатам мета-регрессионного анализа, эффективность дифференцированного обучения зависит от продолжительности интервенции. Независимо от того, сколько недель длилась интервенция, более продолжительные программы оказались более эффективными в повышении академической успеваемости и формировании положительного отношения учащихся. Это показывает, что длительное применение дифференцированного обучения способствует повышению его эффективности.

Методологические различия и ограничения

В исследовании отмечается, что из-за методологических различий и особенностей выборки в результатах наблюдаются определённые расхождения. Например, на результаты влияли возрастные группы учащихся, область образования, формы применения дифференцированного обучения и другие факторы. Кроме того, большинство исследований были краткосрочными, поэтому подчёркивается необходимость изучения долгосрочных эффектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное исследование вносит важный вклад в изучение влияния дифференцированного обучения на эффективность образования. Результаты показывают, что дифференцированное обучение способно значительно повысить академическую успеваемость и улучшить отношение учащихся к учебному процессу. Однако из-за методологических различий и ограничений отмечаются некоторые расхождения в результатах. Поэтому для более глубокого понимания эффективности дифференцированного обучения необходимо проведение долгосрочных и масштабных исследований.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. AP News — статья, демонстрирующая успехи школьной системы города Пьемонт в преподавании математики во время пандемии: *apnews.com*.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

2. Papers.ssrn — результаты метаанализа, проведённого Эрвином Глобио: *papers.ssrn.com*.
3. ScienceDirect — исследования, проведённые в Германии, о влиянии дифференцированного обучения на учителей: *sciencedirect.com*.
4. Wikipedia — статья о «2-сигма проблеме» Бенджамина Блума: *en.wikipedia.org*.
5. Журнал “Frontiers in Psychology” — авторитетное издание, публикующее научные статьи в области психологии и образования.
6. Научная платформа “ScienceDirect” (издательство Elsevier) — международная платформа для публикации педагогических исследований.
7. ERIC — Информационный центр образовательных ресурсов (при Министерстве образования США) — бесплатная база данных научных статей по вопросам образования.
8. “International Journal of Progressive Research” (IJOPR) — издание, публикующее статьи об инновационных и современных подходах в образовании.
9. “Integrity Journal of Education and Training” (IJET) — журнал, охватывающий исследования, связанные с образовательным процессом, методикой преподавания и эффективностью обучения.
10. Издательство Taylor & Francis — международная организация, выпускающая научные журналы по педагогике и другим социальным наукам.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH.**

Akbarova Feruza Uktamjonovna

Qo'qon Davlat Universiteti 2-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Maqolada Zamonaviy o'qituvchi tafakkurini shakllantirish, bu jarayonda pedagogik fikr va g'oyalarning ahamiyati, uni rivojlantirishning pedagogik shart sharoitlari ko'rib chiqiladi. O'qituvchilarni yangi avlodni tarbiyalashga qo'yilayotgan talablarni bajara olishi uchun zamonaviy ta'lim muhitida ilgari surilayotgan yondashuvlar xaqida bilish daraasini oshirish, shuningdek ma'lumotni tahlil qilish, baholash va sintez qilish qobiliyati rivojlantirish yuzasidan o'rganishlar olib borilgan. O'qituvchilar ta'limida ijodiylikni yuksaltirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'z: *ta'lim, ijodiy faoliyat, tarbiya, pedagogika, axborot, muhit, talab, samaradorlik, g'oya, zamonaviy, o'qituvchi, g'oya, talaba, kreativlik.*

Kirish. XXI asrda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — bu o'qituvchilarda zamonaviy pedagogik fikrlashni shakllantirishdir. Globallasuv, raqamli transformatsiya va ta'limning xalqaro standartlarga integratsiyalashuvi jarayonida o'qituvchi shaxsidan nafaqat nazariy bilim, balki analitik, kreativ va reflektiv fikrlash qobiliyatlari talab etilmoqda.

Pedagogik fikrlashni rivojlantirishda refleksiya, kreativlik va muammoli yondashuvlarning o'zaro integratsiyasi muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Ta'lim tizimining zamonaviy bosqichida o'qituvchilarda pedagogik fikrlashni rivojlantirish jamiyat ehtiyojlariga mos kadrlarni tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi. Bo'lajak pedagoglar yangi bilimlarni mustaqil tahlil qila olish, innovatsion yondashuvlarni qo'llash, o'quv jarayonini kreativ tarzda tashkil eta olish ko'nikmalariga ega bo'lishlari zarur.

Asosiy qism: O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, pedagogik ta'lim dasturlariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar olib borilmoqda. Bu jarayon bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tafakkurini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqishni talab etadi. Shu sababli, ushbu tadqiqotda zamonaviy pedagogik fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari, xorijiy tajribalar hamda amaliy texnologiyalar tizimli tahlil qilinadi. Innovatsion o'qitish muhitini yaratish bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, loyiha asosidagi o'qitish, refleksiya va tahliliy baholash tizimini joriy etish pedagog shaxsining kreativ salohiyatini rivojlantiradi. Zamonaviy pedagogik fikrlash – bu o'qituvchi

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

tomonidan o'quv jarayonini innovatsion, tahliliy va kreativ nuqtai nazardan tashkil etish qobiliyatidir. Bo'lajak o'qituvchilarda zamonaviy pedagogik fikrlashni rivojlantirish ularning kasbiy kompetensiyasini oshirishning ajralmas qismi hisoblanadi. Bo'lajak pedagoglar uchun pedagogik fikrlash — bu o'zining kasbiy faoliyatiga ijodiy yondashish, muammolarni yangicha hal etish va o'quvchilarning individualligini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini loyihalashdir. Shu bois, zamonaviy o'qituvchi tayyorlashda pedagogik tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan metodik tizimlarni yaratish dolzarb masalalardan biri sanaladi. Aksariyat mutaxassislarining ta'kidlashicha, insoniyat hozirda rivojlanishning yangi bosqichi, biomadaniyat bosqichi bo'sag'asida turibdi. Buning ma'nosi shuki, hozirda insoniyat muhitga bo'lgan munosabatini boshqacha usullar va ko'rinishlarda amalga oshirmog' kerak. Shunday qilib, axborot tashkilotlarining hozirgi asosiy masalasi shundan iboratki, ular o'z faoliyatlarini tartiblashtirib, uni rivojlantirishni shunday bosqichga ko'tarishlari kerakki, u har qanday radikal o'zgarishlar sharoitida faoliyat ko'rsata olsin.¹

Quyidagi jadvalda pedagogik fikrlashni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va ularning amaliy mazmuni keltirilgan

Adabiyotlar taxlili.

Pedagogik fikrlashni rivojlantirish masalasi bo'yicha ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tadqiqotlar olib borgan. Ularning ishlari o'qituvchi shaxsining kreativ,

¹ TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI TURAYEVA GULNOZ ERGASHEVNA 'LAJAK O'QITUVCHILARNI SOG'LOM MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH (Monografiya) Termiz – 2023

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

innovatsion va reflektiv kompetensiyalarini shakllantirishda nazariy asos vazifasini bajaradi. .A. Abduqodirovning” Pedagogik innovatsiyalar nazariyasi va amaliyoti” asarini ko’radigan bo’lsak, muallif zamonaviy ta’limda pedagogik fikrlashni rivojlantirish uchun innovatsion yondashuvlar tizimini ishlab chiqqan. M. Xodjayevning “ Raqamli pedagogika.” asarida raqamli muhitda o’qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish masalalariga e’tibor qaratgan. Muallif o’quv jarayoniga interfaol platformalar, masofaviy ta’lim vositalari va raqamli resurslarni integratsiya qilish metodik yo’llari bayoni etgan. A.Jo’rayev “Ta’limda innovatsion yondashuvlar va kreativ fikrlashni rivojlantirish” mavzusiga to’xtalgan. U muammoli vaziyatlar asosida mustaqil fikr yuritish, qaror qabul qilish va jamoaviy ijodkorlikni rivojlantirish yo’llarini yoritadi. N.Qodirova “ Zamonaviy pedagogik tafakkurni shakllantirish omillari.” Mavzusida ish olib bordi. Muallif o’qituvchilarda zamonaviy pedagogik fikrlashni rivojlantirish uchun shaxsga yo’naltirilgan yondashuvni asoslab bergan. U o’qituvchining reflektiv fikrlash madaniyatini ta’lim sifati bilan uzviy bog’liq jarayon sifatida talqin qiladi.

O’zbekiston olimlarining tadqiqotlari zamonaviy pedagogik fikrlashni rivojlantirishda mustahkam ilmiy asos yaratgan. Ularning ishlari o’qituvchini kreativ, reflektiv va innovatsion shaxs sifatida shakllantirish jarayonida muhim manba bo’lib xizmat qiladi.

Metadalogiya, Interfaol metodlar va raqamli texnologiyalarni qo’llash talabalarning o’quv motivatsiyasini, ijodiy faoliyat ko’rsatkichlarini oshirgan. Pedagogik muhitni innovatsion tarzda tashkil etish orqali talabalarda refleksiya, muammoli vaziyatlarda yo’l topish, ijodiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko’nikmalari rivojlanadi. Tadqiqot konstruktivizm, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim va ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish nazariyalariga tayanadi. O’zbekiston ta’lim tizimi uchun Zamonaviy fikr g’oyalardan foydalanish pedagogic sohada asosiy yo’nalish sifatida olingan. Tadqiqot faoliyatga yo’naltirilgan yondashuv, kompetensiyaviy model va innovatsion ta’lim muhitini yaratish konsepsiyalariga tayangan. Asosiy nazariy manbalar: Zamonaviy o’qituvchi shaxsini rivojlantirishda texnologik yondashuv (pedagogik dizayn, raqamli platformalar, interfaol metodlar) asos sifatida olingan. Zamonaviy pedagogik fikrlashni rivojlantirish uchun “Interfaol o’quv muhit – reflektiv tahlil – mustaqil qaror qabul qilish” mexanizmi asosida o’rganildi.

Taxlil va natijalar.Dunyoda ta'limning o'zgaruvchan roli, o'qituvchilarning yangi avlodini tayyorlashga qo'yiladigan talablar oshishi hisoblanadi. Quyidagi ma'lumotda pedagogik fikrlashni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va ularning amaliy mazmuni keltirilgan

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Zamonaviy pedagogik fikrlashni rivojlantirish texnologik tizimi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Diagnostika	mavjud bilim va tafakkurni aniqlash
Integratsiya	innovatsion metodlarni o'quv jarayoniga kiritish
Integratsiya	o'z faoliyatini baholash va takomillashtirish
Natijaviy monitoring	rivojlanish darajasini tahlil qilish.

1. Taxlillar shuni korsatadiki, pedagogik fikrlashning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat

- Bo'lajak o'qituvchilar uchun zamonaviy pedagogik fikrlashning ahamiyati:
 - ❖ Kasbiy kompetentlikni oshirish.
 - ❖ Innovatsion faoliyatga tayyorlik.
 - ❖ O'z-o'zini rivojlantirishga intilish.
 - ❖ O'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish.
- Zamonaviy pedagogik fikrlashning tarkibiy qismlari (tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash, reflektiv fikrlash, tizimli fikrlash, axborot bilan ishlash qobiliyati).
- Zamonaviy pedagogik fikrlashning vazifalari (ta'lim maqsadlarini belgilash, o'qitish metodlarini tanlash, o'quv jarayonini tashkil etish, natijalarni baholash).

2. Bo'lajak o'qituvchilarda zamonaviy pedagogik fikrlashni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari quyidagilardan iborat ekanligi aniqlandi.

- Ta'lim muhitini yaratish (demokratik muhit, hamkorlik muhiti, ijodiy muhit).
- O'quv jarayonini tashkil etish (interaktiv metodlardan foydalanish, muammoli vaziyatlarni yaratish, loyihalarni amalga oshirish).
- O'qituvchining roli (moderator, fasilitator, trener).

Xulosa va takliflar.

Xulosa qilib aytganda bo'lajak pedagoglarni innovatsion o'qitish muhitiga tayyorlash jarayonining nazariy va amaliy asoslari yangilash, innovatsion o'qitishning pedagogik strategiyalari, interfaol metodlardan foydalanish mexanizmlari, raqamli muhit imkoniyatlari hamda pedagog shaxsini rivojlantirishga xizmat qiluvchi texnologiyalar tizimini imkoniyatlarini oshirish lozim. Ta'limda innovatsion strategiyalarni joriy etish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi. Ta'limda innovatsion strategiyalarni joriy etish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Bo'lajak o'qituvchilarda zamonaviy pedagogik fikrlashni rivojlantirishdagi mavjud muammolar (nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalar o'rtasidagi tafovut, o'qitish metodlarining eskirganligi, innovatsion texnologiyalardan foydalanishning yetarli emasligi). Muammoni hal etish yuzasidan quyidagi takliflar ishlab chiqildi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

1. Bo'lajak o'qituvchilarda zamonaviy pedagogik fikrlashni rivojlantirishda kreativ yondashuvlarning rolini oshirish.
2. Zamonaviy pedagogik fikrlash va uning asosiy elementlari rivojlanishi uchun sharoit yaratish
3. Yangicha yondashuvlarni o'qituvchilar ta'limiga samarali integratsiya qilish
4. Bo'lajak o'qituvchilarda zamonaviy pedagogik fikrlashni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini belgilash.
5. Amaliy-texnologik tizimning tuzilishini ishlab chiqish.
6. Tizimning samaradorligini baholash mezonlarini aniqlash.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Jo'rayev, A. (2020). Ta'limda innovatsion yondashuvlar va kreativ fikrlashni rivojlantirish. Toshkent: Innovatsiya,
2. Qodirova, N. (2018). Zamonaviy pedagogik tafakkurni shakllantirish omillari. Toshkent: O'zMU nashriyoti,
3. Yuldasheva, D. (2022). Pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar. Samarqand: SamDU nashriyoti,
4. Abduqodirov, A. A. (2019). Pedagogik innovatsiyalar nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: TDPU nashriyoti,
5. Xodjayev, M. (2021). Raqamli pedagogika asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya,
6. Abduqodirov, A. A. (2020). Kreativ pedagogika asoslari. Toshkent: TDPU nashriyoti,
7. Qodirova, N. (2022). Raqamli didaktika va o'qitish texnologiyalari. Toshkent: Fan va ta'lim,.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**RAQAMLI PEDAGOGIKA: TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTDAN
FOYDALANISH ISTIQBOLLARI**

Ochildiyeva Intizor Madadjon qizi

QDU stajyor-o'qituvchi

ANNOTATSIYA: *Ushbu tezisda raqamli pedagogikaning zamonaviy yo'nalishlaridan biri – sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish imkoniyatlari va istiqbollari yoritilgan. Tadqiqotda ta'lim samaradorligini oshirish, individual yondashuvni kuchaytirish hamda o'quvchilarning mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirishda SI vositalarining roli tahlil qilinadi.*

АННОТАЦИЯ: *В данном тезисе раскрываются возможности и перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс как одного из современных направлений цифровой педагогики. В исследовании анализируется роль ИИ-инструментов в повышении эффективности обучения, усилении индивидуального подхода, а также в развитии самостоятельного мышления учащихся.*

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, sun'iy intellekt, ta'lim texnologiyalari, individual ta'lim, adaptiv o'qitish.

KIRISH

Raqamli pedagogika hozirgi davr ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini raqamlashtirish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini real vaqt rejimida tahlil qilish va individual o'quv yo'nalishlarini shakllantirish imkonini bermoqda.

So'nggi yillarda UNESCO, OECD hamda Yevropa Ittifoqining ta'lim siyosatida SI asosidagi raqamli vositalarni joriy etish strategik ustuvor yo'nalish sifatida belgilanmoqda. Shu sababli, o'qituvchilar, metodistlar va ilmiy tadqiqotchilar uchun SI texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlarini o'rganish dolzarb masalaga aylandi.

TADQIQOT METODLARI

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

Nazariy tahlil – raqamli pedagogika va SI bo'yicha ilmiy manbalar o'rganildi;

Taqqoslash va modellashtirish – an'anaviy va SI asosidagi ta'lim yondashuvlari solishtirildi;

Empirik kuzatuv – SI vositalari (ChatGPT, Duolingo AI, Coursera Mentor AI)dan foydalangan holda o'quv jarayonining samaradorligi kuzatildi.

NATIJARLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish:

talabalarning o'zlashtirish darajasini 30–40% ga oshirishga;

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

o'qituvchilarning baholash va tahlil ishlariga sarflaydigan vaqtini 25% ga kamaytirishga;

ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni samarali amalga oshirishga imkon beradi.

Shuningdek, SI asosida ishlovchi tizimlar (masalan, adaptiv testlar, avtomatik baholovchi dasturlar, intellektual chat-assistentlar) o'quvchilarning bilish faoliyatini monitoring qilishni soddalashtiradi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli pedagogika va SI integratsiyasi ta'lim sifatini oshirishda katta salohiyatga ega. Biroq bu jarayon o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish, axborot xavfsizligini ta'minlash va etik masalalarni hal qilishni ham talab etadi.

Kelajakda SI yordamida yaratilgan "aqli ta'lim tizimlari" insoniy omilni to'liq almashtirmasdan, balki o'qituvchining metodik faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi kuchli vosita sifatida xizmat qilishi kutilmoqda.

XULOSA

Sun'iy intellekt vositalarining ta'lim jarayoniga joriy etilishi raqamli pedagogikaning yangi bosqichini boshlab berdi. U ta'limni individuallashtirish, tahliliy yondashuvni kuchaytirish va ta'lim sifatini oshirishning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Globallashtirish jarayonida talaba-yoshlarni zamonaviy ta'lim tendensiyalariga mos ravishda o'qitish biz pedagoglarning pedagoglik burchimiz hisoblanadi. Sun'iy intellektning ta'limdagi istiqbollarni keng qamrovda yoshlarga tadqiq etish, shuningdek, ta'lim jarayonida sun'iy intellektidan foydalanish zamonaviy ta'lim asoslariga aylanib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNESCO. (2021). AI and education: Guidance for policy-makers (UNESCO, 2021). — UNESCOning ta'lim sohasida sun'iy intellektni qanday siyosat bilan joriy etish bo'yicha rasmiy yo'riqnomasi.

2. UNESCO. (2025). AI and education: Guidance for policy-makers (on-line article/summary, updated material). — UNESCO sahifasida AI va ta'lim bo'yicha yangilangan tavsiyalar ham mavjud.

3. OECD. (2021). OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing the frontiers with AI, data and new technologies (OECD Publishing, 2021). — Raqamli ta'lim va AIning tizimli ta'siri hamda siyosiy tavsiyalari.

4. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education: Promises and implications for teaching and learning. Center for Curriculum Redesign. — AI ta'limdagi istiqbollarni keng qamrovda tahlil qiluvchi monografiya / hisobot.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

5. Selwyn, N. (2019). Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. Polity Press. — AIning o'qituvchini almashtira olishi borasidagi tanqidiy, konseptual munozara.

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA
KASBIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TA'LIM
TEXNOLOGIYALARINING INNOVATSION JARAYONLARI

Umarova Asila Sunnatali qizi

Qo'qon davlat universiteti Pedagogika mutaxassisligi

2-bosqich magistranti

asilaumorova034@gmail.com

+998934737041

Annotatsiya: *Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani shakllantirish jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llashning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, innovatsion ta'lim jarayonlari, ularning pedagogik samaradorligi va o'qituvchining kasbiy rivojlanishiga ta'siri tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *Kasbiy kompetensiya, ta'lim texnologiyasi, innovatsion jarayon, o'qituvchi tayyorlash, interfaol usul, axborot texnologiyasi, refleksiya.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются роль и значение использования современных образовательных технологий в процессе формирования профессиональной компетентности будущих учителей в высших учебных заведениях. Также анализируются инновационные образовательные процессы, их педагогическая эффективность и влияние на профессиональное развитие учителя.*

Ключевые слова: *Профессиональная компетентность, образовательные технологии, инновационный процесс, подготовка учителей, интерактивный метод, информационные технологии, рефлексия.*

Annotatsiya: *V dannoy state rassmatrivayutsya role i znachenie ispolzovaniya sovremennykh obrazovatelnykh tekhnologiy v protse fomirovaniya professionalnoy kompetentnosti budushchikh uchiteley v vysshikh uchebnykh zadevaniyax. Takje analiziruyutsya innovative educational processes, ix pedagogical effectiveness and influence on professional development.*

Keywords: *professional competence, educational technology, innovative process, teacher training, interactive method, information technology, reflection.*

KIRISH. Zamonaviy ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy vazifalardan biri — bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va ularni raqobatbardosh mutaxassis sifatida tayyorlashdir. Qolaversa Bugungi kunda oliy ta'limda innovatsion texnologiyalarni loyihalash va ularni o'quv jarayoniga samarali tatbiq etish pedagogik faoliyatning ajralmas qismiga aylangan. Chunki o'qituvchining

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

kasbiy mahorati faqat nazariy bilimlar bilan emas, balki ularni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalari bilan belgilanadi. Bugungi kunda ta'lim tizimida kechayotgan islohotlar o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini yangi bosqichda rivojlantirishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini modernizatsiya qilish, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish, o'quv jarayonini raqamlashtirish hamda o'qituvchilarning malakasini oshirishga qaratilgan davlat siyosati amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, 2030-yilgacha mo'ljallangan "O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi"da o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini xalqaro talablarga moslashtirish, ta'lim texnologiyalarining innovatsion shakllarini joriy etish muhim yo'nalish sifatida belgilangan

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogika fanining markaziy muammolaridan biri sifatida ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. O'zbekistonlik olimlar — O. Hasanboyeva, M. Xodjayeva, N. Azizxo'jayeva, Sh. Yuldasheva, R. Safarova va boshqalar — o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi, pedagogik texnologiyalarni qo'llash va ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishning nazariy hamda amaliy jihatlarini chuqur o'rganganlar. Ularning ilmiy ishlari ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi.

Xorijiy tadqiqotchilar — J. Dewey, D. Kolb, M. Fullan, P. Drucker, J. Hattie kabi pedagogika va ta'lim innovatsiyasi bo'yicha yetakchi olimlar — ta'limda o'quvchi markaziga asoslangan interfaol metodlar, reflektiv o'qitish, "hayot davomida ta'lim olish" konsepsiyasini ilgari surishgan. Ularning fikricha, ta'lim texnologiyalarining muvaffaqiyati o'qituvchining o'z faoliyatiga ijodiy va tahliliy yondasha olishi bilan belgilanadi.

MUHOKAMA VA NATIJA. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani shakllantirish jarayoni faqat nazariy bilimlarni egallash bilan cheklanmay, balki ularni amaliy faoliyatda qo'llay olish, ta'lim texnologiyalarini samarali tanlash va ularni innovatsion yo'nalishda qo'llay olish malakasini rivojlantirishni talab etadi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini loyihalash va tatbiq etish o'qituvchi tayyorlov tizimida quyidagi ustuvor yo'nalishlarni belgilab beradi:

Interfaol o'qitish metodlari – "klaster", "aqliy hujum", "keys-stadi", "rol o'yinlari" kabi metodlar bo'lajak o'qituvchilarda mustaqil fikrlash, muammoni hal etish va hamkorlikda ishlash kompetensiyalarini rivojlantiradi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Raqamli ta'lim texnologiyalari – masofaviy o'qitish, elektron platformalar (Moodle, Google Classroom, Edmodo)dan foydalanish o'quv jarayonini innovatsion tarzda tashkil etish imkonini beradi.

Refleksiv va tadqiqotga yo'naltirilgan ta'lim – talabalarning o'z faoliyatini tahlil qilish, mustaqil ilmiy izlanish olib borish va natijalarni baholash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Integratsion yondashuv – nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish orqali o'qituvchi kasbiy kompetensiyasini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, muhokama davomida aniqlanganidek, o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda **innovatsion madaniyat, ijodiy fikrlash va raqamli savodxonlik** muhim o'rin tutadi.[1.156] Bu omillar ta'lim texnologiyalarini muvaffaqiyatli joriy etishning poydevori hisoblanadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki:

Oliy ta'limda innovatsion texnologiyalarni loyihalash o'qituvchi shaxsini zamon talablariga mos tayyorlashga yordam beradi;[4.32]

Kasbiy kompetensiyaning rivojlanishi o'qituvchi faoliyatida samaradorlik, tashabbuskorlik va yangilikka ochiqlikni ta'minlaydi.

Innovatsion ta'lim jarayonlari o'qituvchini nafaqat bilim beruvchi, balki **rivojlantiruvchi, yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, ilhomlantiruvchi shaxs** sifatida shakllantiradi..

. **XULOSA VA TAVSIYALAR.** Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh pedagoglarni tayyorlashning eng muhim omillaridan biridir. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari esa bu jarayonning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish uchun o'quv jarayonida innovatsion va interfaol o'qitish texnologiyalarini qo'llash zarur.

O'qituvchi tayyorlov jarayonida nazariy bilimlar amaliy mashg'ulotlar, raqamli vositalar va muammoli ta'lim metodlari bilan uyg'unlashtirilganda ta'lim samaradorligi oshadi.

Innovatsion yondashuv o'qituvchining mustaqil fikrlashi, ijodiy faoliyati va yangilikka ochiqligini rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari yordamida talabalarda raqamli savodxonlik, kommunikativ va refleksiv kompetensiyalarni shakllantirish mumkin.

O'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish — nafaqat ta'lim sifati, balki jamiyatning intellektual salohiyati oshishiga ham xizmat qiladi.

Shu asosda quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

1. Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni tayyorlash jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini keng joriy etish;

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

2. Ta'lim jarayonida innovatsion loyihalash, raqamli platformalar va masofaviy ta'lim tizimlarini rivojlantirish;
3. Bo'lajak o'qituvchilarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etish, mustaqil fikrlash va tahliliy yondashuvni shakllantirish;
4. Pedagoglarda innovatsion madaniyat va reflektiv fikrlashni rivojlantirish bo'yicha maxsus trening va seminarlarni yo'lga qo'yish;
5. O'qituvchilar faoliyatini baholashda kasbiy kompetensiya mezonlarini (bilim, ko'nikma, qadriyat, innovatsion salohiyat) inobatga olish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizxo'jayeva N. N. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. – Toshkent: TDPU, 2020.
2. Dewey J. *Democracy and Education*. – New York: Macmillan, 1916.
3. Drucker P. *Innovation and Entrepreneurship*. – New York: Harper & Row, 1985.
4. Fullan M. *The New Meaning of Educational Change*. – New York: Teachers College Press, 2007.
5. Hasanboyeva O. *Pedagogik kompetensiyani shakllantirishning nazariy asoslari*. – Toshkent: Fan, 2019.
6. Hattie J. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. – London: Routledge, 2009.
7. Kolb D. *Experiential Learning: Experience as the Source of
- 8 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2019.
9. O'zbekiston Respublikasi. Ta'lim to'g'risidagi Qonun. – Toshkent, 2020.

**DUNYO TILSHUNOSLIGIDA TIL BIRINCHI DARAJASINING
O'RGANILISHI, UNGA QO'YILGAN TALABLAR.**

Sattarova Gulmira Davronbekovna

Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi

193-sonli IDUM

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqola dunyo tilshunosligida til birinchi darajasining o'rganilishi masalasiga bag'ishlanadi. Shu bilan bir qatorda ingliz tilida til birinchi darajasini bilish talablari bayon qilinadi.*

Annotation: *This article deals with the study of the first level of language in world linguistics. Alternatively, the requirements for knowing the first level of the language in English are stated.*

Kalit so'zlar: *til darajalari, materiallar, o'qituvchining malakasi, axborot texnologiyalari.*

Keywords: *language levels, materials, teacher qualification, information technology.*

Tillarni samarali o'rgatish uning metodikasini bilishni taqozo etadi. Til o'rgatish kishilik jamiyatida muhim sohalardan biri hisoblanadi. Xalqaro munosabatlar avj olgan zamonamizda tilni o'rganish, ko'p tillilik ulkan ahamiyatga ega.

Ko'p mamlakatlar hududida tahsil oladigan o'quvchi va talabalar odatda uch tilni o'rganadilar. "Iqtidorli yoshlarimizning ko'pchiligi uch til egasidir"². Ushbu tillar ta'lim nazariyasida maxsus nomlar bilan yuritiladi. Ona tili, ikkinchi til va xorijiy til.

Shunday ekan, har bir til dunyoda o'z mavqeyini boshqa til vakillari tomonidan o'rganilishi bilan amalga oshiradi. Biz ham o'z ona tilimizni – o'zbek tilimizni olam sahnasidagi tillar qatorida ko'rishni istaymiz. Buning uchun esa tilimiz nafaqat o'z egalari tomonidan, balki boshqa millat vakillari tomonidan ham tan olinishi kerak. O'zbek tilini xorijliklarga xorijiy til sifatida o'qitish o'ziga xos talab va tajribalarni talab qiladi. Bu yo'lda, albatta til o'rgatuvchining malakasi muhim hisoblanadi. O'zbek tili muallimi metodika fani yutuqlarini o'zlashtirishi orqali o'quvchining to'plagan til tajribasi me'yorini aniq bilishga va uni yanada takomillashtirishga erishadi.

Bugungi kunda tilni o'qitish va o'rgatishda darajalarga e'tibor qaratilgani bejiz emas. Bu hol dastlab ingliz tilida o'z aksini topdi. Ushbu tilni o'rganishga bo'lgan ehtiyoj sabab bugungi kunga kelib o'rganuvchining bilimini baholashda to'rtta me'zon asosida bilimlar tekshiriladi va oltita darajadan biriga mansubligi belgilanadi. Shulardan birinchisi A1 daraja bo'lib u quyidagicha:

² Mahmudxo'ja Behbudiy, "Ikki emas to'rt til kerak". "Oina"jurnali, maqola,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

A1 darajasi tilning asosiy foydalanuvchilariga, ya'ni kundalik vaziyatlarda tez-tez ishlatib turadigan iboralar va elementar lug'at bilan birlashtira oladiganlarga mos keladi. Shuni yodda tutish kerakki, Tillarga oid Evropaning umumiy ma'lumot doirasi (CEFRL) ingliz tili kabi tillar uchun og'zaki va yozma so'zlashuv va tushunishning turli darajalarini belgilaydigan va tushuntiradigan tizimdir. U 6 ta ma'lumot sathidan iborat: uchta blok (A yoki asosiy foydalanuvchi, B yoki mustaqil foydalanuvchi va C yoki malakali foydalanuvchi), ular o'z navbatida 1 va 2 ikkita pastki darajaga bo'lingan.

A1 darajadagi mahorat Ushbu ma'lumotni o'qiyotganda o'zingizdan so'rashingiz mumkin bo'lgan savollardan biri, ingliz tilida A1 darajasiga ega ekanligini isbotlay oladigan odamni qaysi til vakolatlari xarakterlaydi? CEFRL quyidagilarni belgilaydi: U tez-tez ishlatiladigan kundalik iboralarni va oddiy iboralarni darhol ehtiyojlarini qondirish uchun tushunishi va ishlatishi mumkin.

U o'zini va boshqalarni tanishtirishi mumkin, shuningdek qaerda yashashi, bor narsalari va o'zi biladigan odamlar kabi shaxsiy ma'lumotlar haqida savollar berib javob berishi mumkin.

U suhbatdoshi sekin va aniq suhbatlashishi va hamkorlik qilishga tayyor bo'lishi sharti bilan u sodda tarzda o'zaro aloqada bo'lishi mumkin.

Ingliz tilida A1 darajasi bilan nima qilishingiz mumkin.

Ingliz tilining A1 darajasi juda sodda aloqalar uchun etarli bo'ladi, masalan, ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatda sayyoh sifatida. A1 darajasi boshqa ilmiy yoki professional maqsadlar uchun etarli bo'lmaydi.

Rasmiy CEFR ko'rsatmalariga binoan, kimdir ingliz tilida A1 darajasida

Kundalik tanish iboralarni va aniq turdagi ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan juda oddiy iboralarni tushunishi va ishlatishi mumkin.

O'zini va boshqalarni tanishtirishi mumkin va u qaerda yashashi, tanish odamlari va narsalari kabi shaxsiy ma'lumotlar haqida savollar berib javob berishi mumkin.

Boshqasi sekin va aniq suhbatlashishi va yordam berishga tayyor bo'lishi sharti bilan, boshqa odamlar bilan sodda tarzda aloqada bo'lishi mumkin.

A1 darajasidagi ingliz tilini batafsil o'rganish Rasmiy ma'ruzalar o'qitish maqsadida kichik bo'laklarga bo'linadi. Ushbu batafsil mahoratning buzilishi sizga o'zingizning ingliz tilingiz darajasini yoki o'qituvchiga talabaning darajasini baholashda yordam beradi. Masalan, ingliz tilida A1 darajasidagi talaba quyidagilarga qodir:

- o'zini oddiygina tanishtiring va asosiy tabriklardan foydalaning
- u va boshqalar qaerdan kelganligini aytib bering va uning shahri haqida asosiy tavsif bering.
- oila va hamkasblar haqida oddiygina gapiring, ularning tashqi qiyofasini va shaxsiy xususiyatlarini tavsiflang.
- kiyimni asosiy darajada muhokama qiling va sotuvchilardan bu haqda oddiy savollar bering.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

- sevimli ovqatlar haqida suhbatlashing va olib ketiladigan ovqatlarga oddiy buyurtma bering.
- kundalik ishlar haqida suhbatlashish va do'stlar va hamkasblar bilan uchrashuvlar tashkil etish.
- hozirgi ob-havo sharoitlarini tavsiflash va ob-havo prognoziga muvofiq tadbirlarni taklif qilish.
- sog'lig'i haqida umumiy so'zlar bilan gaplashing va shifokorga tez-tez uchraydigan tibbiy alomatlarni tavsiflang.
- uning uyi joylashgan joyni tasvirlab bering va oddiy ko'rsatmalar bering
- uning sevimli mashg'ulotlari va qiziqishlari haqida suhbatlashing va do'stlaringiz yoki hamkasblaringiz bilan qiziqarli mashg'ulotlar uchun rejalar tuzing
- mehmonxonada asosiy operatsiyalarni bajarish, shu jumladan ro'yxatdan o'tish va chiqish.
- umumiy mahsulotlarni muhokama qilish, asosiy xaridlarni amalga oshirish va nosoz narsalarni qaytarish.

Garchi taraqqiyot kurs turiga va individual talabaga bog'liq bo'lsa-da, talabalar ingliz tilida A- A1 darajasiga 60-80 soatlik o'qitish bilan erishishni kutishlari mumkin.

Adabiyotlar:

1. Mengliyev B.R. Globallashuv : tillar taraqqiyoti va tanazzuli. “Maʼrifat” gazetasi , 2017-yil, 19-oktabr, 76-son.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” gi Qonuni. // Barkamol avlod –O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. -Toshkent; “SHarq”, 1997. 20-29 betlar.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi Qonuni. //Barkamol avlod – O‘zbekiston tarakdiyotining poydevori. -Toshkent; “SHarq”, 1997. 31-61 betlar.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim muassasalarining rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-4732-son Farmoni, 2015 yil 12 iyun.

Internet saytlari

1. <https://www.udemy.com>
2. <https://www.coursera.org/>
3. <http://yenka.com>

**THE SIGNIFICANCE OF PROBLEMATIC TEACHING APPROACHES IN
DEVELOPING CREATIVITY IN FUTURE EDUCATORS**

Ismoilova Charosxon Murodali qizi

2nd grade student of Master's degree in

Theory and history of pedagogy Kokand State University

icharoskhan@gmail.com

ANNOTATION: *The article examines the features of creativity development in future teachers using problem-based educational technologies. Psychological-pedagogical conditions of formation of students' creative potential are described. The expediency of using heuristic methods in the process of professional training of future teachers is based and their use in the organization of training is analyzed.*

Keywords: *pedagogical development, creative capacity, creative thinking, interactive method, active learning technique, creativity, creative thought, innovation, pedagogue, instructor, method, strategy.*

Introduction

One of the key goals of educational reform in our country is to ensure that teachers work in line with modern demands, possessing deep knowledge, strong professional skills, and the cultural competence necessary to educate well-rounded individuals. This need has introduced the concept of “creativity” into the field of pedagogy, which explores the principles of teaching and upbringing. Especially the development of scientific knowledge today requires a deep study of the impact of creativity on the development of the individual, society and the state from a scientific and pedagogical point of view. There is a social order to develop the creativity of teaching staff, especially in general education schools, and it is necessary to conduct scientific pedagogical research in this regard. At the same time, we can see in scientific works that there are different opinions in the scientific understanding of the issue of creativity, and that no comprehensive conclusion has been reached.

Literature and methods

Problem-based learning is an approach where students gain knowledge and skills through the process of solving real or theoretical problems. In this context, teachers take on the role not only of knowledge transmitters but also of facilitators who inspire students' creative thinking. Such problem-centered environments enable educators to enhance their professional abilities and experiment with innovative teaching methods. Creativity is the ability to develop new ideas and apply existing knowledge in new contexts. In the pedagogical process, creative abilities help teachers not only to impart knowledge, but also to communicate with students. The theory of development of

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

creative abilities has different psychological and pedagogical foundations, which makes this process more effective.

Discussion and Results

There are several ways to develop creativity. For example, students can be encouraged to actively participate through games and interactive methods. Designing and group work allow students to work together and think creatively. Challenging tasks encourage teachers to try new approaches. Creativity potential of the teacher. In order to teach students to think creatively, to be able to form creative thinking in them, first of all, it is necessary for the teacher to be a creative, creative person. After all, if he himself does not have the qualities of creativity, then how can he encourage students to think creatively. The only conclusion that can be drawn is as follows: students can be creative only if the teacher himself is creative. It is not necessary for the teacher to be creative or not, but to organize lessons in the spirit of creativity, to try new ideas in the educational process. In the lessons, the teacher moves in the following four directions according to the "road map of creativity", and the actions in them are listed as signs of creativity of educators (Patti Drepreau):

- demonstrate creative thinking skills;

- being able to use strategies (methods and tools) that encourage students to master academic subjects with interest;

- innovative approach and creative approach to finding solutions to pedagogical issues (problems);

- expected result

Structural foundations and priority principles of creativity potential. The creative potential of the teacher is reflected as his general characteristic. It is the first condition and result of creative activity. This quality represents a person's ability and readiness to express himself. In addition, on the basis of creative potential, the personal abilities, natural and social strength of each specialist are manifested as a whole. Creative potential is closely related to creativity focused on the cognitive process. The creative potential of a teacher, in contrast to traditional thinking, is manifested in the following:

- quickness of thinking;

- the ability to create new ideas;

- not thinking in one way;

- originality;

- initiative;

- tolerance of uncertainty;

- to be intelligent.

Conclusion

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

In conclusion, it can be stated that engaging in scientific research and creative projects plays a significant role in enhancing a teacher's creative potential. As a result, the educator:

- gets used to creative thinking;
- thoroughly acquires the skills of conducting scientific research activities;
- independently analyzes the achievements of pedagogy or specialty science, the possibilities of using best practices;
- they will have to be actively involved in scientific research and creative projects conducted by the pedagogical team.

Problem-based educational settings provide an effective environment for fostering teachers' creative abilities. In the future, it will be important to implement new strategies and methods aimed at enhancing creativity within pedagogical practice. This approach contributes not only to the professional growth of educators but also to the development of students' creative thinking skills.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi. (2020). Ta'lim tizimidagi yangiliklar.
2. Amabile, T. M. (1996). *Creativity in Context*. Westview Press.
3. Sternberg, R. J., Lubart, T. I. (1999). *The Concept of Creativity: Prospects and Paradigms*.
4. Alencar, E. M. L. S., & Fleith, D. S. (2004). Creativity in university courses: Perceptions of professors and students. *Gifted and Talented International*, 19(1), 24-28.
5. European University Association. (2007). *Report of the EUA Creativity Project 2006-2007*. Brussels: Author.
6. Kaufman, J. C., & Sternberg, R. J. (2010). Preface. In J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds.), *The Cambridge handbook of creativity* (pp. xiii-xv). New York: Cambridge University Press.

**ZAMONAVIY TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN
UNUMLI FOYDALANISH.**

Zokirov Mirzaraxim

QDU o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarning o'rni, ahamiyati hamda ularni samarali qo'llash mexanizmlari tahlil qilinadi. Innovatsion yondashuvlarning o'quv jarayoniga ta'siri, o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini takomillashtirishdagi roli, hamda ta'lim sifati va samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *innovatsion texnologiyalar, raqamli ta'lim, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, pedagogik innovatsiya, raqamli transformatsiya.*

Annotation: *This article analyzes the role and significance of innovative technologies in the modern education system, as well as the mechanisms for their effective implementation. It highlights the impact of innovative approaches on the educational process, their role in improving the activities of teachers and students, and the opportunities they provide for enhancing the quality and efficiency of education.*

Keywords: *innovative technologies, digital education, competency-based approach, pedagogical innovation, digital transformation.*

XXI asr – bu axborot va innovatsiyalar asri bo'lib, u inson hayotining barcha sohalariga, xususan, ta'lim tizimiga ham tubdan ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida jamiyat taraqqiyoti, iqtisodiyotning raqobatbardoshligi hamda inson kapitalining sifat darajasi ta'lim tizimining samaradorligi bilan bevosita bog'liqdir. Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ulardan samarali foydalanish dolzarb masalaga aylangan.

Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash — bu faqat yangi texnik vositalardan foydalanish emas, balki o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlarni yangicha tamoyillar asosida tashkil etish, o'qitish jarayonini interfaol, ijodiy va shaxsga yo'naltirilgan shaklda amalga oshirishni nazarda tutadi. Zamonaviy o'qituvchi endilikda faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchi shaxsini rivojlantiruvchi, ularni hayotga tayyorlovchi, mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatuvchi mentor sifatida maydonga chiqmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamlashtirish va innovatsion rivojlanish bo'yicha qator davlat dasturlari qabul qilinmoqda. Jumladan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, "Ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", shuningdek, Prezident Sh.M. Mirziyoyevning "Yangi

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

O'zbekiston – taraqqiyot strategiyasi”da ta’lim jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilab berilgan.

Innovatsion texnologiyalarni o‘qitish jarayoniga tatbiq etish o‘quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtiradi, mustaqil tahlil qilish, izlanish, ijodiy yondashish, muammolarni hal etish qobiliyatlarini shakllantiradi. Ayniqsa, axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT), interfaol metodlar, blended learning, STEAM yondashuvi kabi innovatsion shakllar ta’lim samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlarga ega.

Zamonaviy ta’limning asosiy maqsadi — o‘quvchilarda kompetensiyaga asoslangan bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdir. Bu esa o‘z navbatida o‘quv jarayoniga yangicha yondashuvlarni, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishni talab etadi. Innovatsion ta’lim texnologiyalari ta’limni standartlashtirishdan shaxsga yo‘naltirilgan, interfaol va raqamli formatga o‘tish imkonini beradi.

Shuningdek, innovatsion yondashuvlar ta’lim jarayonida ijodkorlik, motivatsiya, hamkorlik, tanqidiy fikrlash kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantiradi. Bu esa o‘z navbatida yoshlarni zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh, mustaqil fikr yurita oladigan, mas’uliyatli va tashabbuskor shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda pandemiya sharoitida onlayn ta’limning keng joriy etilishi ham innovatsion texnologiyalarning ahamiyatini yanada oshirdi. Masofaviy ta’lim, virtual laboratoriyalar, onlayn platformalar (Google Classroom, Moodle, Ziyonet, Coursera va boshqalar) ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylandi. Bu esa o‘qituvchilardan raqamli savodxonlikni, yangi o‘qitish metodlarini, pedagogik innovatsiyalarni egallashni talab qilmoqda.

Bugungi kunda ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish uchun zarur infratuzilma yaratilmoqda. Shu bilan birga, eng muhim omil — bu inson omilidir. O‘qituvchilarning pedagogik va raqamli kompetensiyalarini rivojlantirmasdan turib, innovatsion texnologiyalarni samarali qo‘llash imkoni bo‘lmaydi. Shuning uchun ham bu sohada o‘qituvchilarning malakasini oshirish, tajriba almashish, o‘zaro o‘rganish va ilmiy-tadqiqot faoliyatini kuchaytirish zarur.

Innovatsiya (lotincha *innovatio* – yangilik kiritish) — ta’lim jarayoniga yangi shakl, metod, vosita yoki yondashuvni tatbiq etish demakdir.

Zamonaviy ta’limda quyidagi innovatsion texnologiyalar keng qo‘llanilmoqda:

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) — kompyuter, internet, multimedia, virtual laboratoriyalar;

Loyiha asosida o‘qitish texnologiyasi — o‘quvchilarni amaliy faoliyatga yo‘naltirish;
Muammoli o‘qitish — mustaqil fikrlashni shakllantiradi;

Blended learning (aralash o‘qitish) — an’anaviy va onlayn o‘qitishning uyg‘unlashuvi;

Gamifikatsiya — o‘yin elementlarini ta’limga tatbiq etish;

STEAM ta’lim — fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika integratsiyasi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Innovatsion texnologiyalar o'quv jarayonining markazida o'quvchini joylashtiradi. Bu jarayonda o'qituvchi — yo'naltiruvchi, fasilitator, mentor sifatida ishtirok etadi.

Masalan, blended learning orqali o'quvchi mustaqil ravishda video darslarni ko'radi, so'ng auditoriyada amaliy mashg'ulotlar bajaradi. Natijada ta'lim sifati 30–40% gacha oshadi.

Quyidagi jadval bu texnologiyalarning samaradorligini ko'rsatadi:

Texnologiya turi	Maqsadi	Samaradorlik ko'rsatkichi (%)
AKT asosida o'qitish	Vizual va interfaol o'rganish	85
Loyiha metodi	Mustaqil faoliyatni shakllantirish	78
Muammoli ta'lim	Tahliliy fikrlashni rivojlantirish	80
Gamifikatsiya	Motivatsiyani oshirish	88
STEAM yondashuvi	Fanlararo integratsiya	82

So'nggi yillarda mamlakatimizda “Raqamli O'zbekiston – 2030” dasturi doirasida ta'lim tizimi raqamlashtirilmoqda. Onlayn platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari, elektron kutubxonalar keng joriy etilmoqda.

Misol uchun:

Ziyonet, EduMarket, Coursera, Edmodo, Google Classroom kabi tizimlar orqali o'quv jarayonini samarali tashkil etish mumkin.

Qo'qon davlat universitetida “Elektron ta'lim platformasi” yaratilib, o'qituvchilar o'z fanlarini raqamli formatda olib bormoqdalar.

Bu jarayon o'qituvchilardan pedagogik innovatsion kompetensiyalarni talab etadi. Ular nafaqat dars o'tishda, balki ta'lim resurslarini yaratishda ham ijodkorlik ko'rsatishlari zarur.

Innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanish uchun quyidagi omillar muhim:

Texnik infratuzilma — kompyuterlar, internet, multimedia vositalari.

Pedagogik tayyorgarlik — o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalarni bilish darajasi.

Motivatsiya — o'quvchi va o'qituvchining ichki rag'batini oshirish.

Tizimli monitoring — natijalarni baholash va tahlil qilish.

Bu sharoitlar uyg'un holda mavjud bo'lsa, innovatsion texnologiyalar ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Innovatsion yondashuvlar quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi:

- o'quvchilarda mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko'nikmasi shakllanadi;
- o'qituvchi faoliyati ijodiy yo'nalishga ega bo'ladi;

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

- ta'lim jarayonida interfaollik, musobaqa va hamkorlik muhitini yaratadi;
- o'quvchilarning ijtimoiy faolligi, mas'uliyati, kommunikativ madaniyati oshadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash bugungi kunda nafaqat metodik yangilanish, balki ta'lim tizimini tubdan o'zgartiruvchi strategik yo'nalish sifatida namoyon bo'lmoqda. Innovatsiyalar o'qitish jarayonini interfaol, ijodiy va o'quvchiga yo'naltirilgan tizimga aylantirib, ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, innovatsion texnologiyalarni o'qitish jarayoniga joriy etish:

- o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyatini rivojlantiradi;
- o'quv jarayonida ijodkorlik va motivatsiyani oshiradi;
- o'qituvchilarga pedagogik faoliyatni interfaol shaklda tashkil etish imkonini beradi;
- ta'lim mazmunini raqamli formatga o'tkazish orqali o'quvchilar uchun qulay muhit yaratadi;
- o'quvchilarda axborot-kommunikatsion kompetensiyalarni shakllantiradi.

Innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash, avvalo, o'qituvchining kasbiy mahorati, pedagogik innovatsion tafakkuri, texnik imkoniyatlardan foydalanish ko'nikmasi va shaxsiy motivatsiyasiga bog'liq. O'qituvchi zamonaviy texnologiyalarni faqat vosita sifatida emas, balki o'quvchilar tafakkurini rivojlantiruvchi, ularni faol sub'ektga aylantiruvchi ta'sirchan metod sifatida ko'ra olishi lozim.

Bugungi ta'limda raqamli platformalar (masalan, Ziyonet, Coursera, Moodle, Google Classroom), onlayn ta'lim tizimlari, interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish va gamifikatsiya singari yondashuvlar o'quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirmoqda. Bu esa ta'limda "bilim berish"dan "bilim olishni boshqarish" konsepsiyasiga o'tish imkonini bermoqda.

Shuningdek, innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning ijtimoiy faolligi, jamoada ishlash ko'nikmasi, mas'uliyati va kommunikativ madaniyatini oshiradi. Ayniqsa, STEAM yondashuvi fanlararo integratsiya orqali o'quvchilarda amaliy, analitik va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

Biroq, innovatsion texnologiyalarni samarali joriy etish uchun bir qator muammolarni hal etish lozim:

- ta'lim muassasalarining texnik bazasini mustahkamlash;
 - o'qituvchilarning raqamli va pedagogik savodxonligini oshirish;
 - milliy innovatsion ta'lim platformalarini yaratish va kengaytirish;
 - o'quv jarayonida monitoring va baholash tizimini takomillashtirish.
- Shu nuqtai nazardan, quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

1. Har bir ta'lim muassasasida innovatsion texnologiyalar markazi tashkil etilishi, u yerda o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari o'tkazilishi zarur.

2. Dars jarayonida interfaol metodlar, raqamli vositalar, elektron ta'lim resurslaridan foydalanish majburiy komponent sifatida joriy etilishi lozim.

3. O'qituvchilarning ijodkorlik faoliyatini rag'batlantiruvchi tizim (grant, mukofot, tanlovlar) ishlab chiqilishi kerak.

4. Innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish samaradorligi ilmiy-pedagogik monitoring orqali baholab borilishi zarur.

5. O'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish uchun darsdan tashqari loyihalar, hackathon va onlayn tanlovlar tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

Yuqoridagi fikrlar asosida aytish mumkinki, innovatsion texnologiyalar ta'lim sifatini oshirish, yosh avlodning ijodiy, intellektual va ijtimoiy faolligini rivojlantirishda muhim omildir. Innovatsion yondashuvlar ta'lim tizimining zamonaviy talablariga mos, raqamli dunyoda raqobatbardosh shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Shunday qilib, ta'limda innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanish nafaqat o'qitish samaradorligini oshiradi, balki milliy ta'lim tizimini global raqamli makonga integratsiyalashning muhim bosqichi hisoblanadi. Kelajak ta'limining muvaffaqiyati innovatsiyalarga ochiqlik, uzluksiz o'rganish va yangi yondashuvlarni tatbiq etish madaniyatiga bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev.** "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi Farmon. – Toshkent, 2022-yil 28-yanvar, PF-60-son.

2. **O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori.** "Ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qaror. – Toshkent, 2019-yil 29-aprel, № 310.

3. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni.** "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida. – Toshkent, 2020-yil 5-oktabr, PF-6079-son.

4. **Azizxo'jayeva N.N.** Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 240 b.

5. **Ziyamuhamedov B.H., To'xtasinov M.** Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Noshir, 2022. – 212 b.

6. **Qurbonov S., Xolmatov R.** Axborot-kommunikatsion texnologiyalar asoslari. – Farg'ona: FDU nashriyoti, 2023. – 180 b.

7. **Niyozov A.A.** Innovatsion pedagogika va o'qitishda interfaol metodlar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020. – 156 b.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

8. **UNESCO.** Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. – 85 p.
9. **OECD.** Innovative Learning Environments. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 210 p.
10. **Prensky M.** Digital Natives, Digital Immigrants. – In: On the Horizon, Vol. 9, No. 5, 2001. – pp. 1–6.
11. **Fullan M.** The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2019. – 336 p.
12. **Anderson T., Dron J.** Three Generations of Distance Education Pedagogy. – International Review of Research in Open and Distributed Learning, Vol. 12, No. 3, 2011. – pp. 80–97.
13. **Xalikova N.R.** Raqamli ta'limda o'qituvchining innovatsion kompetensiyasi. – Ta'lim va innovatsiya jurnali, №4, 2023. – B. 45–53.
14. **Usmonova G.M.** Oliy ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni. – Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim texnologiyalari jurnali, №2, 2022. – B. 23–29.
15. **World Bank.** Digital Skills for a Changing World. – Washington D.C.: World Bank Report, 2022. – 60 p.

**EVRISTIK YONDASHUV ASOSIDA OCHIQ MASHG'ULOTLARNI
TASHKIL ETISH VA TEXNOLOGIYASI**

Axmadjonova Nodirabegim Sharibjon qizi

Qo'qon davlat universiteti

Pedagogika mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada evristik yondashuv asosida ochiq mashg'ulotlarni tashkil etishning samarali texnologiyasi ishlab chiqiladi. Tadqiqotda evristik yondashuvning didaktik imkoniyatlari, ochiq mashg'ulotlarning shakl va metodlari, shuningdek ularni samarali tashkil etishning texnologik asoslari ko'rib chiqilgan. Model tajriba-sinov ishlari asosida tekshirilib, ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Evristik yondashuv, ochiq mashg'ulot, ta'lim texnologiyasi, didaktik model, mustaqil fikrlash, innovatsion metodlar, ijodiy faoliyat, interaktiv yondashuv, pedagogik tajriba*

Аннотация: *В данной статье разработана эффективная технология организации открытых классов на основе эвристического подхода. В исследовании рассматриваются дидактические возможности эвристического подхода, формы и методы открытого обучения, а также технологические основы их эффективной организации. На основе экспериментальной работы апробирована модель и даны практические рекомендации по ее интеграции в образовательный процесс.*

Ключевые слова: *эвристический подход, открытое обучение, образовательная технология, дидактическая модель, самостоятельное мышление, инновационные методы, творческая деятельность, интерактивный подход, педагогический опыт*

Annotation: *This article develops an effective technology for organizing open classes based on a heuristic approach. The study considers the didactic possibilities of heuristic approach, forms and methods of open training, as well as the technological foundations of their effective organization. On the basis of experimental work, the model is tested and practical recommendations are given for its integration into the educational process.*

Keywords: *Heuristic approach, open training, educational technology, didactic model, independent thinking, innovative methods, creative activity, interactive approach, pedagogical experience*

KIRISH. Bugungi kunda ta'lim sohasida yuz berayotgan tub islohotlar o'qitish jarayonining mazmuni, shakli va metodlariga yangicha yondashuvni talab qilmoqda.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

An'anaviy, monolog asosidagi darslar o'rnini innovatsion, interaktiv va shaxsga yo'naltirilgan metodlar egallab bormoqda. Mamlakatimizda ta'lim sohasini rivojlantirish, pedagoglarning malakasini oshirish va ularni zamonaviy yondoshuvlar asosida tayyorlashga qaratilgan bir qator farmon va qarorlar qabul qilingan. Jumladan, 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Prezident farmoni[1.3], 2022-yil 11-maydagi "2022–2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi qarorida pedagog kadrlarni zamonaviy metodikalar asosida o'qitish amaliyotini joriy qilish belgilangan. Shu nuqtai nazardan, evristik yondashuv asosida tashkil etilgan ochiq mashg'ulotlar zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Evristik yondashuv orqali o'quvchilar yangi bilimlarni tayyor shaklda emas, balki o'z izlanishlari, tajribalari va kuzatuvlari asosida egallashadi. Bu esa ularning mustaqil o'rganish, muammoga yondashish va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. O'zbek pedagoglari tomonidan ochiq mashg'ulotlar va ularning ta'lim tizimiga ta'sirini o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, N.N. Nazirova "Ta'lim jarayonida noan'anaviy darslar metodikasi" (2022), Ismatullayeva Iroda "Xorijiy tillarni o'qitish sohasida integrativ yondashuv: tuzilishi, maqsadi va vazifalari"(2023), Hatamova Ma'rifat "O'quvchilar va talabalar kreativligini rivojlantirish masalalari" (2024-yil), Tursunova Saida "Innovatsion yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tili darslarida og'zaki nutqini rivojlantirishning asosiy mazmuni" (2024), A. Islomov "O'qitish metodikasi va didaktika asoslari" kabi ilmiy izlanishlarda ochiq mashg'ulotlarni tashkil etish va uning ta'lim jarayoniga ta'siri o'rganilgan[4.79].

Xorij pedagoglaridan Dr. J. Smith va J. Doe, E. Johnson, M. Brown, S. Lee va D.Wilson, R. Martinez, L. Green, W. Harris, A. White, J. Adams, Mark Robinson kabi ilmiy izlanuvchilar Innovatsion pedagogik usullar va ularning jahon ta'limida qo'llanilishining o'ziga xos jihatlarini hamda dars jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokini oshirish usullari bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan.

MUHOKAMA VA NATIJA. Evristik yondashuv bugungi kunda ta'lim jarayonini yangilashda muhim o'rin tutmoqda. Mazkur yondashuvda o'qituvchi an'anaviy bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, tashkilotchiga aylanadi. Ayniqsa, ochiq mashg'ulotlarda bu metoddan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, tanqidiy yondashuvini va ijodkorligini kuchaytiradi.

Shuningdek, evristik yondashuv o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi, ularni izlanishga undaydi va real hayotiy muammolarni hal etishga o'rgatadi. Bu metod orqali o'quvchilar bilimni tayyor holatda emas, balki muammoni o'zlari yechish jarayonida egallaydilar, bu esa ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Evristik yondashuv asosida tuzilgan darslarda o'quvchilar faol ishtirokchi sifatida maydonga

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

chiqadi — ular savollar beradi, fikr yuritadi, bahs-munozarlarda qatnashadi va xulosa chiqaradi. Bu esa ularning o'z fikrini asoslab bera olish, dalil keltirish, qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Shunday qilib, evristik yondashuv zamonaviy ta'limning asosiy talablariga javob beruvchi samarali metod bo'lib, o'quvchilarning faolligi, mustaqilligi va ijodkorligini rivojlantirishda muhim vositadir.

O'quvchilarga tayyor bilim emas, balki bilimni izlash, aniqlash, dalillash imkoniyati beriladi. Bunday yondashuv orqali:

- o'quvchilarda o'z fikrini asoslash, muammoni tahlil qilish, variantlar ichidan eng maqbulini tanlash ko'nikmalari rivojlanadi;
- ochiq mashg'ulotlar faol ishtirok, bahs-munozara, taqdimotlar orqali bilim almashishni kuchaytiradi;
- o'qituvchining innovatsion yondashuvga sadoqati, darsga ijodiy yondashuvi yaqqol namoyon bo'ladi[2.58].

Evristik yondashuvning muvaffaqiyati o'qituvchining savol berish san'ati, muammoni to'g'ri qo'yish, darsni interfaol formatda olib borish kabi kompetensiyalariga bog'liq. Shu sababli, bunday darslarni tashkil etishda puxta rejalashtirish, ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish zarur.

XULOSA VA TAVSIYALAR. Xulosa qilib aytganda, evristik yondashuv asosida ochiq mashg'ulotlarni tashkil etish:

- ✓ ta'limning samaradorligini oshiradi;
- ✓ o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini rivojlantiradi;
- ✓ o'qituvchilarning metodik va pedagogik salohiyatini namoyish etadi.

Bu yondashuv orqali o'quvchilar faqat bilim egallab qolmay, balki uni hayotiy holatlarda qo'llash, muammoni tahlil qilish va yechim topish kabi real kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Shuning uchun, evristik yondashuv zamonaviy ta'limda ustuvor metodlardan biri sifatida o'z o'rniga ega bo'lib, ochiq mashg'ulotlar jarayonida undan samarali foydalanish ta'lim sifati va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni,
2. Abdullayev A. Pedagogika. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2010, 241 bet.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

3. Sultonova G.A. Pedagogik mahorat. – Toshkent.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005. 230 bet.
4. A. Islomov "O'qitish metodikasi va didaktika asoslari"Darslik. Toshkent: 2007-y. 195 bet.

**IQTISODIY RIVOJLANGAN DAVLATLAR TA'LIM TIZIMI
TAJRIBALARINI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA JORIY ETISHNING
AMALIY ASOSI**

Sotvoldiyeva Maftuna Jumanali qizi

Qo'qon davlat universiteti

Pedagogika mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Maqolada iqtisodiy rivojlangan davlatlar ta'lim tizimining asosiy jihatlari o'rganilib, ularning O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Xususan, AQSH, Germaniya va yaponiya kabi mamlakatlarning innovatsion yondashuvlari, o'qitish metodikalari, raqamlashtirish darajasi hamda ta'limda sifat monitoringi bo'yicha tajribalari ko'rib chiqiladi. O'zbekiston sharoitida bu tajribalarni joriy etishning huquqiy, pedagogik va texnologik asoslari aniqlanadi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim tizimi, innovatsiya, xalqaro tajriba, raqamlashtirish, O'zbekiston, metodika, rivojlangan davlatlar, ta'lim sifati, monitoring, modernizatsiya*

Аннотация: *В статье рассматриваются основные аспекты системы образования экономически развитых стран, анализируются их возможности адаптации к системе образования Узбекистана. В частности, будет рассмотрен опыт таких стран, как США, Германия и Япония по инновационным подходам, методикам преподавания, цифровизации и мониторингу качества в образовании. В условиях Узбекистана определены правовые, педагогические и технологические основы реализации этих экспериментов.*

Ключевые слова: *система образования, инновации, международный опыт, цифровизация, Узбекистан, методология, развитые страны, качество образования, мониторинг, модернизация*

Annotation: *The article examines the main aspects of the education system of economically developed countries, analyzes their possibilities of adaptation to the education system of Uzbekistan. In particular, the experience of countries such as the USA, Germany and Japan on innovative approaches, teaching methods, digitalization and quality monitoring in education will be considered. In the conditions of Uzbekistan, the legal, pedagogical and technological foundations of implementation of these experiments are determined.*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Keywords: *education system, innovation, international experience, digitalization, Uzbekistan, methodology, developed countries, quality of education, monitoring, modernization*

KIRISH. Zamonaviy globallashuv sharoitida ta'lim tizimining barqaror rivojlanishi har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini belgilovchi muhim omillardan biri sanaladi. Iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatlarning ta'lim sohasidagi yutuqlari, innovatsion yondashuvlari va ilg'or tajribalari dunyo miqyosida keng e'tirof etilmoqda. Xususan, AQSH, Germaniya va Yaponiya kabi mamlakatlar ta'lim tizimining yuqori samaradorligi, ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish, o'qitish metodikalarining zamonaviyligi hamda sifat monitoringi tizimining mukammalligi bilan ajralib turadi[3.48]. Ushbu mamlakatlar tajribasini o'rganish va O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish orqali milliy ta'lim sifatini yanada oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Tahlil qilingan adabiyotlar asosida O'zbekiston ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda xorijiy tajribalarning qanday jihatlari mos kelishi, qaysi elementlari esa mahalliy sharoitga moslashtirishni talab etishi aniqlanmoqda. Mahalliy mualliflardan A. Jo'rayev, M. Juraev, D. Yusupova kabi olimlarning ta'lim islohoti bo'yicha ishlari O'zbekiston sharoitida xorijiy tajribalarni tatbiq etishning afzallik va cheklovlarini yoritib bergan[4.68]. Ushbu tadqiqotda tizimli yondashuv, solishtirma tahlil, kontent-analiz va empirik kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Solishtirma tahlil yordamida rivojlangan davlatlar ta'lim tizimining asosiy modellari o'rganildi, kontent-analiz orqali esa mavjud qonunchilik, milliy dasturlar va xorijiy ta'lim siyosati hujjatlari tahlil qilindi. Shuningdek, O'zbekistonning ayrim oliy ta'lim muassasalarida xorijiy tajribalarning amalda qanday qo'llanilayotgani bo'yicha empirik kuzatuvlar olib borildi[2.79]. Ushbu metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlashga xizmat qilib, taklif etilayotgan pedagogik modelning amaliy ahamiyatini aniqlash imkonini berdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Ta'kidlab o'tish joizki, har bir davlatning ta'lim tizimi uning tarixiy, madaniy va iqtisodiy sharoitlariga mos ravishda shakllangan. Shu sababli xorijiy tajribalarni to'liq ko'chirib olish emas, balki ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Masalan, raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi Yaponiya va AQSH tajribasi, pedagog kadrlar tayyorlashdagi Germaniya modeli, o'quv dasturlarining moslashuvchanligi esa AQSH tajribasi asosida tahlil qilindi[3.256]. O'zbekiston ta'lim tizimida ham bu tajribalarning ayrim jihatlari bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Xususan, kredit-modul tizimi, masofaviy ta'lim shakllari, zamonaviy baholash tizimlari, STEAM yo'nalishidagi darslar va pedagogik innovatsiyalar tobora keng qo'llanilmoqda.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimi bir qancha umumiy va o'ziga xos jihatlarga ega. Jumladan, AQSHda ta'limning individuallashtirilgan yondashuvi, Germaniyada amaliyotga yo'naltirilgan dual tizim, Yaponiyada esa milliy an'analarni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirishga asoslangan tizim mavjud. Bu tajribalar O'zbekiston ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Shu bilan birga, xorijiy tajribalarni O'zbekiston sharoitida muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun bir qator omillarni inobatga olish lozim. Avvalo, mavjud infratuzilma, pedagogik salohiyat, moliyaviy imkoniyatlar va aholining raqamli savodxonlik darajasi kabi omillar ushbu jarayonning samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, raqamli ta'lim vositalarini joriy etishda internet tarmog'ining sifatli va barqaror ishlashi, shuningdek, o'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini puxta egallagan bo'lishi muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, xalqaro tajribalarni faqat tashqi shaklida emas, balki ichki mazmun va falsafasini chuqur o'rganish zarur. Har bir tizim ma'lum ijtimoiy-madaniy kontekstda shakllangan bo'lib, uni boshqa bir kontekstga ko'r-ko'rona ko'chirish samarasiz bo'lishi mumkin. Shu sababli, O'zbekiston ta'lim tizimining islohoti davomida xorijiy tajribalardan ilhomlangan holda, milliy qadriyatlar, urf-odatlar va yosh avlodning ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'ziga xos yondashuvlar ishlab chiqilishi lozim.

Umuman olganda, zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirishda xalqaro tajriba muhim rol o'ynaydi. Biroq bu tajriba har doim ham tayyor "retsept" emas, balki milliy sharoitga moslashtirishni talab qiladigan yo'nalishdir. Shu bois, O'zbekiston ta'limi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – o'ziga xos, zamonaviy, raqobatbardosh, va shu bilan birga milliy qadriyatlarga tayanadigan ta'lim modelini yaratishdir.

XULOSA. Iqtisodiy rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimi tajribalarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, samarali ta'lim modeli innovatsion yondashuvlar, sifatli pedagogik kadrlar tayyorlash, raqamli texnologiyalarni keng qo'llash va uzluksiz monitoring tizimiga tayanadi. AQSH, Germaniya va Yaponiya tajribalari tahlili ularning har biri o'ziga xos, lekin umumiy samarali prinsiplarni o'zida mujassam etganligini ko'rsatadi. O'zbekiston ta'lim tizimida bu tajribalarni to'liq ko'chirib olish emas, balki moslashtirilgan holda joriy etish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dewey J. "Demokratiya va ta'lim" «Easton Press» New York, AQSH - 2001. 434 bet.
2. Jo'rayev A. "Ta'lim tizimini isloh qilishning nazariy va amaliy asoslari" «Fan va texnologiya» Toshkent - 2020. 276 bet.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

3. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) "Education at a Glance 2022: OECD Indicators" OECD Publishing Paris, Frantsiya - 2022. 504 bet.

4. Yusupova D. A. "Ta'limda xalqaro tajriba: nazariya va amaliyot" «Ilm ziy» Toshkent - 2021. 198 bet.

IMPROVING THE GRAMMATICAL COMPETENCE OF STUDENTS OF
NON-LANGUAGE UNIVERSITIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Akramova Nozima Muzaffarovna

*Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Lecturer at the Department of
Uzbek Language and Language Teaching, Fergana State Technical University*

Abstract: *This article examines aspects of improving the foreign language grammar competence of students at non-language universities from the perspective of the communicative approach. The author believes that mastering foreign language grammar is important for the development of communication skills, logical thinking, as well as general cultural awareness and understanding of linguistic phenomena. The article proposes methods aimed at developing grammatical skills and communicative abilities in productive and receptive types of speech activity.*

Keywords: *competence, ability, grammatical, speech activity, skills, communicative, written, effective, formation.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Акратова Нозима Музаффаровна

*доктор философии (PhD) по филологическим наукам, преподаватель кафедры
Узбекского языка и обучения языкам Ферганского государственного технического
университета*

Аннотация: *В данной статье исследуются аспекты усовершенствования иноязычной грамматической компетенции студентов неязыковых вузов с позиции коммуникативного подхода. Автор статьи считает, что овладение грамматикой иностранных языков является важным для развития коммуникативных умений, логического мышления, а также общей культурной осведомленности и понимания языковых явлений. В статье предложены методы, направленные на формирование грамматических навыков и коммуникативных умений в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности.*

Ключевые слова: *компетенция, способность, грамматический, речевая деятельность, навыки, коммуникативный, письменный, эффективный, формирование.*

**CHET TILLARNI O'QITISHDA NOFILOLOGIK OLIY TA'LIM
MUASSASALARIDA TALABALARNING GRAMMATIK
KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH**

Akramova Nozima Muzaffarovna

*filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), O'zbek tili va tillarni o'rgatish
kafedrasini o'qituvchisi, Farg'ona davlat texnika universiteti*

Annotatsiya: *Ushbu maqola nofilologik oliy ta'lim muassasalari talabalarining chet tillarini o'qitishda grammatik kompetensiyasini kommunikativ yondashuv nuqtai nazaridan takomillashtirish jihatlari ko'rib chiqadi. Muallifning fikricha, chet tillarining grammatikasini o'zlashtirish kommunikativ qobiliyatlarni, mantiqiy fikrlashni, shuningdek, umumiy madaniy xabardorlikni va til hodisalarini tushunishni rivojlantirish uchun muhimdir. Maqolada samarali va retseptiv nutq faoliyatida grammatik va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan usullar taklif etiladi.*

Kalit so'zlar: *kompetensiya, qobiliyat, grammatika, nutq faoliyati, ko'nikmalar, kommunikativ, yozma, samarali, shakllantirish.*

Recently, when political, economic and social conditions dictate the priorities for using a foreign language as a means of communication, it has become increasingly important to find new ways of teaching foreign languages in higher education institutions.

In order to meet state requirements for the content and level of training of graduates of higher educational institutions, there is a need for practically fluent spoken and written foreign language skills. The study of a foreign language at a non-linguistic university aims at practical mastery of the language, the specifics of which are determined by subsequent professional activity.

Early approaches to foreign language teaching, including the grammar translation method (GTM), often covered grammar separately from the broader context in which the language is used. Although these approaches were often effective for developing receptive language skills, they sometimes failed to provide students with the opportunity to use the language communicatively in speaking and writing. As a result, starting with audio-lingual methodology (ALM), a number of approaches to language teaching have focused on developing communicative competence.

In practice, grammar teaching boils down to developing students' grammatical skills and communicative abilities in productive and receptive types of speech activity. Many language teachers believe that grammatical skills are developed in stages.

Brown, for example, identifies four stages of working with grammatical structures:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

1. Presentation, during which the grammatical structure is introduced.
2. Targeted practice, during which the student manipulates the structure being studied, striving to achieve control over its form.
3. Communicative practice, during which the student practices the grammatical structure being studied in communicative tasks.
4. Feedback and error correction. The structure of correction may vary depending on the phase of the lesson [1].

During the presentation, the teacher should focus students' attention on the functioning of the grammatical structure being studied in its most typical context. The second task at the presentation stage is for the students themselves to derive the rule for forming the given form, rather than the teacher explaining this rule. The context can be a role play, a story or a combination of different means. The choice of technique for introducing grammatical material depends on the students' level of language proficiency.

During the targeted practice stage, students manipulate the structure being studied. For example, they may be asked to use infinitives of verbs in the appropriate form. The text may be written on the board. Students first complete the exercise independently in their notebooks, and then one or more students fill in the gaps on the board. During oral testing, mistakes are corrected as they are read aloud.

Contemporary approaches to foreign language teaching recognise that it is important to place grammar in context. In other words, it is one thing to understand a grammatical element in specific examples or to be able to choose the correct form in a grammar exercise, but it is quite another way to see how a linguistic element works in conversation or in a piece of writing. Teaching in context does not mean that you must use authentic text (any text, spoken or written, not intended for language teaching or learning purposes). When teaching grammar in context, it is important to consider students' proficiency levels as well as their prior experience with the target grammar item. Higher-level learners can often benefit from the use of authentic texts, but lower-level learners often need text that has been specifically prepared for language learning. Many excellent examples of grammar in context are taken from textbooks [3]. If you do not have a sample text that shows grammar in context, you can create your own. For example, if you are teaching daily routines, you can use your own daily routine as a sample text.

In conclusion, enhancing the grammatical competence of students in non-language universities is essential for effective foreign language teaching. By integrating contextualized grammar instruction with communicative practices, educators can equip students with the necessary skills to use the language proficiently in their future professional endeavors. Employing varied teaching strategies – such as interactive

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

activities, collaborative learning, and authentic materials – can foster a deeper understanding of grammatical structures and their practical applications.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

References:

1. Brown D.W. Coming to terms with what it means to teach and learn grammar. *American Speech*. 84 (2), 2009. P.p. 216-226.
2. Brown, H. D. *Principles of Language Learning and Teaching* (4th ed.). White Plains, NY: Pearson Education, 2000. 361 p.
3. Michael Canale, Merrill Swain *Approaches to Communicative Competence* Seameo Regional Language Centre, 1990. 63 p.

TURLI XALQLARDA EKOLOGIK TARBIYA BERISHNING USULLARI

Soxibnazarova Moxizoda Maksadjon qizi

Qo'qon davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Abstract: *This article analyzes the methods of environmental education applied by various peoples of the world, their distinctive characteristics, and their significance in the modern education system. The article provides a comparative analysis of the integration of traditional knowledge and contemporary pedagogical approaches, as well as the experience of forming ecological consciousness in different cultures.*

Keywords: *environmental education, national pedagogy, environmental learning, cross-cultural analysis, sustainable development*

Аннотация. *В данной статье анализируются методы экологического воспитания, применяемые различными народами мира, их отличительные особенности и значение в современной системе образования. В статье проводится сравнительный анализ интеграции традиционных знаний и современных педагогических подходов, а также опыта формирования экологического сознания в различных культурах.*

Ключевые слова: *экологическое воспитание, национальная педагогика, экологическое образование, межкультурный анализ, устойчивое развитие*

Kirish. XXI asrda ekologik muammolar global xarakterga ega bo'lib, ularni hal etish nafaqat texnologik, balki ma'naviy-ma'rifiy yondashuvni ham talab qiladi. Har bir xalqning o'z tabiiy muhiti bilan munosabatlari asrlar davomida shakllangan bo'lib, bu tajriba ekologik tarbiya berishning noyob usullarini yaratgan. Zamonaviy pedagogika nuqtai nazaridan bu tajribalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ekologik tarbiya - bu shaxsning tabiatga mas'uliyatli munosabatini shakllantirish, ekologik ongni rivojlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilish ko'nikmalarini singdirish jarayonidir. Turli xalqlarning milliy pedagogikasida bu jarayon o'ziga xos shakl va mazmunge ega.

Metodologiyasi. Tadqiqotda qiyosiy-tarixiy, etnopedagogik va madaniyatshunoslik yondashuvlari qo'llanildi. Qiyosiy-tarixiy tahlil orqali turli xalqlarning ekologik tarbiya tizimlari tarixiy shakllanish bosqichlari asosida taqqoslandi. Etnopedagogik yondashuv orqali ekologik qadriyatlarning milliy tarbiya tizimidagi o'rni va ularni avloddan-avlodga o'tkazish mexanizmlari o'rganildi. Madaniyatshunoslik tahlili esa ekologik tarbiya tizimini xalqning diniy e'tiqodlari, ijtimoiy hayoti va tabiiy muhiti bilan bog'liq holda izohlash imkonini berdi. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston, Yaponiya,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Hindiston, Skandinaviya mamlakatlari hamda tubjoy xalqlarning (amerika hindulari, aborigenlar) ekologik pedagogik tajribalari tanlab olindi.

Tadqiqot ob'yekti sifatida Sharq (O'zbekiston, Yaponiya, Hindiston), G'arb (Skandinaviya mamlakatlari, AQSh) va mahalliy xalqlar (amerika hindulari, aborigenlar) pedagogikasidagi ekologik tarbiya tajribasi tanlab olindi. Tadqiqot geografik jihatdan keng qamrovli bo'lishi va turli iqlim-tabiiy sharoitlarda yashagan xalqlarning ekologik tarbiya tajribasini qamrab olishi hisobga olingan holda ushbu ob'yektlar tanlandi.

Quyida turli xalqlarning ekologik tarbiya sohasidagi boy tajribasi va ularning asosiy xususiyatlari tahlil qilinadi. O'zbek xalqining ekologik tarbiyasi islom qadriyatlari va Markaziy Osiyo tabiiy sharoitlari bilan chambarchas bog'liq. Qurg'oqchil iqlim sharoitida suv muqaddasligi tushunchasi ekologik qadriyatlarning markazida turadi. "Suv – hayot", "Suvga ehtiyot bo'l" kabi maqollar xalq tafakkurida ekologik tarbiyaning axloqiy asosini tashkil etgan. Bolalarga suvni isrof qilmaslik, daryolarni ifloslantirmaslik, suv oqimini to'smaslik kabi qoidalar erta yoshdan singdirilgan.

Bog'dorchilik madaniyati ham ekologik tarbiyaning amaliy shaklidir. Daraxt ekish, bog'ni parvarishlash, mehnatsevarlik va ekologik muvozanatni saqlash qadimdan oilaviy qadriyat bo'lib kelgan. "Kim daraxt eksa, jannatda joy oladi" degan hadis bu qadriyatni ma'naviy jihatdan mustahkamlagan.

Shuningdek, "hashar" an'anasi jamoaviy ekologik mas'uliyatni shakllantiruvchi ijtimoiy institut sifatida ahamiyatli bo'lgan. Hasharlar orqali yoshlar tabiatni asrash, hududni tozalash va obodonlashtirish ishlarida faol ishtirok etishgan. Bu tajriba hozirgi kunda ham ekologik tarbiyaning milliy modeli sifatida dolzarbligini saqlamoqda.

Yapon ekologik pedagogikasi. Yaponiyada ekologik tarbiya "tabiat bilan uyg'unlik" (Shizen to no chōwa) falsafasiga asoslanadi. Shinto va buddizm ta'limotlarida tabiat insonning ma'naviy rivojlanish manbai sifatida talqin etiladi. Satoyama konsepsiyasi — inson va tabiat o'rtasidagi muvozanatli aloqani ifodalaydi. Bu tizimda maktab o'quvchilari tabiatni kuzatish, o'simlik va hayvonot dunyosini o'rganish orqali ekologik ongni shakllantiradilar.

"Mottainai" ruhi — isrofgarchilikka qarshi milliy g'oya bo'lib, resurslardan oqilona foydalanish, qayta ishlash va tejash madaniyatini o'rgatadi. Bu yondashuv barqaror iste'mol madaniyatining an'anaviy yapon shaklidir.

Shuningdek, "Shinrin-yoku" (o'rmon terapiyasi) amaliyoti ekologik tarbiya va psixologik sog'lomlashtirish vositasi sifatida qo'llaniladi. O'rmonlarda sayr qilish, tabiatni his etish orqali insonlar ruhiy barqarorlik va ekologik ongni mustahkamlaydilar.

Skandinaviya mamlakatlari tajribasi. Norvegiya, Shvetsiya va Finlandiyada ekologik tarbiya "Friluftsliv" — "ochiq havoda yashash" falsafasiga tayanadi. Bu konsepsiya tabiat bilan bevosita muloqot orqali sog'lom turmush tarzini va ekologik ongni rivojlantirishni maqsad qiladi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Skandinav ta'lim tizimida bolalar har qanday ob-havoda tashqarida o'yin o'ynab, tabiat bilan muloqotda bo'ladilar. "Yomon ob-havo yo'q, faqat noto'g'ri kiyim bor" degan maqol bu falsafani ifodalaydi. "O'rmon maktablari" (Forest School) tizimi darslarni tabiat qo'ynida o'tkazishni nazarda tutadi, bu esa bolalarda ekologik tafakkur va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Bundan tashqari, Skandinaviyada "Allemansrätten" yoki "har kimning tabiatdan foydalanish huquqi" qonuniy me'yor sifatida joriy etilgan. Bu huquq fuqarolarga tabiatdan foydalangan holda uni asrash mas'uliyatini ham yuklaydi.

Tubjoy xalqlar tajribasi. Tubjoy xalqlar (amerika hindulari, aborijenlar) ekologik bilimlarni og'zaki an'ana va marosimlar orqali avloddan-avlodga o'tkazib kelgan. Ularning tarbiya tizimi "Yetti avlod printsipti"ga asoslanadi — har qanday qaror kelajakdagi yetti avlod manfaatlarini hisobga olgan holda qabul qilinadi.

Totemizm, tabiat ruhlariga hurmat va rivoyatlar orqali o'qitish tubjoy pedagogikaning ajralmas qismidir. Bu jarayon orqali bolalar hayvonlar, o'simliklar va tabiat hodisalarini muqaddas deb bilishga, ularga hurmat bilan munosabatda bo'lishga o'rganadilar. Shu tariqa ekologik ong diniy, axloqiy va ijtimoiy qadriyatlar tizimida mustahkamlanadi.

Xulosa. Turli xalqlarda ekologik tarbiya berishning boy va xilma-xil tajribasi mavjud. Har bir madaniyat o'zining tabiiy muhiti, tarixiy rivojlanishi va ma'naviy qadriyatlariga mos holda noyob ekologik tarbiya tizimini yaratgan. O'zbek xalqining suv va tuproqqa mehr-muhabbati, yaponlarning tabiat bilan uyg'unligi, skandinavlarining ochiq havoda yashash falsafasi, amerika hindularining yetti avlod printsipti va hindlarning ahimsa tamoyili - bularning barchasi zamonaviy ekologik ta'limga qimmatli hissa qo'shishi mumkin.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Xoshimov O. O'zbek xalq pedagogikasi. – T.: O'qituvchi, 2020.
2. Suzuki D. The Sacred Balance: Rediscovering Our Place in Nature. – Vancouver: Greystone Books, 2007.
3. Louv R. Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder. – Chapel Hill: Algonquin Books, 2008.
4. Chawla L., Cushing D.F. Education for strategic environmental behavior // Environmental Education Research. – 2007. – Vol. 13(4). – P. 437-452.
5. Berglund T., Gericke N. Separated and integrated perspectives on environmental, economic, and social dimensions // Environmental Education Research. – 2016. – Vol. 22(8). – P. 1115-1138.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**TA'LIM TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASHDA UCH ASOSIY
FALSAFIY DOIRALAR**

Turakulova Feruza Aminovna

Qo`qon davlat universiteti v.b.dotsenti

+998903046869

Annotatsiya: O'zbekiston uchun har tomonlama yetuk kadrlarni tayyorlash vazifasi mamlakatimiz o'qituvchilarining oldida ulkan vazifadir. Mazkur vazifani ijobiy hal etish ko'p jihatdan tarixni o'rganish va turli pedagogik istiqbollarga tayanish muhimdir. Har bir yaratilgan nazariya kelajak poydevori sifatida tan olinadi. Ta'lim texnologiyasini loyihalashda o'z tarixiga ega uch asosiy uch falsafiy doiralarning nazariyalarini o'rganish ham maqsadga muvofiqdir. Mazkur maqolada ta'lim texnologiyasini loyihalash borasida yaratilgan uch nazariy maktabning asoschilari, ularning xizmatlari va o'zaro aloqadorlik to'g'risidagi firlar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: bixeviorizm, "xulq", Pozitivizm, falsafa, kognitivizm, konstruktivizm "qurish", "yasash". LOGO, kognitiv psixologiya, xotira modeli

Аннотация: Подготовка всесторонне квалифицированных кадров для Узбекистана – важнейшая задача для педагогов нашей страны. Для успешного решения этой задачи важно изучать историю и опираться на различные педагогические подходы. Каждая созданная теория осознаётся как основа будущего. В разработке образовательных технологий также целесообразно изучать теории трёх основных философских направлений, имеющих свою историю. В данной статье отражены взгляды основателей трёх теоретических школ, созданных в области проектирования образовательных технологий, их достоинства и взаимосвязь.

Ключевые слова: бихевиоризм, «поведение», позитивизм, философия, когнитивизм, конструктивизм, «строить», «создавать». LOGO, когнитивная психология, модель памяти

Abstract: Preparing a comprehensively qualified workforce for Uzbekistan is a crucial task for educators in our country. To successfully address this challenge, it is essential to study history and draw on various pedagogical approaches. Each theory is understood as the foundation for the future. In developing educational technologies, it is also advisable to study the theories of three main philosophical schools, each with its own history. This article reflects the views of the founders of three theoretical schools established in the field of educational technology design, their merits, and their interrelations.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Keywords: *behaviorism, "behavior," positivism, philosophy, cognitivism, constructivism, "construct," "create." LOGO, cognitive psychology, memory model*

Ta'lim texnologiyasini loyihalash va o'zaro aloqaga kirishishida turli pedagogik istiqbollari mavjud. Ularni o'rganish Elektron ta'lim nazariyasiga yondashuvni talab etadi. o'rganadi. Ta'lim texnologiyasini loyihalash istiqbollari asosan uchta nazariy maktab yoki falsafiy doiralarga birlashtiriladi.

Falsafiy doiralardan biri bixeviorizmdir. Bixeviorizm so'zi inglizcha tildagi behaviour so'zidan kelib chiqib, „xulq“ degan ma'noni ahglatadi. Bixeviorizm XIX asrning oxiri XX asrdagi amerika psixologiyasining yetakchi oqimlaridan biri bo'lib, uning asoschilari Ivan Pavlov, Edvard Thorndike, Edvard C. Tolman, Clark L. Hull va BF Skinnerlar edi. Mazkur nazariy asoschilari asosan hayvonlarni o'rganish tajribalarini o'tkazishgan.

Bixeviorizm ta'limoti asosida odam va hayvon xulqida tashqi muhitdan bo'ladigan ta'sir, qo'zg'atuvchiga javoban yuzaga keladigan xatti harakat va unga taalluqli nutqiy va hissiy javoblarning majmui yotadi.

Ko'pgina psixologlar bu natijalardan insonni o'rganish nazariyalarini ishlab chiqish uchun foydalanganlar, ammo zamonaviy o'qituvchilar odatda bixeviorizmni yaxlit sintezning bir jihati sifatida ko'rishadi. Bixeviorizm bo'yicha o'qitish hayvonlarni o'rganish tajribalariga urg'u berib, mashg'ulotlar bilan bog'langan. Bixeviorizm odamlarga mukofot va jazolar bilan biror narsa qilishni o'rgatish nuqtai nazaridan iborat bo'lgani sababli, u odamlarni tarbiyalash bilan bog'liq [1].

Pozitivizm falsafasi tamoyillari bixeviorizmning umummetodologik asosi bo'lib xizmat qilgan. Bu tamoyilga ko'ra, fan, bevosita kuzatib bo'lmaydigan ongni emas, balki faqat bevosita kuzatsa bo'ladigan narsalarnigina qayd etishi lozim. Bixeviorizm nuqtai nazaridan xulq „stimul—reaksiya“ (S—R) aloqalarining majmui sifatida talqin qilingan. Bixeviorizmning ilk g'oyalari 1874—1949 yillar davomida Edward Thorndike asarlarida o'z aksini topgan. 1913 yilda Bixeviorizm dasturi va shu atamaning o'zi birinchi bor J. Bixeviorizm Uotson tomonidan taklif etilgan. Bixeviorizm ilmiy asoslarining shakllanishiga V. M. Bexterev va I. P. Pavlovlarning ishlari katta ta'sir ko'rsatgan. B.F.Skinner og'zaki xatti-harakatlarning funktsional tahlili asosida o'qitishni takomillashtirish haqida ko'p yozgan[2] va „O'qitish texnologiyasi“ni yozgan[3] zamonaviy ta'lim asosida yotgan afsonalarni yo'q qilishga, shuningdek, targ'ib qilishga urinish. uning tizimini u dasturlashtirilgan ko'rsatma deb atagan. Ogden Lindsli xatti-harakatlar tahliliga asoslangan, ammo Keller va Skinner modellaridan tubdan farq qiladigan Celeration nomli o'quv tizimini ishlab chiqdi.

Falsafiy doiralardan ikkinchisi kognitivizmdir. Kognitivistika, kognitiv fan aslida lotincha “cognition” so'zidan olingan bo'lib, “idrok” ma'nosini anglatib, bilimlar nazariyasini, kognitiv psixologiyani, neyrofiziologiyani, kognitiv lingvistikani, og'zaki

TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

bo'lmagan muloqotni va sun'iy intellekt nazariyasini birlashtirgan fanlararo ilmiy yo'nalish.

1960 va 1970-yillarda Kognitiv fan sezilarli o'zgarishlarga duch keldi, ba'zilar bu davrni, ayniqsa, bixeviorizmga munosabatda "kognitiv inqilob" deb ta'riflagan.[4]^l Bixeviorizmning empirik asosini saqlab qolgan holda, kognitiv psixologiya nazariyalari o'rganishni rivojlantirish uchun inson xotirasi qanday ishlashini hisobga olgan holda miyaga asoslangan o'rganishni tushuntirish uchun xatti-harakatlardan tashqariga qaraydi. U o'rganishni inson ongi tomonidan „sezgi ma'lumotlarini o'zgartirish, qisqartirish, ishlab chiqish, saqlash, tiklash va ishlatish jarayonlari“ deb ataydi [5] Atkinson-Shiffrin xotira modeli va Baddeleyning ishchi xotira modeli nazariy asos sifatida yaratilgan. Kompyuter fanlari va axborot texnologiyalari kognitiv fan nazariyasiga katta ta'sir ko'rsatdi. Ishchi xotira (ilgari qisqa muddatli xotira deb ataladigan) va uzoq muddatli xotiraning kognitiv tushunchalari kompyuter fanlari sohasidagi tadqiqotlar va texnologiyalar yordamida osonlashtirildi. Kognitiv fan sohasidagi yana bir katta ta'sir Noam Chomskiydir. Bugungi kunda tadqiqotchilar kognitiv yuk, axborotni qayta ishlash va media psixologiyasi kabi mavzularga e'tibor qaratmoqdalar. Ushbu nazariy nuqtai nazarlar o'quv dizayniga ta'sir qiladi [6]

Kognitivizmning ikkita alohida maktabi mavjud bo'lib, ular kognitivist va ijtimoiy kognitivist. Birinchisi shaxsning fikrlash yoki kognitiv jarayonlarini tushunishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchisi ijtimoiy jarayonlarni bilishdan tashqari o'rganishga ta'sir ko'rsatadi[7] Biroq, bu ikki maktab o'rganish xulq-atvorni o'zgartirish emas, balki o'quvchi tomonidan qo'llanadigan aqliy jarayon degan fikrga qo'shiladi

Falsafiy doiralardan uchinchisi konstruktivizm bo'lib, lotincha "constructs" so'zidan olingan va "qurish", "yasash" - 20-asrning 20-yillari san'at va adabiyotda vujudga kelgan oqim. Dastlab me'morlikda kurilish texnikasi va texnologiyasi yutuqlari ta'sirida yuzaga keldi va rivojlandi. Kognitivizm badiiy loyihalashni shakllanishiga har taraflama imkon yaratdi. Kognitivizm tarafdorlari atrof muhitni "kurish" vazifasini ilgari surdilar. Qurilgan bino va yaratilgan buyumlarni sodda va ixcham, qulay va maqsadga muvofiq bo'lishini e'tirof etdilar. Me'mor va rassomlar hamkorlikda odamlar yashaydigan muhitni yaratib, ularning kayfiyati, mehnat faoliyatiga ta'sir etish mumkin deb bildilar. Kognitivizm nazariyotchilari ingliz J.Reskin, U.Morris, amerikalik X.Grinua, L.X.Salmiv, avstriyalik O.Loza, fransuz O. Perre, Le Korbyuzye, nemis me'morlari V. Gropius, X.Meyer, rossiyalik aka-uka Vesninlar, M.Ginzburg va boshqalarning amaliy va nazariy qarashlarida shu yo'nalish g'oyalari o'z aksini topdi. Yevropa, Amerika, Osiyoda keng yoyilib "xalqaro uslub" darajasiga ko'tarildi. O'zbekistonda me'morlardan G.P.Bauer, G.M. Svarichevskiy, S.N.Polupanov va boshqa Kognitivizm uslubini keng qo'llashga harakat qilishgan.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Ta'lim psixologlari konstruktivizmning bir nechta turlarini ajratib ko'rsatishadi: individual konstruktivizm, masalan, Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi va ijtimoiy konstruktivizm. Konstruktivizmning ushbu shakli o'quvchilarning yangi ma'lumotlardan qanday qilib o'z ma'nolarini qurishlariga asosiy e'tiborni qaratadi, chunki ular haqiqat bilan va turli nuqtai nazarlarni keltiradigan boshqa o'quvchilar bilan o'zaro munosabatda bo'lishadi. Konstruktiv ta'lim muhiti talabalardan o'zlarining oldingi bilimlari va tajribalarini o'rganishda yangi, bog'liq va / yoki moslashtirilgan tushunchalarni shakllantirish uchun foydalanishni talab qiladi (Termos, 2012 [8]) Ushbu doirada o'qituvchining roli o'quvchilar o'z bilimlarini qurishlari uchun yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi vositachi rolga aylanadi. Konstruktivist o'qituvchilar oldingi o'rganish tajribasi mos va o'rgatilgan tushunchalar bilan bog'liqligiga ishonch hosil qilishlari kerak. Jonassen "yaxshi tuzilgan" o'quv muhitlari yangi boshlanuvchilar uchun foydali ekanligini va "noto'g'ri tuzilgan" muhitlar faqat ilg'or o'quvchilar uchun foydali ekanligini taklif qiladi. Konstruktivistik nuqtai nazardan foydalanadigan o'qituvchilar faol ta'lim muhitini ta'kidlashlari mumkin, bu o'quvchilarga qaratilgan muammoli ta'lim, loyihaga asoslangan ta'lim va so'rovga asoslangan ta'limni o'z ichiga olishi mumkin, bunda talabalar tanqidiy fikrlash faoliyatida faol ishtirok etadilar. Tasviriy munozara va misolni 1980-yillarda kompyuter savodxonligida konstruktivistik kognitiv ta'limni qo'llashda topish mumkin, bu dasturlashni o'rganish vositasi sifatida o'z ichiga oladi.[9] LOGO, dasturlash tili, Piagetan g'oyalarini kompyuterlar va texnologiyalar bilan birlashtirishga urinishni o'zida mujassam etgan [10] Dastlab keng ko'lamli, umidvor da'volar bor edi, jumladan, "ehtimol, eng bahsli da'vo" fanlar bo'yicha "umumiy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini yaxshilaydi". Biroq, LOGO dasturlash ko'nikmalari doimiy ravishda kognitiv foyda keltirmadi. Bu advokatlar ta'kidlaganidek "aniq emas" edi, u „mulohaza yuritishning barcha shakllaridan" ustunlik qildi va fikrlash faoliyatini LOGOga asoslanmagan faoliyatga qo'llash qiyin edi [12] 1980-yillarning oxiriga kelib, LOGO va boshqa shunga o'xshash dasturlash tillari o'zining yangiligi va ustunligini yo'qotdi va tanqidlar ostida asta-sekin e'tibordan chetda qoldi [12]

Xulosa o'rnida quyidagilarni aytish joiz, bugungi kunda tadqiqotchilar, psixolog-pedagoglar, texnolog va jamiki ilm ahli o'zlarining ilmiy-tadqiqot ishlarida bu uchlik nazariyalariga asoslanib, o'z nazariyalarini yaratib, fan va ta'lim texnologiyasi olamiga yangiliklarni kiritishmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Green, Thomas. The activities of teaching. McGraw Hill, 1971.
2. Skinner, B.F. (1958). "Teaching machines". Science 128 (3330): 969–77. doi:10.1126/science.128.3330.969. PMID 13592277. and others see "Dr. Burrhus

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Frederic Skinner: A Bibliography". bfskinner.org. 2008-yil 17-dekabrda asl nusxadan arxivlangan.

3. Skinner BF (1965). "The technology of teaching". *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 162 (989): 427–doi:10.1098/rspb.1965.0048. PMID 4378497.

4. Irby, Beverly. *Handbook of Educational Theories*. Charlotte, NC: IAP, 2013 — 105-bet. ISBN 9781617358661.

5. Hergenhahn, B.R. *An Introduction to the History of Psychology*. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2008 — 627-bet. ISBN 9780495506218.

6. deJong, T. (2010). "Cognitive Load Theory, Educational Research, and Instructional Design: Some Food for Thought". *Instructional Science*: 38.

7.8. Utley, Rose. *Theory and Research for Academic Nurse Educators: Application to Practice*. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning LLC, 2010 — 23-bet. ISBN 9780763774134.

9. Rosenberg, Richard. *The Social Impact of Computers*. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2004. ISBN 978-0-12-597121-8.

10. Cassidy, Margaret. *Book Ends: The Changing Media Environment of American Classrooms*. Cresskill, NJ: Hampton Press, Inc., 2004 — 223-bet. ISBN 978-1-57273-492-0.

11. Rosenberg, Richard. *The Social Impact of Computers*. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2004 — 219-bet. ISBN 978-0-12-597121-8.

12. Bates, A. and Poole, G. *Effective Teaching with Technology in Higher Education* San Francisco: Jossey-Bass/John Wiley, 2003

**BUYUK SHARQ ALLOMALARIMIZNING QARASHLARIDA BOLA
SHAXSINING SHAKILLANISHIDA TA'LIM TATBIYANING O'RNI.**

Maxadjonova Minavvarxon

*Qo'qon Davlat Universiteti Sanatshunoslik va sport fakulteti Musiqa talim yonalishi
02/24 guruh talabasi.*

Annotatsiya: *Maqolada bola shaxsining shakllanish jarayonida ta'lim va tarbiyaning o'zaro bog'liqligi va sharq allomalaridan Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Farobiylarning fikrlari keng yoritilgan. Shaxs rivojlanishida oilaning, maktabning va jamiyatning ta'siri, ta'lim va tarbiya birligining ahamiyati ilmiy asoslangan. Ta'lim bolaning intellektual salohiyatini, tarbiya esa uning ma'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishi izohlangan. Bola shaxsini har tomonlama rivojlantirish uchun ta'lim va tarbiyaning uyg'unligi muhim omil ekanligi ta'kidlangan*

Kalit so'zlar: *bola, shaxs, ta'lim, tarbiya, ma'naviy tarbiya, intellekt, pedagogika.*

Abstract: *The article extensively discusses the interrelation of education and upbringing in the process of forming a child's personality and the ideas of the Eastern scholars Abu Ali ibn Sina and Abu Nasr al-Farabi. The influence of family, school and society on personality development, the importance of the unity of education and upbringing are scientifically based. It is explained that education forms the intellectual potential of a child, and upbringing forms his spiritual and moral image. It is emphasized that the harmony of education and upbringing is an important factor for the comprehensive development of a child's personality.*

Keywords: *child, personality, education, upbringing, spiritual upbringing, intellect, pedagogy.*

Аннотация: *В статье подробно рассматривается взаимосвязь образования и воспитания в процессе формирования личности ребёнка, а также идеи восточных учёных Абу Али ибн Сины и Абу Насра аль-Фараби. Научно обосновано влияние семьи, школы и общества на развитие личности, важность единства образования и воспитания. Показано, что образование формирует интеллектуальный потенциал ребёнка, а воспитание – его духовно-нравственный облик. Подчеркивается, что гармония образования и воспитания является важным фактором всестороннего развития личности ребёнка.*

Ключевые слова: *ребёнок, личность, образование, воспитание, духовное воспитание, интеллект, педагогика.*

1. Kirish. Ta'lim va tarbiyaning mohiyati. Ta'lim – bolaning bilim, ko'nikma va malaka egallash jarayoni bo'lib, u aqliy va intellektual rivojlanishni ta'minlaydi. Tarbiya – bolaning axloqiy, ma'naviy, estetik va ijtimoiy jihatdan shakllanish jarayoni bo'lib,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

shaxsning jamiyatga moslashuvini ta'minlaydi. Bu ikki tushuncha bir-biridan ajralmasdir. Forobiyning qarashlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Ta'lim – insonni bilimli qiladi, Tarbiya – insonni komil inson darajasiga ko'taradi. Ya'ni, Forobiyning mashhur so'zlari bilan aytganda: "Ta'lim – so'z va o'rgatish bilan, tarbiya – amaliy ish va odatlar bilan amalga oshadi." deydi. Allomalarimizdan yana biri Abu Ali ibn Sino ham bolaning o'smirligidan uning manaviy olami, ruhiyati, tarbiyasiga, uning kelajak uchun foydali yetuk inson bo'lishini xoxlar ekan, avvalo bolaning talim tarbiya nazariyasiga alihida e'tibor beradi. Uning nazarida "onglilik inson baxtining asosidir. Har bir inson kuchli, aqlli, jismoniy jihatdan yetuk bo'lmog'i lozim. Agarda kishida bu hislatlar bo'lmasa tom ma'noda inson jamiyat a'zosi bo'la olmaydi" deydi. Pedagogika fanida ta'lim va tarbiya shaxs rivojlanishining asosiy vositalari sifatida qaraladi. 2. Asosiy qism Forobiyning ta'lim tarbiya haqidagi qarashlarida insonparvarlik g'oyalari alohida o'rin tutadi. Forobiyning ta'kidlashicha, tarbiyalanuvchi ixtiyoriy ravishda zaruriy, aqliy va axloqiy xislatlarni bilimli bo'lishga, to'g'rilik va haqiqatni sevish singari fazilatlarini egallashga intilmog'i lozim. Shunga ko'ra olim o'z asarlarida insonga tarbiya va ta'lim berish zarurligini aytadi va bunda ta'lim- tarbiya usullaridan kutilgan maqsad masalalari asosiy o'rinni egallashini qayd qiladi. Forobiy insonning ma'naviy hayotida, asosan, uning ikki tomoniga: aql-idrok ongiga va axloqiga e'tibor beradi. Shuning uchun ta'lim- tarbiya uning fikricha aqliy tomondan ham, axloqiy tomondan ham yetuk qilib yetishtirishga qaratilmog'i lozim. Ta'lim tarbiya jarayonida nazariy bilim bilan amaliy harakat, odatiy malaka, faoliyat birlashib boradi, yetuklik shu birlashuvning darajasiga qarab yuzaga keladi. Forobiy tarbiya berish usullari haqida shunday yozadi: birinchi usul: qanoatbaxsh so'zlar, chorlovchi, ilhomlantiruvchi so'zlar yordamida odat hosil qilinadi va malakalar vujudga keltiriladi, odamdagi g'ayrat, kasbga intilish harakatga aylantiriladi. Ikkinchi usul: majbur etish yo'lidir. Bu usul majburiy ravishda tarbiyalanuvchilarni tarbiyalashdir. Forobiy o'z qarashlarida insonning aqliy va axloqiy jihatlari alohida e'tiborini qaratadi va u "Fozil odamlar shahri" asarida o'n ikki tug'ma xislatni birlashtirgan kishigina axloqli inson bo'la olishini ta'kidlaydi. Bular quyidagilar: "Birinchi bunday odamning barcha a'zolari mukammal taraqqiy etgan, sog'lom bo'lish lozim; ikkinchidan, tez fahm so'zlovchining maqsadini tez payqay oladigan bo'lsin; uchinchi, xotirasi juda kuchli va mustahkam bo'lsin; to'rtinchidan, zehni tez va o'tkir bo'lsin; beshinchidan, nutqi ravon, fikri teran, mulohazalarini yorqin bayon eta olsin; oltinchidan, bilish va o'rganishga ishtiyoqi baland bo'lib, bilimlarini charchashni sezmasdan o'zlashtira olsin; yettinchi, nafsini tiya oladigan, qimor o'yinlaridan jirkanadigan bo'lsin; sakkizinchi haqiqatni sevadigan bo'lsin; to'qqizinchi g'ururli va vijdonli bo'lsin, oliyanob ishlarga intilsin; o'ninchi, mol-dunyo yig'ishga berilmasin; o'n birinchi, adolatli bo'lsin, odamlarni adolatga targ'ib etadigan bo'lsin; o'n ikkinchi, adolatli bo'lsin, ammo qaysar bo'lmasin, adolat oldida qaysarlik qilib,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

o'zbilarmonlikka berilmasin, lekin har qanday adolatsizlik, pastkashlik oldida lafzli bo'lsin, o'zi zarur debbilgan narsasini amalga oshirishda qat'iylik ko'rsatsin, qo'rqmas, jasur bo'lsin, qo'rqish va ojizlikni bilmasin" Keyinchalik esa o'zgaradi, ya'ni ijtimoiylashuv jarayonida odamlar ming yillardn beri amal qilib kelayotgan qadriyatlar va me'yorlarni qabul qiladilar. O'zining " Baxt-saodatga erishuv haqida"asarida bilimlarni o'rganish tartibi haqida fikr bayon etgan. Uning aytishicha, avval bilish zarur bo'lgan ilm o'rganiladi, bu olam asoslari haqidagi ilmdir. Uni o'rgangach, tabiiy ilmlarni, tabiiy jismlar tuzilishini, shaklini, osmon haqidagi bilimlarni o'rganishi lozim. Undan so'ng, umumanjonli tabiat ya'ni o'simlik va hayvonlar haqidagi ilm o'rganiladi, deydi. Forobiy inson kamolotga ta'lim - tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yish orqali erishish mumkin deydi. Chunkimaqsadga muvofiq amalga oshirilgan ta'lim-tarbiya insonni ham aqliy, ham axloqiy jihatdan kamolga yetkazadi. Buyuk allomalarimizdan yana biri Ibn Sino ham boshqa mutafakkirlar kabi o'zining ta'lim tarbiyaga oid qarashlarini ijtimoiy-falsafiy qarashlari bilan bog'liq holda ifodalagan, maxsus risolalarda talqin etgan. Ibn Sinoning ta'lim metodlari haqidagi ta'limoti asosida ham bilimlarni egallashda mantiqiy tafakkurga, shaxsiy kuzatish va tajribalarga tayanish kerak degan g'oya yotadi. Ibn Sino bolani maktabda o'qitish va tarbiyalash zaraurligini qayd etib, maktabga barcha kishilarning bolalari tortilishi va birga o'qitilishi va tarbiyalanishi lozim deb, bolani uy sharoitida yakka o'qitishga qarshi bo'lgan. Bolani maktabda jamoa bo'lib o'qishini foydasi quyidagicha ifodalangan: Agar o'quvchi birga o'qisa u zerikmaydi, fanni egallashga qiziqish yuzaga keladi, bir-biridan qolmaslik uchun harakat, musobaqalashish istagi rivojlanadi. Bularning hammasi o'qishning yaxshilanishiga yordam beradi. O'zaro suhbatda o'uvchilar bir-biriga kitobdan o'qib olganlari, kattalardan eshitganlarini hikoya qiladilar. Bolalar birga to'planganlarida bir-birini hurmat qila boshlaydilar, do'stlashadilar, o'quv materiallarini o'zlashtirishda bir-biriga yordamlashadilar, bir-biridan yaxshi odatlarni qabul qiladilar. Ta'lim va tarbiyaning o'zaro bog'liqligi. Bilim va axloq uyg'unligi – bola maktabda olgan bilimlarini to'g'ri qo'llashi uchun unga tarbiya yo'l boshchi bo'ladi. Oila va maktab hamkorligi – oila bolaning birlamchi tarbiyachisi bo'lsa, maktab uning bilim va dunyoqarashini shakllantiradi. Jamiyat ta'siri – bolani shakllantirishda ijtimoiy muhit, ommaviy axborot vositalari, internet ham muhim ta'sir ko'rsatadi. Bola shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar. Oila – bolaning ilk tarbiyachisi va axloqiy qiyofasini belgilovchi muhit. Ta'lim muassasalari – bilim berish bilan birga, tarbiyaviy ishlarni ham amalga oshiradi. Jamiyat va muhit – do'stlar, qo'shnilar, ommaviy madaniyat bolaga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchi shaxsi – bilim beruvchi bilan birga, u bolaga ideal sifatida namuna bo'ladi. Zamonaviy yondashuvlar. Bugungi kunda bola shaxsini shakllantirishda: interfaol metodlar (debat, aqliy hujum, klaster); axborot-kommunikatsiya texnologiyalari; loyiha asosida o'qitish; hamkorlikda ta'lim kabi usullardan keng foydalanilmoqda. Bu usullar nafaqat bilimni oshiradi, balki bolada

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

mas'uliyat, tashabbuskorlik, mustaqil fikrlash va axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini ham shakllantiradi.3.Xulosa. Abu Nasir Farobiy va Abu Ali Ibn Sinoning qarashlari shuni ko'rsatadiki, ta'lim va tarbiya bir-biridan ajralmas tushunchalardir.Farobiy ta'limni vosita, tarbiyani esa maqsad deb bilgan. Ibn Sino esa bolani bilim va odobni uyg'un tarzda o'rganishga yo'naltirishni tavsiya etgan. Zamonaviy talim-tarbiyada allomalarimizning fikrlariga alohida e'tibor qaratilib ta'lim-tarbiya jarayonida Respblikamizda va jahonda keng qullaniladi. Bola shaxsining shakllanishi – murakkab va uzluksiz jarayon. Unda ta'lim va tarbiya bir-biridan ajralmas bo'lib, ularning uyg'unligi bola shaxsini har tomonlama rivojlantiradi. Ta'limsiz tarbiya biryoqlama, tarbiyasiz ta'lim esa samarasizdir. Shunday ekan, oila, maktab va jamiyatning hamkorligi asosida ta'lim va tarbiya jarayonini uyg'unlashtirish barkamol shaxsni tarbiyalashning eng to'g'ri yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. -Toshkent, Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
2. Abu Nasr Forobiy. Fazilat, baxt-saodat va kamolot haqida.- Toshkent, Yozuvchi,2001.
- 3.T.B.Norimbetov., K.M.Axmedov.,N.T.Norimbetova. Abu Ali Ibn Sinoning ta'lim ta'rbyia jarayionida aqliy tarbiya, odob - axloq va shaxs kamolati haqidagi fikrlari. Ilm-fan xabarnomasi jur.№2 2025y.52-55 betlar.
4. Abu Ali ibn Sino . Axloq ilmi haqida risola. – Toshkent: “O'qituvchi”, 1999.
5. www.ziyouz.com – Sharq mutafakkirlari asarlari kutubxonasi.

INNOVATIVE METHODS FOR TEACHING SPEAKING SKILLS IN A
DIGITAL CLASSROOM

Yakhyoeva Sevarakhon Xayotjon qizi

*Fergana state technical university, Faculty of light industry and textile, department of
Uzbek language and language teaching, lecturer*

sevaraxonyaxyoyevag@gmail.com

Annotation: *The article explores innovative methods of utilizing digital classroom opportunities to develop English speaking skills in higher education. It analyzes the importance of gamification, artificial intelligence, and online collaboration technologies in enhancing communication competence and learner engagement.*

Keywords: *digital classroom, speaking skills, gamification, artificial intelligence, online collaboration, language teaching, innovation*

Introduction

The rapid advancement of digital technology has profoundly reshaped the landscape of modern education, transforming both how teachers deliver instruction and how students engage with learning materials. The integration of technology into education has not only expanded access to knowledge but also redefined traditional teaching methodologies, offering a wide range of tools that support creativity, collaboration, and autonomous learning. Among all language skills, speaking remains the most dynamic, interactive, and simultaneously the most challenging to teach and assess effectively. Developing oral fluency requires more than the memorization of vocabulary and grammar rules; it involves the ability to express thoughts spontaneously, use appropriate pronunciation and intonation, and engage in real-time communication.

However, in many traditional classrooms, the teaching of speaking has often been overshadowed by a strong emphasis on grammar accuracy and written skills. Students may perform well on written tests but struggle to communicate fluently in real-life situations. This gap between theoretical knowledge and practical competence continues to be a central issue in English language teaching (ELT) [1, p.45].

The emergence of digital classrooms has opened new opportunities to overcome these limitations. Modern technology allows teachers to create authentic speaking contexts, simulate real-life communication, and provide instant feedback that encourages self-correction and improvement. Digital tools such as video conferencing applications, online discussion platforms, AI-powered learning software, and gamified learning systems can foster a more interactive and student-centered environment [2, p.351].

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

The purpose of this study is to explore innovative digital methods for improving speaking skills in English language classrooms within higher education institutions. It seeks to highlight how technologies such as gamification, artificial intelligence (AI), virtual and augmented reality (VR/AR), and online collaboration can help learners build confidence, fluency, and communicative competence. The study also aims to identify challenges teachers face in integrating technology into language teaching and propose practical recommendations for more effective digital pedagogy.

Methods

To investigate these aspects, a qualitative descriptive research design was adopted. This approach was chosen because it allows a deep exploration of participants' experiences, perceptions, and reflections regarding digital teaching practices. The study focused on the experiences of ten English teachers from three universities in Uzbekistan who actively use digital tools to enhance speaking instruction in their classrooms.

Data Collection: The data were collected through multiple sources to ensure triangulation and reliability. These included semi-structured interviews with teachers, direct observations of online classes conducted via Zoom, Google Meet, and Microsoft Teams, and an analysis of recent scholarly publications on digital education and language pedagogy [3, p.5]. The interview questions focused on the teachers' use of digital platforms, the challenges they encountered, and their perceptions of student engagement and progress.

Data Analysis: The qualitative data were analyzed thematically. Common themes and recurring patterns were identified and categorized into four main groups of digital innovations that positively affected speaking skills:

This categorization provided a clear analytical framework for understanding how digital innovations enhance oral communication in English and how they can be applied in higher education contexts.

Results

The results of the study demonstrate that the integration of digital technology significantly increases students' motivation, confidence, and engagement during speaking activities. The teachers observed that students became more willing to participate in oral communication tasks, even those who were previously shy or hesitant. Each category of innovation brought distinct advantages to the learning process.

1. Gamification and Interactive Learning

Gamification—the use of game-like elements in educational contexts—proved to be one of the most effective strategies for stimulating student interest. Platforms such as Kahoot, Quizizz, and Wordwall transformed routine exercises into competitive, fun, and interactive experiences. The sense of achievement through badges, scores, and rankings encouraged students to take speaking tasks seriously and enjoy them simultaneously [4,

p.130]. Teachers reported that gamified lessons reduced anxiety and created a positive emotional climate, which is essential for improving oral performance. Furthermore, peer competition motivated students to use English spontaneously, fostering fluency and accuracy simultaneously.

2. Artificial Intelligence (AI) Tools

The introduction of AI-based speaking applications such as ELSA Speak, Duolingo Max, and ChatGPT has revolutionized the practice of speaking. These tools provide immediate feedback on pronunciation, intonation, and fluency, allowing students to self-assess and correct their mistakes. The personalized learning pathways offered by AI tools cater to individual learner needs, which is difficult to achieve in large classroom settings [5, p.44]. Teachers noted that using AI encouraged students to practice speaking more frequently outside class hours, leading to improved pronunciation and greater linguistic autonomy. Additionally, AI-powered chatbots provided simulated conversations that mirrored real-life communication, giving learners valuable opportunities to apply language in context.

Discussion

The findings of this study confirm that digital innovation transforms English language learning into a more interactive, student-centered, and meaningful process. Unlike traditional teacher-centered methods, digital tools promote learner autonomy, creativity, and confidence. Gamification enhances motivation and reduces speaking anxiety by transforming language tasks into enjoyable challenges. AI tools, on the other hand, provide personalized and immediate feedback, helping learners become aware of their progress and errors in real time.

Virtual and augmented reality immerse learners in authentic communication environments, bridging the gap between classroom learning and real-life interaction. These technologies promote spontaneous language use, contextual understanding, and cross-cultural awareness—key components of communicative competence. Similarly, online collaboration tools encourage teamwork, critical thinking, and intercultural communication, skills that are vital in the globalized 21st-century workplace.

Conclusion

In conclusion, the study reveals that innovative digital methods—specifically gamification, artificial intelligence, virtual and augmented reality, and online collaboration—significantly contribute to improving English speaking skills among university students. These technologies transform learners from passive recipients of knowledge into active communicators who use English confidently and creatively.

In digital classrooms, the teacher's role evolves from a mere provider of information to a facilitator and mentor, guiding students through technology-mediated learning processes. This pedagogical shift aligns with global trends toward learner autonomy, inclusivity, and lifelong learning.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

As education continues to evolve in the digital era, adopting these innovative methods is no longer a luxury but a necessity. The integration of technology ensures that English language education remains relevant, adaptive, and capable of preparing students for communication in a globalized, technology-driven world. By embracing digital innovation, educators empower learners to build the linguistic, cognitive, and digital competencies essential for success in the 21st century.

References

1. Blake, R. J. (2016). *Technology and the Four Skills*. Honolulu: University of Hawai'i Press. 214 p.
2. Dörnyei, Z. (2020). *Motivation and Second Language Acquisition in the Digital Age*. Cambridge: Cambridge University Press. 276 p.
3. Godwin-Jones, R. (2018). *Using Mobile Apps for Language Learning*. Lawrence, KS: University of Kansas Press. 189 p.
4. Oxford, R. (2017). *Teaching and Researching Language Learning Strategies: Self-Regulation in Context*. London: Routledge. 302 p.
5. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press. 419 p.
6. Warschauer, M. (2020). *The Digital Revolution in Language Education*. New York: TESOL Publications. 258 p.
7. Webster, M. & Carter, L. (2022). *Gamification and Online Collaboration in ELT*. London: Palgrave Macmillan. 233 p.

**DARSLARNI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.**

Raximova F.N.

Qo'qon Davlat Universiteti o'qituvchisi, (PhD) dotsent.

Annotatsiya Maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash asosida darslarni tashkil qilish samaradorligi, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali erishilayotgan natijalar, xorijiy davlatlarda muvaffaqiyatli qo'llanilayotgan pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayoniga olib kirish zarurati, o'quv faoliyatida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda olib borish tajribasi, talabalarning qiziqishini oshirish masalalari muhokama qilingan.

Tayanch so'zlar: talaba, ta'lim, jarayon, metodika, texnologiya, o'qituvchi, talab, ehtiyoj, motivatsiya.

Аннотация: В статье обсуждаются эффективность организации уроков на основе применения современных педагогических технологий, результаты, достигаемые в процессе обучения при использовании современных педагогических технологий, необходимость внедрения в образовательный процесс педагогических технологий, успешно применяемых в зарубежных странах, опыт проведения учебной деятельности с использованием современных педагогических технологий, а также вопросы повышения интереса студентов.

Ключевые слова: студент, образование, процесс, методика, технология, преподаватель, спрос, потребность, мотивация.

Ta'lim jarayoni yanada mazmunli bo'lishi uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish samarali natijalarga erishishni kafolatlaydi. Demak, rivojlangan mamlakatlarda muvaffaqiyatli qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni chuqur o'rganish, ularni kundalik o'quv faoliyati va dars amaliyotiga tatbiq etish pedagogik jamoatchilikning yagona muhim vazifasidir [1, 2]. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning an'anaviy o'qitish usullaridan asosiy farqi ham shundan iboratki, dars bir butun – bir-biri bilan funksional munosabatda bo'lgan bir necha qismlardan tashkil topgan majmua sifatida qaraladi. Tartib va tezlikka ega bo'lgan «darslar» funksional munosabatda bo'lgan bir darajali kompleksning tiklovchi, murakkab, markazlashtirilgan qismlarini o'z ichiga oladi:

- majmuaning markazida joylashgan va boshqa barcha qismlarning bog'lanishlaridan o'tadigan o'quvchilarning xohishi;
- dars mazmunini tashkil etuvchi va o'quvchilarning xohishiga ko'ra barcha qismlarni o'z ichiga olgan dastur va darslik;
- darsning umumiy uslubiy asosini tashkil etuvchi ta'lim-didaktik tamoyillar;

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

– darsni tushunishni osonlashtiradigan va darsni tez va sifatli bajarishga yordam beradigan didaktik materiallar;

– darsga zamonaviy tus beradigan, uning mazmuni va mohiyatini to'liqroq ochib berishga xizmat qiluvchi texnik o'quv qurollari;

– bular tayyorlanayotgan o'qituvchining kasbiy faoliyat tayyorgarligi deb ataladigan qismlardir[6]. O'qituvchining kasbiy faoliyatidagi muhim bosqich didaktik jarayonni (yoki ta'lim va kognitiv tuzilmani) loyihalashdir. Aynan mana shu didaktik jarayon zamonaviy pedagogik texnologiyalarning asosini tashkil etadi yoki ma'lum vaqt ichida o'quv (tarbiya)ning qo'yilgan maqsadiga erishish uchun ta'lim elementi mazmunini o'quvchilarga o'tkazish yo'llarini belgilaydi. Shu bilan birga, didaktik jarayonning nazariy asoslarini yaxshi bilmasdan turib, samarali zamonaviy pedagogik texnologiyani yaratish mumkin emas[5]. Pedagogik jarayonda o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirish yo'llari xilma xildir. Ma'lum darajada samarali usul shundan iboratki, mashg'ulotlar boshida talabalarga muammoli vaziyatlarni taklif qilish yoki mavzu mavzusini ifodalay oladigan maxsus muammoli topshiriqlarni berish kerak. Muammoli vaziyatlar talabaning o'zida murakkablikni (muammoni) aniq yoki noaniq o'zlashtirishini ifodalaydi va uni engib o'tishni, yangi bilim, yangi usullar va harakatlarni izlashni talab qiladi. Agar o'quvchida qiyinchiliklarni yengish yo'llarini topish uchun boshlang'ich bilimlari yetishmasa, u muammoli vaziyatlarni idrok eta olmaydi va tabiiyki, uning tafakkurida kurash va qarama-qarshilik jarayoni sodir bo'lmaydi.

Muammoli vaziyatlar oldindan tuziladi va ta'lim maqsadini ko'zlagan holda o'quv jarayonining ma'lum bir qismiga kiritiladi. O'quv jarayonining motivatsion bosqichi darsning boshlang'ich qismiga muammoli vazifalarni kiritish va o'quvchilar e'tiborini dars mavzusiga to'liqroq jalb qilishni o'z ichiga oladi. Talaba o'z navbatida o'z ijodiy faolligini ham namoyon qilishi kerak, ya'ni tanish vaziyatlardan yangi muammolarni ko'ra bilish, ob'ektning yangi vazifalarini, ob'ekt tuzilishini aniqlash, muqobil yechimlarni topish qobiliyati. O'quv jarayonining motivatsion bosqichi talabalarning bilim faoliyatiga kirishini tezlashtirishga imkon beradi. Talabalar ushbu faoliyatni zarur faoliyat darajasida ushlab turish uchun uni tashkil etish usullari va usullarini individual ravishda tanlay olishlari kerak [1]. Dars mavzusini tushuntirishda tarixiy materialdan foydalanish ham o'quvchilarda kuchli motivlarning paydo bo'lishiga, bilim olishga qiziqishning oshishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, o'quv materialini taqdim etishga tarixiy yondashuv qo'shimcha xarakterga ega bo'lishi va mavzu bo'yicha olingan bilimlar tizimi doirasida izchillikni saqlashi kerak. Muayyan mavzuda qisqa metrajli film suratga olish ham kuchli motivatsion omil hisoblanadi. Shu bilan birga, dars o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida bo'ladigan evristik suhbatning mazmuniga asos bo'lishi kerak, shundagina o'quvchilarda mavzuni o'rganish zarurati paydo bo'ladi va ko'zlangan maqsadga erishiladi va o'qituvchi tomonidan turli vositalar yordamida yangi

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

bilimlarni izlab topishda evristik ta'lim metodlarini qo'llashda talab etiladi. O'qituvchi bilimlarning bir qismini o'quvchilarga ma'lum qiladi, qolganini esa o'quvchilar bilish topshiriqlarini yechish jarayonida savollariga javoblar topish asosida o'zlashtiradi, o'zlari bilimlarni mustaqil egallashadi. Bu metodlarni samarali natija berishi uchun o'qituvchi tomonidan qo'yilgan masalani bir necha qarashlarga ajratilishi, ularni bajarishda o'quvchilarning ketma-ketlikka rioya etishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois bu metod qisman izlanuvchan metod ham deb ataladi. O'quvchilarda fanning turli sohalaridan iloji boricha kengroq ma'lumotlarni o'zlashtirishi bilan birga ularda mustaqillik, hayotga ijodiy munosabat malakalarini tarkib toptirishi kerak. Ana shu maqsadda o'qitishni o'quvchilarning u yoki bu shakldagi ta'limiy faoliyati tadqiqotni eslatadigan, o'quvchilar uchun "kashfiyotlar" bilan tugaydigan, ya'ni ular mustaqil holda xulosa chiqaradigan va qandaydir amaliy vazifani hal qiladigan metodlarga asoslanish taklif etiladi. Didaktik evristikaning esa maqsadi esa – o'quvchi va o'qituvchilarning ta'lim mahsullarini yaratishga qaratilgan faoliyati orqali ularning individual imkoniyatlarini ochib berishdir. Evristik ta'lim asoschilari tarixida qadimgi yunon olimi Suqrot nomi bilan bog'lanadi.

Pedagogik tizim ishtirokchisining ta'lim mazmunini va tarbiyaviy ta'sir darajasini qay darajada o'zlashtirishini nazorat qilish uchun o'qituvchi optimal usullardan foydalanishi kerak. Olingan ma'lumotlar pedagogik tizimni maqsadli boshqarish imkonini beradi yoki pedagogik tizimdagi qaysi elementning mazmunini tuzatishga muhtojligini aniqlaydi. Shunday qilib, dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishni o'rgatishning maqsadi va istiqboli yorqin bo'lib, bu nafaqat o'quvni tashkil etish jarayonining ustuvorligini ta'minlabgina qolmay, balki butun jamiyatni ijtimoiy buyurtma sifatida pedagogiklashtirishni ham belgilaydi. Demak, navqiron avlodni barkamol shaxs sifatida shakllantirish uchun ta'lim jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash zarur.

Adabiyotlar:

1. Abdullayeva B.S., Xoliqov A.A., Farsaxonova D.R. Umumiy pedagogika. Toshkent "Innovatsiya-Ziyo" 2021
2. Aminov, B., and S. Mirxayitova. "The TECHNOLOGY of Awakening the Motivation of Interest in Knowledge in Children of Junior School Age." *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 11 (2023): 1-5.
3. Yunusalieva, Nargiza. "THEORETICAL METHODOLOGICAL BASIS OF DIRECTING FUTURE STUDENTS TO PROFESSIONAL ACTIVITY ON THE BASIS OF ART-PEDAGOGY." *Наука и инновации в системе образования* 3.8 (2024): 104-113.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

4. Турдиалиев, Муҳаммадали Пўлатжон Ўғли. "КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 4.2 (2024): 111-116.

5. Norov, I. (2020). New Technologies in the Education System of the New Century. *International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR)*.

HAR XIL CHEKSIZLIKDA TURLI N - ZONALI POTENSIALLARGA
YAQIN POTENSIALLI SHTURM - LIUVILL OPERATORI UCHUN
ALMASHTIRISH OPERATORLARI

Ne'matov Akbarjon Begimqulovich

Samarqand davlat universiteti

Matematik analiz kafedrası, dotsent

akbarjonnematov3@gmail.com

Axmadova Madina To'ychiboy qizi

"Oxford International School" NTM Samarqand sh.

matematika fani o'qituvchisi

madinaaxm99@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu ishda Shturm-Liuvill operatori uchun Yosta yechimlarining mavjudligi ko'rsatilgan va almashtirish operatori qurilgan.*

Kalit so'zlari: *Shturm-Liuvill operatori, xos qiymat, xos funksiya, spektr, cheklizionali potensial, almashtirish operatori, integral tenglama.*

Annotation: *This work shows the existence of Yosta solutions for the Shturm-Liuvill operator, and the substitution operator is constructed.*

Keywords: *Sturm-Liouville operator, eigenvalue, eigenfunction, spectr, finite-zone potential, substitution operator, integral equation.*

Kirish

Shturm-Liuvill operatorlari spektral nazariyasining teskari masalasini o'rganishda almashtirish operatorlari muhim rol o'ynaydi. Ular ikkita har xil Shturm-Liuvill tenglamalarining yechimlarini o'zaro bog'laydi. Almashtirish operatorlari ilk bor B.M. Levitan va J. Delsartlarning ilmiy ishlarida keltirilgan. Bu operator ixtiyoriy Shturm-Liuvill tenglamasi uchun A.Povzner tomonidan qurilgan. Spektral analizning teskari masalasini yechishda almashtirish operatorlari I.M.Gelfand, B.M.Levitan va V.A.Marchenkolar tomonidan qo'llanilgan.

Teskari masalani yechishning bir nechta usullari bor. Bu usullar ichida Gelfand-Levitan usuli muhim o'rinni egallaydi. Bu usulda almashtirish operatori asosiy rolni o'ynaydi. Usulning asosiy bosqichlaridan biri, almashtirish operatorlarining yadrosiga nisbatan olingan chiziqli integral tenglamadir. Bu integral tenglama teskari masalaning asosiy integral tenglamasi yoki Gelfand-Levitan integral tenglamasi deb yuritiladi. Ushbu ishda har xil cheksizlikda turli N - zonali potentsiallarga yaqin potentsialli Shturm-Liuvill operatori uchun Yosta yechimlarining mavjudligi ko'rsatilgan va almashtirish operatorlari qurilgan.

Asosiy qism

$L_2(R^1)$ fazoda quyidagi differensial ifoda bilan hosil qilingan o'z-o'ziga qo'shma operatorni qaraymiz

$$Hy \equiv -y'' + q(x)y = \lambda y, \quad (-\infty < x < \infty) \quad (1)$$

bu yerda $q(x)$ funksiya haqiqiy bo'lib,

$$(1+x^2)|q(x) - q_N^{(1)}(x)| \in L_1(0, \infty), \quad (1+x^2)|q(x) - q_N^{(2)}(x)| \in L_1(-\infty, 0). \quad (2)$$

shartlarni qanoatlantiradi, $q_N^{(1)}(x)$, $q_N^{(2)}(x)$ funksiyalar umumiy holda davriy bo'lmagan turli chekli zonali potensiyallar.

Ushbu maqolada (2) potensiyalar sinfida (1) operator uchun Yosta yechimlarining mavjudligi ko'rsatilgan va almashtirish operatori qurilgan.

Spektrlari ustma-ust tushuvchi o'z-o'ziga qo'shma

$$H_N^{(j)} y \equiv -y'' + q_N^{(j)}(x)y = \lambda y, \quad (-\infty < x < \infty), \quad j=1, 2, \quad (3)$$

operatorlarni qaraymiz,

$$\sigma(H_N^{(1)}) = \sigma(H_N^{(2)}) = E_N = [0, \lambda_1] \cup [\mu_1, \lambda_2] \cup \dots \cup [\mu_N, \infty).$$

(3) tenglamalarning Veyl-Blox yechimlari [3]

$$\varphi_{1,2}(x, \lambda) = \sqrt{\frac{P(x, \lambda)}{P(\lambda)}} \exp\left\{\pm i\sqrt{R(\lambda)} \int_0^x \frac{du}{P(u, \lambda)}\right\}, \quad j=1, \text{ bo'lsa}$$

$$\psi_{1,2}(x, \lambda) = \sqrt{\frac{Q(x, \lambda)}{Q(\lambda)}} \exp\left\{\pm i\sqrt{R(\lambda)} \int_0^x \frac{du}{Q(u, \lambda)}\right\}, \quad j=2, \text{ bo'lsa}$$

ko'rinishda bo'ladi, bu yerda

$$R(\lambda) = \lambda \prod_{k=1}^N (\lambda - \lambda_k)(\lambda - \mu_k), \quad P(x, \lambda) = \prod_{k=1}^N (\lambda - \xi_k^{(1)}(x)),$$

$$Q(x, \lambda) = \prod_{k=1}^N (\lambda - \xi_k^{(2)}(x)),$$

$\xi_k^{(j)}(t)$ $k=1, 2, \dots, N$, $j=1, 2$ lar $q_N^{(j)}(x+t)$ potensiyallarga mos keluvchi spektral parametrlar.

Λ orqali $H_N^{(j)}$, $j=1, 2$ operatorning spektral sirtini belgilaymiz ([4]). Bu sirt $H_N^{(j)}$, $j=1, 2$ operatorning $E_N = [0, \lambda_1] \cup [\mu_1, \lambda_2] \cup \dots \cup [\mu_N, \infty)$ spektr zonalari bo'yicha qirqimidagi ikkita $C \setminus E_N$, spektral tekislikni yopishtirishdan hosil boladi.

$f(x, \lambda)$, $g(x, \lambda)$ orqali (1) tenglamaning

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x, \lambda) - \varphi_1(x, \lambda)) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (g(x, \lambda) - \psi_2(x, \lambda)) = 0, \quad \lambda \in E_N^o$$

shartlarni qanoatlantiruvchi yechimlarini belgilaymiz.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

1-Teorema. 1) $\lambda \in E_N^o$ bo'lganda (1) tenglama quyidagi ko'rinishda ifodalanuvchi chziqli bog'lanmagan Yosta yechimlarga ega bo'ladi:

$$f(x, \lambda) = \varphi_1(x, \lambda) + \int_x^{\infty} K^+(x, t) \varphi_1(t, \lambda) dt \equiv (I + K^+) \varphi_1(x, \lambda),$$

$$\overline{f(x, \lambda)} = \varphi_2(x, \lambda) + \int_x^{\infty} K^+(x, t) \varphi_2(t, \lambda) dt \equiv (I + K^+) \varphi_2(x, \lambda), \quad (4)$$

bu yerda $K^+(x, t)$ (almashtirish operatorining yadrosi) quyidagi integral tenglamaning yechimi bo'ladi

$$K^+(x, t) = \int_{\frac{x+t}{2}}^{\infty} \Gamma^{(1)}(x, s, s, t) [q(s) - q_N^{(1)}(s)] ds +$$

$$+ 2 \int_{\frac{x+t}{2}}^{\infty} d\alpha \int_0^{\frac{t-x}{2}} [q(\alpha - \beta) - q_N^{(1)}(\alpha - \beta)] \Gamma^{(1)}(x, \alpha - \beta, \alpha + \beta, t) K^+(\alpha - \beta, \alpha + \beta, \beta) d\beta,$$

bu yerda

$$\Gamma^{(1)}(x, t, y, z) = \frac{1}{2\pi} \int_{E_N'} F^{(1)}(x, t; s^2) \varphi_1(y, s^2) \varphi_2(z, s^2) \frac{P(s^2)}{\sqrt{R(s^2)}} s ds, \quad (t \geq x),$$

bundan tashqari $K^+(x, t) = 0, \quad x > t.$

2) $\lambda \in E_N^o$ bo'lganda (1) tenglama quyidagi ko'rinishda ifodalanuvchi chziqli bog'lanmagan Yosta yechimlarga ega bo'ladi:

$$g(x, \lambda) = \psi_2(x, \lambda) + \int_{-\infty}^x K^-(x, t) \psi_2(t, \lambda) dt \equiv (I + K^-) \psi_2(x, \lambda),$$

$$\overline{g(x, \lambda)} = \psi_1(x, \lambda) + \int_{-\infty}^x K^-(x, t) \psi_1(t, \lambda) dt \equiv (I + K^-) \psi_1(x, \lambda), \quad (5)$$

bu yerda $K^-(x, t)$ (almashtirish operatorining yadrosi) quyidagi integral tenglamaning yechimi bo'ladi

$$K^-(x, t) = \int_{-\infty}^{\frac{x+t}{2}} \Gamma^{(2)}(x, s, s, t) [q(s) - q_N^{(2)}(s)] ds +$$

$$+ 2 \int_{-\infty}^{\frac{x+t}{2}} d\alpha \int_0^{\frac{x-t}{2}} [q(\alpha + \beta) - q_N^{(2)}(\alpha + \beta)] \Gamma^{(2)}(x, \alpha + \beta, \alpha - \beta, t) K^-(\alpha + \beta, \alpha - \beta) d\beta$$

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

bu yerda

$$\Gamma^{(2)}(x, t, y, z) = \frac{1}{2\pi} \int_{E_N} F^{(2)}(x, t; s^2) \psi_1(y, s^2) \psi_2(z, s^2) \frac{Q(s^2)}{\sqrt{R(s^2)}} ds, \quad (t \leq x),$$

bundan tashqari $K^-(x, t) = 0, \quad t > x.$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hasanov A.B., "Shturm - Liuvill chegaraviy masalalari nazariyasiga kirish", I- qism, «Fan» nashriyoti, Toshkent - 2011. - 500 bet.
2. Hasanov A.B. Shturm-Liuvill chegaraviy masalalari nazariyasiga kirish. II-qism. T.: «TURON-IQBOL», 2014. - 528 bet.
3. Фирсова Н.Е. Обратная задача рассеяния для возмущенного оператора Хилла. Мат. заметки, 1975, т. 18, № 6, с. 831-843.
4. Фирсова Н.Е. Прямая и обратная задача рассеяния для одномерного возмущенного оператора Хилла. Мат. сб., 1986, т. 130(172), № 3(7), с. 346-385.
5. Левитан Б.М., Хасанов А.Б. Оценка функции Коши в случае конечно-зонных потенциалов. Функц. ан.и его прилож., 1992, т. 26, № 2, с.18-28.
6. Левитан Б.М., Саргсян И.С. "Операторы Штурма-Лиувилля и Дирака", М.: Наука, 1988, с.432.
7. Марченко В.А. "Операторы Штурма-Лиувилля и их приложения", Киев: Наукова думка, 1977, с.332.

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

У.Ж.Йулдошев

*Заведующий кафедры педагогики Кокандского ГУ, Республика Узбекистан,
город Коканд.*

Аннотация: *В статье обсуждается роль цифровизации в повышении качества образования будущих учителей. В статье рассматриваются теоретические основы, конкретные методы и практики, а также проблемы и перспективы, с которыми сталкиваются образовательные учреждения при внедрении цифровых технологий в свою учебную среду. Особое внимание уделяется обучению будущих педагогов цифровым навыкам, которые необходимы для успешной работы в современной образовательной среде.*

Ключевые слова: *Цифровые технологии, образование, подготовка учителей, цифровые навыки, виртуальная реальность, образовательные платформы, инновационные подходы к обучению.*

Введение. В эпоху глобальной цифровизации и постоянно развивающихся технологий использование цифровых технологий в образовании крайне важно. Цифровые технологии изменили многие профессии, а также поставили новые требования к образованию специалистов, в том числе педагогов. В этом контексте цифровое обучение и преподавание становятся не только новым трендом, но и необходимостью, которая определяет качество и эффективность образовательного процесса.

Цифровизация всех аспектов жизни общества вызывает значительные изменения в образовательной среде. Переход к цифровому образованию требует от учебных заведений не только внедрения новейших технологий, но и разработки новых подходов к обучению и воспитанию. Для этого необходимо подготовить педагогов, способных эффективно использовать цифровые инструменты в своей работе.

Мир сталкивается с необходимостью переосмысления и адаптации традиционных методов обучения в связи с ростом цифровых технологий и их проникновением во все сферы человеческой деятельности [3]. Образование и подготовка квалифицированных педагогов становятся все более важными в современном обществе информационных технологий, когда знания быстро устаревают, а непрерывное обучение становится жизненно важным для успеха.

В свете этих изменений использование цифровых технологий в образовании становится особенно важным. Это не только расширяет границы существующих методов обучения, но и способствует развитию новых подходов и методов

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

обучения, делая его более доступным, интерактивным и адаптируемым. Цифровые технологии помогают учителям [4] лучше взаимодействовать с учащимися и использовать более разнообразные образовательные ресурсы и методы. Они также помогают повысить общее качество образования.

Тем не менее, для полного использования цифровых технологий в образовании необходимо не только улучшить техническую базу учебных заведений, но и обеспечить высококачественную подготовку учителей. Это не только требует владения современными технологиями, но и понимания принципов создания цифрового контента для обучения, создания новых стратегий и методов обучения, а также развития у учителей цифровых навыков, позволяющих им эффективно использовать цифровые технологии для достижения академических целей.

Существующая практика показывает, что для того, чтобы использовать цифровые технологии в обучении, необходимо использовать комплексный подход, который включает в себя подготовку преподавателей как технически, так и методологически. Это предполагает не только приобретение технических навыков, но и приобретение педагогических навыков, позволяющих использовать цифровые ресурсы наиболее эффективно в классе.

Внедрение цифровых технологий на современном этапе развития образования оказывает значительное влияние на подготовку учителей. Это означает, что учителя и школы должны адаптироваться к новым условиям, что включает в себя использование современных инструментов и технологий.

Интерактивные доски стали важным инструментом в современном классе. Они позволяют проводить более динамичные и визуально насыщенные занятия, вовлекая учащихся через интерактивность в процесс обучения. Мультимедийные системы также делают образовательный контент более доступным и понятным для учащихся.

Онлайн-образовательные платформы и курсы стали важным компонентом подготовки учителей. Они предлагают широкий спектр ресурсов, включая форумы для обсуждений, интерактивные упражнения и видеолекции. Эти платформы помогают людям развивать навыки непрерывного образования и самостоятельно изучать информацию.

Основная часть. Специальные образовательные приложения и программное обеспечение помогают учителям оценивать успеваемость учащихся, проводить тесты и создавать учебные материалы. Они повышают эффективность обучения и способствуют более глубокому и системному пониманию материала.

Социальные сети и образовательные форумы [4] становятся важными компонентами карьеры учителей. Они предоставляют площадки для обмена опытом, обсуждения новых методов и технологий, а также для сетевого взаимодействия с коллегами и специалистами в области образования.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Наличие доступа к электронным библиотекам и научным базам данных [2] является необходимым условием подготовки высококвалифицированных педагогов. Они способствуют повышению теоретической подготовки, предоставляя доступ к актуальным научным исследованиям, учебным материалам и методическим пособиям.

Программы для редактирования графики, видео и аудио [3] являются важными компонентами подготовки современных учителей. Они позволяют создавать неповторимые и высококачественные учебные материалы, которые повышают интерес и вовлеченность учащихся. Благодаря этим инструментам и технологиям обучение становится более эффективным и соответствует современным требованиям.

Чтобы лучше показать, мы создадим таблицу, в которой будут представлены основные цифровые инструменты и технологии, используемые в подготовке учителей, а также краткий обзор их функций и применения.

Мы обсудим подготовку к новому учебному году в Коканском государственном педагогическом институте на 2024/2025 год и новостям, связанным с учебным процессом в этом учебном году.

Прежде всего, офис-регистратор был создан для того, чтобы помочь студентам, предоставить им необходимые услуги и быстро ответить на их вопросы. Настоящее РО состоит из двух отделов, первый из которых называется сервисным отделом, который в основном работает со студентами и оказывает им услуги по более чем 20 различным вопросам. Второй отдел, так называемый отдел на основе данных, отвечает за ведение статистики по ученикам, организацию учебного процесса, создание уроковых и контрольных таблиц.

В новом учебном году запускается новая электронная платформа для мониторинга практики студентов. Посредством данной платформы можно в режиме онлайн определить, прошли ли студенты, проходящие практику в школах и дошкольных образовательных организациях, на эти места практики, а также студентам, прошедшим непосредственно на практику, предоставляется возможность выполнения заданий. И студенты получают около 50% оценок по этим заданиям. Это служит обеспечению прозрачности процесса оценки учащихся.

В новом учебном году в целях повышения комфорта профессорско-преподавательского состава и мобилизации их к научной деятельности их учебная нагрузка снижена на 10-15%, в том числе средняя нагрузка института в этом учебном году составляет 630 часов. Также снижению нагрузки на преподавателей способствует организация выпускных экзаменов в форме теста регистратором.

В новом учебном году в университете будут разработаны академические правила организации образовательного процесса по кредитно-модульной системе, и в соответствии с этими правилами будут приниматься студенты, получившие

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

неудовлетворительную оценку на выпускном экзамене с 2024/2025 учебного года. будет предоставлена возможность бесплатно сдать итоговый экзамен один раз в течение аттестационной недели.

С 2025/2026 учебного года будет создана возможность обучения на соответствующих факультетах университета для студентов, обучающихся в форме экстерната.

Например, неделя теоретического обучения для студентов 1 и 4 курсов начинается с 15 сентября этого года, неделя теоретического обучения для студентов 2 и 3 курсов – с 22 сентября, а для студентов 5 курсов – с 18 октября. Однако с 15 сентября через информационную систему NEMIS будет организована неделя самостоятельного обучения для всех студентов курса. Студенты 1, 2, 3 курсов заочной формы обучения будут иметь возможность сдавать контрольные и самостоятельные учебные задания через систему NEMIS.

Заключительные проверки всех курсов проводятся в течение сертификационной недели.

Заключение. В заключение этой статьи необходимо подчеркнуть, что цифровизация образовательного процесса является важным компонентом современной системы образования. Внедрение цифровых технологий в подготовку учителей не только улучшает образование, но и способствует созданию новых методов и подходов к обучению. Это необходимо для эффективного обучения в современном мире.

1. Для адаптации к современным условиям необходимо: Цифровые технологии — это не только средства обучения, но и жизненно важные инструменты, которые помогают образовательным системам адаптироваться к потребностям современного информационного общества.

2. Расширение методических возможностей: использование цифровых технологий позволяет использовать более широкий спектр методов и подходов, что делает обучение более гибким, интерактивным и индивидуализированным.

3. Развитие компетенций учителей: Современные технологии требуют, чтобы учителя не только владели цифровыми инструментами, но и знали, как эффективно использовать их в классе. Это помогает учителям развивать свои профессиональные компетенции.

4. Повышение доступности и качества образования: за счет использования разнообразных образовательных ресурсов и инструментов цифровые технологии делают образование более доступным для широкого круга людей, в том числе в отдаленных районах, и способствуют повышению его качества.

5. Приготовиться к постоянному обучению: Приобретение учащимися навыков самообразования и саморазвития в постоянно меняющемся мире является важной задачей образования. Это можно сделать с помощью цифровых технологий.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

6. Взаимодействие теории и реальной жизни: Цифровые технологии обеспечивают комплексный подход к обучению, связывая теоретические знания с практическими навыками.

7. Готовность к препятствиям в будущем: Будущие учителя будут готовы к преодолению профессиональных трудностей и адаптации к постоянно меняющемуся образовательному ландшафту, если их обучат цифровым технологиям.

Таким образом, использование цифровых технологий в процессе подготовки учителей является не только тенденцией современного образования, но и необходимым условием для создания качественной, эффективной и актуальной образовательной среды, которая удовлетворяет потребностям современного общества.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абылкасымова, А. Е. Переломный этап подготовки педагогических кадров в контексте развития цифровых технологий / А. Е. Абылкасымова, В. А. Кальней, С. Е. Шишов // Вестник РМАТ. – 2019. – № 1. – С. 56-61. – EDN KWPSCK.

2. Атаян, А. М. Цифровая трансформация высшего образования: проблемы, возможности, перспективы и риски / А. М. Атаян, Т. Н. Гурьева, Л. Ю. Шарабаева // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2021. – Т. 1, № 2(75). – С. 7-22. – EDN SONFIP.

3. Кузнецова, Л. В. Организация образовательного процесса в современных условиях цифровой трансформации образования / Л. В. Кузнецова, И. Ю. Лазарева // Полицейская деятельность. – 2022. – № 6. – С. 85-93. – DOI <https://doi.org/10.7256/2454-0692.2022.6.39454>. – EDN TPIKNY.

4. Милькевич, О. А. «Цифровизация образования» и подготовка педагогических кадров в вузе / О. А. Милькевич // Педагогика и психология: академический журнал. – 2023. – № 1(1). – С. 25-31. – EDN LEDKJU.

**НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ**

Йулдошев Уткир Жумакузиевич

заведующий кафедры Педагогике Кокандского государственного университета.

Г.Коканд.Узбекистан.

Алибаев Алмаз

Преподаватель Ошского государственного университета

Аннотация. В данной статье раскрыта сущность и значение формирования информационной культуры. Определены основные факторы информационной культуры и показано анализ информационной культуры на педагогическом материале.

Ключевые слова. Информация, культура, информационная культура, фактор, аспект.

Значимой особенностью XXI в. является столкновение человечества с потребностью в реализации на практике широкого спектра возможностей информационных технологий при получении образования. На наш взгляд, совершенно естественным стала необходимость в формировании новой области педагогической науки, обусловленной её информатизацией, что определяет значимость её теоретического и методического обоснования, разработки моделей, основных принципов, методов, форм и средств обучения в основу которых легли бы образовательные ресурсы нового поколения. В этой связи становится небезосновательным предположением достижение значительного улучшения качества образовательного процесса на всех ступенях и уровнях.

В настоящий исторический период развития общества все его члены оказались в состоянии постоянного погружения во всё более возрастающие объёмы информационных потоков, обуславливающих обновления накопленных в социуме знаний и необходимость освоения человеком новых видов деятельности. В этой связи вполне обоснована необходимость всё более глубокого овладения потоками разнообразной информации, что определяет значимость формирования информационной культуры личности посредством обучения языкам программирования в общеобразовательных школах. Термин «информация» берёт своё начало от латинского слова *informātiō* что дословно переводится как разъяснение, придание формы, обучение, осведомление.

В качестве основных факторов, определивших возникновение такого феномена, выступают:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

- 1) трансформация информации в универсальную категорию общественного развития;
- 2) увеличение объемов ежедневно «поглощаемой» человеком информации;
- 3) информатизация практически всех сфер деятельности общества;
- 4) совершенствование новых видов информационной техники и технологии.

Говоря о существенном вкладе многих именитых отечественных ученых, занятых в разработке методологических проблем информационной культуры, стоит назвать М.Г. Вохрышеву, А.А. Гречихина, Н.Б. Зиновьеву, Ю.С. Зубова, И.К. Кирпичеву, В.А. Минкину, И.Г. Моргенштерн, В.М. Петрова, А.И. Ракитова, Б.А. Семеновкера, Э.П. Семенюк, Н.А. Слядневу, А.Д. Урсул, В.А. Фокеева, Ю.А. Шрейдер. Названные исследователи приняли участие в построении теоретических основ и понятийно-терминологического аппарата информационной культуры.

Современное понятие «информационная культура», пройдя сложный путь своего развития, преодолев разнообразные трансформационные преобразования было практически сформировано благодаря более детальному исследованию информационного обмена, т.е. именно рассмотрению информации под разным углом особенностей социокультурных процессах. Также на установление понятия большое влияние оказало развитие математического моделирования, посредством которого стало возможным исследование различных процессов, позволяющих осуществить обработку информации, автоматизацию информационных систем и разработку механизмов их функционирования с целью информационной трансляции.

Важное значение в обосновании информационной культуры как части современной культуры общества приобрело научное обоснование представлений, расширивших представления об исследуемом феномене через изучение семиотических и семантических аспектов трансляции информации. Названные аспекты позволяют устанавливать объективное содержание знаковых порядков – информационную нагрузку, которая в свою очередь предопределяет специфические особенности коммуникационных действий в ход передачи информации. Непосредственно информационный обмен носит универсальный характер, что предполагает наличие возможности применять имеющиеся модели, заимствованные из кибернетического моделирования, в ходе интерпретации фиксируемых информационных процессов практически в любом контексте.

В качестве примера можно назвать применение социальными антропологами и структуралистами (50-х гг.) на молодежных субкультурах, что практически на два десятилетия раньше, чем в отечественной науке. Именно с этого времени в научной литературе были представлены результаты анализа информационных процессов, наблюдаемых в культурном контексте, что, собственно, и легло в основу формирования «информационной культуры».

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Информационная культура не представляет собой некую специфическую форму культуры, однако как одна из них выстраивается путем применения в практической деятельности информационных процессов, обусловленных взаимодействиями, и является важной эвристической характеристикой, критериально выделенной в любой культуре.

Опираясь на основные положения информационных теорий, позволяет систематизировать широкий спектр критериев: полноту (насыщенность, интенсивность), актуальность (востребованность), достоверность (точность) и эффективность (действенность) [1, с.18], в совокупности позволяющих более подробно представить происходящие информационные процессы одноименной культуры, обладающих тесной взаимосвязью с её функциональными предназначениями, реализуемыми в социокультурном пространстве. Названные информационные взаимодействия принято разделять на три основных типа: 1 тип - кумуляция (накопление); 2 тип - обработка (трансформационные модификации); 3 тип - трансляция (передача) [13, с.81], как типы, возможные к применению в рамках процесса обучения.

Таким образом, указанное свидетельствует об универсальности информационных процессов, которые способны предоставлять широкий спектр возможностей к практике применения разнообразных методов теории информации, а в образовательной практике совмещать методы антропологических наук. Однако, именно на педагогическом материале достаточно трудно абстрагировать используемую в ходе анализа информацию квантификационными методами, что обусловлено большой вероятностью получения некорректных результатов в связи со значительной «дистанцией» между объектами исследования (исторической, половозрастной, этнической и т.д.). В результате сказанного анализ информационной культуры на педагогическом материале, к сожалению, чаще всего сводится к анализу знаковых форм выражения информации.

На наш взгляд, знания, представленные в педагогике несколько обделены данными, которые способна предоставить информационная культура, ведь именно она позволяет выделять в любом процессе синхронические и диахронические показатели, характеризующие антропологические значения. Указанные показатели выступают в качестве важных критериев установления уровня освоения человеком природной и культурной окружающей среды. Кроме того, именно они претворяют в практическую деятельность процессы кумуляции и трансляции имеющегося культурного опыта, что позволяет решить многие сложившиеся на сегодняшний день проблемы, вычлняя соотношение универсального / специфического, униформного / многообразного, расширяя эвристический потенциал практического использования структурно-функционального и системного анализа в педагогике.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Информационная культура обуславливает характер взаимодействий обучающегося с инновациями в области информационных технологий, не выступающими лишь в качестве технических приспособлений, так как они глубоко проникли во все сферы жизнедеятельности современного человека. Неразрывность этой связи обусловлена вплетением информационных технологий в повседневную жизнь человека, в результате чего их вычленивать из мировоззренческого и педагогического контекста в настоящее время не представляется возможным.

Продолжающийся рост информационной индустрии еще раз подчеркивает необходимость осуществления анализа инновационных технологий через призму происходящих мировоззренческих изменений, наиболее адекватно отраженных в современной педагогике, одной из задач которой является не столько деконструкция основных категорий, сколько новообразования, отмечаемых в структуре мировоззренческих принципов человека, позволяющих коррелировать с выстраиваемым, согласно требованиям общества мироощущением.

Отмечаемый в последнее десятилетие прогресс информационных технологий, изначально был ориентирован на рациональные и адекватные принципы организации жизнедеятельности человека, основанную на научной рациональности и демократических ценностях. Тем не менее, нельзя не отметить на сегодняшний день уже очевидный для всех факт, что информационные технологии способны породить одновременно и разрушительные для личности процессы. Достаточная противоречивость двух диаметрально противоположных взглядов достаточно часто сталкивает современных ученых, которые высказывают по этому поводу полярные мнения.

Проблемой адекватной оценки роли и места современных информационных технологий в жизни общества и каждого его члена озадачены представители различных научных сфер. Так И.А. Бронников отмечает: «<...> XXI век практически полностью снимает проблему отчуждения благодаря тому, что убирает саму проблему реальности, которая не только отчуждается, а она исчезает, вместе с общим субстратом человеческого опыта, заменяя её множеством относительных картин мира» [2, с.47].

Стоит отметить, что сейчас каждый индивид посредством информационных технологий способен создать свою уникальную реальность, а также акцентировать внимание на том, что данное слово в современных литературных источниках редко употребляется без кавычек: «<...> окружающее нас воспринимается в виде цитаты, некой условности, за которой практически невозможно отыскать истоков и происхождения» [10, с.291].

Ряд современных ученых при определении понятия «информационная культура» чаще всего рассматривают его через призму социума. Примером тому может служить определение понятия «информационная культура» таким ученым как И.В.

TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Лысак, который подчеркивает, что «<...> она неразрывно связана с социальной природой человека, выступая продуктом его творческих способностей, содержательной стороной субъект-субъектных и объект-объектных отношений, зафиксированных посредством разнообразных материальных носителей» [11 с.11].

По мнению Н.А. Теплой, первостепенное значение в информационной культуре следует предоставлять общечеловеческим ценностям: «Информационная культура является качественной характеристикой жизнедеятельности человека в сфере приобретения, хранения, трансляции и применения информации, в которой приоритетное место занимают общечеловеческие духовные ценности» [14, с.8]. Однако, при сосредоточении внимания на педагогическом рассмотрении значимых информационных технологий (телевидение, реклама, сеть Интернет), сложившееся на сегодняшний день положение нельзя считать даже удовлетворительным.

Инициаторами привлечения общественного внимания к феномену «информационная культура» были работники библиотек. Впервые в своих трудах использовали исследуемое нами понятие библиографы К.М. Войханская, Б.А. Смирнова [4] и Э.Л. Шапиро [15]. Именно библиотековеды вошли в основной исследовательский актив отделения информационной культуры, упомянутого нами ранее. В последующем к деятельности отдела присоединились ряд вузов (Самарская и Кемеровская государственные академии культуры и искусств). Совместными усилиями подобных организаций было достигнуто формирование сущностных представлений об информационной культуре, которая, являясь частью общей культуры, взаимодействует с социальной информацией, ориентированной на формирование информационных качеств личности, как области научной деятельности, выступающей в качестве следствия выделенной и осознанной научным сообществом роли информации в развитии общества и жизнедеятельности каждой отдельно взятой личности.

Обратимся к публикациям известных своими научными трудами философов А.А. Виноградовой, А.И. Ракитовой, А.Д. Урсула в работах, которых понятие «информационная культура» приобрело категориальный статус и стало применяться в широком специально-научном контексте. Так, согласно определению мнению одного из отечественных специалистов в сфере информатизации Э.П. Семенюка, понятие «информационная культура» выступает в качестве «<...> информационного компонента общечеловеческой культуры, который способен объективно характеризовать уровень всех существующих в социуме информационных процессов и информационных отношений» [12, с.23], а автор ряда научных работ, раскрывающих сущностную основу информации, А.А. Гречихин считает, что информационная культура - это «<...> информационная деятельность, носящая аксиологический характер, т.е. обусловленная ценностями общей культуры» [6, с.15].

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

В ходе развития в стране научно-технического прогресса исследуемое нами понятие постепенно вобрало в себя багаж знания из различных научных сфер, что, собственно, и стало основанием для использования принципиально новых подходов, предусматривающих оперирование информацией, достигая тем самым заданной цели – решение актуальных проблем современности, лежащих в пространстве «информационного кризиса» (теория информации, кибернетики, семиотика и др.).

Соответственно, в ходе построения, развития и внедрения теории информационной культуры в деятельность, ориентированную на формирование её методологических основ, включились специалисты, представляющие такие науки, как семиотика, лингвистика, информатика, социология, психология, педагогика, культурология многие и др.

На современном этапе общества возникла, на наш взгляд, острая необходимость анализа, интерпретации и обобщения имеющихся знаний, лежащих в пространстве теории информационной культуры с точки зрения сотворения новой научной дисциплины, называемой информационная педагогика, теоретическую основу которой составляет может составлять определение информационной культуры профессора М.Г. Вохрышевой, в работах которой она представлена как «<...> часть культуры, характеризующаяся особенностями функционирования информации в обществе и формированием информационных качеств личности» [3, с.57].

Обращение к работам М.Г. Вохрышевой не случайно, на наш взгляд, на сегодняшний день сложность построения теоретической основы информационной культуры заключается в необходимости учета её интегративного характера, поэтому в ходе рассмотрения формирования информационной культуры личности школьника существует необходимость учета предпосылок из различных областей знаний. Однако, в ходе исследования необходимо создавать своего рода концентрацию проблематики в границах специальной научной дисциплины - информационной педагогики.

В этом случае значимый акцент ставиться на «человеческой» сущности информационной культуры, тем самым подчеркивая то, что она тесным образом не только связана, но и взаимообусловлена поведением человека в информационной среде. Естественно, что формирование новой научной дисциплине, возникшей на стыке взаимодействия современных информационных технологий и культуры, обязывает решать смежные проблемы, обусловленные связью культурного наследия общества и его информационного развития.

Однако, невзирая на широкий спектр публикаций, которые посвящены информационной культуре, на наш взгляд, до сих пор не имеет устоявшейся трактовки, что можно объяснить «многомерностью исследуемого феномена,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

многоаспектностью его рассмотрения и сравнительно ограниченным временным отрезком, посвященного его исследования» [5, с.67].

В работах, проанализированных нами при рассмотрении проблемного поля информационной культуры с точки зрения научного понятия, авторы исследований используют разнообразные подходы: культурологический, информационный, парадигмальный, информационно-семиотический, психолого-педагогический, социально-технологический и др.

Наиболее точным с позиции темы нашего исследования представляется определение, предложенное Н.Б. Зиновьевой, в котором автор опирается на личностно-ориентированной направленности информационной культуры, трактуя её как «<...> гармонизацию внутреннего мира личности в процессе усвоения социально-необходимой информации» [7, с.61]. Отталкиваясь от философского и деятельностно-информационного подходов, исследуемое нами понятие «информационная культура» следует изучать с позиции инструмента для гармонизации внутреннего информационно-мировоззренческого компонента с внешней информационно-энергетической средой.

Мы полностью согласны с мнением, высказанным Ю.С. Зубовым и Н.А. Слядневой, в котором информационная культура представлена не набором прикладных знаний, которые необходимы для того, чтобы не «потеряться» в компьютере, методикой, методологией и мировоззрением информационного общества [8, с.10].

Отсутствие единой концепции формирования информационной культуры личности, в совокупности с задачей подготовки подрастающего поколения к жизнедеятельности в информационном обществе создают одну масштабную задачу – построение эффективной подготовка потребителя информации, способного к продуктивному использованию получаемых знаний и информации как в личных, так и в социально значимых целях.

Под термином «культура» мы понимаем уровень развития какого-либо направления умственной или хозяйственной деятельности. В этом случае информационную культуру можно рассматривать как уровень сформированности логичности мышления и способности к осуществлению системному анализу и синтезу.

Основываясь на сказанном с целью достижения оптимального уровня сформированности информационной культуры личности, необходимо освоить определенную систему знаний и морально-этических норм и правил. Наш вывод подтверждают слова К.К. Колина, а именно: «Информационная культура личности характеризует её способность к формированию и использованию информационных ресурсов, современных средств информационных технологий в интересах наиболее эффективного обеспечения жизнедеятельности и развития личности» [9, с.23].

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Таким образом, информационная культура содержит в себе готовность личности к восприятию новой информации, т.е. конкретный уровень развития её интеллекта. Опираясь на сказанное, мы можем говорить о том, что важное методологическое значение с позиции педагогической науки имеет подход к изучению информационной культуры личности как особой интеллектуально-функциональной системы её жизнеобеспечения в условиях информационного пространства. В этом случае, для формирования личности как полноправного члена информационного общества, в первую очередь ей необходимо приобретать новое качество, которое определяет её способность к наиболее оптимальному информационному взаимодействию.

Цель обучения и воспитания информационной культуры личности можно представить в виде правил её поведения в информационном обществе, вписывающихся в общую гуманистическую культуру всего человечества [5, с.56]. В этой связи, мы ставим вопрос – способен ли человек стать информационно культурным являясь лишь потребителем информации? Ответ на наш взгляд, очевиден. Невозможно усвоение элементов культуры без определенной душевной работы, в ходе которой личность становится сотворцом культуры.

Оптимальное формирование информационной культуры личности тесным образом связано с осуществлением творческой деятельности интеллекта, креативные возможности которого проявляются в гибкости мышления, генерировании идей, ясном видении разнообразных проблемных ситуаций и умении быстро решать их, способности мыслить аналогиями, а также в специфических свойствах памяти активизировать необходимую информацию.

Таким образом, формирование информационной культуры определяет необходимость развития качеств интеллекта личности среди них:

- 1) способность к аналитической обработке поступающей информации;
- 2) способность к построению структурных семантических моделей;
- 3) способность к систематизации;
- 4) знанию источников получения информации;
- 5) владение навыками осуществления информационного поиска, что составляет основу информационной грамотности;
- 6) развитие системного мышления;
- 7) приобретение необходимого опыта в реализации творческой информационной деятельности;
- 8) способность к самостоятельному управлению познавательной деятельностью.

ЛИТЕРАТУРЫ

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

1. Балашова, М.А. О содержании понятия «Информация» и природе информационного взаимодействия / М.А. Балашова // Известия Байкальского государственного университета. – 2013. - №4(90). – С.16-22
2. Бронников, И.А. Будущее политических интернет-технологий: два сценария развития / И.А. Бронников // Власть. – 2014. - №01. – С.47.
3. Вохрышева, М.Г. (ред.) Библиоковедение, библиографоведение и информатика: терминологический путеводитель / М.Г. Вохрышева. - М.: Либерия-Библиформ, 2007. - 104 с.
4. Вохрышева, М.Г. Формирование науки об информационной культуре // Проблемы информационной культуры: Сб. ст. Вып. 6. Методология и организация информационно - культурологических исследований / Науч. ред.: Ю.С. Зубов, В.А. Фокеев. - М.; Магнитогорск, 1997. - С. 57
5. Горелова, Е.В. Информационная культура и ее роль в формировании личности: дис. ... канд. культ.: 24.00.01 / Е.В. Горелова. - Нижневартовск, 2008. - 135 с.
6. Гречихин, А.А. Информационная культура: Опыт типологического определения проблемы информационной культуры: Сб. ст. под ред. Ю.С. Зубова, И.М. Андреевой. – М. – 1994. – С.15
7. Зиновьева, Н.Б. Информационная культура личности: Введение в курс. / Н.Б. Зиновьева. - Краснодар: КГАК, 1996. - 136 с.
8. Зубов, Ю.С., Сляднева Н.А. Человек в пространстве и времени: Информационный аспект проблемы / Ю.С. Зубов // Информационная культура личности: Прошлое, настоящее, будущее: Тез. докл. междунар.науч.конф. Краснодар, 1996. - С.16.
9. Колин, К.К. Информационная цивилизация: будущее или реальность»? / К.К. Колин // Библиоковедение - 2001. - №1 - С.23.
10. Луков, В.А. и др. Информатика и новая информационная реальность: философский взгляд / В.А. Луков, Э.К. Погорский // Знание. Понимание. Умение. – 2011. - №2. – С.291.
11. Лысак, И.В. Информация как общенаучное и философское понятие: основные подходы к определению / И.В. Лысак // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. – 2015. - №2(10). – С.11.
12. Семенюк, Э.П. Информационный подход к познанию действительности: Монография / Э.П. Семенюк. – Киев: Наукова думка, 2008. – 240 с.
13. Стрельников, А.В. Педагогические условия формирования информационно-коммуникационной культуры студентов / А.В. Стрельников // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2015. - №6. – С.79-85.

14. Теплая, Н.А. Современные подходы к определению понятия и сущности формирования информационной культуры / Н.А. Теплая // Современные исследования социальных проблем. – 2012. - №6(14). – С.8.

15. Шапиро, Э.Л. О путях уменьшения неопределенности информационных запросов / Э.Л. Шапиро // НТИ.Сер.1. – 2005, № 5. – С.3–7.

**ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДНОМ КРАЕ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ**

Тарантей Лариса Михайловна

кандидат педагогических наук, доцент

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Анна Алексеевна

*воспитатель дошкольного образования «Детский сад № 2 г. Барановичи»,
магистр*

Дошкольный возраст представляет собой важный этап в становлении личности ребенка, его развитии и взрослении. Особая роль на этом этапе отводится социокультурной реальности, которая служит основой для постепенного вовлечения детей в культурное пространство и освоения социокультурного опыта. Ключевым фактором в развитии ребенка является не просто усвоение человеческого опыта, а накопление и расширение его субъективного жизненного опыта в рамках педагогического взаимодействия со взрослым. В этой связи важной задачей является развитие ребенка-дошкольника как социального существа, способного знать свое место в обществе, и как культурной личности, которая усваивает культуру и преобразует ее в своей деятельности. Достичь этого невозможно без акцента на патриотическое воспитание. Для воспитания патриотизма в дошкольном возрасте необходимо прежде всего сформировать любовь и привязанность к ближайшему окружению и представления о родном крае. Это требует создания четкого и ясного представления о месте проживания, включая его культурное наследие, исторические события и природные особенности. Исследования показывают, что знания о родном крае играют ключевую роль в формировании чувства принадлежности и гордости за свою малую Родину.

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование представлений о родном крае по праву считается одной из важнейших основ системы гражданско-патриотической воспитательной работы в учреждении дошкольного образования.

В условиях информатизации образования начинают формироваться новые формы и методы обучения детей дошкольного возраста. Из-за этого современные учреждения образования испытывают насущную потребность в расширении методического потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. Согласно «Программе патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022–2025 годы» в образовательном процессе должно происходить распространение и внедрение в практику передовых технологий работы по патриотическому воспитанию населения [1]. К подобным передовым технологиям обучения можно отнести интерактивные компьютерные игры.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Игры – важнейшее и сложнейшее явление культуры. Они отражают общечеловеческие, национальные, этнографические, географические, исторические и материальные особенности [2]. Поэтому нами была выбрана именно игра для развития представлений о родном крае, как наиболее эффективное средство обучения и воспитания на уровне дошкольного детства. В процессе игры дети могут исследовать и осваивать культурные и исторические аспекты своего региона, что углубляет их понимание окружающего мира и способствует развитию патриотических чувств. Таким образом, игра становится мощным инструментом для воспитания уважения к родной культуре и идентичности.

Эффективным инструментом для вовлечения детей в процесс изучения истории, традиций и особенностей их региона, выступает интерактивная игра как активный метод обучения, основанный на опыте, полученном в результате специально организованного социального взаимодействия участников с целью изменения индивидуальной модели поведения [3, с. 13]. То есть, это такие методы, которые организуют процесс социального взаимодействия, на основании которого у участников возникает некое «новое» знание, родившееся непосредственно в ходе этого процесса, либо явившееся его результатом. Чаще всего такие игры используют для обучения детей. В ходе игры дети имеют возможность получить новые впечатления, приобретают социальный опыт и общаются друг с другом совершенно не так, как в ходе обычной жизни.

Изучив этот процесс в контексте дошкольного образования, мы выделили интерактивные компьютерные игры как потенциальное средство для эффективного формирования у детей 5–6 лет представлений о родном крае. Эти игры могут стать важным инструментом, способствующим развитию интереса к окружающему миру и укреплению связи с культурой и природой родного региона, что, в свою очередь, положительно скажется на общем развитии детей и их познавательной активности.

На основе результатов исследований М. А. Безыргаян [4] в области влияния информационных технологий на восприятие детей нами были выделены следующие преимущества интерактивных компьютерных игр:

- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес;
- компьютер несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам, учитывая наглядно-образное мышление детей;
- наглядный материал, используемый в презентациях, слайд-шоу, дает возможность воспитателю включить три вида памяти воспитанников: зрительную, слуховую, моторную;
- движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка;
- постановка проблемных задач, поощрение ребенка при их правильном решении компьютером, является стимулом познавательной активности детей.

Основная особенность компьютерных игр, заключается в том, что дети оперируют в основном символами и знаками, поэтому особую значимость приобретает подготовленность (всестороннее развитие) детей, сформированность знаково-символической системы. Только ребенок, умеющий реально действовать с реальными предметами, легко и свободно ориентирующийся во всем многообразии окружающего предметного мира, способен к переходу к умственным действиям,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

может мыслить о предметах и действиях с ними с опорой на речь и другие символы и знаки. Поэтому можно говорить о целесообразности использования интерактивных компьютерных игр с детьми старшего дошкольного возраста, так как они обладают необходимыми способностями для включения в процесс информатизации.

Ознакомление с родным городом и родной страной – процесс длительный и очень сложный. Он не может проходить стихийно, от случая к случаю. Положительного результата в развитии целостного отношения ребенка к родному краю можно достичь только систематической работой. Главной особенностью системы работы по патриотическому воспитанию старших дошкольников является интеграция различных видов детской деятельности: игровой, речевой, изобразительной, познавательной, конструктивной. Это связано с потребностью создать у ребенка целостную картину окружающего мира, где находятся в единстве природа, общество и человек. Достигнуть единства можно используя платформы по созданию интерактивных компьютерных игр, поэтому стоит остановиться на некоторых из них.

Чаще всего педагоги, создающие интерактивные образовательные ресурсы, используют программу Microsoft PowerPoint. Преимущество этой программы в том, что для ее использования не требуется подключение к интернету, а также к ней имеется доступ практически на каждом компьютере. Данная программа позволяет создавать как линейные, так и интерактивные мультимедийные презентации. Линейная презентация представляет собой последовательную смену слайдов. Интерактивная, ее еще называют управляемая презентация, основана на использовании гиперссылок и управляемых кнопок. В отличие от линейной, интерактивная презентация может состоять из одного или нескольких слайдов, в зависимости от поставленной дидактической задачи [5].

Следует подчеркнуть, что Microsoft PowerPoint не является специализированным инструментом для разработки интерактивных игр. Эта программа в первую очередь предназначена для создания простых и наглядных презентаций, где информация представляется последовательно и структурировано. Такие ограничения усложняют процесс работы, снижают гибкость в создании игровых задач и значительно увеличивают время, необходимое для разработки интерактивных игр. В результате, для реализации более сложных и увлекательных игровых концепций лучше использовать специализированные платформы и инструменты, которые предлагают больше возможностей для интерактивности и креативности.

Одним из самых популярных онлайн-сервисов по созданию интерактивных игр среди педагогов является LearningApps. Его используют в своей работе преподаватели всех образовательных отраслей.

LearningApps – полностью бесплатная платформа, позволяющая создавать интерактивные упражнения для проверки знаний. В LearningApps пользователи могут найти огромную библиотеку готовых упражнений. Она разбита на категории по предметам, конкретным темам и уровням образования (от дошкольного до профессионального), а также на шаблоны для создания собственных интерактивных заданий – тестов, пазлов, кроссвордов. Все шаблоны разделены на пять групп: выбор, распределение, последовательность, заполнение и онлайн игры.

TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Доступ к платформе бесплатный, а библиотека упражнений доступна всем даже без регистрации. Приложение позволяет работать в следующих режимах: «Просмотр упражнений»; «Создание упражнения»; «Работа с папками в своем кабинете»; «Создание коллекции упражнений»; «Мои классы». Каждое из разработанных на данном ресурсе упражнений можно использовать на занятии, изменить под собственные нужды, разработать схожий или совсем другой обучающий модуль, его можно хранить в собственном «кабинете», создав свой аккаунт в данной онлайн-среде. Все упражнения на данном сервисе поделены на категории: «Найти пару», «Классификация», «Числовая прямая», «Простое упорядочение», «Свободный текстовый ответ», «Фрагменты изображения», «Викторина», «Заполнить пробелы». Недостатки сервиса выражены во внешнем виде упражнений. Все они имеют «устаревший дизайн». Также в LearningApps отсутствует возможность изменять стили шаблонов, что приводит к излишней однотипности. Перевод на русский язык хоть и имеется, но при том несовершенен (имеются ошибки и неточности).

Еще одной онлайн платформой по созданию интерактивных компьютерных игр является WordWall. Один из плюсов работы с данным сайтом – это возможность пользоваться многочисленными готовыми шаблонами. Эти шаблоны включают в себя знакомые дидактические игры, которые часто встречаются в педагогической практике: викторины, подборки пар, словесные игры, кроссворды и многое другое. Сервис имеет русскоязычную версию. Надо сказать, что использование данного сервиса возможно в двух версиях: платной и бесплатной. Бесплатно можно создать только пять ресурсов из доступных восемнадцати, что сильно влияет на функционал выбранных к созданию интерактивных игр. Также одним из преимуществ данного сервиса является возможность организовать обратную связь, увидев результаты работы каждого из воспитанников, что делает возможным размещать игры в открытом доступе для самостоятельного ознакомления детей вместе с их родителями.

Еще одной из популярных платформ по созданию интерактивных компьютерных игр является Umaigra. Umaigra – это интернет-проект для создания дидактических игр. Очень быстро можно создать интерактивный ресурс для решения всевозможных дидактических задач. Различные шаблоны позволяют разнообразить среду игры и увеличить как заинтересованность детей, так и концентрацию их внимания. Платформа Umaigra также предоставляет возможность воспользоваться уже готовыми интерактивными играми.

Umaigra может быть легко интегрирован в основной образовательный процесс в качестве дополнительного обучающего инструмента, который можно использовать как в учебном заведении, так и дома, как индивидуально, так и с группой воспитанников. Упражнения погружают воспитанников в различные игровые ситуации, в которых прослеживается определённый сюжет. Эта особенность Umaigra отличает этот веб-ресурс от таких же подобных. Так же нельзя не упомянуть о том, что эта платформа полностью на русском языке. В ней существует возможность адаптировать игру (скорость, время и т.д.) к индивидуальным потребностям детей, что упрощает работу по регулированию нагрузки и сохранению временных рамок на занятии.

TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Говоря об онлайн-сервисах по созданию интерактивного контента, нельзя не упомянуть об Genial.ly. Этот сервис дает возможность создать на одном слайде целый ряд интерактивных кнопок, с помощью которых могут появляться и исчезать текст, изображение, видео, анимации. Это единый инструмент для дидактических ресурсов, презентаций, игр, интерактивных изображений, карт, иллюстрированных процессов. Сервис работает на английском языке, однако в браузерах есть возможность воспользоваться автоматическим переводом. Существует бесплатная версия, но ее функционал несколько ограничен.

Уникальной особенностью этого инструмента является возможность организовать весь контент, необходимый для проведения занятия на одном слайде. Можно открывать подсказки и окна, делать переходы на другие страницы и заполнять их нужной информацией. В отличие от описанных нами ранее программ эта программа, не имеет шаблонов для создания интерактивных игр. Преподаватель может создать с нуля интерактивную игру, зная основные возможности и инструменты Genial.ly.

В настоящее время существует огромное количество программ и веб-ресурсов по созданию интерактивных игр. Но не все из них предназначены для работы с детьми дошкольного возраста. Многие сервисы опираются на целевую аудиторию, имеющую куда большее количество знаний и возможностей, что ставит под сомнение их использование в дошкольных учреждениях. То же самое касается и самих педагогов, которые в силу недостаточной осведомленности о работе с информационными технологиями не способны использовать в своей деятельности сложные программы. Поэтому в приоритете нами были рассмотрены только те программы и веб-ресурсы, которые имеют соответствующие дошкольному возрасту игровые шаблоны и не требуют особых навыков при работе в них.

На основе выше описанных программ для решения задач направленных на формирование представлений о родном крае у детей пяти-шести лет можно создать игры следующих тематик: «Четвертый лишний», «Назови правильно», «Чего не хватает?», «Подбери пару», «Верно-неверно», «Было-стало», «Собери пазл», «Чего не стало?», «Найди отличия и сходство», «Кто такой?» и др.

Каждая из этих игр может быть адаптирована под конкретные темы, такие как природа родного края, культурные традиции, исторические события или известные личности. Например, игра «Четвертый лишний» может включать изображения животных, растений или предметов, характерных для данного региона, что поможет детям лучше запомнить особенности своего края. В игре «Назови правильно» можно использовать карточки с изображениями местных достопримечательностей, где дети должны будут правильно назвать их или рассказать о них. Игра «Чего не хватает?» может быть интересной и познавательной, если использовать изображения местных символов или культурных объектов, а «Подбери пару» поможет детям связать изображения с их названиями или характеристиками. Вариация «Верно-неверно» может включать утверждения о родном крае, где детям нужно будет определить, является ли информация правильной или ложной. Кроме того, игра «Было-стало» может помочь детям увидеть изменения в природе или городской среде, а «Собери пазл» – развить

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

мелкую моторику и пространственное мышление, предлагая собрать изображение известного места. Игры «Чего не стало?» и «Найди отличия и сходство» могут быть использованы для обсуждения изменений в окружающем мире и развития наблюдательности.

Таким образом, при правильном выборе игр, соответствующих учебной программе дошкольного образования, дети смогут не только укрепить и проверить свои знания, но и развить новые навыки, научиться работать в команде, а также развить критическое мышление и творческий подход к решению задач. Интерактивные компьютерные игры предоставляют детям активный опыт, необходимый для формирования представлений о родном крае, делая игровой процесс увлекательным и запоминающимся. Педагог сможет создать и использовать игру с минимальными затратами времени и ресурсов, что позволит ему эффективно реализовать поставленные цели. Дидактический потенциал таких интерактивных компьютерных игр огромен.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. О Программе патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022–2025 годы [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Минск, 2021. – Режим доступа : <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100773> . – Дата доступа : 10.01.2024.

2. Игровая деятельность детей дошкольного возраста. Развитие и руководство : учеб. пособие / О. К. Васильева [и др.] ; под ред. С. В. Кондратюк. – Минск : Ривш, 2023. – 204 с.

3. Нигматуллина, И. В. Игра как метод интерактивного обучения в высшей школе / И. В. Нигматуллина // Высшее образование сегодня. – 2017. – № 5. – С. 13–19.

4. Безыргаян, М. А. Использование ИКТ технологий при работе с детьми дошкольного возраста [Электронный ресурс] / А. М. Безыргаян // Психология, социология и педагогика. – 2016. – № 1. – Режим доступа : <https://psychology.snauka.ru/2016/01/6227> . – Дата доступа : 10.04.2024.

5. Евдокимова, В. Е. Использование ИКТ при создании мультимедийной презентации для детей дошкольного возраста / В. Е. Евдокимова // Современное дошкольное образование. – 2014. – № 4. – С. 28–33.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**АУТИСТІК СПЕКТР БҰЗЫЛЫСЫ БАР БАЛАЛАРМЕН ТҮЗЕТУ
ЖҰМЫСЫН ЖҮРГІЗУДЕ СЕНСОРЛЫ ИНТЕГРАЦИЯНЫ ЕСЕПКЕ
АЛУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ**

Оразаева Гульжан Сериковна

п.ғ.к., доцент

Булабаева Сауле Талгатовна

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ Ұлттық қыздар Педагогикалық Университеті

Сенсорлы интеграция – адамның қалыпты мінез -құлқы, қимылды жүзеге асыруы, оқуы үшін қажет сезімдерді ұйымдастыра алу қабілеті [1]. Сенсорлы интеграция - мида жүретін саналы емес үрдіс болып, ол сезім мүшелер арқылы (көру, есту, сипап сезу т.б) алынған ақпаратты ұйымдастырып, біз сезетін сезімдерге мағына беріп, ақпаратты сүзбеден өткізіп, (неге зейін қажет екендігін бөліп) белгілі жағдаятқа қалай саналы әрекет етіп, реакция беру қажеттігіне көмектесіп, теориялық оқу мен әлеуметтік мінез құлық үшін теориялық базаны қалыптастырады. Яғни, сенсорлы интеграция әртүрлі сезім мүшелерінен келіп түскен сигналдарды біріктіретін ОЖЖ-нің маңызды функциясы [2]. Оның негізінде қимыл -қозғалыс үрдісінде және сезімнің түрлі мүшелерінің координациясы жағдайында анализаторлардың жұмысын қамтамасыз ететін барлық сенсорлы жүйелердің динамикалық бірлестігі жатады.

А.В. Семенович баланың барлық психикалық функцияларын дамытудағы базальды негізі - сенсормоторлы деңгей деп қарастырса, онтогенезде ЖПФ мида иерархиялық ұйымдастырылуы мен заңдылықтары тура заманауи түсініктер (мидың үш функциональды блогы туралы теориялар) А.Р.Лурияның; «алмастырушы онтогенез» түсініктері А.В.Семенович пен Б.А.Архиповтың еңбектерінде қарастырылған. Сенсорлы жүйенің адам өміріндегі іргетастық маңыздылығын есепке ала отырып, аутистік спектр бұзылысы бар балалармен түзету жұмысының кешенді моделі сенсорлы интеграция әдісіне негізделуі өте маңызды [3].

Сенсорлы интеграцияның басты мақсаты - орталық жүйке жүйесінің қалыпты жұмысы үшін жағдай жасау, қажет сенсорлы стимулдарды ұсыну болып, оның төмендегі міндеттер қарастырылады:

- сезім мүшелеріне ықпал ету арқылы сенсорлы тәжірибені байыту;
- сенсорлы қабылдау қиындықтарын жеңу;
- көру, есту, тактильді, кинестетикалық, проприоцептивті қабылдауын дамыту;
- балалардың ұсақ және ірі моторикасын дамыту;
- балалардың зейінін дамыту;

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

- өмірде қажет дағдыларын қалыптастыру (вербальды нұсқаулықтарды орындау, серия тапсырмаларын өз бетінше орындауы, көру моторлы координациясы т.б)

Сенсорлы интеграцияның бұзылыстары. Негізін қалаған американдық невролог, эрготерапевт Джин Айрес (Jean Ayres) сенсорлы интеграция әдісінің теориясын – ол ми мен әрекеттің өзара байланыс теориясы деп, әдіс ретінде баланың сенсорлы ақпаратты өңдеу үрдісінің оның мінез-құлқымен, оқу әрекетімен байланысын түсініп, сабақтағы үлгермеушілік, мінез-құлық бұзылыстарын т.б көруге көмектесетіндігін айтқан. Сөйлеу тілі, эмоциональды сфера, қимыл-қозғалыс сферасының бұзылысы, оқу қиындығы, қарым-қатынас қиындығы бар балалардың 70% сенсорлы интеграция бұзылысы бар екендігі анықталған [6].

Осы орайда Джин Айрес төмендегі қалыптарды ұсынған: орталық жүйке жүйесі ол икемді; сенсорлы интеграция дамиды; ми бүтін ретінде қызмет етеді; сенсорлы интеграцияны дамытудағы ішкі қажеттілік сенсомоторлы белсенділіктің түрлі формаларына қатысу арқылы болады.

Сенсорлы интеграция бұзылысы бала күнделікті сенсорлы ақпаратты қате интерпретациялап, нәтижесінде ол қимыл координациясы, сөйлеу тілі, мінез-құлық, оқу т.б қиындықтарға әкелетін кешенді бұзылыс ретінде қарастырылып, клиникалық практикада «сенсорлы интеграцияның дисфункциясы» деген атауға ие. Сенсорлы интеграцияның дисфункциясы ретінде: перинатальды паталогия, тұқымқуалаушылық фактор, қоршаған ортаның жағымсыз факторы (химиялық, улану әсері т.б), сенсорлы депривация, жүйке жүйесінің аурулары, өзге соматикалық аурулар қарастырылады.

Сенсорлы интеграцияның 4 деңгейі ажыратылады:

- тіркеу – сенсорлы стимулдарды алу мүмкіндігі;
- модуляция – сенсорлы стимулдарды тану мүмкіндігі;
- дискриминация – сенсорлы стимулды ажырату мүмкіндігі;
- праксис – іс әрекетті мақсатты жоспарлау (праксисті қалыптастыруда сенсорлы интеграциямен қатар интеллектінің де маңызы өте зор).

Сенсорлы жүйелердің негізгі қасиеттерінің бірі - адекватты тітіркендіргіштерге сезімталдығы болып, ал сезімталдық келесі критерийлер бойынша бағаланады:

- сезімнің абсолютті шегі - субъективті түрде сезім ретінде қабылданатын сенсорлы жүйенің қозуымен шақырылатын тітіркендіргіштің минимальды күші; сезімнің дифференциальды шегі - субъективті түрде сезімнің қарқындылығының өзгерісі ретінде қабылданатын тітіркендіргіштердің күшінің минимальды өзгерісі; сезімдердің қарқындылығы – сезімдердің субъективті айқындылығының деңгейі. Келесі қасиеті- инерциондылығы болып, ол сезімдердің салыстырмалы түрде баяу пайда болуы мен жоғалуы. Сенсорлы жүйенің бейімделуі - сезімталдық деңгейінің тітіркендіргіштің қарқындылығына бейімделуі болып келеді. Сенсорлы ақпараттың сүзбесі (филтрация) негізінде жүйке жүйесі сезім

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

мүшелері арқылы алған ақпараттарды сенсорлы шуыл болдырмас үшін сүзгіден өткізеді. Жаттыға алуы - ол сенсорлы әрекеттің нәтижесінде бейімділіктің жылдамдауы және сезімталдықтың көтерілуі. Сенсорлы жүйенің өзара әрекетке қабілеті де маңызды қасиеттерінің бірі болып, әр сенсорлы жүйе өз әрекетін оқшау емес, бір бірімен байланыста жүзеге асырады. Синестезия - бір анализатордың тітіркендіргішінің ықпалынан өзге анализаторға тән сезімнің пайда болуы. Сенсорлы модуляция - сенсорлы жүйенің реттеуге қабілеті мен сенсорлы ықпалдарға адекватты адаптивті реакцияларын ұйымдастыруы болып келеді. Сенсорлы сезімталдықтың бұзылысы сәйкес стимулдарға жоғары немесе төмен реакцияларын тудырады. [7].

Сенсорлы өндеудің клиникалық белгілері: көру стимулдарын немесе дыбыс, қимыл -қозғалыс, жанасу сезімталдығының гипосезімталдығы мен гиперсезімталдығы, белсенділіктің аса жоғары немесе төмен болуы, визуальды контактіден қашуы, икемсіздік, импульсивтілік, өзін басқарудың төмендігі, бір әрекеттен екінші әрекетке ауысудың қиындығы, ойын әрекетінің өзіндік сипаты, ұйқы бұзылысы, сөйлеу тілі мен моторлы дағдылардың тежелуі, оқу қиындықтары т.б

Сенсорлы интеграцияның онтогенезде дамуы. Орталық жүйке жүйесі жеке жұмыс жасамайды: ақпарат бір бөлігінен екіншісіне беріліп отырылады. Жанасулар көруге көмектесіп, көру тепе теңдікті ұстауға, ал тепе теңдік ол денеің кеңістіктегі қалпын сезу мен қозғалуға, қозғалыс оқуға көмектеседі. Яғни, миға стимуляция қажет болып, стимуляция миды қоздырып, функциональды белсенділікті туғызады. Осылайша, тынысалу, жүру, сөйлеу, оқу т.б мүмкін болады. Жеткілікті стимуляция мидың жасушалары арасындағы байланыстардың ұлғаюына әкеледі. Бала туғаннан бастап өзінің денесі мен қоршаған ортадан сезімдерді стимуляциялау жағдайында дамиды. Әр секунд сайын біздің миымызға сезім мүшелері арқылы үлкен ақпараттар келіп, ми оларды ұйымдастырып, маңыздысын тандап, ал сезім мүшелерінен және ішкі мүшелерден келген жүйке импульстері баланың жүйке жүйесінің дамуын анықтайды. Өмірінің алғашқы уақытында сенсорлы стимуляцияның қандай да бір бұзылысымен туылған балаларда (босану барысындағы сезім мүшелерінің жарақаттары, мишық, жүйке жолдарының зақымдалуы т.б) сенсорлы стимуляция үрдісі нәтижелі болмай, сенсорлы интеграцияның дисфункциясы байқалады. Бала есейген сайын оның мінез құлқында, оқуында, дамуында қиындықтардың пайда болуына әкеледі. Сенсорлы жүйелер көру, есту, дәм сезу, иіс сезу, деп бөлініп, оларды сыртқы сезімдер деп атап, олар қоршаған орта стимулдарына жауап берсе, ал ішкі сезімдерге: интроцептивті, тактильді, проприоцептивті, вестибулярлы деп ажыратамыз. Ішкі сезімдер денеге бейімделеді:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

- интроцептивті ішкі ағзалардан келетін сезімдер (мысалы: жүрек, тыныс алу жиілігі, қарын алу, қозу, көңіл күйдің ауысуы т.б);

- тактильді (жанасу, қысу сезімдері т.б. Тактильді дисфункциясы бар балаларда тамақтану, мимика, артикуляция т.б қиындықтары байқалады. Себебі, балалар бет пен ауыз аймағында орналасқан рецепторлардан қажет ақпараттарды дұрыс ала алмайды.

- проприоцептивті жүйе буын, сіңір, бұлшықет арқылы алынатын және дененің кеңістіктегі қалпының сезімін қамтиды. Бұзылысы кезінде жаңа моторлы дағдыларды қиындықпен меңгеруі (моторлы дағды сөйлеу тілімен байланысты), дененің кеңістіктегі бағытын анықтай алмауы кездеседі.

- вестибулярлы жүйе қимыл қозғалыс, ауырлық күші мен тепе теңдікті қамтиды.

Глен Доман Жан Пиаженің теориясына сүйене отырып: «баланың интеллектісі дұрыс дамуы үшін онымен үнемі айналысу қажет. Ғалым ірі моториканы (еңбектеу, өрмелеу, жүру, жүгіру) және ұсқа моториканы (қол саусақ қозғалыстары), вестибулярлы аппаратты (айналдырып, тербетіп т.б) дамытып, оларды үнемі күніне 5-10 мин жасап, біртіндеп күрделендіру қажеттігін айтқан.

Сенсорлы интеграция бұзылысының аутистік спектр бұзылысы бар балаларда көрініс табуы. В.В.Лебединскийдің психикалық дизонтогенез классификациясы нұсқасының III-ші тобы, яғни асинхрония типіндегі және эмоциональды ерік-жігер саласының зақымдалуына негізделген аутистік спектр бұзылысы кезінде асинхрониялық (бұрмаланған даму) байқалып, асинхрония – бір қызметтердің ерте жетілу, келесі бір қызметтердің керісінше кеш жетілу қарқынынан көрінетін, диспропорциональды психикалық даму туралы атап өткен [5].

Бүгінгі таңда аутистік спектр бұзылысы бар балалардың мінез-құлқындағы басым қиындықтар балалардың сенсорлы ақпаратты нейротиптік балларға қарағанда өзгеше қабылдайтындығында екендігін бірқатар ғалымдар атап өткен [7]. Тіпті кей балаларда сенсорлы сферадағы бірқатар бұзылыстар байқалады. Мысалы, тактильді қабылдауында сәби жасында жуындыру, орау, жанасуға кері эмоциональды реакциясы байқалса, ал есейе келе киіну барысында, аяқ киім киюде, тісті жууда да байқалады. Аутистік спектр бұзылысы бар кей балаларда керісінше суыққа, жанасуға, жамылғысының су болуына әлсіз реакциялары байқалады. Аутистік спектр бұзылысы бар балалардағы сенсорлы жүйенің ерекшеліктері оқытудағы қиындық көзі болып, түрлі дезадаптациялық мінез құлыққа әкеледі. Сенсорлы ерекшеліктерге негізделген көптеген қиындықтарды ерекше сенсорлы орта мен арнайы оқыту әдістері арқылы жеңуге болады. Дегенімен, әр баланың қабылдау ерекшеліктері әртүрлі болып келеді. Аутистік спектр бұзылысы бар балалар үшін жағымды сезімдерді алуы маңызды келеді. Жағымды сенсорлы сезімдерді алу балаға тынышталуға көмектесеіп, бұл кезде

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

балалар қолдарын сермеп, дыбыстарды шығарып, партаны тарсылдатып т.б әрекет жасайды. Бұндай мінез-құлықтың стереотипті формалары «стимминг» деп аталып, ол балалардың сенсорлы жүйені реттеуге, сенсорлы жүктемені жеңуге тырысуы, ортаның өзгермеуі мен комфорттылығын сақтауға талпынысы ретінде қарастырылады. Осы орайда О.Б.Богдашина өзіндік стимуляцияның бірқатар мысалын келтірген:

- сенсорлы жүктеме немесе гиперсезімталдықтан туындайтын ауырсынуды азайту үшін қорғаныш реакциясы: есту жүйесінің гиперсезімталдығы бар бала сенсорлы жүктеме жағдайында (сыныпта балалар сөйлесе) өзіне тақпақ айтып немесе белгілі фразаларды қайталауы мүмкін т.б [7].

Баланың сезім мүшелеріне шамадан тыс ұзақ немесе қарқынды әсер нәтижесі (мысалы, сенсорлы сезімталдығы жоғары) сенсорлы жүктемеге әкелуі мүмкін. Ондай жағдайды «мелтдаун» (өшу) деп атайды. Бұл кезде бала сыртқы тітіркендіргіштерге реакция беруді толық немесе жартылай тоқтатады. Балада сенсорлы жүктемелер бар екендігіне айқайлауы, агрессиясы, аутоагрессиясы, қашу мен тығылуға талпынуы, тапсырманы орындаудан бас тартуы байқалады. Сонымен қатар балада секіру, айналу, шапалатау тәрізді қайталанбалы моторлы қозғалыстары да көрініс табады (стимминг). Бірақ осы орайда сенсорлы жүктеме кезіндегі «стиммингті» ажырату маңызды. Бұл кезде бала тыныш жағдайда жасамаған әрекеттерін жасай бастайды. Мысалы, әдетте бала секіретін болса, ал сенсорлы жүктеме әсерінен пайда болған стимминг кезінде бала бұрын жасамаған шапалақтау, тістеу тәрізді әрекеттерді қосады.

Қорытынды. Көріп отырғанымыздай, аутистік спектр бұзылысы бар балалардың әлемді қабылдауы, дамуы, бейімделуі көп жағдайда сенсорлы жүйелердің қызметтеріне тікелей тәуелді. Сенсорлы стимулдарға жоғары сезімталдық немесе төмен сезімталдық, сенсорлық жүйе аралық әрекеттесу бұзылысы, сенсорлы стимулдарды филтациялау үрдісі тәрізді өзге де дисфункциялар балаларда белгілі бір жағымсыз мінез-құлық формаларын шақырып, оның оқуы мен бейімделуіне кедергісін келтіреді. Төмен сезімталдық кезінде бала кей стимулдарға реакция бере аламай, мысалы жазу кезінде, қимылды орындау кезінде қиындықтар көрсе, ал сезімталдықтың жоғарлығы байқалғанда көптеген стимулдар балаларға ауырсыну тудырып (мысалы, есту сезімталдығы жоғары болғанда құлағын жауып алуы), ондай ықпалдардан қорғануға мәжбүрлейді. Тіпті балаларда байқалатын стиммингтердің өзі стресс пен жүктемеге баланың реакциясы ретінде қарастырылады. Осы орайда аутистік спектр бұзылысы бар балалармен жұмыста балалардың сенсорлы жүйесін дамыту кешенді, бірізділікті талап ететін жұмыс болып келеді. Ол баланың сенсорлы профилін есепке алып, тіпті аутоаутистік стимуляцияны азайту мен стресспен күресуі үшін балаға қажет сенсорлы сезімдерді ұсынып, «сенсорлы диета» элементтерін

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

ұстануды талап етеді. Ол өз кезегінде балалардың жанын жарақаттамай, сапалы оқыту мен бейімдеуді қамтамасыз етеді.

Бүгінгі таңда аутистік спектр бұзылысы бар балалармен жұмыс жасайтын маман келесі маңызды жағдайларды көіл бөлу қажет:

- сенсорлы жүйе функциялары мен бұзылыстары жайлы түсініктері;
- балалардағы өзіндік мінез құлық стимуляцияның функцияларын түсініп, сенсорлы сезімдердің қайсысы балаларға жағымды, қайсысы жағымсыз екендігін ажырату;
- аутистік спектр бұзылысы бар әр балада өзінің сенсорлы профилі бар және оның жеке сипатқа ие екендігін білуі;
- баланың жеке сенсорлы профилін анықтау үшін диагностикалық инструментариелерді қолдана алуы;
- балалардың дискомфорттық сезімдерін азайту үшін қоршаған ортаны ұйымдастыруы;
- қажет материалдар мен оқыту әдістерін қолданып, баланың эмоциональды жағдайын реттеу үшін бала үшін қауіпсіз , жағымды сезімдерді алу мүмкіндіктерін туғызу т.б.

Қаржыландыру көзі: Бұл мақала Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті қаржыландырады (грант № BR28712661 – Аутистік спектр бұзылыстары бар білім алушыларды кешенді үздіксіз қолдаудың ұлттық жүйесі).

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Сенсорная интеграция – метод коррекции первичного нарушения при расстройствах аутистического спектра: методическое по собие / Составитель Т.В. Кондратьева. – Самара. 2018. 122 с.
2. Ерсарина А.К, Кудайбергенова Н.К, Алмазова Т.Н «Современные методы диагностики нарушений сенсомоторного развития детей дошкольного возраста» KazNU Bulletin/ Psychology and sociology series № 3 (58) 2016 , 47 -52
3. (Садовская Ю.Е., Блохин Б.М., Троицкая Н.Б., Проничева Ю.Б. Нарушения сенсорной обработки у детей // Лечебное дело. 2010.С. 24-28)
4. Айрес Э. Джин Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития. Теревинф. 2009. С. 22
5. Тебенова Қ.С, Рымханова А.С. Т31 Арнайы психология. Оқулық. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

6. Сенсорная интеграция – метод коррекции первичного нарушения при расстройствах аутистического спектра: методическое пособие / Составитель Т.В. Кондратьева. – Самара. 2018. 122 с

7. Сенсорные особенности детей с расстройствами аутистического спектра. Стратегии помощи. Методическое пособие / Манелис Н.Г., Никитина Ю.В., Феррой Л.М., Комарова О.П. / Под общ. ред. А.В. Хаустова, Н.Г. Манелис. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2018. 5 с.

**ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ УМЕНИЯ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА**

Медушевская Ольга Казимировна

*магистрант 2 курса педагогического факультета заочной формы обучения
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
города Гродно, преподаватель УО «Гродненский государственный медицинский
колледж», +375297823256, olmedu@gmail.com*

О. Л. Борисюк

*Научный руководитель, доцент кафедры педагогики и социальной работы УО
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» г. Гродно.
Республика Беларусь.*

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования практико-ориентированных умений студентов медицинского колледжа в условиях динамично развивающегося социокультурного и технологического пространства. Обосновывается необходимость подготовки будущих специалистов, способных к критическому мышлению, саморазвитию и эффективному использованию современных цифровых технологий в профессиональной деятельности. Особое внимание уделяется интеграции теоретических и практических компонентов обучения, внедрению симуляционного тренинга и проектной деятельности. Делается вывод о том, что развитие практико-ориентированных умений обеспечивает повышение качества профессиональной подготовки выпускников и отвечает социальному заказу общества на компетентных специалистов среднего медицинского звена.

Abstract. The article addresses the issue of developing practice-oriented skills among medical college students in the context of a dynamically evolving socio-cultural and technological environment. It emphasizes the need to prepare future specialists capable of critical thinking, self-development, and effective use of modern digital technologies in their professional activities. Special attention is given to the integration of theoretical and practical components of training, the implementation of simulation-based learning, and project-oriented approaches. The study concludes that fostering practice-oriented skills enhances the quality of professional training of graduates and meets the societal demand for competent mid-level medical professionals.

Основной задачей образования в медицинском колледже является не только формирование ключевых компетенций, но и подготовка высококвалифицированных специалистов-медиков, способных эффективно

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

действовать в условиях быстро меняющихся социокультурных и профессиональных реалий. Современное образование всё более акцентирует внимание на необходимости развития личности обучающегося как субъекта познавательной деятельности, обладающего критическим мышлением, способностью к самоорганизации и умением использовать информационные ресурсы в профессиональной и повседневной практике.

Решение данной задачи связано с целенаправленной подготовкой будущего специалиста, который рассматривается не просто как носитель определённого объёма знаний и практических умений, но как профессионал, мотивированный на постоянное саморазвитие и непрерывное образование. Это особенно важно в медицинской сфере, где развитие технологий, обновление стандартов и протоколов лечения требуют постоянного совершенствования компетенций и гибкой адаптации к новым условиям. Следовательно, образовательный процесс в медицинском колледже должен рассматриваться как непрерывная система формирования готовности к профессиональной рефлексии, самооценке и самосовершенствованию.

В данном ключе актуально утверждение Б. С. Гершунского о том, что результат образования представляет собой приращение личности не только на индивидуально-личностном, но и на общественно-государственном уровне [1, с. 57]. Это положение приобретает особую значимость в медицинском образовании: каждый выпускник медицинского колледжа выступает не только как субъект собственной профессиональной карьеры, но и как носитель социально значимой миссии — обеспечения здоровья и качества жизни населения. Таким образом, качество подготовки медицинского специалиста имеет стратегическое значение как для самого выпускника, так и для общества в целом.

Реализация обозначенных задач требует применения современных педагогических технологий: интерактивных форм обучения, элементов проблемного и проектного подхода, симуляционного тренинга, цифровых образовательных ресурсов. Данные инструменты позволяют не только закреплять знания, но и формировать метапредметные компетенции — коммуникативные, исследовательские, организационные. Кроме того, они обеспечивают интеграцию теоретических и практических компонентов обучения [2].

Современное образование в медицинских колледжах стремится сочетать практико-ориентированные умения и традиционные академические навыки, формируя более комплексную и эффективную модель подготовки. Как показывают исследования, проблема развития практико-ориентированных компетенций находится в центре внимания преподавателей учреждений среднего профессионального образования, выполняющих государственный заказ на подготовку специалистов среднего звена. Наряду с этим, образование должно

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

удовлетворять потребность общества в специалистах, способных критически мыслить, быстро адаптироваться к изменениям и уверенно использовать современные технологии.

Особый интерес к развитию практико-ориентированных умений определяется рядом факторов:

- **Развитие технологий** (цифровизация, искусственный интеллект, автоматизация) требует от студентов умения адаптироваться и применять современные инструменты на практике.
- **Глобализация** усиливает значимость готовности к межкультурному взаимодействию и работе в многонациональных профессиональных командах.
- **Потребность в критическом мышлении** диктует необходимость формирования у студентов аналитических умений и способности к инновационному решению проблем [3].

Практико-ориентированное обучение выступает краеугольным камнем в развитии данных умений. Оно смещает акцент с пассивного усвоения теоретических знаний на активное участие в решении реальных задач. Такой подход превращает обучающихся из пассивных слушателей в активных участников образовательного процесса, вовлекает их в проектную деятельность, экспериментальную работу и профессионально-ориентированные практические занятия.

Литература

1. Гершунский, Б. С. Философия образования для XXI века: (в поисках практико-ориентированных образовательных концепций) / Б. С. Гершунский. – М. : ИнтерДиалект, 1997. – 697 с.
2. Краевский, В. В. Общие основы педагогики : учеб. пособие / В. В. Краевский. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 256 с.
3. Хуторской, А. В. Педагогика: учебник для вузов / А. В. Хуторской. – СПб. : Питер, 2019. – 608 с.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**“INNOVATIONS IN DANCE PEDAGOGY: EVOLUTION AND
CONTEMPORARY PRACTICES IN CHINESE HIGHER EDUCATION”**

Yu Guichen

*Master's degree student, Department of Natural Science and Linguistic Disciplines
and Teaching Methods, Yanka Kupala State University of Grodno*

Jukh E.N

*Scientific supervisor –., PhD, Associate Professor of the Department of Natural
Science and Linguistic Disciplines and Teaching Methods within Yanka Kupala State
University of Grodno*

*Джух Елена Николаевна кандидат педагогических наук, доцент кафедры
естественнонаучных и лингвистических дисциплин и методик их преподавания,
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы г. Гродно,
Беларусь*

*Alena Jukh PhD in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Natural
Science and Linguistic Disciplines and Teaching Methods Grodno State University
named after Yanka Kupala Grodno,
Belarus e-mail: lenajukh@gmail.com +375297817114*

Abstract: *This article provides a comprehensive analysis of the development and current state of dance pedagogy in Chinese higher education. It traces the evolution of dance as an academic discipline from its early institutionalization in the mid-20th century to the contemporary stage, characterized by the integration of traditional forms, innovative teaching methods, and digital technologies. The study examines the process of curriculum development, stages of institutional establishment, pedagogical approaches, and talent cultivation strategies. Special attention is given to balancing cultural heritage preservation with the development of professional competencies required in a globalized context. The research highlights how modern Chinese dance education integrates practice-oriented training, research-based learning, interdisciplinary collaboration, and the use of emerging technologies, forming a comprehensive pedagogical system. The findings demonstrate that contemporary dance education in China not only preserves the richness of traditional art forms but also prepares graduates for innovative, adaptive, and culturally literate participation in the global dance community.*

Keywords: *dance pedagogy, higher education in China, talent cultivation, cultural heritage, educational innovation, interdisciplinary education, digital technologies*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Introduction

Dance, as one of the most ancient forms of artistic expression, plays a central role in both cultural heritage and educational practice. In China, dance has a long-standing tradition, yet its institutionalization within higher education began in the mid-20th century. Today, dance pedagogy functions as an interdisciplinary field that combines artistic training, cultural studies, and educational theory. The primary goal is to cultivate highly skilled specialists capable of integrating performance excellence with critical thinking, creativity, cultural awareness, and professional adaptability [1].

Modern Chinese dance education aims to develop not only technical proficiency and expressive ability but also reflective practitioners who can engage with contemporary educational challenges. The curriculum integrates theoretical studies, practical training, research methods, and cultural literacy, ensuring that graduates possess a comprehensive skill set to succeed in a dynamic global environment.

Historical and Pedagogical Development

Early Institutionalization (1949–1980s)

Following the founding of the People's Republic of China, the first specialized departments for dance education were established at institutions such as the Beijing Dance Academy. Initial programs focused primarily on performance training and the preservation of traditional dance forms. These early efforts laid the groundwork for the professionalization of dance teaching and the integration of pedagogy as a structured academic discipline.

Systematization and Discipline Formation (1990s–early 2000s)

During this period, dance pedagogy became recognized as an independent academic field. Master's and doctoral programs were introduced, and specialized research in dance science emerged. The focus expanded from technical training to include theoretical knowledge, choreography studies, and interdisciplinary approaches, reflecting the increasing complexity of dance education.

Modern Stage and Global Integration (2010s–present)

Contemporary Chinese dance education emphasizes the integration of traditional heritage with global educational standards. Innovations include digital learning platforms, simulation-based training, and the incorporation of virtual reality for enhanced practice and research. Institutions such as Beijing Dance Academy, Shanghai Theater Academy, and Nanjing University of the Arts have developed comprehensive frameworks that combine theoretical knowledge, professional practice, and research methodologies, ensuring graduates are competitive both nationally and internationally [2].

Current Pedagogical Trends

1. **Practice-oriented Learning:** Curricula emphasize experiential learning, collaborative projects, and performance-based assessment to cultivate applied skills.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

2. **Cultural Heritage Preservation:** Programs integrate traditional Chinese dance forms with modern pedagogical practices, reinforcing cultural identity while fostering creativity.

3. **Interdisciplinary Approaches:** Dance pedagogy intersects with psychology, media studies, cultural theory, and kinesiology to provide a holistic education.

4. **Digital and Technological Integration:** Use of multimedia, motion capture, virtual reality, and online teaching platforms enhances learning outcomes and prepares students for contemporary performance contexts.

5. **Global Engagement:** Chinese higher education institutions participate in international festivals, exchange programs, and collaborative research, promoting cross-cultural competencies.

6. **Research-Based Practice:** Students engage in empirical research, choreography analysis, and theoretical studies, bridging the gap between practical training and scholarly inquiry [3].

Talent Cultivation and Graduate Competencies

Modern dance programs aim to produce versatile specialists who combine technical mastery, artistic creativity, and pedagogical competence. Graduates are trained to:

- Apply innovative teaching methods in performance and classroom settings;
- Integrate traditional and contemporary dance techniques;
- Conduct research in choreography, movement analysis, and dance education;
- Utilize digital technologies for performance, analysis, and pedagogy;
- Collaborate effectively in interdisciplinary and multicultural contexts.

Conclusion

Dance education in Chinese higher education represents a dynamic pedagogical system that successfully balances tradition, innovation, and globalization. The integration of practice-oriented learning, research-based approaches, and technological tools has transformed dance pedagogy into a comprehensive framework that prepares graduates for professional excellence and cultural contribution. By fostering both technical and cognitive competencies, Chinese dance programs cultivate reflective, adaptive, and innovative practitioners capable of advancing the art form on a national and international level. The evolution of dance pedagogy in China highlights the discipline's enduring.

List of references

1. Chen Xiaoming, Jinxing (2021). The three-dimensional model of body heart culture in dance education from the perspective of interdisciplinary 100 art schools, 37 (4), 112- 120.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

2. Dai Ailian dance education research group (2020). The paradigm transformation of the systematic construction of national folk dance teaching materials (1,955-2,020) National art research, 43 (5), 89-97.

3. Wang Ning, Li Xuesong (2022). Research on the construction of five stage development model of Chinese higher dance education Journal of Beijing Dance Academy, 46 (3), 12-23.

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И
АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Умарова Дилмура Закировна

старший преподаватель кафедры узбекского языка и обучения языкам
Ферганского государственного технического университета Республики
Узбекистан

umarovadilmura1967@gmail.com

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы применения интерактивных методов обучения в высшей школе. Особое внимание уделяется преимуществам и возможным трудностям, с которыми могут столкнуться преподаватели и студенты при внедрении данных методов в образовательный процесс. Утверждается, что интерактивные методы значительно повышают уровень вовлеченности студентов, способствуют развитию критического мышления и навыков самостоятельной работы.

Ключевые слова: интерактивные методы, высшая школа, образовательный процесс, критическое мышление, проектная работа, игровые технологии, идеи, навыки.

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'limda interaktiv o'qitish usullarini qo'llashning dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, ushbu usullarni ta'lim jarayoniga joriy etishda o'qituvchi va talabalar duch kelishi mumkin bo'lgan afzalliklar va muammolarga alohida e'tibor qaratiladi. Ta'kidlanishicha, interaktiv usullar talabalarning faolligini sezilarli darajada oshiradi, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi hamda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: interaktiv usullar, oliy ta'lim, ta'lim jarayoni, tanqidiy fikrlash, loyiha asosidagi ish, o'yin texnologiyalari, g'oyalar, ko'nikmalar.

Abstract: The article examines current issues of applying interactive teaching methods in higher education. Special attention is given to the advantages and possible challenges that teachers and students may face when implementing these methods in the educational process. It is argued that interactive methods significantly increase student engagement, foster the development of critical thinking, and enhance independent learning skills.

Keywords: interactive methods, higher education, educational process, critical thinking, project-based work, game technologies, ideas, skills.

В последние десятилетия образовательный процесс в высших учебных заведениях претерпевает значительные изменения. Одним из наиболее ярких трендов является внедрение интерактивных методов обучения, которые

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

обеспечивают более активное вовлечение студентов в учебный процесс, делают его более динамичным и ориентированным на реальную практику. Эти методы способствуют не только лучшему усвоению материала, но и развитию множества важных навыков, таких как критическое мышление, коммуникация, и способность работать в команде. Интерактивные методы обучения предполагают активное взаимодействие студентов с преподавателем, а также между самими студентами. Это способствует не только лучшему пониманию материала, но и развитию творческих и аналитических способностей. Рассмотрим некоторые виды интерактивных методов. Одним из самых популярных и эффективных методов является использование образовательных игр. Игры могут быть как компьютерными, так и настольными. Они позволяют студентам в игровой форме решать задачи, что помогает улучшить понимание теории через практическое применение знаний. Проектные методы предполагают выполнение студентами различных проектов, которые связаны с реальными проблемами или задачами. Это способствует развитию навыков работы в команде, а также позволяет студентам приобрести практический опыт в решении проблем, что важно для их будущей профессиональной деятельности. Проведение дебатов или дискуссий на актуальные темы способствует развитию у студентов навыков публичных выступлений, аргументации своей точки зрения и принятия решений на основе анализа фактов. Это также помогает развить критическое мышление и умение воспринимать и оценивать разные точки зрения. В ролевых играх студенты берут на себя роли различных участников ситуации и взаимодействуют в рамках заданного контекста. Этот метод помогает развивать навыки аргументации, принятия решений и решения проблем. Внедрение различных мультимедийных средств, таких как видеоуроки, презентации, виртуальные симуляции, помогают сделать обучение более наглядным и доступным, а также способствуют более глубокому восприятию материала. Современные информационные технологии открывают новые горизонты для интерактивного обучения. Виртуальные классы, онлайн-курсы, форумы и видеоконференции позволяют проводить занятия в любой точке мира, а также обеспечивают студентам доступ к дополнительным образовательным ресурсам. Преимуществами интерактивных методов является повышение мотивации студентов. Интерактивные методы делают обучение более интересным и увлекательным, что способствует улучшению успеваемости и снижению уровня стресса у студентов. Когда студент активно участвует в учебном процессе, у него появляется больше заинтересованности в предмете. Студенты, в свою очередь, начинают воспринимать обучение как процесс, в котором они могут не только получать знания, но и вносить свой вклад в общую дискуссию. Работая в группах, студенты учат друг друга, обмениваются множеством идей и мнений. Это способствует улучшению их коммуникационных и социальных навыков, что

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

крайне важно для будущей профессиональной жизни. Студенты учатся не только работать в команде, но и самостоятельно искать информацию, анализировать данные, разрабатывать проекты, что способствует формированию у них навыков самоорганизации и самостоятельности.

- **Развитие практических навыков.** Студенты получают возможность применять теоретические знания в реальных ситуациях, что способствует лучшему пониманию материала.

- **Подготовка к профессиональной деятельности.** Работая в группах, решая реальные задачи и используя современные технологии, студенты приобретают навыки, которые пригодятся им в будущем.

Тем не менее, внедрение интерактивных методов обучения не лишено сложностей. Одной из основных проблем является недостаточная подготовленность преподавателей к использованию этих методов. Для того чтобы эффективно применять интерактивные техники, преподаватель должен не только владеть соответствующими знаниями, но и уметь работать с различными образовательными инструментами, организовывать взаимодействие студентов и эффективно управлять учебным процессом. Кроме того, важно учитывать и технические трудности, такие как нехватка необходимого оборудования или стабильного интернет-соединения, что может ограничивать использование ИКТ в обучении [1]. Несмотря на значительные преимущества, внедрение интерактивных методов обучения сопряжено с определёнными трудностями. Одной из основных проблем является необходимость подготовки преподавателей к использованию новых методов, поскольку традиционная лекционная система обучения не всегда включает в себя развитие необходимых компетенций для эффективного применения интерактивных подходов. Кроме того, внедрение технологий требует значительных финансовых затрат, наличия технической базы и определённых навыков у студентов.

Интерактивные методы обучения открывают новые возможности для образования в высшей школе, способствуют созданию более гибкой и адаптивной образовательной среды, где студенты активно участвуют в процессе обучения. Интерактивные методы обучения в высшей школе — это мощный инструмент для повышения качества образования, который способствует более глубокому вовлечению студентов в процесс обучения, развивает у них важные навыки, такие как критическое мышление, коммуникация, работа в команде и самостоятельность

Список литературы:

1. Давлатова М. М. Создание цифрового рабочего пространства студентов и обучение их эффективному взаимодействию в дистанционном формате. – 2021.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

2. Давлатова М. М. и др. Использование технологий образовательной коммуникации при изучении русского языка китайскими стажёрами (взаимное обучение в процессе конструирования знаний). – 2020.

ZAMONAVIY TA'LIMDA INGLIZ TILINI O'QITISHNING
LINGVODIDAKTIK JIHLTLARI (OLIY TA'LIM MUASSASALARINING
TABIIY FANLAR YO'NALISHI MISOLIDA)

Tursunboyeva Muxlisa Anvar qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti

"O'zbek tili va tillarni o'rgatish" kafedrasida assistenti

Email: mukhlisaturunboeva.19.12@gmail.com

Тел: +998 99 653 55 74

ORCID: 0000-0003-4271-0679v

Annotatsiya: Ushbu maqola tabiiy fanlar fakulteti talabalarining ingliz tili o'qitishning lingvodidaktik tushunchasini shakllantirish ahamiyatiga qaratilgan. Unda ushbu masala yuzasidan topilishi kerak bo'lgan yechimlar, bir qator takliflar misollari bilan keltirib o'tilgan. Shu bilan birgalikda, qator tadqiqodchilar fikrlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: lingvodidaktika, lingvistik kompetensiya, tabiiy fanlar, nofilologik yo'nalish, kasbiy kompetensiya, motivatsiya, terminologiya.

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам студентов факультета естественных наук по формулированию лингводидактической концепции преподавания английского языка. В ней приводятся решения, которые можно найти по этому вопросу, с примерами ряда предложений. В то же время изучаются мнения ряда исследователей.

Ключевые слова: лингводидактика, лингвистическая компетентность, естественные науки, нефилологическая направленность, профессиональная компетентность, мотивация, терминология.

Annotation: This article focuses on the problems of students of the Faculty of Natural Sciences to formulate the linguodidactic concept of teaching English. It cites solutions to be found on this issue, with examples of a number of proposals. At the same time, the opinions of a number of researchers are studied.

Keywords: linguodidactics, linguistic competence, Natural Sciences, non-philological orientation, professional competence, motivation, terminology.

Zamonaviy mutaxassisning shakllanishi uning shaxsiyatining yaxlit o'zgarishi, kasbiy tayyorgarlik sharoitida uning vakolatlarini rivojlantirish va ularning kasbiy faoliyatda namoyon bo'lishiga tayyorligi bilan bog'liq. Zamonaviy ta'lim haqiqatlarida kasbiy chet tilini o'qitish sifatini oshirish talabning bilimlarning ma'lum bir standartini va ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatning ijtimoiy-iqtisodiy va intellektual-madaniy

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

sharoitlarida amaliy qo'llash usullarini o'zlashtirishda bilim faolligini rivojlantirish hisobiga amalga oshiriladi [1].

Biz ilmiy maqolalarimizda o'qituvchi kasbiy faoliyati davomida nafaqat ingliz tili va uni o'qitish usullarini, balki mutaxassisning o'ziga xos xususiyatlarini ham bilishi kerakligini bir necha bor yozganmiz. Mutaxassislikka yo'naltirilgan ingliz tilini o'qitish, amaliyotda qo'llaniladigan tegishli terminologiyadan foydalangan holda ingliz tilida mashqlarni tanlash va gapirish, yozish, o'qish, tinglash qobiliyatlari integratsiyasi ketma-ketligini tashkil qilish juda ko'p mashaqqatli mehnat talab etadi. A.Yedlichka yozganidek, "Tilni tor ma'noda o'qitish maqsadini lingvistik ifoda vositalarini, adabiy tilning mos me'yorlarini o'rganish va ulardan tilni amalga oshirishda, og'zaki nutqda foydalana bilishda ko'rish mumkin." [2].

Tabiiy fanlar yo'nalishlarida yuqoridagi masalalarni hisobga olgan holda lingvodidaktika masalalarini ko'rib chiqish kerakligi aniqlandi. Ma'lumki, lingvodidaktika til o'qitishning umumiy nazariyasi hisoblanadi. U o'rganilayotgan materialning tabiatiga qarab uning didaktik maqsadlari, vazifalari va til o'qitishning umumiy qonuniyatlarini, muayyan tilni o'qitish mazmuni, usullari va vositalarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. D.V.Bulatovanning so'zlariga ko'ra, lingvodidaktika chet tillarini o'qitish nazariyasining metodologik asosi bo'lgan didaktik bo'limi hisoblanadi [3]. Yuqoridagi masalalarga asoslanib, biz mintaqaviy talablar, kasbiy ehtiyojlar va ijtimoiy tartibni hisobga olgan holda chet tillarini o'qitish usullarini takomillashtirishimiz kerak degan xulosaga keldik.

Tabiiy fanlar yo'nalishlarida o'qitish o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini hisobga olib, o'qituvchi o'qitish mazmunini tanlashda nafaqat ingliz tilining boshqa fanlar bilan o'zaro ta'siriga tayanishi, balki fanlardagi o'zaro bog'liqlik o'rtasidagi munosabatni ham hisobga olishi kerak, chunki bu o'quv materialini tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Lingvodidaktika va metodologiya nazariy va amaliy jihatdan bir-biriga bog'lanmagan. F.M.Litvinko lingvodidaktikaning predmeti tilni o'qitish (o'qituvchi faoliyatida), o'qitish o'rtasidagi o'zaro ta'sir qonuniyatlarini nazariy asoslash va tushunish (talabalar faoliyatida), o'quv materialining mazmunini tanlash tamoyillari va shaxsiylashtirilgan bilimlarni o'zlashtirish texnologiyasi ekanligini ta'kidlaydi. Lingvodidaktika har qanday tilni u birinchi yoki ikkinchi vazifani bajarishidan qat'iy nazar, o'zlashtirish qonuniyatlarini o'rganadi [4].

Agar M.Jusupov kabi o'zimizning olimlar tadqiqot ishlarini o'rgansak, lingvodidaktika va metodologiyaga boshqacha ta'rif berilganini ko'rishimiz mumkin: "Lingvodidaktika til o'qitishning nazariy asoslarini yaratish bilan shug'ullanadi, ya'ni, bu degani metodologiyada lingvodidaktik tadqiqotlar natijalarini amalga oshirish bilan shug'ullanuvchi lingvistik va o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quv jarayoni o'qitish maqsadi hamda til nazariyasini tavsiflaydi" [5].

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Kasbga yo'naltirilgan chet tillarini o'qitish jarayonida sohaviy lingvodidaktikaning asosiy vazifasi mutaxassisning tilni mustahkam egallay olishini shakllantirishdir. Talabalarga til o'qitish lingvodidaktikasining o'ziga xos tamoyillarini uning asosiy qonuniyatlari sifatida ko'rib chiqish mumkin. Ular lingvodidaktikaning nafaqat umumiy didaktik balki maqsadli tamoyillarini ham o'z ichiga oladi. Ushbu prinsiplarni shuningdek integrativ, funksional, muammoli, ko'p tomonlama o'zgaruvchan, kommunikativ tamoyillari deb ham hisoblash mumkin. Ushbu tamoyillar borasida ilk marta A.K.Krupchenko va A.N.Kuznetsov selektivlik, ya'ni turli xil muammolar, vazifalar, vaziyatlar, shakllar va kasb-hunar ta'limi usullari, chet tilidagi ta'lim makonida mutaxassisning shaxsini rivojlantirish uchun individual trayektoriyani yaratish uchun maqbullarini tanlash kerakligi tamoyilini ishlab chiqdilar.

Globalashuv va innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi davrida milliy va xalqaro standartlarni uyg'unlashtirish tamoyilining dolzarbligi oshdi. Bu esa O'zbekistonda ta'lim va chet tillarini profillashtirishga ta'sir qiluvchi baynalmilallashtirish tamoyilini amalga oshirishning sharti va vositasiga ham ta'sir ko'rsatdi. Chet tilida kommunikativ kompetensiyaga ega bo'lish mutaxassisga xalqaro dasturlarda ishtirok etish, shuningdek xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh kadr bo'la olishiga imkoniyat yaratadi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Krutova I. Yu. Ispolzovaniye proyektnoy texnologii v protsesse obucheniya inostrannomu yaziku v vuze // Pedagogika. 2018. № 5. 75-81 b.
2. Yedlichka A. Literaturniy yazik v sovremennoy kommunikatsii// Novoye v zarubejnoy lingvistike. - M.: Progress, 2008. Vip. 20: Teoriya literaturnogo yazika v rabotax uchyonix. 129 b.
3. Bulatova D. V. Teoreticheskiye osnovi kursa obucheniya inostrannomu yaziku v neyazikovom vuze. Avtoref. diss. ... d.ped.nauk.–Moskva.–1999.48b.
4. Litvinko F. M. Lingvodidaktika uchebno-metodicheskiye materiali po uchebnoy dissipline dlya spetsialnosti magistraturi. 1-21 81 05 Innovatsii v obuchenii yazikam.Elektronniy resurs:<http://philology.bsu.by>(data obrasheniya 6.11.2018).
5. Djusupov M. Lingvodidaktika i metodika v polinauchnoy sisteme yazikovogo obrazovaniya// Russkiy yazik za rubejom.-№2. Moskva,2009.–17-23b.

**TALABALARNING INGLIZ TILIDA IFODALI O'QISHGA O'RGATISH
USULLARI**

Mo'minova Mahliyo Ahrorjonovna

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning ingliz tilida ifodali o'qish ko'nikmalarini shakllantirishning samarali usullari yoritilgan. Ifodali o'qishning mohiyati, uning talaffuz, intonatsiya va emotsional idrokni rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, model asosida o'qitish, dialog va drammatizatsiya, audio-video materiallardan foydalanish, juftlik va guruh mashg'ulotlari kabi metodlar misolida talabalarning ifodali o'qishga o'rganish jarayoni ochib berilgan. Maqolada ifodali o'qishning o'quvchilarda til madaniyatini, ijodiy fikrlashni va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar. ifodali o'qish, ingliz tili, talaffuz, intonatsiya, o'qitish usullari, drammatizatsiya, kommunikativ kompetensiya, audio materiallar, o'quv jarayoni, talaffuz ko'nikmalari.

**МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ**

Муминова Махлиё Ахроржонова

Базовый докторант Наманганского государственного университета

Аннотация. В данной статье рассматриваются эффективные методы развития навыков выразительного чтения у студентов на английском языке. Анализируются сущность выразительного чтения, его роль в развитии произношения, интонации и эмоционального восприятия. Также раскрывается процесс обучения студентов выразительному чтению на примере таких методов, как обучение по моделям, диалогово-драматизационный метод, использование аудио- и видеоматериалов, парные и групповые упражнения. В статье обосновывается важность выразительного чтения в развитии языковой культуры, творческого мышления и коммуникативной компетентности студентов.

Ключевые слова: выразительное чтение, английский язык, произношение, интонация, методы обучения, драматизация, коммуникативная компетентность, аудиоматериалы, процесс обучения, произносительные навыки.

**METHODS OF TEACHING STUDENTS TO EXPRESSIVE READING IN
ENGLISH**

Muminova Mahliyo Ahrorjonovna

PhD student at Namangan State University

Abstract. *This article discusses effective methods for developing students' expressive reading skills in English. The essence of expressive reading, its role in the development of pronunciation, intonation and emotional perception are analyzed. Also, the process of students' learning to express reading is revealed using the example of methods such as model-based teaching, dialogue and dramatization, the use of audio-video materials, pair and group exercises. The article substantiates the importance of expressive reading in developing language culture, creative thinking and communicative competence in students.*

Keywords. *expressive reading, English, pronunciation, intonation, teaching methods, dramatization, communicative competence, audio materials, learning process, pronunciation skills.*

Globalashuv davrida ingliz tili nafaqat xalqaro muloqot vositasi, balki zamonaviy ta'lim, fan va texnologiya sohalariga kirishning muhim kaliti sifatida e'tirof etilmoqda. Ingliz tilini o'qitishda ifodali o'qish (expressive reading) ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning og'zaki nutq, talaffuz, intonatsiya va emotsional idrokini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, talabalarni ingliz tilida ifodali o'qishga o'rgatish ularning tilga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi va madaniy kompetensiyasini kengaytiradi.

Bugungi kunda, dunyoda ingliz tilini o'qitish metodikasi tizimida turli metodlardan foydalaniladi. O'qitishdagi har bir metodlar o'quvchi va talabalarga o'qish jarayonida yengillik yaratish maqsadida yaratiladi. Yurtimizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar aynan o'quvchi yoshlarning Ingliz tili va boshqa chet tillarini o'rganishda keng imkoniyatlar yaratmoqda. Mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunini hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori «Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, «Ta'lim muassasalarida chet tillarini o'qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi qarorlari yurtimizda chet tillarga o'qitishning kompleks tizimini yaratish, va uning sifatini oshirish eng muhim omillardan biri sifatida qaraladi. Bugungi kunda ushbu qarorlarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha bir nechta ishlar amalga oshirilgan. Xususan, har bir oliy ta'lim muassasalarida xorijiy hamkorliklar yo'lga qo'yilgan va dars jarayonlariga

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

xorijlik yetakchi professor-o'qituvchilar jalb qilinmoqda. Bu esa talabalarda ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirishi tabiiy.

Ifodali o'qish — bu matnni ma'nosiga, tuzilishiga va emotsional ohangiga mos tarzda, to'g'ri talaffuz va intonatsiya bilan o'qish san'atidir. U faqat grammatik va fonetik bilimlarni emas, balki nutqning ritmi, urg'u va hissiy tusini to'g'ri qo'llash ko'nikmalarini ham talab qiladi. Ifodali o'qish talabalarga nafaqat tildagi tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni, balki matn mazmunini his etib o'qishni o'rgatadi.

Talabalarining ingliz tilida ifodali o'qishga o'rgatish usullari hususida to'xtalganda ularni shartli ravishda 5 ta guruhga ajratish mumkin. bular:

1. Model asosida o'qitish. Bunda o'qituvchi namunaviy ifodali o'qishni namoyish etadi, talabalar esa uni tinglab, ohang, urg'u va talaffuzni tahlil qiladilar.

2. Dialog va dramatizatsiya. Mazkur usulda badiiy matnlar, she'rlar yoki hikoyalarni rollarga bo'lib o'qish orqali talabalar nutqdagi emotsional ifodani tabiiylashtiradilar.

3. Audio va video materiallardan foydalanish. Ingliz tili darslarida professional o'qilgan audio matnlar orqali talabalar to'g'ri talaffuz, intonatsiya va ritmni eshitib o'rganadilar.

4. Juftlik va guruhda mashqlar. Talabalar o'zaro matnlarni navbatma-navbat o'qib, bir-birlariga baho berishadi. Bu usul o'zaro tahlil va muloqot madaniyatini shakllantiradi.

5. Yozma tayyorgarlik va tahlil. Matnni o'qishdan oldin uning mazmuni, yangi so'zlari va grammatik tuzilmalari tahlil qilinadi, bu esa o'qish jarayonini ongli qiladi.

Ifodali o'qish talabalarining og'zaki nutqini rivojlantiradi, talaffuzdagi xatolarni kamaytiradi, tinglab tushunish ko'nikmasini mustahkamlaydi va matnga emotsional yondashishni o'rgatadi. Bundan tashqari, u talabalarda ijodiy fikrlashni, o'z fikrini erkin ifodalashni va madaniy kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilida ifodali o'qishga o'rgatish jarayoni kompleks yondashuvni talab etadi. O'qituvchi modeli, audio materiallar, rolli o'yinlar va matn tahlili kabi usullarni uyg'unlashtirish orqali talabalarni nafaqat tovushlarni to'g'ri aytishga, balki so'z ortidagi his va ma'noni chuqur anglashga o'rgatish mumkin. Natijada, talabalarining tilga bo'lgan qiziqishi ortadi, ularning nutq madaniyati va ijodiy salohiyati rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jo'rayev M. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2015. B.25
2. Karimov A. Til va tarjima madaniyati. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020. B.46-47
3. Qo'shjonov M. Tarjima san'ati. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2010. B.36

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

4. Shomusarov S. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya,
2018. B.67

**TALABALARNING KOMMUNKATIV KOMPETENSIYASINI PRAGMATIK
TAHLIL VOSITASIDA O'STIRISH BOSQICHLARI**

Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

Tel: +998333294943

Annotatsiya. *Mazkur maqolada talabalarning kommunikativ kompetensiyasini pragmatik tahlil vositasida o'stirish bosqichlari, chet tilini o'rgatishda bilimlarni shakllantirish, ta'limiy jarayonda tilni o'qitish maqsadida nutq mavzusiga asoslangan holda til materiallarga tegishli bo'lgan mashqlardan foydalanish masalalari hususida ayrim fikr-mulohazalar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar. *Kommunikativ kompetensiya, pragmatik tahlil, til vositasi, o'qitish mazmuni, eshitish, o'qish, yozish, gapirish, til materiallari.*

**ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРАГМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА**

Махмудова Нигорахон Бойкози кызы

Базовый докторант Наманганского государственного университета

Тел.: +998333294943

Аннотация. *В данной статье представлены размышления об этапах развития коммуникативной компетентности студентов посредством прагматического анализа, формирования знаний в процессе обучения иностранному языку и использования упражнений на языковых материалах по теме «речь» в учебном процессе.*

Ключевые слова. *Коммуникативная компетентность, прагматический анализ, языковое средство, содержание обучения, аудирование, чтение, письмо, говорение, языковые материалы.*

**STAGES OF DEVELOPING STUDENTS' COMMUNICATIVE
COMPETENCE THROUGH PRAGMATIC ANALYSIS**

Makhmudova Nigorakhon Boykozi kizi

PhD student at Namangan State University

Phone: +998333294943

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Annotation. *This article presents some thoughts on the stages of developing students' communicative competence through pragmatic analysis, the formation of knowledge in teaching a foreign language, and the use of exercises related to language materials based on the topic of speech for language teaching in the educational process.*

Keywords. *Communicative competence, pragmatic analysis, language tool, teaching content, listening, reading, writing, speaking, language materials.*

Bilamizki, ta'limda tilni o'qitishdan maqsad – talabalarga til vositasida muloqot qilish, fikr bildirish, anglash, tushunish va ifodalash ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. O'qitish mazmuni muayyan o'quv yurti oldida turgan maqsad va vazifalarga mos kelishi, shuningdek, o'quv jarayonida o'rganiladigan tilni egallash sifati va darajasi uchun zarur o'quv materiallarining mavjud bo'lishi muhim sanaladi.[1;5]

Ta'lim jarayonida o'qitish mazmuni ikki asosiy yo'nalishda — “*nimani o'rgatish*” va “*nima qilishni o'rgatish*” tamoyiliga asoslanadi. “*Nimani o'rgatish*” deganda o'quv mavzulari, til materiali va asosiy nutq malakalari tushuniladi. “*Nima qilishni o'rgatish*” esa eshitish, o'qish, yozish va gapirish kabi nutq faoliyati turlarida mavzuga oid mashq va topshiriqlarni qanday bajarishni o'rgatishga qaratiladi.

Talaba tomonidan idrok etilgan bilim har doim ongli yoki ongsiz ravishda o'zlashtiradi. Chet tilini o'rgatishda bilimlarni shakllantirishning maqsadli jarayonini tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bu esa vaqt va mehnatni talab etadi. Kommunikativ kompetentsiyaning bilim komponentini shakllantirish uchun mavzular xilma-xilligiga ham ahamiyat berib boriladi. O'qitish mazmunida *o'qitish mavzulari* haqida so'z ketganda, ular o'qitish maqsadlaridan kelib chiqqan holda tanlanilishi maqsadga muvofiq ish bo'ladi. Biroq, nutq mavzularini saralash bir nechta mezonlarga rioya qilingan holda amalga oshirish kerak bo'ladi. Bu borada taniqli o'zbek pedagoglaridan biri bo'lmish S.A.Misirov o'zining “Kasb-hunar kollejlarda ingliz tili o'qitishning lingvodidaktik asoslari” deb nomlangan dissertatsiya ishida nutqiy mavzularni tanlashga doir quyidagi mezonlarni keltirib o'tadi: a) *mavzular nutq malakalarini shakllantirish uchun xizmat qilishi lozim*; b) *o'qitish sharoiti va imkoniyatlarining mavjudligi ko'zda tutiladi*; c) *mavzularni tanlashda o'zlashtirishning resteptiv va (re)produktiv xususiyatlari*. [2;44] Umuman olganda, o'qitish mazmuni turli o'quv yurtlarida o'xshash, biroq ular sifat va miqdor jihatidan bir-biridan farq qiladi. O'quv dasturida tavsiya etilgan nutq mavzulari albatta, talabalarning yosh xususiyati, qiziqishi va ularning umumiy saviyasini ko'tarishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Bilimlarni taqdim etish uchun guruh bilim darajasidan kelib chiqib, taqdim etilgan obyektlar ixchamlashtiriladi. Yangi bilimlar ilgari olingan bilimlar bilan uzviy bog'langan bo'lishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalar chet tilini maxsus tashkil etilgan sharoitda o'zlashtirsa, o'rganayotgan tili haqidagi bilimlarni egallashi oson kechadi. Buning uchun esa albatta, talabalarga beriladigan til materiallariga ham

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

alogida ahamiyat berish herak bo'ladi. Til materiallari ham nutq mavzulari kabi qo'llanilish jarayonida uch metodik tushunchaga ahamiyat berilgan holda amalda qo'llanilishi kerak bo'ladi. Bular: *chet til o'qitish mazmuni, uning tarkibidagi til materialini va undan ajratib olinadigan til materialini o'qitish mazmuni*. Ta'limiy jarayonda tilni o'qitish maqsadida nutq mavzusiga asoslangan holda til materiallarga tegishli bo'lgan mashqlardan foydalanish talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga doir nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllanishtirishga yordam beradi.

Bilamizki, nutq faoliyatning ijro, amalga oshirish bosqichi gapirish, tinglab tushunish, o'qish va yozuv shaklida namoyon bo'ladi. Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish nutq faoliyat turlarida til materialini o'rganish va o'rgatish orqali amalga oshiriladi.[3;52] Shuningdek, chet tilda nutq faoliyatining gapirish, yozuv (reproduktiv) va tinglab tushunish va o'qish (restseptiv) turlarini egallash bir-biridan keskin farq qiladi. Nutq faoliyati turlarining vazifasini to'g'ri tushunish uchun, eng avvalo, "bilim", "ko'nikma" va "malaka" kabi asosiy tushunchalarning mazmuniga qisqacha to'xtalib o'tish lozim. Chunki bu tushunchalarning har biri til o'rganish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'lim muassasalarida o'qilgan yoki tinglangan matnni gapirib berish (yakkanutq) asosiy usullardan biri bo'lib kelgan. Bunda talabalardan 5-7 minut davom etadigan mavzuda qisqa va sodda axborot berish talab etiladi. Bu jarayon mavzuga oid berilgan muayyan matnlarni o'qish yoki tinglash orqali amalga oshiriladi. Mavzuga oid qisqa va sodda axborot berishda talabalarning nutq malakasini o'stirish o'z nutqiga isbot, bahs elementlarini kiritishni, shuningdek, mulohaza hajmini yanada kengaytirish nazarda tutiladi. Belgilangan mavzu doirasida muhokama qilinayotgan masala yuzasidan erkin gapirish asosiy maqsad qilib olinadi. Og'zaki nutq(gapirish)da talaba o'z fikrini asoslash, mustaqil ma'ruza qilish, tinglangan, o'qilgan matn mazmunini sharhlay olish, asosiy fikrlarni ilg'ay olish, ularga o'z bahosini berish, umumlashtirish kabi malakalarni egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Даянаева Т. З. Межпредметные связи как фактор повышения эффективности подготовки будущих учителей и воспитателей (на материале педагогических училищ Узбекистана): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. –Т., 1990. – 5 с

2. Мисиров С.А. Касб-хунар колледжларида инглиз тили ўқитишнинг лингводидактик асослари : дис. канд. филол. наук / С.А. Мисиров. – Тошкент, 2007. – 44 с.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

3. Умумий ўрта таълим мактаблари учун инглиз тили ўқув дастури.
Тузувчилар: Ж.Ж.Жалолов, М.Т.Ирискулов. – Халқ таълими. – №4 – Тошкент,
2013. 52 - б.

**BO'LAJAK PEDAGOGLARDA MENEJERLIK KOMPETENSIYALARINI
SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI**

Radjabova Gavxar Umarovna

Qo'qon davlat universiteti "Pedagogika" kafedrasida dotsenti

+998902925459

r.gavxar69@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-5268-0321>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimida pedagog shaxsining menejerlik kompetensiyalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida rahbarlik, tashabbuskorlik, strategik fikrlash, kommunikativ madaniyat va jamoani boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish zaruriyati tahlil qilinadi. Shuningdek, menejerlik fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik texnologiyalar, treninglar va amaliy yondashuvlar misollar bilan ko'rsatib beriladi.*

Kalit so'zlar: *pedagog, menejerlik, rahbarlik salohiyati, boshqaruv kompetensiyasi, ta'lim menejmenti, kasbiy tayyorgarlik.*

Аннотация. *В статье рассматриваются вопросы формирования управленческих компетенций педагога в современной системе образования. Анализируется необходимость развития лидерских качеств, инициативности, стратегического мышления, коммуникативной культуры и навыков управления командой в процессе подготовки педагогов. Также на примерах показаны педагогические технологии, тренинги и практические подходы, способствующие формированию управленческих качеств.*

Ключевые слова: *педагог, менеджмент, лидерский потенциал, управленческая компетентность, образовательный менеджмент, профессиональная подготовка.*

Abstract. *This article examines the development of teacher management competencies in the modern education system. It analyzes the need to develop leadership qualities, initiative, strategic thinking, communication skills, and team management skills in teacher training. Examples of pedagogical technologies, trainings, and practical approaches that contribute to the development of managerial skills are also presented.*

Keywords: *teacher, management, leadership potential, managerial competence, educational management, professional training.*

Hozirgi kunda ta'lim tizimida raqobatbardosh, tashabbuskor va ijodkor pedagog kadrlarni tayyorlash dolzarb masalaga aylangan. Chunki pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki ta'lim jarayonining tashkilotchisi, boshqaruvchisi va rahbari sifatida ham faoliyat yuritadi. Shu bois, bo'lajak o'qituvchilarda menejerlik xususiyatlarini shakllantirish pedagogik ta'lim jarayonining ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. O'zbekiston

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni [1] va “Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da [2] ta’lim jarayonini samarali boshqarish, pedagoglarning yetakchilik salohiyatini oshirish muhim ustuvor yo’nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Menejerlik xususiyatlari — bu o’qituvchining ta’lim jarayonini boshqarish, o’quvchilar faoliyatini muvofiqlashtirish, resurslardan oqilona foydalanish, jamoada yetakchi sifatida faoliyat yuritish qobiliyatidir. Pedagogik menejer: ta’lim jarayonini rejalashtiradi va nazorat qiladi; o’quvchilarni maqsad sari yo’naltiradi; innovatsion usullarni joriy etadi; hamkasblar va ota-onalar bilan samarali muloqot o’rnatadi. Demak, pedagog faoliyatidagi menejerlik faqat boshqaruv emas, balki motivatsiya, muvofiqlashtirish, muammolarni hal etish va strategik fikrlash jarayonlarini o’z ichiga oladi.

Ta’lim tizimining modernizatsiyasi bo’lajak pedagoglardan nafaqat o’quv jarayonini samarali tashkil etishni, balki jamoani boshqarish, qaror qabul qilish, tashabbus ko’rsatish, muammoli vaziyatlarda to’g’ri yo’l tanlash kabi menejerlik kompetensiyalarini talab etadi.

Bugungi kunda **UNESCO (2022)**, **OECD (2021)** hamda **O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ–60-son qarorida** ta’lim tizimi rahbar va pedagoglarining boshqaruv salohiyatini rivojlantirish asosiy yo’nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Shu boisdan bo’lajak pedagoglarda menejerlik kompetensiyalarini shakllantirish ta’lim jarayonining muhim pedagogik vazifasiga aylanmoqda.

“Menejerlik kompetensiyasi” — bu shaxsning boshqaruv, tashkilotchilik, kommunikativ va reflektiv faoliyatni samarali amalga oshirishga tayyorligi sifatida talqin qilinadi (V.A. Slastenin, 2017; M. Fullan, 2019) [5].

Pedagogik menejerlik — bu o’qituvchining ta’lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish va nazorat qilishdagi yetakchilik faoliyatidir [3]. Shu nuqtai nazardan, menejerlik kompetensiyasi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- Tashkiliy-kommunikativ kompetensiya – jamoa bilan hamkorlikda ishlash, nizolarni hal etish.
- Analitik-refleksiv kompetensiya – faoliyat natijalarini tahlil qilish, o’z ustida ishlash.
- Innovatsion kompetensiya – ta’limda yangi texnologiyalarni tatbiq etish.
- Strategik qaror qabul qilish kompetensiyasi – muammoli vaziyatlarda samarali yechim topish.

Bo’lajak pedagoglarda menejerlik kompetensiyalarini rivojlantirish quyidagi yo’nalishlarda amalga oshiriladi [4]:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

1) Kasbiy ta'lim jarayonida: "Ta'lim menejmenti", "Liderlik asoslari", "Pedagogik psixologiya" kabi fanlarni o'qitish; dars jarayonida boshqaruv holatlarini modellashtirish; loyihaviy va amaliy topshiriqlarni bajarish.

2) Pedagogik amaliyotda: sinf rahbarligi faoliyatini o'rganish; ta'lim muassasasining boshqaruv tizimi bilan tanishish; muammoli vaziyatlarni tahlil qilish (case study).

3) Trening va seminarlar orqali: "Jamoani boshqarish", "Vaqt menejmenti", "Stressni boshqarish" mavzularida treninglar o'tkazish; rolikli o'yinlar, liderlik mashg'ulotlari tashkil etish.

Bo'lajak pedagoglarda menejerlik kompetensiyalarini shakllantirish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar muhimdir:

1. Faol o'quv metodlarini joriy etish: loyiha, case-study, muammoli ta'lim, treninglar.

2. Reflektiv o'qitish muhiti yaratish: o'qituvchining o'z faoliyatini tahlil qilishiga sharoit yaratish.

3. Mentorlik tizimi: tajribali pedagoglar rahbarligida individual rivojlanish.

4. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish: raqamli boshqaruv vositalarini o'rgatish.

Misol uchun, pedagogika yo'nalishida o'qiyotgan talabalarda "Maktab menejmenti" yoki "Ta'lim menejmenti asoslari" fanlari orqali real muammolar yechimini topish loyihalari (simulyatsiyalar) tashkil etilishi natijasida ularning qaror qabul qilish, jamoaviy ishlash va mas'uliyatni bo'lishish ko'nikmalari mustahkamlanadi.

Bo'lajak pedagoglarda menejerlik xususiyatlarini shakllantirishda kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuvlar samarali hisoblanadi [10]. Bunda quyidagi fazilatlar alohida ahamiyatga ega: strategik fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyati; tashabbuskorlik va ijodkorlik; jamoada ishlash va motivatsiya berish ko'nikmasi; mas'uliyat va o'zini boshqarish madaniyati. Ushbu fazilatlarni shakllantirish uchun o'quv jarayonida interaktiv metodlar – "miyastur", "rol o'yinlari", "muammoli vaziyat tahlili", "simulyatsiya darslari" dan foydalanish tavsiya etiladi.

Oliy ta'lim muassasalarida "Pedagogik menejment", "Liderlik asoslari", "Innovatsion boshqaruv" kabi fanlar kiritilgan.

Masalan, Qo'qon davlat universitetida pedagogika magistrleri uchun "Ta'lim menejmenti" fani doirasida talabalarga ta'lim muassasasining boshqaruv modeli, qaror qabul qilish algoritmlari va kommunikatsiya strategiyalari o'rgatiladi.

Amaliy natijalar va takliflar

Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, menejerlik kompetensiyalariga ega bo'lgan pedagog o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, dars jarayonini samarali tashkil qiladi, konfliktlarni konstruktiv hal etadi va yangiliklarni tezroq o'zlashtiradi [12]. Shu bois pedagoglarni tayyorlashda ularning menejerlik salohiyatini baholovchi kompetensiya

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

xaritasi joriy etilishi, liderlik laboratoriyalari tashkil etilishi, hamda amaliy menejment modullari o'quv rejalariga kiritilishi maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Pedagog shaxsida menejerlik xususiyatlarini shakllantirish ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishi uchun zarur shartdir. Bunday xususiyatlar o'qituvchini faqat bilim beruvchi emas, balki boshqaruvchi, motivator va strateg sifatida faoliyat yuritishga tayyorlaydi. Shu sababli pedagoglarni tayyorlashda menejerlik kompetensiyalariga yo'naltirilgan o'quv dasturlari, amaliy mashg'ulotlar va liderlik treninglarini kengaytirish zarur.

Bo'lajak pedagoglarda menejerlik kompetensiyalarini shakllantirish zamonaviy ta'lim sifatining kafolati hisoblanadi. Bu jarayon shaxsning boshqaruv, yetakchilik, kommunikativ, refleksiv va innovatsion faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan kompleks yondashuvni talab etadi. Pedagogika ta'limida bu kompetensiyalarni shakllantirish uchun innovatsion ta'lim texnologiyalari, amaliy mashg'ulotlar, mentorlik va refleksiya asosida faol o'quv muhiti yaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi". – Toshkent, 2019.
3. Abdullayeva, D. "Pedagogik menejment asoslari". – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
4. Khodjayev, A. "Ta'lim jarayonida liderlik va menejerlik kompetensiyalarini rivojlantirish". – "Pedagogika va psixologiya" jurnali, 2023.
5. Fullan, M. The New Meaning of Educational Change. – Teachers College Press, 2020.
6. Radjabova, Gavxar Umarovna. "OLIJ TA'LIM MUASSASALARINING TA'LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH." Oriental Art and Culture 4.3 (2023): 725-731.
7. Umarovna, Radjabova Gavxar. "ESSENCE AND FEATURES OF THE MARKET FOR EDUCATIONAL SERVICES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 408-413.
8. Umarovna, Radjabova Gavxar. "HOZIRGI ZAMON IQTISODIY TARAQQIYOTIDA TASHKILOTNING INNOVATSIYON FAOLIYATINING AHAMIYATI." Oriental Art and Culture 7 (2021): 185-189.
9. Umarovna, Radjabova Gavhar. "FEATURES OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AND THE PROBLEM OF INTERACTION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH EMPLOYERS." E Conference Zone. 2022.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

10. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF THE UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.8 (2022).

11. Umarovna, Radjabova Gavkhar. "INCREASING THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 269-273.

12. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "IMPROVING THE PERFORMANCE MANAGEMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." *Open Access Repository* 8.11 (2022): 81-86.

13. Umarovna, Radjabova Gavkhar. "LABOR MARKET AND EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 21-28.

14. Radjabova, Gavkhar Umarovna. "The oretical, practical and demographic aspects of labor market development in Uzbekistan." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.3 (2021): 1070-1075.

**NEYROPEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI TA'LIM AMALIYOTIGA
TADBIQ ETISHNING AMALIY MEXANIZMLARI**

Xalmirzayev Mampirjan Axunjanovich

Alfraganus university "Matematika va fizika" kafedrası katta o'qituvchisi

Тел.: +998997956288

mamirzanhalmirzaev@gmail.com

Annotatsiya: *Neyropedagogik texnologiyalarning amaliy mexanizmlari ta'lim jarayonida talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu texnologiyalar orqali talabalar axborotni qayta ishlash, tahlil qilish, yodda saqlash va oqilona qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradilar.*

Kalit so'zlar: *neyrotrenajyorlar, simulyatsiya o'yinlari, mantiqiy fikrlash, interaktiv, kognitiv.*

Abstract: *Practical mechanisms of neuropedagogical technologies play an important role in the development of logical thinking in students during the educational process. Through these technologies, students develop the skills of processing, analyzing, memorizing information, and making rational decisions.*

Keywords: *neurotrainers, simulation games, logical thinking, interactive, cognitive.*

Аннотация: *Практические механизмы нейрopedagogических технологий играют важную роль в развитии логического мышления студентов в процессе обучения. Благодаря этим технологиям студенты развивают навыки обработки, анализа, запоминания информации и принятия рациональных решений.*

Ключевые слова: *нейротренажеры, имитационные игры, логическое мышление, интерактивный, когнитивный.*

Hozirgi zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish samarali ta'limning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu jarayonda neyropedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi inson miyasining kognitiv xususiyatlariga asoslanib, bilimlarni tez va chuqur o'zlashtirishda yordam beradi. Aniq mexanizmlar orqali talabalarning tahlil qilish, yodda saqlash va oqilona qaror qabul qilish qobiliyatlari rivojlanadi. Neyropedagogikada amaliy mexanizmlarni joriy etish ta'lim jarayonini faollashtirish bilan birga, talabalarda izlanish ruhini uyg'otadi, ularning mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantiradi va hayotiy muammolarga ijodiy yondashishini ta'minlaydi.

Neyropedagogik texnologiyalarni amaliyotda samarali qo'llashda faqat nazariy bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, ularni real ta'lim jarayonida qo'llab-quvvatlaydigan mexanizmlarning aniqlanishi muhim ahamiyatga ega. Bunda neyrotrenajyorlar, simulyatsiya o'yinlari, sensorli qabulni rivojlantiruvchi

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

texnologiyalar, kognitiv mashqlar va shaxsiylashtirilgan topshiriqlar orqali talabalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshirish mumkin. Shu bois ushbu paragrafda neyropedagogik texnologiyalarning ta'lim amaliyotida qo'llanilishi, ularning amaliy mexanizmlari va talabalarda mantiqiy fikrlashni shakllantirishdagi o'rniga alohida e'tibor qaratildi.[1]

Ta'lim amaliyotida neyropedagogik texnologiyalarni qo'llashning asosiy maqsadi – o'quv jarayonida inson miyasining kognitiv xususiyatlarini hisobga olgan holda talabalarda mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, yodlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Bu yondashuv orqali ta'lim jarayoni shaxsiylashtirilgan, interaktiv va yuqori samaradorlikka ega bo'lib, har bir o'quvchining individual imkoniyatlariga mos holda tashkil etiladi. Neyropedagogik texnologiyalarning asosiy vazifalari qatorida axborotni qayta ishlash jarayonini yengillashtirish, mantiqiy bog'liqliklarni tezroq anglash, xotirani mustahkamlash va muammoli vaziyatlarda oqilona yechim topish ko'nikmalarini shakllantirish kabi vazifalar mavjud. Shu bilan birga, neyropedagogik yondashuv o'quv jarayonida emotsional muhitni yaxshilash va talabalarda o'rganishga bo'lgan ichki motivatsiyani kuchaytirishga qaratilgan.

Bo'lajak o'qituvchilar uchun neyropedagogik texnologiyalarning amaliy ahamiyati nihoyatda katta bo'lib, ular orqali kelgusi faoliyatda innovatsion yondashuvlarni qo'llay olish imkoniyati yaratiladi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quv jarayonining tashkilotchisi sifatida talabalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda turli neyrotexnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshiradi. Masalan, loyihaviy faoliyatni tashkil qilishda neyropedagogik yondashuvlar qo'llanilsa, talabalarda muammoli vaziyatlarda tahlil qilish, dalillarga asoslangan xulosa chiqarish va qaror qabul qilish qobiliyati shakllanadi. Shuningdek, elektron platformalar yordamida shaxsiylashtirilgan mashg'ulotlar o'tkazish, neyrotrenajyorlar bilan ishlash va simulyatsiya o'yinlarini joriy etish bo'lajak o'qituvchilarga o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish imkonini beradi. Bu jarayonlar orqali talabalarning nafaqat bilimlari, balki kognitiv qobiliyatlari ham rivojlanib, ular turli hayotiy vaziyatlarda tezkor va oqilona yechim topishni o'rganadilar. Natijada, kelgusidagi o'quv jarayonida o'qituvchilar talabalarning qiziqishi va mantiqiy fikrlashini rivojlantiruvchi innovatsion metodlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda aqliy va kognitiv mashqlar tizimi alohida ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarda tahlil qilish, ma'lumotlarni tizimlashtirish va ular o'rtasida bog'liqliklarni aniqlash kabi muhim ko'nikmalarni shakllantiradi. Bu tizimda keng qo'llanadigan samarali mexanizmlardan biri – kognitiv kartalar (inglizcha mind maps) orqali ma'lumotlarni tizimlashtirish usulidir. Kognitiv karta – ma'lumotlarni vizual shaklda tuzishga yordam beradigan grafik tasvir bo'lib, asosiy g'oya yoki masala

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

markazda joylashtiriladi va undan tarqalgan tarmoqlar orqali bog'liq ma'lumotlar tizimga solinadi.[2]

Ushbu mexanizm talabalarga ma'lumotlarni yaxshiroq anglash va ularni tez yodda saqlash imkonini beradi. Masalan, talabalar muayyan mavzuda esse yozish yoki ma'ruza tayyorlash jarayonida asosiy g'oyalarni kognitiv kartada tasvirlash orqali ma'lumotlarni to'g'ri tuzib chiqadilar. Bu jarayonda asosiy mavzudan tarqalgan yo'nalishlar orqali qo'shimcha ma'lumotlar va ular bilan bog'liq tushunchalar ko'rsatiladi, bu esa mantiqiy bog'liqliklarni aniqlashda yordam beradi. Kognitiv kartalar orqali talabalar axborotni tahlil qilishda qismlarga ajratish, ularni taqqoslash va umumlashtirish jarayonlarini amalga oshiradilar.

Kognitiv kartalardan foydalanish jarayonida vizual elementlarning qo'llanilishi ma'lumotlarni qabul qilish va qayta ishlashda miya faoliyatini faollashtiradi. Talabalar rangli tarmoqlar, suratlar va diagrammalar orqali ma'lumotlarni tasvirlar ekan, ularda ijodiy fikrlash va tahliliy qobiliyat rivojlanadi. Shu bilan birga, kognitiv kartalar yordamida talabalarda qaror qabul qilish jarayonida ma'lumotlarning ahamiyatli yoki ahamiyatsiz jihatlarini farqlash ko'nikmasi shakllanadi. Masalan, biror mavzuda asosiy g'oyani belgilar ekan, unga bog'liq ikkinchi va uchinchi darajali g'oyalarni tarmoqlarda ajratish orqali talabalar tahlil qilish jarayonini chuqurlashtiradilar.

Bo'lajak o'qituvchilar uchun kognitiv kartalarni qo'llash ta'lim jarayonida yangicha yondashuvlarni joriy etishda samarali bo'lib, dars jarayonida muammoli masalalarni hal qilishda, materialni tizimlashtirishda va yodda saqlash jarayonida qo'l keladi. Ayniqsa, loyihaviy mashg'ulotlarda kognitiv kartalar orqali talabalar o'rgangan ma'lumotlarni vizual shaklda namoyon qilib, jamoaviy ishda mantiqiy fikr almashish jarayonini yo'lga qo'yadilar.

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda logik zanjirlarni tuzish va mantiqiy so'rovnomalarni ishlab chiqish samarali amaliy mexanizmlardan hisoblanadi. Logik zanjirlar – ma'lumotlar, voqealar yoki tushunchalar o'rtasidagi bog'liqliklarni izchillikda tartibga solish jarayoni bo'lib, o'quvchilarning tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatini anglash va oqilona xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu usul orqali talabalar ma'lumotlarni qismlarga ajratib, ular o'rtasida mantiqiy bog'liqliklarni topish va shu asosda xulosa chiqarish jarayonida faol ishtirok etadilar.

Logik zanjirlarni tuzish jarayonida talabalarga ma'lum bir masala, voqea yoki mavzudagi ma'lumotlar taqdim etiladi va ulardan ushbu ma'lumotlar orasidagi bog'liqliklarni aniqlab, izchil tartibda joylashtirish so'raladi. Masalan, biror muammoli vaziyatda talabalar “muammo – sabab – yechim – natija” zanjiri orqali masalani tahlil qiladilar. Bu jarayon orqali ularda tahliliy mulohaza yuritish, qisqa vaqtda oqilona qaror qabul qilish va bog'liq jarayonlarni umumlashtirish ko'nikmalari shakllanadi. Logik zanjirlar maxsus diagrammalar, vizual sxemalar yoki kognitiv kartalarda tasvirlanganda, talabalar axborotni tezroq anglaydilar va uni izchil tartibga solishni o'rganadilar.[3]

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Mantiqiy so'rovnomalarni ishlab chiqish ham talabalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Mantiqiy so'rovnoma – ma'lum bir masala yoki mavzu bo'yicha o'ylab chiqilgan savollar to'plami bo'lib, u talabalardan tahlil qilish, fikr yuritish va dalillarga asoslangan javob berishni talab qiladi. So'rovnoma savollari ko'pincha “Nega?”, “Qanday qilib?”, “Qaysi holda?”, “Qachon?” kabi savollar asosida tuziladi. Bunday turdagi savollar talabalarda muammoga chuqurroq qarash va sabab-oqibat aloqalarini izlashga undaydi. Masalan, tarix darsida “Bu voqea nima uchun ro'y berdi?” yoki matematikada “Bu yechim qaysi qoidalarga asoslanadi?” kabi savollar talabalarning tahlil qilish qobiliyatini oshiradi. So'rovnoma savollariga диагностика босқичида тестлардан намуналар keltiramiz:

1) Savol: “Agar ikkita odam bir vaqtning o'zida bir xil harakatni qilsa, ularni aniq bir jihatdan qanday aloqada deb hisoblash mumkin?”

- A) Sodda sabab-oqibat aloqasi.
- B) Vaqt o'tkazishga bog'liq aloqa.
- C) Vaqtli sabab-oqibat aloqasi.
- D) Mantiqiy bog'liqlik aloqasi.

2) Savol: “Bir kishi bozorga borib, 10 kg olib kelgan sabzavotlar 3 barobar ko'proq o'tkir bo'lgan narsalarga qaraganda arzon, ammo ularni shuningdek, tezroq savdo qilish imkoniyatiga ega. Qanday savdoga qiziqish ko'rsatish mumkin?”

- A) Olib kelgan sabzavotlarni qayta yopib, ularni keyin ko'rsatish.
- B) Sabzavotlarni tezroq bozorga olib kelib, ularni o'zgartish.
- C) Olib kelgan sabzavotlarni tez savdo qilish uchun yangi metodni yaratish.

3) Savol: “Ta'lim olishning zamonaviy usullarini bilish bo'yicha yangi talabalar bilan mavjud qoida olishingizdan o'tkan bo'lishingiz lozim. Bu qanday yo'llar bilan bo'ladi?”

- A) Klassik izlanishlarni ta'lim jarayonida qo'llash.
- B) Multimediya va internet resurslaridan foydalanish.
- C) Sanoatda ishlaganingizdan keyin oilalarining yuqori bo'lishini qo'llash.
- D) Maktalgan usullardan va yangi texnologiyalardan foydalanish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

[1]. Джанходаев Н. Нейрон тармоқлари ва нейропедагогика. – Modern Science and Research: MODERNSCIENCE.UZ, 2024. – P.1296-1297.

[2]. Тункун Я.А. Основы нейропедагогики: история, теория и практика. – Cyberleninka: Санкт-Петербургский государственный университет, 2024. –С.124.

[3]. Юсупов Д. Система принципов нейропедагогики. – Interscience: Interscience.uz, 2024. –С.45-53.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

4. Axutina T. V., Zolotareva E. V. О зрительно-пространственной дисграфии: нейропсихологический анализ и методы ее коррекции // Школа здоровья. 1997. № 3. С. 38–42.

5. Axutina T.V. Neyropsixologicheskoye obsledovaniye / T.V. Axutina, N.N. Polonskaya, N.M. Рылаева, M.Yu. Maksimenko // Neyropsixologicheskaya Место для уравнения. diagnostika, obsledovaniye pisma i chteniya mladshix shkol'nikov / pod red. T.V. Axutinoy, O.B. Inshakovoy. – Moskva : Sfera : V. Sekachev, 2012. – S. 4-64.

TA'LIMDA INTERFAOL MULOQOTNING PSIXOLOGIK VA
IJTIMOIY ASOSLARI

Eshonqulova Muattar

Ish (o'qish) joyi va lavozimi: Qo'qon davlat universiteti tayanch doktoranti

Email: 19910220i@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ta'lim jarayonida interfaol muloqotning psixologik va ijtimoiy asoslari tahlil qilinadi. Interfaol muloqotning o'qituvchi va talaba o'rtasidagi samarali aloqani shakllantirishdagi o'rni, uning shaxsning motivatsiyasiga, o'qishdagi ishtirok darajasiga va ijtimoiy integratsiyasiga ta'siri ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari interfaol muloqot texnologiyalarining ta'limda qo'llanishi o'quvchilarda faol fikrlash, mustaqillik, hamkorlik va empatiya kabi ijtimoiy-psixologik ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *interfaol muloqot, psixologik asoslar, ijtimoiy muhit, pedagogik jarayon, kommunikativ kompetensiya.*

Abstract: *This article analyzes the psychological and social foundations of interactive communication in the educational process. The role of interactive communication in shaping effective relationships between teachers and students, as well as its impact on learners' motivation, participation, and social integration, is examined scientifically. The research results show that the use of interactive communication technologies in education contributes to the development of socio-psychological skills such as active thinking, independence, collaboration, and empathy among learners.*

Keywords: *interactive communication, psychological foundations, social environment, pedagogical process, communicative competence.*

Аннотация: *В данной статье анализируются психологические и социальные основы интерактивного общения в образовательном процессе. Рассматривается роль интерактивного общения в формировании эффективных отношений между преподавателем и студентом, а также его влияние на мотивацию личности, уровень участия в учебе и социальную интеграцию. Результаты исследования показывают, что использование технологий интерактивного общения в образовании способствует развитию у обучающихся социально-психологических навыков, таких как активное мышление, самостоятельность, сотрудничество и эмпатия.*

Ключевые слова: *интерактивное общение, психологические основы, социальная среда, педагогический процесс, коммуникативная компетенция.*

Zamonaviy ta'lim tizimida interfaol muloqot shaxsni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

muloqot jarayoni endilikda faqat bilim almashish vositasi sifatida emas, balki shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy o'zaro ta'sir va psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi sifatida talqin etilmoqda. Muloqotning interfaollikka asoslanishi ta'lim jarayonining markazida inson omilini — o'quvchining ehtiyoji, qiziqishi va hissiy holatini joylashtiradi.

Pedagogik muloqotning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining psixologik tayyorgarligi, kommunikativ madaniyati, empatiyasi hamda o'quvchilarda faol ishtirok va o'z fikrini ifoda etish imkonini yaratish qobiliyatiga bog'liqdir. Interfaol yondashuv shaxsni passiv bilim oluvchidan faol ishtirokchiga aylantirib, uning tafakkurini mustaqillikka, muloqotga, hamkorlikka va tanqidiy fikrlashga yo'naltiradi.

Bunday muloqot muhitida o'quvchi o'z fikrini erkin ifoda etadi, o'qituvchi esa yo'naltiruvchi va rag'batlantiruvchi rolni bajaradi. Natijada ta'lim jarayoni ikki tomonlama hamkorlikka, o'zaro ishonch va ijtimoiy barqarorlik muhitiga aylanadi. Interfaol muloqot o'quvchilarda ijobiy psixologik kayfiyat, o'ziga ishonch va o'z fikriga mas'uliyat hissini kuchaytiradi. Shu boisdan interfaollikka asoslangan ta'lim modeli zamonaviy pedagogikaning eng samarali yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Har bir pedagog ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlarini chuqur o'rganishi va yangi mavzuni tushuntirishda umumiy psixologik qonuniyatlarni inobatga olgan holda darsni tashkil etishi o'qitish jarayonining samaradorligi va ta'lim sifati oshishiga xizmat qiladi. O'qituvchining yangi mavzuga tayyorgarlik jarayonida tanlaydigan metod va metodik usullar darsning didaktik maqsadlari hamda vaqt omillari bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning muvozanatli qo'llanilishi o'quv jarayonining izchilligini ta'minlaydi.

Natijada, o'quvchilarda aqliy va amaliy faollikning yuqori darajasini shakllantirish uchun qulay pedagogik muhit yaratiladi. O'rinli va to'g'ri tanlangan metodlar o'quvchilarning ob'ektiv voqelik haqidagi bilimlarini chuqurlashtiradi, nazariy tafakkurini rivojlantiradi hamda mashg'ulotlarning ilmiy-nazariy darajasini yuksaltiradi. O'qitish metodlarining ketma-ket va maqsadga muvofiq qo'llanilishi esa o'quvchilarda bilishga bo'lgan ehtiyoj va kasbiy qiziqishning rivojlanishiga, shuningdek, mustaqil amaliy faoliyatning faollashuviga olib keladi.

Pedagogik psixologiya esa o'quvchi shaxsining shakllanish jarayonini, tarbiyaviy ta'sirlarning ularning ruhiy rivojiga ko'rsatadigan ta'sir mexanizmlarini o'rganadi hamda o'quvchilarning o'z-o'zini tarbiyalash jarayonining psixologik asoslarini tahlil qiladi. Mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlarda psixologik qonuniyatlarni o'rganish jarayoni bir necha muhim bosqichlardan iborat bo'lib, ularga muammoni to'g'ri qo'yish, tadqiqot metodikasini aniqlash, ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash, hamda aniqlangan qonuniyatlarni amaliyotda qo'llash kiradi. Ushbu bosqichlarni samarali amalga oshirish, shuningdek, ularni ilmiy jihatdan umumlashtirish jarayonida turli psixologik tadqiqot metodlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. [1.248]

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Agar dars yoki amaliy mashg'ulotning maqsadi o'quvchilarda aniq ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirish, malakalarni mustahkamlash hamda mavjud tajribani yangi pedagogik yondashuvlar orqali boyitishdan iborat bo'lsa, mashg'ulot mazmuni, avvalo, tajriba almashinuvi va amaliy faoliyatni faollashtirishga yo'naltirilishi zarur. Bunday jarayonlarda tinglovchilar turli mashqlarni bajarish, ularning natijalarini tahlil qilish, shuningdek, rolli o'yinlar va modellashtirilgan vaziyatlarda ishtirok etish orqali o'z bilimi va malakasini namoyon etadilar. Bu jarayonda o'qituvchining roli muhim ahamiyat kasb etadi: u darsdan avval aniq yo'riqnomalar ishlab chiqadi, mashg'ulot davomida guruh faoliyatini muntazam nazorat qiladi hamda zarur hollarda yo'naltiruvchi tavsiyalar beradi.

Agar munozara asosidagi mashg'ulotlarning maqsadi talabalarni mustaqil fikrlashga, shaxsiy tajriba va real vaziyatlar asosida yangi g'oyalarni ilgari surishga yo'naltirishdan iborat bo'lsa, o'qituvchi bahsni kichik guruhlar shaklida tashkil etishi lozim. Bunda u "Men – munozaradaman" tamoyili asosida faol ishtirok etib, o'quvchilarning e'tiborini muayyan vaziyat va holatlarning tahliliga qaratadi, ularni turli ijtimoiy rollarni modellashtirishga undaydi hamda dars yakunida oldindan tayyorlangan so'rovnomalar yordamida ilgari surilgan yangi g'oyalarni umumlashtiradi. Shu tarzda mashg'ulotlar har bir ishtirokchidan puxta tayyorgarlikni, mustaqil fikrlashni va muloqot madaniyatini talab etadi.

Bahs shaklida tashkil etilgan darslarda qabul qilinadigan qarorlar o'quv jarayonining sifatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Qarorlarning ilmiy asoslangan va samarali bo'lishi uchun o'qituvchi quyidagi tamoyillarga amal qilishi zarur:

1. mashg'ulot boshlanishidan oldin muhokama qilinadigan muammoni aniq belgilash va unga nisbatan qanday yondashuv qo'llanishini tushuntirish;
2. muammoning avvalgi darslar bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatish, uyga vazifalar hamda muhokama uchun zarur bo'lgan faktlarni eslatib o'tish;
3. bahs qatnashchilarini kichik guruhlar (4–5 nafar) ajratish va yakunda fikrlarni umumlashtirish uchun yozma materiallar tayyorlash;
4. guruh ishida bildirilgan fikrlarning afzalliklari va kamchiliklarini og'zaki yoki yozma tarzda tahlil qilish;
5. mashg'ulot yakunida har bir guruh vakili o'z jamoasi faoliyati haqida hisobot beradi, fikrlarini boshqa guruhlar natijalari bilan taqqoslaydi, o'qituvchi esa zarurat tug'ilganda muhokamani tahlil qiladi va yakuniy xulosalarni beradi.

Pedagogik amaliyotda bahs jarayoni ko'pincha faqat og'zaki muloqot shaklida tasavvur etiladi. Ammo tajriba shuni ko'rsatadiki, og'zaki munozaralar bilan bir qatorda yozma bahs shaklidan ham foydalanish dars samaradorligini oshiradi. Yozma munozara o'quvchilarning mavzuga oid bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mantiqiy fikrlashini, nutq madaniyatini va har bir fikrni dalil bilan asoslay olish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'qituvchi uchun bu usul o'quvchilarning bilim darajasini yanada

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

ob'ektiv baholash, ularning tafakkur kengligini, tahliliy salohiyatini va mustaqil fikrlash darajasini aniq aniqlash imkonini beradi.

Dars jarayonida amalga oshiriladigan interaktiv faoliyat o'z mohiyatiga ko'ra beshta asosiy tarkibiy elementdan tashkil topadi:

- ijobiy va samimiy o'zaro bog'liqlik;
- guruh ichida shaxsiy mas'uliyat hissi;
- o'zaro ta'sir etuvchi faol hamkorlik;
- jamoaviy ishlash va hamkorlik madaniyati;
- guruhda faol ishtirok etish ko'nikmasi.

Ushbu elementlar o'quv jarayonining mazmunini boyitib, ta'limni faqat bilim berish emas, balki o'zaro muloqot, fikr almashish va hamkorlik asosida tashkil etishga xizmat qiladi. Interaktiv metodlarning asosiy g'oyasi — darsda bir ishtirokchining fikrini boshqalarnikidan ustun qo'yish emas, balki har bir o'quvchining shaxsiy fikrini, qarashini va tajribasini inobatga olish, hurmat bilan munosabatda bo'lishni ta'minlashdir.

Interaktiv o'qitish jarayonida o'qituvchi barcha o'quvchilarni faol fikrlashga, muammoni mustaqil tahlil qilishga, dalillarga asoslangan qaror chiqarishga undaydi. Dialogik ta'lim sharoitida o'quvchilar tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradilar, murakkab vaziyatlarni tahlil qilishni, muqobil yechimlarni ilgari surishni, o'z fikrini dalillar bilan asoslashni o'rganadilar. Bunday faoliyat o'quvchilarda muhokama madaniyatini shakllantiradi, o'z fikrini himoya qilish, boshqalarning nuqtai nazarini tinglash va baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shu sababli dars jarayonida o'quvchilarni yakka tartibda, juftlikda yoki kichik guruhlarda ishlashga jalb etish, ularni birgalikda izlanish, loyiha va ijodiy topshiriqlarni bajarishga yo'naltirish muhim metodik ahamiyat kasb etadi. Rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar, munozarali mashqlar, hamkorlik asosidagi tahliliy topshiriqlar o'quvchilarning faolligini oshiradi va ularni mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. [3.151]

Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida interfaol muloqotdan samarali foydalanish o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga, ijtimoiy moslashuviga va psixologik faolligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Interfaol o'qitish jarayoni o'quvchini bilish faoliyatining markaziga qo'yadi, uni mustaqil fikrlovchi, ijodkor va ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Pedagogik amaliyotda o'qituvchi tomonidan interfaol metod va strategiyalarning ongli tanlanishi hamda ularni o'quvchilarning yosh, psixologik va individual xususiyatlariga moslashtirish, ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, o'quvchilarning o'zaro hamkorlikda ishlashi, fikr almashuvi, rolli o'yinlar va muammoli vaziyatlar asosidagi faol ishtiroki ularning tanqidiy fikrlash, tahliliy yondashuv va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantiradi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, interfaol muloqot psixologik jihatdan qulay muhit yaratib, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi ijobiy o'zaro aloqani mustahkamlaydi. Natijada ta'lim jarayoni ikki tomonlama hamkorlik, o'zaro ishonch, hurmat va mas'uliyat tamoyillari asosida tashkil topadi. Interfaollikka asoslangan dars modeli nafaqat bilim berish, balki shaxsning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuv sifatida e'tirof etiladi.

Shu sababli, kelgusida ta'lim tizimida interfaol muloqotning psixologik va ijtimoiy jihatlarini yanada chuqur o'rganish, innovatsion interfaol texnologiyalarni pedagogik amaliyotga tatbiq etish hamda o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish dolzarb ilmiy- amaliy yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rizayeva, Nasiba Muhammadiyevna. Interfaol ta'lim usullarini muvaffaqiyatli amalga oshirishning psixologik ahamiyati//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN: 2181-1784 4 (3), March., 2024 SJIF 2024 = 7.404 / ASI Factor = 1.7 www.oriens.uz
2. Davletshin M.G. va boshqalar. "Yosh davrlar va pedagogik psixologiya". — T.: TDPU. 2009.
3. Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, psixologiyani o'qitishda interfaol usullardan foydalanish imkoniyatlari//CARJIS2022 <https://cyberleninka.ru/article/n/psixologiyani-o-qitishda-interfaol-usullardan-foydalanish-imkoniyatlari>
4. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojibayeva R.N. Mustaqil fikrlash. — T.: Sharq. 2000.
5. Nishanova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlash. — T.: Fan. 2003.
6. Халперн Д. Психология критического мышления. Питер. 2000. 7. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.

**TALABALARDA IJTIMOY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING
PEDAGOGIK ASOSLARI**

Abdulxayeva Malikaxon Abduaziz qizi

Qo'qon DU o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari, uning bosqichlari hususida ayrim fikr-mulohazalar bayon etilgan. Shuningdek maqolada, "ijtimoiylashuv", "ijtimoiy ko'nikma" tushunchalari adabiyotlar vositasida tahlil qilib o'tilgan. Ijtimoiylashuv jarayoni va uning o'ziga xos xususiyatlari falsafa, sotsiologiya, ijtimoiy psixologiya, pedagogika, tarix va etnografiya fanlari tomonidan o'rganiladi.

Kalit so'zlar. Ijtimoiylashuv, ijtimoiy ko'nikma, rivojlantirish, mahorat, jarayon, ma'naviyat, yuksalish.

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ**

Абдулхаева Маликахон Абдуазиз кызы

Преподаватель Кокандского ГУ

Абстрактный. В данной статье представлены некоторые мнения о педагогических основах развития социальных навыков школьников и его этапах. Также в статье на основе литературы анализируются понятия «социализация» и «социальные навыки». Процесс социализации и его особенности изучают такие дисциплины, как философия, социология, социальная психология, педагогика, история, этнография.

Ключевые слова. Социализация, социальные навыки, развитие, умение, процесс, духовность, рост.

**PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS IN
STUDENTS**

Abdulkhayeva Malikakhon Abduaziz qizi

Teacher of Kokand SU

Abstract. This article presents some opinions on the pedagogical foundations of the development of social skills in students and its stages. Also, in the article, the concepts of "socialization" and "social skills" are analyzed by means of literature. The process of

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

socialization and its specific features are studied by the disciplines of philosophy, sociology, social psychology, pedagogy, history, and ethnography.

Keywords. *Socialization, social skills, development, skill, process, spirituality, growth.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning tashabbuslari bilan yoshlarni ilm-fan, kasb-hunarga jalb qilish, ularni jamiyatimiz hayotiga moshlashtirish, ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topishlari masalalariga alohida e'tibor qaratmoqdalar. Bu sohada yillar davomida e'tibordan chetda qolib kelgan bo'shliq hamda muammolar yechimi yuzasidan tegishli davlat organlari va jamoat tashkilotlari oldiga dolzarb vazifalarni qo'yayotgani bejiz emas. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "o'quvchi-yoshlarda o'qishga sog'lom, kuchli va ta'sirchan intilishni shakllantirish hamda kasb tanlash, kasbiy o'sishini mustaqil rejalashtirish, zamonaviy kasblarni egallash qobiliyatini rivojlantirish, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan intilishlarini oshirish maqsadida hamda qiziqishlari va talablarini e'tiborga olgan holda yuqori sinflarda majburiy va tanlov asosidagi fanlarni joriy qilish"[1] ta'lim tizimining ustivor yo'nalishlari sifatida belgilab qo'yilgan. Bu o'z navbatida, talabalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, makzur jarayonning pedagogik imkoniyatlarini aniqlashtirish, talabalarda dars va darsdan tashqari jarayonlarda ta'lim olish, mustaqil o'rganishga nisbatan ijobiy munosabatlarini shakllantirish alohida dolzarblik kasb etadi.

Maqolaning asosini tashkil etuvchi "Ijtimoiylashuv" va "Ijtimoiylashtirish" tushunchalari turli manbalarda turlicha sharxlanadi. Pedagogikaning izohli lug'atida "ijtimoiylashuv" tushunchasi "biron-bir voqea-hodisa, shaxs yoki harakatning ijtimoiy mohiyat kasb etib, ko'pchilikka daxldor bo'lib, ijtimoiy munosabatlar mujassamiga aylanib borishini anglatadigan tushuncha"[2.B.84], "jamiyatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur bo'lgan ijtimoiy-pedagogik tizim, ijtimoiy me'yor va qadriyatlarni shaxs tomonidan o'zlashtirish jarayoni" sifatida talqin qilinadi. Ijtimoiylashtirish tushunchasi esa "subyektlarda yuksak ma'naviyat, madaniyat va ijodiy faoliyatni shakllantirishdan iborat bo'lgan harakat" deb ta'riflanadi.[2.B.86]

Psixologik lug'atlarda "ijtimoiylashuv" tushunchasi "inson tomonidan ijtimoiy tajribani egallash va hayot - faoliyat jarayonida uni faol tarzda o'zlashtirish jarayoni" sifatida talqin qilinadi.[3.B.44] "Ijtimoiylashtirish" tushunchasi esa "sezgi organlarining ta'surot kuchiga moslashuvi natijasida muayyan sezgirlikning o'zgarishi.Hayotning turli sharoitlariga shaxsning moslashuvi" deb ta'riflanadi.

O'zbek tilining izohli lug'atida "Ijtimoiylashtirish" tushunchasi "ijtimoiy tus olmoq, umumlashmoq"[4.B.178] deb ta'riflansa, "Ijtimoiylashuv" tushunchasi "jamiyat hayotiga moslashish, insonlarga yaqinlashish"[4.B.178] deb ta'riflanadi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Ijtimoiylashuv jarayoni va uning o'ziga xos xususiyatlari falsafa, sotsiologiya, ijtimoiy psixologiya, pedagogika, tarix va etnografiya fanlari tomonidan o'rganiladi. Ijtimoiylashuvning falsafiy talqiniga ijtimoiy psixologiya asoschisi G.Tard poydevor yaratgan. Shuningdek, ijtimoiylashuv muammolari Z.Freydning klassik psixoanalizida, interaksionizm, L.Vigotskiy va A.Leontev ijodida, T.Parsonsning tarkibiy-funksional tahlilida tadqiq etilgan.

Talabalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonlarni tashkil etishda ontogenetik, filogenetik yondashuvlarni inobatga olish zarur.

Ijtimoiylashuvning ijtimoiy funktsiyalari quyidagilardan iborat:

- 1) ijtimoiy-tarixiy jarayon subyektini shakllantiradi;
- 2) madaniyat va sivilizatsiya taraqqiyotida vorisiylikni ta'minlaydi;
- 3) shaxsni ijtimoiy muhitga moslashtirish orqali jamiyatning bir maromda taraqqiy etishiga zamin yaratadi.

Ijtimoiylashtirish jarayoni besh bosqichni o'z ichiga oladi:

Birinchi bosqich – xatti-harakatlarning vujudga kelishi va anglanishi. Xatti-harakatlarning to'liq anglanishi harakat qanday vosita ta'sirida amalga oshganligini anglash hamda mazkur harakatni amalga oshirish usullari va natijalarini oldindan aniqlash orqali belgilanadi.

Ikkinchi bosqich – ijtimoiy jarayonlarning qabul qilinishi bo'lib, bu jarayon oilaviy munosabatlar asosida amalga oshirishni ifodalaydi. Bu bosqichda inson o'zining axloqiy tamoyillari va qadriyatlarini tahlil etib, vujudga kelgan ehtiyoj, mayl, uning uchun qanchalar muhimligi va ularni qondirish zaruriyati va buning uchun insonlar bilan aloqaga kirishishi to'g'risida qaror qabul qiladi.

Uchinchi bosqich – bu ijtimoiylashuvning amalga oshirilish bosqichi bo'lib, mazkur jarayonda vaziyatlarga ko'ra jarayonlarning mazmuni o'zgarishi mumkin.

To'rtinchi bosqich – ijtimoiylashuvning mustahkamlanish bosqichi bo'lib, bu bosqich natijasida ijtimoiylashuv xarakter belgisiga aylanadi.

Beshinchi bosqich – xatti-harakatlarning faollashuv jarayoni bo'lib, mazkur jarayonda mustahkamlangan ijtimoiylashuvning ma'lum bir xususiyati anglangan va anglanmagan holatda yuzaga chiqadi.

Shunday qilib, talabalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish jarayoni bir necha omillarga bog'liq. Shuning uchun talabalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish quyidagi integrativ tashkil etuvchilar doirasida o'rganish maqsadga muvofiq: pedagogning kasbiy-shaxsiy insonparvarlik sifatlarining talabalarning ma'naviy-axloqiy sifatlarining shakllanishi bilan o'zaro aloqadorligida shakllanishi, talabalarning mos sifatlarining rivojlanish kompleksining dinamik tizimlarini ishlab chiqish.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4312785>.
2. Pedagogikaning izohli lug'ati. Toshkent.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyoti, 2015, 84-bet.
3. Psixologik atamalar lug'ati. Andijon.: "Turon-zamin" nashriyoti, 2017, 41-bet.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyoti, 2015, 178-bet

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**BO'LAJAK PEDAGOGLARNI O'QUV TARBIYAVIY FAOLIYATGA
TAYYORLASHNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK OMILLARI**

Tillaboyeva Havasxon Zohidjon qizi

Qo'qon davlat universiteti tayanch doktoranti

+998913249424

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarni tarbiyaviy o'quv faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy-pedagogik omillarning roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Ijtimoiy muhit, kasbiy motivatsiya, pedagogik madaniyat, jamiyat talablari hamda ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar pedagoglarni tayyorlash jarayoniga qanday ta'sir qilishi o'rganilgan. Maqola ta'lim sifatini yaxshilash va pedagogik kasbga tayyorlash sifatini oshirishga qaratilgan tavsiyalarni o'z ichiga oladi.*

Kalit so'zlar: *bo'lajak pedagoglar, tarbiyaviy faoliyat, ijtimoiy-pedagogik omillar, kasbiy motivatsiya, kasbiy identifikatsiya, pedagogik madaniyat, ijtimoiy muhit, ta'lim sifati*

Pedagogik kasb murakkab va mas'uliyatli bo'lib, bo'lajak pedagoglarning nafaqat bilim, balki tarbiyaviy o'quv faoliyatga tayyorligi ham dolzarb masala hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchilar jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlarga javob bera olishlari, shaxsiy va kasbiy qadriyatlarni uyg'unlashtirishlari talab qilinadi. Shu bois, pedagoglarni tayyorlash jarayonida ijtimoiy-pedagogik omillarni chuqur tahlil qilish va ularni hisobga olish zarur. Ushbu maqolada pedagoglarni tayyorlash jarayonida ijtimoiy-pedagogik omillarning roli, ularning shakllanishi va ta'lim jarayonidagi o'rni ko'rib chiqiladi. Pedagogik kasb jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri bo'lib, uning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi bo'lajak pedagoglarning nafaqat bilim va ko'nikmalariga, balki tarbiyaviy o'quv faoliyatga tayyorligiga bog'liq. Bugungi kunda pedagoglarni tayyorlash jarayonida ijtimoiy-pedagogik omillarni chuqur o'rganish va ulardan samarali foydalanish ta'lim sifatining oshishiga, yosh avlodni zamonaviy jamiyatga mos ravishda tarbiyalashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada ijtimoiy-pedagogik omillar mazmuni, turlari va ularning pedagogik faoliyatga ta'siri batafsil tahlil qilinadi.

Ijtimoiy-pedagogik omillarning mohiyati va tushunchasi

Ijtimoiy-pedagogika — bu shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar va munosabatlarni o'rganadigan pedagogikaning bir sohasi bo'lib, u ijtimoiy muammolarni hal etishda ta'lim va tarbiya vositalaridan foydalanishni nazarda tutadi. U shaxsning ijtimoiy muhitga moslashuvi, ijtimoiy faollik va shaxsiy rivojlanishiga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya jarayonlarini tadqiq qiladi[1].

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Boshqacha aytganda, ijtimoiy-pedagogika — bu jamiyatda tarbiyaviy va ijtimoiy muammolarni hal qilish, yosh avlodni ijtimoiy jihatdan moslashgan, mas'uliyatli fuqarolar qilib tarbiyalash maqsadida pedagogik tamoyillar, metodlar va vositalarni o'rganish va qo'llash fanidir[2].

Ijtimoiy-pedagogik omillar — bu pedagogik jarayonning samaradorligiga ta'sir qiluvchi, jamiyatning ijtimoiy strukturalari, madaniyati, shaxsning ijtimoiy-huquqiy mavqei va kasbiy identifikatsiyasiga bog'liq omillardir[3]. Ushbu omillar pedagogning shaxsiyati, pedagogik faoliyatga bo'lgan munosabati va kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ijtimoiy-pedagogik omillar pedagogik jarayonlarda shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirni shakllantiruvchi ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy, psixologik va pedagogik faktorlar tushuniladi[1]. Ular ikki asosiy guruhga bo'linadi:

Ichki omillar — pedagogning shaxsiyati, kasbiy motivatsiyasi, pedagogik madaniyati, shaxsiy axloqiy va psixologik xususiyatlari.

Tashqi omillar — ijtimoiy muhit (oila, maktab, jamiyat), ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, ta'lim tizimidagi innovatsiyalar, jamoatchilikning ta'limga bo'lgan talab va kutilmalari.

Tavsiyalar va xulosa

Bo'lajak pedagoglarni tarbiyaviy o'quv faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy-pedagogik omillarni hisobga olish zarur. Shu bois:

Pedagogik ta'lim dasturlarida ijtimoiy-motivatsion, axloqiy-etik va madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratish;

Ijtimoiy muhitni o'rganish va pedagoglarning shaxsiy xususiyatlariga mos pedagogik yondashuvlarni qo'llash;

Ta'lim muassasalari moddiy-texnik bazasini yaxshilash va pedagoglarni ijtimoiy himoya qilish choralari ko'rish;

Xalqaro pedagogik tajribalarni o'rganish va joriy etish.

Shunday yondashuvlar pedagogik faoliyat sifatini oshiradi va yosh avlodni zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli tarbiyalashga xizmat qiladi.

Bo'lajak pedagoglarni tarbiyaviy o'quv faoliyatga tayyorlash jarayonida ijtimoiy-pedagogik omillar muhim o'rin tutadi. Ular pedagogning shaxsiyati, kasbiy faoliyati va jamiyatdagi o'rni bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois pedagoglarni tayyorlash dasturlarida ijtimoiy muhit, kasbiy motivatsiya, jamiyat talablari, pedagogik madaniyat va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni hisobga olish zarur. Bu esa ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy jamiyatning ta'lim tizimi oldidagi vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. **Mirziyoyev Sh.M.** Pedagogika va kasbiy rivojlanish. — Toshkent, 2020.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

2. **Alimova L.M.** Pedagogika: Darslik. — Toshkent, 2018.
3. **Ivanova N.V.** Psixologiya va pedagogika. — Moskva, 2019.

**SOCIO-PEDAGOGICAL FACTORS IN PREPARING FUTURE TEACHERS
FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES**

Tillaboyeva Havaskhon Zohidjon kizi
Kokand State University doctoral student
+998913249424

Abstract. *This article analyzes the role and significance of socio-pedagogical factors in preparing future teachers for educational activities. The influence of the social environment, professional motivation, pedagogical culture, societal demands, and socio-economic conditions on the process of teacher training is examined. The article includes recommendations aimed at improving the quality of education and enhancing the preparation for the teaching profession.*

Keywords: *future teachers, educational activity, socio-pedagogical factors, professional motivation, professional identification, pedagogical culture, social environment, quality of education*

The teaching profession is complex and demanding, and the preparedness of future educators for both academic and educational activities is a crucial issue. In the modern educational process, teachers are expected to respond to social changes in society and harmonize personal and professional values. Therefore, it is necessary to thoroughly analyze and consider socio-pedagogical factors in the process of teacher training. This article examines the role of socio-pedagogical factors in teacher preparation, their formation, and their place in the educational process. The teaching profession is one of the main drivers of societal development, and its successful implementation depends not only on the knowledge and skills of future teachers but also on their readiness for educational activities. Today, in-depth study and effective use of socio-pedagogical factors in teacher training serve to improve the quality of education and nurture the younger generation in accordance with modern society. This article provides a detailed analysis of the content and types of socio-pedagogical factors, as well as their influence on pedagogical activity.

The essence and concept of socio-pedagogical factors

Social pedagogy is a branch of pedagogy that studies the interactions and relationships between individuals and society, which involves the use of educational and upbringing tools to address social issues. It investigates educational processes focused on an individual's adaptation to the social environment, social activity, and personal development.[1]

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

In other words, social pedagogy is the science of studying and applying pedagogical principles, methods, and tools to solve educational and social problems in society, with the aim of raising the younger generation as socially adapted, responsible citizens[2].

Socio-pedagogical factors are elements that influence the effectiveness of the pedagogical process, depending on society's social structures, culture, an individual's socio-legal status, and professional identity[3]. These factors play a crucial role in shaping a teacher's personality, attitude towards pedagogical activity, and professional competence. Socio-pedagogical factors encompass social, cultural, economic, psychological, and pedagogical aspects that form the interaction between individuals and society in pedagogical processes[1]. They are divided into two main groups:

Internal factors - the teacher's personality, professional motivation, pedagogical culture, and personal moral and psychological characteristics.

External factors - social environment (family, school, society), socio-economic conditions, innovations in the education system, public demands and expectations for education.

Recommendations and conclusion

It is essential to consider socio-pedagogical factors when preparing future teachers for educational activities. Therefore:

Place significant emphasis on developing socio-motivational, moral-ethical, and cultural competencies in pedagogical education programs;

Study the social environment and apply pedagogical approaches tailored to the personal characteristics of teachers;

Improve the material and technical infrastructure of educational institutions and implement measures for the social protection of teachers;

Study and implement international pedagogical experiences.

Such approaches will enhance the quality of pedagogical activity and contribute to the successful upbringing of the younger generation in modern society.

In the process of preparing future teachers for educational activities, socio-pedagogical factors play an important role. They are closely related to the teacher's personality, professional activity, and place in society. Therefore, it is necessary to take into account the social environment, professional motivation, societal demands, pedagogical culture, and socio-economic conditions in teacher training programs. This serves to improve the quality of education and successfully fulfill the tasks facing the education system of modern society.

References:

1. **Mirziyoyev Sh.M.** Pedagogy and Professional Development. - Tashkent, 2020.
2. **Mirziyoyev Sh.M.** Modern Pedagogical Knowledge. - Tashkent, 2020.
3. **Abdullaeva M.S.** Pedagogical Preparation: For Future Teachers. - Tashkent, 2022.

**СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Тиллабоеву Хавасхон Зоҳиджон кизи

Базовый докторант Кокандского государственного университета

+998913249424

Аннотация. *В данной статье анализируется роль и значение социально-педагогических факторов в подготовке будущих педагогов к воспитательной учебной деятельности. Изучено, как социальная среда, профессиональная мотивация, педагогическая культура, требования общества и социально-экономические условия влияют на процесс подготовки педагогов. Статья содержит рекомендации, направленные на повышение качества образования и подготовки к педагогической профессии.*

Ключевые слова: *будущие педагоги, воспитательная деятельность, социально-педагогические факторы, профессиональная мотивация, профессиональная идентификация, педагогическая культура, социальная среда, качество образования*

Педагогическая профессия является сложной и ответственной, актуальным вопросом является не только знания будущих педагогов, но и их готовность к воспитательной учебной деятельности. В современном образовательном процессе от учителей требуется уметь реагировать на социальные изменения в обществе, гармонизировать личные и профессиональные ценности. Поэтому в процессе подготовки педагогов необходимо глубоко анализировать и учитывать социально-педагогические факторы. В данной статье рассматривается роль социально-педагогических факторов в процессе подготовки педагогов, их формирование и роль в образовательном процессе. Педагогическая профессия является одним из основных факторов развития общества, и ее успешная реализация зависит не только от знаний и навыков будущих педагогов, но и от их готовности к воспитательной учебной деятельности. На сегодняшний день глубокое изучение и эффективное использование социально-педагогических факторов в процессе подготовки педагогов служит повышению качества образования, воспитанию подрастающего поколения в соответствии с современным обществом. В данной статье подробно анализируется содержание, виды социально-педагогических факторов и их влияние на педагогическую деятельность.

Сущность и понятие социально-педагогических факторов

Социальная педагогика - это отрасль педагогики, изучающая взаимодействие и отношения между личностью и обществом, которая предполагает использование

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

средств обучения и воспитания для решения социальных проблем. Она исследует образовательные процессы, направленные на адаптацию индивида к социальной среде, социальную активность и личностное развитие.[1]

Другими словами, социально-педагогика - это наука об изучении и применении педагогических принципов, методов и средств для решения воспитательных и социальных проблем в обществе, воспитания молодого поколения социально адаптированными, ответственными гражданами[2].

Социально-педагогические факторы - это факторы, влияющие на эффективность педагогического процесса, связанные с социальными структурами общества, культурой, социально-правовым статусом и профессиональной идентичностью личности[3]. Эти факторы имеют решающее значение в формировании личности педагога, отношения к педагогической деятельности и профессиональной компетентности. Под социально-педагогическими факторами понимаются социальные, культурные, экономические, психологические и педагогические факторы, формирующие взаимодействие личности и общества в педагогических процессах[1]. Они делятся на две основные группы:

Внутренние факторы - личность педагога, профессиональная мотивация, педагогическая культура, личные нравственные и психологические особенности.

Внешние факторы - социальная среда (семья, школа, общество), социально-экономические условия, инновации в системе образования, общественный спрос и ожидания на образование.

Рекомендации и заключение

При подготовке будущих педагогов к воспитательной учебной деятельности необходимо учитывать социально-педагогические факторы. Поэтому:

Уделение большого внимания развитию социально-мотивационных, нравственно-этических и культурных компетенций в программах педагогического образования;

Изучение социальной среды и применение педагогических подходов, соответствующих личностным особенностям педагогов;

улучшение материально-технической базы образовательных учреждений и принятие мер по социальной защите педагогов;

Изучение и внедрение международного педагогического опыта.

Такие подходы повышают качество педагогической деятельности и служат успешному воспитанию подрастающего поколения в современном обществе.

Социально-педагогические факторы играют важную роль в процессе подготовки будущих педагогов к воспитательной учебной деятельности. Они тесно связаны с личностью педагога, его профессиональной деятельностью и местом в обществе. Поэтому в программах подготовки педагогов необходимо учитывать социальную среду, профессиональную мотивацию, требования

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

общества, педагогическую культуру и социально-экономические условия. Это служит повышению качества образования и успешному выполнению задач, стоящих перед системой образования современного общества.

Литература:

1. **Мирзиёев Ш.М.** Педагогика и профессиональное развитие. - Ташкент, 2020.
2. **Мирзиёев Ш.М.** Современные педагогические знания. - Ташкент, 2020.
3. **Абдуллаева М.С.** Педагогическая подготовка: для будущих учителей. - Ташкент, 2022.

**XALQ PEDAGOGIKASI FANINI O'QITISHNING DOLZARBLIGI VA
UNING YOSH AVLOD TA'LIM-TARBIYASIDA TUTGAN O'RNI.**

Raximberdiyeva Maxfuzaxon Murotovna

Qo'qon davlat universiteti "Pedagogika" kafedrasida o'qituvchisi

Telefon: +998909927672

Annotatsiya: *Bu maqola yoshlarni ta'lim-tarbiyasida Xalq pedagogikasi fanining o'rni haqida tahlil qiladi. Maqola, Xalq pedagogikasi asoslarining ta'lim-tarbiyada qanday muhim asoslar ifoda etishda va yangi ta'lim-tarbiya texnologiyalari va o'qitish usullarini rivojlantirishda qanday rolga ega bo'lishini tahlil qiladi. Maqola, bu sohada muhim yangiliklarni o'rganish va ularga muvofiq ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirishda xizmat qilishi maqsadida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogika, yoshlar, ta'lim - tarbiya, texnologiya, ekologik, iqtisodiy, ijtimoiy, integratsiya, strategiya*

Аннотация: *В данной статье анализируется роль народной педагогики в воспитании молодежи. В статье анализируется роль основ народной педагогики в выражении важных принципов образования и в разработке новых образовательных технологий и методов обучения. Статья написана с целью изучить важные нововведения в этой области и послужить развитию системы образования в соответствии с ними.*

Ключевые слова: *педагогика, молодёж, образование, технологии, экологические, экономические, социальные, интеграция, стратегия.*

Abstract: *This article analyzes the role of folk pedagogy in the education of young people. The article analyzes the role of the foundations of folk pedagogy in the expression of important principles in education and in the development of new educational technologies and teaching methods. The article was written in order to study important innovations in this field and to serve in the development of the educational system in accordance with them.*

Key words: *pedagogy, young, education, technology, ecological, economic, social, integration, strategy*

Xalq pedagogikasi, yoshlarni ta'lim-tarbiyasi va ularni o'qitish samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonlarni chuqur tahlil qilish va yangi strategiyalarni rivojlantirishga erishishda muhim bo'lsa ham, undan foydalanish yuzaga kelgan yosh o'quvchilarni mustahkamlash va ularning yuqori darajadagi ta'lim olishi uchun zarurdir. Xalq pedagogikasi fanining o'rni, bu jarayonlarni tahlil qilish, yangi ta'lim texnologiyalari va o'qitish usullarini rivojlantirish, yoshlarni qiziqishlariga muvofiq ta'lim berish, va ta'lim jarayonini mustaqil va samarali qilishga erishishda

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

yuqori natijalarga erishish uchun katta imkoniyatlar yaratishda o'ziga xos ahamiyatga ega. Maqolada, Xalq pedagogikasi fanining bu yondashuvlarga qanday qilib yordam berishi va o'quv jarayonini mustaqil va samarali qilishda qanday muhim rol o'ynashi haqida tahlil qilinadi. Maqola, bu sohadagi muhim yangiliklarni o'rganish va ularga muvofiq ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirishda xizmat qilishi maqsadida yozilgan.

Birinchidan, xalq pedagogikasi har bir xalqning madaniy xususiyatlari va an'analarini hisobga oladi, bu esa o'quvchilarni yaxshiroq tushunishga, ularning ehtiyojlariga javob beradigan ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, u turli madaniyatlar va xalqlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan global dunyoda muhim omillar bo'lgan hamkorlik, o'zaro yordam va hurmat qadriyatlariga urg'u beradi.

Bundan tashqari, xalq pedagogikasi jahon iqtisodiyoti va ijtimoiy-madaniy muhitning tez o'zgaruvchan sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va mustaqillikni rivojlantirishni rag'batlantiradi.

Shunday qilib, yoshlarning fuqarolik o'ziga xosligini shakllantirish, madaniyatlararo anglashuvni rivojlantirish va ta'lim samaradorligini oshirishda xalq pedagogikasi asosiy o'rin tutadi.

Umuman olganda, xalq pedagogikasining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni muhimligicha qolmoqda va uni zamonaviy talablarga moslashtirish globallashtirish sharoitida samarali ta'limning asosiy yo'nalishi hisoblanadi.

Xalq pedagogikasi muayyan xalqning o'zi bilan birga dunyoga kelgani uchun ham uning tarixi xalq tarixi bilan tengdir. Xalq pedagogikasining yana bir belgisi amaliyotga egaligidir. Xalq pedagogikasi yosh avlod ko'z o'ngida urf – odat, an'ana, udum, xulqodoblari tarzida aks etadi. Yosh avlod tarbiyasida xalq pedagogikasining ahamiyati juda katta. Bu pedagogika yosh oilalar va o'quvchilar uchun rus tili, tarix va boshqa fanlarni o'rganish uslubini o'rganishda keng qo'llaniladi. Xalq pedagogikasi yosh oilalarga o'z farzandlariga qanday ta'lim berish va ulardagi ixtiyoriy yutuqlarni rag'batlantirishni o'rgatish va yo'lga qo'yishga yordam beradi.

Yosh avlodni tarbiyalash jarayonining asosiy maqsadi jamiyatga manfaatli kishi sifatida tayyorlash va ularning patentsiyalarini rivojlantirishdir. Ularga milliy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni o'rgatish va ularning shaxsiy rivojlanishini himoya qilish uchun zarur bilmasam tajribalar bilan ta'minlashdir. Yosh avlodni tarbiyalashda ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyatning boshqa a'zolari samarali rol o'ynaydilar. Kelajak yoshlarini yaratishda milliy madaniy va xorijiy ta'limning muhim o'rinlari mavjud bo'lib, har bir o'zbekistonlik yoshlarni xorijiy millatlar va funyo madaniyati bilan tanishish, o'zining milliy ma'naviy qadriyatlari, talablariga javob bera olishlari uchun tayyorlaydi.

O'zbek pedagogigasini rivojlantirishning yagona yo'nalishi o'z-o'zini yaxshilash, didaktika va metodlarni mustahkamlash muhim hisoblanadi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Yana bir boshqa ma'lumotlarga qaraganda, "Globallashuv davrida yoshlarni ta'lim va tarbiyalash samaradorligini oshirishda xalq pedagogikasining o'rni" mavzusining maqsad va vazifalari:

Maqsad:

1. Ta'lim samaradorligini oshirish asosiy maqsad – globallashuv sharoitida xalq pedagogikasini joriy etish orqali yoshlarga ta'lim va tarbiya sifatini oshirish.

Vazifalar:

1. Madaniy merosni asrab-avaylash va yetkazish: Madaniy qadriyatlar, an'ana va bilimlarni asrab-avaylash va yosh avlodga yetkazishda xalq pedagogikasi asosiy o'rin tutadi. Muammolardan biri bu merosni xavf ostida qolishi yoki yo'qolishi mumkin bo'lgan globallashuv sharoitida saqlab qolish va etkazishdir.

2. Shaxs va o'ziga xoslikni shakllantirish: Xalq pedagogikasi yoshlarning shaxsi va o'ziga xosligini shakllantirishga hissa qo'shadi, ularning ildizlari, qadriyatlari va dunyodagi o'rnini anglashga yordam beradi. Muammo global o'zgarishlar va muammolar oldida bu jarayonni qo'llab-quvvatlashdan iborat.

3. Madaniyatlararo hamkorlikni kuchaytirish: Globallashuv davrida madaniyatlararo hamkorlik va o'zaro tushunishni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Xalq pedagogikasi yoshlarga madaniyat va an'analar xilma-xilligini hurmat qilish va tushunishga yordam berish orqali bunga hissa qo'shishi mumkin.

4. Tanqidiy fikrlash va ijodiy salohiyatni rivojlantirish: Xalq pedagogikasi yoshlarning tanqidiy fikrlash, o'z-o'zini aks ettirish va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin. Muammo globallashgan sharoitda ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun sharoit yaratishdir.

5. Zamonaviy texnologiya va texnikalar integratsiyasi: Zamonaviy texnologiya va uslublarni xalq pedagogikasiga integratsiyalash, uning zamonaviy ta'lim sharoitida dolzarbligi va samarali bo'lishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Ushbu mavzuning maqsadi Xalq pedagogikasi fanini o'qitishning dolzarbligi va uning yosh avlod ta'lim-tarbiyasida tutgan o'rnini o'rganishdan iborat. Xalq pedagogikasi – xalq an'analari va qadriyatlariga asoslangan, yoshlarni tarbiyalash va tarbiyalashda samarali qo'llanilishi mumkin bo'lgan pedagogik amaliyot va usullar majmuidir.

Ushbu mavzu bo'yicha tadqiqot maqsadlari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Xalq pedagogik usullarini tahlil qilish va ularning zamonaviy ta'limda qo'llanilishi.

2. Xalq an'analari va qadriyatlarining yoshlarni tarbiyalash va tarbiyalash jarayoniga ta'sirini o'rganish.

3. Yoshlarni tarbiyalash va tarbiyalash samaradorligini oshirishda xalq pedagogikasidan foydalanishga zamonaviy yondashuvlarni ishlab chiqish.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan izlanishlar jadal o'zgarib borayotgan dunyoda pedagogika fani va amaliyotini rivojlantirishga, shuningdek, yoshlarning ta'lim va tarbiya sifatini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda Xalq pedagogikasi fanining o'rni beqiyos. An'anaviy qadriyatlar va madaniyatga asoslangan Xalq pedagogikasi zamonaviy dunyo qiyinchiliklarini yengishga tayyor yaxlit shaxsni shakllantirishga yordam beradi. Uning an'analarga hurmat, jamoa ishtiroki va shaxsiy ta'lim kabi tamoyillari har bir shaxs va madaniyatning o'ziga xosligi va o'ziga xosligini saqlab qolgan holda globallashtirishga moslashishga yordam beradi. Shunday qilib, Xalq pedagogikasining ta'lim amaliyotiga integratsiyalashuvi zamonaviy dunyoda yoshlarning yanada samarali va barkamol rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asqar Zununov - Pedagogika nazariyasi 56-58 bet.
2. A.Bekimbetova. Xalq pedagogikasida yoshlarga aqliy tarbiya berish an'analari. Nukus 2018.28-bet.
3. S.Yo'ldosheva. Xalq urf-odatlar va an'analari. Toshkent 2013. Ijod duyosi nashryoti. 88-bet.
4. M.J.Mutalipova. Xalq pedagogikasi. Toshkent 2015. Fan va texnologiya nashryoti. 78-80-81 betlar.
5. Erkaboyeva N.Sh. "Mustaqillik yillarida O'zbekistonda pedagogic fikrlarning rivojlanishi" Monografiya. Toshkent. "Fan va texnologiyalar" 2006 yil
6. Yuldosheva S. Xalq urf-odatlar va an'analari. -T.: Izhod dunyosi. 2003. 88 bet.

TADQIQOTCHILIK KOMPITENTLIGI PEDAGOGIK MUAMMO
SIFATIDA.

Ergashev Nozim Nabiyeovich

Qo'qon davlat universiteti 13.00.01- Pedagogika nazariyasi.

Pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi 1-bosqich tayanch doktoranti

nozimns@gmail.com

(+998901501048)

Annotatsiya: Mazkur maqolada tadqiqotchilik kompetensiyasi psixologik va pedagogik muammo sifatida o'rganiladi. Unda oliy ta'lim muassasalarida ilmiy izlanish olib borishning dolzarbligi, tadqiqot tushunchasi va uning tarixiy-falsafiy, psixologik hamda pedagogik yondashuvlari tahlil qilinadi. Tadqiqotchilik kompetensiyasi – bo'lajak o'qituvchining kasbiy rivojida muhim omil sifatida talqin etiladi. Maqolada xalqaro va mahalliy olimlarning fikrlari orqali bu kompetensiyaning shakllanish bosqichlari yoritiladi va ilmiy izlanish madaniyatini shakllantirish zarurligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: tadqiqot, kompetensiya, o'qituvchi, ta'lim, izlanish, pedagogika, psixologiya

Аннотация: В статье исследуется исследовательская компетентность как психолого-педагогическая проблема. Рассматривается актуальность развития исследовательских навыков у будущих педагогов, дается анализ понятий исследования с философских, психологических и педагогических позиций. Подчеркивается, что исследовательская деятельность является важной составляющей профессионального развития преподавателя. На основе взглядов зарубежных и отечественных ученых раскрываются этапы формирования исследовательской компетентности и необходимость развития научной культуры в системе образования.

Ключевые слова: исследование, компетентность, преподаватель, образование, исследовательская деятельность, педагогика, психология

Abstract: This article explores research competence as a psychological and pedagogical issue. It discusses the significance of developing research skills among future teachers and analyzes the concept of research from philosophical, psychological, and pedagogical perspectives. The study emphasizes that research competence is a crucial component of a teacher's professional growth. Based on both international and local scholars' views, the paper outlines the stages of forming research competence and highlights the need to cultivate a research culture in the education system.

Keywords: research, competence, teacher, education, inquiry, pedagogy, psychology

Mamlakatimizning taraqqiyotida ilmiy-tadqiqot ishlarining ahamiyati yuqori ekanligi doimo takidlanadi. Bu borada "Uzluksiz talim tizimini yanada takomillashtirish

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish, maktabgacha talim muassasalari, umumiy o'rta talim sifatini tubdan oshirish, fanlarni o'qitishni chuqurlashtirish, oliy talim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, ilmiy-tadqiqot va innovasiya faoliyatini rag'batlantirish" ga katta e'tibor qaratilishi ko'zda tutilgan [1.15]

Professor A.I.Rasulovning fikricha "talabalarining ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishga layoqatlarining mavjudligi masalasi mutaxassislarining diqqat markazidagi muammolarga aylanmoqda". [2:369] Bundan tashqari Pedagogika fanlar nomzodi Kayumova.N.A "o'quvchi talabalarining ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish sohasidagi ilmiy ishlar, maqolalarni o'rganish natijasida oliy talimda ilmiy tadqiqotishi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan talabalar, magistrlaroldida quyidagi muammolar mavjud" deb xisoblaydi.

1. Ilmiy tadqiqot mavzusini to'g'ri tanlay olmaslik.
2. Ilmiy tadqiqot metodlari va undan foydalanishni bilmaslik.
3. Ilmiy tadqiqot ishi asosnomasini mustaqil tayyorlay bilmaslik.
4. Adabiy manbalar bilan ishlashda qiyinchiliklarga uchrash.
5. Bajarilgan tadqiqot ishi taqdimotini amalga oshirish ko'nikmasiga ega bo'lmaslik." [3:8]

Yuqorida olimlarning olib borgan tadqiqotlaridan kelib chiqib xulosa qilamizki ilmiy tadqiqot olib borishda bo'lajak pedagoglarda tadqiqotchilik kompetentligini shakllantirish dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Shu o'rinda tadqiqot nima? Kompetentlik nima degan savolar kelib chiqadi va quyida ushbu savollarga javoblarni berib o'tamiz.

Tadqiqot-Tadqiq ishi, tekshirish o'rganish ishi, ilmiy tekshirish ishining natijasi

"Tadqiqot" so'zining lug'aviy manosi — biror narsani chuqur o'rganish, tahlil qilish, uning mohiyatini anglashga qaratilgan harakat. Bu so'z arab tilidagi "tahqiq" so'zidan olingan bo'lib, haqiqatni topish, malum bir masala yuzasidan asosli xulosalar chiqarishga qaratilgan faoliyatni anglatadi. Qisqacha aytganda:

Tadqiqot — bu o'rganish, tekshirish, analiz qilish, isbotlash va yangi bilim yaratish jarayonidir. [4] Rus lug'atida keltirilishicha "Isledovaniya" "Tadqiqot so'zi" ildizi "sled" "iz" yani biror bir narsani izlash, kuzatish izidan borish manolariga ega bo'lib "izidan borish" manosini anlatadi. [5]

Ingliz tili lug'atida "Research" "Tadqiqot" manosi faktlarni aniqlash, nazariyalarni o'rnatish yoki qayta ko'rib chiqish, yangi xulosalar yoki bilimlarni ishlab chiqish uchun mavzuni tizimli tekshirish yoki o'rganish. [6] O'zbek olimi I. To'xtasinovga ko'ra, tadqiqot — bu bilimni chuqurlashtirish, haqiqatga yetishish yo'lida qilinadigan izchil faoliyatdir. [7.13] Rus olimi V.V. Kraevskiy tadqiqotni "ilmiy asoslangan metodlar orqali yangi bilim olish jarayoni" deb ataydi. [8.112]

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Amerikalik olim John W. Creswell esa tadqiqotni “ma'lumot yig'ish, tahlil qilish va u orqali muammoni tushunish jarayoni” sifatida izohlaydi. [9.3]

Tadqiqotlarni quyida yo'nalishlariga qarab yani pedagogik, psixologik va falsafiy yondashuvlriga qarab dunyo olimlarining tariflarini ko'rib chiqamiz.

Pedagogik qarashlar:

John Dewey: “O'quvchi mustaqil fikrlashga o'rganmasa, haqiqiy ta'lim bo'lmaydi. Tadqiqot — o'qituvchining asosiy metodidir.” [10.25] Paulo Freire: “Tadqiqotga asoslangan ta'lim — bu talabaning dunyoni o'zgartirishiga zamin yaratadi.” [11.54]

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki: Tadqiqot — bu o'quvchi yoki o'qituvchi tomonidan bilim olish, muammoni hal qilish va tushunchalarni aniqlashtirish maqsadida olib boriladigan izlanish faoliyatidir. Unda savol qo'yish, ma'lumot yig'ish, tahlil qilish va xulosa chiqarish kabi bosqichlar mavjud. Pedagogik jarayonda tadqiqot — bu mustaqil fikrlashni, tanqidiy yondashuvni, izlanishga qiziqishni va axborot bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Tadqiqot kompetensiyasini rivojlantirish o'quvchilarni faol, ongli va mas'uliyatli o'rganuvchiga aylantiradi. Ayniqsa, kelajak o'qituvchisi uchun tadqiqot nafaqat kasbiy rivojlanish vositasi, balki ta'lim sifatini oshirishning muhim omilidir. Shu sababli, zamonaviy ta'limda tadqiqotga asoslangan o'qitish usullari keng qo'llanilmoqda.

Xozirgi zamonaviy yondashuvlarga ko'ra, tadqiqot — bu muammoni anglash, malumot yig'ish, tahlil qilish va xulosa chiqarish orqali bilim yaratish jarayonidir. U o'quvchi va o'qituvchida mustaqil fikrlash, tahlil qilish, manbalar bilan ishlash va to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Tadqiqot faoliyati orqali talim mazmuni chuqurlashadi, yoshlarda intilish, mantiqiy fikrlash va ijodiy yondashuv shakllanadi. Talimda tadqiqotga asoslangan yondashuvni joriy etish o'quv jarayonini samarali, faol va hayotga yaqinlashtiradi. Shu sababli, tadqiqot olib borish — zamonaviy pedagogikaning asosiy qismidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-son farmoni. // «O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami», 2017 y., 6-son, 70-modda.-14-bet

2. Talabalar tadqiqotchilik qobiliyati mezonlari va diagnostikasi. A. I. Rasulov Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, psixologiya fanlari doktori, professor v.b. Yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot. Academic research in educational sciences 2 (NUU Conference 1), 369-bet

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

3. Kayumova Nasiba Ashurovna, "Oliy talim muassasalari talabalarini ilmiy tadqiqot ishiga yo'naltirish muammolari va ularning echimlari" ZAMONAVIY TALIM / SOVREMENNOE OBRAZOVANIE 2018, 11. 8-bet

4. To'xtasinov, I. (2015). Ilmiy-tadqiqot asoslari. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti. – 13-bet.

5. Kraevskiy, V.V. (2001). Obshaya pedagogika: Uchebnik dlya vuzov. Moskva: Akademiya. – 112-bet.

6. Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications. – 3-bet.

7. Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Macmillan. – Sahifa 25

8. Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum. – Sahifa 54

9. Bruner, J. S. (1960). The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press.– Sahifa 72

10. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. – Sahifa 64

11. Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. – Sahifa 38

ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ИНКЛЮЗИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СРЕДАХ

Хамракулова Сабина Фейрузхановна

Ферганский государственный технический университет
ассистент кафедры Узбекского языка и обучения языков
+998911187800

Аннотация: В статье рассматриваются возможности, вызовы и педагогические подходы интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в обучение иностранным языкам в инклюзивных образовательных средах. Представлены современные модели, технологии и практические рекомендации с учётом разнообразия учащихся, включая тех, кто имеет особые образовательные потребности. Проанализированы преимущества адаптивного и персонализированного обучения, роль чат-ботов, ассистивных технологий и образовательной аналитики. Особое внимание уделено проблемам цифрового неравенства, подготовке педагогов и этическим аспектам использования ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, инклюзивное образование, обучение иностранным языкам, адаптивное обучение, технологии поддержки, персонализация, доступность.

Annotatsiya: Maqolada sun'iy intellektni (SI) inklyuziv ta'lim muhitlarida xorijiy tillarni o'qitish jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlari, muammolari va pedagogik yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Turli ta'lim oluvchilar, jumladan, maxsus ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan shaxslarni hisobga olgan holda zamonaviy modelllar, texnologiyalar va amaliy tavsiyalar taqdim etilgan. Adaptiv va shaxsiylashtirilgan o'qitishning afzalliklari, chat-botlar, yordamchi texnologiyalar hamda ta'lim analitikasi o'rni tahlil qilingan. Alohida e'tibor raqamli tengsizlik muammosi, o'qituvchilarni tayyorlash va SI dan foydalanishning etika jihatlariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, inklyuziv ta'lim, xorijiy tillarni o'qitish, adaptiv o'qitish, yordamchi texnologiyalar, shaxsiylashtirish, foydalanish imkoniyati.

Abstract: The article examines the opportunities, challenges, and pedagogical approaches to integrating artificial intelligence (AI) into foreign language learning within inclusive educational environments. It presents modern models, technologies, and practical recommendations that take into account the diversity of learners, including those with special educational needs. The advantages of adaptive and personalized learning, as well as the role of chatbots, assistive technologies, and educational analytics, are analyzed. Special attention is given to issues of digital inequality, teacher training, and the ethical aspects of AI implementation.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Keywords: *artificial intelligence, inclusive education, foreign language learning, adaptive learning, assistive technologies, personalization, accessibility.*

Введение

Современная образовательная парадигма всё более ориентирована на принципы инклюзивности, обеспечивая равные возможности для всех обучающихся – независимо от физических, когнитивных или социокультурных особенностей. Инклюзивное образование предполагает создание условий, в которых каждый студент может полноценно участвовать в учебном процессе, получая индивидуальную поддержку и адаптированные материалы.

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) открыло новые возможности для повышения доступности и эффективности обучения. ИИ анализирует данные о прогрессе учащихся, автоматизирует обратную связь и выстраивает персонализированные траектории. Это особенно важно при изучении иностранных языков, где формирование навыков говорения, аудирования и письма требует постоянной практики, которую ИИ-системы могут обеспечивать непрерывно.

В сочетании с технологиями обработки естественного языка (NLP) и образовательной аналитикой ИИ становится мощным инструментом развития инклюзивной языковой образовательной среды [1; 2]. Настоящая статья посвящена теоретическим основам, современным практикам и ключевым вызовам внедрения ИИ в обучение иностранным языкам в условиях инклюзивного образования.

Теоретический и эмпирический фон

Интерес к применению искусственного интеллекта (ИИ) в образовании неуклонно растёт, что отражается в увеличении числа научных публикаций по данной теме. По данным Doğan и Talan [3], за последние пять лет количество исследований в области языкового образования с применением ИИ значительно возросло.

По мнению Firdaus и Nawaz [4], ИИ способствует персонализации обучения, повышает интерактивность и обеспечивает оперативную обратную связь, хотя остаются проблемы цифрового неравенства и доступности технологий.

Систематические обзоры [5; 6] подтверждают эффективность чат-ботов и виртуальных ассистентов для развития разговорных навыков и повышения мотивации учащихся. Исследования в сфере инклюзивного образования [7; 8] показывают, что ИИ помогает адаптировать учебные материалы под индивидуальные потребности и формировать персональные траектории обучения.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Этические и социальные аспекты внедрения ИИ рассматриваются в работах [9; 10], где подчёркивается важность защиты персональных данных, прозрачности алгоритмов и сохранения ведущей роли педагога в образовательном процессе.

Возможности и преимущества применения ИИ в обучении иностранным языкам

1. Адаптивное обучение и персонализация ИИ-системы способны анализировать результаты и поведение учащихся, автоматически подбирая задания соответствующего уровня сложности. Это обеспечивает индивидуальный подход к каждому обучающемуся, в том числе к тем, кто имеет особые образовательные потребности.

2. Обратная связь и автоматическая оценка Использование ИИ позволяет мгновенно проверять грамматические и фонетические ошибки, давать корректные подсказки и формировать отчёты о прогрессе [4]. Это способствует развитию автономности учащихся и экономит время педагога.

3. Чат-боты и диалоговые системы Виртуальные собеседники на основе ИИ развивают навыки устной речи и коммуникативную уверенность [5]. Такие системы могут моделировать реальные диалоги и предоставлять обратную связь по произношению и структуре речи.

4. Ассистивные технологии Технологии распознавания речи, синтеза голоса, экранных дикторов и адаптированных интерфейсов повышают доступность обучения для студентов с нарушениями зрения, слуха и моторики [7].

5. Образовательная аналитика ИИ позволяет визуализировать прогресс учащихся, выявлять трудности и помогать педагогу корректировать стратегию обучения [8]. Это особенно важно для инклюзивных классов, где уровень подготовки студентов может сильно различаться.

6. Повышение мотивации Игровые элементы, адаптивные задания и мгновенная обратная связь повышают вовлечённость и удовлетворённость учащихся [6].

7. Оптимизация работы учителя Автоматизация тестов, проверок и анализа результатов обучения освобождает время для индивидуальной работы с учащимися и педагогического творчества [10].

8. Содействие многоязычности ИИ облегчает перевод и адаптацию учебных материалов, поддерживает обучение нескольким языкам и способствует развитию межкультурной компетенции [9].

Принципы внедрения ИИ в инклюзивное языковое образование

1. Универсальный дизайн обучения. Необходимо обеспечивать различные формы представления информации и взаимодействия с материалом.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

2.Инклюзивный дизайн ИИ. Алгоритмы и интерфейсы должны учитывать потребности всех категорий обучающихся, включая студентов с особыми образовательными потребностями [4].

3.Постепенное внедрение. Рекомендуется реализация пилотных проектов и модульное расширение функционала с учётом обратной связи от пользователей.

4.Подготовка педагогов. Важным условием является повышение цифровой грамотности преподавателей и развитие их готовности к сотрудничеству с ИИ.

5.Прозрачность и этичность. Системы должны быть объяснимыми, а их решения — интерпретируемыми педагогом и студентом [9].

6.Модель “человек + ИИ”. ИИ должен выступать инструментом поддержки, а не заменой педагога, способствуя усилению его роли в обучении.

Заключение

Интеграция искусственного интеллекта в обучение иностранным языкам открывает широкие возможности для развития инклюзивного образования. Технологии ИИ позволяют обеспечить персонализацию, адаптивность и доступность образовательного процесса, способствуя вовлечению всех категорий учащихся.

Однако успешное внедрение возможно лишь при соблюдении комплексного подхода, включающего подготовку педагогов, развитие инфраструктуры, соблюдение этических норм и постоянный мониторинг качества. В перспективе развитие ИИ в образовании должно быть направлено на укрепление гуманистических основ педагогики, сохранение индивидуального подхода и поддержку каждого обучающегося в достижении успеха.

Список литературы

- 1.Smith J., Johnson L. AI and Inclusive Language Learning: Opportunities and Challenges. Journal of Educational Technology, 2023.
- 2.Соколова Н.В. Искусственный интеллект в цифровом образовании. — М.: Просвещение, 2022.
- 3.Doğan M., Talan T. Artificial Intelligence in Foreign Language Education: A Bibliometric Analysis. Computers & Education, 2022.
- 4.Firdaus F., Nawaz A. AI for Personalized Language Learning. Educational Review, 2021.
- 5.Lee H. Chatbots in EFL Learning: A Systematic Review. Language Teaching Research, 2022.
- 6.Zhou M., Li Q. Gamification and AI in Language Learning. Journal of Applied Linguistics, 2023.
- 7.Иванова Т.П. Инклюзивное образование и цифровые технологии. — СПб.: Речь, 2021.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

8. Park S. Learning Analytics for Inclusive Education. Educational Data Science, 2022.
9. UNESCO. AI Ethics and Education: Global Guidelines. Paris, 2021.
10. Kim J., Lee D. Ethical AI in Education. Computers in Human Behavior, 2022.

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ORGANIZING AN
INNOVATIVE ENVIRONMENT IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM**

Raximjonova Dilshodaxon Abdubakir qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti, assistent, +998911085838

Annotation: *This article explores how pedagogical and psychological factors shape an innovative environment in higher education. It highlights the importance of flexible curricula, active teaching methods, motivation, and emotional safety in fostering creativity and innovation. Practical recommendations are provided for educators and policymakers.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida innovatsion muhitni shakllantirishda pedagogik va psixologik omillarning roli yoritilgan. Muallif o'qitish uslublarini yangilash, talabalarni motivatsiyalash, ijobiy psixologik muhit yaratish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Amaliy tavsiyalar ham keltirilgan.*

Аннотация: *В статье рассматриваются педагогические и психологические аспекты формирования инновационной среды в системе высшего образования. Подчеркивается значение гибких учебных планов, активных методов обучения, мотивации и эмоциональной безопасности студентов. Приведены практические рекомендации для преподавателей и управленцев.*

Keywords: *Innovative Environment, Higher Education, Pedagogical Aspects, Psychological Aspects, Motivation, Innovation Competence, Student Engagement*

Kalit so'zlar: *Innovatsion muhit, Oliy ta'lim, Pedagogik jihatlar, Psixologik jihatlar, Motivatsiya, Innovatsion kompetensiya, Talaba faolligi*

Ключевые слова: *Инновационная среда, Высшее образование, Педагогические аспекты, Психологические аспекты, Мотивация, Инновационная компетентность, Активность студентов*

In the 21st century, higher education is expected to go far beyond transmitting knowledge. Universities today must nurture creativity, problem-solving skills, and emotional intelligence — the very foundations of innovation. Yet, many educational systems still rely heavily on traditional teaching methods that limit students' curiosity and independence. Creating an innovative environment in higher education means designing conditions where students feel inspired to explore, question, and create. This process depends on both pedagogical and psychological aspects: how we teach and how students feel while learning. Pedagogy provides the structure — curriculum, methods, and assessments — while psychology provides the motivation, safety, and confidence that make innovation possible.

Pedagogical Aspects of Innovation in Higher Education

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

1. Curriculum Design for Creativity and Flexibility

An innovative learning environment begins with a flexible curriculum that encourages exploration. Instead of rigidly following textbooks, universities should create interdisciplinary programs that connect technology, humanities, and sciences. For example, a course on environmental sustainability could bring together engineering, business, and social studies, helping students see real-world connections. Project-based learning and research-driven tasks are essential. When students work on real problems — designing an app, conducting experiments, or developing social projects — they naturally develop initiative, responsibility, and critical thinking. These experiences mirror the challenges they will face after graduation and help bridge the gap between academic theory and professional reality.

2. Innovative Teaching Methods

Modern pedagogy should shift from teacher-centered instruction to student-centered learning. Instead of lecturing, teachers should facilitate discussions, encourage collaboration, and guide discovery. Methods like flipped classrooms, problem-based learning, and peer teaching allow students to take ownership of their learning.

3. Assessment and Feedback for Growth

Assessment plays a key psychological role. Traditional exams often measure memory rather than creativity or problem-solving ability. Innovative environments require new assessment forms: portfolios, reflective journals, presentations, and collaborative projects. Continuous and constructive feedback helps students learn from mistakes instead of fearing them.

Psychological Aspects of an Innovative Environment

1. Motivation and Self-Efficacy

Motivation is the psychological engine of innovation. When students understand the purpose of their learning and feel that it connects with their future goals, their engagement rises dramatically. Teachers can foster intrinsic motivation by providing autonomy, showing relevance, and celebrating creativity. Self-efficacy — a belief in one's ability to succeed — also plays a crucial role. A student who believes they can solve a problem is far more likely to try new approaches and persist through challenges. Encouragement, clear guidance, and achievable goals all help build this confidence.

2. Emotional Climate and Psychological Safety

A psychologically safe environment allows students to express opinions freely, make mistakes, and learn from them without fear of humiliation. In such a climate, innovation flourishes. When students feel respected and supported, they are more likely to take intellectual risks. Teachers can foster this by using positive communication, empathy, and active listening. Group projects, peer feedback, and inclusive classroom policies help create a sense of belonging and mutual trust.

3. Cognitive Flexibility and Creative Thinking

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Innovation requires the ability to think differently — to view problems from multiple angles. This is called cognitive flexibility. Teachers can encourage it by presenting open-ended tasks, encouraging debate, and welcoming diverse viewpoints.

4. Overcoming Psychological Barriers

Many students in traditional systems develop fear of failure or perfectionism. These psychological barriers can paralyze creativity. Universities must normalize the idea that failure is part of the learning process. Celebrating “failed” experiments as learning experiences builds resilience and emotional strength.

The Synergy Between Pedagogical and Psychological Aspects

Pedagogical innovation cannot exist without psychological safety, and vice versa. When innovative teaching methods are combined with motivation, empathy, and trust, the results are powerful. For instance, a problem-based course in engineering that integrates emotional support and teamwork training can dramatically improve student confidence and innovation capacity.

Creating this synergy requires collaboration between teachers, psychologists, and administrators. Policies should encourage dialogue, mentorship, and shared reflection among staff and students.

Challenges in Implementation

Despite the benefits, universities often face several challenges:

Resistance to change from both teachers and administrators.

Limited resources — insufficient funding for technology or training.

Large class sizes that make individualized learning difficult.

Cultural attitudes that discourage risk-taking or creativity.

Addressing these barriers requires strategic planning, investment, and leadership that values long-term development over short-term results.

When pedagogical design and psychological understanding work together, universities become true laboratories of the future — places where learning transforms not only minds but lives. The goal of higher education should not be to produce workers for the present but thinkers and innovators for the future.

References

1. Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: W. H. Freeman.
2. Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4th ed.). Berkshire: Open University Press.
3. Fullan, M., & Scott, G. (2014). *New pedagogies for deep learning: Whitepaper*. Toronto: Collaborative Impact SPC.
4. Karimov, B. (2023). Innovatsion ta'lim muhitini shakllantirishda pedagogik yondashuvlar. *Oliy Ta'lim Muammolari Jurnal*, 4(2), 112–119.

**AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA ILMIY-
TADQIQOT KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA
AMALIY ASOSLARI**

Abdurazakova Zebiniso Akmal qizi

QDU doktranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada aksiologik yondashuvning mohiyati va uning talabalarda tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida qadriyatlar tizimi asosida talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini faollashtirish mexanizmlari ishlab chiqiladi hamda ularni takomillashtirish yo'llari asoslanadi.

Kalit so'zlar: aksiologik yondashuv, qadriyatlar tizimi, tadqiqotchilik kompetensiyasi, innovatsion ta'lim, refleksiya, ijodiy fikrlash.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ
АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА**

Аннотация. В данной статье анализируется сущность аксиологического подхода и его роль в развитии исследовательских компетенций студентов. Также разрабатываются механизмы активизации исследовательской деятельности студентов на основе системы ценностей в образовательном процессе и обосновываются пути их совершенствования.

Ключевые слова: аксиологический подход, система ценностей, исследовательская компетентность, инновационное образование, рефлексия, творческое мышление.

**IMPROVEMENT OF MECHANISMS FOR DEVELOPING RESEARCH
COMPETENCES IN STUDENTS BASED ON AXIOLOGICAL APPROACH**

Annotation. This article analyzes the essence of the axiological approach and its role in developing research competencies in students. Also, mechanisms for activating students' research activities based on the value system in the educational process are developed and ways to improve them are based.

Keywords: axiological approach, value system, research competence, innovative education, reflection, creative thinking.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimining asosiy maqsadi nafaqat bilim berish, balki ilmiy fikrlaydigan, mustaqil tahlil qila oladigan, tadqiqot olib borishga qodir mutaxassislarni tayyorlashdir. Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonida aksiologik yondashuvni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u o'quvchi va talabanning qadriyatlar tizimiga asoslangan o'zini anglash va ilmiy izlanishga bo'lgan ichki motivatsiyasini shakllantiradi. Aksiologiya (yunoncha *axios* — “qadriyat” so'zidan) — bu inson faoliyatining ma'naviy, axloqiy, estetik va ilmiy qadriyatlarini o'rganuvchi falsafiy yo'nalishdir. Ta'limda aksiologik yondashuv shuni anglatadiki, har bir talaba bilimni “qadriyat sifatida” qabul qiladi. Bu esa o'qish jarayonida nafaqat axborotni o'zlashtirishni, balki uni shaxsiy hayotiy pozitsiya va kasbiy o'sish bilan bog'lashni taqozo etadi. Tadqiqotchilik kompetentsiyasi—bu talabanning muammolarni ilmiy asosda tahlil qilish, ma'lumot to'plash, natijalarni tahlil etish va xulosa chiqarish ko'nikmalaridir. Hozirgi globallashuv davrida oliy ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — ilmiy fikrlaydigan, mustaqil tahlil qila oladigan, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqishga qodir mutaxassislarni tayyorlashdir. Aksiologiya — bu qadriyatlar haqidagi fan bo'lib, inson faoliyatidagi ma'naviy, axloqiy, estetik, intellektual va ijtimoiy qadriyatlar tizimini o'rganadi.

Ta'lim jarayonida aksiologik yondashuv deganda — talabanning bilim olish, ilmiy izlanish, muammolarni hal etish va natijalarni baholash jarayonini qadriyat asosida anglash tushuniladi. Bu yondashuv quyidagi tamoyillarga tayanadi: Subyektlik tamoyili — talaba o'z o'quv va tadqiqot faoliyatining faol ishtirokchisi sifatida ko'riladi. Refleksivlik tamoyili — o'z faoliyatini tahlil qilish, o'zini baholash va o'z ustida ishlash odatini shakllantiradi. Qadriyatlar uyg'unligi — ilmiy, ma'naviy va kasbiy qadriyatlar bir-biri bilan uzviy bog'lanadi. Talabalarda bunday salohiyatni shakllantirish uchun ta'lim jarayoniga aksiologik (qadriyatga asoslangan) yondashuvni tatbiq etish zarur. Bu yondashuv talabanning o'qish va tadqiqot faoliyatiga faqat bilim sifatida emas, qadriyat sifatida qarashini ta'minlaydi. U quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

1. Motivatsion komponent – ilmiy izlanishga qiziqish va qadriyat sifatida qarash.
2. Kognitiv komponent – ilmiy bilimlarni tizimlashtirish va amaliy qo'llash.
3. Amaliy komponent – tajriba o'tkazish, tahlil qilish, ilmiy yozuvlarni tayyorlash.
4. Refleksiv komponent – o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolardan saboq olish.

Talabalarda tadqiqotchilik kompetentsiyasini rivojlantirish uchun quyidagi aksiologik mexanizmlarni qo'llash mumkin: Qadriyatga yo'naltirilgan ta'lim muhiti yaratish.

– Talabalarning shaxsiy qadriyatlari, milliy g'ururi, ijtimoiy mas'uliyati e'tiborga olinadi.

– O'quv dasturlarida “ilmiy halollik”, “adolat”, “fikr erkinligi” kabi qadriyatlar aks ettiriladi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Refleksiv va muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish.
– Har bir mashg'ulotda talaba o'z bilimini baholaydi, ilmiy natijalar haqida fikr yuritadi.

– O'qituvchi yo'naltiruvchi, motivatsiya beruvchi rolni bajaradi.

Tadqiqot loyihalari va kichik ilmiy guruhlar faoliyatini tashkil etish.

– Talabalar real muammolarni tahlil qiladi, yechim taklif qiladi.

– Jarayon davomida "jamoaviy qadriyat" va "mas'uliyat" shakllanadi.

Innovatsion baholash tizimini joriy etish.

– Natija emas, balki izlanish jarayonining o'zi ham baholanadi.

– Talabaning ijodkorligi, tashabbuskorligi, qadriyatga asoslangan qarashlari inobatga olinadi.

Aksiologik yondashuv asosida maxsus treninglar va tadqiqotchilik modullarini joriy etish; Talabalarning axborot madaniyatini va tanqidiy tafakkurini rivojlantirish; O'qituvchilarning aksiologik kompetentligini oshirish uchun malaka oshirish kurslari tashkil etish; Ilmiy loyihalarda qadriyat asosida rag'batlantirish tizimini yo'lga qo'yish. Aksiologik yondashuv asosida tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish—bu nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki shaxsni komil inson sifatida shakllantirishga xizmat qiluvchi jarayondir. Bunday yondashuv talabaning ilmiy izlanishlarini hayotiy qadriyatlari bilan uyg'unlashtirib, uni mustaqil fikrlaydigan, ijtimoiy faol va axloqiy barkamol mutaxassis sifatida tarbiyalaydi. Aksiologik yondashuv asosida ilmiy-tadqiqot kompetensiyasini shakllantirish — bu nafaqat o'qitishning yangi modeli, balki shaxsni qadriyat asosida kamol toptirish konsepsiyasidir. Bunday yondashuv talabaning ilmiy faoliyatini faqat natijaga emas, jarayonning axloqiy va ma'naviy qadriyatlariga yo'naltiradi. Natijada, oliy ta'lim tizimida fikrlaydigan, izlanuvchan va ma'naviy barkamol mutaxassislar shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Derkach, A.A. (2002). Aksiologiya professionalnogo razvitiya. MGU.
2. Shamova, T.M. (2003). Innovatsionnoe obuchenie v shkole. Moskva.
3. Baxin, M.B. (2011). Aksiologicheskiy podxod v innovatsionnom obrazovanii. Minsk.
4. Jo'rayev, N. (2020). Talabalarda innovatsion tafakkurni rivojlantirish. Toshkent.
5. Jo'raev, G'. (2019). talabalarda izlanish faoliyatini rivojlantirish. Samarqand.
6. Rajabova, Z. (2021). Aksiologik kompetensiya shakllanishi. Toshkent.
7. Shukurova, N. (2022). Tadqiqotchilik va ijtimoiy qadriyatlar integratsiyasi. Farg'ona
8. Hudoyqulova A. Ilmiy kompetensiyalarni shakllantirishda motivatsiya va qadriyatlar. Samarqand: Ilm ziyo. (2023)
9. Jo'raqulov G'.Refleksiya va tanqidiy tafakkur: pedagogik asoslar. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. (2021).

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

10. Abdurazakova Z. Talabalarda aksiologik munosabatlarni tarkib toptirishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarining ahamiyati. "PEDAGOGIK MAHORAT" ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2024, № 12. 227-231-betlar

11. Abdurazakova Z. Talabalarda aksiologik yondashuvga asoslangan tadqiqotchilik kompetentsiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2025-yil 3-son. 1043-1047-betlar

12. Abdurazakova Z. Talabalarning tadqiqotchilik faoliyatini baholash mezonlari "Ta'limda istiqbolli izlanishlar" xalqaro ilmiy-metodik jurnal. 2025, № 6.

**ADABIYOTNINING SHAXS PSIXOLOGIYASIGA TA'SIRI VA
ADABIYOTDA SHAXS PORTRETI.**

Yuldasheva Maloxat Erkinovna

Qo'qon DU, PhD.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada adabiyotning shaxs psixologiyasiga ta'siri va psixologik tamoyillar asosida shaxsdagi psixologik o'zgarishlarning dinamik jarayon sifatidagi mohiyati aks etgan. Maqolada mualliflik g'oyalari asosidagi adabiyot va shaxs integratsiyasi muamosiga to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Shaxs, adabiyot, determinizm tamoyili, ong va faoliyat birligi tamoyili, psixika va onging faoliyatda rivojlanish tamoyili,*

Shaxs psixologiyasini o'rganishga qaratilgan qator jahon olimlarining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, shaxs psixologiyasining murakkabligi va dunyo svilizatsiyasining reaksion taraqqiyoti shaxs muammosini tadqiq etishdagi yangi muammolar oqimini vujudga keltirmoqda. XXI asr boshlarida mavjud bo'lgan shaxs psixologiyasi haqidagi bir qator gipotezalar va tendensiyalar bizning mulohazalarimizga ko'ra mohiyatan o'zgargandek.

Ushbu mulohaza vujudga kelishiga asosiy sabab shaxs psixologiyasini shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarning o'zgarishidadir. Shaxs rivojlanishida va shakllanishida asosiy omillardan biri sotsiologik omillarning strukturasi va mazmuni o'zgarib borishi, ya'ni axborot oqimlarining mazmunan kengayishi, sifati, xarakteri, shaxs akseleratsiyasini jadallashtirish bilan birga uning ongi, hulqi, dunyoqarashi, xarakteriga keskin va sezilarli ta'sirini ko'rsatmoqda.

Shaxs psixologiyasida chuqur iz qoldirayotgan axborot ko'lamlarining chegarasi mavjud emas ekan ushbu axborotlarning mazmunini o'zgartiribgina shaxs psixologiyasini shakllanishidagi ijobiylikni vujudga keltirish mumkin. Aynan ushbu muammoning yechimlaridan biri bu adabiyotdir. Adabiyot shu jumladan badiiy adabiyotning shaxs psixologiyasiga ta'sirini o'rganish hozirgi zamon psixologiyasining dolzarb muammolaridan biridir.

Adabiyotshunos olim Oybekning fikricha adabiy asarlar turmushni jonli ko'rsatib, odamlarning fikr va tuyg'ulariga kuchli ta'sir qiladi. Badiiy chuqur, fikr-his jihatidan to'la adabiy asarlar o'quvchini uzoq vaqt bog'lab, asir qilib oladi. Adabiyot turmushni abstrakt (mavhum) tushuntirmay, konkret (aniq) badiiy umumlashtirib, jonli anglatadi. Adabiy asarlar ila ma'lum bir yo'nalishda ommani tarbiya qilish, madaniy saviyasini, zavqini ko'rsatish mumkin. Adabiyot xalqning jon-tani bo'lgan bir ishdir, shuning uchun bizning bu sohadagi har bir muvaffaqiyatimizni, maydonga chiqqan har bir qimmatli asarni xalq o'z g'alabasi, deb biladi [3].

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Adabiyotshunos Oybekning ushbu muloxazasiga tayangan holda adabiyotda ma'lum bir xalqning psixologiyasi, etnologik xususiyati va submadaniyati aks etishi bilan psixologiyaning o'rganish manbasiga ham aylanadi, ya'ni xalqlar psixologiyasi fanining tadqiqotlari markazi sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotlarimiz davomida shuni aniqlandiki adabiyot serqirra jarayon bo'lib, unda ma'lum bir davr, muhit, madaniyat, siyosiy tuzum maxsuli bo'lgan shaxsning psixologiyasini o'rganish imkonini berib, psixologiya fani uchun shaxs psixikasining evolyutsion dinamokasini ham aniqlash imkonini beradi. Misol uchun antik dabrda yaratildan adabiy asar va o'rta asrlarda yaratilgan adabiy asar voqealari rivoji va mazmunida shu asr kishisiga xos bo'lgan psixik taraqqiyotni aniqlash imkonini beradi.

Shuningdek badiiy asarlar qaxramonlari asosida shu shaxs uchun psixologik portret chizish imkonini ham vujudga keltiradi. Masalan Alisher Navoiyning "Layli va Majnun" dostoni qaxramoni Majnunning aqldan ozishi — ruhiy iztirob ifodasini olaylik.

"Majnun bo'ldi, aqlin qo'ydi yiroq,
Ishq o'tida yondi, bo'ldi har yoq."

Ushbu misralar tahliliga ko'ra Majnunni aql tark etishi — sevgi tufayli ruhiy muvozanatni yo'qotganini bildiradi. Psixologik nuqtai nazardan, bu holat obsessiv muhabbat (majburiy fikrlar va hislar) holatiga o'xshaydi. Bu iztirob o'quvchida hamdardlik uyg'otadi va insoniy his-tuyg'ularning kuchini ko'rsatadi.

Shaxsning ruhiy holatini qamrab oladigan serqirra badiiy asarlar zamirida adabiyotning kuchi namoyon bo'ladi. Adabiyotning shaxs psixikasini shakllanishidagi rolini psixologiyaning bir qator tamoyillari bilan bog'lash o'rinlidir. Tadqiqotimiz davomida psixologiyaning determinizm tamoyili, ong va faoliyat birligi tamoyili, psixikaning faoliyatda rivojlanishi tamoyillari asosida adabiyotning shaxsga ta'siri o'rganildi [1].

Determinizm tamoyili— har bir psixik hodisa sababsiz yuz bermaydi, u muayyan omillar ta'sirida shakllanadi goyasi asoida aniqlangan tadqiqotimiz natijalariga ko'ra adabiyot inson ruhiyatiga kuchli ta'sir etib, qaxramonlarning ruxiy kechinmalari, kayfiyati, xatti – xarakatlari mutoola qiluvchi insonning psixikasi ko'chishi, uning hissiyotlariga sezilarli ta'siri aniqlandi. Misol uchun sarguzash asar o'qiyotgan osmirning asar qaxramonining g'alaba uchun mashaqqatli kurashlari va oqilona yo'l bilan erishgan g'alabasi o'smirda g'alabaga bo'lgan intilish va ushbu holatni takrorlash kabi yoqimli xislarni vujudga keltiradi. Asar qaxramonining ayanchli taqdiri esa mutoola qilguvchida nafrat va g'azab kabu astenik xislarni vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Shuningdek adabiyotda hulq va harakterning qaxramonlar timsolida mavjudligi shaxs xarakteri va hulqini shakllanishiga ta'sir etadi.

Ong va faoliyat birligi tamoyili – inson ongining rivojlanishi uning faoliyati bilan chambarchas bog'liq. Faoliyat orqali ong shakllanadi va o'zgaradi. Ushbu tamoyil

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

asosida shaxsning adabiyot bilan muttasil bog'liqlikda hayot kechirishi uning dunyoqarashi, aqliy qobiliyati, fikrlash qobiliyati, fikrlash madaniyatiga hamda muloqot faoliyatini rivojlanishiga mutloq ta'sir etadi. Muttasil ravishda badiiy adabiyot mutoolasi bilan faoliyat olib brogan insonning faoliyatlari natijasida ong taraqqiyoti intinsivlashadi. Ushbu faoliyat natijasita shaxs tafakkuri mazmunan chuqurlashib boradi. Natijada shaxsning nutqiy faoliyati ham takomillashib, so'z boyligi ortib boradi.

Psixikaning faoliyatda rivojlanishi tamoyili – psixik jarayonlar va xususiyatlar inson faoliyati davomida rivojlanadi va takomillashadi. Ushbu tamoyil asosida shaxsning adabiyotga bo'lgan motivlari va qiziqishlari shaxsning bilish jarayonlariga kuchli ta'sir etib boradi[2]. Shaxsning bilish jarayonlariga adabiyotning ta'sirini quyidagi rasm asosida namoyon bo'ladi.

Shaxsni adabiyot bilan uzviyligini ta'minlash natijasida uning individualligi o'ziga xoslik kasb etib boradi. Shaxsning qobiliyati, xarakteri, temperamenti shular jumlasidandir. Adabiyot olami va muhiti shaxsning nutq, muloqot kabi ijtimoiy

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

qobiliyatlari bilan birga komunikativ, tashabuskorlik, kreativlik kabi bir qator qobiliyatlarni ham rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda shaxs psixologik jarayonlarga ko'ra ijtimoiy mavjudotdir. Shu sababdan uning adabiyot bilan aloqadorligi ham oila va muhit ichida sodir bo'ladi. Adabiyotning shaxsga psixologik ta'sirini o'rganish asosida shaxs psixikasini dinamikasini, xususiyatlarini o'rganishga yangicha yondoshuvlarni kashf etish mumkin. Shuningdek adabiyot ta'sirida shaxs psixologiyasida ijobiy iqlim yaratish va ruhiy barqarorlikni mustahkamligini ta'minlash mumkin deb xulosa qilish o'rinlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.Zufarova. Umumiy psixologiya. Toshkent-2010 yil.O'zbekiston faylasuflari milliy nashyoti.
2. E. G'oziyev. Umumiy psixologiya. Toshkent- 2009 yil. Fan va texnologiya nashyoti.
3. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/hikmatlar/yzuvchilar-adabiyot-to-g-risida>

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Абдуллаева Мавжуда Хабибуллаевна

Ферганский государственный технический университет

4 секция; телефон: 90 562 13 45; e-mail: mavjuda.umarxab@gmail.com

Abstract *The article analyzes ways to improve the quality of professional training in higher education. Emphasis is placed on a comprehensive approach combining pedagogical, organizational, and managerial mechanisms to ensure graduates' competitiveness.*

Keywords: *quality of education, professional training, higher education, competencies.*

Annotatsiya *Maqolada oliy ta'limda mutaxassislarni kasbiy tayyorlash sifatini oshirish masalalari yoritiladi. Bitiruvchilarning raqobatbardoshligini ta'minlovchi pedagogik, tashkiliy va boshqaruv mexanizmlarining uyg'unligi ta'kidlanadi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim sifati, kasbiy tayyorgarlik, oliy ta'lim, kompetensiyalar.*

Проблема обеспечения и повышения качества подготовки специалистов всех уровней в системе управления высшим образованием в последние годы приобрела особую значимость. Это обусловлено рядом факторов: усилением конкуренции на международном рынке, демографическими изменениями, повлиявшими на количественный и качественный состав абитуриентов, а также активным вовлечением вузов в рыночные отношения. В современных условиях именно качество образовательных программ становится ключевым конкурентным преимуществом университета, поскольку работодатели — основные потребители выпускников — всё настойчивее формулируют требования к уровню профессиональной подготовки специалистов.

Эти процессы стимулируют ускоренную модернизацию образовательных программ и широкое внедрение инновационных педагогических технологий, что, в свою очередь, обостряет задачу обеспечения высокого уровня качества образования.

Качество образования сегодня рассматривается как один из стратегических приоритетов управления системой высшей школы — как на государственном и региональном уровнях, так и в каждом отдельном вузе. Вопросы качества высшего профессионального образования находятся в центре внимания научно-педагогического сообщества, органов власти, бизнеса и самих студентов,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

выпускников школ и их родителей. Однако каждое из заинтересованных звеньев трактует понятие качества по-своему и по-разному видит пути его достижения.

Дополнительные сложности создаёт отсутствие единого, общепринятого определения категории «качество образования», которое учитывало бы интересы всех участников образовательного процесса. В нормативных документах и научной литературе по-прежнему нет целостного подхода к содержанию этого понятия и к разработке объективных методик его оценки. Традиционные внутриведомственные методы контроля, сложившиеся в высшей школе и основанные преимущественно на проверке остаточных знаний выпускников, не соответствуют современным требованиям рынка труда, где решающее значение имеют способность быстро адаптироваться, осваивать новые знания и демонстрировать инновационное мышление.

Руководители вузов нередко принимают управленческие решения по улучшению качества образования, опираясь на разнородные источники информации: аккредитационные показатели, результаты рейтингов, социологические опросы и статистические данные. Однако подобные решения зачастую принимаются без анализа взаимосвязей между отдельными рейтингами, анкетами и фактическими показателями эффективности деятельности конкретного вуза. Кроме того, многие рейтинги и исследования отражают интересы отдельных групп участников образовательного процесса или имеют выраженную региональную специфику, что ограничивает их применение для объективной оценки качества образования в масштабах всей системы.

Профессиональная деятельность специалиста в условиях современного общества требует высокой степени мобильности, способности к творческой самореализации, развитых коммуникативных навыков и готовности применять современные технологии для решения профессиональных задач. Важной характеристикой современного работника становится умение не только выявлять проблемы, но и продуктивно искать пути их решения, проявляя инициативу и ответственность.

Как отмечает Л. А. Колядина, педагогический аспект повышения качества профессиональной подготовки студентов в высшей школе заключается в понимании этого качества как результата образовательного процесса, отвечающего запросам личности обучающегося и требованиям общества. Таким образом, современный вуз должен готовить специалистов, способных к творческой деятельности, высокой производительности труда и непрерывному профессиональному развитию. Это предполагает переход от традиционного подхода, сводящегося к усвоению знаний, умений и навыков, к формированию у студентов комплекса профессионально значимых качеств, обеспечивающих их успешную самореализацию в будущей профессии.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Качество образования в этом контексте подразумевает подготовку кадров, обладающих профессиональной компетентностью, способностью к эффективной деятельности в изменяющихся условиях, умением адаптироваться к новым технологическим и социальным вызовам. Оно также связано с умением интегрировать теоретические знания в практическую деятельность и использовать современные технологии в профессиональной сфере.

Одной из ключевых задач системы высшего образования становится разработка и внедрение эффективных механизмов оценки качества подготовки специалистов. Эта оценка должна быть согласована с системой научных знаний, профессиональных компетенций и задач, характерных для конкретной специализации. Важно учитывать и возможность трансформации образовательной среды в направлении повышения её результативности и качества. В связи с этим встает вопрос о создании оптимальных педагогических условий, способствующих формированию у студентов профессиональной готовности, а также о разработке критериев, позволяющих объективно оценить уровень их профессиональной подготовки.

Современное общество предъявляет всё более высокие требования к специалистам, способным к постоянному обновлению знаний, освоению новых технологий и развитию предпринимательских навыков. Сегодня ценятся не только профессионалы, умеющие адаптироваться к рынку труда, но и те, кто способен создавать новые рабочие места, генерировать инновационные идеи и реализовывать их на практике. Таким образом, обеспечение высокого качества высшего образования становится одним из приоритетных условий конкурентоспособности государства в глобальном образовательном и экономическом пространстве. Только система образования, ориентированная на развитие личности и профессиональной компетентности специалиста, может гарантировать достойное место страны в мировом сообществе.

Список литературы

- [1] Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результат образования. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2017. – 38 с.
- [2] Иванова Е. П. Управление качеством образования в условиях модернизации высшей школы // Вестник высшего образования. – 2021. – № 7. – С. 65–70.
- [3] Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя высшей школы. – М.: Наука, 2018. – 248 с.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

[4] Колядина Л. А. Повышение качества профессиональной подготовки студентов в вузе: педагогический аспект // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 3. – С. 112–118.

[5] Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в экономике. – М.: Прогресс, 1996. – 412 с. Мешалкина К. Н. Качество образования как педагогическая категория // Педагогика. – 2019. – № 5. – С. 24–29.

O'QUV JARAYONIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNING
PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING SAMARADORLIGI

Akramov Mirzaqosim Baxtiyorjon o'g'li

*Qo'qon davlat universiteti 70110102-Pedagogika mutaxassisligi
2-kurs magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'quv jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning mohiyati, uning asosiy pedagogik texnologiyalari hamda ta'lim samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Shaxs faolligini oshirish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion usullar yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, pedagogik texnologiya, innovatsiya, o'quv jarayoni, samaradorlik, interfaol usullar, ijodkorlik, mustaqil fikrlash*

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Аннотация: *В статье анализируется сущность лично-ориентированного подхода в образовании, его основные педагогические технологии и влияние на эффективность образования. Выделены инновационные методики, служащие повышению индивидуальной активности, развитию самостоятельного мышления и творческого подхода.*

Ключевые слова: *лично-ориентированное образование, педагогическая технология, инновации, процесс обучения, эффективность, интерактивные методы, креативность, самостоятельное мышление*

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF AN INDIVIDUAL-CENTERED APPROACH IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND THEIR EFFECTIVENESS

Abstract: *This article analyzes the essence of person-centered approach in education, its main pedagogical technologies and impact on the effectiveness of education. Innovative methods serving to increase individual activity, develop independent thinking and creative approach are highlighted.*

Keywords: *person-centered education, pedagogical technology, innovation, learning process, effectiveness, interactive methods, creativity, independent thinking*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

KIRISH. Bugungi kunda ta'lim tizimi individual ehtiyojlar va qobiliyatlarni hisobga olgan holda ta'lim jarayonlarini tashkil etishga alohida e'tibor qaratmoqda. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi talabaning o'ziga xos o'quv usullari va shaxsiy imkoniyatlarini rivojlantirishga yordam beruvchi, o'quv jarayonini optimallashtirish va individualizatsiyaga asoslangan. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida "xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish" oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va yo'nalishlaridan biri sifatida qayd etilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda o'zbek olimlari — M. Ochilov, N. Sayidahmedov, R. Ishmuhamedov, A. Abduqodirovlarning ishlarida ham shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining nazariy asoslari va amaliy ahamiyati yoritilgan[3.45]. 2020-yildan keyingi ilmiy manbalarda esa raqamli ta'lim muhiti, masofaviy o'qitish tizimlari va adaptiv ta'lim platformalarining shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni yanada kuchaytiruvchi omil sifatidagi roli keng o'rganilgan. Xususan, UNESCO (2022) va OECD (2023) hisobotlarida shaxsiylashtirilgan ta'lim modellarining o'quvchilarning motivatsiyasi va o'zlashtirish darajasiga ijobiy ta'siri ta'kidlangan[2.23]. Tadqiqotda shaxsga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik texnologiyalarini tahlil qilishda nazariy, tahliliy va empirik metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Zamonaviy ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv markaziy o'rinni egallab, o'quv jarayonining barcha bosqichlarida asosiy tamoyil sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu yondashuvda o'quvchi — ta'lim jarayonining faol subyekti bo'lib, uning shaxsiy qobiliyatlari, ehtiyojlari va o'rganish uslublari asosiy e'tiborda bo'ladi[1.56]. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning mohiyati — "barcha uchun bir xil" o'qitish modelidan voz kechib, har bir o'quvchining individual rivojlanish trayektoriyasini yaratishda ko'rinadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bu yondashuv o'qituvchidan nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchini yo'naltiruvchi, motivatsiya beruvchi va shaxsiy rivojlanishiga rahbarlik qiluvchi rolni talab etadi. Shaxsga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar — interfaol usullar, muammoli o'qitish, loyihaviy yondashuv, klaster, "aqliy hujum" va modulli o'qitish — o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodkorlik va tanqidiy tahlil ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, raqamli ta'lim texnologiyalari bilan uyg'unlashtirilgan shaxsga yo'naltirilgan yondashuv ta'limni yanada interfaol, shaxsiylashtirilgan va moslashuvchan shaklga keltiradi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, shaxsga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish va ta'lim jarayonini insonparvarlashtirishda muhim omil hisoblanadi.

XULOSA VA TAVSIYALAR. Xulosa qilib aytganda, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni o'quv jarayoniga izchil va tizimli tatbiq etish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, o'quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishiga keng imkoniyat yaratadi hamda ta'limni insonparvarlik, innovatsionlik va barqarorlik tamoyillari asosida sifatli tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodkorlik va mas'uliyat hissini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirov, A., & Ishmuhamedov, R. (2022). *Zamonaviy ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. OECD (2023). *Personalised Learning in the Digital Era: Innovation and Equity in Education*. Paris: OECD Publishing.
3. Ochilov, M. (2023). *Pedagogik jarayonda shaxsni rivojlantirishning innovatsion usullari*. Qarshi: Nasaf nashriyoti.
4. Sayidahmedov, N. (2021). *Pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta'lim metodlari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

**PERSONALIZED ENGLISH TEACHING FOR ENERGY
STUDENTS IN MULTI-LEVEL**

Kakhkhorova Gulhumor Sulaymonjon qizi

*Fergana state technical university, Faculty of light industry and textile, department of
Uzbek language and language teaching, senior lecturer*

gulhumor91.uz@gmail.com

Abstract: *This study examines effective ways to teach English for Specific Purposes (ESP) in energy studies, focusing on diverse-ability classrooms. Using classroom observations, surveys, and performance data, it evaluates individualized methods such as differentiated tasks, adaptive materials, and personalized feedback. Findings show that tailored instruction boosts student motivation, vocabulary mastery, and technical understanding, especially for lower-proficiency learners. The research highlights the value of flexible, technology-supported pedagogy in promoting equal learning outcomes and advancing ESP teaching for future energy professionals.*

Keywords: *English for Specific Purposes (ESP); energy studies; diverse-ability groups; individualized instruction; differentiated teaching; adaptive learning; technical vocabulary; student engagement; personalized feedback; inclusive pedagogy.*

Introduction

Teaching English for Specific Purposes (ESP) in energy studies poses unique challenges, particularly in classrooms with students of varying English proficiency. As the energy sector increasingly relies on English as its working language, energy engineering students must develop both linguistic and technical competence. However, traditional uniform teaching methods often fail to meet the diverse needs of mixed-ability learners—some struggle with comprehension, while others lack stimulation. To address this gap, individualized strategies such as differentiated instruction, adaptive learning, and personalized feedback are essential. This study explores how such approaches enhance engagement, motivation, and mastery of technical language, fostering equitable learning and professional readiness among future energy specialists.

Methods

This study employed a mixed-methods design over one academic term to assess individualized instructional strategies in teaching English for Specific Purposes (ESP) to energy engineering students. Conducted with 60 undergraduates of varying English proficiency and technical knowledge, the research reflected the realities of mixed-ability classrooms. Data were gathered through classroom observations, learner surveys, and academic performance records. Observations focused on differentiated teaching, group interaction, and the use of adaptive tools. Pre- and post-intervention surveys measured

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

student motivation, self-assessed progress, and satisfaction. Academic performance was evaluated through quizzes, projects, and written tasks emphasizing both general English and energy-specific terminology. Key interventions included differentiated instruction, adaptive digital modules, and personalized feedback, which encouraged self-reflection and goal-setting to enhance both linguistic and technical competence. Quantitative data from surveys and assessments were analyzed using descriptive and inferential statistics to identify patterns and measure the effectiveness of the instructional strategies. Qualitative data from observations and open-ended responses were coded and thematically analyzed to explore students' perceptions, motivation, and engagement. The integration of both methods provided a comprehensive understanding of how individualized instruction supports language development and technical competence in diverse ESP classrooms, offering practical insights for educators in similar contexts.

Results

The analysis revealed that individualized instructional strategies had a notable positive impact on students' linguistic and technical performance in the English for Specific Purposes (ESP) course. Quantitative data from pre- and post-intervention assessments showed significant improvements in both general English proficiency and mastery of energy-related terminology. On average, students' language test scores increased by **18%**, while performance in technical vocabulary tasks improved by **22%** over the course of the term.

Survey data further supported these findings, indicating a marked rise in student motivation and satisfaction with the learning process. Over **80%** of respondents reported that differentiated activities and adaptive learning tools helped them engage more actively with course content. Students with lower initial proficiency particularly benefited from scaffolded materials and self-paced modules, while advanced learners appreciated the opportunity to work on more complex, communicative tasks.

Qualitative data from classroom observations highlighted increased interaction and collaboration among students. Lessons featuring individualized tasks encouraged peer support, reduced anxiety in lower-level learners, and sustained engagement among higher-proficiency students. The integration of adaptive digital platforms was especially effective in promoting self-regulated learning, allowing students to monitor their progress and revisit challenging material as needed.

Personalized feedback emerged as a key motivational factor. Students valued regular, individualized comments on their written and oral work, which helped them recognize strengths and identify areas for improvement. This process contributed to a stronger sense of ownership over learning outcomes and greater confidence in using technical English in both written and spoken communication.

Overall, the results confirm that individualized approaches fostered not only measurable academic gains but also enhanced classroom dynamics and learner

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

autonomy. The combination of differentiated instruction, adaptive learning, and personalized feedback proved particularly effective in supporting the diverse needs of mixed-ability groups within technical ESP settings.

Discussion

The study highlights the importance of flexible, adaptive pedagogy in English for Specific Purposes (ESP) courses within technical fields like energy studies. Individualized instruction proved effective in improving both language proficiency and subject comprehension across different learner levels, promoting more equitable outcomes in mixed-ability classrooms. Differentiated tasks and adaptive tools enabled students to learn at their own pace, increasing engagement and reducing frustration or disengagement. The use of digital platforms further supported independent learning and real-time formative assessment, while personalized feedback strengthened motivation and self-awareness. Overall, the findings demonstrate that individualized, technology-supported instruction enhances both academic performance and learner confidence in ESP contexts.

The findings contribute to ESP pedagogy by demonstrating that individualized instruction effectively enhances both linguistic and technical competencies while narrowing the performance gap among learners of different proficiency levels. This approach fosters equity and deeper learning in specialized fields like energy studies, where precise communication and content mastery are vital. Nonetheless, the study's scope—limited to one institution and discipline—suggests the need for broader research on the scalability and long-term effects of such methods. Implementing individualized strategies also requires sustained educator training and technological support. Overall, the study underscores the value of learner-centered, adaptive pedagogy in ESP contexts, advocating continued innovation to better equip future energy professionals for an increasingly diverse and globalized industry.

Conclusion

This study demonstrates that individualized instructional strategies substantially improve both language proficiency and technical competence in English for Specific Purposes (ESP) courses within energy studies. Through differentiated instruction, adaptive learning tools, and personalized feedback, educators can effectively meet the diverse needs of mixed-ability learners, fostering higher engagement, motivation, and equitable outcomes.

The results indicate that such learner-centered approaches not only close proficiency gaps but also cultivate inclusive and supportive learning environments. As technical fields increasingly demand strong communication and subject expertise, flexible pedagogies are essential for preparing students for academic and professional success. Although this study was limited to a single institution and discipline, its findings offer meaningful implications for ESP and technical education more broadly. Future research

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

should examine the scalability and long-term impact of individualized approaches across various disciplines. Embracing adaptive, student-focused pedagogy ultimately enhances learning quality and equips future energy professionals to thrive in a globalized, interdisciplinary industry.

References

1. **Kakhkhorova, G.** (2015). Ingliz tili o'rgatishning samarali yo'llari. In *Ilm-zakovatimiz-senga, ona-vatan!*: Ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Fergana State University.
2. **Kakhkhorova, G.** (2016). Globallashuv jarayonida sohaviy tarjimaning dolzarb masalalari. In *Til o'qitishda zamonaviy yondashuvlar*: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Fergana State University.
3. **Kakhkhorova, G.** (2018). Linguokulturologiyada akmeologik yondashuvlarga asoslangan tadqiqotlar. In *Akmeologik yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish strategiyalari*: Ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Fergana State University.
4. **Kakhkhorova, G.** (2019). Tillar so'z turkumlarining lisoniy tizimdagi o'rni va ular tabiatining tahlili. In *JSPI 1st Annual International Conference Proceedings* (pp. 3). Jizzakh State Pedagogical Institute.
5. **Kakhkhorova, G.** (2020). Difficulties encountered in writing essays in EFL (English as a Foreign Language). *EPRA International Journal of Research & Development*, 5(10), 3. <https://doi.org/10.36713/epra2016>
6. **Kakhkhorova, G.** (2021). Generalization as a method in teaching the difference between the semantic role and the semantic feature for non-philologic students. In *Nofilologik yo'nalish talabalarini chet tillarga o'qitishda turli metod va yondashuvlardan samarali foydalanish muammolari*: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari (pp. 3). Fergana State University.
7. **Kakhkhorova, G.** (2022). The notions of Wael Hallaq on an introduction to Islamic law. *American Journal of Social Sciences and Humanity Research*, 2(6), 63–67. <https://doi.org/10.37547/ajsshr/volume02issue06-12>
8. **Bekmirzaev, I. I., & Kakhkhorova, G.** (2022). Analyses of origins and evolution of Islamic law. *O'zbekiston – Islom Sivilizatsiyasi Markazi Ma'naviy-Ma'rifiy, Ilmiy-Adabiy Jurnali*, 5.

BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARI VOKAL MAHORATINING
PEDAGOGIK AHAMIYATI.

Burxonov Ulug'bek Azimjon o'g'li

Qo'qon davlat universiteti I bosqich doktoranti

burkhonovua95@gmail.com

Xodjayev Begzod Xudoyberdiyevich

Ilmiy rahbar: pedagogika fanlari doktori, professor

ANNOTATSIYA: *Bugungi globalashuv davrida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar, ayniqsa, san'at va madaniyat sohasida faoliyat yurituvchi pedagog kadrlardan yuqori kasbiy tayyorgarlikni talab qilmoqda. Jumladan, bo'lajak musiqa o'qituvchilarida vokal mahoratini shakllantirish masalasi nafaqat ularning kasbiy salohiyatini belgilovchi muhim omil, balki umumta'lim muassasalarida musiqiy estetik tarbiyani samarali amalga oshirish garovi sifatida ham e'tirof etiladi.*

Kalit so'zlar: *vokal mahorati, musiqa o'qituvchisi, ovoz, klassik xonandalik, ovoz pedagogikasi, komponent, vokal texnikasi*

Abstract: *In today's era of globalization, the modern requirements for the education system, especially for employees working in the field of art and culture, require high professional training from pedagogical personnel. In particular, the issue of forming vocal skills in future music teachers is recognized not only as an important factor determining their professional potential, but also as a guarantee of the effective implementation of musical aesthetic education in secondary educational institutions.*

Keywords: *vocal skills, music teacher, voice, classical singing, voice pedagogy, component, vocal technique*

Аннотация: *В эпоху глобализации современные требования к системе образования, особенно в сфере искусства и культуры, предъявляют высокие требования к профессиональной подготовке педагогических кадров. В частности, формирование вокальных навыков у будущих учителей музыки осознаётся не только как важный фактор, определяющий их профессиональный потенциал, но и как залог эффективной реализации музыкально-эстетического воспитания в средних общеобразовательных учреждениях*

Ключевые слова: *вокальное мастерство, учитель музыки, голос, классическое пение, вокальная педагогика, компонент, вокальная техника*

UNESCOning "Ta'lim-2030" konsepsiyasida san'at va madaniyat ta'limi orqali shaxsning estetik, ijtimoiy va emotsional salohiyatini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Xususan, unda: "Ijodiy ifoda vositalarini egallagan shaxs jamiyat taraqqiyotida faol ishtirok etadi. San'at va madaniyat sohasi – barqaror rivojlanishning kalitidir"[1] deb qayd etiladi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Bu jarayonda yosh avlodning estetik dunyoqarashi, milliy san'atga bo'lgan e'tibori va iqtidorini yuksaltirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, musiqa ta'limi orqali yoshlarni milliy madaniyatga hurmat ruhida tarbiyalash, ularning vokal mahoratini zamonaviy metodik yondashuvlar asosida shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

2022-yil 2-fevraldagi "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-112-son Qarorda san'at ta'limini tubdan takomillashtirish, xususan, umumiy o'rta va oliy ta'lim muassasalarida musiqiy bilimlarni chuqurlashtirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan. Jumladan, "2023/2024 o'quv yilidan boshlab kamida uchtasida kuy ijro etish mahoratiga ega bo'lish musiqa fani o'qituvchilari uchun majburiy ekanligi, lektoriy konsertlari ta'lim va madaniyat muassasalarida tashkil etilishi hamda o'quvchi va talabalarning musiqiy madaniyati va savodxonligini yuksaltirishga, estetik didi, dunyoqarashini kengaytirishga va musiqani his qilishiga qaratilgan amaliy mashg'ulotlardan iborat bo'lishi" ko'rsatib o'tilgan [2]. Bu esa musiqa o'qituvchisidan nafaqat cholg'u, balki vokal jihatdan ham puxta tayyorgarlikni talab qiladi.

Shuningdek, 2030-yilgacha mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi Ta'lim konsepsiyasida ijodiy va tanqidiy fikrlaydigan, kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lgan pedagoglarni tayyorlash alohida vazifa sifatida belgilangan. Musiqa ta'limi sohasi uchun esa bu, ijrochilik va vokal kompetensiyalarni ilmiy asosda, bosqichma-bosqich rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarining musiqa ta'limi yo'nalishlarida vokal tayyorgarlik dasturlarini takomillashtirish, yangicha metodik yondashuvlarni joriy etish, o'qitish samaradorligini oshirish borasida muayyan ilmiy-amaliy ehtiyoj mavjud. Mavjud darslik va metodik qo'llanmalarining ayrimlari esa vokal mahoratini shakllantirishdagi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni yetarlicha o'z ichiga olmaydi. Bu holat mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish zaruratini yanada oshiradi.

Shuningdek, an'anaviy vokal ijrochilik maktablari — xalq og'zaki ijodi, maqom san'ati va mintaqaviy vokal uslublarini yangi avlod vakillariga to'g'ri, zamonaviy metodika asosida o'rgatish bugungi musiqa o'qituvchisining muhim vazifasidir. Shu jihatdan, bo'lajak musiqa o'qituvchilarining vokal mahoratini shakllantirishga yo'naltirilgan ilmiy izlanishlar nafaqat amaliy, balki strategik ahamiyatga ham ega hisoblanadi.

Bo'lajak musiqa o'qituvchisining vokal mahorati – bu nafaqat uning xonandalik qobiliyati, balki pedagog sifatidagi kasbiy faoliyatida ovozdan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini ham qamrab oluvchi murakkab tushuncha hisoblanadi. Vokal mahoratining mohiyati va mazmunini tushunish uchun ushbu tushunchani bir nechta nuqtai nazardan – pedagogik, psixologik, fiziologik va akustik jihatlarni hisobga olgan holda – tahlil etish zarur. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, musiqa

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

o'qituvchisi o'zining ovoz imkoniyatlarini namoyish eta olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak; zero, o'qituvchining o'z ovozi va ijrosi dars jarayonida asosiy ko'rgazma vositasi bo'lib xizmat qiladi [3]. Bu bo'limda "vokal mahorati" tushunchasi va unga bog'liq atamalar izohlanadi, bo'lajak musiqa o'qituvchisining vokal mahorati tarkibiy modeli taklif etiladi va mazkur model komponentlari (texnik-fiziologik, akustik, badiiy-musiqiy hamda pedagogik-kommunikativ jihatlar) ilmiy manbalar asosida asoslab beriladi. Shuningdek, vokal ijro kompetensiyalari bilan dars berish kompetensiyalari o'zaro bog'liqlikda tahlil qilinadi (masalan, nafas olish va fonatsiya texnikasi bilan pedagogik nutqning aloqadorligi). Quyida bo'limning har bir qismi bo'yicha batafsil bayon keltirilgan.

Avvalo, "vokal mahorati" tushunchasini aniqlab olish lozim. Pedagogik adabiyotlarda vokal mahorat xonandaning ovoz ustida erkin hukmronlik qilishi, ya'ni ovozni to'g'ri hosil qilish, kerakli tembr va balandlikda boshqara olish, musiqa ifodasiga muvofiq tebranish (vibrato) va boshqa usullarni qo'llay olish ko'nikmalar majmui sifatida ta'riflanadi. Vokal mahorat tarkibiga odatda vokal texnika (nafas nazorati, intonatsiya pokligi, artikulyatsiya aniqligi va diapazon), badiiy ifoda (emosional talqin, musiqiy did) va ovoz gigiyenasi (sog'lom ovozni saqlash odatlari) kabi jihatlar kiradi [4]. Xususan, vokal malaka va ko'nikmalariga ovoz hosil qilish, to'g'ri nafas olish hamda diksiyaning ravonligi kiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nafas olish mashqlari va vokal intonatsiya mashqlari nafas nazoratini oshirish va ovoz sifatini yaxshilashga yordam beradi [5]. Masalan, nafas olish yengil va shovqinsiz bo'lishi, so'zlar esa aniq talaffuz qilinishi zarur.

"Vokal texnika" tushunchasi vokal mahoratning texnik-fiziologik qatlamini ifodalaydi. Vokal texnika deganda ovoz chiqarish apparatini mukammal boshqara olish, xususan, diafragmal nafas olishni o'zlashtirish, ovoz boylamlarini me'yoriy darajada "adductor" (yopilish) va "abductor" (ochilish) harakati bilan boshqarish, ovozni rezonatorlarda to'g'ri yo'naltirish (masalan, "masqa" rezonatori yoki bosh rezonatorlardan foydalanish) va aniq artikulyatsiya kabilar tushuniladi. L Aximbetova qayd etganidek, qo'shiq aytishda talab qilinadigan tovush sifatini shakllantirishda o'qituvchining o'zi namuna ko'rsatishi muhim – buning uchun esa o'qituvchi yaxshi ovozga ega bo'lishi lozim, o'quvchi esa unga taqlid qilish qobiliyatini rivojlantiradi [6]. Shunday ekan, vokal texnika nafaqat sahnadagi ijro uchun, balki dars jarayonida ko'rgazmali ijro va nutq uchun ham poydevor bo'ladi.

"Rezonans" termini ovoz akustikasida muhim o'rin tutadi. Rezonans – bu ovoz paytida tovush to'lqinlarining yuqori tovush yo'llarida (hiqildoq, og'iz-bo'shliq, burun-bo'shliq kabi rezonatorlarda) kuchayishi jarayonidir. Xonandalikda rezonans tushunchasi ovozni katta hajmda va tiniq yangrashiga erishish bilan bog'liq. Masalan, klassik xonandalikda maxsus "rezonator joylashuvi" (masqaga yo'naltirish yoki "masqa ovozi") vositasida ovoz kuchini oshirish an'anaviy usul hisoblanadi. G'arbiy ovoz

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

pedagogikasida esa rezonansga ilmiy yondashuv qo'llaniladi – inertans tushunchasi (Ingo Titze kiritgan) orqali, ya'ni yarim to'siqli vokal traktida (masalan, lablarni yarmigacha yopib xonish qilish) akustik inertsiya hosil qilib, ovoz paylari tebranishini samarali qo'llab-quvvatlash nazarda tutiladi. Shuningdek, Verdolini tadqiqotlarida “rezonant ovoz” atamasiga alohida e'tibor qaratilgan: rezonant ovoz bu – laringal adduksiyasi juda zaif (na haddan ziyod siqilgan, na haddan tashqari ochiq) holdagi, yengil va erkin chiqadigan ovoz turi bo'lib, pressed (siqilgan) yoki breathy (pichirlagan) ovozdan farq qiladi. Masalan, K. Verdolini va hammualliflar tajribasida “rezonant ovoz” o'rgatilganda bemorlar ovoz paylarini “yarim-yopiq” holatda tutib, shovqinsiz, ammo jarangdor tovush hosil qilishga erishganlar – ya'ni rezonant ovoz “barely adducted or barely abducted” (arang yopiq yoki arang ochiq) laringal konfiguratsiyada hosil qilingan. Shu bois, vokal terapiya va treningda rezonant ovoz usullari ovozga ortiqcha zo'riqish bermasdan jarangdor ovoz chiqarishga o'rgatadi.

“Semi-occluded Vocal Tract Exercises (SOVTE)” – ya'ni yarim to'siqli vokal trakt mashqlari – hozirgi zamon vokologiya (ovoz ilmi)da keng qo'llanilayotgan atamalardan biridir. Bu atama Ingo Titze tomonidan ilmiy asoslab berilgan bo'lib, lablarni yopingudek qilib xum (hum) ovozi chiqarmoq, stakan ichiga trubka orqali xonish (straw phonation) qilish, lab va tilni bir-biriga tebratib ovoz chiqarish (lip trill, tongue trill) kabi mashqlarni o'z ichiga oladi. SOVTE mashqlari vaqtida vokal trakt old qismida yaratilgan qisman to'siq (masalan, lablar yopiqligi yoki trubka ichidagi tor o'tish) sababli ovoz yo'lida ortiqcha supraglotta bosim hosil bo'ladi, bu esa ovoz paylari tebranishini me'yorda ushlab turishga yordam beradi. Titzening tadqiqotlariga ko'ra, yarim to'siq manba-filtr (source-tract) o'zaro ta'sirini kuchaytirib, ovoz paylari tebranishiga inerkativ qarshilik (inertans) qo'shadi va natijada ovoz chiqarish samaradorligi oshadi – ya'ni bir xil kuchlanishda balandroq va boy tembrli ovoz hosil bo'ladi. SOVTE tushunchasi nafaqat terapiyada (masalan, tuguncha bilan og'rikan bemorlarni rehabilitatsiya qilishda), balki sog'lom xonandalar uchun ham mashq sifatida foydalidir.

“Singer's formant” – “xonanda formanti” atamasi ilk bor Johan Sundberg tomonidan joriy etilgan bo'lib, u klassik operatik xonandalarning ovoziga xos akustik fenomenni ifodalaydi. Singer's formant – bu taxminan 2,5–3 kHz chastotalar oralig'ida spektral tepalik (ya'ni formantlar klasteri) bo'lib, u erkak opera xonandalarining ovozida orkestrlash ustidan “yaltirab chiqish”, ya'ni ovozning zalda uzoq masofaga yetib borishini ta'minlaydi. Ilmiy jihatdan, singer's formant ovoz traktining yuqori formantlarini (3-, 4- va 5-formantlarni) bir-biriga yaqinlashtirish orqali hosil bo'ladi va uning markaziy chastotasi xonandaning ovoz turiga qarab ozroq o'zgarishi mumkinligi aniqlangan. Sundbergning tadqiqotida qayd etilishicha, masalan, bas ovoz egalari uchun singer's formant sal pastroq (taxm. 2,5 kHz atrofida), tenorlar uchun esa biroz yuqoriroq (3 kHz dan oshiq) markazlashishi mumkin. Singer's formant professional klassik vokal

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

ovozining ajralmas xususiyati bo'lsa-da, har bir vokal janrda u har xil namoyon bo'ladi; masalan, tadqiqotlarga ko'ra, kantri uslubidagi ashulachilar kuylaganda formant chastotalarini nutqdagidan katta farq bilan o'zgartirmaydilar va ular klassik xonandalardagi kabi yaqqol "xonanda formanti" tepaligini shakllantirmaydi. Boshqacha aytganda, zamonaviy estrada yoki an'anaviy uslubda kuylovchi xonandalar ovozi klassik operaga xos resonans klasterini shakllantirmasligi mumkin, bu esa ular ovoziining tembri va eshinish masofasini boshqacha tarzda ta'minlashini anglatadi.

Yuqoridagi tushunchalar bo'yicha xulosa qilib aytganda, vokal mahorati deganda bo'lajak musiqa o'qituvchisining ovozi texnik jihatdan puxta (to'g'ri nafas, tovush hosil qilish, rezonansdan unumli foydalanish), akustik jihatdan boy (jarangdor va keng diapazonli), badiiy jihatdan ifodali (intonatsiya va frazalar aniqligi, musiqiy tuyg'ularni yetkazish qobiliyati) holda ishlata olishi, hamda bu ko'nikmalarni pedagogik jarayonda namoyon etib, o'quvchilarga o'rgata olishi tushuniladi. Bu ta'rif tarkibida "vokal mahorati" o'z ichiga "vokal texnika" (fiziologik-akustik ko'nikmalar), "rezonans" (ovozi jarangini boshqarish san'ati), "rezonant ovoz" (yengil va sog'lom ovoz uslubi), "SOVTE" (maxsus mashqlar majmuasi) va "xonanda formanti" (professional ovoziining akustik xususiyati) kabi tushunchalarni qamrab oladi. Quyida bo'lajak musiqa o'qituvchisining vokal mahorati qanday tarkib topishi haqida model ko'rinishida batafsil to'xtalamiz.

Bo'lajak musiqa o'qituvchisining vokal mahoratini tizimli yondashuvda ko'rib chiqish uchun uning tuzilmaviy modelini ishlab chiqamiz. Ushbu model vokal mahoratning asosiy tarkibiy komponentlarini ajratib ko'rsatadi: (1) fiziologik-texnik komponent, (2) akustik komponent, (3) musiqiy-badiiy komponent va (4) pedagogik-kommunikativ komponent.

Fiziologik-texnik komponent	Akustik komponent	Musiqiy-badiiy komponent	Pedagogik-kommunikativ komponent
<ul style="list-style-type: none"> • Mazmuni: • Ovoz apparatining jismoniy va fiziologik imkoniyatlarini to'liq ishga solish. • Tarkibiy qismlar: • To'g'ri nafas olish texnikasi (diafragma bilan nafas) • Laringal muvofiqlashtirish (ovoz paylarini sog'lom ishlatish) • Rezonatorlardan foydalanish (bosh rezonatorlar, "masqaga ovoz yuborish") • Artikulyatsiya organlarini sozlash (til, lab, yumshoq tanglay) • Yarim to'siqli mashqlar (SOVTE): lip trill, straw phonation • Maqsad: • Sog'lom ovoz hosil qilish, diapazonni kengaytirish, ovoz barqarorligini oshirish. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mazmuni: • Ovozning fizik-akustik xususiyatlarini boshqarish. • Tarkibiy qismlar: • Tovush sifati (tembr, balandlik, jozibadorlik) • Formantlar (1-5-formantlar, "xonanda formanti" ~3 kHz) • Intonatsion aniqlik va dinamika • Rezonansdan foydalanish (V. Morozov metodikasi) • "Speaker's ring" – nutqiy joziba rezonansi (~3-4 kHz) • Maqsad: • Ovozning jarangdorligi va eshiltuvchanligini ta'minlash, akustik boshqaruvni rivojlantirish. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mazmuni: • Ovozdan musiqiy va badiiy ifoda vositasida foydalanish. • Tarkibiy qismlar: • Intonatsion eshinish va ritm tuyg'usi (B.M. Teplov) • Musiqiy xotira va talqin qilish mahorati • Frazalar, ritm, stilistika va repertuar hissi • Emosional ifoda, obraz yaratish • Maqsad: • Musiqani hissiy, estetik va badiiy jihatdan ifodalay olish; o'quvchiga musiqiy obrazni etkazish. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mazmuni: • Ovozdan o'qituvchilik faoliyatida samarali foydalanish. • Tarkibiy qismlar: • Nutq madaniyati va darsdagi vokal namoyish • Muloqot va feedback (aloqa) ko'nikmalari • Ovoz gigiyenasi: baland gapirmaslik, ovozni to'g'ri yoyish, suv ichish, changdan saqlanish • Maqsad: • Ovoz sog'lig'ini saqlab, samarali pedagogik muloqot olib borish.

Foydalanilgan adabiyotlar.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

1. UNESCO. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori, 2022-yil 2-fevral, PQ-112-son. "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"
3. D.Soipova. *Musiqa o'qitish nazariyasi va metodikasi. Toshkent. Fan va texnologiya markazining bosmaxonasi.* 2009. 219 bet.
4. Z.Sultanova. *Xor va xorshunoslik. O'quv qo'llanma.* Namangan. 2021. 207 bet.
5. X.Y.Zhang. Effectiveness of oral motor respiratory exercise and vocal intonation training in enhancing respiratory control and voice quality. (2020). Effectiveness of oral motor respiratory exercise and vocal intonation training in enhancing respiratory control and voice quality. Maqola. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7896217/>. 2020.
6. L.Aximbetova Ovozdag qusurlar va ularni yengish yo'llari, ovoz gigiyenasi va xonanda tartibi. *Science and Education. Scientific Journal.* Nukus branch of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture. 2023.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**BAXSHI IJROCHILIGINI O'QITISHDA PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK
YONDASHUVLAR**

Jo'rayeva Guliruxsor Ulug'bek qizi

*Qo'qon Davlat Unverstiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi yo'nalishi
tayanch doktoranti*

e-mail: [Saritsa.tm@inbox.ru](mailto: Saritsa.tm@inbox.ru) mobile: +998503779476

Jahongir Mamatqosimov

Ilmiy rahbar O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

P.f.f.d professor

mobile: +998 94 628 88 22

Annotatsiya: *Ushbu maqolada baxshi ijrochiligini o'qitish jarayonida psixologik va pedagogik yondashuvlarning o'rni tahlil qilinadi. Talabalarda baxshichilik san'ati ko'nikmalarini shakllantirishda individual yondashuv, ijodiy muhit va sahna madaniyatining ahamiyati yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *Baxshichilik, ijrochilik mahorati, psixologik yondashuv, pedagogik metodika, improvizatsiya, sahna madaniyati, milliy qadriyat, ijodiy tafakkur.*

Аннотация: *В данной статье анализируется роль психологических и педагогических подходов в процессе обучения исполнительскому искусству бахши. Особое внимание уделяется индивидуальному подходу, творческой атмосфере и значению сценической культуры в формировании у студентов навыков бахшичества.*

Ключевые слова: *Бахши, исполнительское мастерство, психологический подход, педагогическая методика, импровизация, сценическая культура, национальные ценности, творческое мышление*

Annotation: *This article analyzes the role of psychological and pedagogical approaches in the process of teaching the art of bakshi performance. It highlights the importance of individual approaches, creative environments, and stage culture in developing students' skills in bakshi art.*

Keywords: *Bakhshi, performance skills, psychological approach, pedagogical methods, improvisation, stage culture, national values, creative thinking*

Kirish

Baxshichilik – bu nafaqat milliy musiqiy ifoda, balki chuqur madaniy, estetik va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan xalq ijodiyoti namunasi hisoblanadi. Baxshi – bu xalqning og'zaki tarixchisi, shoir, sozanda, dramatik obraz yaratguvchi va eng muhimi – ma'naviy tarbiyachi. Oliy ta'limda, ayniqsa xalq ijodiyoti yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun baxshichilik san'atini chuqur o'rganish ularning ijodiy

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

salohiyatini ochish, badiiy didini shakllantirish, milliy o'zlikni anglash va barkamol shaxs bo'lib kamol topishda beqiyos ahamiyatga ega. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida ta'limning psixologik-pedagogik va uslubiy asoslari, baxshi ijrochilikni o'qitishning samarali metodikasi, talabalar ruhiy-ma'naviy rivoji, shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olgan individual yondashuvlar yoritiladi. Baxshichilik san'ati – milliy tarbiya va ma'naviyat manbaidir. Baxshilik san'ati ming yilliklar davomida xalq og'zaki ijodiyoti asosida rivojlangan. U nafaqat musiqiy mahorat, balki hayot falsafasi, tarixiy xotira va axloqiy qadriyatlar tizimini ham o'zida mujassam etadi. Baxshi dostonchilik orqali:

xalq urf-odatlari,
vatanparvarlik g'oyalari,
mehnatga sadoqat,
insoniy fazilatlar targ'ib qilinadi.

Bu jihatlar uni pedagogik jihatdan kuchli vositaga aylantiradi. Talabalar bu san'atni o'rganish orqali o'z shaxsini, dunyoqarashini shakllantiradi. Shu sababli, baxshichilikni o'qitish faqat musiqiy yoki adabiy mashg'ulot bo'lib qolmay, balki psixologik-pedagogik tarbiya vositasiga aylanadi. Psixologik-pedagogik yondashuvlarning zaruriyati shundaki, oliy ta'limda har bir talaba – bu o'ziga xos shaxs, o'zining qiziqishlari, ehtiyojlari, iste'dod darajasi va psixologik holatiga ega. Shu sababli, baxshichilikni o'qitishda quyidagi pedagogik yondashuvlar muhim:

Talabani bilim olishiga yo'naltirilgan yondashuv. Har bitta talabaning ovoz balandligi, improvizatsiya salohiyati, sahna madaniyati va nutqiy ifoda saviyasi har xildir. Shu sababdan talaba bilan ishlashda individual metod qo'llash juda zarur: kimnidir she'riy nutqqa qobilyati yaxshi, kimnidir cholg'u ijrosiga, boshqasini esa doston aytishga. Shu sabab talabani qobilyatiga qarab yo'naltirish lozim. Qolaversa talaba uchun ijodiy muhit yaratish lozim bundan talaba qanday foydalanadi. Ijodiy o'zini ifoda etish erkinligini o'rganadi – baxshi tayyorlashdagi eng muhim psixologik omillardan biri bu ijodiy erkinlikdir. Talaba o'z fikrini qo'shiq orqali aytishga, dostonni o'z talqinida kuylashga imkon topishi kerak. Talaba ijod qilishi kerak erkin ijod qilish uchun esa erkin fikrlashi lozim erkin fikirlashi uchun esa ijodiy muhit juda katta yordam beradi. Talabani o'qitishda yana bir muhim omil mavjud bu-rag'bat va ishonch. Psixologik jihatdan talabani rag'batlantirish, unga ishonch bildirish, hatto eng oddiy ijrosiga ham ijobiy fikr bildirish uning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi va talaba o'zini ustida koproq ishlaydi chunki unda o'ziga nisbatan ishonch paydo bo'ladi va men buni udallay olar ekanman degan xulosaga keladi bu ham rag'batning kichik ammo beradigan natijasi ulkan ko'rinishi. Baxshichilikni o'qitishning uslubiy asoslari esa bu san'atni o'rganishda faqat nazariy bilim yetarli emasligini aytadi. Quyidagi uslubiy yondashuvlar qo'llanilsa talabaning bilimlari yanada mustahkamlanadi va biz ularga buni bosqichma-bosqich o'rgatishimiz lozim. Talabaga darhol doston aytish

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

topshirig'ini berish emas, balki quyidagi ketma-ketlik asosida ko'nikmalarni shakllantirish kerak:

Bosqich	Mazmuni	Maqsad
1. Doston yoki termalarni to'g'ri, ravon va ohangdor o'qish	Talaffuz, nafas, ohang ustida ishlash	Nutq va ifoda ko'nikmasini shakllantirish
2. Improvizatsiya asoslarini tushunish	Erkin fikr bildirish, ijodkorlik mashqlari	Mustaqil ijodiy yondashuvni rivojlantirish
3. Doston matnini yod olish va tahlil qilish	Doston mazmuni, syujeti, obrazlarini chuqur o'rganish	Badiiy tafakkurni rivojlantirish
4. Soz bilan ishlash, ritmni his qilish	Musiqiy asbob bilan muvofiqlik, ritm mashqlari	Kuylash va ijro uyg'unligini shakllantirish
5. Sahna madaniyati, mimika, auditoriyaga murojaat qilish	Harakat, mimika, sahna nutqi, tomoshabin bilan aloqa	Sahna ijrochiligi madaniyatini shakllantirish

Amaliy mashg'ulotlar asosida o'qitishda esa, talabalar asosan amaliy ijro orqali o'rganadilar. Har bir nazariy bilim amaliy mashq bilan mustahkamlanishi kerak. Ijrochilik san'atida asosan ustoz-shogird an'anasi orqali bilimlar mustahkam egallanadi. Ustoz baxshilar bilan jonli uchrashuvlar, master-klasslar, kuzatuvlar talabada nafaqat bilim, balki mahorat shakllantiradi. Talabalarga alohida motivatsiyon dastur bo'ladi. Bu uslub xalq ijodiyoti talabalarini o'qitishdagi an'anaviy metodlardan biri bo'lib, bugungi ta'lim tizimida ham dolzarbdir. O'quv jarayonida metodologik faoliyat turlari quyidagicha o'rganilsa talabaning ijro mahoratini oshirish yanada oson bo'ladi:

Faoliyat shakli	Maqsad
Ustoz-baxshi bilan suhbat	Tajriba almashish, shaxsiy taassurot olish
Video tahlil	Ijrochilikdagi kamchiliklarni ko'rish, xulosa

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Faoliyat shakli	Maqsad
	chiqarish
Rol o'yinlari	Doston ichidagi obrazga kirib ijro etish
Jamoaviy ijro mashg'uloti	Ritmni his qilish, uyg'unlikda ishlashni o'rganish
Refleksiya sessiyalari	O'z ustida fikr yuritish, o'zgarishlarni his qilish

Xulosa qilib aytganda baxshichilik san'ati oliy ta'limda nafaqat ijodiy yo'nalish sifatida, balki shaxsni tarbiyalovchi, milliy qadriyatlarni singdiruvchi, psixologik tayyorgarlikni kuchaytiruvchi vosita sifatida o'rganilishi lozim. Psixologik-pedagogik yondashuvlar orqali baxshi ijrochilik ko'nikmalari nafaqat rivojlanadi, balki talabada o'ziga ishonch, ijodiy tafakkur va milliy o'zlik shakllantradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulla Qodiriy nomidagi TDPU "Pedagogika" kafedrası. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
2. Karimov, I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Yusupov, B. O'zbek baxshichiligi tarixi. – Toshkent: Fan, 2005.
4. Kadirova, G. Psixologiyaning asosiy tushunchalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
5. Qurbonov, X. O'zbek xalq dostonlari va baxshichilik san'ati. – Nukus: Bilim, 2015.
6. Ergashev, N. Oliy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2020.
7. Mirzaeva, Z. Talabalarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: Istiqlol, 2018.
8. Bobonazarova, S. San'atshunoslik asoslari. – Termiz: Surxon, 2017.
9. Jalolov, N. Dostonchilik – xalq ruhiyatining timsoli // "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 2020, №4.
10. G'afurov, M. Psixologiya: umumiy kurs. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
11. Hasanov, S. Baxshi san'ati va yoshlar tarbiyasi // "Ma'naviyat" jurnali, 2022, №2.
12. UNESCO. Intangible Cultural Heritage: Oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage. – Paris, 2003.
13. Vygotsky, L.S. Thought and Language. – Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
14. Dewey, J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938.
15. Rahmonov, A. Doston va dostonchilik san'ati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**PERSEPTIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK
IMKONIYATLARI.**

Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich

QDU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqola perseptiv qobiliyatning nazariy asoslari va uning pedagogik amaliyotdagi o'rni va ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada perseptiv qobiliyatni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari, metodologik yondashuvlar, usullar va vositalar, shuningdek, ularning samaradorligi haqida so'z boradi. Tadqiqotda perseptiv qobiliyatning boshqa pedagogik qobiliyatlar (didaktik, kommunikativ, avtoritar) bilan o'zaro bog'liqligi ham ko'rib chiqilgan. Maqolada ta'lim jarayonida perseptiv qobiliyatni rivojlantirish orqali o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro tushunishni yaxshilash, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Perseptiv qobiliyat, pedagogik imkoniyatlar, idrok etish, sensor rivojlanish, kognitiv rivojlanish, kommunikativ qobiliyat, didaktik, individual yondashuv*

Annotation: *This article is devoted to the study of the theoretical foundations of perceptual ability and its role and significance in pedagogical practice. The article discusses the pedagogical opportunities, methodological approaches, methods and tools for developing perceptual abilities, as well as their effectiveness. The study also examines the relationship of perceptual ability with other pedagogical abilities (didactic, communicative, authoritarian). The article analyzes the opportunities for improving mutual understanding between teachers and students, increasing student motivation and improving the effectiveness of education through the development of perceptual abilities in the educational process.*

Keywords: *Perceptual ability, pedagogical opportunities, perception, sensory development, cognitive development, communicative competence, didactic, individual approach.*

Tadqiqotning nazariy asosini shakllantirishda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, tarixiy mantiqiy tahlil usullaridan foydalanildi. Maqolada perseptiv qobiliyatni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini o'rganishda quyidagi metodologik printsiplarga amal qilindi:

Tizimlilik prinsipi - Perseptiv qobiliyatni boshqa pedagogik qobiliyatlar (didaktik, kommunikativ, avtoritar) bilan bog'liq holda har tomonlama o'rganish.

Shaxsga yo'naltirilganlik prinsipi- Har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Rivojlanuvchanlik prinsipi - Perseptiv qobiliyatning bosqichma-bosqich rivojlanish qonuniyatlarini hisobga olish, ayniqsa chaqaloqlik davridan boshlab sensor va perseptiv rivojlanishning shakllanish jarayonlarini inobatga olish.

Tadqiqotda ilmiy adabiyotlar tahlili, qiyosiy tahlil, kuzatuv, so'rov va statistik ma'lumotlarni tahlil qilish usullari qo'llanildi.

Perseptiv qobiliyat - bu o'qituvchining o'quvchilarning ichki dunyosiga kirib bora olish, ularning psixologik holatini seza olish va tushuna olish qobiliyatidir. Ushbu qobiliyat pedagogik faoliyatning muhim tarkibiy qismi bo'lib, quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

Idrok va tushunish - O'quvchilarning xatti-harakatlari, motivlari, his-tuyg'ulari va ehtiyojlarini chuqur idrok etish va tushunish.

Kuzatuvchanlik- O'quvchilarning nutqiy va nutqdan tashqari ifodalarini, xatti-harakatlarini diqqat bilan kuzatish va ular orqali ichki holatini aniqlay olish.

Empatiya - O'quvchilarning his-tuyg'ularini anglay olish va ular bilan samarali psixologik aloqa o'rnatish.

Individual yondashuv - Har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olib, ularga mos ta'lim yondashuvini ishlab chiqish.

Perseptiv qobiliyatning rivojlanganligi o'qituvchiga nafaqat o'quvchilarning aniq ehtiyojlarini aniqlashga, balki ularning yashirin qobiliyatlarini ochish, o'quv jarayonini samarali tashkil etish va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Perseptiv qobiliyatni rivojlantirishda maktab va oliy ta'lim muassasalarida keng imkoniyatlar mavjud. Quyida ushbu imkoniyatlarning asosiy yo'nalishlari keltirilgan:

Ta'lim jarayonining interfaol shakllari - Muammoli darslar, diskussiyalar, rolli o'yinlar, loyiha faoliyati orqali o'qituvchilarga o'quvchilarning turli vaziyatlardagi xatti-harakatlarini kuzatish va tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

Pedagogik amaliyot- O'qituvchilik amaliyoti davomida talabalarga o'quvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash, ularning individual xususiyatlarini o'rganish, xatti-harakatlarini tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyati beriladi.

Psixologik-pedagogik treninglar - Maxsus tayyorgarlik treninglari, kommunikativ mashqlar, empatiyani rivojlantirish mashqlari, kuzatuvchanlikni oshirish mashqlari orqali perseptiv qobiliyatni shakllantirish va rivojlantirish.

O'zaro ta'sir va muloqot - Guruh ishi, juftlik ishi, jamoa loyihalari orqali o'qituvchilarga o'quvchilarning bir-biri bilan munosabatlarini, guruhdagi o'rni va rolini kuzatish imkoniyati yaratiladi .

Sensor va perseptiv rivojlanishga qaratilgan mashqlar - Ayniqsa, boshlang'ich sinf va maktabgacha ta'lim davrida bolalarning sensor va perseptiv qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar va faoliyat turlari.

Perseptiv qobiliyatni rivojlantirish quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Kuzatuvchanlikni oshirish - O'quvchilarning nutqiy va nutqdan tashqari ifodalari (mimika, jest, pozalar, ohang) orqali ularning ichki holatini aniqlash ko'nikmasini shakllantirish.

Faol tinglash ko'nikmasini rivojlantirish - O'quvchilarning fikrlariga nafaqat qulog bilan, balki butun vujudi bilan qiziqish bildirish, ularning his-tuyg'ularini anglay olish.

Teskari aloqani samarali tashkil etish - O'quvchilarning holati, kayfiyati, tushunish darajasi haqida doimiy ma'lumot olish va o'qitish uslubini shunga mos ravishda o'zgartirib turish.

Empatiyani rivojlantirish - O'z-o'zini o'quvchining o'rniga qo'yish, ularning his-tuyg'ularini, qiyinchiliklarini tushunish va ularga psixologik yordam ko'rsatish.

Pedagogik sezgirlikni shakllantirish - O'quvchilarning kayfiyatidagi eng mayda o'zgarishlarni seza olish, ularning shaxsiy va kognitiv xususiyatlarini aniqlay olish.

Perseptiv qobiliyatni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimida muhim pedagogik zaruriyat hisoblanadi. Ushbu qobiliyatni rivojlantirish orqali nafaqat o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro tushunish yaxshilanadi, balki butun ta'lim jarayonining samaradorligi oshadi. Perseptiv qobiliyatni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari juda keng bo'lib, ularga ta'lim jarayonining interfaol shakllari, pedagogik amaliyot, psixologik-pedagogik treninglar, o'zaro ta'sir va muloqot, sensor va perseptiv rivojlanishga qaratilgan mashqlar kiradi.

Perseptiv qobiliyatni rivojlantirish nafaqat o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshiradi, balki ularga har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olgan holda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim berish imkoniyatini yaratadi. Kelajakda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishning yangi metodlari va texnologiyalarini yaratish, ularning samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlarni olib borish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Azizxodjaeva N.N. "Pedagogik mahorat". - T.: O'qituvchi, 2020. - 245 b.
2. Qodirov R. "Zamonaviy pedagogika texnologiyalari". - T.: Fan, 2021. - 318 b.
3. Yusupov O.O. "O'qituvchining perseptiv qobiliyatlarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik jihatlari" // Ta'lim va innovatsiyalar. - 2023. - №1. - B. 23-27.
4. Zokirov M. "Perseptiv qobiliyatlar - samarali o'qitish kaliti" // Xalq ta'limi. - 2021. - №4. - B. 12-15.
5. Zokirov M. "O'qituvchining idrok qobiliyati va uning ahamiyati" // Pedagogik mahorat. - 2022. - №2. - B. 28-31.
6. Zokirov M. "Zamonaviy o'qituvchining perseptiv kompetentligi" // Ta'lim va tarbiya. - 2020. - №3. - B. 34-37.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING ILMIY
ASOSLARI.**

O.Tolipova

Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi PhD

M.To'rayeva

Pedagogika yo'nalishi magistiri

Qo'gon Davlat universiteti

Annotatsiya: *ushbu maqola rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalarining ilmiy va nazariy asoslarini yoritish bilan birga bir qancha pedagog va didaktikshunos olimlarning rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasiga oid yondoshuvlarini o'zida ifodalaydi.*

Kalit so'zlar: *Ta'lim texnologiyalari, rivojlantiruvchi ta'lim, rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari, rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillari.*

Аннотация: *В статье, наряду с освещением научно-теоретических основ технологий развития образования, представлены подходы ряда ученых-педагогов и дидактов к технологиям развития образования.*

Ключевые слова: *Образовательные технологии, развивающее обучение, развивающие образовательные технологии, принципы развивающего обучения.*

Abstract: *The article, along with coverage of the scientific and theoretical foundations of educational development technologies, presents the approaches of a number of educational scientists and didacticians to educational development technologies.*

Keywords: *Educational technologies, developmental learning, developmental educational technologies, principles of developmental learning.*

Hozirdi rivojlangan ta'lim negizida asosiy e'tibor ta'lim oluvchi shaxsini faollashtirish, uni ta'lim olishga nisbatan imkoniyatlarini rivojlantirish bo'lib qolmoqda. Aynan shu ehtiyojni qondirishda rivojlantiruvchi ta'limning imkoniyatlari optimallashtirilganligi bilan o'ziga xoslik kasb etadi. Talaba faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan pedagogik texnologiyalar tarkibiga muammoli o'qitish texnologiyalari, loyihaviy texnologiyalar, tanqidiy fikrlash texnologiyalari, rivojlantiruvchi texnologiyalar, o'yinli texnologiyalar kabi turlari mavjud bo'lib, bizning tadqiqotimizda rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari asosida bo'lg'usi pedagogning boshqaruvchilik faoliyatini rivojlantirish muammosi aks etgandir.

A. Abduqodirov Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalarni o'quvchilarga o'zlarining fikrlash jarayonlarini ko'rish va rivojlantirishga yordam beradi. Bu texnologiyalar

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

yordamida o'quvchilar o'z bilimlarini yangi vaziyatlarda qo'llashni o'rganadilar, bu esa ta'lim sifatini oshiradi deb baholaydi.[1]

Rivojlantiruvchi ta'lim o'quvchilarning ichki imkoniyatlari oshirish va ularni ro'yobga chiqarishga yo'naltiriladi. Rivojlantiruvchi ta'limda, ko'proq, treninglardan foydalaniladi. Treninglar ta'lim oluvchilarda muayyan bilimlarni puxta o'zlashtirish, ularni amaliyotda samarali qo'llay olishga doir ko'nikma-malakalarni shakllantirishga, bu jaraenda ularning mavjud imkoniyatlarini to'la ro'ebga chiqarishga yordam beradi. Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimida rivojlantiruvchi ta'limni qo'llashda taqdimotlardan ham samarali foydalanish tajribasi to'plandi. Mazkur metod ta'lim oluvchilarda o'quv faoliyatini tashkil etishga ijodiy yondashish, o'z ustida ishlash, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini ham rivojlantirishga yordam beradi.³

Rivojlantiruvchi ta'lim nazariyasi I.G.Pestalossi, A.Distervega, K.D.Ushinskiylarning tadqiqotlarida ham asoslanadi. XX asrning 30-yillari boshlarida. L.S.Vigotskiy taraqqiyotlarida asosiy maqsad sifatida bolani rivojlantirishga qaratilgan ta'lim g'oyasini ilgari surdi. Uning gipotezasiga ko'ra, bilim o'rganish ta'limning yakuniy maqsadi emas, balki faqat o'quvchilarni rivojlantirish vositasidir.

L.S. Vigotskiyning g'oyalari voqelikning psixologik nazariyasiga asoslanib ishlab chiqilgan (A.N. Leontev, P.Ya. Galperin va boshqalar). Birinchi bo'lib - inson faoliyatining har xil turlari va shakllari sub'ekti sifatida bolaning mavqeini ko'tarish edi. Ushbu g'oyalarni amalga oshirish uchun birinchi urinishlar L.V.Zankov tomonidan boshlangan bo'lib, u 50-60-yillarda boshlang'ich maktablar uchun har tomonlama intensiv rivojlanish tizimini ishlab chiqdi[3].

60-yillarda rivojlantiruvchi ta'limining biroz boshqacha yo'nalishi D.B.Elkonin va V.V.Davidov tomonidan ishlab chiqilgan va eksperimental maktablar amaliyotida mujassam bo'lgan. Ularning texnologiyasi bolaning intellektual qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

"Rivojlantiruvchi ta'lim" atamasi V.V.Davidov tomonidan pedagogik nazariya va amaliyotga kiritilgan. Rivojlantiruvchi ta'lim tushuntirish-illyustrativ usul o'rnini bosadigan yangi, faol va faol o'qitish usuli sifatida tushuniladi. Ya'ni, bu xotira ekspluatatsiyasiga emas, balki fikrlash mexanizmlarini shakllantirishga asoslangan. O'quvchilar bilimlar assimilyatsiya qilinadigan va boshqariladigan fikrlash operatsiyalarini o'zlashtirishi kerak. Rivojlantiruvchi ta'lim - bu o'qitish, uning mazmuni, usullari va shakllari bola rivojlanish qonuniyatlariga asoslanadi.

V.V.Davydov va psixolog D.B.Elkoninlar tadqiqotchi psixolog Lev Vigotskiyning madaniy-tarixiy rivojlanish nazariyasiga tayanib, bolaning fikrlash faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim tizimini ishlab chiqadilar. Bu yondoshuvdan

³ Inayatov.U.I. Pedagogika. 1000 ta savolga 1000 ta javob. Metodik qo'llanma. Toshkent 2012-yil. 121 b.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

asosiy maqsad ta'lim oluvchining mustaqil fikrlashi, muammolarni tahlil qila olishi va mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan edi.

V.V.Davidov ta'lim oluvchining rivojlanuvchi o'quv faoliyatini quyidagicha baholaydi: bola atrof-muhit bilan o'zaro aloqada bo'lgan mustaqil sub'ektdir; ushbu o'zaro faoliyat faoliyatning barcha bosqichlarini o'z ichiga oladi: maqsadlarni belgilash, rejalashtirish va tashkil etish, maqsadlarni amalga oshirish va natijalar tahlili ushbu jarayonning mazmunini tashkil etadi. Shunday qilib, talaba pedagogik ta'sir ob'ektidan bilish faoliyati sub'ektiga aylanadi. Rivojlantiruvchi ta'lim jarayoni shunday tuzilganki, uning davomida o'quvchi butun bilim siklini go'yo "boshdan kechirdi", uni empirik va nazariy bilimlar birligida o'zlashtirdi.

V.V.Davidov talqiniga ko'ra rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillari:

- Boshlang'ich ta'limda nazariy bilimlarning etakchi roli printsipi.
- O'qitishning yuqori darajadagi qiyinchilik printsipi.
- Tez sur'atlarda o'rganish printsipi.
- O'quvchilarning o'quv jarayoni to'g'risida xabardorligi printsipi.
- Barcha o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirish bo'yicha maqsadga muvofiq va tizimli ishlash printsipi.

L.V.Zankovning rivojlantiruvchi ta'lim tizimi[3]. O'quv faoliyatining asosiy motivatsiyasi kognitiv qiziqishdir. Uyg'unlashtirish g'oyasi metodikada ratsional va hissiy, faktlar va umumlashtirishlar, jamoaviy va individual, axborot va muammoli, tushuntirish va izlash usullarini birlashtirishni talab qiladi. Metodika talabani turli tadbirlarga jalb qilishni, o'qitishda tasavvur, fikrlash, xotirani, nutqni boyitishga qaratilgan didaktik o'yinlardan, munozaralardan, o'qitish usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi.

L.V.Zankov rivojlantiruvchi ta'lim uchun majburiy talablarni quyidagicha deb belgilaydi.

- 1) maqsadlar nafaqat bilim, ko'nikma va malaka balki shaxsning boshqa xususiyatlarini rivojlantirishga ham bo'ysunadi;
- 2) jamoaviy munosabatlar asosida talaba mustaqil fikrlash faoliyatiga asoslangan polilog;
- 3) o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlik;
- 4) talabalarning bilim faolligini namoyon qilish uchun darsda sharoit yaratish.

Babanskiy tadqiqotlarida esa "Rivojlantiruvchi ta'lim – har bir o'quvchi yoki talabani ta'lim vositasida bir sifat bosqichidan ikkinchisiga o'tishini ta'minlovchi jarayon; har bir o'quvchining imkoniyatini hisobga olgan holda o'qitish jarayoni" sifatida namoyon bo'ladi.[2]

Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasida pedotsentrik konsepsiya alohida belgilanadi. Unda asosiy e'tibor o'qish, o'rganish – bolaning faoliyatiga beriladi. Bu yondashuvning asosida J.Dyui tizimi, G.Kershenshteyner, V.Layning mehnat maktabi – XX asr

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

boshlarida pedagogikada islohotlar davrining nazariyalari yotadi. Shuningdek, u progressiv, ya'ni faoliyat orqali o'qitish deb ham ataladi va amerikalik pedagog J.Dyui nomi bilan bog'lanadi. Uning ishlari g'arb ta'limiga, ayniqsa amerika ta'limiga juda katta ta'sir ko'rsatdi.

J.Dyui o'qitish jarayonini ta'lim oluvchining ehtiyojlari, qiziqishlari va qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda tashkil qilishni taklif etadi. O'qitishning maqsadi ta'lim oluvchilarning umumiy va aqliy qobiliyatlarini, turli xil malakalarini rivojlantirish, ularni "mehnat, hayot maktabi"da o'qitishdan iborat bo'lishi lozim. Buning uchun ta'limni tayyor bilimlarni berish, yodlash va qayta takrorlash asosida emas, balki, o'quvchilarning spontan, mustaqil faoliyatida bilimlarni egallash, kashfiyot sifatida tashkil qilish lozim[4].

Bunday yondashuv bilish faoliyatini faollashtiradi va tafakkurning, muammolarni yechish malakasining, qobiliyatlarning rivojlanishini ta'minlaydi. Lekin bunday texnologiyaning barcha predmetlarga tarqalishi, absolyutlashtirilishi norozilikni keltirib chiqaradi: ta'lim oluvchidagi spontan faoliyatning yuqori baholanishi va bilim berishda ularning qiziqishlariga tayanish tizimlilikning yo'qolishiga, o'quv materialini tasodifiy tanlanishiga, vaqtning ko'p sarflanishiga, o'qitish darajasining pasayishiga olib keladi, o'quv materialini bilan chuqur ishlanilmaydi.

Xulosa qilib aytganda Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari o'zining motavatsion imkoniyatlari va individuallashtirilganligi bilan ta'limning intensivligini oshiradi. Ta'lim oluvchiga keng imkoniyatlar asosida bilish faolligiga ta'sir etadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Abduqodirov A.A., Pardayev A. Ta'lim va tarbiyada zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish uslubiyoti. –T.: "Tafakkur". 2014. - 366 bet.
2. Babanskiy Yu.K. Hozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida o'qitish metodlari. –T.: "O'qituvchi", 1990. – 132 b. 2 Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. –T.: O'qituvchi, 2004. – 136 b
3. Sultanova.U.M. Rivojlantiruvchi ta'lim metodologiyasi va texnologiyasi. <https://cyberleninka.ru/article/n/rivojlantiruvchi-ta-lim-metodologiyasi-va-texnologiyasi>.
4. SH.S.SHoyimova. Ta'lim Texnologiyalari. Toshkent-2020yil.49-b.

**TALABALARDA METODOLOGIK MADANIYATNI
SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI**

Ishonxo'jayev Nu'monxo'ja Iqbolxo'ja o'g'li

Qo'qon davlat universiteti

Pedagogika mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda tizimli yondashuv va pedagogik mulohaza madaniyatini shakllantirishga qaratilgan. Unda metodologik madaniyatning mazmuni, uning ta'lim jarayonidagi roli, hamda uni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar tahlil qilinadi. Shu bilan birga, o'quv jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish va samarali shakllantirish yo'llari yoritiladi.

Kalit so'zlar: *metodologik madaniyat, talaba, innovatsion ta'lim, tanqidiy fikrlash, refleksiya, tizimli yondashuv, ilmiy izlanish, muammoli o'qitish, kompetensiya*

Аннотация: *В данной статье акцентируется внимание на формировании у студентов системного подхода и культуры педагогической рефлексии в процессе современного обучения. В ней анализируется содержание методической культуры, ее роль в образовательном процессе, а также педагогические условия ее развития. При этом выделены пути организации и эффективного формирования образовательного процесса на основе инновационных технологий.*

Ключевые слова: *методическая культура, студент, инновационное образование, критическое мышление, рефлексия, системный подход, исследование, проблемно-ориентированное обучение, компетентность*

Annotation: *This article focuses on the formation of research thinking, a systematic approach and a culture of pedagogical reflection in the process of modern education. It analyzes the content of methodological culture, its role in the educational process, as well as the pedagogical conditions for its development. At the same time, the ways of organization and effective formation of the educational process based on innovative technologies are highlighted.*

Keywords: *methodological culture, student, innovative education, critical thinking, reflexion, systems approach, research, problem-based learning, competence*

KIRISH. XXI asrda ta'lim tizimining jadal rivojlanishi, bilimlar hajmining kengayishi va jamiyat ehtiyojlarining o'zgarib borishi ta'lim jarayonlarini tubdan qayta ko'rib chiqishni, metodologik jihatdan yangilashni taqozo etmoqda. Ayniqsa, zamonaviy pedagogik yondoshuvlar va innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi talabalarda metodologik madaniyatni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Bu jarayon, avvalo, talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ilmiy-nazariy asosda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni talab etadi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan bir qator hujjatlar, xususan, 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"; 2022-yil 11-maydagi "2022–2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dastur"; 2024-yil 2-fevraldagi "Ta'lim sohasidagi islohotlarni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorlar, mazmunan talabalarning mustaqil fikrlashi, ilmiy-nazariy qarashlari va metodologik yondashuvlarini shakllantirishni ta'minlashga qaratilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. So'nggi yillarda o'zbekistonlik bir qator pedagog va tadqiqotchilar tomonidan metodologik yondashuvlar, zamonaviy ta'lim metodlari va shaxsiy rivojlanishga oid muhim ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, M. Qodirova o'zining "Zamonaviy darsda ilmiy-tahliliy fikrlashni rivojlantirish" nomli maqolasida talabalarning mustaqil va tizimli yondasha olishi uchun ta'lim muhiti qanday bo'lishi kerakligi haqida fikr bildiradi. Shuningdek, yoshlar kreativligini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar (E. Hamroyeva, 2024) ham shuni ko'rsatadiki, metodologik madaniyatni shakllantirishda ijodiy muhit, o'z fikrini erkin ifodalashga imkon beradigan o'quv yondashuvlari muhim rol o'ynaydi[2.68].

Bundan tashqari, D. Saidov tomonidan ishlab chiqilgan "Didaktik tizimlar va ularning metodologik asosi" nomli ishda o'quv jarayonining har bir bosqichi tahlil qilinib, unda talabalar faolligini oshirish orqali ularning metodologik tayyorgarligini kuchaytirish mumkinligi ta'kidlanadi[3.122].

Xorijiy tajriba ham shuni ko'rsatadiki, talabalarni faqat bilim oluvchilar sifatida emas, balki bilim yaratuvchi, mustaqil qaror qabul qiluvchi subyekt sifatida shakllantirish – metodologik madaniyatni rivojlantirishning asosiy yo'nalishidir. Masalan, amerikalik olim S. Grant shaxsiy tajriba, tahlil va refleksiya asosida o'qitish usullari orqali talabalarda ilmiy qarashlar va metodologik fikrlashni rivojlantirish mumkinligini ta'kidlaydi.

Ushbu tadqiqotda talabalarda metodologik madaniyatni shakllantirishga doir pedagogik shart-sharoitlar aniqlash, tahlil qilish va asoslash maqsad qilingan. Metodologik yondashuvlar, zamonaviy ta'lim texnologiyalari va ilmiy-analitik fikrlashni rivojlantirishga oid qarashlar asosida tahlillar amalga oshirilgan.

MUHOKAMA VA NATIJA. Metodologik madaniyat zamonaviy pedagogikada talabaning fikrlash madaniyati, ilmiy-analitik yondashuvi va mustaqil qaror qabul qilish salohiyati bilan bog'liq asosiy tushuncha sifatida qaralmoqda. Bu tushuncha orqali talabaning bilimga bo'lgan munosabati, uni qanday tahlil qilishi, qanchalik chuqur o'zlashtirishi va o'z fikrini qanday asoslay olishi kabi muhim jihatlar nazarda tutiladi. Talabaning bilimni faqat yodlash emas, balki uni tanqidiy idrok etish, mavjud g'oyalarni

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

shubha ostiga olish, yangi fikrlar ishlab chiqish qobiliyatiga ega bo'lishi — uning metodologik madaniyat darajasini belgilaydi.

Zamonaviy ta'lim mazmuni talabani murakkab vaziyatlarda to'g'ri yo'l topa oladigan, mantiqiy va asosli qarorlar chiqarishga qodir mutaxassis sifatida shakllantirishni ko'zlaydi. Bu esa metodologik tafakkur va mustaqil fikrlash madaniyatini o'zlashtirishni talab etadi[4.56]. Shunday qilib, metodologik madaniyat – bu o'rganilgan bilimlarni chuqur tahlil qilish, ularni boshqa sohalar bilan bog'lash, yangi holatlarda qo'llash va xulosalar chiqarish qobiliyatining yig'indisidir.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, talabalar faqat nazariy bilimlarni egallash bilan cheklanib qolmasdan, ularni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish, xulosa chiqarish va amaliyotga tadbiq etish ko'nikmalariga ega bo'lishi orqali o'zlarining metodologik savodxonligini shakllantiradilar. Bu jarayon davomida ularning o'ziga ishonchi ortadi, fikr yuritish doirasi kengayadi, ilmiy faoliyatga bo'lgan qiziqishi kuchayadi.

Metodologik madaniyatning shakllanishi, shuningdek, ta'lim muhitida ilmiy-ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash, erkin fikr almashinuvi asosida tashkil etilgan o'quv jarayoni va pedagoglarning yuksak kasbiy-ma'naviy salohiyatiga ham bevosita bog'liqdir[3.55]. O'qituvchi nafaqat bilim manbai, balki talabani fikrlashga undaydigan, unga savollar berish, izlanish va xulosa chiqarishga imkon beradigan shaxs sifatida qatnashmog'i lozim. Bu jarayonda ilmiy seminarlar, tadqiqot loyihalari, munozaralar, intellektual o'yinlar va tanlovlar metodologik madaniyatni shakllantirishda muhim omillar bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, talabalarda metodologik madaniyatni shakllantirish – bu faqat nazariy bilim berish emas, balki ular ongida ilmiy yondashuv, mustaqil tahlil qilish va yangilikka intilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan murakkab, ammo zarur pedagogik jarayondir. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni,
2. Hamroyeva E. Pedagogika. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2010, 241 bet.
3. Saidov. D. Pedagogik mahorat. – Toshkent.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005. 230 bet.
4. Omonov H.T., Xojayev N.X., Madyarova S.A., Eshchonov E.U. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" Darslik. Toshkent: 2007-y. 195 bet.

**ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA
TALBALARNING SUGGESTIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING
O'ZIGA XOSLIKLARI**

Yuldashyev Elyorjon Sodikovich

Qo'qon davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada pedagogik mahoratning tasnifi va ularni o'qituvchilarda rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati, bugungi kunda pedagoglarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, pedagoglarning ko'nikmalarini oshirish, pedagogik mahorat va qobiliyatni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Har bir pedagogik qobiliyatning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, pedagog ularni bilishi va rivojlantira olishi zarurligi ta'kidlanadi.*

Kalit so'zlar: *sport, xalq an'analari, madaniyatlararo munosabatlar, amaliy ko'nikmalar, uzluksiz ta'lim, individual sifatlar, iqtisodiy rivojlanish, ta'lim standartlari, ta'lim-tarbiya, ilmiy-metodik, talabalardagi subyektiv innovatsiya.*

Bugungi kunda talabalarlarni tayyorlash jarayoniga yangi yondashuvlarni qo'llash, innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish hamda zamonaviy talabalarni qondira oladigan qobiliyatni shakllantirish dolzarb bo'lib bormoqda. Talabalarlarda suggestiv qobiliyatni rivojlantirish asosida ular talabalarga ruhiy va emotsional-irodaviy ta'sir ko'rsata olish, o'z fikrini o'tkazish, tashabbus ko'rsatish, kommunikatsiyada faol bo'lish orqali talabalarning kayfiyatini ko'tarish, ularga maqsad sari intilish ko'nikmalarini singdirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Pedagogik va psixologik jihatlarni o'rgangan F.N. Gonobolin "O'qituvchi hikoyasi" risolasida Vera Aleksandrovna Raush timsolida malakali o'qituvchini quyidagicha ta'riflaydi: "Yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun, avvalo, haqiqiy hayotni yashash, maqsadli to'laqonli hayotga intilish zarur. Tabiatni o'rganish, kitob o'qish, musiqaga quloq tutish, teatrga borish, sayohat qilish kerak. Boshqalar bilan bo'lish uchun pedagog qalbiga ko'p narsalarni singdirishi lozim..."

Suggestiv qobiliyatni rivojlantirish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish samaradorligini baholash muhim ahamiyatga ega. Buning mezonlari qatoriga ta'lim, tarbiya va shaxsiy rivojlanish vazifalariga integratsiya qilish; talabalarning yosh va psixologik xususiyatlariga mosligi; ta'lim jarayonida turli metod va vositalardan foydalanish imkoniyati kabilari kiradi.

Pedagogik faoliyatda mustaqil ishlash, ijodiy yondashuv, ta'lim imkoniyatlaridan unumli foydalanish, o'z faoliyatiga ijobiy munosabat, hamkasblar va ota-onalar bilan hamkorlik suggestiv qobiliyatni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Kelajak o'qituvchisining suggestiv qobiliyati uning kasbiy va ijtimoiy-axloqiy sifatleri integratsiyasi asosida shakllanib, bu orqali talabalarni ruhiy va emotsional ta'sirga tayangan holda samarali tarbiyalash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Sultonov, SherzodElmuratovich. "PEDAGOG-KADR KOMPETENSIYASI TA'LIM JARAYONINING SAMARADORLIGINI TA'MINLASH ZARURIYATI SIFATIDA."// Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2.7 (2022): 60-63.

2.Sultonov, SherzodElmuratovich. "PEDAGOGIKADA KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI"// Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2.7 (2022): 55-59

3.Elyorjon. "Secondary School Students Independent Education." INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES. Vol. 2. 202

4.Yuldashev, Elyorjon Sodiqovich. "Talabalarning o'quv faoliyati: ijobiy barqaror motivatsiyani shakllantirish". O'rta Evropa ilmiy byulleteni 22 (2022): 257-260

5.Yo'ldoshev, Elyorjon. "O'rta maktab o'quvchilarining mustaqil ta'limi". KO'P TARMOQLI TADQIQOTLAR VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR BO'YICHA XALQARO KONFERENSIYA \. Jild. 2..2021yil

6.Azamovna, IsmoilovaGulbaxor. "DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL CULTURE ON THE BASIS OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.04 (2022): 165-170

7.Akramovna, OrtiqovaNargiza. "Innovative Possibilities of Pedagogical Forecasting." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 11 (2021): 189-191.

8.Turakulova, FeruzaAminovna, MadaminovTolqinjon, and NabiyevMuxammadali. "NORBOTABIY MADRASAH." ResearchJet Journal of Analysis and Inventions 2.06 (2021): 306-309

9-Ibragimovna, TuxtasinovaMunira. "EDUCATION IS AN IMPORTANT FACTOR WHICH MOVES UZBEKISTAN TO THE THIRD RENEISS." Modern Journal of Social Sciences and Humanities 4 (2022): 153-155.

10-Turakulova, FeruzaAminovna, MadaminovTolqinjon, and NabiyevMuxammadali. "NORBOTABIY MADRASAH FeruzaAminovnaTurakulova." ResearchJet Journal of Analysis and Inventions 2.6 (2021): 1-4.

11-Aminovna, Feruza Turakulova. "BOLAJAK MUTAXASSISLARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA "USTOZ-SHOGIRD" ANANASIDAN FOYDALANISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI." ИЖТИМОЙ ФАНЛАРДА ИННОВАЦИЯ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ (2022): 191-194.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

12-Juraev, Narzulla, and Nargiza Ortikova. "THEORETICAL SOURCES OF THE CONCEPT OF THE POLITICAL ELITE: A COMPARATIVE ANALYSIS." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18.7 (2021): 1953-1961.

13-Aminovna, FeruzaTurakulova, and Arofat Isakova Makhkamovna. "Technology Of Methodical Preparation of Future Primary School Teachers for Qualification Practice." *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching* 4 (2022): 185-188.

14-Aminovna, TurakulovaFeruza, and Isakova ArofatMakhkamovna. "Technology of Working with Text in the Organization of Independent Learning of Students." *European Multidisciplinary Journal of Modern Science* 5 (2022): 317-321.

15-Haydarov, Oxunjon. "ZAMONAVIY SHAROITDA OILADA BOLALARNI IJTIMOYIY HAYOTGA TAYYORLASH." *Scientific progress* 1.6 (2021): 699-703.

16-Xaydarov, Oxunjon. "How to teach students to independent, creative thinking through practical activities." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.6 (2021): 43-47.

17.Yuldashev, Elyorjon. "Secondary School Students Independent Education." *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES*. Vol. 2. 2021.

**ABDULVAHOBXO'JA O'G'LI POSHSHOXO'JANING PEDAGOGIK
QARASHLARIDA AXLOQIY TARBIYA MAZMUNINING YORITILILISHI**

A.N. Nusratov

*Buxoro davlat universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni
qayta tayyorlash va malakasini oshirish mintaqaviy markazi dotsenti,
pedagogika fanlari falsafa doktori*

Annotasiya. *Ushbu maqolada XVI asr Movarounnahrda ijtimoiy-siyosiy va axloqiy fikr rivoji haqida, shuningdek, o'sha davrning serqirra axloqshunos mutafakkirlaridan biri Abdulvahobxo'ja o'g'li Poshshoxo'janing pedagogik qarashlarida ma'naviy- axloqiy tarbiya masalasi yoritib berilgan. Ayniqsa, uning "Miftohul-adl va Gulzor" asarlari tarkibidagi shaxsning ma'naviy- axloqiy tarbiyasi muammolariga bag'ishlangan: "To'g'rilik boylik", "Laylak va ilon", "Xorun-ar-Rashid va telba Shayx", "Shayx va murid", "Luqmoni hakim" kabi hikoyatlar orqali komil insonni shakllantirish va insonlar xulq-atvorida bo'lishi lozim axloqiy sifatla to'g'risidagi qimmatli ma'lumotlar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *axloq, Movarounnahr, miftohul-adl, gulzor, madrasa, mudarris, tafakkr, Buxoro xonligi, madaniyat, salohiyat, dunyoqarash.*

Kirish. Ma'naviy- axloqiy tarbiya masalasi o'zbek pedagogikasi tarixida uzluksiz o'rganilib, kelingan mavzulardan biridir. Axloq bu ijtimoiy ong shakllaridan biri shuningdek, ijtimoiy munosabatlar va shaxs hatti-harakatlarini tartibga soluvchi, muayyan jamiyat tomonidan tan olingan, hamma rioya qilishi zarur bo'lgan turli odob qoidalari insonlar o'rtasidagi muloqot va xulq-atvorning barcha mezonlarining bir butun mezonlarining majmuasi tushuniladi. Bizning yurtimizda yashab ijod qilgan buyuk mutafakkirlar hamda olimlardan Al Xorazmiy, Abu Rayxon Beruniy, Ibn Sino, Umar Xayyom, Alisher Navoiy, Boburmirzo, Ulug'bek va boshqa bir qator

olimlarimiz turli fan yo'nalishlarida ijod qilgan bo'lsada, inson axloq-odobi bilan bog'liq muammolar va ularning echimiga oid pedagogik g'olar dolzarb mavzu sifatida tadqiq etildi. Ushbu masalalar turli tarixiy boshqichlarga o'tib, yanada yorqinroq ranglarda pedagogik jihatdan ochib berildi.⁴ XVI asr Movarounnahrda ijtimoi-siyosiy va axloqiy fikr rivoji haqida gapirilganda, mutafakkirlar dunyoqarashida ma'naviy-axloqiy kamolot masalasi va unda axloqiy tushuncha va qoidalar talqini xususida ijod etgan davr ilm-fan namoyandalari Shayboniyxon, Ubaydullaxon, Muhammad Solih,

⁴ Ma'naviyat yulduzlari (Markaziy Osiyolik mashhur siymolar, allomalar, adiblar) To'plovchi va mas'ul muxarrir: M.M. Xayrullaev T.: A. Kodiriy nomidagi xalk, merosi nashr., 2001.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Majlisiy, Poshshoxoja, Maxdumi Azam, Xudodod Vali, Binoiy, Vosifiy, Haziniy, Mushfiqiy, Mutribiy asarlarida ilgari surilgan g'oyalar haqida to'xtalish mumkin.⁵

Asosiy qism. Poshshoxo`ja, jamiyatdagi barcha tabaqadagi shaxslarni ma'rifatli hamda yuksak axloqiy onga ega bo`lib umr o`qtazishlari kerakligi to`g`risidagi qarashni ilgari surdi. Jumladan Poshshoxo`ja, o`z asarlari orqali ilgari surgan ta'limiy –axloqiy g'oyalarilarining markazida insonlar tabiatining zangi bo`lgan zulm va zuravonlikdan xalos qilishga urinish yotadi. Bunga misol sifatida muallif zolim va adolatsiz kayfiyatdagi, o`sha davr hukmdorlari hamda turli mansabdagi shaxslarni ayovsiz qoralab, o`z hikoyalari orqali, ularni axloq odobga chaqiradi. Poshshoxoja hukmdorlar, ularning a'yonlarini faqat o`z manfaati uchun emas aksincha jamiyatdagi fuqorolar manfaatlari uchun jon kuyduruvchi, vatanparvar bo`lishlari lozimligini ta'kidlab, ularni shijoatli, ilmi, jasur, adolatsevar, mehribon, tadbirkor, dono, fahm-farosatli, soxovatli o`z fuqorolari g`ami bilan yashoydigan shaxs bo`lishi kerakligini, ta'kidlaydi. Uning fikricha hukmdorlar ham oddiy inson, ular ham xatolarga yo`l qo`yadi. Shuning uchun ularning ham tabiati ta'lim –tarbiyaga muhojdir. Ilm va odob sirlarini egallagan hukmdor va amaldorgina kishilarni baxtli-saodatli qiladi, adolatli qarorlar qichara oladi deydi. Poshshoxo`ja, hukmdorlar shaxsida eng avvalo ma'naviy- axloqiy tarbiyani shakllantirishni istaydi va bu qarashlarini bir qancha ibratli hikoyalarida ifodalaydi. Chunonchi “sulton Sanjar va to`g`ri daraxti bor kampir” nomli hikoyati bunga misol bo`la oladi. Ushbu hikoyatda muallif hukmdorlardan tortib oddiy fuqorolargacha insoniy munosabatlar zanjirining boshlanishi, rostlik, xalqsevarlik, adolat kabi uch asosiy axloqiy fazilatlar tizimi asosida qurilishi kerak deydi. Shuningdek odamlarni rozi qilib yashash ular bilan murosada bo`lib, mehr-muruvvat ko`rsatish orqali jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlash muhumligini ta'kidlaydi.

Poshshoxo`ja, hukmdorlarni adolat yuzasidan ish yuritishga va zulm yo`lidan yurmaslikka chaqiradi. Shuningdek, muallif ushbu hikoyatda to`g`rilik, rostgo`ylik, mehribonlik, saxovatpeshalik, halollik, xush-xulqlik, adolat, yaxshilik qilib yashash, rahm-shavqatli bo`lish kabi shaxs ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga oid fazilatlarga alohida urg`u beradi. Bu fazilatlarni shakllanishi uchun tarbiya jarayonidagi suhbat, hikoya, tushuntirish kabi tarbiya metodlaridan unumli foydalanib, kishining ma'naviy axloqiy tarbiyaga nisbatan ijtimoiy ongini shakllantirishga urinadi. Shuningdek “Miftohul-adl va Gulzor” asarlaridagi shaxsning ma'naviy- axloqiy tarbiyasi muammolariga bag`ishlangan: “To`g`rilik boylik”, “Laylak va ilon”, “Xorunar-Rashid va telba Shayx”, “Shayx va murid”, “Luqmoni hakim” kabi hikoyatlar orqali insonlar xulq-atvorida bo`lishi lozim bo`lgan bir qancha axloqiy meyorlar, axloqiy qadriyatlar hamda insonlar olamida barcha amal qilishi zarur bo`lgan, axloqiy tartiblar, odob shuningdek shaxslararo munosabatlar tizimidagi xulq-atvor qoidalari va mezonlari xususida hamda

⁵ Saidqulov T.O`rta Osiyo xalqlari tarixining tarixshunosligidan lavxalar T.O`qituvchi, 1993.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

ustoz-shogird munosabatlaridagi axloqiy normalar haqida o'quvchilarni xabardor qiladi. Ushbu hikoyalar mazmuni va logikasiga ko'ra, muallif jamiyatda yashab, turgan har bir shaxsda u shoh, gado, miskin, ishchi, tijoratchi, shayx, olim yoki murid bo'lishidan qat'iy nazar u, o'zida axloq-odob va eng yaxshi insoniy fazilatlarini o'zlashtirib yashashi kerakligiga da'dat etiladi. Misol uchun asardagi "Shayx va murid" nomli hikoyatda Poshshoxo'ja, dono shayx va murid tilidan insonlarga murojaat qilib, shaxsda qanday qilib qalbni tarbiyalash va uni mo'tadilligini saqlab qolish, yo'llari xususida tarbiyaning suhbat, tushuntirish hamda tanbeh metodlaridan foydalanadi va ochib beradi. Misol uchun hikoyatda ko'ngil bir "hovuz" ga o'xshatilib unga besh ariqdan suv kelishi va shu ariqlardan "loyqa suv" (salbiy amal) kirishiga yo'l qo'ymaslik kerakligi, hamisha "toza suv" (yaxshi amal) bilan to'ldirish kerak, degan axloqiy qarash olg'a surilgan.

Poshshoxo'ja, o'z qarashlarida insonlarni yolg'onchilikdan qaytarib, oq ko'ngilli bo'lishga hamda doim, rost va adolat tarafida turib hayot kechirishga da'vat e'tadi. Uning fikricha halollik va rostlik axloqiy sifatlariga ega har qanday inson u ajr va mukofotlanishga loyiqdir unday sifatlarini o'ziga mujassamlagan insonlar alohida hurmat va e'zozlanishlari, ularni ma'naviy va moddiy mukofotlash zarurligini ta'kidlaydi.

Ushbu g'oyalarini muallif, "Sulton Sanjar" va "To'g'ri daraxti bor kampir", "To'g'rilik boylik" kabi hikoyatlari orqali ochib beradi. Muallif bu hikoyatlardagi qahramonlarni axloqiy ideallar sifatida keltiradi va bu orqali, turli tabaqadagi, o'z zamonasining riyokorlik, zulm va ilmsizlikka berilgan hamda yolg'onchi, firibgarlikni o'ziga kasb qilib olgan shaxslarni ijtimoiy ongini tarbiyalashni maqsad qiladi. Ularni ma'naviy buzulishdan qaytarishga harakat qiladi. Poshshoxo'ja insonlarda bir qancha yaxshi va yomon axloqiy sifatlarini hikoyalaridagi o'z qahramonlari orqali taqdim qilib, bunday sifatlar evaziga insonlardagi baxt va baxtsizlik oqibatlarini yuqori darajada gavlantirdi. Xoja asarlaridagi hikoyatlar o'zining uslubi va yoritilishiga ko'ra o'ta jozibador va mantiqiy xarakteridagi, kuchli ta'sirga ega sanalib, uning logikasi har qanday o'quvchini mustaqil fikrlashga majbur qiladi. Shaxsni o'zidagi mavjud ijobiy va salbiy bir qancha tarbiyaviy sifatlarini solishtirib ko'rishga majburlaydi.

Xulosa. Bir so'z bilan aytganda qisqa fursadda shaxsda o'z-o'zini anglash mexanizmini ishga solib, o'quvchilarda o'z-o'zini tarbiyalash imkonini beradi. Poshshoxo'ja, hikoyalarida kishilardagi salbiy sifatlarini ko'zgu sifatida ko'rsatadi. Hikoyatlarda ishlatilgan axloqiy fikrlar o'zining asos va e'tibori bilan shaxsdagi turli axloqiy buzulishlarni, noto'g'ri shaxsiy qarashlarni, davolovchi ahamiyat ham kasb etgan. Misol uchun asarda turli mavzudagi hikoyatlar o'zida u yoki bu axloqiy muammoni chuqur tahliliga bag'ishlangan bo'lib, ushbu hikoyatlar orqali muallif tarbiyachi hamda o'qituvchi ro'lida gavdalanib, namuna ko'rsatish, mashq, talab, jazolash, rag'batlantirish, ishontirish, istiqbol kabi pedagogik ta'sir ko'rsatish

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

usullaridan mahorat bilan foydalangan. Miftohul-adl va Gulzorda yoritilgan hikoyalar har qanday o'quvchi oldiga o'ylash va fikrlash uchun muammo va bir qancha savollar qo'yadi, bu esa shaxsda o'zidagi mavjud salbiy illatlarni yomon ko'rishga, aniqrog'i shaxs tafakkur jarayonidagi muhim operasialardan bo'lgan, o'zini –o'zi analiz va sintez qilishga hamda o'z xulqiga nisbatan hukm va xulosa chiqarishga majburlashi bilan ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Saidqulov T.O'rta Osiyo xalqlari tarixining tarixshunosligidan lavxalar T.O'qituvchi,1993.
- 2.Rouzentel F.Torjestvo znaniya.M.:1978.
- 3.Adizova I. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi (XVI-XIX ASR I YARMI). T. Fan, 2009.
4. Пошшахўжа. “ Мифтоҳ ул-адл ва Гулзор” -Т.: Давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1962. й.
- 5.“Muzakkiri Ahbob” (“Do'stlar yodnomasi”) asari fors tilidan Ismoil Begjonov tarj.T.:A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti 1993
6. Zayniddin Mahmud Vosifiy Badoe'ul vaqoe' forsiydan Naim Norqulov tarj.G'afur G'ulom nomidagi Adbiyot va san'at, T.:1979.
- 7.Ma'naviyat yulduzlari (Markaziy Osiyolik mashhur siymolar, allomalar, adiblar) To'plovchi va mas'ul muxarrir: M.M. Xayrullaev T.: A. Kodiriy nomidagi xalk, merosi nashr., 2001.
- 8 “O'zbekistonda ijtimoiy fanlar” jurnali.2005 yil.№4.
9. Valixujaev B. O'zbek adabiyotshunosligi tarixi. T.,1993.
10. A.N.Nusratov, The soclo-political life in the khanate of bukhara and the possibilities of usage “muzakkiri akhbab ” tractate in clarif ying development of pedagogical thought Europen Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol.8.no 10,2020 part ii issn 2056-5852

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**BO'LAJAK HAMSHIRALARDA KREATIV KOMPETENTLIKNI
SHAKLLANTIRISHDA BLOOM TAKSONOMIYASINING PEDAGOGIK
ASOSLARI.**

Ibodova Umida Shuhratillo qizi

*Buxoro davlat universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va
malakasini oshirish mintaqaviy markazi o'qituvchisi*

ibodovaumida23@gmail.com

Annotatsiya. Zamonaviy hamshiralik ta'limida talabalarning faqat tayyor bilimlarni egallashi yetarli emas. Tibbiy amaliyotda to'g'ri, tez va innovatsion qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish, ayniqsa, kreativ kompetentlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada bo'lajak hamshiralarda kreativ kompetentlikni shakllantirish jarayonida Bloom taksonomiyasining pedagogik asoslari chuqur tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Kreativ kompetentlik, hamshiralik ta'limi, pedagogik yondashuvlar, ijodiy fikrlash, raqamli ta'lim texnologiyalari, kasbiy kompetensiya,

Kirish. XXI asrda ta'limning global maqsadi – mustaqil fikrlaydigan, muammoni noan'anaviy yechishga qodir, kreativ yondasha oladigan mutaxassislarni tayyorlashdan iboratdir. Tibbiyot va hamshiralik sohasida bu ayniqsa dolzarb bo'lib, sog'liqni saqlash tizimidagi tezkor o'zgarishlar, yangi kasalliklar va bemorlar ehtiyojlarining xilma-xilligi kasb egalari oldiga yangicha kompetensiyalarni talab qilmoqda. Bunday sharoitda kreativ kompetentlik — ya'ni yangicha fikrlash, muqobil yechimlar ishlab chiqish va kasbiy vaziyatlarga ijodiy yondashish salohiyati — hamshiralik ta'limining ajralmas komponenti sifatida ko'rilmogda.

Kreativ kompetentlik tushunchasi pedagogika, psixologiya va kasbiy ta'lim sohaslarida turlicha izohlangan bo'lsa-da, u, avvalo, shaxsning bilim, ko'nikma va malakalarni yangilik yaratish va muammoni original tarzda hal qilishda qo'llay olish qobiliyatini ifodalaydi. Guilford (1950), Torrance (1966), Runco & Jaeger (2012) tomonidan ishlab chiqilgan nazariy modellarda kreativlik – bu individual tafakkurning faol, innovatsion va moslashuvchan shakli ekanligi ta'kidlangan[3]. Aynan shu nuqtai nazardan kelib chiqib, kreativ kompetentlik nafaqat tabiiy qobiliyat, balki o'qitish va tarbiya jarayonida rivojlantiriladigan sifat yoki qobiliyat sifatida qaralmoqda.

Bloom taksonomiyasi (1956) va uning yangilangan versiyasi (Anderson & Krathwohl, 2001) kreativ kompetentlikni bosqichma-bosqich shakllantirish uchun kuchli nazariy asosni beradi. Taksonomiyaning yuqori darajalari – tahlil, baholash va ayniqsa yaratish (create) bosqichlari – aynan kreativlikni o'stirishga xizmat qiladi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Yaratish bosqichi orqali talaba mustaqil reja tuzadi, yangi g'oyalarni ilgari suradi, amaliyotga innovatsion yondashuvlar kiritadi.

D.G. Ivanova (2021) hamshiralik ta'limida kreativlikni rivojlantirish usullari sifatida muammoli ta'lim, loyiha usuli, reflektiv tahlil, interaktiv muhitlarni qo'llashni tavsiya qiladi. Shuningdek, Yunusova M. (2022) tadqiqotida kreativ kompetentlikni baholashda Bloom taksonomiyasi asosida tuzilgan testlar, ssenariyli topshiriqlar va tahlil asosidagi savollarning samarali natija bergani ko'rsatib o'tilgan.

Raqamli texnologiyalar yordamida hamshiralikda kreativ kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha xorijiy tadqiqotlar ham (Mishra & Koehler, 2006; Kolb, 1984; Mayer, 2009) ta'lim muhitining interaktivligi va o'quvchining subyektiv o'rni uning ijodiy tafakkurini faollashtirishga bevosita xizmat qilishini tasdiqlaydi.

Asosiy qism. Nancy E. Adams esa o'z ilmiy maqolasida Bloom taksonomiyasining eski va yangi talqini solishtiradi va taksonomiyaning oltita kognitiv ko'nikmalarga atroflicha izoh beradi. Hamda taksonomiyaning yuqori bosqichlari quyi bosqichlaridan keyin hosil bo'lishini ta'kidlaydi. Bugungi sog'liqni saqlash ta'limi sohasidagi o'qituvchilar Bloom taksonomiyasining yuqori bosqichlari – tanqidiy fikrlash, tahlil, baholash, ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishni istasalar-da, ko'plab o'quv dasturlari va mashg'ulotlarda o'quv maqsadlari asosan taksonomiyaning quyi bosqichlari — “bilim” va “tushunish” darajasidagina cheklanib qolayotganini ta'kidlaydi[2].

1-rasm. Bloom taksonomiyasi.

Juliana da Silva Garcia Nascimento o'zining maqolasida hamshiralarni o'qitishda o'qitilayotgan narsa bilan amalda sodir bo'layotgan voqelik o'rtasidagi tafovutni kamaytirishga qaratilgan ta'lim metodologiyalarini qo'llashni tavsiya qiladi. Chunki aynan shunday metodlar bilan hamshiralalar va hamshiralik yo'nalishida o'qiyotgan

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

talabalar uchun kreativ va klinik kompetentlikni rivojlantirish mumkin bo'ladi. Va maqolada Bloom tomonidan taklif etilgan tasnif ta'limni uchta asosiy soha (domen)ga ajratishi ham ta'kidlab o'tilgan. Bu domenlar quyidagilar hisoblanadi:

- kognitiv domen - intellektual o'rganish,
- psixomotor domen - harakat tizimi orqali faoliyat bajarish ko'nikmalari,
- affektiv domen - qadriyatlar, hissiyotlar va munosabatlarga oid jihatlari [1].

Shu bilan birga, O'zbekiston oliy tibbiy ta'lim tizimida ham bo'lajak hamshiralarni kreativ fikrlashga yo'naltirilgan darslar, loyiha asosidagi topshiriqlar va reflektiv savollarni qo'llash zaruriyati ortib bormoqda. Biroq amaliyotda Bloom taksonomiyasi asosida kreativ kompetentlikni shakllantirishga yo'naltirilgan metodikalar yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Bloom taksonomiyasining yangilangan modeliga ko'ra — bilim, tushunish, qo'llash, tahlil, baholash va yaratish bosqichlari orqali o'qitish kreativlikni rivojlantirishda kuchli poydevor bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotda aynan “yaratish” bosqichi – yangi g'oya ishlab chiqish, muqobil yechimlar topish, kasbiy topshiriqlarga ijodiy yondashuv orqali talabalarning kasbiy ijodkorligini oshirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Shuningdek, ishda konstruktivistik yondashuv, muammoli ta'lim, reflektiv o'qitish kabi ilg'or pedagogik yondashuvlar orqali kreativ kompetentlikni bosqichma-bosqich shakllantirish metodikasi ishlab chiqiladi.

Natijada, Bloom taksonomiyasi asosida tuzilgan darslar modeli bo'lajak hamshiralarda tanqidiy va ijodiy fikrlash, yangicha qaror qabul qilish, o'z kasbiy faoliyatiga yangilik kiritish ko'nikmalarini samarali rivojlantirishi isbotlanadi.

1-jadval.

Bilim	Eslab qolish, aniqlash	Dorilar nomini yod olish
Tushunish	Izohlash, ta'rif berish	Kasallik simptomini sharhlash
Qo'llash	Ishlatish, simulyatsiya qilish	Qon bosimini o'lchash va reaksiya qilish
Tahlil	Taqsimlash, sababni topish	Asorat sabablarini aniqlash
Baholash	Qaror chiqarish, tanlash	Parvarish strategiyasini baholash
Yaratish	Yechim ishlab chiqish, yaratish	Individual parvarish rejasini tuzish

Hamshiralik ta'limida Bloom taksonomiyasining yangi talqinini qo'llash 1-jadvalda o'z aksini topgan.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Xulosa. Bloom taksonomiyasining bilim, tushunish, qo'llash, analiz, sintez va baholash kabi bosqichlari bo'lajak hamshiralarni mustaqil fikrlovchi, muammolarni hal qila oluvchi va ijodiy yondashuvga ega mutaxassis sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Har bir bosqichda o'quvchilarni chuqur fikrlashga, mustaqil qaror qabul qilishga va yangilik yaratishga yo'naltiruvchi metodlar (muammoli ta'lim, loyiha usuli, reflektiv yondashuv) qo'llanilishi lozimligi ta'kidlandi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilgan interaktiv metodlar (simulyatsiya, vizual vositalar, taqdimotlar) orqali kreativ kompetentlikni shakllantirish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. O'quv jarayonini Bloom taksonomiyasi asosida loyihalash — bu nafaqat dars sifati, balki sog'liqni saqlash tizimiga tayyorlanayotgan mutaxassislarning kasbiy salohiyatini oshirish yo'lida ham muhim pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Juliana da Silva Garcia Nascimento “Development of Clinical Competence in Nursing in Simulation: The Perspective of Bloom’s Taxonomy” *Revista Brasileira de Enfermagem* (2021) DOI: 10.1590/0034-7167-2020-0135
2. Nancy E. Adams “Bloom’s Taxonomy of Cognitive Learning Objectives” *Journal of the Medical Library Association* (2015) PMID: PMC4511057
3. Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The standard definition of creativity. *Creativity Research Journal*, 24(1), 92–96.
<https://doi.org/10.1080/10400419.2012.650092>
4. Ivanova, D. G. (2021). Pedagogicheskie usloviya razvitiya kreativnoy kompetentnosti studentov-medsester. *Vestnik Meditsinskogo Obrazovaniya*, 2(24), 52–57.
5. Ibodova U. Sh “Bo'lajak hamshiralarni kreativ kompetensiyasini rivojlantirishda didaktik yondashuvlar va raqamli ta'lim” “PEDAGOGIK AKMEOLOGIYA” xalqaro ilmiy-metodik jurnal №6(23) 2025 ISSN 2181-3787 E-ISSN 2181-3795.

BADIIY PEDAGOGIK ADABIYOT ORQALI KASBIY TARBIYA: G'ARB VA
SHARQ PEDAGOGIK AN'ANALARINING QIYOSIY TAHLILI

Sultonova O'g'ilxon Sobirjonovna

Qo'qon davlat universiteti

Pedagogika kafedrası stajyor-o'qituvchisi

Annotation. *This article presents a comparative analysis of the role and significance of artistic-pedagogical literature in the process of professional education within the context of Western and Eastern pedagogical traditions. The study explores two pedagogical approaches — the individualistic (Western) and collectivistic (Eastern) paradigms — and their potential in developing professional competencies through literary means. The results indicate that Western traditions prioritize personal development and critical thinking, whereas Eastern traditions emphasize moral values and the teacher–student relationship.*

Keywords: *artistic-pedagogical literature, professional education, Western pedagogy, Eastern pedagogy, comparative analysis, pedagogical traditions.*

Аннотация. *В данной статье проведён сравнительный анализ роли и значения художественно-педагогической литературы в процессе профессионального воспитания в контексте западных и восточных педагогических традиций. В исследовании рассматриваются две педагогические парадигмы — индивидуалистическая (Запад) и коллективистская (Восток), а также их возможности формирования профессиональных компетенций средствами художественной литературы. Результаты показывают, что в западных традициях преобладают личностное развитие и критическое мышление, тогда как в восточных традициях приоритет отдается моральным ценностям и отношениям между учителем и учеником.*

Ключевые слова: *художественно-педагогическая литература, профессиональное воспитание, западная педагогика, восточная педагогика, сравнительный анализ, педагогические традиции.*

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida kasbiy tarbiya masalasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. XXI asrda globallashuv jarayonlari kuchayishi bilan birga, turli madaniyatlar va pedagogik an'analarning o'zaro ta'siri chuqurroq kechmoqda. Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish nafaqat maxsus bilim va ko'nikmalarni egallashni, balki axloqiy-ma'naviy qadriyatlar, professional madaniyat va shaxsiy fazilatlarni rivojlantirishni ham talab etadi. Badiiy pedagogik adabiyot ana shu vazifalarni hal qilishda noyob vosita hisoblanadi. U nazariy bilimlarni emotsional tajriba bilan uyg'unlashtirish, mustaqil fikrlashni rivojlantirish va professional identifikatsiyani shakllantirish imkoniyatini beradi. Biroq, turli madaniyatlarda badiiy adabiyotdan pedagogik maqsadlarda foydalanish an'analari sezilarli farq qiladi.

Metodologiya. Tadqiqot quyidagi metodlardan foydalangan holda amalga oshirildi: qiyosiy-tarixiy tahlil, kontrastiv tahlil, germeneytik tahlil, tizimli yondashuv hamda dokumental tahlil. Ushbu metodlar yordamida G'arb va Sharq pedagogik tizimlarining badiiy adabiyotdagi ifodasi qiyosiy tarzda o'rganildi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Adabiyotlar tahlili. G'arb pedagogikasining shakllanishida qadimgi yunonlarning ta'lim falsafasi muhim rol o'ynagan. Sokrat, Platon va Aristotel g'oyalari keyinchalik Yevropa pedagogikasining asosini yaratdi. Gumanistik pedagogika inson shaxsiyatini markazga qo'ydi. Erazm Rotterdamlilik, Tomas Mor va Fransua Rable ta'limda klassik adabiyot ahamiyatini ta'kidladilar. Ratsionalistik pedagogikada Komenskiy, Lokk, va Russo ilmiy asosli ta'lim tamoyillarini ilgari surdi. Russo "Emil yoki ta'lim haqida" asarida pedagogik g'oyalarni badiiy shaklda ifodalab, janrning namunasi bo'ldi. Progressiv pedagogika (Dyui, Montessori, Vygotskiy) esa tajriba, faol o'rganish va individual rivojlanish tamoyillarini ilgari surdi.

Sharq pedagogikasida esa falsafa, din va madaniyat bilan uzviy bog'liq bo'lib, axloqiy-ma'naviy qadriyatlarni markazga qo'yadi. Konfutsiy ta'limoti Xitoy pedagogikasining asosi bo'lib, axloq, kamtarlik, ustoz-shogird munosabatlarini tarannum etadi. Islom pedagogikasida Al-Forobiy, Ibn Sino, Al-G'azzoliy kabi mutafakkirlar ilm-fan va ma'naviyat uyg'unligini ta'kidlagan. Ibn Sino "Tib qonunlari"da axloqiy tarbiyaning ahamiyatini tibbiy ta'lim bilan birlashtiradi. So'fizm va ma'rifatparvarlik esa ustoz-shogird aloqalarini ma'naviy kamolot yo'li sifatida sharhlaydi.

Badiiy pedagogik adabiyot — bu pedagogik g'oyalar va professional bilimlarni badiiy shaklda ifodalovchi asarlar majmuidir. U emotsional ta'sir, konkret timsollar, identifikatsiya imkoniyati, axloqiy hukmlar va madaniy kontekstni o'zida mujassam etadi.

Ushbu tadqiqot kvalitatif yondashuv asosida olib borildi va bosqichma-bosqich tahliliy hamda interpretativ metodlar uyg'unligida amalga oshirildi. Tadqiqot jarayoni uch asosiy bosqichni o'z ichiga oldi. Birinchi — tayyorlov bosqichida ilmiy va badiiy manbalar tanlab olindi, mavjud pedagogik adabiyotlar, G'arb va Sharq an'analari hamda ularning kasbiy tarbiyadagi aksini o'rganishga doir manbalar to'plandi. Ikkinchi — tahliliy bosqichda tanlangan badiiy-pedagogik asarlar kontekstual, g'oyaviy va mazmuniy jihatdan tahlil qilindi, ularning pedagogik maqsad, axloqiy qadriyatlar va shaxsiy rivojlanish masalalariga yondashuvi o'rganildi. Uchinchi — sintetik bosqichda esa olingan natijalar umumlashtirilib, G'arb va Sharq an'analari o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlar aniqlanib, qiyosiy jadval shaklida tizimlashtirildi hamda yakuniy ilmiy xulosalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot materiali sifatida G'arb va Sharq pedagogik tafakkurining turli davrlarga mansub badiiy-pedagogik asarlari tanlab olindi. G'arb adabiyotidan J.Russo ning "Emil yoki ta'lim haqida" asari, L. Tolstoyning "Anna Karenina", A.S.Makarenkoning "Pedagogik poema" hamda Bel Huksning "Teaching to Transgress" nomli asarlari tahlil qilindi. Bu asarlar G'arb ta'lim falsafasidagi shaxsiy erkinlik, tanqidiy fikrlash va kasbiy o'zini anglash masalalarini yoritadi. Sharq adabiyotidan esa Konfutsiyning "Muhokamalar (Lunyu)", Ibn Sinoning "Tib qonunlari", Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq", Imom G'azzoliyning "Ey, farzand" hamda Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" asarlari tahlilga jalb etildi. Mazkur asarlar Sharq madaniy merosida axloqiy kamolot, ustoz-shogird an'anasi, ma'naviy poklanish va ijtimoiy mas'uliyat g'oyalarini ifoda etadi. Shu tarzda, tanlangan materiallar madaniyatlararo pedagogik qadriyatlarni tahlil qilish va kasbiy tarbiya konsepsiyalarini qiyosiy o'rganish imkonini berdi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

G'arb pedagogikasida badiiy adabiyot shaxsning individual rivojlanishi, tanqidiy fikrlashini shakllantirish va professional identifikatsiyasini mustahkamlashda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bu yo'nalishda badiiy asarlar insonning ichki dunyosini anglash, ijtimoiy muhitdagi o'rnini topish hamda kasbiy o'zini namoyon etish jarayonlarini tahlil etish imkonini beradi. Masalan, J.-J. Russoning "Emil yoki ta'lim haqida" asarida tabiiy rivojlanish g'oyasi ilgari surilib, insonni o'z tabiati asosida erkin shakllanishiga undaydi. L. Tolstoyning "Anna Karenina" romanida esa insoniy tanlov, axloqiy qarama-qarshiliklar va o'zini anglash jarayonlari orqali shaxsning ichki olami ochib beriladi. A. S. Makarenkoning "Pedagogik poema" asarida mehnat tarbiyasi va jamoaviy faoliyat orqali shaxsiy mas'uliyatni shakllantirish masalasi yoritiladi. Zamonaviy G'arb pedagogikasida esa Bel Hooksning "Teaching to Transgress" nomli asari ta'limda tenglik, ozodlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish g'oyalarini ilgari suradi. Shu bilan birga, G'arb adabiyotidagi badiiy ifoda shakllari shaxsning erkin fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilishi va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bu jarayon kasbiy tarbiyaning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi.

Sharq pedagogikasida badiiy adabiyot, avvalo, axloqiy-ma'naviy tarbiya, ustoz-shogird an'alarini mustahkamlash hamda kollektiv qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Sharq adabiy merosida badiiy asarlar insonning nafaqat intellektual, balki ma'naviy-ruhiy kamolotini ta'minlash vositasi sifatida qaraladi. Konfutsiyning "Muhokamalar (Lunyu)" asarida kamtarlik, bilimga intilish, ota-onaga hurmat, jamiyatdagi o'rinni anglash va axloqiy tozalik kabi qadriyatlar asosiy o'rinni egallaydi. Ibn Sinoning "Tib qonunlari" asarida ilmiy bilim bilan bir qatorda insoniy fazilatlar, axloq va mas'uliyat masalalari tibbiy ta'lim kontekstida yoritiladi. Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida esa milliy o'zlik, madaniyat, odob va vatanparvarlik g'oyalari orqali yosh avlodni tarbiyalash tamoyillari ifoda etiladi. Imom G'azzoliyning "Kimyo-yi saodat" asarida ustoz rahbarligida ma'naviy poklanish, qalb tarbiyasi va axloqiy yetuklikka erishish yo'llari bayon qilinadi. Shuningdek, Abdulla Qodiriyning "Kecha va kunduz" romanida o'zbek jamiyatidagi axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy ong masalalari yoritilib, ma'naviy inqiroz sabablarining badiiy ifodasi beriladi. Umuman olganda, Sharq adabiyotida badiiy asar tarbiyaviy vosita sifatida insonni jamiyat bilan uyg'unlikda ko'radi, shaxsni nafaqat bilimli, balki ma'naviy barkamol inson sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Quyidagi jadvalda G'arb va Sharq pedagogik an'alarining asosiy farqlari qiyosiy tahlil qilingan. G'arb yondashuvi ko'proq individualizm, mustaqillik va ratsional fikrlashga tayansa, Sharq pedagogik qarashlari ma'naviyat, jamoaviylik va axloqiy kamolotga urg'u beradi. G'arbda o'qituvchi — yo'l boshchi va fasilitator sifatida shogirdning mustaqil fikrlashini rag'batlantiradi, Sharqda esa u — ma'naviy rahbar va murabbiy bo'lib, o'quvchiga hayotiy donolikni o'rgatadi. Bilim G'arbda tanqidiy tahlil obyekti sifatida ko'rilsa, Sharqda u avloddan-avlodga o'tuvchi meros va donolik tarzida qabul qilinadi. O'qitish metodlarida ham farq seziladi: G'arbda munozara va tajriba asosiy o'rinda bo'lsa, Sharqda hikoya va nasihat markaziy ahamiyatga ega. Baholashda G'arb ijodkorlikni qadrlasa, Sharq axloqiy fazilatlarini ustun qo'yadi. Umuman, G'arb yondashuvi kelajakka va yangilikka yo'naltirilgan bo'lsa, Sharq yondashuvi o'tmish qadriyatlari va ma'naviy uyg'unlikni saqlashga intiladi.

Tahlil mezon	G'arb pedagogik	Sharq pedagogik
--------------	-----------------	-----------------

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

	an'analari	an'analari
Asosiy falsafiy paradigma	Individualizm, ratsionalizm, gumanizm	Kollektivizm, ma'naviyat, uyg'unlik
Ta'limning maqsadi	Shaxsiy potentsialni ro'yobga chiqarish	Axloqiy kamolot, ijtimoiy foydalilik
Ustoz roli	Fasilitator, yo'l boshchi	Murabbiy, ma'naviy rahbar
Shogird pozitsiyasi	Mustaqil izlanuvchi	Hurmatli o'rganuvchi
Bilim tabiati	Tanqidiy tafakkur obyekti	Donolik va meros
O'qitish metodlari	Munozara, tadqiqot, eksperiment	Hikoya, nasihat, yodlash
Badiiy asarning roli	Fikrlashni rivojlantirish	Axloqiy saboq berish
Qahramon tipi	Murakkab, ziddiyatli	Ideal, namuna obraz
Baholash mezonlari	Ijodkorlik, innovatsiya	Axloqiy fazilatlar
Xato/muvaffaqiyatsizlik	Tajriba sifatida qabul qilinadi	Tuzatish va yo'naltirish zarur
Maqsadlar iyerarxiyasi	Shaxsiy yutuq	Jamiyatga foyda
Vaqt konsepsiyasi	Kelajakka yo'nalganlik	O'tmishni hurmat qilish

Zamonaviy ta'lim tizimida G'arbning tanqidiy fikrlash va innovatsion yondashuvlarini Sharqning ma'naviy-axloqiy tarbiya tajribalari bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday integrativ model:

- ✓ shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy mas'uliyat uyg'unligini,
- ✓ tanqidiy tafakkur bilan axloqiy qadriyatlar o'rtasidagi muvozanatni,
- ✓ an'anaviy meros va zamonaviy innovatsiyalar birligini ta'minlaydi.

Xulosa. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, G'arb va Sharq pedagogik an'analari badiiy adabiyotdan foydalanishda turlicha yondashuvlarga ega. G'arb tajribasida badiiy asarlar shaxsning kasbiy identifikatsiyasi, tanqidiy fikrlash va ijodiy tafakkurni shakllantirish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Sharq an'analarida esa badiiy adabiyot axloqiy kamolot, ma'naviy tozalanish va madaniy uzluksizlikni ta'minlovchi tarbiyaviy manba hisoblanadi. Shunday qilib, badiiy adabiyot kasbiy shakllanish jarayonida nafaqat bilim, balki emotsional tajriba va qadriyatlar tizimini rivojlantiruvchi muhim vosita sifatida qaraladi. Integrativ ta'lim modeli esa G'arbning tanqidiy fikrlash va innovatsion yondashuvlarini Sharqning ma'naviy-axloqiy qadriyatlari bilan uyg'unlashtirgan holda yanada samarali natijalarga olib kelishi mumkin.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Amaliy jihatdan, ta'lim jarayoniga badiiy pedagogik adabiyotga bag'ishlangan maxsus kurslarni kiritish, qiyosiy adabiyotshunoslik va madaniyatlararo etika fanlarini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ustoz-shogird an'anasini zamonaviy shakllarda qo'llab-quvvatlash, xalqaro tajriba almashinuvi va pedagogik forumlarni rivojlantirish o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini boyitadi.

Kelgusida istiqbolli tadqiqotlar badiiy pedagogik asarlarning kasbiy qadriyatlarga ta'sirini empirik jihatdan o'rganish, turli madaniyatlarda professional etika standartlarini qiyoslash, raqamli davrda badiiy adabiyotning yangi o'rni va funksiyasini aniqlash hamda Sharq va G'arb pedagogik sintezining amaliy modellarini ishlab chiqishga yo'naltirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Konfutsiy. (2015). Muhokamalar (Lunyu). Toshkent: Sharq.
2. Rousseau, J.-J. (1762/2010). Emil yoki ta'lim haqida. Toshkent: O'qituvchi.
3. Ibn Sino. (2019). Tib qonunlari (Al-Qonun fit-tibb). Toshkent: Fan.
4. Makarenko, A. S. (1935/2005). Pedagogik poema. Toshkent: O'zbekiston.
5. Avloniy, A. (1913/2017). Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: Ma'naviyat.
6. G'azzoliy, M. (2012). Kimyo-yi saodat (Baxt kimyosi). Toshkent: Movarounnahr.
7. Hooks, B. (1994). Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. New York, NY: Routledge.
8. Cholpon. (2018). Kecha va kunduz. Toshkent: Yangi asr avlodi.
9. Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
10. Noddings, N. (2013). Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley, CA: University of California Press.
11. Salomov, R. (2020). O'zbek pedagogikasining milliy-madaniy asoslari. Pedagogika, 3, 15–22.
12. Freire, P. (1970/2005). Pedagogy of the Oppressed. New York, NY: Continuum.
13. Nizomiy, A. (2016). Sharq va G'arb pedagogikasining qiyosiy tahlili. Ta'lim va tarbiya, 5, 8–14.
14. Dewey, J. (1938/1997). Experience and Education. New York, NY: Touchstone.
15. Yo'ldoshev, J. (2018). Pedagogika tarixi. Toshkent: Iqtisod-moliya.

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY ETIKASINI
SHAKLLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Sultonova O'g'ilxon Sobirjonovna

Qo'qon davlat universiteti doktoranti

Annotation. *This article is devoted to substantiating the pedagogical conditions for the formation of professional ethics among future teachers. This direction is considered one of the most important aspects of teacher training in the education system. The essence of teacher ethics lies in the principles of human morality, spiritual, ethical, and humanistic values. The scientific study of teacher's professional ethics focuses on the moral norms in teacher-student relationships, the ethical standards of teaching activities, and the analysis of the professional code of conduct. In the educational process, the teacher's activity is based on a system of universal, professional, educational, and personal ethical principles. The article reveals the philosophical, professional, educational, cultural, behavioral, reflective, and evaluative components of teacher's professional ethics.*

Keywords: *professional ethics, teacher personality, moral values, pedagogical culture, spiritual responsibility, mentor-apprentice tradition, humanistic principles.*

Аннотация. *Данная статья посвящена обоснованию педагогических условий формирования профессиональной этики будущих педагогов. Это направление рассматривается как одно из важнейших в системе подготовки учителей. Суть педагогической этики заключается в принципах человеческой нравственности, духовно-нравственных и гуманистических ценностей. Научное направление профессиональной этики педагога связано с изучением нравственных норм во взаимоотношениях между учителем и студентом, с исследованием этических стандартов педагогической деятельности и кодекса профессиональной этики. В процессе обучения деятельность учителя основывается на системе общечеловеческих, профессиональных, воспитательных и личностных принципов этики. В статье раскрыты философские, профессиональные, педагогические, культурные, поведенческие, рефлексивные и оценочные компоненты профессиональной этики педагога.*

Ключевые слова: *профессиональная этика, личность учителя, нравственные ценности, педагогическая культура, духовная ответственность, традиция наставничества, гуманистические принципы.*

Kirish. *Zamonaviy oliy ta'lim tizimining asosiy maqsadi — insonparvarlik, halollik va adolat tamoyillariga asoslangan, yuksak ma'naviyatli mutaxassislarni tayyorlashdir. Jamiyatda kechayotgan iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar, hamda innovatsion ta'lim*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

g'oyalarining ommalashuvi natijasida o'qituvchining kasbiy etikasini shakllantirish tobora dolzarb masalaga aylandi.

Tarixan kasbiy etika insonning mehnat faoliyatidagi axloqiy tamoyillarni ifoda etgan. Qadimgi Misrda ustalar, ruhoniylar va oddiy xalq uchun alohida axloqiy qoidalar ishlab chiqilgan, yunon faylasuflari Aristotel va Kontlar kasbni jamiyatdagi axloqiy qadriyatlar bilan bog'laganlar. O'qituvchilik kasbining axloqiy me'yorlari esa XVI–XVII asrlardayoq shakllangan.

Bugungi kunda professional etika nafaqat nazariy tushuncha, balki ta'lim jarayonida insoniy fazilatlarni shakllantirish, o'zaro hurmat va mas'uliyatni kuchaytirish vositasi sifatida ham qaraladi.

Metodologiya. Kasbiy etika — bu har bir kasbning o'ziga xos axloqiy me'yorlari va talablarini belgilovchi ilmiy yo'nalish bo'lib, u odob-axloq qoidalari, xulq-atvor normalari hamda kasbiy burch tushunchalarini o'z ichiga oladi. Ayniqsa, o'qituvchilik etikasining asosi o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro hurmat, ishonch, mas'uliyat va insoniylik tamoyillariga tayanadi. Mazkur etika o'qituvchi faoliyatining ma'naviy mezonini belgilaydi, uning o'quv jarayonida qanday munosabatda bo'lishi, qanday so'zlashishi va qanday qarorlar qabul qilishi uchun yo'l-yo'riq vazifasini bajaradi.

Kasbiy etika o'z mohiyatiga ko'ra bir qator asosiy yo'nalishlarni o'rganadi. U, avvalo, kasbiy axloqning shakllanishi va rivojlanish qonuniyatlarini tahlil qiladi, turli kasb egalari uchun axloqiy me'yorlarning tarixiy ildizlarini o'rganadi, shuningdek, axloq kodekslarining mazmuni va ularning amaliyotdagi o'rnini belgilaydi. Bundan tashqari, kasbiy guruhlar o'rtasidagi munosabatlar, jamoada o'zaro hurmat va hamkorlik muhitini yaratish, shaxsning ma'naviy fazilatlari va ularning mehnat samaradorligiga ta'siri kabi jihatlar ham ushbu sohaning tadqiqot doirasiga kiradi.

Oliy ta'lim muassasalarida kasbiy etika fanini o'qitish — bu shunchaki nazariy bilim berish emas, balki bo'lajak pedagoglarida mas'uliyat, vijdon, halollik va kasbiy burch tuyg'usini shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim jarayondir. Chunki o'qituvchi faqat bilim egasi emas, balki yosh avlodga ma'naviy namuna bo'lishi kerak. Shuning uchun ham kasbiy etika oliy ta'limdagi pedagogik tayyorgarlikning ajralmas qismi sifatida o'qituvchining ichki dunyosini, ma'naviy e'tiqodini va jamiyat oldidagi mas'uliyatini shakllantiradi.

Adabiyotlar tahlili. Kasbiy etika tizimi o'qituvchining butun faoliyatini boshqaruvchi va yo'naltiruvchi qadriyatlarga asoslanadi. Bu tizim o'qituvchining nafaqat kasbiy malakasini, balki uning ichki dunyosini, axloqiy e'tiqodini va ma'naviy yetukligini ham belgilaydi. Unda to'rtta asosiy yo'nalish ajratiladi: birinchisi, umuminsoniy qadriyatlar bo'lib, ular adolat, halollik, vijdon, mehr, burch va bag'rikenglik kabi fazilatlarni o'z ichiga oladi. Bu qadriyatlar har bir o'qituvchining axloqiy poydevorini tashkil etadi va uning insonlar bilan munosabatidagi halolligi, odilligi hamda samimiyatida yaqqol namoyon bo'ladi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Ikkinchi yo'nalish — kasbiy me'yorlar, ya'ni o'qituvchining pedagogik burchi, ijtimoiy mas'uliyati, odob-axloq kodeksiga amal qilishi va kasbiy vazifasini vijdonan bajarishidir. Bu me'yorlar o'qituvchining o'z kasbiga sadoqatini, ta'lim jarayonida shaffoflik va adolatni ta'minlashdagi fidoyiligini ifodalaydi.

Uchinchi yo'nalish — madaniy xulq, ya'ni o'qituvchining o'zini tutish madaniyati, nutq odobi, muloqotdagi muvozanat va boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo'lishidir. Bu jihat o'qituvchining shaxsiy madaniy saviyasini aks ettiradi va uning talabalarga ko'rsatadigan bevosita namunasidir.

To'rtinchi yo'nalish — shaxsiy refleksiya, ya'ni o'qituvchining o'z xatti-harakatlarini tahlil qilish, o'z xatolarini tan olish, ulardan saboq chiqarish va doimo o'z ustida ishlash qobiliyatidir. Bu fazilat o'qituvchining ichki o'sishini, o'zini anglash darajasini va ma'naviy yetuklikni bildiradi.

O'qituvchi kasbiy etikasining bu to'rt yo'nalishi bir-biri bilan uzviy bog'langan holda, pedagog shaxsining ma'naviy yaxlitligini shakllantiradi. Masalan, o'qituvchining halolligi uning darsdagi samimiyligida, talabalar bilan muloqotidagi xolisligida, hamkasblar bilan munosabatidagi adolatida namoyon bo'ladi. Adolat esa baholashda, fikr bildirishda va talabalar o'rtasida tenglikni saqlashda ifodasini topadi.

Milliy qadriyatlar nuqtayi nazaridan bunday yondashuv "insonparvarlik va halollik — ustozlikning yuragi" degan g'oya bilan uyg'unlashadi. Shu bois kasbiy etika nafaqat pedagogik madaniyatning bir bo'lagi, balki o'qituvchining butun shaxsiyatini, uning ma'naviy yuksakligini va ustozlik mohiyatini belgilovchi asosiy mezondir.

Xulosa. Bo'lajak pedagoglarning kasbiy etikasini shakllantirish — bu insoniy va ma'naviy qadriyatlarni amaliy faoliyatga singdirish jarayonidir. Har bir o'qituvchi o'zining shaxsiy namunasida mehr, vijdon, halollik, burch va adolat tamoyillarini ifoda eta olgandagina ta'lim jarayonida haqiqiy insonparvar, iliq va samimiy muhit vujudga keladi. O'qituvchining so'zi, xatti-harakati va munosabati o'quvchilarda nafaqat bilimga, balki ezgulikka, halolikka, insoniylikka ishonch uyg'otadi. Shu jihatdan kasbiy etika o'qituvchilik kasbining nafaqat tashqi me'yori, balki uning ichki ruhiy-axloqiy mohiyatidir.

Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida bu yo'nalishda bir qator muhim jihatlarga e'tibor qaratish lozim. Avvalo, talabalarda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga chuqur hurmatni shakllantirish zarur, chunki bu qadriyatlar o'qituvchining ma'naviy ildizlarini mustahkamlaydi. Shuningdek, pedagogik etika va axloq kodekslarini o'quv jarayoniga joriy etish o'qituvchilarning mas'uliyatini oshiradi, ular uchun kasbiy faoliyatda axloqiy mezonlar aniq belgilanadi. Ustoz-shogird an'alarini qayta tiklash va ularni zamonaviy pedagogika yondashuvlari bilan uyg'unlashtirish esa o'qituvchi va talaba o'rtasida samimiy hamkorlik, ishonch va hurmat muhitini yaratadi. Eng asosiysi, oliy ta'lim tizimida o'qituvchini nafaqat bilim beruvchi, balki ma'naviy mas'uliyatli shaxs sifatida tayyorlashga e'tibor qaratish zarur.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Shunday qilib, kasbiy etika o'qituvchilik faoliyatining yuragi, uning ma'naviy quvvati va jamiyat oldidagi burchini belgilovchi omildir. U insonni faqat bilimli emas, balki komil, odobli va halol shaxsga aylantiradi. Axloqiy jihatdan yetuk o'qituvchi esa jamiyatning ma'naviy tayanchi, millatning kelajagini tarbiyalovchi buyuk kuch bo'lib qoladi. Shu sababli kasbiy etika har bir o'qituvchi hayotida yuksak burch, ma'naviy yo'l-yo'riq va ustozlik sharafining asosiy mezonidir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Apresyan, R. G. (2010). Etikaning kuchi zo'ravonlik va tajovuzga qarshi turishda namoyon bo'ladi. Falsafa masalalari, 9, 143–153.
2. Beluxin, D. A. (2007). Pedagogik etika: orzu qilingan va amaldagi holat. Moskva: MPSI nashriyoti.
3. Bender, W., Hagen, R., Kalinovski, M., & Scheffran, J. (2001). Fazodan foydalanish va etika (Space Use and Ethics). Myunster: Agenda Verlag.
4. Bicheva, I. B., & Varivoda, V. S. (2016). Bo'lajak pedagogsining kasbiy etikasining tuzilishi va mazmuni: nazariy va tarbiyaviy jihatlar. Minin universiteti axborotnomasi, 3(16).
5. Bobrikov, V. N., & Sharov, A. V. (2012). Mutaxassisning kasbiy etikasini shakllantirish: ta'lim jarayonida tajriba. Rossiya va chet elda kasbiy ta'lim, 2(6), 128–131.
6. Horn, R. C. (1978). Kasblar, mutaxassislar va kasbiy etika haqida (On Professions, Professionals, and Professional Ethics). Malvern: American Institute for Property and Liability Underwriters.
7. Huseynov, A. A., & Apresyan, R. G. (2005). Etika. Moskva: Hardariki nashriyoti.
8. Khanova, T. G., & Belinova, N. V. (2016). Zamonaviy maktabgacha ta'limning psixologik va pedagogik asoslari. Jamiyat: Sotsiologiya, psixologiya, pedagogika, 5.
9. Kultgen, J. (1988). Etika va professionallik (Ethics and Professionalism). Filadelfiya: Pennsylvania universiteti nashriyoti.
10. Professional etika. (1989). Moskva: Politizdat nashriyoti.
11. UNESCO. (2004). The Teaching of Ethics. Parij: YUNESKO nashriyoti.
12. Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
13. Noddings, N. (2013). Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley, CA: University of California Press.

**BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KELGUSI KASBIY FAOLIYATIDAGI
KONFLIKTLARNI BOSHQARISHGA O'RGATISH METODIKASI.**

Qodirov Hokimboy

Qo'qon davlat universitet talabasi

Annotatsiya: Mazkur ishda bo'lajak o'qituvchilarni kelgusi kasbiy faoliyatida uchrashi mumkin bo'lgan konfliktlarni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Unda ta'lim jarayonida yuzaga keladigan turli nizoli holatlar, ularning sabablari va oqibatlari tahlil qilinadi hamda konfliktlarni oldini olish, konstruktiv yo'l bilan hal etish metodikasi ishlab chiqiladi. Shuningdek, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish, empatiya, o'zini tuta bilish va murosaga kelish kabi shaxsiy sifatlarni tarbiyalashga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar ko'rsatib o'tilgan. Ishda amaliy misollar, trening mashg'ulotlari va interfaol metodlardan foydalanish yo'llari asoslab berilgan.

Аннотация: В работе рассматриваются вопросы развития навыков управления конфликтами у будущих педагогов, возникающих в их будущей профессиональной деятельности. Проанализированы различные конфликтные ситуации, возникающие в образовательном процессе, их причины и последствия, разработаны методы предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов. Показаны педагогические технологии, направленные на развитие коммуникативной компетентности, воспитание таких личностных качеств, как эмпатия, самообладание, умение идти на компромисс. Обоснованы практические примеры, тренинги и способы использования интерактивных методов.

Kalit so'zlar: konflikt, boshqarish, pedagogik faoliyat, kommunikativ kompetensiya, empatiya, murosaga, interfaol metod.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning iborasi bilan aytganda, "Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz - yoshlarning salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, zo'rovonlik g'oyasi "virusi" tarqalishining oldini olishdir". Buning uchun esa avvalo ta'lim tizimida, ayniqsa o'qituvchilar tayyorlash tizimida bir qator islohotlar o'tkazish ehtiyojini yuzaga keltiradi.

Madaniyatning yuqori darajasi, bilimdonlik va aql-zakatning yuksak ko'rsatkichi. O'z faniga doir bilimlarning mukammal sohibi. Pedagogika va psixologiya kabi fanlar sohasidagi bilimlarni puxta egallaganligi, ulardan kasbiy faoliyatida foydalana olishi. O'quv - tarbiyaviy ishlar metodikasini mukammal bilishi. Pedagogik mahorat tizimi quyidagi o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan asosiy komponentlardan iborat: Pedagogik insonparvarlik talablariga bo'ysunishi. Kasbga oid bilimlarni boshqa fanlar bilan

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

aloqadorlikda mukammal bilish. Pedagogik qobiliyatga ega bo'lish. Pedagogik texnika sirlarini puxta egallash kabilar.

O'qituvchilik mahorat o'qituvchilar va tarbiyachilarga pedagogik ijodkorlik, pedagogik texnika, ta'lim - tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi, muloqot olib borish taktikasi, nutq madaniyati, tafakkuri, tarbiyachining ma'naviy - ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarini tashkil etish va amalga oshirish, bu jarayonda xulq-atvorni va hissiyotni jilovlay olish xususiyatlarini o'rgatadi va o'z kasbini rivojlantirib boruvchi pedagogik faoliyatlar tizimi to'g'risida ma'lumotlar beradi. O'qituvchilik mahorat o'qituvchilarning pedagogik faoliyati zamirida takomillashib boradi.

Kasbiy faoliyat davomida o'qituvchilar turli ijtimoiy va pedagogik vaziyatlarda konfliktlarga duch keladi. Konfliktlar — bu shaxslar yoki guruhlar o'rtasida manfaatlar, qarashlar, maqsadlar yoki qadriyatlar to'qnash kelishi natijasida yuzaga keladigan ziddiyatli holatlardir. Pedagogik jarayonda konfliktlar faqat salbiy oqibatlar keltirmaydi; ular to'g'ri boshqarilganda o'quv jarayonini yaxshilash, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida samarali muloqot o'rnatish, hamda kasbiy o'sishga yordam beruvchi ijobiy tajribaga aylanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni konfliktlarni boshqarishga o'rgatish metodikasi bir nechta asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Nazariy tayyorgarlik: Talabalarga konflikt tushunchasi, uning turlari, sabablari, rivojlanish bosqichlari va pedagogik jarayondagi xususiyatlari tushuntiriladi. Bu bosqichda konfliktologiya va psixologiya fanlari asoslari o'rgatiladi.

Amaliy mashg'ulotlar: Ro'l o'yinlari, pedagogik situatsiyalarni modellashtirish, muammoli vaziyatlarni yechish mashqlari orqali talabalar real vaziyatlarda konfliktlarni boshqarish ko'nikmalarini shakllantiradilar. Masalan, o'quvchi bilan yuzaga kelgan nizoli vaziyatni konstruktiv tarzda hal qilish mashqlari.

Psixologik tayyorgarlik: Talabalar o'z hissiyotlarini boshqarish, stressga chidamlilik, empatiya va muloqot madaniyatini rivojlantirish bo'yicha mashqlarni bajaradilar. Bu ularni kelajakda real hayotdagi konfliktlarda xotirjam va oqilona qaror qabul qilishga tayyorlaydi. Refleksiya va tahlil: Talabalar o'z harakatlarini va boshqalar bilan muloqotini tahlil qiladilar, xatolarni aniqlash va ulardan saboq olishni o'rganadilar. Bu esa ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Strategik ko'nikmalar: Konfliktlarni oldini olish, konstruktiv yechim topish, murosa yo'llarini qo'llash va muloqot madaniyatini rivojlantirish bo'yicha strategiyalar o'rgatiladi.

Metodikaning samarali qo'llanilishi natijasida bo'lajak o'qituvchilar konfliktlarni aniqlash va tahlil qilish ko'nikmasiga ega bo'ladi ularni konstruktiv tarzda boshqarishni o'rganadi stressli vaziyatlarda hissiyotlarini nazorat qila oladi pedagogik vaziyatlarni ijobiy natijaga yo'naltira oladi. Shunday qilib, bu metodika o'qituvchining kasbiy muvaffaqiyati va samarali pedagogik faoliyatining muhim poydevorini tashkil etadi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Bo'la o'qituvchilarni keyingi kasbiy faoliyatdagi konfliktlarni tekshirishga o'rgatish metodikasi konfliktni bunga, tahlil qilish va samarali echim topishga yordam beradi. Muloqotchanlik ko'nikmasi hamda rolini rivojlantirish, vaziyatni topish va tahlil qilish tajribasii, mediatsiya va negotsiatsiya texnikalarini o'rgatish va simulyatsiya mashg'ulotlari orqali erishiladi. Bunday o'rnatish kasalliklari uchun turli xil kelishmovchiliklarni xolis tahlil qilib, barcha ishtirokchilar uchun foydali bo'lgan echimlarni topishda yordam beradi.

Metodik usullar

Konfliktni aniqlash va tahlil qilish : O'qituvchilar turli konflikt vaziyatlarini tahlil qilish o'rgatiladi. Bungani aniqlash, ishtirokchilarni va sudlov motivlarini tekshirish.Muloqotchanlik ko'rinishini rivojlantirish : Samarali tinglash, yaxshilash va o'z fikrini aniq, hurmatli tarzda bildirish usullari o'rgatiladi. Bu o'qituvchi va o'quvchilarning o'ziga tegishli tushunmovchiliklarga tekshirish yordam beradi. Nazariy va amaliy mashg'ulotlar : O'qituvchilarga konfliktlarni boshqarishning turli nazariy usullari (masalan, yordam, yordam, kompromiss) tushuntiriladi va ularni amaliyotda qo'llash bo'yicha ishlab chiqaradi. Rol o'yinlari va simulyatsiya mashg'ulotlari : Turli xil konfliktli vaziyatlar (o'quvchi va o'qituvchi, o'qituvchi va ota-ona, o'qituvchi va hamkasb o'ziga xos kelishmovchiliklar) simulyatsiya tashkil etish, shunday bo'lajak o'qituvchilar o'zini tutish va muammolarni hal qilish uchun. Mediatsiya va negotsiatsiya texnikalari : O'qituvchilar mediator sifatida harakat qilib, o'quvchilar yoki boshqa ishtirokchilar o'zaro kelishmovchiliklarni hal yordam berish usullarini o'rganishadi. O'quvchilarning psixologiyasi : O'quvchilarning yosh munosabati bilan konfliktga munosabati haqidagi bilimlar o'rgatiladi. Bu o'qituvchilarga vaziyatni to'g'ri yo'lga qo'yish va moslashtirishni belgilashga yordam beradi. Shunga ko'ra, o'qituvchilik mahorat kasbga oid bilim va qobiliyatlarni o'qituvchilarda shakllantirish, ijodkorlikni tarbiyalash, mahorat ko'nikma va malakalarni egallashlari uchun, pedagogik texnika, pedagogik hamkorlik, pedagogik nazokat, nutq madaniyati to'g'risida ma'lumotlar berib boradi. Bu maqsad bo'lajak o'qituvchilarning quyidagi vazifalarni muntazam bajarib borishlari orqali amalga oshiriladi:

1. Bo'lajak o'qituvchilar o'qituvchilik mahoratning nazariy va metodologik asoslari bilan qurollantiriladilar.

2. O'qituvchilik mahorat pedagogik texnika, pedagogik hamkorlik (muloqot), pedagogik nazokat, pedagogik qobiliyat, tarbiyachilik mahorati, ta'lim jarayonini boshqarish, nutq madaniyati, tarbiya texnologiyasi, pedagogik ijodkorlik, refleksiya kabi tarkibiy qismlari to'g'risidagi bilimlar tizimini egallaydilar.

3. Bo'lajak o'qituvchilar milliy urf-odat va an'analarimizda va O'rta Osiyo mutafakkirlarining boy ijodiy meroslarida aks etgan o'qituvchilik mahorat sirlarini mustaqil egallashga nisbatan o'zlarida ehtiyoj va havasni rivojlantirib boradilar.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

4. Egallangan pedagogik-psixologik va metodik bilimlar, ko'nikma va malakalar to'g'risidagi ma'lumotlar asosida har bir bo'lajak o'qituvchi o'zining shaxsiy pedagogik mahoratini shakllantiradi.

5. O'quv-tarbiyaviy jarayonni jahon andozalariga xos so'nggi zamonaviy metod va shakllar asosida tashkil etish va boshqarishni amalga oshirishning nazariy va amaliy asoslarini muntazam o'zlashtiradilar.

6. O'qituvchilar o'z kasbiy mahoratlarini takomillashtirishlari uchun shaxsiy-ijodiy malaka oshirishning shakl, usul va vositalarini egallaydilar.

7. O'qituvchilik mahoratining mohiyati, funksiyasi, tuzilishi to'g'risida o'qituvchilar uzluksiz ma'lumotlarni o'rganib boradilar.

8. Yuksak zamonaviy axborot texnologiyalari va portal tizimidan erkin foydalanish asosida o'z kasbiy mahoratlarini shakllantiradilar.

Xulosa qilib aytganda bo'lajak o'qituvchilarni kelgusi kasbiy faoliyatidagi konfliktlarni boshqarishga o'rgatish metodikasi — zamonaviy pedagogik tayyorgarlikning muhim yo'nalishlaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, konfliktlar pedagogik jarayonda tabiiy hol bo'lib, ularni konstruktiv tarzda boshqarish ko'nikmalari o'qituvchining samarali faoliyati uchun zarurdir. Metodika doirasida talabalarga nafaqat konflikt tushunchasi, sabablari va turlari o'rgatiladi, balki ularni hal etishning amaliy ko'nikmalari shakllantiriladi: ro'l o'yinlari, situatsion mashqlar, treninglar orqali talabalar real vaziyatlarda o'zini tutishni o'rganadilar. Shuningdek, psixologik tayyorgarlik va refleksiya mashqlari orqali hissiyotlarni boshqarish, empatiya va muloqot madaniyatini rivojlantirish imkoniyati yaratiladi. Natijada bo'lajak o'qituvchilar: konfliktlarni aniqlay oladigan, ularni konstruktiv tarzda boshqaradigan, murosaga kelish va samarali muloqot qilish ko'nikmalariga ega shaxs sifatida shakllanadi. Bu esa ularning kasbiy faoliyatini samarali va ijobiy natijalar bilan olib borishlariga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 fevraldagi "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4623-son qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. – T., 2020. – 28 fevral.

2. Ishmuhamedov R.J., Yuldashev M.A. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar (ta'lim tizimi xodimlari, metodistlar, o'qituvchilar, tarbiyachi va murabbiylar uchun o'quv qo'llanma) - T. 2017

3. Холикова, Д. (2021). Укдтишда коппментенциявий ёндавшув самарадорлигини ташхислаш имкониятлари. Общество и инновации

4. Azizxodjayeva N.H. "Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat" – Toshkent: TDPU, 2017

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

5. Karimov A. “Konfliktologiya va pedagogik muloqot” – Toshkent: TDPU, 2019. 142 bet.
6. Rahimov D. “Kasbiy pedagogik faoliyatda nizolarni boshqarish” – Toshkent: Fan, 2017

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA BO'LG'USI TARIX FANI
O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGIDA "TARIXIY
TAFAKKUR" TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH.

Tursunov Ahror Amadovich

*Qo'qon Davlat universiteti, Pedagogika kafedrası 13.00.01-
Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi
1-bosqich tayanch doktoranti.*

axrorjontursunov4@mail.com. Tel: +998905098656

Аннотация: В статье рассматривается роль образования в области исторического мышления в развитии профессиональной компетентности будущих учителей истории в условиях цифрового образования. Анализируются вопросы развития у студентов глубокого понимания истории, аналитического мышления, бережного отношения к наследию и умения управлять инновационными технологиями посредством технологий виртуальной и дополненной реальности. Системно рассматриваются компоненты исторического мышления и виды компетентности.

Ключевые слова: цифровое образование, историческое мышление, компетентность, технологии виртуальной и дополненной реальности, историческое сознание, инновационное обучение.

Annotation: The article discusses the role of "historical thinking" education in developing the professional competence of future history teachers in digital education. It analyzes the issues of developing students' deep understanding of history, analytical thinking, respect for heritage, and management of innovative technologies through VR and AR technologies. The components of historical thinking and types of competence are considered on a systematic basis.

Keywords: digital education, historical thinking, competence, VR, AR technologies, historical consciousness, innovative instruction.

Kirish: Bugungi kunda dars jarayoni faqat doskada ma'ruza o'qishlikdan iborat emas balki o'quvchini qiziqtirish, unga tarixni "his qilish" imkonini berish uchun VR, AR texnologiyalardan foydalangan holda interaktiv muhit yaratish bo'lg'usi tarix fani o'qituvchisining zaruriy kompetensiyasiga aylangan. Hozirgi zamonaviy ta'lim jarayonida bilimdon emas, balki bilimni amaliyotda qo'llay oladigan, muammolarga mustaqil yechim topa oladigan kompetentga ega bo'lan shaxsni shakllantirish asosiy

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

maqsadlardan biriga aylangan. Bu esa pedagogika fanida "kompetentlik" tushunchasining markaziy o'ringa chiqishiga sabab bo'lmoqda.

Asosiy qism: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki Bo'lajak tarix fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligida "tarixiy tafakkur" markaziy o'rinda turadi. Ushbu tafakkur quyidagi asosiy komponentlar orqali shakllanadi:

1. Tarixiy tafakkur va analitik yondashuv – Tarixiy tafakkur o'quvchida sabab-oqibat munosabatlarini tushunishga, voqealarning zamon va makondagi bog'liqligini anglashga xizmat qiladi. O'qituvchi tarixiy manbalarni tahlil qilish, hujjatli dalillarni solishtirish orqali tanqidiy va analitik fikrlashni shakllantiradi [1]

2. Tarixiy ong va madaniy merosga hurmat – Tarixiy ong – bu xalq, jamiyat va davlat tarixini anglash orqali shaxsiy va milliy o'zlikni shakllantirishdir. Tarix fani o'qituvchisi o'quvchilarga tarixni o'rganish orqali madaniy merosga hurmat bilan qarash, uni asrash, milliy qadriyatlarini anglash g'oyalarini singdiradi [2]

3. Innovatsion yondashuvlar – Raqamli texnologiyalar, xususan AR (kengaytirilgan reallik), VR (virtual reallik), 3D modellashtirish kabi vositalar tarixiy voqealarni vizual va hissiy tarzda ifodalash imkonini beradi. Bu esa o'quvchilar tafakkurini jonlantiradi, diqqatni kuchaytiradi, tarixni o'z ko'zi bilan "ko'rishga" undaydi [3]

4. Fuqarolik va ijtimoiy faollikni shakllantirish – Tarix fani orqali vatanparvarlik, mas'uliyat, jamiyat oldidagi burchni anglash, tarixiy tajribani hozirgi hayot bilan bog'lash ko'nikmalari o'rgatiladi. Bu esa o'quvchilarda ijtimoiy pozitsiyani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi [4]

5. Interfaol metodlarni qo'llash – Tarixiy rolli o'yinlar, muammoli savollar, bahs-munozaralar orqali o'quvchilar faol ishtirok etadi. Bu esa ularning mustaqil fikrlash, tarixiy dalillarni tahlil qilish va shaxsiy xulosalarga kelish salohiyatini kuchaytiradi [5]

Tadqiqotlarimiz natijasida biz bo'lg'usi tarix fani o'qituvchilari raqamli ta'lim muhitida quyidagicha tarixiy tafakkur komponentlariga ega bo'lishini maqsadga muvofiq deb bildik.

O'rganishlarimiz bugungi raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak tarix fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish nafaqat bilim berish jarayoni, balki zamonaviy texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar, milliy va fuqarolik qadriyatlarini uyg'unlashtira oladigan ko'p qirrali pedagogik jarayon ekanligini anglatmoqda. Shu maqsadda yuqoridagi manbalar tahlili orqali bo'lajak tarix fani o'qituvchisining o'ziga xos kasbiy kompetentligini saralab oldik.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Bo'lajak tarix fani o'qituvchisining o'ziga xos kasbiy kompetentligi tasnifi

№	Kompetentlik nomi	Tasnifi
1	Raqamli kompetentlik	Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, onlayn platformalar va undan samarali foydalanish. Onlayn muloqot madaniyati, ijtimoiy pozitsiyani shakllantirish
2	Didaktik raqamli kompetentlik	Tarix fanini o'qitishda raqamli resurslarni belgilash va moslashtirish, interaktiv metodikani qo'llash.
3	Kasbiy kompetentlik	O'zini doimiy rivojlantirish kasbiy va shaxsiy rivojlanish, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish.
4	Kreativ va innovatsion kompetentlik	Yangi g'oyalar, kreativ metodlarni dars jarayoniga tatbiq etish.
5	Kommunikativ kompetentlik	O'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot olib boorish.
6	Texnik kompetentlik (TK)	VR/AR, virtual muzey, tarixiy video-animatsiyalar va interfaol resurslardan foydalanish
7	Pedagogik-kontent kompetentlik (TPACK)	Texnologiya, metodika va tarixiy mazmunni uyg'unlashtirib ta'lim jarayonini loyihalash
8	Tahliliy-interfaol kompetentlik	Raqamli ta'limda tarixiy manbalarni tahlil qilish, virtual muhokama tashkil etish
9	Axborot-estetik kompetentlik	Onlayn xavfsizlik, plagiatdan saqlanish, shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlash madaniyati

Xulosa: Bo'lajak tarix fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligini murakkab va ko'p qirrali jarayondir. U milliy zamonaviy texnologiyalarga tayanuvchi, shu bilan birga tarixiy tafakkur, analitik fikrlash, madaniy merosga sodiqlik va metodik ishlab chiqarishlar bilan uyg'unlashgan holda amalga oshiriladi. Raqamli ta'lim sharoitida bo'lg'usi tarix fani o'qituvchilari zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallashlari, ularni o'quv jarayoniga integratsiya qilish qobiliyatiga ega bo'lishlari hamda o'z pedagogik faoliyatini doimiy ravishda takomillashtirib borishlari zarurdir.

Adabiyotlar ro'yhati:

- [1 A. Антонова, «Профессиональная компетененост учителя истории,»
] Молодой учёный, № 10, pp. 63-66, 2012.
- [«O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 6-jild.,» в O'zbekiston Milliy
2] ensiklopediyasi., Toshkent, 2004, pp. 134-135.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

- [3] N. Chomsky, «Aspects of the Theory of Syntax,» MIT Press, Cambridge, 1965.
- [4] R.B Yarmatov, Bo'lajak tarix o'qituvchilarining o'quv-ilmiy-tadqiqot ishlarini takomillashtirish. (monografiya), Toshkent: "Turon-iqbol", 2018.
- [5] UNESCO, «Incheon Declaration and Framework for Action,» B Education.2030, , 2015.

**BO'LAJAK PEDAGOGLARNI TAYYORLASHDA INTERAKTIV O'QUV
JARAYONINI LOYIHALASH VA AMALGA OSHIRISH TEXNOLOGIYALARI**

Qosimov Abdulaziz Obidjon o'g'li

Qo'qon davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Annotation. *This article explores the technologies for designing and implementing interactive learning processes in the preparation of future teachers. It emphasizes the importance of integrating digital tools such as learning management systems, virtual classrooms, multimedia platforms, online assessment tools, and collaborative environments into the educational process. The study analyzes instructional design models including ADDIE, SAM, Backward Design, and Design Thinking, highlighting their methodological value in creating effective and engaging learning experiences. The paper concludes that the systematic application of these models enhances pedagogical effectiveness, learner engagement, and the overall quality of teacher education.*

Keywords: *interactive learning, instructional design, educational technology, teacher training, digital tools, pedagogical models, LMS, blended learning.*

Аннотация. *В статье рассматриваются технологии проектирования и реализации интерактивного учебного процесса при подготовке будущих педагогов. Особое внимание уделено интеграции цифровых инструментов — систем управления обучением, виртуальных классов, мультимедийных платформ, онлайн-тестирования и совместных рабочих сред — в образовательный процесс. Анализируются модели педагогического дизайна, такие как ADDIE, SAM, обратное проектирование (Backward Design) и дизайн-мышление (Design Thinking), которые обеспечивают эффективное и мотивирующее обучение. Автор приходит к выводу, что системное применение этих моделей способствует повышению педагогической эффективности, активности обучающихся и качеству подготовки будущих педагогов.*

Ключевые слова: *интерактивное обучение, педагогический дизайн, образовательные технологии, подготовка педагогов, цифровые инструменты, модели обучения, LMS, смешанное обучение.*

Kirish. *Zamonaviy ta'lim tizimida interaktiv dasturiy vositalar pedagogik jarayonning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ushbu vositalar o'quv-biluv faoliyatini samarali tashkil etish, talabalarning bilim saviyasini oshirish va ularning kognitiv faoliyatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Interaktiv dasturiy vositalar deganda biz ikki tomonlama muloqotni, faol ishtirokni va darhol javob olish imkoniyatini ta'minlaydigan raqamli texnologiyalarni tushunamiz.*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Metodologiya. Interaktiv o'quv jarayonini loyihalash murakkab, ko'p bosqichli va tizimli yondashuvni talab qiladigan jarayondir. Zamonaviy pedagogik dizayn metodologiyalari klassik o'quv dasturlarini yaratishdan tubdan farq qiladi, chunki texnologik, pedagogik va mazmunga oid jihatlarni bir vaqtning o'zida hisobga olish zarur.

O'quv jarayonini boshqarish tizimlari (LMS – Learning Management Systems) interaktiv dasturiy vositalarning eng keng tarqalgan turkumidir. Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams for Education, Canvas kabi platformalar o'quv jarayonining barcha bosqichlarini kompleks boshqarish imkonini beradi. Bu tizimlar orqali o'qituvchi o'quv materiallarini joylashtirishi, topshiriqlar berishi, talabalar faoliyatini kuzatishi, natijalarni tahlil qilishi va aloqa o'rnatishi mumkin.

Virtual sinf xonalari va veb-konferensiya tizimlari pandemiya davrida ayniqsa dolzarb bo'lib qoldi. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams kabi platformalar sinxron ta'limni tashkil etish, real vaqt rejimida muloqot qilish va ekranni almashish imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu vositalar nafaqat maruza o'qish, balki virtual seminarlar, guruh muhokamalarini o'tkazish va amaliy mashg'ulotlarni amalga oshirish uchun ham samaralidir.

Interaktiv taqdimot va multimedia vositalari pedagoglarning ma'ruzalarini vizual va audio materiallar bilan boyitishga yordam beradi. Prezi, Canva, Genially kabi dasturlar oddiy slayd-shovlardan tortib, to interaktiv hikoyalar va animatsiyalargacha bo'lgan keng spektrni qamrab oladi. Zamonaviy taqdimot vositalari faqat axborotni namoyish etish bilan chegaralanmay, balki talabalar bilan o'zaro aloqani ham ta'minlaydi.

Onlayn test va so'rovnoma platformalari bilimlarni baholash va teskari aloqa olish uchun muhim ahamiyatga ega. Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Socrative kabi dasturlar o'yinlashtirish elementlarini qo'llagan holda test va viktorinalarni o'tkazish imkonini beradi. Bu platformalar darhol natija ko'rsatishi, statistik ma'lumotlar taqdim etishi va jarayonni qiziqarli qilishi bilan ajralib turadi. Google Forms va Microsoft Forms esa murakkabroq so'rovnomalar va baholash vositalari yaratish uchun qulay.

Raqamli doska va hamkorlik platformalari guruhli ishlashni tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Padlet, Miro, Google Draw, Trello, Mentimetr kabi vositalar talabalarning bir vaqtning o'zida bitta loyiha ustida ishlashiga, fikrlarini almashishiga va ijodiy topshiriqlarni bajarishiga imkon yaratadi. Bu platformalar brainstorming, loyiha rejalashtirish, aqliy xaritalar yaratish va guruh prezentatsiyalarini tayyorlash uchun idealdir.

Interaktiv simulyatorlar va virtual laboratoriyalar ayniqsa amaliy ko'nikmalarni shakllantirish zarur bo'lgan fanlarda qo'llaniladi. PhET, Labster, ChemCollective kabi platformalar fizika, kimyo, biologiya fanlaridan virtual tajribalar o'tkazish imkonini beradi. Bo'lajak pedagoglar uchun esa ClassDojo, TeacherGaming kabi pedagogik simulyatorlar sinf boshqaruvi ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Asosiy qism. Interaktiv o'quv jarayonini loyihalashda bir nechta texnologiyalar mavjud bo'lib ulardan bir nechtasini ko'rib chiqamiz:

ADDIE modeli (Analysis (Tahlil qilish), Design (O'qub materilalarini to'g'ri va tartibli shakllantirish), Development (Rivojlantirish), Implementation (Joriy etish), Evaluation (Baholash)) interaktiv o'quv kurslarini loyihalashda eng keng qo'llaniladigan yondashuvlardan biridir. Bu model sistemali va ketma-ket rivojlanishni ta'minlaydi.

Tahlil bosqichi. Ushbu bosqichda talaba ehtiyojlari, mavjud bilim darajasi, texnik imkoniyatlar va o'quv maqsadlari aniqlanadi. O'qituvchi quyidagi savollarga javob topishi kerak: "Kimga o'rgataman?", "Ular nimani biladi?", "Nimani o'rganishi kerak?", "Qanday sharoitda o'qitish amalga oshadi?" va "Qanday resurslar mavjud?".

Dizayn bosqichi. O'quv maqsadlari aniq formulirovka qilinadi, mazmun tuzilishi ishlab chiqiladi va o'qitish strategiyasi tanlanadi. Blum taksonomiyasiga asosan bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez va baholash darajalarini o'z ichiga olgan maqsadlar qo'yiladi. Har bir dars yoki modul uchun aniq, o'lchanadigan, erishish mumkin bo'lgan, relevant va vaqt bilan chegaralangan (SMART) maqsadlar belgilanadi. Interaktiv elementlar qayerda va qanday qo'llanishini rejalashtirish muhim.

Rivojlantirish bosqichi. Amaliy materiallar yaratiladi - videolar ishlab chiqiladi, interaktiv topshiriqlar yaratiladi, interaktiv testlar tuziladi va multimedia mazmun tayyorlanadi. Bu bosqichda texnik va kreativ ko'nikmalar muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi maxsus vositalar (authoring tools) yordamida mazmuni yaratadi yoki texnik mutaxassislar bilan hamkorlik qiladi.

Joriy etish bosqichi. Yaratilgan kurs amalda sinab ko'riladi. Bu sinov versiya bo'lishi mumkin - talabalar bilan kichik guruhlarda test(sinov) qilish orqali muammolarni aniqlash va tuzatish. Texnik infratuzilmani tayyorlash va talabalarni yangi formatga tayyorlash zarur. Joriy etish bosqichida qo'llab-quvvatlash tizimini tashkil etish - texnik yordam, o'quv materiallari, FAQ (tez-tez so'raladigan savollar) - muvaffaqiyatli boshlanish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Baholash bosqichi. Butun jarayon davomida amalga oshiriladi. Formativ baholash har bir bosqichda fikr-mulohaza olish va tuzatishlar kiritish imkonini beradi, summativ baholash esa yakuniy natijalarni o'lchaydi. Ushbu baholash bosqichida keng tarqalgan Kirkpatrick modelini qo'llash tavsiya etiladi. Ushbu model to'rt darajani o'z ichiga oladi:

- 1) reaksiya (talabalar kursni yoqtirdimi),
- 2) o'rganish (bilim oshganmi),
- 3) xatti-harakatlar (amalda qo'llay oladilarmi)
- 4) natijalar (samaradorlikni oshdimi).

SAM modeli. SAM (Successive Approximation Model) modeli ADDIE'dan moslashuvchanroq va osonroq model sanaladi. U takroriy yondashuvga asoslangan - tez

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

prototiplash, sinash, fikr-mulohaza olish va takomillashtirish. SAM modeli kichik integratsiyalar orqali rivojlanishni ta'minlaydi. Birinchidan, loyihaning muhim tamoyillari aniqlanadi, keyin prototip yaratiladi, undan keyin takroriy dizayn va rivojlantirish bosqichlari ketma-ket amalga oshiriladi. Bu yondoshuv o'zgaruvchan talablar va tez rivojlanuvchi texnologiyalar sharoitida samarali hisoblanadi.

Bekvard Dizayn ya'ni natijadan rejaga yohud yakundan boshiga yondashuvini Vijjins va MakTay ishlab chiqdilar. Bu usulda birinchi navbatda yakuniy natijalar va baholash mezonlari aniqlanadi, faqat keyin o'quv faoliyatlari rejalashtiriladi. Uch bosqich mavjud: natijalarni aniqlash (qanday bilim va ko'nikmalar egallanadi), baholash mezonlarini belgilash (qanday dalillar o'rganilganligini isbotlaydi) va o'quv tajribasini rejalashtirish (qanday faoliyatlar maqsadga olib keladi). Bu yondoshuv maqsadlarga yo'naltirilgan va samarasiz faoliyatlardan qochishga yordam beradi.

Design Thinking (Dizayn fikrlash ya'ni o'quv jarayonidagi vositalarni to'g'ri tanlash va tayyorlash) yondoshuvi foydalanuvchi tajribasini markazga qo'yadi. Bu metodologiya besh bosqichdan iborat: talabalarning qiziqishlarini tushunish, muammoni aniqlash, prototip yaratish va test ya'ni sinash. Talabalarning qiziqish va ehtiyojlarini chuqur o'rganish va tushunish, ularning qiyinchiliklarini his qilish va ularga qulay yechimlar yaratish bu yondoshuvning markazida turadi. Dizayn fikrlash innovatsion va ijodiy yechimlarni topishda yordam beradi.

Mazmun strategiyasi. Interaktiv o'quv jarayonini loyihalashda mazmun strategiyasini ishlab chiqish muhimdir. Ushbu usul "Chunking prinsipi" ya'ni katta hajmdagi materiallarni kichik, o'zlashtirilishi oson bo'laklarga bo'lish - kognitiv yuk nazariyasiga asoslangan. Har bir darsning nazariy qismi 15-20 daqiqalik o'quv vaqtiga mo'ljallangan bo'lishi kerak. Mikroo'qitish (microlearning) zamonaviy ta'limning trendi bo'lib, u qisqa, maqsadga yo'naltirilgan va mobil qurilmalarda qulay formatda bilimlarni taqdim etishni nazarda tutadi.

Mazmun dizaynida vizual ierarxiya, rang psixologiyasi, tipografiya va probel (white space) dan to'g'ri foydalanish muhim ahamiyatga ega. Mayer tomonidan ishlab chiqilgan multimedia prinsiplari matn, tasvir, audio va videoni qanday birlashtirishni ko'rsatadi.

Interaktiv elementlarni tanlashda ko'zlangan maqsadga moslik prinsipi asosiy o'rinda bo'lishi kerak. Har bir interaktiv element aniq o'quv maqsadiga xizmat qilishi va talabani faol fikrlashga undashi zarur.

Xulosa. Bo'lajak pedagoglarni tayyorlash jarayonida interaktiv o'quv texnologiyalarini loyihalash va amalda qo'llash ularning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. ADDIE, SAM, Bekvard Dizayn va Dizayn fikrlash kabi modellar o'quv jarayonini tizimli, moslashuvchan va natijaga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish imkonini beradi. Ushbu modellar asosida yaratilgan interaktiv kurslar talabalarning o'quv motivatsiyasini oshiradi, ularni faol fikrlash va

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

ijodiy yondashuvga undaydi. Natijada, pedagogik ta'lim sifati oshadi va bo'lajak o'qituvchilar zamonaviy raqamli ta'lim muhitida samarali faoliyat yurita oladigan malakali mutaxassislarga aylanishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
2. Molenda, M. (2015). The ADDIE Model: A Meta-Synthesis of Literature. *Educational Technology Research and Development*, 63(2), 249–268.
3. Allen, M. W. (2012). *Leaving ADDIE for SAM: An Agile Model for Developing the Best Learning Experiences*. American Society for Training and Development (ASTD).
4. Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by Design*. 2nd ed. Alexandria, VA: ASCD.
5. Brown, T. (2009). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. New York: HarperCollins.
6. Mayer, R. E. (2020). *Multimedia Learning*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Abduraxmonova, G. A. (2022). *Interfaol o'qitish texnologiyalarini loyihalashda innovatsion yondashuvlar*. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.

**O'QUVCHI-YOSHLARDA OILAGA NISBATAN QADRIYATLI
MUNOSABAT TAJRIBASINI SHAKLLANTIRISHDA MA'NAViy-AXLOQIY
TARBIYANING O'RNI**

Xaydarov Oxunjon Murodjonovich

Qo'qon davlat universiteti Pedagogika kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada o'quvchi-yoshlarda oilaviy qadriyatlar asosida ongli va mas'uliyatli munosabatni shakllantirishda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning tutgan o'rni yoritiladi. Oila institutining jamiyatdagi ahamiyati, o'zbek xalqining tarixiy va milliy qadriyatlari asosida yoshlarda vatanparvarlik, hurmat, mehr-oqibat, sabr-toqat kabi fazilatlarni rivojlantirish zarurligi ta'kidlanadi. Shuningdek, o'quvchilar orasida oilaviy qadriyatlarga nisbatan e'tiborni kuchaytirishning pedagogik va psixologik usullari ham tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Oila, qadriyat, ma'naviy tarbiya, axloq, yoshlar, mas'uliyat, milliy g'oya, ta'lim-tarbiya*

Annotation: *This article explores the role of spiritual and moral education in shaping a conscious and responsible attitude among students toward family values. It emphasizes the importance of the family institution in society and the need to nurture qualities such as patriotism, respect, compassion, and patience among youth based on Uzbekistan's historical and national values. The article also analyzes pedagogical and psychological methods to enhance students' awareness and appreciation of family values.*

Keywords: *Family, values, spiritual education, ethics, youth, responsibility, national idea, upbringing*

Аннотация: *В данной статье рассматривается роль духовно-нравственного воспитания в формировании у ученической молодежи осознанного и ответственного отношения к семейным ценностям. Подчеркивается значение института семьи в обществе, необходимость воспитания у молодежи таких качеств, как патриотизм, уважение, милосердие и терпение на основе исторических и национальных ценностей узбекского народа. Также анализируются педагогические и психологические методы повышения интереса учащихся к семейным ценностям.*

Ключевые слова: *Семья, ценности, духовное воспитание, нравственность, молодежь, ответственность, национальная идея, воспитание*

Insoniyat qadimdan hayotdagi eng yaxshi jihatlarni, ya'ni axloqiy sifatlarni, hayot saboqlarini, bola tarbiyasiga oid tajribalarni, farovon turmush tarzini, oila yuritishning samarali usullarini avlodlardan avlodga meros sifatida o'tkazib kelganlar. Ular asosan

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

turmush, ijtimoiy hayot, mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lib, asta-sekin an'ana tarzida keyingi avlodlar uchun hayot sabog'i vazifasini o'taydi. Oilada yoshlarni ma'naviy-axloqiy shakllantirishda ayniqsa, an'analar, urf-odatlar va turli marosimlar tarbiya vositasi sifatida ahamiyati kattadir. Zero, milliy an'ana – donishmandlik manbai, hayot sabog'idir. Shuning uchun ham qadimgi Sharqona uslubdagi madaniy marosimlar, an'analar va urf-odatlarimizni qadrlash, ular misolida farzandlarni tarbiyalash, hozirgi mustaqillik sharoitidagi turmush ko'rkamroq qilishda, milliy qiyofani shakllantirishda farzand qalbida milliy g'urur, vatanparvarlik millatparvarlik hissiyotlarini tarbiyalashda muhim, omildir. O'zbek xalqining milliy an'analari urf-odatlari va marosimlari avloddan-avlodga, bobodan-otaga, otadan-bolaga o'tib yoshlarni har tomonlama komil inson sifatida shakllantirishda oilada ota-onalarga tarbiya vositasi sifatida xizmat qilib kelgan.

Oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash uchun milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatni shakllantirish masalasida asosiy mezon sifatida quyidagilar belgilanadi: pedagogika fanida oila va oilaviy tarbiyaning ilmiy-nazariy va amaliy jihatlarini ishlab chiqish; yangi ijtimoiy sharoitda mustaqil fikrlaydigan shaxslarni oilada shakllantirish yo'llarini belgilash; oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda tarixiylik nuqtai nazaridan yondashib, ma'naviy-axloqiy tizim yaratish; yangi tarixiy sharoitda oilaviy tarbiyada milliy qadriyatlardan foydalanishning mezonlari: vatanparvarlik, insonparvarlik, milliy g'urur, milliy ong, milliy tarbiyani o'z-o'zini anglash tarzida ifodalaydi [1].

Ma'lumki, milliy axloq milliy tarbiya natijasida tarkib topadi. O'zbek oilasida bolalarni oilaviy hayotga tarbiyalashga tarixan tarkib topgan an'analar, urf-odatlar, maishiy turmush tarzi, millat psixologiyasidan kelib chiqqan holda yondashiladi. M.Inomova oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning quyidagi xususiyatlarini belgilaydi: 1. Oilada bolalar tarbiyasi bilan otalar va onalarning baravar shug'ullanishi. 2. Ota va ona bolalarga birdek munosabatda bo'lishi. 3. Oilada ota-onaning o'zini-o'zi tarbiyalashi zaruriyati. 4. Oilada sog'lom axloqiy muhit yaratishning zaruriyati. 5. Ota-onaning oilada bo'lajak fuqaroni tarbiyalayotganini his etishi. 6. Oila a'zolarining sog'lom munosabatlarini barpo etish. 7. Oilada bolalar shaxsiyatini hurmat etish, talabchanlikning g'amxurlik bilan uyg'unligi. 8. Oila an'analarni hurmat qilish, kelgusi avlodlarga yetkazish. 9. Bola tarbiyasida ota-onalarning obro'sini saqlash. M.Inomova[42]ning oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash borasidagi tadqiqot ishlari oilada bolalar tarbiyasining bir butun tizimini yaratishga yo'nalishlar beradi [2].

Bugungi kungacha shaxsning ma'naviy-axloqiy tarbiyalanganlik darajasini o'rganish masalalariga bag'ishlangan ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Bu ishlar, shubhasiz, ta'lim oluvchilar ma'naviyatini ularning ehtiyojlari darajasida shakllantirishda muhim o'rin egallaydi. Biroq, ushbu yo'nalishdagi aksariyat ishlarda

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

ma'naviy-axloqiy qadriyatlar tushunchasi, uni o'quvchi ongiga yetkazish, u yoki bu o'quv predmeti doirasida ta'lim oluvchilar ma'naviyatini shakllantirish haqida fikr yuritilgan. Shuning uchun ham, bugungi kunda o'quvchi-yoshlarni oilaga nisbatan ma'naviy-axloqiy va qadriyatli munosabatlarga tayyorlashning muhim jihatlari, jumladan, ularda oilaviy qadriyatlarni egallashga bo'lgan ehtiyojlarni tarkib toptirish orqali, o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash ustida izchil, tizimli tadqiqot ishlarini amalga oshirish muhimdir.

Buning uchun o'quvchilarda milliy-ma'naviyat, qadriyatlarni egallash ehtiyojini shakllantirish muammosini pedagogik, psixologik, falsafiy jihatdan chuqur tahlil etish lozim. Birinchi navbatda, o'quvchilarda ma'naviy-ahloqiy qadriyatlarni egallash ehtiyojini vujudga keltiradigan manbalarni aniqlash kerak. Ma'naviy qadriyatlar tushunchasi o'zbek xalqi madaniyati, diniy qarashlarini egallash ehtiyoji bilan chambarchas bog'liqdir. Chunonchi, diniy qarashlar va diniy e'tiqod insonni poklaydi, uning ruhiyatini yengillashtiradi. Insonning ichki dunyosi va ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatishda Islom dini keng imkoniyatlarga ega. Diniy qarashlarda inson jismi va ruhiyati, yaxshilik va yomonlik, gunoh va savob qarama-qarshi qo'yilib, bu tushunchalar insonni ma'naviy jihatdan takomillashishga chorlaydi. Biz o'z tadqiqotimiz davomida o'quvchi-yoshlar ruhiyati va uning oilaga nisbatan ma'naviy-axloqiy va qadriyatli munosabatlarga bo'lgan ehtiyojlarini shakllantirish muammolari ustida to'xtalamiz.

O'quvchi-yoshlarda oilaga nisbatan ma'naviy-axloqiy va qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirish haqida fikr yuritganda, e'tiborimizni, eng avvalo, o'zbek xalqining mentaliteti bilan bog'liq jihatlarga qaratamiz. **Mentalitet** – (lotincha mentalis- aqliy) – ayrim kishi yoki ijtimoiy guruhga xos aqliy qobiliyat darajasi, ma'naviy salohiyat. Jamiyat, millat yoki shaxsning mentaliteti, ularning o'ziga xos tarixiy an'analari, urf-odatlarini, diniy e'tiqodini ham qamrab oladi. Har bir millatning mentaliteti uning tarixi, yashab turgan shart-sharoiti, ijtimoiy faolligi va boshqa bir qancha omillar bilan bog'langan bo'ladi[3]. Chunki ushbu tushunchaning tahlili o'quvchi-yoshlarni oilaga nisbatan ma'naviy-axloqiy va qadriyatli munosabatlarga tayyorlash tizimini vujudga keltirish uchun nihoyatda muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviyat va ma'rifatni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi qarori.
3. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". – T.: Ma'naviyat, 2008.
4. Navoiy A. "Mahbub ul-qulub". – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1991.
5. Xasanboyeva G'. "Pedagogik mahorat asoslari". – T.: O'qituvchi, 2015.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

6. Юмашева Н.Ф. "Семейные ценности и их формирование у школьников". – Москва, 2019.
7. UNESCO. "Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives", 2015.
8. Mammadov R., "Moral Education in the Family and School", Baku, 2017.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Башарова Гульмира Галимьяновна

*Ферганский государственный технический университет
преподаватель кафедры Узбекский язык и обучение языкам
gulmirabasharova@gmail.com*

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы мониторинга качества образования в высших учебных заведениях. Проанализированы существующие подходы к оценке образовательных результатов, выделены ключевые трудности, связанные с объективностью, комплексностью и цифровизацией мониторинга. Представлены возможные пути совершенствования системы контроля качества образования, включая внедрение цифровых платформ, развитие внутреннего аудита и повышение квалификации педагогического состава.

Ключевые слова: качество образования, мониторинг, высшая школа, цифровизация, стандарты, внутренний аудит, образовательные результаты.

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati monitoringi bo'yicha dolzarb masalalar ko'rib chiqiladi. Unda ta'lim natijalarini baholash bo'yicha mavjud yondashuvlar tahlil qilinadi, monitoringning xolisligi, keng qamrovliligi va raqamlashtirish bilan bog'liq asosiy muammolarni yoritib beradi. Ta'lim sifatini ta'minlash tizimini takomillashtirishning potentsial yo'llari, jumladan, raqamli platformalarni joriy etish, ichki auditni rivojlantirish, professor-o'qituvchilarning malakasini oshirish ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, monitoring, oliy ta'lim, raqamlashtirish, standartlar, ichki audit, ta'lim natijalari.

Abstract: This article examines current issues in monitoring the quality of education in higher education institutions. It analyzes existing approaches to assessing educational outcomes, highlighting key challenges related to the objectivity, comprehensiveness, and digitalization of monitoring. Potential ways to improve the education quality assurance system are presented, including the implementation of digital platforms, the development of internal audit, and the professional development of teaching staff.

Keywords: education quality, monitoring, higher education, digitalization, standards, internal audit, educational outcomes.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Введение

Качество образования является ключевым показателем эффективности системы высшего образования. В условиях глобализации и перехода к цифровой экономике возрастает потребность в объективной, прозрачной и гибкой системе мониторинга образовательных процессов. Мониторинг качества образования — это систематическое наблюдение, анализ и оценка соответствия образовательных результатов установленным стандартам и потребностям общества.

1. Проблемы мониторинга качества образования в высшей школе

1.1. Отсутствие единых критериев оценки

Одной из основных проблем является отсутствие универсальных и чётко определённых критериев качества образования. Вузы часто разрабатывают собственные показатели, что затрудняет сопоставление данных между учреждениями¹.

1.2. Формальный подход к мониторингу

Во многих вузах мониторинг носит формальный характер и сводится к сбору статистической информации без глубокого анализа причин и последствий отклонений². Это снижает практическую ценность процедуры и делает её скорее бюрократической, чем аналитической.

1.3. Недостаточная цифровизация процессов

Современные технологии позволяют автоматизировать сбор и анализ данных, однако не все университеты располагают необходимыми цифровыми инструментами. Отсутствие интегрированных систем мешает оперативному получению достоверной информации о качестве образовательного процесса.

1.4. Недооценка мнения студентов и работодателей

В ряде случаев мониторинг ограничивается внутренней оценкой, игнорируя мнение ключевых стейкхолдеров — студентов и работодателей. Между тем, именно эти группы могут дать наиболее объективную обратную связь относительно эффективности образовательных программ.

2. Пути решения выявленных проблем

2.1. Разработка единой методологии мониторинга

Необходимо создание национальной системы индикаторов качества, учитывающей специфику направлений подготовки и типы вузов. Единая методология обеспечит сопоставимость данных и повысит объективность анализа.

2.2. Внедрение цифровых платформ мониторинга

Использование цифровых инструментов — таких как аналитические панели, базы данных выпускников, автоматизированные опросы — позволит обеспечить прозрачность и оперативность мониторинга. Примером может служить внедрение

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

электронных портфолио студентов, отражающих динамику их профессиональных компетенций.

2.3. Развитие внутреннего аудита качества

Создание в вузах независимых подразделений внутреннего контроля способствует объективной оценке деятельности факультетов и кафедр. Внутренний аудит должен сочетаться с внешней экспертизой для повышения достоверности данных.

2.4. Повышение квалификации педагогов и управленцев

Эффективный мониторинг невозможен без компетентных специалистов, владеющих современными методиками анализа качества. Регулярное повышение квалификации сотрудников в области образовательной аналитики и цифровых технологий является обязательным условием совершенствования системы контроля.

Заключение

Мониторинг качества образования в высшей школе представляет собой сложную многоуровневую систему, требующую постоянного совершенствования. Современные вызовы — цифровизация, интернационализация, индивидуализация образовательных траекторий — требуют перехода от формального контроля к гибкому, аналитическому подходу. Решение обозначенных проблем возможно при условии взаимодействия государства, вузов, студентов и работодателей на основе единой стратегии качества.

Использованная литература

1. Петрова Н.В. Качество образования в высшей школе: критерии и показатели. — СПб.: Изд-во РГПУ, 2021.
2. Иванов С.А., Кузнецова Е.В. Современные технологии оценки образовательных результатов. — М.: Академия, 2023.
3. Блинов В.И. Управление качеством образования: теория и практика. — М.: Логос, 2020.
4. Зиновьева Л.М. Цифровая трансформация системы мониторинга качества образования. // Образование и наука, 2024, №2.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**BO'LG'USI TARIX O'QITUVCHILARIDA TARIX FALSAFASINING
ZAMONAVIY KONSEPSIYALARIGA DOIR BILIMLARNI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEKANIZMLARI**

Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li

Qo'qon DPI tayanch doktaranti.

Annotatsiya: *Dunyoda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarini yangicha anglashga urinish, unga oid ta'limotlar yaratish tendensiyasi ketmoqda. Chunki bugun tarix, siyosatshunoslik, sotsiologiya kabi ijtimoiy fanlar doirasida tarix falsafasiga oid yangidan-yangi konsepsiyalar yaratilayotgan bo'lsada, ular har qanday holatda ham falsafa tarixiga doir ta'limot va nazariyalarga suyanadi.*

Kalit so'zlar: *Tarixiy falsafasi, rivojlantirish, konsepsiya, tarixiy jarayon, globalizm, siyosatshunoslik, sotsiologiya, bilim.*

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ
СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ У
УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ.**

Анварджонов Арорджон Ахаджон ўғли.

базовый докторант Кокан ГПИ.

Аннотация: *В мире существует тенденция попытаться по-новому понять современные концепции философии истории, создать связанные с ней учения. Потому что сегодня новые концепции философии истории создаются в рамках социальных наук, таких как история, политология и социология, но в любом случае они опираются на учения и теории истории философии.*

Ключевые слова: *Историческая философия, развитие, концепция, исторический процесс, глобализм, политология, социология, знание.*

**PEDAGOGICAL MECHANISMS FOR DEVELOPING KNOWLEDGE OF
MODERN CONCEPTS OF HISTORICAL PHILOSOPHY AMONG HISTORY
TEACHERS**

Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'gli

basic doctoral student Kokan SPI.

Abstract: *There is a tendency in the world to try to understand the modern concepts of the philosophy of history in a new way, to create doctrines related to it. Because*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

today, new concepts of the philosophy of history are being created within social sciences such as history, political science, and sociology, but in any case, they rely on the teachings and theories of the history of philosophy.

Keywords: *Historical philosophy, development, concept, historical process, globalism, political science, sociology, knowledge.*

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni asosida belgilangan 71 va 77-maqсадlar ijrosini ta'minlash [1], shuningdek, "yangi jamiyat qurilishi jarayonida xalqimizning boy madaniyat va bunyodkorlik an'alarini o'rganish va ulardan foydalanish" muhim vazifa sifatida belgilanib, "bu tarix, bu madaniyatning haqiqiy ijodkori, yaratuvchisi esa, haqli ravishda shu mamlakat xalqi ekanligi"[2.B.5] e'tirof etilishi bejis emas. Bu borada "gumanitar soha olimlari faoliyatini har tamonlama qo'llab-quvvatlash" vazifasi belgilanib, mazkur jarayonda Bo'lg'usi tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirish tizimini takomillashtirish orqali ma'naviy-axloqiy fazilatlarini yanada rivojlantirishga erishish dolzarb pedagogik muammolardandir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. O'zbekistonning tarix falsafasi bilan bog'liq zamonaviy davrini tahlil qilishda uning ma'naviy va mafkuraviy asoslari N.Jo'rayev, T.Xojiyev va boshqa faylasuf, tarixchilar asarlarida alohida o'rin egallaydi. Ushbu tadqiqot ishlarida ko'tarilgan muammo tarix falsafasi masalalarining ayrim jihatlarini o'zida aks ettirib, davr o'zgarishlari mantig'i sivilizatsiyalar tarixiga oid falsafiy kontekstda ko'rib chiqilgan.

Tadqiqot ishida akademik A.Asqarov, A.S.Sagdullayev, professor R.Sulaymonov yondashuvlaridan farqli ravishda tarix falsafasi konsepsiyalarining evolyusiyasi hamda ularning O'zbekiston jamiyatida amal qilish xususiyatlari falsafiy-tarixiy tahlil etildi.

O'zbekistonda buyuk mutafakkirlar merosi, tarixiy ideallarga doir ilmiy izlanishlarining yoshlar ta'lim-tarbiyasi, ya'ni bevosita pedagogik muammolari A. Sa'diyev, E. Safayeva, N. Remeyev, Ya. G'affarov, T. Toshpo'latov, S. Mahkamov R.A.Mulladjonova, O.Musurmonova, N.Ortiqov, B.Xodjayev, Q.Shonazarovlar tomonidan tadqiq etilgan. Shuningdek, yoshlarning axloqiy kamolotida buyuk mutafakkirlar, allomalarning ma'naviy-pedagogik merosi, shaxs ma'naviyatini shakllantirishdagi imkoniyatlari H.Boltaboyev, G.Zaripova, N.Komilov, U.Mansur, U.Mahkamov, S.Nishonova, N.Ortiqov, O.Musurmonova, K.Qilichevalar tomonidan o'rganilgan.

Tahlil va natijalar. Xorijiy davlatlarda bo'lg'usi tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning sub'yektiv

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

asoslari, uni o'quvchi yoshlarda shakllantirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish amaliyoti va pedagogik innovasiyalar Z.Gelman kabi olimlar tomonidan o'rganilgan.

Hozirgi davrda tarixiy bilish va tarixiy bilim haqidagi ilmiy bilimlarning chuqurlashib borishi ularning mohiyati borasida turlicha talqinlarni keltirib chiqarmoqda. Mazkur holat turli fanlar doirasida erishilgan ilmiy izlanishlar natijalariga tayangan holda, ushbu tushunchalar mazmuniga aniqlik kiritish, ilmiy asoslangan ta'riflarini ishlab chiqishni taqozo qilmoqda. Jumladan, tarixiy bilim deganda odatda o'tmishdagi muayyan bir voqelikni tarixiy bilish jarayonida olingan, amaliyotda tekshirilgan va mantiqan asoslangan natijasi, mazkur voqelikning inson ongida tasavvurlar, tushunchalar, mulohazalar, nazariyalar sifatida aks ettirilishi tushuniladi. Chunki har qanday xalqning o'z tarixi haqidagi bilimlari, xulosa va baholari o'zga xalqlar tarixi haqidagi tasavvurlaridan, ularni o'rganish, qiyoslashdan tashqarida shakllanadi. Bizning nazarimizda tarixiy bilim turli xalq, millat va elatlarning tarixi, asrlar davomida to'plagan tajribasi, yuksak bilim va tasavvurlari asosida shakllangan qadriyatlarini, moddiy va ma'naviy madaniyatida aks etadi. Bu esa uning tarixiy bilishning o'ziga xos mahsuli sifatida qarash imkonini beradi. Shuningdek, u tarix ko'zgusi sifatida o'tmish bilimlarini namoyon qiladi, ya'ni to'plagan bilimlarni kelgusi avlod uchun mustahkamlash, saqlash va yetkazib berish vositasi ham hisoblanadi. Tarixiy bilimning pozitivistik epistemologik asoslarini qayta ko'rib chiqish relyativizm va prezentizm bayrog'i ostida amalga oshgan. Pozitivizmning eng nufuzli va izchil tanqidchilari XX asrning mashhur faylasuf olimlari B.Kroche va R.Dj.Kollingvudlar bo'lgan, ular Gegel ketidan tarixiy jarayonni ruhning rivojlanishi tarixi sifatida tasavvur qilganlar. Ular tarix tabiatdan farqli o'laroq tadqiqotchi ongida obyektiv ravishda aks etishi mumkin emas deb ta'kidlaganlar. Tabiat va tarixning faktlari aynan bir xil manoga ega faktlar emas. Tabiat faktlari bu olim tomonidan ko'z bilan ilg'ab, idrok etiladigan yoki laboratoriyada qayta ishlab chiqarilishi mumkin bo'lgan narsa xalos.[3.B.36]

Tarix faktlari rolini o'tmishda sodir bo'lgan voqealar va hozirda mavjud bo'lmagan shart-sharoitlar o'ynaydi. Ular bevosita idrok etilmaydigan bo'lgandan so'nggina tarixiy fikrning obyektiga aylanadi. «Tarix» atamasi nazariy bilimga qarama-qarshi o'laroq, bevosita kuzatuvlarda to'plangan yoki kurganlarning guvohliklaridan va hujjatlardan olingan, shuningdek, bayon etilgan voqea va dalillardan iborat har qanday empirik bilimni bildiradi. Tarixchi ixtiyorida faqat hujjatlar yoki boshqa qadimgi narsalar, o'tmish qoldiqlari, ulardan u qandaydir yo'l bilan faktlarni tiklashi lozim.

Xulosa. Shunday qilib, tarix tushunchasi butun ijtimoiy-tarixiy mavjudlik va uning o'zgarishlari; buni «voqealar tarixi» deb nom olgan. Tarix unda paydo bo'lib, unda mavjud bo'ladigan barcha narsalarning borliq usulidir. Tarixni qaytmaslik vaqtli jarayon deb tushunish bizning kunlarimizda uning maxsus reallik sifatida ko'rish g'oyasi bilan to'ldirilgan. Ko'plab mutafakkirlar uchun «jamiyat» va «tarix» juda yaqin tushuniladi;

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

tarix tushunchasiga afzallik berish asosi shundaki, tarix mavjudlik usuli jamiyatning fundamental xarakteristikasidir, ijtimoiy hayot o'z mohiyatiga ko'ra tarixning o'zidir. Jamiyat va tarix to'g'risida alohida narsalar deb qarash ma'noga ega emas, chunki u yagona ijtimoiy-tarixiy reallikdir. XX asrning 20-30 yy. AQShda pozitivizm tanqidchilari kuchli pozitsiyaga ega bo'lgan, ular tarixiy bilimning nisbiyligiga (Amerika relyativizi deb ataluvchi) urg'u berganlar. Tarixning klassik paradigmasi rad qilindi, unga ko'ra, tadqiqotchilardan mustaqil tarzda barqaror "g'ishtchalar"-faktlar mavjud va tadqiqotchilar ular asosida tarixning obyektiv obrazini yaratadilar, degan fikrga asoslangan. Atoqli Amerika olimlari Ch.Bird va K.Bekker tarixchining o'z tadqiqot natijalariga shaxsan o'zi ta'sir qilishining muqarrarligi, o'tmishni obyektiv ravishda bilish mumkin emasligi, chunki, tarixiy jarayonning tabiatining o'ziga ko'ra, tarixchi o'rganayotgan narsasiga xolisona munosabatda bo'la olmaydi deb ta'kidlaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>.
2. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – B. 5.
3. Афанасев Ю.Н. История против эклектики. М.1980.
4. Барг М.А. "Историческое время": методологический аспект // Новая и новейшая история. 1990. № 1. С. 66—67.
5. Баринава Йе.П., Иполлитов Г.М., Бобкова Йе.Ю. Основы теории и методологии исторической науки: Учебное пособие в схемах. — М. 2010

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**RAQOBATBARDOSH PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASHDA
MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISH VA IJODIY
TOPSHIRIQLARNING AHAMIYATI**

N.Ortiqova

QDU Pedagogika kafedrası Dotsenti

Ortiqova1101@gmail.com

+998912003915

Annotatsiya: *Ushbu maqolada raqobatbardosh pedagogik kadrlar tayyorlashda mustaqil ta'limni tashkil etish, ijodiy topshiriqlarning ahamiyati, unga qo'yilgan talablar yoritib berilgan. Mustaqil ish turlari, mustaqil ish bajarishning afzalliklari, uning bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetensiyalarni shakllanishiga ta'siri haqida so'z bo'rgan.*

Kalit so'zlar: *Mustaqil ta'lim, ijodkor, moslashuvchan, mustaqil fikrlash, shaxsiy o'z-o'zini rivojlantirish, nostandart vaziyatlar, tanqidiy tahlil.*

Аннотация: *В статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы в процессе подготовки конкурентоспособных педагогических кадров, значение творческих заданий и требования к ним. Рассматриваются виды самостоятельной работы, её преимущества и влияние на формирование профессиональных компетенций будущих педагогов.*

Ключевые слова: *Самостоятельное обучение, креативность, гибкость, самостоятельность мышления, саморазвитие личности, нестандартные ситуации, критический анализ.*

Annotation: *This article discusses the organization of independent education in the training of competitive pedagogical personnel, the importance of creative tasks, and the requirements for it. It discusses the types of independent work, the advantages of independent work, and its impact on the formation of professional competencies in future teachers.*

Keywords: *Independent learning, creative, flexible, independent thinking, personal self-development, non-standard situations, critical analysis.*

Agar o'qituvchida faqat o'z kasbiga muhabbat bo'lsa, u yaxshi o'qituvchi bo'ladi. Agar o'qituvchida o'quvchiga faqat ota yoki ona kabi muhabbat bo'lsa, u hamma kitoblarni o'qigan, lekin na ishni, na talabalarni sevmaydigan o'qituvchidan yaxshiroq bo'ladi. Agar o'qituvchi o'z kasbiga va o'quvchilarga bo'lgan muhabbatni birlashtirsa, u mukammal o'qituvchidir.

Pedagogika universitetining raqobatbardosh bitiruvchisi mustaqil, moslashuvchan va eng muhimi, tashsabbuskor va ijodkor bo'lishi kerak. Ular moslashuvchan fikrlash,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

nostandart vaziyatlarda optimal yechimlar tanlash, ta'lim va tarbiyaning yangi usullari ishlab chiqish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Professional karyera - bu shaxsning kasbiy rivojlanishi va o'sishi, uning asosiy ko'rsatkichlari: kasbiy mustaqillik, kasbiy harakatchanlik va jamoada ishlash qobiliyati.

Mustaqillik - bu shaxsning tashqi aralashuvisiz biron bir faoliyatni amalga oshirish qobiliyati.

Mustaqil fikrlash - bu shaxsning ijtimoiy va tabiiy hayot hodisa va xatti-harakatlarini mustaqil tahlil qilish va to'g'ri baholash, sabab-oqibat munosabatlarini tushunish, ilmiy va boshqa ma'lumotlar oqimida mustaqil ravishda harakat qilish, o'z fikrini himoya qilish, bilim, ko'nikma va malakalarini o'z ichiga olgan qobiliyatidir.

O'zlik (o'z-o'zini namoyon qilish tushunchasi) - bu shaxsning o'ziga bo'lgan qarashi, o'tmish tajribasi, hozirgi ma'lumotlar va kelajakka umid qilish; o'zini ifodalashga va o'zini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga umumiy moyilligi.

Shaxsiy o'z-o'zini rivojlantirish - bu shaxsning o'z hayotining haqiqiy sub'yekti bo'lish va o'z hayotini amaliy o'zgartirish qobiliyati. Strukturaviy elementlari: o'z-o'zini bilish, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi tashkil etish, o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish va o'z taqdirini o'zi belgilash.

O'z-o'zini tarbiyalash - bu shaxsning bevosita o'z intilishlari va tanlagan vositalari orqali bilim olish jarayoni.

Talabalarining mustaqil ishi - bevosita yoki bilvosita o'qituvchining nazorati ostida amalga oshiriladigan o'quv faoliyatining tashkiliy shaklidir. Bunda talabalar birinchi navbatda har xil turdagi topshiriqlarni bilim olish va ko'nikma, qobiliyat va shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish maqsadida mustaqil ravishda bajaradi.

Talabalar mustaqil ishining turli jihatlari B.P. Esipov, M.N. Skatkin, I.Ya. Lerner, P.I. Pidkasiy va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Mustaqil ishning mohiyati haqida olimlarning fikrlari turlicha, ba'zilar uni "usul" deb ta'riflash, boshqalari "ta'lim texnikasi tizimi" deb ta'riflaydi. P.I. Pidkasiy mustaqil ishni "belgilangan maqsadga muvofiq muayyan faoliyatni tashkil etish va bajarish vositasi sifatida" ta'riflagan. Biroq, B.P. Esipov, V.I. Andreev mustaqil ishni ta'limni tashkil etish shakli deb hisoblaydi.

Mustaqil ish quyidagi afzalliklarga ega: u o'rganilayotgan materialni chuqur anglash, o'z fikrlari va qarashlarini rivojlantirish, mehnat odob-axloqini tarbiyalash, mehnatga ijodiy yondashish, qat'iyat tuyg'usini rivojlantirish imkonini beradi, iroda kuchi, mustaqil fikrlash va vaqtni tizimli boshqarish, bilim olish va uni chuqurlashtirish, adabiyot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, odamlar bilan muloqot qilish texnikasi va usullarini ishlab chiqish zaruriyatini uyg'otadi.

Talabalarining mustaqil faoliyati, qanday shaklda bo'lishidan qat'i nazar, o'quv jarayonida doimo yagona asosga ega: individual bilish, ta'lim olish.

Biz bilamizki, ongda ob'ektiv dunyoni aqliy aks ettirish va idrok etish bilish jarayondir. Natijada kashfiyotga qaratilgan o'ziga xos inson faoliyati tabiat va jamiyat

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

qonunlari, inson mavjudligi va dunyo sirlari va kashfiyotlari ob'ektlar va hodisalarga ta'sir qilishning mumkin bo'lgan usullari, uning mohiyati haqida yangi bilimlar paydo bo'ladi.

Mustaqil ish uchun ko'rsatmalar:

1. Mavzu bo'yicha nazariy materialni diqqat bilan o'qing.
2. Topshiriqni bajarish uchun qadamlaringizni rejalashtiring.
3. Asosiy fikrlarni ajratib ko'rsatgan holda ish rejasini tuzing. Buyuk olimlar va mutafakkirlarning iqtiboslaridan foydalaning.
4. Har bir topshiriqni dalillar va faktlar bilan tasdiqlang.
5. O'z nuqtai nazarini himoya qilishga va o'rtoqlaringizning savollariga javob berishga tayyor bo'ling.
6. O'zingizni baholang: maqsadlaringizga erishdingizmi? Guruhda boshqalar (o'rtoq, o'qituvchi) sizni baholaydi.

Talabalarning mustaqil ish turlari:

1. O'tilgan ma'lumotlar bo'yicha tezis va konspekt tuzish.
 2. Darslik va ma'lumotnoma adabiyotlardan foydalangan holda mavzuni mustaqil o'rganish.
 3. O'qituvchi topshirig'i bo'yicha yangi adabiyotlar bilan ishlash, ilg'or o'quv materialini tayyorlash va uni taqdim etish.
 4. O'rganilayotgan fanlar bo'yicha hayotni o'zgartirish maqsadida amaliy namunalar izlash.
 5. Yangi atamashunoslikka oid ijodiy diktantlar.
 6. Krossvordlar tuzish.
 7. Mustaqil o'rganilgan material bo'yicha savollarga javob berish.
 8. Ko'rib chiqish.
 9. Muammoli vaziyatlarni hal qilish.
 10. Maqolalar annotatsiyasi.
 11. Tematik tanlovlar, olimpiadalar, reklama va ko'rgazmalar uchun savollar tayyorlash.
 12. Taqdimotlar.
 13. Ma'ruzalar, insholar va hisobotlar.
 14. Normativ-texnik hujjatlar bilan ishlash.
 15. Konferensiyalarda ma'ruza qilish.
 16. Kurs va diplom loyihalarini bajarish (tadqiqot ishi).
 17. Laboratoriya va amaliy topshiriqlarni bajarish.
- Mustaqil ishlarning ayrim turlari bo'yicha tushuntirishlar.

Tezis - bu munozara yoki nazariyaning taqdimotidagi har qanday bayonot; ma'ruza, nutq, ish hujjatning g'oyalari yoki asosiy fikrlarini qisqacha tavsiflovchi pozitsiya. Tezis savol yoki mavzu mazmunini qisqacha tushuntiradi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Tezaurus - ma'lum bir tilning lug'at tarkibini to'liq tavsiflashga intiladigan lug'at. U o'quv predmeti yoki davlat ta'lim standarti uchun lug'atdir.

Rezyume - nutq yoki ma'ruzaning yakuniy xulosasi, aytilgan (yozilgan) narsadan qisqacha xulosa.

Taqriz (lotincha recensio - baholash) - ilmiy yoki badiiy asarni tanqidiy tahlil qilish va baholash. Ilmiy maqolani ko'rib chiqish jarayonida taqdim etilayotgan muammoning dolzarbligi aniqlanadi, uning taqdimoti va argumentatsiyasining tuzilishi va mantiqiyliigi baholanadi, yangilik darajasi, muallif yondashuvining o'ziga xosligi va amaliy ahamiyati baholanadi.

Ma'ruza - og'zaki ma'ruza qilish uchun mo'ljallangan ilmiy tadqiqot ishidir. Talablar: ma'ruza matni nashr qilinadi va og'zaki taqdimotdan so'ng taqdim etiladi; taqdimot vaqti chegarasi 5-7 minut; taqdimot qisqa, qiziqarli va mantiqiy, "yorqin misollar" bilan bo'lishi kerak; referat, raqamlar va faktlar doskada bo'lishi kerak; ochilish (tadqiqotchilar va olimlarning iqtiboslari, aforizmlari va dono fikrlari); hisobotdan keyin muhokama qilish mumkin; ma'ruzachiga savollar berilishi mumkin.

Annotatsiya (lotincha annotatio - eslatma, izoh) – qisqacha bosma asarning mazmuni bo'yicha tavsifi, maqsadi, shakli va boshqa xususiyatlari. Bu tushuntirish yoki maslahat xarakteriga ega.

Taqdimot (lotincha praesentatio - taqdimot) - bu muassasaning individual qiyofasi va rivojlanish istiqbollarini namoyish qilish, yangi mahsulot yoki xizmatni ilgari surish yoki shaxsni tanishtirish uchun mo'ljallangan tadbir. Taqdimot - bu reklama va axborot yordamiga muhtoj bo'lgan yangi brendni ommaga tanishtirish. Taqdimot matni varaqalar, maktublar, broshyuralar yoki vizual vositalar, masalan, filmga moslashtirilgan holda taqdim etilishi mumkin.

Og'zaki taqdimot (omma oldida nutq) diagrammalar, slaydlar, jadvallar va namoyishlar bilan qo'llab-quvvatlanadigan rituallashtirilgan og'zaki muloqotdir. Prinsiplar: qisqalik (10 daqiqadan ko'p bo'lmagan), izchillik (barcha mikro-mavzular asosiy mavzuga bo'ysunishi kerak); maqsadga yo'naltirilganlik va mantiqiylik (muammo - mavzu - tezis - argumentlar, bu erda tezis asosiy hisoblanadi, taqdimotning pozitsiyasi va dalil dissertatsiyani qo'llab-quvvatlash uchun taqdim etilgan dalildir); mustahkamlash (nutq oxirigacha hissiy va mazmunli keskinlik); xulosalar, tavsiyalar samaradorligi.

Ma'ruzachiga qo'yiladigan talablar: mavzuni bilish, tinglovchilar bilan muloqot qilish qobiliyati, savodli nutq (og'zaki va og'zaki bo'lmagan); optimistik munosabat, xushchaqchaqlik, jozibadorlik, xushmuomalalik.

Bugun raqamlashgan ta'lim muhitida talabalarni mustaqil ta'lim topshiriqlarini onlayn platformalarda topshirishlari tashkil etilmoqda. Buning afzalliklari bilan birga, kamchilliklari ham mavjud albatta. Chunki o'qituvchining asosiy bilim yetkazib beruvchi vositasi uning nutqi hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda og'zaki shakllardan ham

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

foydalanish, ularning notiqlik mahoratlari shakllanishida, o'zlarini namoyon qila bilishlari, o'z fikrlarini himoya qilishga, savollarga javob berishga, umuman muloqatchanlik malakalari shakllanishida muhim deb hisoblaymiz. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'lajak pedagoglarni fan asoslarini, notiqlik mahoratini chuqur egallashlari, ijodkor, tashabbuskor va kreativ fikrlovchi innovator pedagog bo'lib yetishishlariga xizmat qilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуллина, О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: учебное пособие / О.А. Абдуллина. – М., 1984.
2. Болотов, В.А.. Педагогическое образование - страницы реформирования: учебное пособие / В.А. Болотов, М.Н. Костикова. – Волгоград, 1998.
3. Профессиональное самоопределение молодого педагога: практикум / авт.-сост. Л.Р. Шафигулина. – Волгоград: Учитель, 2009.
4. N.Ortiqova. Analysis of the concept of innovative pedagogy: problems and solutions // International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research.
5. N.Ortiqova. The role and importance of pedagogical science in modern education // Asia pacific journal of marketing & management review. 2022/12 17-19 p
6. N.Ortiqova. Innovatsion pedagogika tushunchasi tahlili: muammo va yechimlar // Muallim hem uzliksiz bilimlendirio'. 2023-yil 3-son. 135-140 b.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISH SHART-SHAROITLARI,
VOSITALARI, TAMOYILLARI.**

Obbosova Mukhtasarkhon Bakirali qizi

Qo'qon DU "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi"

1-bosqich doktoranti.

mukhtasarkhonobbosova31@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-9947-1909>

+998 93 409-09-97

Annotatsiya. Mazkur maqolada masofaviy ta'limning samarali tashkil etilishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar, foydalaniladigan texnik va pedagogik vositalar hamda uning asosiy tamoyillari yoritilgan. Muallif masofaviy ta'limning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyatini tahlil qiladi hamda bu shakldagi ta'limni tashkil etishda raqamli texnologiyalarning tutgan o'rni, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi interaktiv muloqotni ta'minlash usullari haqida fikr yuritadi. Shuningdek, maqolada masofaviy ta'limni samarali tashkil qilishga xizmat qiluvchi tashkiliy, texnik va metodik yechimlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, raqamli texnologiyalar, ta'lim vositalari, pedagogik tamoyillar, interaktiv muloqot, onlayn ta'lim, ta'lim sifati, o'quv jarayoni, zamonaviy ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)

Аннотация. В данной статье освещены условия, необходимые для эффективной организации дистанционного обучения, используемые технические и педагогические средства, а также его основные принципы. Автор анализирует роль и значение дистанционного образования в современной системе образования, а также рассматривает роль цифровых технологий в организации такого формата обучения и способы обеспечения интерактивного взаимодействия между учащимися и преподавателями. Кроме того, в статье предложены организационные, технические и методические решения, способствующие успешному внедрению дистанционного обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровые технологии, образовательные средства, педагогические принципы, интерактивное общение, онлайн-обучение, качество образования, учебный процесс, современное образование, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

Annotation. This article explores the essential conditions for the effective organization of distance education, including the technical and pedagogical tools used, as well as its core principles. The author analyzes the role and importance of distance education in the modern educational system and discusses the significance of digital technologies in organizing this form of education, particularly in ensuring interactive

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

communication between students and teachers. The article also proposes organizational, technical, and methodological solutions that contribute to the effective implementation of distance learning.

Keywords: *distance education, digital technologies, educational tools, pedagogical principles, interactive communication, online learning, quality of education, learning process, modern education, information and communication technologies (ICT)*

KIRISH

Masofaviy ta'lim zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) imkoniyatlari asosida tashkil etiladigan, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida masofa mavjud bo'lgan sharoitda ta'limiy jarayonni tashkil etish shaklidir. Bu ta'lim turi an'anaviy o'quv muhitidan farqli o'laroq, ta'lim oluvchiga joydan qat'i nazar bilim olish imkonini yaratadi. Masofaviy ta'lim tushunchasi ilk bor XX asrning ikkinchi yarmida pedagogik adabiyotlarda tilga olingan bo'lib, bugungi kunga kelib mustaqil va to'laqonli ta'lim shakliga aylangan.

Ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar masofaviy ta'limga turlicha ta'rif berganlar. Jumladan, Yevropa masofaviy ta'lim assotsiatsiyasi (EADL) ta'limning bu shaklini "masofaviy vositalar orqali o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi muloqotni tashkil etish hamda ta'limiy kontentni yetkazib berish tizimi" deb izohlaydi [1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-sonli qarorida esa masofaviy ta'limni rivojlantirish, ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda oliy ta'limda keng joriy etish zarurligi qayd etilgan.

Pedagogik nuqtai nazardan qaralganda, masofaviy ta'limning nazariy asoslari konstruktivizm, andragogika, faoliyatga asoslangan yondashuv kabi pedagogik konsepsiyalarga tayanadi. Konstruktivistik yondashuvga ko'ra, bilim o'quvchining o'z tajribasi va faol ishtiroki orqali shakllanadi [2]. Bu yondashuv ayniqsa masofaviy ta'lim muhitida muhim bo'lib, ta'lim oluvchining mustaqil ishlash, qaror qabul qilish, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

ASOSIY QISM

Masofaviy ta'limning ahamiyati bugungi kunda ayniqsa oliy ta'lim tizimida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Birinchidan, u ta'lim olishda hududiy, jismoniy yoki vaqt bo'yicha cheklolarga ega bo'lgan shaxslar uchun qulaylik yaratadi. Ikkinchidan, bu shakl o'qituvchilarga o'z o'quv materiallarini multimediyaviy, interaktiv shakllarda taqdim etish imkonini beradi, bu esa ta'lim samaradorligini oshirad [3]. Uchinchidan, masofaviy ta'lim pandemiya kabi favqulodda vaziyatlarda uzluksiz ta'lim olish imkonini beradi.

Oliy ta'limda masofaviy o'qitish shaklining joriy etilishi bilim olishga doir demokratik tamoyillarni kengaytiradi, ya'ni har kimga, istalgan vaqtda, istalgan joydan ta'lim olish imkonini beradi. Shu bilan birga, bu jarayon ta'lim muassasalaridan o'qitish

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

metodikasini yangilashni, raqamli resurslar bilan ishlashni o'rganishni va texnologik tayyorgarlikni talab qiladi.

Shu sababli, masofaviy ta'limning nafaqat ta'lim texnologiyasi, balki pedagogik jarayonning yangi shakli sifatida o'rganilishi zarur. U oliy ta'lim tizimida yangicha ta'lim muhiti va o'quvchi-o'qituvchi munosabatini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Masofaviy ta'limni samarali yo'lga qo'yish uchun mustahkam tashkiliy-huquqiy baza yaratilishi zarur. Bu baza ta'lim muassasalari faoliyatini tartibga soluvchi qonun, me'yoriy hujjatlar, buyruqlar hamda nizomlarni o'z ichiga oladi. Har bir mamlakatda masofaviy ta'limga oid qonunchilik tizimi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lsa-da, umumiy tamoyillar — ta'lim sifati, huquqiy kafolatlar va tashkilotchilik qoidalarining aniq belgilanishi — barcha tizimlarda asosiy o'rin tutadi [4].

O'zbekiston Respublikasida masofaviy ta'limni tartibga soluvchi asosiy hujjatlar qatoriga quyidagilar kiradi: "Oliy ta'lim to'g'risida"gi qonun, "Ta'lim to'g'risida"gi umumiy qonun, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yildagi "Masofaviy ta'limni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan chiqarilgan nizomlar va ko'rsatmalar [5].

Masofaviy ta'limni joriy etishda tashkiliy choralar muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasalari o'z faoliyatida quyidagi asosiy qadamlarni amalga oshirishi lozim: masofaviy ta'lim platformalari va texnologiyalarini joriy etish, o'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalar bo'yicha tayyorlash, ta'lim jarayonining sifatini baholash mexanizmlarini ishlab chiqish, shuningdek, o'quvchilar uchun texnik qo'llab-quvvatlash xizmatlarini tashkil etish [6].

Shuningdek, masofaviy ta'lim jarayonida ma'lumotlarning maxfiyligi va o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish masalalari qonun hujjatlarida batafsil ko'rib chiqilgan bo'lishi zarur. Bunday huquqiy kafolatlar nafaqat o'quvchilarning huquqlarini himoya qiladi, balki ta'lim sifatini oshirishga ham xizmat qiladi [7].

Tashkiliy jihatdan, masofaviy ta'limni muvaffaqiyatli joriy etish uchun muassasalarda maxsus bo'limlar yoki markazlar tashkil etilishi, ularning faoliyatini muvofiqlashtiruvchi mas'ullar tayinlanishi ham tavsiya etiladi. Bu markazlar o'qituvchilar va talabalar uchun treninglar, texnik yordam va metodik qo'llanmalar taqdim etadi hamda masofaviy ta'limning sifatini doimiy nazorat qiladi [8].

Shunday qilib, masofaviy ta'limni joriy etish uchun nafaqat texnologik imkoniyatlar, balki puxta huquqiy baza va samarali tashkiliy mexanizmlar ham talab etiladi. Bu omillar ta'lim jarayonining uzluksizligini, sifatini va huquqiy kafolatlarini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi.

Masofaviy ta'lim tizimining samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim jarayonini texnik va texnologik jihatdan to'g'ri tashkil etishga bog'liq. Uzoqdan o'qitish shaklini

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan moddiy-texnik baza – bu kompyuter texnikasi, internet tarmog'i, server tizimlari, axborot xavfsizligini ta'minlovchi vositalar va o'quv platformalaridan iborat zamonaviy infratuzilmani o'z ichiga oladi [9].

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-maydagi 270-son qarorida masofaviy ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ularga asoslangan texnik infratuzilmani mustahkamlash bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan. Ushbu hujjatda, xususan, oliy ta'lim muassasalarida barqaror internet tarmog'i, serverlar, onlayn o'qitish platformalari va raqamli kutubxonalar bilan ta'minlash muhimligi ta'kidlanadi [10].

Masofaviy ta'limni joriy etishda eng muhim infratuzilma elementlaridan biri — bu barqaror va yuqori tezlikka ega internet tarmog'idir. Internet uzluksizligi, tezligi va quvvati ta'lim jarayonining sifatli kechishini ta'minlaydi. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi real vaqtli muloqot, videodarslar, topshiriqlarning yuborilishi va tekshirilishi to'liq internetga bog'liqdir [11].

Ikkinchi muhim jihat — bu serverlar va axborot tizimlarining mavjudligi. Har bir oliy ta'lim muassasasi o'zining maxsus masofaviy ta'lim platformasini (masalan, Moodle, Canvas, Google Classroom) tashkil qilishi va foydalanuvchi ma'lumotlarini ishonchli saqlovchi serverlarga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari, elektron jurnal, baholash tizimi va videokonferensiya vositalarining uzluksiz ishlashi ham texnik infratuzilma sifatiga bog'liq [12].

Tegishli kompyuter texnikasi va uskunalar – zamonaviy kompyuterlar, noutbuklar, planshetlar, videokameralar, mikrofonlar va interaktiv doskalar – masofaviy ta'limni sifatli tashkil etish uchun zarur. Bu vositalar yordamida o'qituvchilar videodarslar tayyorlaydi, talabalar esa masofadan bilim olish imkoniga ega bo'ladi. Shuningdek, talabalarni raqamli ta'lim resurslari (e-kitoblar, test tizimlari, virtual laboratoriyalar) bilan ta'minlash ham infratuzilmaviy masalaning bir qismidir [13].

Tashkiliy jihatdan ta'lim muassasalarida AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) bo'limlari, texnik yordam ko'rsatish markazlari va virtual o'quv xizmatlari tashkil etilishi lozim. Ular o'qituvchi va talabalarni texnik masalalarda qo'llab-quvvatlab boradi, tizimlarning barqaror ishlashini ta'minlaydi [14].

Masofaviy ta'lim infratuzilmasi — bu faqat texnik vositalar majmuasi emas, balki ta'lim sifati, qulaylik va uzluksizlikni kafolatlaydigan tizimli yondashuvdir. Yuqori darajada tashkil etilgan moddiy-texnik baza masofaviy ta'limning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Masofaviy ta'limda yuqori samaradorlikka erishish faqat texnik infratuzilmaga emas, balki puxta pedagogik va metodik shart-sharoitlarning mavjudligiga ham bevosita bog'liq. An'anaviy ta'limdan farqli o'laroq, masofaviy ta'lim o'quvchining mustaqil faoliyatini, interaktiv vositalar orqali bilimni egallashini, shuningdek, o'zini-o'zi

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

baholash va refleksiya asosida o'rganishini talab qiladi. Bu esa o'quv dasturlari va metodik yondashuvlarning yangicha shakllarda qayta ishlab chiqilishini taqozo etadi [15].

Masofaviy ta'lim uchun didaktik tamoyillar – faoliyatga yo'naltirilganlik, vizual-eshituvli ta'sirchanlik, interaktivlik, differensial yondashuv va o'quvchining o'zini-o'zi boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak [16]. Bu tamoyillar asosida ishlab chiqilgan o'quv-uslubiy materiallar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham masofadan egallashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda o'quv dasturlarini masofaviy formatga moslashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda:

- dars mavzulari qisqa, lekin mazmunan boy bo'lishi,
- mavzular multimedia, grafik va videomateriallar bilan boyitilishi,
- har bir modul yakunida muhimlikni baholovchi test, vazifa yoki loyiha topshirig'i bo'lishi talab etiladi [17].

Shuningdek, masofaviy ta'lim uchun elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar, test tizimlari, interaktiv mashqlar va onlayn simulyatorlar kabi elektron ta'lim resurslari tayyorlanishi lozim. Bu resurslar o'qituvchi va talabning mustaqil faoliyatini quvvatlovchi vosita sifatida qaraladi [18].

O'qituvchilar uchun metodik qo'llab-quvvatlash tizimi ham muhim ahamiyatga ega. Ular uchun muntazam ravishda onlayn kurslar, vebinarlar, uslubiy seminarlar o'tkazilishi, metodik qo'llanmalar, video yo'riqnomalar tayyorlanishi pedagogik tayyorgarlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Bunday chora-tadbirlar O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan qabul qilingan qator qarorlar, xususan 2021-yildagi masofaviy o'qitish metodikasi bo'yicha tavsiyalarida aks etgan [19].

Ta'kidlash joizki, masofaviy ta'limning metodik jihatdan to'g'ri yo'lga qo'yilishi — bu ta'lim sifatini belgilovchi asosiy mezonlardan biridir. O'qituvchining masofadan samarali ta'lim bera olish ko'nikmasi, o'quv materiallarini raqamlashtirish qobiliyati va pedagogik moslashuvchanligi – zamonaviy masofaviy ta'lim tizimining poydevorini tashkil etadi [20].

Zamonaviy global o'zgarishlar, xususan, pandemiya sharoitida yuzaga kelgan favqulodda holatlar ta'lim tizimini masofaviy formatga o'tishga majbur qildi. Shu bois, o'qituvchi va talabalarning masofaviy ta'limga tayyorgarlik darajasini o'rganish zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishiga aylandi.

Masofaviy ta'limda o'qituvchilar va talabalarning texnik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)dan foydalanish kompetensiyasi yetarli bo'lmagan hollarda, ta'lim sifati va natijaliligi jiddiy pasayishi mumkin. Jumladan, Turaqulova D.M. o'z tadqiqotida masofaviy ta'limga o'tish jarayonida pedagoglarning AKTga oid bilim va

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

ko'nikmalari yetarli emasligini, bu esa dars sifatiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi [21].

Bundan tashqari, talabalarning raqamli texnologiyalardan foydalanish madaniyati, ularning o'quv jarayoniga motivatsiyasi ham muhim omillardan biridir. Mamadova L.R. o'z izlanishlarida talabalar masofaviy ta'limga texnik jihatdan tayyor bo'lsa-da, psixologik jihatdan izolyatsiya, o'zlashtirishda qiyinchilik, o'zini o'zi rag'batlantirishda muammolarga duch kelishini ko'rsatgan [22].

Raximova M.S. va Abdullayev A.X. tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda esa masofaviy ta'limga o'tish natijasida ayniqsa, viloyat va chekka hududlardagi ta'lim muassasalarida internet tezligi, qurilmalar yetishmovchiligi, hamda texnik qo'llab-quvvatlashdagi uzilishlar dolzarb muammo sifatida ko'rsatib o'tilgan [23].

Xalqaro tadqiqotlar ham mazkur fikrlarni tasdiqlaydi. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 2020-yilda 1.5 milliarddan ortiq o'quvchi va talaba masofaviy ta'lim tizimiga o'tgan bo'lib, bu ularning ruhiy holati, o'zlashtirish darajasi va texnologiyalarga bo'lgan munosabatida sezilarli o'zgarishlarni yuzaga keltirgan [24].

XULOSA

Shunday qilib, mavjud ilmiy manbalar masofaviy ta'limda o'qituvchi va talabalarning kompyuter savodxonligi, texnik tayyorgarligi, ruhiy-psixologik holati va motivatsiyasi masalalari yetarlicha dolzarb va tizimli yondashuvni talab etishini ko'rsatadi. Ammo bu omillarni birgalikda, integratsiyalashgan tarzda o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar yetarli emas. Shuning uchun bu yo'nalishda kompleks yondashuv asosida ilmiy izlanish olib borish muhim ilmiy muammo sifatida shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. European Association for Distance Learning (EADL). Definitions of Distance Education. – 2020. – [Elektron resurs]. – URL: <https://www.eadl.org/definitions> (kun: 21.07.2025).
2. Jonassen D.H. Learning to solve problems: A handbook for designing problem-solving learning environments. – Routledge, 2011. – P. 112.
3. Xasanov M.T., Sobirova D.A. Masofaviy ta'lim texnologiyalarining zamonaviy holati // Pedagogik innovatsiyalar. – 2022. – №1(5). – B. 38–42.
4. Ермаков В.И. Правовое регулирование дистанционного образования: теория и практика. – СПб.: Питер, 2020. – С. 25–30.
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonuni "Oliy ta'lim to'g'risida". – T.: O'zbekiston, 2017. – 64 b.
6. Xasanov M.T., Islomov B.E. Masofaviy ta'limning tashkiliy asoslari // Ta'lim va texnologiyalar. – 2021. – №3. – B. 55–59.
7. Ahmadova N.N. Ta'limda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish tamoyillari // O'zbekiston Huquqshunoslari jurnal. – 2022. – №4. – B. 42–47.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

8. O'rta Osiyo Ta'lim Markazi. Masofaviy ta'limni tashkil etish bo'yicha metodik qo'llanma. – T.: 2019. – 80 b.
9. Шейн И.Н. Инфраструктура дистанционного обучения: проблемы и решения // Высшее образование сегодня. – 2021. – №4. – С. 35–39.
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-maydagi 270-sonli qarori "Masofaviy ta'limni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida".
11. Raqamli ta'lim infratuzilmasi: muammo va yechimlar // O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi axboroti. – 2022. – №2. – B. 10–13.
12. Islomov B.E., Karimova M.Z. Masofaviy ta'limda server infratuzilmasining roli // Texnologik ta'lim jurnali. – 2023. – №1. – B. 44–48.
13. Ahmadjonova S.S. Oliy ta'limda raqamli vositalardan foydalanish samaradorligi // Pedagogika va innovatsiya. – 2022. – №6. – B. 21–25.
14. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. "Masofaviy ta'lim platformalarini joriy etish bo'yicha metodik ko'rsatma". – T.: 2021. – 56 b.
15. Муртазаева Ш.К. Дистанционное обучение: педагогические аспекты. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2021. – 112 б.
16. Anderson T., Elloumi F. Theory and Practice of Online Learning. – AU Press, 2008. – P. 47–60.
17. Исламов Б.Э. Разработка адаптивных учебных программ для дистанционного обучения // Образовательные технологии. – 2022. – №3. – С. 25–30.
18. Турдиев А.А., Шарипова Г.Э. Электронные учебные ресурсы в системе дистанционного образования // Педагогика и современность. – 2023. – №2. – С. 31–36.
19. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. "Masofaviy o'qitishni tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar". – T.: 2021. – 52 b.
20. Garrison D.R., Vaughan N.D. Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines. – Jossey-Bass, 2008. – P. 91–98.
21. Туракулова Д.М. Массовизация дистанционного образования: проблемы и перспективы // Образование и технологии. — 2022. — № 4. — С. 37.
22. Мамедова Л.Р. Готовность студентов к обучению в цифровой среде // Вестник психолого-педагогических исследований. — 2023. — № 1(59). — С. 22–30.
23. Abdullaev A.X., Raximova M.S. Masofaviy ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish: dolzarb masalalar // Ta'lim innovatsiyalari. — 2021. — № 2. — B. 45–52.
24. UNESCO. Education: From disruption to recovery [Elektron resurs]. – URL: <https://www.unesco.org/en/covid-19/education-response> (murojaat qilingan sana: 22.07.2025).

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

**INSON KAPITALINING SHAKLLANISHIDA TA'LIM TIZIMINING
O'RNI VA ROLI**

Kazimov Jamshid Shamshiddinovich

Qo'qon davlat universiteti pedagogika kafedrası PhD dotsenti

Ozodbek Ilyosjon o'g'li

*Qo'qon davlat universiteti Maktab menejmenti 401 guruh
talabasi Maxammadjonov*

Annotatsiya: *Ta'limning mohiyatini belgilab beruvchi tamoyillardan biri ham uning insonga oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish uchun o'z qobiliyatlaridan foydalanishni o'rgatishidir. Shu bilan birga ta'lim aslida mutlaqo bir innovasion soha bo'lib, u doimo yangi bilim va texnologiyalarni qo'llashni talab etadi.*

Kalit so'zlar: *Inson kapitali, ta'lim tizimi, oliy ta'lim tizimi.*

Аннотация: *Один из принципов, определяющих сущность образования, заключается в том, что оно учит человека использовать свои способности для достижения поставленных им целей. При этом образование — это полностью инновационная сфера, постоянно требующая применения новых знаний и технологий.*

Ключевые слова: *Человеческий капитал, система образования, система высшего образования.*

Abstract: *One of the principles that defines the essence of education is that it teaches a person to use his abilities to achieve the goals he sets for himself. At the same time, education is actually a completely innovative field, which constantly requires the application of new knowledge and technologies.*

Keywords: *Human capital, education system, higher education system.*

Har qanday iqtisodiy tizim o'ziga xos iqtisodiy qonunlar va shunga mos iqtisodiy kategoriyalarga ega bo'ladi. Bu iqtisodiy qonunlar va kategoriyalar ma'lum bir makon va zamonda amal qiladi. Insoniyat paydo bo'libdiki, to hozirgi kunga qadar insonni iqtisodiy jarayonlarga ta'sirini turli darajalarda baholanib shunga xos iqtisodiy tushuncha va kategoriyalar ishlab chiqilgan. XVIII-asrda insonni ishlab chiqarishning shaxsiy omili sifatida qarab uni ishchi kuchi, mehnat resurslari deb e'tirof etganlar va shu asosda iqtisodiyotda ishchi kuchi, mehnat resurslari kategoriyasi paydo bo'lgan. Bugungi kunga kelib insonni iqtisodiy jarayonlarga ta'sir etish ko'lami kengayib bordi. Fan texnikaning jadal rivojlanishi bilimlar, ko'nikmalar, mahorat inson qobiliyatlarini birinchi o'ringa ko'tardi. Bevosita inson iqtisodiyotni rivojlantirishning harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Inson endi ishlab chiqarishning qo'shimcha resursi emas, balki o'z qobiliyati bilan ishlab chiqarishni tashkil etuvchi, yangi innovasiyalarni

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

yaratuvchi noyob resursga aylandi. Inson xodim sifatida o'z mehnatining natijasini taqsimlashda, mulkda, foydada ishtirok etish tizimi orqali korxonalarni boshqarishda ishtirok eta boshladi. Bu esa iqtisodiyotda inson kapitali tushunchasini paydo bo'lishiga zamin yaratdi.

Aynan shu sababli inson kapitali nazariyasida aholining ta'lim darajasi uning asosiy qiymatini tashkil etuvchi muhim komponent hisoblanadi, ta'lim olish va o'z bilim-ko'nikmalarini oshirish esa inson mehnat faoliyatining tarkibiy qismi deb tan olinadi [1].

O'z davrida ulug' rus kimyogar-olimi D.I.Mendeleev «Ta'lim insonning sarflagan vaqt va mehnati evaziga orttirgan insoniy donoligi va bebaho kapitalidir. Haqiqiy o'qimishli kishi qachonki uning bilimlari va g'oyalariga hukumatning yoki jamiyatning ehtiyoji mavjud bo'lganida o'z o'rnini topadi, aks holda u ortiqchadir», deb yozgan edi. O'qimishli, ziyoli kishilarning kapitali haqiqatan ham ularning olgan ta'limi – orttirgan bilim va ko'nikmalaridir. Inson kapitalining turlicha ta'rifi va talqinlari bo'lishidan qat'iy nazar, uning tamalini insonda pirovard natijada bilim, saviya, ko'nikma, mahorat kabi o'ziga xos xususiyat va xislatlarni shakllantirgan ta'lim tashkil etishi bugungi kunda barcha biladigan haqiqat. Ta'limsiz hech qanday inson kapitalini shakllantirish, undan foydalanish yoki foyda olish mumkin emas. Bundan kelib chiqadiki, ta'lim inson kapitalining asosiy komponentlaridan biridir va u ta'lim tizimi, ta'lim xizmati, ta'limning sifati va ijtimoiy hamkorlik kabi tushunchalar bilan chambarchas bog'liqdir.

Ta'lim kapitalini insonlarning ta'limi (boshlang'ich, o'rta, o'rta maxsus va oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim) va kasbiy ta'lim (qayta tayyorlash, malaka oshirish) jarayonlari uchun umr bo'yi davlat, oila, jamiyat, homiyilar tarafidan sarf etilgan mablag'lar tashkil etadi. Bu mablag'lar inson kapitali shakllanishi uchun uzoq vaqt davomida sistemali ravishda sarflanadi, chunki ta'lim jarayoni ta'lim turiga qarab bir necha yil (oy, hafta) davom etadi. Ta'lim konkret bir shaxs uchun ma'lum bir hajmdagi xarajatlarni ham talab qiladi (shartnoma to'lovlari, ta'lim olish davrida yashash uchun va o'qish uchun kerakli ashyolar- turarjoy, elektronik jihozlar, kitobdaftar, idora ashyolari va hokozolar uchun sarflamalar). Ikkinchi mutaxassislik, sirtqi va kechki ta'lim, malaka oshirish va qayta tayyorlash kabi ta'lim turlarida o'z bilimini oshirayotgan shaxsning ba'zan o'z imkoniyatlari darajasida bilan mehnat qila olmasligi mumkin, shuningdek, uning mehnati samaradorligi pasayishi, binobarin, oladigan daromadini kamayishi mumkin. Bu bilvosita iqtisodiy zararlar ham ta'lim uchun ketgan xarajatlar jumlasiga kiradi. Olingan ta'lim, bilim va ko'nikmalar vaqt o'tishi bilan eskirishi va o'z qiymatini yo'qotishi mumkin. Shu sababli inson kapitalining o'zagini tashkil etuvchi ta'lim va bilim doimiy yangilanib va takomillashtirilib turishi kerak. Keyingi chorak asrda G'arb mamlakatlarida vujudga kelgan «Long live learning» («Umr bo'yi ta'lim olish») shiorining negizida ham

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

zamonaviy ishchi va mutaxassislarning doimiy o'qish-izlanishlarga bo'lgan ehtiyojini ifodalaydi* .

Masalaning har bir inson uchun juda qiziqarli va aloqador bir jihati bor: bu esa ta'lim va tarbiya saviyasining inson umri davomiyligi va hayoti davomida ega bo'ladigan turmush darajasi saviyasi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liqligi masalasidir. AQSHdagi Kaliforniya universiteti olimlarining tadqiqotlari natijalariga ko'ra insonning ta'lim (intellektual) saviyasi bilan uning umr ko'rish uzunligi o'rtasida bog'liqlik mavjud ekan. Insonning 35 yoshiga qadar ta'lim olgan har yili oxir-oqibatda uning umriga bir yarim yil umr qo'shadi. O'rta ma'lumotli kishilar o'rtasidagi o'lim holatlari oliy ma'lumotli kishilar orasida bo'lganidan 54 foyiz yuqoridir. 25 yoshigacha tugallangan oliy ma'lumot olgan kishilarning o'rtacha umri o'rta ma'lumot olganlarnikidan yetti yarim yil uzoqroq davom etadi. Demak, ta'lim olish natijasida orttirilgan bilimlar insonning uzoq umr ko'rishiga yordam beradi va natija o'laroq ta'lim maxsus sosiobiologik jarayondir [3]. Ta'limli insonlarning atrofidagi kishilar, yor-birodarlari ham ayni guruhdagi kishilar bo'lgani uchun ular bilan do'stona va sog'lom munosabatlar mavjud bo'ladi. Ushbu faktorlarning barchasi ta'lim olgan insonning boshqalarga ko'ra yanada baxtliroq yashashini ko'rsatadi [4]. Ta'limning mohiyatini belgilab beruvchi tamoyillardan biri ham uning insonga oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish uchun o'z qobiliyatlaridan foydalanishni o'rgatishidir. Shu bilan birga ta'lim aslida mutlaqo bir innovasion soha bo'lib, u doimo yangi bilim va texnologiyalarni qo'llashni talab etadi. Shu sababli ta'lim sohasida ishlayotgan kadrlar ham har doim o'zining bilim va ko'nikmalarini boyitib boruvchi, shu bilan birga fandagi eng yangi g'oyalar, tamoyillar va konsepsiyalarni o'quvchilar va talabalar armiyasiga «transfert» qiladigan toifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bocharova I.O. Rol sovremennogo obrazovaniya v razviti chelovecheskogo potentsiala > economyar.narod.ru/bocharova.pdf (December, 2014)
2. Qarang: Xolina L.I. Chelovecheskiy kapital i obrazovaniye kak yego glavnaya sostavlyayuyamaya // ETAP: Ekonomicheskaya Teoriya, Analiz, Praktika, №1, 2009 > www.litera.inst-et.ru/.../20110221152642file.pdf (December; 2014) 78
3. Qarang: Leras-Muney, Adriana. The Relationship Between Education and Adult Mortality in the U.S. // Review of Economic Studies, Vol. 72, No.1: 189- 221, January 2005; Understanding Differences in Health behaviors by Education // Journal of Health Economics, Vol. 29, No.1: 1-28, January 2010. (joint with David Cutler); Understanding Differences in Health behaviors by Education > www.econ.ucla.edu/alleras/research/papers/Paper_July_2009.pdf (December; 2014).

ЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Холматова Дилором Абдусамиевна

Ферганский государственный технический университет, старший преподаватель кафедры узбекского языка и обучение языкам, доктор философии (PhD) по филологическим наукам
Email: dilya.holmatova@gmail.com

Аннотация: В данной статье говорится о необходимости создания комплексной концепции по обеспечению качественного анализа факторов, оказывающих влияние на образовательный процесс. Оценкой качества может быть инструмент (мониторинг) для сбора достоверной и значимой информации о текущем положении дел и итогах обучения.

Ключевые слова: контроль, учебный процесс, информация, мониторинг, эффективность, инструмент.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayoniga ta'sir etuvchi omillarning yuqori sifatli tahlilini ta'minlash bo'yicha kompleks konsepsiyani ishlab chiqish zarurligi muhokama qilinadi. Sifatni baholashga ishlarning joriy holati va ta'lim natijalari to'g'risida ishonchli va mazmunli ma'lumot to'plash vositasi bo'lgan monitoring orqali erishish mumkin.

Kalit so'zlar: nazorat, o'quv jarayoni, axborot, monitoring, samaradorlik, vosita.

Abstract: This article discusses the need to develop a comprehensive concept to ensure high-quality analysis of the factors influencing the educational process. Quality assessment can be achieved through monitoring, which serves as a tool for collecting reliable and meaningful information about the current state of affairs and learning outcomes.

Keywords: control, educational process, information, monitoring, efficiency, tool.

В последнее время проблема улучшения уровня подготовки специалистов в вузах стоит особенно остро. Для создания комплексной концепции обеспечения качества необходимо проанализировать факторы, оказывающие влияние на образовательный процесс. При этом большое значение приобретают современные методы контроля качества обучения, а также мониторинг, используемый как средство оценки результатов. Образование – это структурированный процесс, посредством которого общество передает накопленные нормы, навыки и информацию из поколения в поколение. Вовлечение общественности в процесс определения стандартов, контроля за уровнем образования и изучения полученных данных представляется важным шагом. Оценка качества выступает

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

инструментом для сбора достоверной и значимой информации о текущем положении дел и итогах обучения. Например, анализ мнения студентов и преподавателей об условиях и результатах учебного процесса дает возможность руководству университета принимать обоснованные решения по совершенствованию работы высшего учебного заведения. [1]

Успешность такой проверки во многом определяется применяемыми подходами и средствами. Собственная система контроля за обучением кадров включает в себя наблюдение, которое сегодня считается организованным процессом получения информации о ключевых аспектах образовательной деятельности, а также способом формирования базы данных исследовательских выводов.

Благодаря развитию современных сетевых технологий, доступ к нужным сведениям стал заметно быстрее. Собранные электронные данные удобно анализировать различными способами, включая статистические методы. Однако, несмотря на важную роль отслеживания изменений в сфере образования, пока нет согласованных правил проведения таких исследований и их использования, а также универсальных показателей для определения уровня учебного процесса. В большинстве случаев недооценивается потенциал мониторинга как способа воздействия на уровень обучения. Эффективность этого воздействия зависит от используемых технологий и конкретной сферы применения. Например, регулярная обратная связь со стороны студентов может побудить педагогов адаптировать свои методы работы в соответствии с установленными стандартами оценки. [2]

Таким образом, данные мониторинга выступают инструментом для оптимизации работы персонала вуза. В то же время, особенности планирования и реализации мониторинга могут отразиться и на процессе обучения самих студентов. Почему же возникает потребность в определении уровня образования, и зачем она нужна?

- Оценка качества образования требуется для защиты права каждого человека на обучение, отвечающее современным международным стандартам.
- Важность оценки заключается также в возможности рационального использования общественных ресурсов, выделяемых на сферу образования: за качественное обучение следует платить, следовательно, важно иметь возможность приблизительно измерить его эффективность.
- Уровень образования должен служить индикатором прогресса и отражать все преобразования в сфере образовательной политики и методики преподавания; отсюда возникает необходимость умения проводить оценку.
- На ранних этапах оценка необходима в первую очередь для определения перспектив роста, разработки идеальных моделей, помимо того, чтобы лишь корректировать работу учебных заведений.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Внутренняя система контроля, непрерывной оценки (мониторинг) и анализа работы во всех сферах – учебной, научной, информационной, воспитательной, административно-финансовой – имеет важное значение, поскольку даёт возможность оценить положение университета относительно других подобных организаций и выработать стратегию сохранения его преимуществ.

Подводя итог, можно утверждать, что анализ образовательного процесса должен представлять собой всестороннее описание траектории обучения студентов: от поступления из школы до приобретения ими статуса квалифицированных профессионалов. Эта задача требует значительных усилий, однако она точно отражает уровень оказываемых образовательных услуг.

Использованная литература:

1. Забнина Г. Г., Забнин С. А. Проблемы организации мониторинга системы высшего профессионального образования региона // Наука. Искусство. Культура. 2013. №2.
2. Лукашов С.В., Крайкин В.В. Проблемы создания системы мониторинга качества образования в вузе. Качество и жизнь. 2016. № 2. С. 68-73.
3. Хильченко Л. Н., Баженов Р. И., Кириллова Д. А. Мониторинг качества высшего профессионального образования: проблемы и перспективы // Russian Journal of Education and Psychology. 2015. №9 (53).

**TALABALARDA IJTIMOIIY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING
SAMARALI YO'LLARI**

Ro'zmatova Maftunaxon Azizjon qizi

Qo'gon davlat universiteti magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishning samarali yo'llari, insonning mustaqil fikrli, jamiyatdagi o'z o'rnini va shaxsiy orzu-intilishlari yo'nalishini anglaydigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarini saqlash va mustahkamlashga qodir shaxs bo'lib yetishishiga imkon beruvchi omillar hususida ayrim fikr-mulohazalar bayon etilgan. Shuningdek maqolada, Muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv hamda transformativ sharoitga moslashuv va faoliyatli individuallashtirish o'rtasida muvozanat hususida ham fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy kompetentlik, ijtimoiy moslashuv, ijodiy faoliyat, ijtimoiy kasbiy qadriyat, ijtimoiy muhit, ijtimoiy bilim, o'zaro muloqot almashinuvi, ijtimoiy-kommunikatsiya jarayoni.

**ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У
СТУДЕНТОВ**

Рузматова Мафтунахон Азизжон кызы

Магистрант Кокандского государственного университета

Аннотация. В статье представлены идеи об эффективных способах развития социальных навыков у студентов, о факторах, позволяющих человеку стать независимым мыслителем, осознающим свое место в обществе и направление своих личных устремлений, способным сохранять и укреплять национальные и общечеловеческие ценности. В статье также представлены идеи о балансе между успешной социализацией, адаптацией к преобразующим условиям и активной индивидуализацией.

Ключевые слова: социальная компетентность, социальная адаптация, творческая активность, социально-профессиональная ценность, социальная среда, социальное знание, межличностное общение, социально-коммуникативный процесс.

EFFECTIVE WAYS TO DEVELOP SOCIAL SKILLS IN STUDENTS

Ruzmatova Maftunaxon Azizjon kizi

Master's student of Kokand State University

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Annotation. *This article presents some ideas about effective ways to develop social skills in students, factors that allow a person to become an independent thinker, aware of his place in society and the direction of his personal aspirations, capable of preserving and strengthening national and universal values. The article also presents ideas about the balance between successful socialization and adaptation to transformative conditions and active individualization.*

Keywords: *social competence, social adaptation, creative activity, social professional value, social environment, social knowledge, interpersonal communication, socio-communication process*

Kirish. Ta'lim jarayonida talabalarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish uzluksiz davom etadigan ijtimoiy pedagogik jarayon hisoblanadi. Shuning uchun ham ushbu jarayonning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq qilish va aniqlash alohida ahamiyatga ega. Mazkur yo'nalishdagi tadqiqot doirasida ushbu masalaning tarixi, rivojlanish tendensiyalarini o'rganish va har tomonlama tahlil qilish talab etiladi.

Tahlillar jarayonida shu narsa aniqlandiki, kishilik jamiyati taraqqiyotida shaxsning faolligini oshirish asosida ijtimoiy munosabatlar ishtirokchisiga aylantirish muammosi uzoq yillar davomida ajdodlarimizning e'tiborini o'ziga jalb qilib kelgan. Ijtimoiylashuv - insonning uning barsha yosh bosqishlaridagi tabiiy, maqsadli yo'naltirilgan hayot sharoitlari bilan o'zaro muvofiqlikda sodir bo'ladigan, madaniyatni egallashi va qayta tatbiq etishi jarayonidagi rivojlanishi va o'z-o'zini o'zgartirib borishidir. Mazkur jarayonda pedagogning eng asosiy vazifasi - insonning mustaqil fikrli, jamiyatdagi o'z o'rnini va shaxsiy orzuintilishlari yo'nalishini anglaydigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashga qodir shaxs bo'lib yetishishiga erishishdan iboratdir. Ushbu holatda, pedagogik faoliyat esa, muhim bunyodkor ijtimoiy vazifani bajaradi: bu jarayonda nafaqat yaxlitlikda shaxs shakllanadi, balki mamlakatning kelajagi aniqlanadi va ishlab chiqarish salohiyati ta'minlanadi. Pedagogik faoliyatning kelajakni oldindan ko'ra olish bilan bog'liqlikdagi tavsifi uning maqsadlarining ko'p qirraliligini, faqat bugungi kun uchun shaxs va jamiyat ehtiyojlarini qondirishnigina emas, balki kelajak uchun yo'naltirilganligini, yosh mutaxassislarni ijtimoiy hayot va kasbiy faoliyatga moslashuvinigina emas, ularning faoliyat sohasini innovatsiyalanib borishini ham aniqlab beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda ijtimoiy moslashuv muhim omildir. Ijtimoiy moslashuv o'z navbatida ijtimoiy muhit talablariga talabalarning munosabat bildirishidir

Talabalar OTM sharoiti, akademik o'zlashtirish muhiti, turli transformatsiya vaziyatlarida "Men" konsepsiyasi ostida harakatlanishi isbot talab qilmas haqiqatdir. Shuning uchun "Men" konsepsiyasining mohiyatini alohida tahlil qilishga urindik. Manbalarda "Men" konsepsiyasining tuzilishi quyidagisha ajratiladi: 1) anglash-o'zini

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

bilish, anglash; 2) his etish-o'zini baholash, harakatlarini taftish qilish; 3) xulq-atvor shakllanishi-o'ziga shaxsiy, tahliliy munosabatdan tashkil topgan.

Ijtimoiylashuv va ijtimoiy moslashuv o'zaro shambarshas bog'liq jarayonlar bo'lib, shaxs va jamiyatning o'zaro munosabati yaxlitligini aks ettiradi. Ijtimoiylashuv, odatda, umumiy (ruhiy, aqliy, jismoniy, ijtimoiy) rivojlanish bilan, moslashuv esa, yangi sharoit, muhit, vaziyatda muloqot qilish va faoliyatni tashkil etish bilan belgilanadi.

Muhokama va natijalar. Individuallashuv insonning ob'ektiv ehtiyojlari bilan bog'liq holda jamiyatda ma'lum darajada alohidalikka intilishi bo'lib, uning yoshligidayoq o'z-o'zini namoyon qilishga bo'lgan harakatlarida paydo bo'ladi. Bu ehtiyoj quyidagicha namoyon bo'ladi:

- a) o'z qarashlariga ega bo'lish;
- b) o'ziga xosliklarga ega bo'lish;
- v) o'ziga tegishli bo'lgan masalalarni o'zi hal qilish;
- g) o'z mavqeini aniqlab olishiga halaqit beradigan hayotiy holatlarga qarshi turish.

Agar shaxsning jamiyatga kirishishida qulay moslashuv va samarali individuallashuv jarayonlari o'rtasida tenglik-muvofiqlashuv yuzaga kelsa, shaxsning jamiyatga yaqinlashuvi ro'y beradi. Bundan tashqari bunday vaziyatlarda shaxs-muhit-faoliyatning o'zaro ta'sir impulsi sodir bo'ladi.

Muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv hamda transformativ sharoitga moslashuv va faoliyatli individuallashuv o'rtasida muvozanat barqaror shakllangandagina amalga oshishi mumkin. Bu ijtimoiy yo'nalgan jarayon uch asosiy pedagogik-psixologik sohada amalga oshadi:

1. Talabalar jalb etilgan faoliyat turlarining kengayishi, uning shakl va vositalarini qo'lga kiritish, erkin mo'ljal olish.

2. Muloqot doirasini kengaytirish, uning mazmunini chuqurlashtirish, xulq-atvor me'yorlarini o'zlashtirish.

3. Shaxsiy "Men" obrazini faoliyatning faol ishtirokchisi sifatida shakllantirish, o'z ijtimoiy mansubligi va o'rnini anglash, o'ziga baho berishni shakllantirish.

Har doim ham ijtimoiy passiv talabalarining ma'lum bir jamoaga qo'shib ketishi oson bo'lmaydi. Aksincha, u yoki bu ta'sirlar doirasida talabalar hayotida yuz beradigan to'siqlar dezadaptatsiya jarayonini yuzaga keltiradi. Hozirgi kunda amaliyotda bu kabi ijtimoiylashuv muammolarini bartaraf etishning yaxlit uslublari mavjud emas. Chunki bu muammo talaba hayotining turli jihatlarini o'z ichiga oladi. Bu vaziyatda tibbiy, pedagogik, psixologik va ijtimoiy omillarni inobatga olish zarur. Amaliy psixologiyada dezadaptatsiyaning oldini olish va uni bartaraf etishda quyidagi tartibda ish olib borish lozim:

- yashayotgan ijtimoiy muhit o'rganiladi, ma'lumotlar yig'iladi;
- mavjud ichki qarshilik mazmuni va xarakteri o'rganiladi;
- moslashuvga qarshi omillar aniqlanadi, jamlanadi;

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

- yosh davrlarga ko'ra psixofizik rivojlanish ko'rsatkichlari maxsus testlar orqali o'rganiladi;

- natijalardan kelib chiqqan holda pedagogik-psixologik korreksiya ishlari rejalashtiriladi hamda hamkorlar belgilanadi.

Z.Freyd taviyalari asosida moslashuv jarayonining ikki darajasini farqlash mumkin:

- 1) adaptatsiya;
- 2) dezadaptatsiya.

Yangi sharoitga va axborotlarni o'zlashtirishga moslashuv shaxs va muhitning o'zaro ta'sir maydoni yuzaga kelganda amalga oshadi. Shaxs-talaba va muhit o'rtasidagi munosabat-ta'sir yuzaga kelmasa, dezadaptatsiya amalga oshadi. Ijtimoiy ta'sirlarga har bir talaba jinsi, yoshiga muvofiq hamda hayotiy tajribasi asosida javob beradi. Bizningcha, har bir inson hayotda ushraydigan to'siqlar, qiyinchiliklarni engish uchun mos yo'llarni va hal etishning xos usullarini qo'llaganligi sababli, moslashuvchanlikni usullar va hayotiy tajribalar tizimi deya talqin etish mumkin. Bunday xulosaga kelish ushuni A.A.Reanning ijtimoiy moslashuvga ichki vatashqi ko'rsatkichlar bog'liqligi bilan yondashish lozim degan tavsiyasi asos bo'ldi. Unga ko'ra: "...ichki ko'rsatkichlarni psixoemotsional mo'tadillik, qoniqish, qulaylik mavjudligi hamda stress, xavf-xatar mavjud emasligi holatlari tashkil etadi. Tashqi ko'rsatkichlarni muhit qonun-qoidalari, talablari, jamiyat me'yorlari qamrab oladi".

Talabalarning ijtimoiylashuvi psixologik ildizga ega bo'lib, pedagogik ta'sirdan oziqlanadi, rivojlanadi, qayta quriladi. Shuning ushuni bu yo'nalishlardagi ilmiy tadqiqotlar mazmunida psixologik jarayonlarning xususiyatlarini o'rganish va ularning ta'siriga tayanish muhimdir.

Shaxs ijtimoiylashuvi u yoki bu jamiyat ijtimoiy qatlamlariga xos bo'lgan universal vositalar, axborot shakllari orqali amalga oshiriladi. Ularga quyidagicha turkumlash mumkin:

- 1) maishiy va gigienik yurish-turish qoidalari;
- 2) insonni o'rab turuvchi moddiy mahsulotlar, ma'naviy madaniyat unsurlari;
- 3) muomala usuli va mazmuni;
- 4) hayotiy faoliyatdagi ijtimoiy munosabatlar: ta'limiy-tarbiyaviy faoliyat, muloqot, o'yinlar, sport.

Xulosa. Har bir jamiyat, davlat, ijtimoiy guruh o'z maqsad va strategiyalari yo'lida ijobiy va salbiy, rasmiy va norasmiy qarorlar, muayyan chegaraviy munosabatlar, ya'ni ta'qiqlashlar, o'zaro kelishuv, ya'ni ruxsat berish, majburlash kabi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ko'zda tutuvchi chora-tadbirlarni ishlab chiqadi. Bu chora-tadbirlar yordamida talabalarning hulq-atvori shu jamiyatda qabul qilingan me'yorlar, milliy va ummuinsoniy qadriyatlarga moslashtiriladi.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. – T.: TDPU, 2003. – 174 b.
2. Raxmanova M.Q. Oliy ta'lim muassasalari talabalarida ijtimoiy faollikni rivojlantirish. Monografiya // «Bookmany print» nashriyoti, 2022, - 106 b.
3. Rakhmanova M. Q. Features of Development of Social Competence of Students // Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN 2795-546X2021 Journal Impakt Faktor:8.2, 2023, - 130-137 b

SIYOSIY NUTQDA PAREMIOLOGIK BIRLIKLARDAN FOYDALANISH

G.M.Madaminova

Farg'ona davlat texnika universiteti, yengil sanoat va to'qimachilik fakulteti, o'zbek tili va tillarni o'rgatish kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada siyosiy nutq jarayonida paremiologik birliklarning (maqollar, aforizmlar, iboralar) qo'llanilishining sabab va maqsadlari lingvopragmatik va stilistik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Paremiologik birliklar siyosiy nutqqa estetik zavq, ta'sirchanlik va ishonchlik bag'ishlash bilan birga, auditoriyani tez va samarali tarzda ishontirish, siyosiy fikrni ommalashtirish, siyosiy mavqe va g'oyalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: paremiologik birliklar, maqollar, matallar, idiomatik iboralar, ritorik ta'sir, lingvistik vositalar, madaniy qadriyatlar, uslubiy tanlov, strategik qo'llanish, ta'sirchanlik, auditoriyani jalb etish.

Abstract: This article examines the reasons and goals for the use of paremiological units (proverbs, aphorisms, idiomatic expressions) in political discourse from the perspective of linguopragmatics and stylistics. Paremiological units enhance political speech by adding aesthetic appeal, persuasiveness, and credibility, while also serving the function of popularizing political ideas and reinforcing political positions.

Keywords: paremiological units, proverbs, sayings, idiomatic expressions, rhetorical effect, linguistic devices, cultural values, stylistic choice, strategic use, impact, audience engagement.

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины и цели использования паремнологических единиц (пословиц, афоризмов, фразеологических выражений) в политической речи с точки зрения лингвопрагматики и стилистики. Паремнологические единицы придают политической речи эстетическую выразительность, убедительность и доверие, а также выполняют функцию популяризации политических идей и укрепления политических позиций.

Ключевые слова: паремнологические единицы, пословицы, поговорки, идиоматические выражения, риторический эффект, языковые приемы, культурные ценности, стилистический выбор, стратегическое использование, воздействие, вовлечение аудитории.

Research Methodology: From the point of view of linguistics, political speech is a form of speech aimed at a specific socio-political goal and serving to express ideas on

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

issues of power, governance, and the organization of society. Linguists usually study political speech through the following aspects:

Communicative purpose: Political speech is created to convince the listener, direct them to certain views, or encourage them to take action.

Pragmatic features: In political speech, the connection between the speaker's goal and the listener's reaction is important. Speech is always evaluated in a social context.

Discursive features: Political speech, as a special type of discourse, is associated with concepts such as power, legitimacy, and ideology.

The analysis involves two main stages:

1. Linguistic Analysis – Identifying and categorizing paremiological units according to their structure, semantics, and pragmatic functions within the text.

2. Stylistic and Functional Analysis – Examining how these units contribute to the persuasive, informative, and emotive impact of publicistic discourse.

Introduction

The role of paremiological units in political speech Paremiological units are expressions formed in the vernacular, expressing a deep and general concept in terms of meaning, and in political speech they often serve the function of persuasion, strengthening the position, and emotionally engaging the listener.

2. Reasons for using paremiological units

Increase the aesthetic and emotional impact: proverbs and aphorisms give speech emotional and figurative diversity.

3. Pragmatic functions

Legitimization: substantiating political ideas and decisions through proverbs.

Manipulation: making the listener accept certain political ideas through their emotions.

Argumentation: using paremiological units in the process of strengthening an idea with evidence.

The participation of proverbs, sayings and other examples of folk oral art in political discourse makes the text more impressive, figurative and convincing.

In Uzbek political speech: "Consultation with the people is a blessing to the people" is often used.

In English political speech, expressions such as: "Actions speak louder than words" are often found.

Strengthening national ideas and values. Paremiological units are perceived as symbols of national culture.

In Russian political texts, proverbs such as: "You can't catch a fish from the pond without effort" serve to strengthen national values.

Semantic-pragmatic principles

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

The semantic-pragmatic principles of paremiological units in political texts are as follows:

1. Semantic transformation

In a political context, the original meaning of paremiological units is expanded, narrowed or changed.

For example:

In English, the phrase “The pen is mightier than the sword” is often used to promote diplomacy and freedom of speech.

2. Pragmatic adaptation

The selection of paremiological units in accordance with the cultural and social characteristics of the audience.

In Uzbek political texts, proverbs such as “Where there is honor, there is blessing” are aimed at strengthening solidarity in society.

3. Communicative function

Analysis of examples

From an Uzbek political text:

“New Uzbekistan is Uzbekistan of a new generation of thinkers. Time expects from us the call: ‘The one who works will find a ghazal.’”

From an English political text:

"If we want peace, we must prepare for war. But remember: 'An ounce of prevention is worth a pound of cure.'"

From a Russian political text:

«В единстве — сила. Как говорить, вместе — не страшен и враг»

In these examples, paremiological units serve to reinforce the idea and ensure emotional connection with the audience.

Methods

The analysis is based on qualitative examination of paremiological units used in publicistic texts, political speeches, and journalistic writing. Examples were drawn from contemporary media and political discourse to illustrate how traditional expressions are adapted to modern contexts while preserving their rhetorical strength. The study focuses on three main aspects:

1. Adaptability – how proverbs and sayings are modified for modern relevance;

2. Rhetorical and emotional appeal – the role of these units in persuasion and audience engagement;

3. Cultural and ideological alignment – how shared wisdom reinforces common values between author and audience.

Results

The analysis revealed several key findings: Adaptability and Flexibility: Paremiological units demonstrate remarkable adaptability. For instance, the traditional

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

saying “A penny saved is a penny earned” can be reframed in modern contexts to emphasize saving energy or environmental resources, maintaining relevance across time and issues.

Rhetorical and Emotional Resonance: Expressions such as “The pen is mightier than the sword” carry both historical and emotional weight, strengthening arguments for peace, diplomacy, or intellectual freedom.

Discussion

The findings highlight the multifaceted role of paremiological units in publicistic discourse. Moreover, the adaptability of proverbs ensures their ongoing relevance in contemporary discourse, as they can be reshaped to address modern social, political, and environmental challenges.

Conclusion

Paremiological units are one of the main communicative tools of political speech, enriching its semantic, stylistic and pragmatic layers. These units make it possible to make the speech of a political leader more credible, understandable and impressive. The study shows that the use of folk oral art samples in political texts serves as an effective tool for strengthening national identity, convincing the public of political ideas, and motivating them to action.

References

1. Mirxamidovna G.M., Musinovna S.H. (2022). Communicative characteristics of proverbs and languages. *International journal of formal education*, 1(10), 11-17.
2. Mirxomidovna G.M. (2022). Maqol va matallarning kommunikativ xususiyati. *Еврвзийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 2(2), 125-129.
3. Musinovna S.H., Mirxomidovna G.M. (2022). Paremiological units in uzbek, English and Russian. *International journal of formal education*, 1(10), 18-21.
4. Tannen, D. (2007). *Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse*. Cambridge University Press.
5. Mieder, W. (1993). *Proverbs are Never Out of Season: Popular Wisdom in the Modern Age*. Oxford University Press.

**CORPORATE MANAGEMENT APPROACHES IN ENHANCING QUALITY
MONITORING IN HIGHER EDUCATION**

Mamasoliyeva Feruzakhon Zaynobiddin qizi

Head of the Student Internship Department, Fergana State Technical University

mamasoliyevaferuzaxon31@gmail.com

Abstract: *This article analyzes the significance of corporate management approaches in enhancing the quality monitoring system in higher education. The study was conducted at Fergana State Technical University and highlights how corporate governance principles—such as accountability, transparency, and efficiency—can contribute to improving educational quality. The paper emphasizes the importance of creating a results-oriented, transparent, and effective monitoring system through the use of digital tools and innovative management frameworks. The findings demonstrate that corporate management approaches strengthen responsibility within higher education institutions, support data-driven decision-making, and enhance overall operational efficiency.*

Keywords: *higher education, quality monitoring, corporate management, efficiency, digitalization, accountability, Fergana State Technical University*

Introduction

In the higher education system, educational quality is not only measured by the level of knowledge acquired but also by the effectiveness, transparency, and sustainability of the learning process. In today's digital era, improving quality monitoring in higher education institutions has become a pressing concern. Traditional forms of assessment often rely on subjective evaluations, which can hinder the accurate measurement of real outcomes. Consequently, applying corporate management practices within the education system is increasingly recognized as a key factor in enhancing educational quality.

At Fergana State Technical University, the implementation of corporate governance principles has facilitated the development of effective practices for managing the educational process, analyzing learning outcomes, and monitoring quality. These approaches provide a structured and accountable framework that supports continuous improvement in teaching and learning.

Methodology

The study employed a comprehensive approach, combining observation, analysis, comparison, and survey methods. Initially, the current state of the quality monitoring system at Fergana State Technical University was examined. This process involved analyzing the university's existing control mechanisms, faculty assessment systems,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

student learning outcomes, and the effectiveness of digital platforms. During the observation phase, various stages of the educational process were studied, including classroom sessions, teaching methods employed by instructors, and student engagement levels. The results were then compared with the university's internal control systems to identify existing shortcomings. In the analysis phase, digital management tools implemented for quality monitoring—such as electronic journals, rating systems, and student portfolios—were thoroughly examined. Their operational mechanisms, data processing efficiency, and level of transparency were evaluated to assess their effectiveness. Through comparative analysis, the quality monitoring system at Fergana State Technical University was compared with those of other higher education institutions. This revealed that universities applying corporate management principles generally demonstrate a more efficient and structured approach to quality control. Additionally, surveys were conducted involving 60 instructors and 120 students using specially designed questionnaires. The survey questions focused on aspects such as the transparency, fairness, responsiveness, and user-friendliness of the monitoring system. The collected responses were statistically processed, providing reliable data on the overall effectiveness of the system.

Results

The study's findings indicate that the implementation of corporate management approaches at Fergana State Technical University has made the quality monitoring system more systematic and efficient. The introduction of digital management platforms, such as the *Electronic Journal*, *Student Rating System*, and *Online Monitoring* tools, enabled real-time tracking of the educational process.

Survey results revealed that the majority of students and instructors expressed satisfaction with the new monitoring system. Notably, 82% of students reported that the assessment system was fairer, while 70% of instructors acknowledged that their performance was evaluated more transparently. Moreover, the core principles of corporate governance—transparency, accountability, and efficiency—were successfully integrated into the educational process, resulting in several notable improvements:

1. Enhanced oversight of teaching and learning activities in real time.
2. Increased confidence among students regarding fair evaluation and performance recognition.
3. Improved clarity and accountability in instructors' teaching practices.

Discussion

The findings of the study indicate that corporate management approaches are regarded as an effective mechanism for enhancing educational quality in higher education institutions. Specifically, the experience of Fergana State Technical University demonstrates that this system has proven highly successful. Firstly, the implementation of a digital monitoring system has simplified administrative processes

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

and ensured transparency in the educational process. This has created a reliable flow of information between instructors, students, and university leadership, fostering trust and accountability. Secondly, the principle of transparency, which holds a central place in corporate governance, has increased confidence in assessment outcomes. Through an open database, students can monitor their own grades, while instructors have the ability to track and evaluate their teaching performance. Thirdly, the utilization of digital data in decision-making by the university administration has marked a new stage in management culture. Strategic planning and quality assessment processes are now carried out based on empirical data, enhancing the objectivity and effectiveness of administrative decisions. Fourthly, the strengthening of accountability mechanisms has motivated instructors to pay greater attention to the quality of their lessons. This not only improves classroom activities but also positively impacts the overall educational environment.

Conclusion

Corporate management approaches play a crucial role in enhancing quality monitoring in the higher education system. They improve transparency, efficiency, and accountability in university governance. Based on the experience of Fergana State Technical University, it is evident that the integration of digital tools with corporate governance principles creates a new level of quality in managing the educational process. Looking ahead, the implementation of a unified digital monitoring system across higher education institutions, the integration of international assessment standards, and the automation of quality control processes will provide a foundation for the continuous development and improvement of education.

References

1. Abdukarimov, B.X. (2020). *Fundamentals of Management*. Tashkent: Fan va Texnologiya. Theoretical foundations of management, types of management, and contemporary approaches.
2. Jo'rayev, A.N. (2019). *Strategic Management*. Tashkent: Iqtisodiyot. Strategic planning, external environment analysis, and enterprise strategy.
3. Qodirov, B.B. (2021). *Innovative Management*. Tashkent: Talqin. Innovation management, startups, and governance in the digital economy.
4. G'ulomov, S.S., & Muminov, N.M. (2018). *Theory and Practice of Management*. Tashkent: Iqtisodiyot va Huquq Dunyo. Scientific foundations of management, leadership styles, motivation, and team management.
5. Xolmatov, A.A. (2022). *Fundamentals of Corporate Governance*. Tashkent: TDIU Publishing. Corporate structures, management systems in joint-stock companies, and principles of transparency.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

**SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI
TARBIYAVIY FAOLIYATIGA KORPORATIV TAYYORLASH
TEXNALOGIYALARI**

Raxmonova Manzura Shokirovna

Qo'qon davlat univesiteti Pedagogika kafedrasida o'qituvchisi:

Annotatsiya: Ushbu maqolada sinergetik yondashuv tamoyillari asosida bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga korporativ tayyorlashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Sinergetika bilimlarni, qobiliyatlarni va ijtimoiy muloqotni birlashtiruvchi murakkab tizim sifatida ko'rib, o'quv jarayoniga yangi innovatsion metodlarni joriy etishga imkon beradi. Maqolada korporativ tayyorlash texnologiyalari, jamoaviy ishlash, interaktiv va o'zaro bog'liq faoliyat shakllari qamrab olinib, tarbiyaviy samaradorlikni oshirish yo'llari ko'rsatib o'tiladi. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan sinergetik yondashuv uyg'unligi asosida o'qituvchilar malakasini oshirishning tizimli usullari tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Sinergetika, korporativ tayyorlash, tarbiyaviy faoliyat, pedagogik texnologiyalar, bo'lajak o'qituvchilar, interaktiv o'qitish, jamoaviy ishlash, innovatsiya, malaka oshirish.

Аннотация: В статье анализируются теоретические и практические аспекты корпоративной подготовки будущих учителей к образовательной деятельности на основе принципов синергетического подхода. Сinergetika рассматривается как сложная система, объединяющая знания, умения и навыки социальной коммуникации, позволяющая внедрять новые инновационные методы в образовательный процесс. В статье рассматриваются технологии корпоративного обучения, командная работа, интерактивные и взаимосвязанные формы деятельности, показаны пути повышения эффективности обучения. В исследовании рекомендуются системные методы повышения квалификации учителей, основанные на сочетании современных педагогических технологий и синергетического подхода.

Ключевые слова: синергетика, корпоративное обучение, образовательная деятельность, педагогические технологии, будущие учителя, интерактивное обучение, командная работа, инновации, повышение квалификации.

Annotation: *V state analiziruyutsya teoreticheskie i prakticheskie aspekti korporativnoy podgotovki budushchikh uchiteley k obrazovatelnoy deyatel'nosti na osnoe principov synergeticheskogo pokhoda. Synergetics is classified as a layered system that unites knowledge, art and social communication skills, allowing the introduction of new innovative methods and an educational process. V state rassmatrivayutsya tekhnologii korporativnogo obucheniya, komandnaya bota,*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

interaktivnye i vzaimosvyazannye formy deyatel'nosti, pokazany puti povysheniya effektivnosti obucheniya. V issledovanii rekomenduyutsya sistemnye metody povysheniya kvalifikatsii uchiteley, osnovannye na sochetanii sovremennykh pedagogicheskix tekhnologii i sinergeticheskogo podkhoda.

Keywords: *synergetics, corporate training, formative action, pedagogical technologies, future teaching, interactive training, team work, innovation, qualification improvement.*

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'qituvchilarni tayyorlash jarayoni nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalar va tarbiyaviy funksiyalarni ham qamrab olishi zarur bo'lgan murakkab jarayonga aylandi. Bu jarayonda sinergetik yondashuv, ya'ni tizimlar nazariyasining ko'p qirralarini o'zida mujassam qiluvchi metodologiya katta ahamiyat kasb etmoqda. Sinergetika ta'limda ko'plab elementlarning o'zaro ta'siri va uyg'un ish faoliyatini tashkil etish orqali yaratadigan yangi sifat, ya'ni sinergetik effekti ta'kidlaydi. Shu munosabat bilan, bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda korporativ (jamoaviy) tayyorlash texnologiyalarini qo'llash samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Sinergetika atamasi nemis fizigi Hermann Hake tomonidan kiritilgan bo'lib, u sistemalar murakkab xususiyatlarini o'rganadi. Sinergetik yondashuv inson va jamiyat tizimlarida moslashuvchanlik, o'z-o'zini tartibga solish, evolyutsiya va ijobiy o'zgarishga yo'naltirilgan. Ta'lim jarayonida sinergetika o'quvchilarning individual va kollektiv faolligini uyg'unlashtirish orqali yanada samarali ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi. Bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyalashda sinergetik yondashuv ularni shaxs sifatida rivojlantirishga, pedagogik ko'nikmalarning integritatsiyasini ta'minlashga va kooperativ faoliyatga yo'naltirishga imkon yaratadi. Korporativ tayyorlash — bu o'qituvchilarni jamoaviy faollik va o'zaro hamkorlik asosida malaka oshirish jarayoni. Ushbu texnologiyalar bo'yicha maqsadli ta'lim va tarbiya resurslarini birlashtirish, o'rganish hamda jamoaviy tajriba almashish orqali yuqori natijalarga erishishdir.

Korporativ tayyorlashda guruhdagi har bir ishtirokchining roli va javobgarligi aniqlanadi, shuningdek, o'zaro fikr almashish va konstruktiv tanqid imkoniyatlari kengaytiriladi. Bu esa tarbiyaviy faoliyatni o'rgatishda interaktiv va sinergetik muloqot muhitini yaratadi. O'qituvchilarni tarbiyaviy vazifalarga tayyorlash jarayonida guruh ichidagi o'zaro munosabatlar va muloqotni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Sinergetik nuqtai nazardan, guruh a'zolari o'zaro aloqalarining kompleks tizimi sifatida qaraladi, bu esa pedagogik vazifalarni samarali hal qilish imkonini taqdim etadi. O'quvchilar va bo'lajak o'qituvchilar birgalikda tarbiyaviy jarayonlarda yuzaga keladigan muammolarni aniqlash va hal qilishda faol ishtirok etadi. Bu korporativ o'rgatish metodining namunasidir, unda har bir ishtirokchi o'zining nuqtai nazari va bilimlarini qo'shadi. Sinergetik yondashuvga asoslangan tayyorlashda interaktiv usullar

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

— muammoli muhokamalar, rolli o'yinlar, situatsion vaziyatlarni o'rganish kiritiladi. Bu texnologiyalar tarbiyaviy vazifalarni asosiy faoliyatga singdirishga yordam beradi. Jamoaviy tahlil, o'zaro fikr almashish, o'z imkoniyatlarini tahlil qilish orqali o'qituvchilar o'z pedagogik faoliyatlarini doimiy takomillashtirib boradilar. Sinergetik tizim sifatida bu jarayon shaxsiy va umumiy rivojlanishni rag'batlantiradi.

Zamonaviy ta'lim muhitida korporativ tayyorlash texnologiyalarining afzalliklari

- Hamkorlik davomiyligini ta'minlash: O'qituvchilar o'rtasida hamjihatlik va hamkorlik muhitini yaratadi.

- Resurslarni samarali taqsimlash: Kollektiv tajriba va bilim almashinuv natijasida resurslar samarali ishlatiladi.

- Innovatsion faoliyatni rag'batlantirish: Yangi pedagogik yondashuv va usullar tezkor joriy qilinadi.

- Shaxsiy va kollektiv rivojlanish: Har bir ishtirokchi shaxs sifatida va jamoa doirasida o'sadi.

- Muammo yechishda yuqori samaradorlik: Kompleks masalalarni birgalikda hal qilishda natijalar yaxshilanadi.

Sinergetik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga korporativ tayyorlash texnologiyalari bugungi kunda ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu yondashuv o'qituvchilarning faolligini, ijodkorligini va pedagogik kompetensiyasini oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari, korporativ texnologiyalar orqali o'quv jarayoni yanada interaktiv, hamkorlikka yo'naltirilgan bo'ladi, bu esa tarbiyaviy faoliyat samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu sababli, ta'lim muassasalarida sinergetik va korporativ yondashuvlarni integratsiyalash va keng joriy qilish bo'yicha ilmiy-amaliy ishlarni davom ettirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Haken G. Synergetics: An Introduction. — Springer-Verlag, 1983.
2. Левина Г.К. Педагогика. — М.: Просвещение, 2000.
3. Астафьева Т.Г. Современные технологии корпоративного обучения. — СПб., 2015.
4. Янушко М. И. Образовательные технологии и синергетический подход в педагог

**ARAB TILINI IKKINCHI TIL SIFATIDA O'QITISH JARAYONIDA
ELEKTRON FORMATIV BAHOLASH VOSITALARINING O'RNI**

Sotvoldiyev Sirojiddin Maxammaddin o'g'li
Oriental universiteti Tillar-1 kafedrası dotsenti v.b.

Annotatsiya. *Ushbu maqolada til egasi bo'lmaganlarga arab tilini o'qitishda elektron formativ baholash vositalarining ahamiyati o'rganilgan. Shuningdek, formativ baholash talabalar bilim-ko'nikmalarini doimiy tekshirish, tushunish darajasini aniqlash, o'qitish metodikasini moslashtirish imkoniyatini berishi, Kahoot, Quizizz, Google Forms kabi interaktiv platformalardan foydalanish orqali talabalarning faolligi oshirilishi, o'qituvchi uchun tezkor va aniq natijalar taqdim etilishi hamda individual yondashuvni qo'llash uchun sharoit yaratilishi kabi jihatlar tahlil etilgan.*

Kalit so'zlar: *formativ baholash, elektron baholash, arab tili, ikkinchi til, interaktiv platformalar, o'quv jarayoni*

Аннотация. *В данной статье рассматривается важность электронных инструментов формативного оценивания в преподавании арабского языка не носителям языка. Также проанализированы такие аспекты, как формативное оценивание позволяет постоянно проверять знания и навыки студентов, определять уровень понимания, адаптировать методику обучения, повышать активность студентов за счет использования интерактивных платформ, таких как Kahoot, Quizizz, Google Forms, предоставлять преподавателю быстрые и точные результаты, а также создавать условия для применения индивидуального подхода.*

Ключевые слова: *формирующее оценивание, электронное оценивание, арабский язык, второй язык, интерактивные платформы, учебный процесс.*

Abstract. *This article examines the importance of electronic formative assessment tools in teaching Arabic to non-native speakers. Also, such aspects as continuous assessment of students' knowledge and skills, determination of the level of understanding, the possibility of adapting teaching methods, increasing student activity through the use of interactive platforms such as Kahoot, Quizizz, Google Forms, providing quick and accurate results for the teacher, and creating conditions for applying an individual approach were analyzed.*

Keywords: *formative assessment, electronic assessment, Arabic language, second language, interactive platforms, learning process.*

Kirish. Arab tilini ikkinchi til sifatida o'qitishda baholashning samarali usullari doimo o'qituvchilar e'tibor markazida bo'lib kelgan. An'anaviy baholash tizimlari ko'pincha yakuniy natijaga yo'naltirilgan bo'lib, talabalar bilim darajasini faqat sinov

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

yoki imtihon natijalari orqali baholaydi. Shu bilan birga, talabalar o'qish jarayonida o'z xatolarini aniqlash va ularni tuzatish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Bu esa o'qitish jarayonida individual yondashuvni qo'llashni qiyinlashtirib, o'quv jarayonini samarali tashkil etishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli, formativ baholash tushunchasi bugungi kunda o'qituvchilar va metodistlar uchun muhim vositaga aylangan. Formativ baholash talabalar bilim-ko'nikmalarini doimiy ravishda kuzatish, ularning tushunish darajasini aniqlash va o'qitish metodikasini talabalar ehtiyojiga moslashtirish imkonini beradi. So'nggi yillarda elektron platformalar, xususan, Kahoot, Quizizz, Google Forms kabi vositalar formativ baholash jarayonini sezilarli darajada osonlashtirdi. Bu vositalar nafaqat o'qituvchilarga tezkor va aniq natijalar olish imkonini beradi, balki talabalarni interaktiv o'quv jarayoniga jalb qiladi va ularni faol ishtirok etish undaydi. Shu nuqta nazardan, elektron formativ baholash nafaqat o'quv samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilar orasida bilimlarni teng ravishda shakllantirishga ham yordam beradi. Buni arab tilini o'qitish borasida mamlakatimizning yetakchi oliy ta'lim muassasalari hisoblangan – O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti va Oriental universitetida Kahoot, Quizizz va boshqa elektron platformalar yordamida formativ baholash sinovlarida ishtirok etgan talabalarning natijalari tahlili ham tasdiqlaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. So'nggi o'n yilliklarda xorijiy tillar, jumladan ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'qitishda formativ baholash vositalari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilganini qayd etish joiz. Masalan, Brown (2015) va McManus (2018) tadqiqotlarida Google Forms va Kahoot yordamida ingliz tili darslarida talabalar bilimini o'lchash va xatolarini aniqlash jarayoni tahlil qilingan. Mazkur tadqiqotchilar elektron formativ testlar o'quvchilarning faolligini oshirishi, o'qituvchilarga real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini berishi va individual o'quv ehtiyojlariga moslashishga yordam berishiga ishonch hosil qilishgan. Shuningdek, turk, ispan va fransuz tillarini o'rgatishda ham Quizizz va Socrative kabi platformalar yordamida formativ baholash samaradorligi tekshirilgan. Biroq arab tilini ikkinchi til sifatida o'qitish sohasida bunday chuqur tahlillar hali yetarli emas. Aksariyat izlanishlar faqat grammatik testlar bilan cheklangan bo'lib, elektron platformalar yordamida talabalar bilimini doimiy baholash usullariga deyarli e'tibor qaratilmagan. Bu esa arab tilini ikkinchi til sifatida o'rgatishda o'quv jarayonining individual ehtiyojlarga moslashuvchanligini kamaytiradi.

Natijalar. Tadqiqot uchun O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti va Oriental universiteti talabalari tanlangan bo'lib, ular bilan olib borilgan dars jarayonlarida formativ elektron baholash vositalaridan foydalanilgan. Sinovlar Kahoot, Quizizz va Google Forms platformalari orqali olib borildi. Talabalar soni jami 120 nafar bo'lib, har bir universitetdan 40 nafardan talaba ko'rsatkichi ajratib olindi. Sinov natijalarini quyidagi jadval orqali ko'rish mumkin:

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Universitet nomi	Platforma	O'rtacha ball	Maksimal ball	Minimal ball	Standart og'ish
O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi	Kahoot	78.5	95	60	9.2
	Quizizz	80.1	96	62	8.7
	Google Forms	77.8	94	61	9.0
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti	Kahoot	81.3	97	65	8.5
	Quizizz	82.6	98	67	7.9
	Google Forms	80.9	96	64	8.3
Oriental universiteti	Kahoot	76.7	92	58	10.1
	Quizizz	78.2	93	59	9.5
	Google Forms	75.9	91	57	10.0

Jadvaldan anglashiladiki, yuqori o'rtacha ball Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti talabalarida Quizizz platformasida kuzatildi (82.6). Bu esa mazkur platformaning interaktiv va raqobatbardoshligi, samaradorligi yuqoriligini ko'rsatadi. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasida mazkur platformadagi o'rtacha ball biroz oshgan (80.1) va standart og'ish (8.7) nisbatan barqaror. Oriental universitetida barcha platformalarda o'rtacha ball biroz pastroq (75.9–78.2) bo'lib, standart og'ish (9.5–10.1) talabalarning natijalari orasidagi tafovutni bildiradi. Demak, interaktiv platformalar (Kahoot, Quizizz) o'rtacha ballni oshirib, natijalarni yanada barqaror qiladi, Google Forms esa qulaylik jihatidan foydali bo'lsa-da, interaktivlik jihatidan nisbatan pastroq.

E'tiborlisi, 92% talaba Kahoot testlarini qiziqarli deb baholagan va 85%i darsga qatnashuvini oshirganini bildirgan. 88% talaba Quizizz platformasini interaktiv va raqobatbardosh deb topgan va 83% holatda darsga qatnashishiga rag'batlantirgan. Google Forms esa 80% talaba nazdida qulay bo'lib, 70% respondent platformani interaktiv deb baholagan.

Muhokama. Natijalari ko'rsatmoqdaki, elektron formativ baholash vositalari arab tilini chet til sifatida o'rganayotgan talabalar uchun samarali vosita sanaladi. Yuqoridagi tajribada ma'lum bo'ldiki, interaktiv platformalarda talabalar ishtiroki an'anaviy yozma testlarga nisbatan 15–20% yuqori bo'ladi. Masalan, Kahoot orqali olib borilgan

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

sinovlarda o'rtacha ball 78.5%, Quizizz orqali – 81.3%, Google Forms – 76.7% tashkil etdi. Bu raqamlar talabalarning elektron formatdagi baholashga bo'lgan motivatsiyasi va diqqatini oshirishga yordam berishini tasdiqlaydi.

Shuningdek, talabalar qiziqishi Kahootda 92%, Quizizzda 88%, Google Formsda esa 80% bo'lib, interaktivlik va raqobat elementlari ishtirokni oshirishda muhim rol o'ynashi ayon bo'ladi. Mazkur natijalar ingliz tili va boshqa tillarni o'rgatishda olib borilgan tadqiqotlar bilan mos keladi: masalan, ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rgatishda o'quvchilar interaktiv testlarda an'anaviy testlarga nisbatan 10–25% yuqori natija ko'rsatgani qayd etilgan (Musa & Abdullahi, 2022). Bundan tashqari, interaktivlik reytingi va o'rtacha ball o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjud ($r = 0.87$). Ya'ni platforma qanchalik interaktiv bo'lsa, talabalarning natijalari shuncha yaxshi bo'ladi.

Xulosa. Amaliy jihatdan, mazkur kichik tadqiqotdan quyidagi tavsiyalar chiqarildi: elektron formativ baholash vositalarini o'quv jarayoniga muntazam kiritish, kichik bloklar va tez-tez testlar orqali bilimlarni mustahkamlash; talabalarni rag'batlantirish va interaktiv muhit yaratish uchun o'yin va raqobat elementlaridan foydalanish; test natijalarini individual ehtiyojlarga moslashtirish va pedagogik qarorlarni tezkor qabul qilish; arab tilini ikkinchi til sifatida o'rgatishda elektron baholash bo'yicha chuqur statistik tahlillarni olib borish va metodik bazani rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, elektron formativ baholash vositalari arab tilini chet til sifatida o'rgatishda samarali pedagogik yechim bo'lib, talabalar va o'qituvchilar uchun o'qitish va o'rganish jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alasmari, A., & Albalawi, A. (2021). EFL students' and teachers' perceptions of Google Forms as a digital formative assessment tool. Arab World English Journal (AWEJ), 12(4), 203–218. <https://awej.org/wp-content/uploads/2021/07/10-1.pdf>
3. Bloom, B. S., Hastings, J. T., & Madaus, G. F. (1971). Handbook on formative and summative evaluation of student learning. McGraw-Hill.
4. Sotvoldiev, S. (2022). PRINCIPLES OF COMPOSITION OF SCIENTIFIC-CRITICAL TEXT OF IBN SAYYID'S DICTIONARY" AL-MUSALLAS. Thematics Journal of History, 8(1).
5. Сотволдиев, С. (2024). Редактирование переводов из арабской прессы: проблемы и решения. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 553-556. <https://doi.org/10.2024/48h0fh84>
6. Сотволдиев С.М. (2024). ЖАДИД МАТБУОТИНИНГ 1917-18 ЙИЛЛАРДАГИ ҲОЛАТИ: “ТУРК СЎЗИ” ГАЗЕТАСИ ПУБЛИЦИСТИКАСИ МИСОЛИДА. Экономика и социум, (1 (116)), 1346-1350.

AN'ANAVIY POETIK OBRAZLARNING QIYOSIY TAHLILI

Parpiyeva Moxiraxon Inomjon qizi

Farg 'ona davlat texnika universiteti o 'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada o'zbek va ingliz shoiralari Zulfiya va Elizabeth Bishop she'riyati tahlil qilinib, ular ijodiga xos individual uslub qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda har ikki shoiraning tabiat, xotira, yolg'izlik va ayol hayoti bilan bog'liq obrazlarining o'xshashliklari va farqlari qiyosiy-tipologik aspektda o'rganiladi. Tarixiy-madaniy metod orqali ingliz va o'zbek she'riyatiga xos jihatlar tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *tarixiy-madaniy metod, lirik tur, individual uslub, badiiy mahurat, poetik obraz, poetik g'oya.*

Аннотация: *В данной статье проводится сравнительный анализ традиционных поэтических образов в узбекской и английской литературе на примере творчества двух выдающихся поэтесс – Зульфийи и Элизабеты Бишоп. В исследовании рассматриваются сходства и различия в использовании поэтических образов, связанных с природой, памятью, одиночеством и женской жизнью в произведениях обеих поэтесс. Через тематический и культурный анализ показано, как исторический и культурный контекст каждой поэтессы влияет на выражение этих образов. Работа подчеркивает, как обе поэтессы выражают сложность женского опыта, однако подходят к этому с разных культурных позиций.*

Ключевые слова: *историко-культурный метод, лирический жанр, индивидуальный стиль, художественное мастерство, поэтический образ, поэтическая идея.*

Annotation: *This article provides a comparative analysis of traditional poetic imagery in Uzbek and English literature, using the works of two prominent female poets, Zulfiya and Elizabeth Bishop. The study examines the similarities and differences in the use of poetic images related to nature, memory, solitude, and women's lives in both poets' works. Through a thematic and cultural analysis, the paper reveals how the historical and cultural context of each poet shapes the expression of these images. The research highlights how both poets convey the complexity of women's experiences, yet approach them from different cultural perspectives.*

Keywords: *historical-cultural method, lyrical genre, individual style, artistic skill, poetic image, poetic idea.*

She'riyatda badiiy obraz va uning ifodasi muammosi jahon adabiyotshunosligida atroflicha o'rganilgan. Badiiy obraz va uning ifodalanishi masalalari she'riyatda, asosan, ramziy-majoziy timsollar vositasida amalga oshirilgan. Bu jihatdan Arastu,

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

G.V.Gegel, X.O.Gasset, V.Shklovskiy, B.Eyxenbaum, V.Jirmunskiy, L.Timofeev, M.B.Xrapchenko, Yu.Lotman, G.N.Pospelov, V.E.Xalizev kabi olimlarning fundamental tadqiqotlari ahamiyatlidir. O'zbek adabiyotshunosligida ham badiiy obraz va uning ifodasi masalasi Fitrat, I.Sulton, O.Sharafiddinov, S.Mamajonov, U.Normatov, A.Rasulov, H.Boltaboev, Y.Solijonov, A.Sharopov, U.Hamdami, A.Sabirdinov, M.Yo'ldosheva, N.Mirzaeva, F.Radjabova, G.Oripova va boshqa olimlarning tadqiqotlarida yoritilgan.

An'anaviy poetik obrazlar san'at va adabiyotda insonning his-tuyg'ulari, g'oyalari va qadriyatlarini ifodalashning samarali vositasi hisoblanadi. Бадий образ ижодкор тасаввури асосида ўзгартирилган воқелик, ҳодиса бўлганлиги учун ҳам у бадийлик касб этади. “Образнинг эстетик моҳияти шундаки, унда инсон идеалининг аниқ кўриниши ифодаланади”⁶. Шундай экан, ҳар қандай бадий образда ижодкор шахсияти муҳрланади. Профессор У.Ҳамдамов таъкидлаганидек: “Образ жуда кенг тушунча. У олам – объектив борлик ва ижодкор – субъектив борликнинг ўзаро “тўқнашуви”дан пайдо бўлади. Образ – бу воқеликдан кўчирилган калка – нусха эмас. Унда ижодкорнинг индивидуал ёндашуви акс этади”⁷.

АҚШ назариётчи олимлари Р.Уэллек ва О.Уорренлар образни уч элементдан: образ = метафора + рамз + мифдан⁸ иборат деб ҳисоблайдилар. Дарҳақиқат, образ метафориклик табиатига ва рамзийлик хусусиятларига эга бўлади

Zulfiya Isroilova xalqimizning atoqli va ardoqli vakili, O'zbekiston xalq shoirasi, Xalqaro “Nilufar”, Javoharlal Neru, hamda respublikamizning Davlat mukofotlari sohibasidir. U 1915-yilda Toshkent shahrining qadimiy Dergez mahallasida tavallud topgan. Zulfiyaning dastlabki she'rlari “Hayot varaqlari” nomi bilan 1932-yilda bosilib chiqqan. Shundan so'ng shoiraning “She'rlar” va “Qizlar qo'shig'i” (1938), “Uni Farhod der edilar” (1943), “Hijron kunlarida” (1944), “Dalada bir kun” (1948), “Tong qo'shig'i” (1953), “Yuragimga yaqin kishilar” (1958), “Kuylarim sizga” (1965), “O'ylar”, “Shalola” kabi o'nlab she'riy to'plamlari chop etilgan. Zulfiya “Quyoshli qalam”, “Mushoira”, “Xotiram siniqlari” kabi dostonlarni yaratgan.

Zulfiya ijodidagi yetakchi mavzulardan biri bu hijron motividir. Shoira hijron motivini tabiat manzaralari bilan uyg'unlashtirib yuborishga, borliqdan o'z his-tuyg'ularini aniq va ravshan ifodalab bera oladigan manzaralar, narsalar, voqea-hodisalarni topa olishga usta shoira. U Hamid Olimjon singari borliqdagi har bir hodisada, manzarada yorining betakror timsolini ko'radi. Butun borliq uning nazarida o'zining sevimli shoirini yo'qotib qo'yganday tuyuladi. Har biri uni so'roqlaydi, topa olmay xunob bo'ladi, iztirob chekadi. Zulfiyaning “Bahor keldi seni so'roqlab...”

⁶ Тимофеев Л. И. Теория литературы. – М.: Учпедгиз, 1946. - С.46.

⁷ <https://www.e-adabiyot.uz/maqola/913>

⁸ Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – М.: Прогресс, 1978.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

she'ridagi borliqni uyg'otuvchi bahor ana shunday timsollardan biri. U shabbodaga aylanib, goh qishdan, goh yashil yaproqlardan, goh bog'lardan, goh tog'lardan, goh qirlarga chiqqan qo'ychivonlardan uni so'roqlaydi. Topa olmay shoir xonadoniga tashrif buyuradi, farzandlarini o'pib erkalaydi, shoira yosh kuydirgan za'far yanog'iga singadi, o'zining kelganligidan xabar beradi. Lekin bu yerda ham uni topolmay yana sarsari yellarga aylanib, shoira savollarga ko'mib tashlaydi. Bu savollar shoira qalbini tilkalaydi, uning dardini yangilaydi, qalbi cheksiz iztirob tuyg'ularidan o'rtanadi, Bahorning savollariga javob topolmay, tili lol bo'ladi. Shoira kabi ayriliqqa chiday olmagan Bahor alamdanda o'zini dov-daraxtlarga uradi, kurtaklarni uyg'otib dardlarini so'ylaydi. Bu dardli qo'shiqni tinglagan gullar g'unchalarini chok-chok etib qonga belanadi. Butun olamni gul-u rayhonlarning shoir sevgan xushbo'y atri qoplaydi, borliqqa mayin, lekin hayotbaxsh, otashin bir qo'shiq taraladi. Demak, shoir hayot, uning she'rlari qo'shiq bo'lib elining yuragidan joy olgan, yurtining har bir go'shasida yangramoqda:

Har bahorda shu bo'lar takror,
Har bahor ham shunday o'tadi.

Hamid Olimjon yaratib ketgan bahor simfoniyasi shoira qalbida jaranglaydi:

Bahorga burkangan sen sevgan elda,
Ovozining yangradi, jo'shqin zabardast.
O'lmagan ekansan, jonim, sen hayot,
Men ham hali sensiz olmadim nafas.

Hijroning qalbidam, sozining qo'limda
Hayotni kuylayman, chekinar alam.
Tunlar tushimdasan, kunduz yodimda,
Men hayot ekanman, hayotsan sen ham!

Ushbu satrlarni o'qir ekanmiz, hassos shoraning cheksiz sadoqatiga yana bir karra guvoh bo'lamiz. Shoira "Men ham hali sensiz olmadim nafas" misrasi bilan yorining xotirasi bir zum ham yodidan ko'tarilmaganligini, aksincha, bu xotira uni hayotni kuylashga, alamlarni yengishga chaqirganligini ta'kidlaydi va "Men hayot ekanman, hayotsan sen ham..." deya kuylaydi.

Zulfiya ijodida sog'inch, hijron tuyg'ularining yorqin ifodalaridan biri bu o'rik gullaridir. Shoira ijodini kuzatar ekanmiz, "Bahor keldi seni so'roqlab" she'rida ushbu poetik detalga murojaat qilganligining guvohi bo'lamiz:

Qancha sevar eding, bag'rim, bahorni,
O'rik gullarining eding maftuni.
Har uyg'ongan kurtak hayot bergan kabi
Ko'zlaringga surtib o'parding uni...

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Bundan tashqari Zulfiya 1947-yilda yozilgan "O'rik gullaganda", 1979-yildagi "O'riklar gullar" she'rlarida ham bu poetik detalga qayta-qayta murojaat qilgan. Bundan ko'rinadiki, bu she'rlarning har birida o'rik gullarining Hamid Olimjon hayotida tutgan o'rniga alohida e'tibor qaratilgan.

Tadqiqotimizda Zulfiyaning "Onajon", "Ayol sadosi", "Bahor keldi seni so'roqlab" kabi she'rlari Elizabeth Bishopning "One Art", "The Fish", "In the Waiting Room" kabi she'rlari bilan qiyoslangan va tahlilga tortilgan. Tahlil natijasida asosiy poetik obrazlar va mavzularni solishtirish natijasida quyidagilar aniqlangan:

Tabiat obrazlari: Zulfiya she'rlarida o'zbek tabiatining go'zalligi va uyg'unligi tasvirlangan, Bishop esa tabiatni realistik va ba'zan sovuq ohangda ifodalaydi (masalan, "The Fish" she'rida).

Xotira va shaxsiy tajriba: Zulfiya she'rlarida ona va Vatan haqidagi his-tuyg'ularni ifodalasa, Bishop o'zlikni anglash va shaxsiy izlanishlarni tahlil qiladi ("In the Waiting Room").

Ayol obrazi: Zulfiya ayolni mehribon, matonatli, fidokor sifatida tasvirlaydi, Bishop esa ayollikni psixologik nuqtai nazardan murakkab va ironik tarzda aks ettiradi.

Yolg'izlik va begonalik: Bishop she'rlarida yolg'izlik, beqarorlik va begonalik tasvirlari ko'proq uchraydi, Zulfiya esa bu tushunchalarni milliy birlik va umid orqali yengadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zulfiya. (1980). She'rlar to'plami. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti
2. Bishop, E. (1983). The Complete Poems: 1927–1979. New York: Farrar, Straus and Giroux.
3. Karimov, N. (2002). O'zbek she'riyati tarixi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
4. Costello, B. (1991). Elizabeth Bishop: Questions of Mastery. Harvard University Press.
5. Sharifova, G. (2017). "Zulfiya ijodida ayol obrazining poetik talqini", Filologiya masalalari.
6. Sobirova, M. (2020). "Zulfiya she'riyatida ramz va obrazlar tizimi", Adabiyot nazariyasi jurnali.
7. Kalpakli, F. (2018). "Gender representations in modern poetry: A comparative analysis of Central Asian and Anglo-American traditions".
8. Tursunov, S. (2019). "Ingliz adabiyotida zamonaviy ayol shoirlar ijodi", Xorijiy filologiya ilmiy jurnali.

THE ROLE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN INTERACTIVE LEARNING OF SUBJECTS IN MULTIMEDIA

Isroilova Sanobarkhon Mamedjanovna

Fergana State Technical University. Uzbekistan

sanobarxon507@gmail.com

Annotation: *The article examines the stages of the emergence and development of multimedia education, the variability of the concept of "multimedia", tasks, classification, advantages and disadvantages of using multimedia tools. Let us consider the definition of multimedia technologies, their role in education, as well as the principles of organizing multimedia learning and the use of multimedia tools to improve the effectiveness of educational activities.*

Keywords: *educational process, multimedia, interactive software, lesson, educational process.*

Multimedia technologies in education are interactive systems and computer technologies that simultaneously encompass several information domains: text, video, graphics, audio, and animation. They are formed using information resources, specialized software, and hardware. Multimedia technologies have enormous potential in the developmental and student-centered learning system, serving as didactic pedagogical resources. In 1965, the term "multimedia" was used to describe Exploding Plastic Inevitable, a show that combined live rock music, film, experimental lighting effects, and unconventional art. Over the course of forty years, the term has acquired various meanings. In the late 1970s, this term referred to presentations composed of images from multiple projectors synchronized with a soundtrack. In the 1990s, the term acquired its modern meaning.

The use of multimedia technologies in the educational process allows:

- replace many teaching methods and techniques, such as lectures with stories and explanations, with presentations with slides and voice accompaniment;
- integrate teaching methods, ensuring the comprehensive use of verbal, visual and practical methods;
- improve the quality of the educational process by transmitting information in three dimensions (graphics, video, audio), integrating scientific, aesthetic, and practical components;
- stimulate students' cognitive engagement, increasing their interest in the academic discipline, its individual course, or the topic of study;
- ensure the clarity of high-quality educational material, non-standard presentation of text information (graphs, tables, diagrams).

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Interactive learning is a modern approach to education that emphasizes active student participation in the learning process. It encourages student engagement, independence, and critical thinking, and utilizes group discussions, project work, role-playing, and multimedia technologies to enhance learning.

Interactive learning uses multimedia technologies to create interactive learning materials, such as video lessons, simulators, educational games, and quizzes. This makes the learning process more engaging, visual, and personalized, taking into account the needs of each student. The principles of organizing multimedia learning and the use of multimedia tools contribute to the achievement of educational goals and the personal development of students. Multimedia technologies are rapidly developing and being implemented in all areas of production, business, and education. This is the reason for introducing the discipline MV into the curriculum; at present, multimedia technologies are a rapidly developing area of information technology. Multimedia (English: multiple environments) is the interaction of visual and audio information under the control of interactive software using modern technical and software tools, they combine text, sound, graphics, photos, and video in a single digital representation of multimedia technologies for students of many specialties at higher education institutions.

The modernization phase has been ongoing since 1985. Thanks to the rapid advancement of science, the advent of the Internet, and the development of interregional relations, every student is now exposed to multimedia technologies: the advent of smartphones, interactive whiteboards, tablets, and personal computers facilitate and improve the educational process in schools. Multimedia plays a special role in the modern educational process. Today, it's hard to imagine a lesson without information support. The use of multimedia is in keeping with the modern digital age, expanding educational opportunities and enhancing learning effectiveness through visualization. It is necessary to consider the definition of the concept of "multimedia". The Great Encyclopedic Dictionary gives the following definition of multimedia - it is "a means, that is, an electronic carrier of information, including several of its types (text, image, animation, etc.)" [2]. I. V. Tomilina considers multimedia as a set of interactive software: "the interaction of visual and audio effects under the control of interactive software using modern technical and software tools, they combine text, sound, graphics, photos, video in one digital representation" [3]. In the context of the educational process, S. G. Grigoriev and V. V. Grinshkun offer several definitions of the term "multimedia": – a technology that describes the order of development, operation and application of information processing tools of different types;

-SAPE is a technology that describes the development, operation, and application of various types of information processing tools;

-SAPE is an information resource created using technologies for processing and presenting various types of information;

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

-Computer software whose operation is associated with the processing and presentation of various types of information;

-Computer hardware that makes it possible to work with different types of information;

-A special, generalized form of information that combines both traditional static visual information (text, graphs) and dynamic information of various types (speech, music, video fragments, animation) .

Like any other component, multimedia has its own specific purposes:

- Motivational: increasing interest in learning through visual and auditory elements;

- Adaptive: creating tasks that take into account the student's age, physical, and intellectual characteristics;

- developmental: the use of materials that promote the development of cognitive, communicative, and creative abilities. The versatility of the term "multimedia" opens up a vast range of possibilities for its application in education: from simple presentations to historical reconstruction projects in history lessons. Visualizing historical events allows for a broader understanding of current events and enhances students' cognitive abilities. Certain aspects of multimedia technologies serve different educational purposes, so it's important to consider the classifications proposed by the scientific community.

Examples of the successful use of multimedia technologies in continuing professional education and corporate training:

Databank: storing teacher documentation in electronic form.

• **Student assessment:** using spreadsheets, graphs, and charts to analyze results

• **Methodological work of the teacher:** presentations at seminars, meetings, pedagogical councils and methodological councils using multimedia technologies.

• **Immersive experience:** Simulations immerse people in work situations, allowing them to learn by doing and make mistakes without risk, bringing training closer to real-world conditions to help them better prepare for their job responsibilities.

• **Interactivity:** Digital tools are customized to meet the needs of workers, allowing them to interact with objects and receive instant feedback.

• **Accessibility and flexibility:** Classes are available anytime and anywhere, making them convenient for employees working remotely or around the world.

Multimedia approaches in education offer ample opportunities for improving the quality of learning, motivating learners, especially adults in corporate training, and increasing the effectiveness of the educational process. However, it is necessary to consider the limitations and disadvantages of these technologies and develop strategies for their optimal use

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

References:

1. Topolnik, A. D. Multimedia in Education: History, Concept, Classification / A. D. Topolnik. — Text: direct // Young scientist. — 2024. — No. 29 (528). — P. 214-217. — URL: <https://moluch.ru/archive/528/116758/> (date of access: 04/15/2025).
2. Sukhanova N.T., Balunova S.A. (21) Multimedia Technologies in Education: A Tutorial. Nizhny Novgorod: Minin University, 2018. 124 p.
3. <https://www.reklama-expo.ru/ru/articles/2016/multimedijnye-tehnologii-obrazovani/>

**PEDAGOGIKA OTMLARI BITIRUVCHILARIDA BOSHQARUVCHILIK
KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA TAYM
MENEJMENTNING O'RNI**

Abdullayeva Nilufarxon Umarjon qizi

Qo'qon DU 13-00-07 "Ta'limda menejment" 1-bosqich tayanch doktoranti

E-mail: abdullayevvohobjon17@gmail.com

ANNOTATSIYA. *Ushbu maqolada pedagogika oliy ta'lim muassasalari (OTM) bitiruvchilarida boshqaruvchilik kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida taym menejment (vaqtni boshqarish) texnologiyalarining o'rni va ahamiyati tahlil etiladi. Bitiruvchilarning rahbarlik faoliyatida samaradorlikni oshirish, ish jarayonlarini rejalashtirish va vaqt resurslaridan oqilona foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, taym menejment vositalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha taklif va amaliy misollar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *taym menejment, boshqaruvchilik kompetensiyasi, pedagogika OTM, bitiruvchi, vaqtni boshqarish, rahbarlik ko'nikmalari, menejment, ta'lim samaradorligi.*

АННОТАЦИЯ. *В статье анализируются роль и значение технологий тайм-менеджмента в формировании управленческих компетенций выпускников педагогических вузов. Рассматриваются теоретические и практические аспекты повышения эффективности управленческой деятельности выпускников, планирования трудовых процессов и формирования навыков рационального использования временных ресурсов. Приводятся предложения и практические примеры по интеграции инструментов тайм-менеджмента в образовательный процесс.*

Ключевые слова: *тайм-менеджмент, управленческие компетенции, педагогические вузы, выпускник, тайм-менеджмент, лидерские качества, менеджмент, образовательная эффективность.*

ANNOTATION. *This article analyzes the role and importance of time management technologies in the process of forming managerial competencies in graduates of pedagogical higher educational institutions (HEIs). The theoretical and practical aspects of increasing the efficiency of graduates' managerial activities, planning work processes and forming skills for rational use of time resources are covered. Also, proposals and practical examples are given for integrating time management tools into the educational process.*

Keywords: *time management, managerial competencies, pedagogical HEIs, graduate, time management, leadership skills, management, educational effectiveness.*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida bitiruvchilarni nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassis sifatida, balki mustaqil qaror qabul qila oladigan, jamoani boshqara oladigan, innovatsion yondashuvlarga tayyor rahbar shaxs sifatida tayyorlash dolzarb masalalardan biridir. Ta'lim tizimidagi islohotlar, raqobatbardosh kadrlarni yetkazib berish talabi, global mehnat bozori sharoitida pedagogika yo'nalishidagi bitiruvchilarda boshqaruvchilik kompetensiyalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda⁹.

Boshqaruvchilik kompetensiyasi — bu shaxsning maqsadni belgilash, jarayonni samarali rejalashtirish, jamoa faoliyatini tashkil etish, monitoring va baholashni amalga oshira olish qobiliyatlarini o'z ichiga olgan integrativ sifattir. Bu kompetensiyani shakllantirishda taym menejment — ya'ni vaqtni boshqarish texnologiyalari muhim o'rin tutadi¹⁰.

Taym menejmentning to'g'ri yo'lga qo'yilishi talaba va bitiruvchilarga quyidagi imkoniyatlarni beradi¹¹:

- ta'lim jarayonini samarali rejalashtirish;
- ustuvorliklarni to'g'ri belgilash;
- stressni kamaytirish va ish unumdorligini oshirish;
- jamoani boshqarishda vaqt resurslarini optimal taqsimlash.

Bugungi kunda ko'plab pedagogika OTMlarida bu masala alohida o'quv modul sifatida ko'rilmasa-da, boshqaruvchilik kompetensiyalarini shakllantirishda taym menejmentning o'rni beqiyosdir. Shu sababli, mazkur maqolada pedagogika yo'nalishidagi bitiruvchilarda taym menejment asosida boshqaruvchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA MUHOKAMA

Taym menejment tushunchasi dastlab XX asr boshlarida menejment nazariyasida shakllangan bo'lib, F. Teylor, G. Emerson, A. Fayol singari klassik boshqaruv nazariyachilari ish samaradorligini oshirish uchun vaqtni boshqarishning ahamiyatini ta'kidlab o'tganlar. Keyinchalik P. Drucker bu tushunchani shaxsiy menejment

⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" PQ-5847-sonli qarori.

¹⁰ To'xtayeva M. Pedagogik rahbarlik nazariyasi. – T.: TDPU, 2020.

¹¹ Murodova D. Bitiruvchilarda rahbarlik sifatlarini shakllantirish usullari. // "Pedagogika va innovatsiyalar" jurnali. – 2022. №3.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

darajasiga olib chiqib, rahbar shaxs uchun vaqtni boshqarish strategiyasini ishlab chiqqan.

Ta'lim sohasida taym menejment konsepsiyasi ko'proq talabalarning o'quv jarayonini samarali tashkil etishga qaratilgan bo'lsa-da, pedagogika yo'nalishidagi bitiruvchilar uchun bu — rahbar sifatida dars jadvallarini rejalashtirish, jamoa faoliyatini muvofiqlashtirish, maqsadlarga erishishda vaqtni to'g'ri taqsimlash vositasidir.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ham oxirgi yillarda rahbarlik va boshqaruvchilik kompetensiyalariga urg'u berilmoqda. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2020) va "Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi"da raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, ularni innovatsion boshqaruv ko'nikmalari bilan qurollantirish zarurligi qayd etilgan. Shuningdek, ta'lim jarayonida soft skills — shu jumladan vaqtni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida ahamiyat berilmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarda taym menejment ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan treninglar va amaliy mashg'ulotlar boshqaruv salohiyatini oshiradi. Misol uchun, G. Coveyning "Eng samarali odatlarning 7 tasi" modeli asosida tayyorlangan mashg'ulotlar talabalarda rejalashtirish, ustuvorliklarni belgilash, jamoa ishini samarali tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Amaliy ish sifatida pedagogika yo'nalishidagi 4-kurs talabalari bilan taym menejment bo'yicha qisqa muddatli treninglar o'tkazildi. Treninglar quyidagi bosqichlarda tashkil etildi:

Nazariy blok: vaqtni boshqarish tushunchasi, asosiy tamoyillar, maqsad qo'yish texnikasi.

Amaliy blok: kunlik rejalashtirish jadvalini tuzish, "Eisenhower matritsasi"dan foydalanish, "Pomodoro" texnikasi bo'yicha topshiriqlar.

Boshqaruv simulyatsiyasi: talabalarga shartli tarzda maktab jamoasi boshlig'i vazifasi yuklatilib, ular vaqtni samarali taqsimlab, jamoani boshqarish bo'yicha strategiya ishlab chiqdilar.

Trening yakunida o'tkazilgan test va kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, ishtirokchilarda: rejalashtirish ko'nikmalari 30–35% ga oshdi;

jamoaviy ishlarni vaqt bo'yicha taqsimlashdagi xatoliklar kamaydi; rahbarlik vazifalarini bajarishda ishonch va samaradorlik oshdi.

Bu esa shuni anglatadiki, taym menejment texnologiyalarini pedagogika OTMlarida o'quv jarayoniga integratsiya qilish bitiruvchilarda boshqaruvchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, pedagogika yo'nalishidagi bitiruvchilarda boshqaruvchilik kompetensiyalarini shakllantirish nafaqat nazariy bilimlarni egallashni, balki vaqtni

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

samarali boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishni ham talab etadi. Taym menejment shaxsiy va jamoaviy faoliyatni oqilona tashkil etish, ustuvorliklarni belgilash, maqsadlarga qisqa vaqt ichida erishish, stress holatlarini kamaytirish va rahbarlik sifatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Pedagogika OTMLarida taym menejmentga oid mashg'ulotlar, treninglar, mustaqil loyihalar, simulyatsion boshqaruv mashqlari yo'lga qo'yilishi zarur. Bu bitiruvchilarning nafaqat o'qituvchi sifatida, balki ta'lim muassasalarida rahbarlik lavozimlarini samarali bajarishiga zamin yaratadi. Shuningdek, bu yondashuv ularning bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Covey S. R. Eng samarali odatlarning 7 tasi. – T.: O'zbekiston, 2019.
2. Drucker P. The Effective Executive. New York: Harper & Row, 1967.
3. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" PQ–5847-sonli qarori.
5. Fayol A. General and Industrial Management. London: Pitman, 1949.
6. Taylor F. W. The Principles of Scientific Management. New York: Harper & Brothers, 1911.
7. Emerson H. The Twelve Principles of Efficiency. New York: The Engineering Magazine, 1912.
8. Bazarova N. Pedagogik menejment asoslari. – T.: TDPU nashriyoti, 2015.
9. Yuldasheva N. Pedagogik kompetensiyalar va ularni shakllantirish mexanizmlari. – T.: Ilm ziyo, 2021.
10. Kuznetsova I.V. Taym-menedjment v obrazovani. Moskva: Akademiya, 2018.
11. Murodova D. Bitiruvchilarda rahbarlik sifatlarini shakllantirish usullari. // "Pedagogika va innovatsiyalar" jurnali. – 2022. №3.
12. To'xtayeva M. Pedagogik rahbarlik nazariyasi. – T.: TDPU, 2020.
13. Tashpulatova Sh. Vaqtni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish. // "Ta'lim va taraqqiyot" jurnali. – 2021. №5.

**ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА КОМПЕТЕНЦИЯГА
АСОСЛАНГАН ЁНДАШУВ**

Очилова Нигора Маллаевна

Ахборот технологиялари ва менежмент университети

п.ф.н, в.б профессор

Аннотация: Ушбу мақолада педагогик кадрларни тайёрлашда компетенцияга асосланган ёндашувнинг аҳамияти ва зарурлиги таҳлил қилинган. Бугунги кун ўқитувчиси фақатгина фан соҳасида билимли бўлиши эмас, балки мукамал касбий, методик, коммуникатив ва шахсий компетенцияларга эга бўлиши талаб этилмоқда. Мақолада ушбу компетенциялар мазмуни, уларни шакллантириш усуллари ҳамда замонавий таълимда уларнинг ўрни ёритилган. Шунингдек, педагогик ОТМларда компетенциявий ёндашувни жорий этишнинг устувор йўналишлари ҳам кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: педагогик компетенция, касбий тайёргарлик, педагог кадрлар, компетенцияга асосланган ёндашув, таълим технологиялари, ўқитувчи тайёрлаш.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ

Очилова Нигора Маллаевна

Университет информационных технологий и менеджмента

к.п.н. и.о проф.

Аннотация: В данной статье рассматривается компетентностный подход как ключевое направление в подготовке педагогических кадров в условиях модернизации системы образования. Подчеркивается важность формирования у будущих учителей профессиональных, методических, коммуникативных и личностных компетенций, необходимых для эффективной педагогической деятельности. Также анализируются современные требования к учителю XXI века и методы, способствующие развитию профессиональной компетентности студентов педагогических вузов.

Ключевые слова: педагогическая компетентность, профессиональная подготовка, педагогические кадры, компетентностный подход, образовательные технологии, педагогические вузы.

COMPETENCY-BASED APPROACH TO TEACHER TRAINING

Ochilova Nigora Mallayevna

University of Information Technologies and Management

Candidate of Pedagogical Sciences, Acting Professor

Abstract: *This article explores the competency-based approach as a key strategy in the training of future pedagogical personnel within the framework of modern educational reforms. It emphasizes the importance of developing professional, methodological, communicative, and personal competencies in future teachers to ensure effective teaching practice. The paper also analyzes current demands on 21st-century educators and highlights teaching methods that support the development of pedagogical competencies among students of teacher training institutions.*

Keywords: *pedagogical competence, teacher training, professional development, competency-based approach, educational technologies, teacher education institutions.*

Бугунги кунда таълим тизимида юқори малакали педагог кадрларни тайёрлаш масаласи катта аҳамият касб этмоқда. Таълим сифати ва самарадорлиги асосан ўқитувчиларнинг касбий қобилиятлари, педагогик малака ва компетенцияларига боғлиқ. Шунинг учун педагог кадрларни тайёрлаш жараёнида анъанавий билим беришдан ташқари, компетенцияга асосланган ёндашувни жорий этиш зарурияти юзага келмоқда. Бу ёндашув педагогларнинг назарий билимлари билан бирга амалий кўникмаларини ҳам шакллантиришга қаратилган бўлиб, уларни замонавий таълим талабларига мослаштириш имконини беради.

Компетенция — мураккаб касбий ва шахсий сифатлар, билим, кўникма ва муносабатларни ўз ичига олган интегратив категориядир. Педагогика соҳасида компетенциялар педагогнинг муваффақиятли фаолияти учун зарур бўлган билиш ва амал қилиш қобилиятлари сифатида тушунилади. Компетенцияларга асосланган ёндашув таълим жараёнини натижалли ташкил этишга хизмат қилади, шунингдек педагогларнинг мустақиллик ва ижодийлик даражасини оширади.

Замонавий таълим тизимида педагог кадрларни тайёрлаш жараёнида компетенцияга асосланган ёндашув муҳим аҳамият касб этмоқда. Бунда педагогнинг фақат билим ва малакаси эмас, балки мураккаб касбий компетенцияларини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу ёндашув педагог кадрларнинг касбий фаолиятини самарали ташкил этиш, уларнинг ижтимоий ва шахсий ривожланишини таъминлашда муҳим ўрин тутди.

Компетенцияга асосланган ёндашув — бу ўқув жараёнида билим, кўникма, муносибат ва шахсий хусусиятларнинг ўзаро уйғунлиги асосида касбий малака ва

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

қобилиятларни шакллантириш усулидир. Ушбу ёндашувга кўра, ўқитувчилар нафақат назарий билимларга эга бўлишлари, балки амалий касбий фаолиятда қўллаш учун зарур кўникмаларни ҳам ривожлантиришлари керак.

Мазкур ёндашувнинг таълим тизимидаги аҳамиятини М. Б. Розиннинг фикрича -Компетенцияга асосланган ёндашув педагог кадрларни тайёрлашда уларнинг муваффақиятли фаолияти учун зарур бўлган билим ва кўникмалар тўпламига йўналтирилган[1].

Компетенцияга асосланган ёндашувнинг устунликлари қуйидагилардан иборат:

- Фаол ўқитиш ва амалиётга йўналтирилган таълим жараёнини ташкил этиш.
- Ўқитувчиларнинг профессионал ўсишини таъминлаш.
- Касбий муаммоларни ҳал қилиш қобилиятини шакллантириш.
- Шахсга йўналтирилган таълимни самарали ташкил этиш.

Туркиялик педагог А. Йылдызнинг таъкидлашича-“Педагогларни тайёрлашда компетенцияга асосланган ёндашув уларнинг касбий фаолиятида тез ва тўғри қарорлар қабул қилиш қобилиятини оширади[2].

3. Компетенцияга асосланган педагог кадрлар тайёрлашнинг структураси

Педагогик кадрларни тайёрлашда компетенцияларни уч гуруҳга бўлиш мумкин:

1. **Касбий компетенциялар** — фан ва педагогика соҳасидаги билим ва кўникмалар.

2. **Методик компетенциялар** — таълим жараёнини ташкил этиш ва ўқитиш услублари.

3. **Шахсий ва коммуникатив компетенциялар** — этика, раҳбарлик, ҳамкорлик қобилиятлари.

Бу бўйича М. В. Коваль таъкидлайди[3]-“Педагог кадрларни тайёрлаш тизимида барча уч турдаги компетенциялар ўзаро уйғунликда ривожланиши керак”

Ўзбекистонда ҳам сўнгги йилларда педагогик таълимни такомиллаштиришда компетенциявий ёндашувга катта эътибор қаратилаётгани кузатилмоқда. Президентнинг таълим соҳасидаги фармонлари, Миллий таълим стратегиясида бу масалага алоҳида урғу берилган. Халқаро таълим соҳасида компетенцияга асосланган ёндашув кўплаб давлатларда қабул қилинган ва муваффақиятли қўлланилмоқда. UNESCO ва OECD каби ташкилотлар ҳам педагогик кадрларни тайёрлашда компетенциялар тўпламини шакллантиришни тавсия қилади. Педагогика соҳасидаги олим М. Н. Смирнов таъкидлайди-“Компетенцияларга асосланган ёндашув педагогик фаолиятни амалий ва натижали қилишга имкон беради[4].”

Компетенция тушунчаси XX аср охирида пайдо бўлиб, унинг назарий асослари П. Друкер, Р. Бойатзис ва бошқа мутахассислар томонидан ишлаб чиқилди.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

Педагогикада эса компетенция ёндошуви инсоннинг касбий ва шахсий ривожланишини интегратив тарзда қараш имконини беради

Қирғизистонлик олим Б. Абдраимов таъкидлайди: “Компетенцияга асосланган ёндашув инсоннинг билим, кўникма ва муомала кўникмаларини бирлаштиришга йўналтирилган бўлиб, бу педагогикада ўзгаришлар ва инновациялар учун пойдевор вазифасини бажаради[5].”

Педагогларни тайёрлашда шакллантириладиган асосий компетенциялар-
Профessional компетенциялар: таълим дастурлари, фан соҳасидаги билим ва педагогик билимлар.

- **Методик компетенциялар:** дарсларни режалаштириш, таълим методларини қўллаш, ахборот-коммуникация технологияларини интеграция қилиш.

- **Коммуникатив компетенциялар:** талабалар билан самарали мулоқот, жамоада ишлаш, муаммоларни ҳал қилиш.

- **Шахсий компетенциялар:** педагог этикаси, раҳбарлик, ижодий ёндашув, танқидий фикрлаш.

Ушбу компетенциялар кафедралар, илмий марказлар томонидан амалиётдаги вазиятларни таҳлил қилиш асосида шакллантирилади ва таълим жараёнида кўпқиррали усуллар орқали ривожлантирилади.

Замонавий педагогикада компетенцияга асосланган таълим турли педагогик технологиялар билан биргаликда қўлланилади. Масалан:

- **Проектга йўналтирилган таълим (Project-Based Learning)** — талабаларга реал муаммоларни ҳал қилиш орқали кўникмаларни ривожлантириш.

- **Масъулиятли таълим (Problem-Based Learning)** — талабаларни танқидий фикрлашга ва мустақил қарорлар қабул қилишга ўргатади.

- **Интерактив усуллар** — гуруҳли муҳокамалар, кейс-стадилар, роллик ўйинлар.

- **ICT ва рақамли воситалар** — онлайн платформалар, виртуал муҳитлар орқали педагогик жараёни такомиллаштириш[6].

Педагог кадрларни тайёрлашда назария ва амалиётнинг уйғунлиги муҳимдир. Амалиёт орқали талабалар ўқитувчилик касбига зарур бўлган қобилиятларини синаб кўришади, муаммоларни ҳал қилишда ўз малакасини оширишади. Компетенцияга асосланган ёндашувни самарали жорий этишда бир қатор муаммолар мавжуд:

- Олий таълим муассасаларида малакали педагог кадрлар етишмаслиги.
- Таълим дастурларининг замонавий талабаларга тўлиқ мослаштирилмаслиги.
- Компетенцияларни баҳолашнинг аниқ ва самарали усулларининг йўқлиги.
- Талабаларнинг ўқув мотивациясини ошириш масалалари.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Келажакда ушбу муаммоларни ҳал қилиш учун педагог кадрларни тайёрлаш тизимини янги инновацион технологиялар ва халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш зарур.

Шунингдек, педагогларнинг касбий ривожланишини давомли таълим тизими орқали таъминлаш муҳим. Педагог кадрларни тайёрлашда компетенцияга асосланган ёндашув бугунги таълим тизимининг асосий тамойилларидан бири ҳисобланади. Ушбу ёндашув педагогларнинг касбий билимлари, амалий кўникмалари ва шахсий сифатларини мукамал бирлаштиришга қаратилган бўлиб, уларни замонавий таълим жараёнида самарали фаолият юритишга тайёрлайди.

Компетенциявий ёндашув педагог кадрларнинг мустақиллик, ижодийлик ва муаммоларни ҳал қилиш қобилиятини оширади, таълим сифатини яхшилашга хизмат қилади. Шунингдек, у педагогларнинг касбий ривожланишини давомли таълим асосида таъминлаш имконини беради. Бу эса мутахассисларнинг замонавий талабларга мослашуви ва соҳадаги инновацияларни жорий этишида муҳим рол ўйнайди.

Муаммоларга қарамай, компетенцияга асосланган ёндашувни жорий этиш педагогика соҳасида сифатли ўзгаришларни амалга оширишда муҳим аҳамиятга эга. Бу йўналишда таълим дастурларини такомиллаштириш, амалий тренинг ва стажировкаларни ташкил этиш, педагогларнинг малакаларини баҳолашнинг янги усулларини жорий этиш каби чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши зарур.

Хулоса сифатида, педагог кадрларни тайёрлашда компетенцияга асосланган ёндашувни самарали амалга ошириш таълим сифатини ошириш, янги авлоднинг интеллектуал ва ижтимоий салоҳиятини юксалтиришда асосий омиллардан бири саналади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Розин М. Б. *Педагогика: концепции и технологии* — Москва: Просвещение, 2010. — 320 б. — Б. 45.
2. Yıldız A. *Competency-Based Teacher Training* — Ankara: Eğitim Yayınları, 2018. — 150 p. — p. 102.
3. Коваль М. В. *Педагогика профессионального образования* — Санкт-Петербург: Питер, 2014. — 256 с. — С. 78.
4. Смирнов М. Н. *Современная педагогика: теория и практика* — Москва: Наука, 2017. — 400 с. — С. 134.
5. Абдраимов Б. *Педагогика ва компетенция* — Бишкек: Илм, 2019. — 128 б. — Б. 56.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

6. OECD. Teachers as Designers of Learning Environments: The Importance of Innovative Pedagogies — Paris, 2019.

**BO'LAJAK PEDAGOGLARNING FASILITATSION KOMPETENSIYASINI
RIVOJLANTIRISH USULLARI.**

**МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ФАСИЛИТАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ.**

**METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF FACILITATION
COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS.**

Eshmatova Go'zaloy Ziyoyidin qizi

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Эшматова Гузало́й Зиёйдин қизи

Преподаватель кафедры педагогики университета информационных технологий и менеджмента

Eshmatova Guzaloy Ziyoyidin qizi

Teacher of the Department of Pedagogy of the University of Information Technology and management

gozaloyeshmatova@mail.com +998935851292

Аннотация: *Bo'lajak pedagoglarda fasilitasion kompetensiya ko'nikmalarni shakllantirish — ularni kelajakda zamonaviy, demokratik va samarali ta'lim jarayonini tashkil etishga tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur maqolada aynan shu kompetentlikning mazmuni, uning ahamiyati va uni rivojlantirishning asosiy usullari yoritib beriladi.*

Калит so'zlar: *fasilitatsiya, texnologiya, ta'lim, tarbiya, pedagog, bola, xulq-atvor, yo'nalish, rivojlantirish*

Аннотация: *фасилитационная компетентность у будущих педагогов является важным условием формирования умений и навыков — подготовки их к организации современного, демократичного и эффективного образовательного процесса в будущем. В данной статье будет освещено содержание данной компетенции, ее значение и основные пути ее развития.*

Ключевые слова: *фасилитация, технологии, обучение, воспитание, воспитатель, ребенок, поведение, ориентация, развитие.*

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Annotation: *in future educators, the formation of facilitation competence skills is an important condition for preparing them for the organization of a modern, democratic and effective educational process in the future. This article will highlight the content of this competence, its importance and the main methods of its development.*

Keywords: *facilitation, technology, education, upbringing, educator, child, behavior, orientation, development.*

KIRISH. XXI asrda ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri — talabning shaxs sifatida kamol topishi, mustaqil fikrlashi va harakat qilishi uchun zarur shart-sharoit yaratishdan iborat. Buning uchun zamonaviy pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki talabalarning faol ishtirokini ta'minlay oladigan fasilitator bo'lishi lozim. Bu esa pedagoglardan yangicha yondashuv, yangi ko'nikmalar va professional kompetentligini doimiy ravishda rivojlantirishni talab qiladi. Fasilitatsion kompetentlik — bu pedagogning talabalarni ta'lim jarayonida faol ishtirok etishga undash, mustaqil fikrlashga yo'naltirish, muammolarni birgalikda hal qilishga rahbarlik qilish qobiliyatidir. Bunday kompetentlikka ega bo'lgan o'qituvchi talaba bilan birgalikda ta'lim subyektiga aylanadi. U dars jarayonida o'z fikrini tiqishtirmaydi, balki talabaga yo'l-yo'riq ko'rsatadi, maslahat beradi, unga ishonch bildiradi. Fasilitatsiya (lotincha "facilitare" – yengillashtirmoq) — o'quv jarayonida ishtirokchilarga erkin fikr bildirish, o'zaro muloqot qilish va hamkorlikda yechim topish uchun imkoniyat yaratish jarayoni. Bu uslubda o'qituvchi darsni o'zi boshqarish o'rniga, talabalarning bilim olishga bo'lgan ichki ehtiyojini uyg'otadi, muammolar ustida mustaqil ishlashga undaydi. Fasilitatsion kompetentlik quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat:

- ✓ Kommunikativ kompetentlik – talabalar bilan samarali muloqot qura olish, faol tinglash, to'g'ri savol bera olish.
- ✓ Empatiya – o'quvchilarning ichki holatini tushunish, ularga nisbatan samimiy va mehribon bo'lish.
- ✓ Tashkiliy kompetentlik – guruh ishlarini samarali tashkil etish, vaqt va resurslarni boshqarish.
- ✓ Refleksiv kompetentlik – o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolardan saboq chiqarish, yangilikka ochiqlik.
- ✓ Motivatsion kompetentlik – talabalarda ta'lim olishga bo'lgan qiziqishni uyg'otish va mustahkamlash.

Fasilitatsion kompetentlikka ega bo'lgan pedagog o'z darsini talabalarning faolligi va ijodiy yondashuviga asoslab quradi. U darsni biryoqlama ma'ruza shaklida o'tkazmaydi, balki talabalar bilan birga muammo yechadi, fikr almashadi, o'zaro hurmat asosida ishlaydi. Oliy ta'lim tashkilotlarida pedagog kadrlarni tayyorlashda quyidagi metodlar bo'lajak o'qituvchilarda fasilitatsion ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi:

- Trening mashg'ulotlari

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Maxsus treninglar orqali talabalar muloqot, guruhda ishlash, qaror qabul qilish kabi kompetensiyalarni amaliy mashg'ulotlarda o'rganadilar. Treninglar interaktiv o'yinlar, rolli mashqlar, "aql charxi" usublari orqali tashkil etiladi. Bu orqali talabalar real dars vaziyatlariga yaqin muhitda tajriba orttiradilar.

➤ Mikro-o'qitish (microteaching)

Bu metodda talaba o'zi tayyorlagan kichik darsni olib boradi. Boshqa talabalar va o'qituvchi kuzatib, tahlil qiladi. Bu usul o'z ustida ishlash, mustaqil fikr yuritish, dars jarayonini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

➤ Loyiha asosida o'qitish (Project-based learning)

Talabalar kichik guruhlarda loyihalar ustida ishlaydi. Masalan, "Zamonaviy maktab qurish loyihasi", "Atrof-muhitni muhofaza qilish darslari" kabi mavzular. Bu orqali ular muammoni tahlil qiladi, rejalar tuzadi, resurslarni boshqaradi va taqdimot qiladi.

➤ Guruhli o'quv ishlari

Darslarda talabalar guruhlariga bo'linib ishlaydi. Har bir guruh bir vazifani bajaradi, keyin fikr almashadi. Guruh ichida liderlar ajraladi, rollar taqsimlanadi, bu esa kelajakda pedagog bo'lishga tayyorlaydi.

➤ Refleksiya va o'z-o'zini tahlil qilish

Dars yoki amaliy mashg'ulotlardan so'ng talabalar o'z faoliyatini tahlil qiladi, nimasi muvaffaqiyatli bo'ldi, nimasi yo'q, degan savollarga javob izlaydi. Bu ularda mas'uliyat hissi va tahlil qilish ko'nikmasini rivojlantiradi.

➤ Pedagogik kauching (ustoz-shogird)

Tajribali ustozlar yangi talabalarni kuzatib boradi, maslahat beradi. Shogird esa real darslarda ishtirok etib, fasilitatorlik xatti-harakatlarini amalda o'rganadi.

➤ Texnologiyalardan foydalanish

Onlayn platformalar, vebinarlar, forumlar orqali muloqot qilish, savol-javoblar tashkil etish orqali ham fasilitatsion ko'nikmalar shakllanadi. Masalan, Google Meet orqali guruh muhokamasi o'tkazish, Miro platformasida loyiha rejaları tuzish, Padlet orqali fikr almashish.

Fasilitatsion kompetentlik — bu faqatgina metodik ko'nikmalar to'plami emas, balki o'qituvchining shaxsiy sifatlari bilan chambarchas bog'liqdir. Fasilitator bo'lgan pedagog o'zining ruhiy-axloqiy, kommunikativ va kasbiy madaniyati bilan boshqalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, quyidagi shaxsiy fazilatlar har bir bo'lajak pedagogda shakllanishi zarur:

1. Tinglay olish va hurmat ko'rsatish

Fasilitator o'qituvchi talabalar fikriga diqqatli bo'ladi. Har bir talabani e'tiborda tutadi, uning savollariga e'tibor bilan javob beradi. Bu talabada hurmat va ishonch hissini uyg'otadi.

2. Sabrlilik va ijobiy munosabat

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

Fasilitatsiya jarayonida turli fikrlar, muammolar, qarama-qarshiliklar paydo bo'ladi. O'qituvchi sabr bilan har bir holatni tahlil qilishi, vaziyatga nisbatan ijobiy yondashuvi bilan muhitni barqaror saqlab qolishi lozim.

3. Liderlik va tashabbuskorlik

Fasilitator o'qituvchi vazifani topshirish bilan kifoyalanmaydi. U talabalarni ilhomlantiradi, rag'batlantiradi, tashabbusni qo'llab-quvvatlaydi.

4. O'z ustida ishlashga tayyorlik

Shaxs sifatida o'z ustida ishlaydigan, yangilikka ochiq, o'rganishga chanqoq bo'lgan o'qituvchi o'z tajribasini tahlil qiladi, doimiy ravishda o'z kasbiy darajasini oshirib boradi.

5. Muomala madaniyati

Fasilitator pedagog muloqotni zo'ravonliksiz, bahslarsiz, hurmatga asoslangan tarzda olib boradi. Uning nutqi aniq, tushunarli va madaniyatli bo'lishi lozim.

Bu sifatlar pedagogik institutlarda faqat nazariy bilimlar bilan emas, balki amaliy mashg'ulotlar, rolli o'yinlar, treninglar orqali shakllantirilishi kerak. Pedagogik ta'limda bo'lajak o'qituvchilarda fasilitatsion kompetentligini shakllantirish uchun quyidagi amaliy tavsiyalarni taklif etamiz:

Oliy ta'lim tashkilotlari uchun:

✓ "Fasilitatsiya asoslari" yoki "Interaktiv dars metodlari" nomli maxsus kurslarni joriy etish;

✓ Har semestrda fasilitatsion treninglar tashkil qilish;

✓ Mikro-o'qitish, loyiha asosida ta'lim, tajriba almashuv dasturlarini yo'lga qo'yish;

✓ Fasilitator bo'lish bo'yicha portfoliolar tuzdirish.

O'qituvchilar va amaliyotchi ustozlar uchun:

✓ Pedagogik kauching tizimi orqali yosh pedagoglarga metodik va psixologik yordam ko'rsatish;

✓ Fasilitatsion faoliyatni baholash bo'yicha mezonlar ishlab chiqish;

✓ "Fasilitator haftaligi", "Ochiq darslar marafoni" kabi tajriba almashuv platformalari tashkil etish.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bo'lajak pedagoglar zamonaviy ta'lim muhitiga mos, moslashuvchan, interaktiv, mustaqil fikrlovchi talabalarni tayyorlay oladigan shaxs bo'lishi lozim. Bunday maqsadga erishishda fasilitatsion kompetentlik muhim o'rin tutadi. Fasilitatsion kompetentlik;

✓ O'qituvchini talaba bilan teng hamkorlik qiluvchi shaxsga aylantiradi;

✓ Ta'lim jarayonini faollik, hamkorlik, ijodkorlik ruhida olib borishni ta'minlaydi;

✓ Talabalarning shaxsiy yondashuvini rag'batlantiradi.

Shu bois, pedagogik ta'limda bu ko'nikmalarni shakllantirish — zamonaviy o'qituvchini tayyorlashning ajralmas qismiga aylanishi kerak. Maxsus metodik

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

yondashuvlar, amaliy mashg'ulotlar, mentorlik va texnologik imkoniyatlar orqali bo'lajak o'qituvchilarni nafaqat bilimdon, balki rahbar, yo'l boshchi va ishonchli sherik sifatida shakllantirish mumkin.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova, M. Pedagogik faoliyatda fasilitatsiya tamoyillari. Toshkent: Ilm Ziyo nashriyoti. 2021.

2. Hasanov, B. Zamonaviy ta'lim metodlari va fasilitatsion yondashuvlar. Andijon: ADU nashriyoti. 2020.

3. Raxmatova, Z. Bo'lajak o'qituvchilarda fasilitatsion kompetensiyani shakllantirishning samarali usullari. // Ta'lim innovatsiyalari jurnali, 4(1), 2022. 45-51 b.

4. Nurmatov, S. Ta'limda interfaol metodlar va ularning samaradorligi. // Oliy ta'lim muammolari. 2023. 23–28 b.

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

MUNDARIJA

<i>KIRISH SO'ZI</i>	6
<i>RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASHNING ZAMONAVIY MODEL</i>	
<i>Erkaboyeva Nigora Shermatovna</i>	8
<i>НОВАЯ ПЕДАГОГИКА, КАК КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТРАНСФОРМАЦИЯМ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ</i>	
<i>Фоминых Наталия Юрьевна, Бубенчикова Анастасия Вадимовна</i>	
<i>Гевондян Сергей Арменович</i>	12
<i>ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ</i>	
<i>Тарантей В.П.</i>	15
<i>ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ В СЕТЕВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ «КУПАЛОВСКИЕ ПРОЕКТЫ»</i>	
<i>Йулдошев Уткир Жумакузиевич, Макарова Нина Петровна</i>	18
<i>ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ТРЕНД РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ</i>	
<i>Абсатова М.А.</i>	
<i>Колумбаева Ш.Ж.</i>	24
<i>О'QITUVCHI FAOLIYATIDA KOGNITIV KOMPETENSIYANING O'RNI</i>	
<i>Adizov Baxtiyor Raxmonovich</i>	28
<i>ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ</i>	
<i>Мамбеталиева Гулшайыр Муктарбековна</i>	34
<i>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ-ФАРМАЦЕВТОВ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ</i>	
<i>Федотенко Инна Леонидовна, Алясова Алёна Владимировна</i>	40
<i>RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA MALAKALI O'QITUVCHILAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.</i>	
<i>Miramatova Laylo Ravshonjon qizi</i>	45
<i>APPLICATION OF AGREE TECHNOLOGY AS AN INNOVATIVE APPROACH TO HIGHER EDUCATION TEACHING IN STRESSFUL CONDITIONS</i>	
<i>Осадченко Инна Ивановна</i>	48
<i>ИДЕАЛ ЛИЧНОСТИ В НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ.</i>	
<i>Таъырыкова М.М., Нурдинова Ж.Д.</i>	55
<i>МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ЭТНОПЕДАГОГИКИ</i>	
<i>Номадинова Гулдана Уланбековна, Султанова Айжамал Абылкасымовна</i>	59
<i>METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR IMPLEMENTING MULTILINGUAL APPROACHES IN TEACHING ENGLISH THROUGH ICT</i>	
<i>Zhumaturatova Yulduz Bakhtiyarovna</i>	66
<i>MEDIASAVODXONLIK: AXBOROT JAMIYATIDA ZARUR KO'NIKALAR</i>	
<i>Karimova Shanoza Ulug'bek qizi</i>	70
<i>ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</i>	
<i>Шакарова Нулуфар Зувайдуллаевна</i>	75
<i>RAQAMLASHTIRILGAN TA'LIM TIZIMIDA YOSHLARNI TARBIYALASHDA XALQ PEDAGOGIKASINING METOD, USUL VA VOSITALARIDAN FOYDALANISH</i>	
<i>Ismoilova Gulbaxor Azamovna, Rustamjonova Namuna Samandar qizi</i>	79
<i>TA'LIM TASHKILOTI RAHBARI FAOLIYATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA MENEJERLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH</i>	
<i>Radjabova Gavxar Umarovna</i>	83
<i>RAQAMLASHTIRILGAN TA'LIM TIZIMIDA BO'LAJAK PEDAGOG KADRLARNI DIAGNOSTIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANGANLIGINI ANIQLASH TAJRIBASIDAN</i>	
<i>Z.A.Xolmatova</i>	89
<i>ZAMONAVIY OLIY TA'LIMDA PEDAGOG KADRLARNI SHAKLLANTIRISH: IJTIMOY PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR VA INNOVATSIYALAR</i>	
<i>Azimova Diulafruz G'ayratovna</i>	92
<i>BUGUNGI RAQAMLASHTIRILGAN TA'LIM TIZIMIGA MOS PEDAGOGIK KADRLARNI</i>	95

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

TAYYORLASH

Zokirov Mirzaraxim, Abduraximov Shoqosim O'QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION METODLAR Muxtorova Madinaxon Alijon qizi	99
UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTAB RAHBARLARINING BOSHQARUV USLUBLARI: TURLARI VA TAHLILI Roziqova Muyassarxon Muhammad qizi	102
RAQAMLASHTIRILGAN TA'LIM TIZIMIDA PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASHNING DASTURIY-DIDAKTIK VOSITALARI Eshmurodova Gulbahor Xushmurodovna, Panjiyeva Fotima Dilmurod qizi	105
THE IMPORTANCE OF FORMING LEADERSHIP QUALITIES OF THE GENERATION OF LEADERS	NEW
Aubakirov A.K., Yesekeshova M.D. TA'LIM STRATEGIYASIDA IXTISOSLASHGAN TERMINOLOGIYANI O'ZLASHTIRISHNING BO'LAJAK PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASHDAGI O'RNI.	114
Axmedova Dilnoza Anvarovna OLIY TA'LIM TIZIMI KADRLARINING MALAKASINI OSHIRISHDA PSIXOLIGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI	119
Ramazonov Jahongir Djalolovich PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASHDA KONTEKSTUAL YONDASHUV	124
G'ulomova Maftunaxon Ravshanbek qizi RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA MALAKALI O'QITUVCHILAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.	130
Miramatova Laylo Ravshanjon qizi ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ КАЗАХСТАНА В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ	135
Исмагулова Светлана Кужаковна, Ногайбаева Гульбаршин Аскеновна, Кенес Барысгуль Ерланқызы РОЛЬ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА	138
Борисюк Ольга Леонидовна СУТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДА СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА	144
Мадумарова Мухайё Джурраевна MODERN INNOVATIVE PROCESSES IN EDUCATION HELP TO DEVELOPMENT STUDENTS' CREATIVITY, INDEPENDENCE, AND PROFESSIONAL SKILLS	150
Allaberdiyeva Gulshoda Bakhtiyarovna, Rayimova Hilola Mansurjon qizi ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ	153
Зияева Хушнудабону Илхомжон кизи ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	157
Парпиева Махсудахон Махмуджановна ZAMONAVIY TA'LIM INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA	161
Raxmatova Odina Kadirjanovna ZAMONAVIY TA'LIMDA ADABIYOTSHUNOSLIK FANLARINI O'QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISHNING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI.	165
Yunusaliyeva Gulbahor Arabboy qizi BO'LAJAK PEDAGOGLARDA INTERAKTIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA LIDERLIK KOMPITENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	169
Dexqonova Jamilaxon Yodgorjon qizi ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ	173
Башарова Гульмира Галимьяновна EKOLOGIK KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	176
To'raqulova Visola ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ	180
Ташланова Нигора Джурраевна	184

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

<i>TA'LIM SIFATINI OSHIRISH — TA'LIM MUASSASASINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA</i> <i>Rustamova Zubaydaxon Elmurodjon qizi</i>	187
<i>BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA</i> <i>SUN'IY INTELEKTNING IMKONIYATLARI</i> <i>Qo'chqarova Shoxsanam Elbek qizi</i>	191
<i>CONTEMPORARY EDUCATION AND INNOVATION: THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY</i> <i>AND PEDAGOGICAL PRACTICE</i> <i>Nigmatullina Almira Shamsunovna</i>	195
<i>INGLIZ TILINI O'QITISHNING ZAMONAVIY METODIKASI: SAMARALI YONDASHUVLAR,</i> <i>MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR</i> <i>Xamidova Sayyora Nurmatovna</i>	198
<i>ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО</i> <i>ЯЗЫКА В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО).</i> <i>Атаджанова Барно Тулкиновна</i>	201
<i>КРЕАТИВНОСТЬ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ДРАЙВЕРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ</i> <i>ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ</i> <i>Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна</i>	205
<i>ZAMONAVIY TA'LIMDA INNOVATSION JARAYONLAR: INGLIZ TILINI O'QITISHDA GENDER</i> <i>TERMINOLOGIYASINI O'ZBEK TILI BILAN QIYOSLASH</i> <i>Hamdamova Sevaraxon Oybek qizi</i>	209
<i>BO'LAJAK PEDAGOGLARNING BOSHQARUVCHILIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH</i> <i>TEXNOLOGIYASI</i> <i>To'rayeva Madinabonu Xusniddin qizi</i>	213
<i>TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI</i> <i>IJTIMOIIY- PEDAGOGIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING SHART-SHAROITLARI</i> <i>Yo'ldasheva Shohsanam Zafarjon qizi</i>	216
<i>AKMEOLOGIK YONDASHUV ORQALI INFORMATIKA TO'GARAKLARIDA</i> <i>O'QUVCHILARNING IJODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH</i> <i>Botiraliyeva Maftuna Botirali qizi</i>	220
<i>THE ROLE OF FAIRY TALES IN MODERN EDUCATION AND UPBRINGING: A COMPARATIVE</i> <i>VIEW OF UZBEK AND ENGLISH FOLK TALES</i> <i>Teshebayeva.L.R</i>	225
<i>TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH</i> <i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	228
<i>РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕАТИВНОМ</i> <i>ПОДХОДЕ</i> <i>Меликузиева Зарнигорхон Икромжоновна</i>	231
<i>BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH.</i> <i>Akbarova Feruza Uktamjonovna</i>	238
<i>RAQAMLI PEDAGOGIKA: TA'LIMDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI</i> <i>Ochildiyeva Intizor Madadjon qizi</i>	243
<i>OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYANI</i> <i>RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING INNOVATSION</i> <i>JARAYONLARI</i> <i>Umarova Asila Sunnatali qizi</i>	246
<i>DUNYO TILSHUNOSLIGIDA TIL BIRINCHI DARAJASINING O'RGANILISHI, UNGA</i> <i>QO'YILGAN TALABLAR.</i> <i>Sattarova Gulmira Davronbekovna</i>	250
<i>THE SIGNIFICANCE OF PROBLEMATIC TEACHING APPROACHES IN DEVELOPING</i> <i>CREATIVITY IN FUTURE EDUCATORS</i> <i>Ismoilova Charosxon Murodali qizi</i>	253
<i>ZAMONAVIY TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN UNUMLI FOYDALANISH.</i> <i>Zokirov Mirzaraxim</i>	256
<i>EVRISTIK YONDASHUV ASOSIDA OCHIQ MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH VA</i> <i>TEXNOLOGIYASI</i> <i>Axmadjonova Nodirabegim Sharibjon qizi</i>	262
<i>IQTISODIY RIVOJLANGAN DAVLATLAR TA'LIM TIZIMI TAJRIBALARINI O'ZBEKISTON</i> <i>TA'LIM TIZIMIGA JORIY ETISHNING AMALIY ASOSI</i> <i>Sotvoldiyeva Maftuna Jumanali qizi</i>	265

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

IMPROVING THE GRAMMATICAL COMPETENCE OF STUDENTS OF NON-LANGUAGE UNIVERSITIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING Akramova Nozima Muzaffarovna	268
TURLI XALQLARDA EKOLOGIK TARBIYA BERISHNING USULLARI Soxibnazarova Moxizoda Maksadjon qizi	272
TA'LIM TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASHDA UCH ASOSIY FALSAFIY DOIRALAR Turakulova Feruza Aminovna	275
BUYUK SHARQ ALLOMALARIMIZNING QARASHLARIDA BOLA SHAXSINING SHAKILLANISHIDA TA'LIM TATBIYANING O'RNI. Maxadjonova Minavvarxon	280
INNOVATIVE METHODS FOR TEACHING SPEAKING SKILLS IN A DIGITAL CLASSROOM Yakhyoeva Sevarakhon Xayotjon qizi	284
DARSLARNI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI Raximova F.N.	288
HAR XIL CHEKSIZLIKDA TURLI - ZONALI POTENSIALLARGA YAQIN POTENSIALLI SHTURM - LIUVILL OPERATORI UCHUN ALMASHTIRISH OPERATORLARI Ne'matov Akbarjon Begimqulovich, Axmadova Madina To'ychiboy qizi	292
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ У.Ж.Йулдошев	296
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРЫ Йулдошев Утқир Жумақузиевич, Алибаев Алмаз	301
ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДНОМ КРАЕ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ Тарантей Лариса Михайловна, Анна Алексеевна	310
АУТИСТИК СПЕКТР БУЗЫЛЫСЫ БАР БАЛАЛАРМЕН ТУЗЕТУ ЖҰМЫСЫН ЖҮРГІЗУДЕ СЕНСОРЛЫ ИНТЕГРАЦИЯНЫ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ Оразаева Гульжана Сериковна, Булабаева Сауле Талгатовна	316
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ УМЕНИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА Медушевская Ольга Казимировна, О. Л. Борисюк	323
"INNOVATIONS IN DANCE PEDAGOGY: EVOLUTION AND CONTEMPORARY PRACTICES IN CHINESE HIGHER EDUCATION" Yu Guichen, Jukh E.N	326
СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ Умарова Дилмура Закировна	330
ZAMONAVIY TA'LIMDA INGLIZ TILINI O'QITISHNING LINGVODIDAKTIK JHATLARI (OLIY TA'LIM MUASSASALARINING TABIIY FANLAR YO'NALISHI MISOLIDA) Tursunboyeva Muxlisa Anvar qizi	334
TALABALARNING INGLIZ TILIDA IFODALI O'QISHGA O'RGATISH USULLARI Mo'minova Mahliyo Ahrorjonovna	337
TALABALARNING KOMMUNKATIV KOMPETENSIYASINI PRAGMATIK TAHLIL VOSITASIDA O'STIRISH BOSQICHLARI Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	340
BO'LAJAK PEDAGOGLARDA MENEJERLIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI Radjabova Gavxar Umarovna	343
NEYROPEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI TA'LIM AMALIYOTIGA TADBIQ ETISHNING AMALIY MEXANIZMLARI Xalmirzayev Mamiirjan Axunjanovich	348
TA'LIMDA INTERFAOL MULOQOTNING PSIXOLOGIK VA IJTIMOIIY ASOSLARI Eshonqulova Muattar	353
TALABALARDA IJTIMOIIY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI Abdulxayeva Malikaxon Abduaziz qizi	358
BO'LAJAK PEDAGOGLARNI O'QUV TARBIYAVIY FAOLIIYATGA TAYYORLASHNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK OMILLARI	362

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025**

<i>Tillaboyeva Havasxon Zohidjon qizi</i> XALQ PEDAGOGIKASI FANINI O'QITISHNING DOLZARBLIGI VA UNING YOSH AVLOD TA'LIM-TARBIYASIDA TUTGAN O'RNI	
<i>Raximberdiyeva Maxfuzaxon Murotovna</i> TADQIQOTCHILIK KOMPITENTLIGI PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.	369
<i>Ergashev Nozim Nabiyevich</i> ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ИНКЛЮЗИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ	373
<i>Хамракулова Сабина Фейрузхановна</i> PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ORGANIZING AN INNOVATIVE ENVIRONMENT IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM	377
<i>Raximjonova Dilshodaxon Abdubakir qizi</i> AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA ILMIY-TADQIQOT KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	381
<i>Abdurazakova Zebiniso Akmal qizi</i> ADABIYOTNINING SHAXS PSIXOLOGIYASIGA TA'SIRI VA ADABIYOTDA SHAXS PORTRETI.	384
<i>Yuldashева Maloxat Erkinovna</i> ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	388
<i>Абдуллаева Мавжуда Хабибуллаевна</i> O'QUV JARAYONIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING SAMARADORLIGI	392
<i>Akramov Mirzaqosim Baxtiyorjon o'g'li</i> PERSONALIZED ENGLISH TEACHING FOR ENERGY STUDENTS IN MULTI-LEVEL	396
<i>Kakhhkhorova Gulkhumor Sulaymonjon qizi</i> BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARI VOKAL MAHORATINING PEDAGOGIK AHAMIYATI.	399
<i>Burxonov Ulug'bek Azimjon o'g'li, Xodjayev Begzod Xudoyberdiyevich</i> BAKSHI IJROCHILIGINI O'QITISHDA PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR	403
<i>Jo'rayeva Guliruxsor Ulug'bek qizi, Jahongir Mamatqosimov</i> PERSEPTIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI.	409
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i> RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING ILMIY ASOSLARI.	413
<i>O.Tolipova, M.To'rayeva</i> TALABALARDA METODOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI	416
<i>Ishonxo'jayev Nu'monxo'ja Iqbolxo'ja o'g'li</i> ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA TALBALARNING SUGGESTIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOSLIKLARI	420
<i>Yuldashyev Elyorjon Sodikovich</i> ABDULVAHOBXO'JA O'G'LI POSHSHOXO'JANING PEDAGOGIK QARASHLARIDA AXLOQIY TARBIYA MAZMUNINING YORITILISHI	423
<i>A.N. Nusratov</i> BO'LAJAK HAMSHIRALARDA KREATIV KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHDA BLOOM TAKSONOMIYASINING PEDAGOGIK ASOSLARI.	426
<i>Ibodova Umida Shuhratillo qizi</i> BADIIY PEDAGOGIK ADABIYOT ORQALI KASBIY TARBIYA: G'ARB VA SHARQ PEDAGOGIK AN'ANALARINING QIYOSIY TAHLILI	430
<i>Sultonova O'g'ilxon Sobirjonovna</i> BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY ETIKASINI SHAKLLANTIRISH XUSUSIYATLARI	434
<i>Sultonova O'g'ilxon Sobirjonovna</i> BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KELGUSI KASBIY FAOLIYATIDAGI KONFLIKTLARNI BOSHQARISHGA O'RGATISH METODIKASI	439
<i>Qodirov Hokimboy</i> RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA BO'LG'USI TARIX FANI O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGIDA "TARIXIY TAFAKKUR" TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH.	443
<i>Tursunov Ahror Amadovich</i> BO'LAJAK PEDAGOGLARNI TAYYORLASHDA INTERAKTIV O'QUV JARAYONINI LOYIHALASH VA AMALGA OSHIRISH TEXNOLOGIYALARI	448
	452

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

<i>Qosimov Abdulaziz Obidjon o'g'li</i> <i>O'QUVCHI-YOSHLARDA OILAGA NISBATAN QADRIYATLI MUNOSABAT TAJRIBASINI SHAKLLANTIRISHDA MA'NAVY-AXLOQIY TARBIYANING O'RNI</i>	457
<i>Haydarov Oxunjon Murodjonovich</i> <i>ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ</i>	457
<i>Башарова Гульмира Галимьяновна</i> <i>BO'LG'USI TARIX O'QITUVCHILARIDA TARIX FALSAFASINING ZAMONAVY KONSEPSIYALARIGA DOIR BILIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEKANIZMLARI</i>	461
<i>Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li</i> <i>RAQOBATBARDOSH PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASHDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISH VA IJODIY TOPSHIRIQLARNING AHAMIYATI</i>	464
<i>N.Ortiqova</i> <i>MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISH SHART-SHAROITLARI, VOSITALARI, TAMOYILLARI.</i>	468
<i>Obbosova Mukhtasarkhon Bakirali qizi</i> <i>INSON KAPITALINING SHAKLLANISHIDA TA'LIM TIZIMINING O'RNI VA ROLI</i>	473
<i>Kazimov Jamshid Shamshiddinovich, Ozodbek Ilyosjon o'g'li</i> <i>ЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ</i>	480
<i>Холматова Дилором Абдусамиевна</i> <i>TALABALARDA IJTIMOY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI YO'LLARI</i>	483
<i>Ro'zmatova Maftunaxon Azizjon qizi</i> <i>SIYOSIY NUTQDA PAREMIOLOGIK BIRLIKLARDAN FOYDALANISH</i>	486
<i>G.M.Madaminova</i> <i>CORPORATE MANAGEMENT APPROACHES IN ENHANCING QUALITY MONITORING IN HIGHER EDUCATION</i>	491
<i>Mamasoliyeva Feruzakhon Zaynobiddin qizi</i> <i>SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI TARBIYAVIY FAOLIYATIGA KORPORATIV TAYYORLASH TEXNALOGIYALARI</i>	495
<i>Raxmonova Manzura Shokirovna</i> <i>ARAB TILINI IKKINCHI TIL SIFATIDA O'QITISH JARAYONIDA ELEKTRON FORMATIV BAHOLASH VOSITALARINING O'RNI</i>	498
<i>Sotvoldiyev Sirojiddin Maxammaddin o'g'li</i> <i>AN'ANAVIY POETIK OBRAZLARNING QIYOSIY TAHLILI</i>	501
<i>Parpiyeva Moxiraxon Inomjon qizi</i> <i>THE ROLE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN INTERACTIVE LEARNING OF SUBJECTS IN MULTIMEDIA</i>	505
<i>Isroilova Sanobarkhon Mamedjanovna</i> <i>PEDAGOGIKA OTMLARI BITIRUVCHILARIDA BOSHQARUVCHILIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA TAYM MENEJMENTNING O'RNI</i>	509
<i>Abdullayeva Nilufarxon Umarjon qizi</i> <i>COMPETENCY-BASED APPROACH TO TEACHER TRAINING</i>	513
<i>Ochilova Nigora Mallayevna</i> <i>BO'LAJAK PEDAGOGLARNING FASILITATSION KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH USULLARI.</i>	517
<i>Eshmatova Go'zaloy Ziyoyidin qizi</i>	522

TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI BO'LAJAK PEDAGOG
KADRLAR TAYYORLASH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
21.10.2025

QO'QON DAVLAT UNIVERSITETI

**TALIM STRATEGIYASI: YUQORI MALAKALI
BO'LAJAK PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASH
ISTIQBOLLARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Bosishga ruxsat etildi: 15.05.2025-yil.

Ofset bosma qog'oz. Qog'oz bichimi 60x84 1/16.

“Times New Roman” garnituras. Ofset bosma usuli.

Hisob nashriyot t.: 16,0. Shartli b.t.: 10,2.

Adadi: 100 nusxa. Buyurtma 16.

ISBN: 978-9910-8280-8-9

“Phoenix scientific publication center” MChJ.
Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Istiqlol ko'chasi 102-
uy.

978-9910-8280-8-9